

**OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX
DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA
ULARNING AMALIY TADBIQLARI:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
KONFERENSIYA

1-to'plam

JIZZAX - 2022

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**A.QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**“PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA ULARNING AMALIY TADBIRLARI:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Jizzax shahri, 2022 yil 5-oktabr

**"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ"**

Республиканская научно-практическая конференция
г. Джизак, 5 октября 2022 г.

**PEDAGOGICAL INNOVATIONS AND THEIR PRACTICAL APPLICATIONS:
PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Republican scientific-practical conference
Jizzakh city, October 5, 2022

Jizzax – 2022

“Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari: muammolar va yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani (Jizzax shahri, 2022 yil 5-oktabr)

Tahrir hay’ati:

TO’RAQULOVA IRODA XOLBO’TAYEVNA
XAMZAYEV HAQNAZAR QO’SHMIRZAYEVICH
JALILOV HAMID ABDURASULOVICH
ALIQULOV SALOHIDDIN TURDIMURODOVICH
TURSUNOV DIYOR SUNNATOVICH

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yili 7-martdagi 101-F-son farmoyish bilan tasdiqlangan reja bo‘yicha Jizzax davlat pedagogika universitetida 2022-yil 5-oktabrda **“PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA ULARNING AMALIY TADBIQLARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”** mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazildi. Mazkur to‘plam konferensiyada qilingan ma‘ruzalar materiallarini o‘zida jamlaydi.

Mazkur to‘plam materiallaridan foydalanilganda mualliflik huquqini e‘tiborga olgan holda konferensiya to‘plamiga havola berilishi shart.

To‘plamga kiritilgan ma‘ruzalar materiallari mazmuni mualliflarning shaxsiy ilmiy-nazariy yondashuvi va qarashi sifatida talqin qilinadi.

KIRISH

SO’ZI

TA'LIM SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Sharipov Shavkat Sharipovich

*Abdulla Qodiriy nomidagi
Jizzax davlat pedagogika
universiteti rektori, professor*

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'lqinlanib so'zlamaslikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: **“Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi”**.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan **“O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi”** sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Kontsepsiya mazmuni mamlakatimiz

oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas.

Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan XXI asrda hayotning barcha jabhalarida – sanoat, qurilish, kimyo, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm-fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo'lini tutgan barcha mamlakatlarda e'tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e'tibor berilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti, rahbar sifatidagi faoliyatini yurtimiz akademiklari, yetakchi olimlari, umuman, ilm ahli bilan uchrashuvdan boshlaganligi, yurtimizda ilm-fan rivojini ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan uyg'unlantirishga qaratganligi bejiz emas. Davlatimiz rahbarining shundan keyin sog'liqni saqlash tizimi faoliyatini yaxshilash, kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobxonlikni kuchaytirish, respublikada yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, mamlakatni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish, ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi ishlab chiqilishi, Imom Termiziy xalqaro markazini tashkil qilish borasida va shu kabi boshqa ko'plab qabul qilingan qarorlari, farmonlari, farmoyishlarida ilm-fanni yuksaltirish asosiy masalalardan biri sifatida belgilanishi ham ana shu e'tiborning amaliy ifodasi edi. Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ularning yutuqlarini yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirish jarayonida intellektual mulkning ishonchli himoya qilinishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, intellektual mulk ulushi Evropada yalpi ichki mahsulotning 45, Xitoyda 12, Rossiyada 7 foizini tashkil etadi. 2020 yilning

12 oktyabr kuni Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilish ham “Intellektual mulkni himoya qilish – Uchinchi uyg'onish davri uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qiladi” mavzusiga bag'ishlangan edi. O'shanda davlatimiz rahbari patent egalari va tadbirkorlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash zarurligiga alohida e'tibor qaratdi. Xususan, ta'lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu – **“Ta'lim to'g'risida”**gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayotgani ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash va bu borada hukumatimiz tomonidan berilgan vazifalarni to'la-to'kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratadi.

YALPI MAJLIS MATERIALLARI

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович –Т.Н.Қори Ниёзий
номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот
институтининг директори, педагогика фанлари доктори, профессор.

*Жинси, irqи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши,
эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар, ҳар
кимга таълим олиш учун тенг ҳуқуқлар кафолатланади...
Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги
қонуни 5-модда*

Бутун Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти статистикасига кўра, бутун дунё бўйича бир миллиардга яқин одам турли даражадаги жисмоний, ақлий, эмоционал, сенсор, рухий бузилишларга эга. Бу ҳар етти инсондан бири ёки жами ер юзи аҳолисининг 15% демакдир. Уларнинг ҳар иккисидан бири яъни тенг ярмида малакали тиббий хизматдан фойдаланиш имконияти йўқ (иктисодий, молиявий, инфратузилма йўқлиги ва бошқа сабаблар туфайли). 200 миллиондан ортиқ инсон кўриш функциясининг бузилишидан азият чекади ва уларнинг кўзойнак сотиб олишга имконияти йўқ. 70 миллиондан ортиқ инсон ногиронлик аравачасига мухтож ва улардан атиги 10-15 % и аравача билан таъминланган. Ўзбекистонда эса 1 миллионга яқин инсонларда турли даражадаги ногиронлик ҳолатлари қайд этилган. Улардан 101316 нафарини 16 ёшгача бўлган болалар ташкил этади. Агар уларнинг оила аъзоларини ҳисобга оладиган бўлсак, ногиронлик муаммоси камида 8 миллион ватандошларимизга тегишли дегани. Сўнгги таҳлилларга кўра ҳар бешинчи чақалоқ асоратли туғруқ билан туғилипти (манбаа: <https://www.gazeta.uz/uz/2022/08/05/complications>).

Жаҳон банкининг Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти билан ҳамкорликда тайёрлаган маърузасида ногирон инсонларнинг ҳаётини яхшилашга қаратилган 9 та тавсия берилган:

1. Барча универсал тизим ва хизматлардан фойдалана олишни таъминлаш.

2. Ногиронлар учун мўлжалланган махсус дастурлар ва хизматларга инвестицияларни йўналтириш.
3. Ногиронлик бўйича миллий стратегия ва ҳаракат режасини ишлаб чиқиш.
4. Ногиронларни ишга жалб этиш.
5. Имконияти чекланган кадрлар салоҳиятини ошириб бориш.
6. Зарур молиялаштиришни таъминлаш ҳамда иқтисодий қулайликни ошириш.
7. Жамиятнинг ногиронлик муаммосидан хабардорлигини ошириш.
8. Ногиронлар тўғрисида маълумотлар тўплашни яхшилаш.
9. Ногиронлик муаммоларига бағишланган илмий тадқиқотларни кучайтириш ва қўллаб-қувватлаш [1].

Мазкур тавсияларнинг жорий этилиши турли секторлар – соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий ҳимоя, меҳнат, транспорт, уй-жой коммунал хўжалиги соҳалари, турли иштирокчилар – давлатлар, фуқаролик жамияти ташкилотлари, мутахассислар, хусусий сектор, ногиронлар ва уларнинг оила аъзолари, оммавий ахборот воситалари жалб қилинишини талаб этади. 1992 йилда БМТ Бош Ассамблеяси 3 декабрни “Халқаро ногиронлар куни” деб эълон қилди. БМТ барча аъзо давлатларни шу куни ногиронларнинг жамият ҳаётига интеграциялашувига, уларни доимий ижтимоий ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлашга, шунингдек, зарур шарт-шароитларни яратишга йўналтирилган тадбирларни ўтказишга чақирди [2].

Бугунги кунда ногиронликни тиббий модели кўп муаммоларни, айниқса таълим ва тарбияга оид муаммоларни муваффақияли ҳал этишда тўсиқ бўлиб қолмоқда. Шунинг учун олимлар ногиронликнинг инсон ҳуқуқлари модели асосида таълим ва тарбия жараёнини ташкил этишни тавсия этмоқдалар (1-расм):

Юқоридаги иллюстрациядан кўриниб турибдики ногиронлик ҳам тиббий, ҳам ижтимоий, ҳам психологик, ҳам иқтисодий, ҳам педагогик муаммо ҳисобланади.

Умуман олганда, жаҳон тажрибасига назар ташласак алоҳида ёрдамга муҳтож болаларни таълим билан қамраб олиш даражалари қуйидагича кўринишларда амалга оширилиши мумкинлигини кўрамиз [3]:

Эксклюзия – таълим билан қамраб олинмаган яъни таълимдан ташқарида ногиронлиги бор болалар. Бундай болалар таълимга жалб этилмайди ва ўз-ўзидан уларнинг таълим олиш ҳуқуқлари таъминланмайди.

Сегрегация – алоҳида ёрдамга муҳтож болаларни умумий таълимдан алоҳидалаш ва уларга махсус мактаб ва интернатларда таълим бериш.

Интеграция – алоҳида ёрдамга муҳтож болалар учун умумтаълим мактабларида алоҳида синфларни ташкил этиш.

Инклюзия – алоҳида ёрдамга муҳтож болалар бошқа болалар билан умумтаълим мактабларида бир синфда таҳсил олиши.

Инклюзивлик тамойили таълимда имкониятлари чекланган болалар ижобий рухий ва ижтимоий ривожланишга эга бўлишлари учун оилада яшашлари ва ўз тенгдошлари билан бирга оддий мактабда билим олишлари лозимлигини назарда тутди. Инклюзив таълим тизими ногиронлар аравачасидаги бола яқин атрофда жойлашган ҳар қандай мактабда таълим олиши, ўзлаштиришда қийналаётган бўлса, ўқиш ва ёзишга ўрганиш учун махсус ёрдамга эга бўлиши, дарсларга

қатнамай қўйган болага эса мактабга қайтиш учун тегишли ёрдам кўрсатилишини кафолатлайди.

Ота-оналар ва мутахассис педагоглар инклюзив таълимни нафақат исалган таълим муассасаси учун очик эшик сифатида балки таълим самарадорлиги натижаси учун масъулият сифатида ҳам баҳолашларини истар едик. Бунда таълим самарадорлиги тақдим этилаётган инклюзив хизмат турларининг алоҳида ёрдамга муҳтож болалар эҳтиёжларига мослиги билан ўлчанади.

Инклюзив таълимни жорий қилиш таълим тизими олдида турган бир қатор муаммоларга ечим топиш мажбуриятини кўндаланг қўяди. Ушбу муаммолар қуйидагилар:

1. Инклюзив таълим тизими соҳасидаги норматив базанинг саёзлиги;
2. Инклюзив таълим тизими учун малакали педагог кадрларни тайёрлаш ва уларнинг инклюзив компетентлигини узлуксиз ривожлантириб бориш заруриятининг юқорилиги;
3. Мактабгача таълим ташкилотлари, умумий ўрта ва ўрта махсус таълим, профессионал таълим, олий таълим тизимида инклюзив таълим беришнинг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш муаммоси;
3. Инклюзив таълим жорий этилган муассасаларни моддий-техника базасини мустаҳкамлаш эҳтиёжининг юқорилиги;
4. Инклюзив таълим муассасаларида ўқитувчи ва тарбиячилар учун зарур адабиётлар, методик қўлланмаларнинг етарли эмаслиги;
5. Хавфсиз инклюзив таълим муҳитининг етарли даражада таъминланиши борасидаги муаммолар ва ҳ.к.

Инклюзив таълим тажрибасига асосланиб, уни жорий этишнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- таълим жараёнининг индивидуаллиги ва мослашувчанлигига эътибор қаратиш;
- таълим хизматларини диверсификация қилиш;

- ногиронлиги бўлган болаларни оиладан узоқ вақт ажратмасдан ўқитиш имкониятларини кенгайтириш;
- инклюзив таълимда ўқитувчилар малакасини ошириш дастурларини ишлаб чиқиш ва бошқалар.
- Эътиборли жиҳати шундаки, 2023-2025 йилларда инклюзив таълим тизими 51 фоиз умумтаълим мактабларида жорий қилиниши белгиланган. Ушбу таълим шаклига 40 фоиз имконияти чекланган болалар жалб қилинади. Бу эса катта масъулият ва катта меҳнат талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. World report on disability. World Bank. WHO; 2011: 261.
2. <http://uznews.uz/category/Social/792>
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/06/09/education-law/>

БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ СИНОФ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна
педагогика фанлари доктори, профессор

Тошкент давлат педагогика университети
илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор

Олий таълим муассасалари хусусиятларидан келиб чиқиб, педагогика фанини ўқитишда талабаларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш ҳолати ўрганилиши ўзига хос жиҳатлари таҳлил қилиши ҳамда уларга аниқликлар киритишни тақозо этди. Шунингдек, хорижий давлатлар олий таълим тизимида эришилган натижалар билан мамлакатимиз олий таълим тизимидаги ютуқлар ва камчиликларни қиёслашда бир қатор ютуқ ва камчиликлар мавжудлиги аниқланди. Таҳлил натижаларига кўра, мамлакатимиздаги олий ўқув юртларида

ахборот компетентлигини ривожлантириш жараёни, унинг ўқув-услугий таъминоти ва ташкилий тузилмалари билан боғлиқ ҳал этилиши лозим бўлган бир қатор муаммолар мавжуд эканлиги кўринди.

Ахборот компетентлигини ривожлантиришнинг фалсафий, психологик, педагогик талқинлари, Шарқ мутафаккирларининг устоз ва шогирдлик касб сирларини эгаллаш борасидаги қарашлари, хорижий мамлакат тадқиқотчиларининг ахборот компетентлигини ривожлантиришга доир тадқиқот ишлари таҳлилида касбий муаммолар ечими хусусида фикр юритилган, “ахборот компетентлиги” тушунчаси, тузилиши ва тизими муаммолари ечимига назарий ёндашув илмий асосланган, ахборот компетентлигининг ривожлантириш мезонлари ишлаб чиқилган.

Ахборот компетентлигини ривожлантиришнинг мақсад ва мазмунини аниқлаш, замонавий педагог шахсини шакллантириш, уларни олий таълим муассасаларида тайёрлаш муаммолари мониторингини олиб бориш ҳамда ахборот компетентлигини эгаллаш сифатини баҳолаш учун оғзаки савол-жавоб, ёзма назорат иши, тест топшириқларини ишлаб чиқишни талаб этди. Бунда турли шаклдаги топшириқларни тузиш технологиялари, муаммоли ўқитиш шакллари, интерфаол методлардан фойдаланилди ҳамда амалиётга жорий этилди.

Компетентлик – бу «инсон томонидан тегишли компетенцияга эгалик бўлиб, унинг предметли фаолиятига шахсий муносабатини ўз ичига олади». Бу унинг шаклланган шахсий хусусияти бўлиб, мазкур соҳада фаолиятига муносабатда қўлланиладиган тажрибасидир.

«Ахборот компетентлик» – ўз ишини эълон қилиш ва *competens* – муносиблик, қобилият маъноларини англатади. Ахборот компетентлиги келгусида ёки ахборот-касбий соҳада самарали меҳнат қилиш учун талаб этиладиган маълум бир меҳнат фаолияти вазифаларини бажариш учун инсоннинг қобилият ва малакаларга эгаллиги назарда тутилади. Бир қатор ҳолатларда ахборот компетентлик инсоннинг профессионализми, профессионал ахлоқ, ахборот олиш одоб, ахборот олиш маданиятининг юқори даражаси сифатида қаралади.

Ахборот компетентлиги кўрсаткичлари объектив равишда зарур билим ва кўникмаларнинг умумий тўплами бўлиб, уларнинг функцияларини бажаришда тасарруф этиш қобилияти тушунилади. Муайян ҳаракатларнинг мумкин бўлган оқибатларини билиш, амалий тажриба, инсоният меҳнатининг натижаси, услубнинг мослашувчанлиги, танқидий фикрлаш, шунингдек, профессионал лавозимлар, индивидуал психологик хусусиятлар ва акмеологик инвариантлар ҳам назарда тутилган.

Шахснинг ахборот компетентлиги жамиятни ахборотлаштириш жараёни билан бевосита боғлиқдир. Ахборотнинг экспоненциал ўсиши жамиятга таъсир кўрсатиб, уни ахборотлашувига олиб келади. Барча техника юқори автоматлаштирилган ахборот муҳитини яратишни таъминлайди ва у назарий жиҳатдан ихтиёрий билимга ихтиёрий вақтда, ихтиёрий жойда киритиш имконини беради. Тадқиқотлар натижасида компетентлик қуйидаги сифатларга ажратилган (1-расмга қаранг):

1-расм. Компетентлик сифатлари

махсус компетентлик – махсус малакани-касбий фаолият кўникмаларини етарлича юқори даражада эгаллаш, уларнинг кейинги касбий ривожланишини лойиҳалаштириш қобилияти;

ижтимоий компетентлик – уюшма (гуруҳ, жамоа) касбий фаолиятига, ҳамкорликка, шунингдек, касбда қабул қилинган профессионал мулоқот усулларига эга бўлиш; уларнинг касбий фаолияти натижалари бўйича ижтимоий масъулият;

шахсий компетентлик – шахсий ўзини намоён этиш ва ўз-ўзини ривожлантириш техникаси, профессионал шахснинг деформацияларга қарши туриш воситалари;

индивидуал компетентлик – касб доирасида ўзини-ўзи англаш ва шахсий ривожланиш усулларини ўзлаштириш, касбий ўсишга тайёр бўлиш, шахсий ўзини ҳимоя қилиш қобилиятидир.

Олий таълим муассасалари талабаларининг ахборот компетентлигини таъминлашда муҳим босқичлар талабаларнинг умумий ва ахборот компетентлиги билан бирга педагогик кўникмалар билан қуроллантириш методлари, ижодкорона уюштирилган машғулотларда назарий ва амалий билимларнинг уйғунлиги, уларда ахборот компетентлигини ривожлантиришга имкон берувчи мезонлар аниқлаштиришга имкон беради.

Юқорида баён этилган фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда, бошланғич синф ўқитувчиларининг эгаллаши зарур бўлган ахборот компетентлигининг тахминий мажмуини қуйидагича изоҳлаш мумкин (2-расмга қаранг):

2-расм. Ахборот компетентлигини ривожлантиришнинг мажмуи

Таъкидлаш жоизки, зикр этилган ахборот компетентлигини ривожлантиришнинг мажмуи бошланғич синф ўқитувчиларининг амалий фаолиятида зарур бўлган барча кўникмаларни қамраб олмаган.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси ахборот компетентлигининг компонентлари(ахборот-қидирув, ахборот-аналитик, ахборот-коммуникатив, ахборот-рефлексив, ахборот-технологик, ахборот-функционал, ахборот-касбий) интерактив, синхрон ва асинхрон мультимедиа воситалари орқали такомиллаштирилган (1-жадвалга қаранг):

1-жадвал.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси ахборот компетентлигининг компонентлари

	Ахборот компетентлигининг компонентлари	Ахборот компетентлигининг манбалари	Ижтимоий аҳамияти	Шахсий аҳамияти
	ахборот-	Қўлланма	Қарорлари,	Янги билим

“Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari: muammolar va yechimlar”
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to’plami.

.	кидирув	лар, энциклопедия, Интернет	фармойишлари, фармойишлари, ва меъёрий хужжатларни тузиш	олиш
.	ахборот- аналитик	Ўқув адабиётлари, ОАВ, Интернет	Таълим муассасаларини ўрганиш	Ҳар қандай харакатларни, вазиятларни таҳлил қилиш қобилияти
.	ахборот- коммуникатив	Телефон, мобил телефонлари, электрон почта	Кўрсатиладиг ан хизматлар билан боғлиқ масалалар бўйича маслаҳат бериш, низоли вазиятларни олдини олиш ва баргараф этиш	Одамлар билан мулоқот
.	ахборот- рефлексив	Тест, сўровномалар	Зарур ташкилий-техник тадбирларни ўтказиш, тест ва сўровлар ўтказиш	Олинган ёки мавжуд билимларни хаётий вазиятларда қўллаш
.	ахборот- технологик	Телефон, мобил телефонлари, электрон почта	Компьютерда ишлаш	Компьютер саводхонлигига эришиш
.	ахборот- функционал	Қўлланма лар, энциклопедия, Интернет	Компьютерда ишлаш	Компьютер саводхонлигига эришиш
.	ахборот- касбий	Ўқув адабиётлари, ОАВ, Интернет	Малакани ошириш	Ўз-ўзини такомиллаштириш ва ўз-ўзини ривожлантириш

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси ахборот компетентлигини ривожлантириш босқичлари(мотивацион-мақсадли, мазмунли-фаолият, натижавий-рефлексив) педагогик имкониятлар (таълим ва ривожланишнинг траекторияси, ўқув материаллари банкни яратиш, билиш фаолиятини самарали ташкил этиш) орқали аниқлаштирилган (2-жадвалга қаранг):

2-жадвал.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси ахборот компетентлигини ривожлантириш босқичлари

	Ахборот компетентлигини ривожлантириш босқичлари	Ахборот компетентлигини ривожлантириш босқичларининг мазмуни	Педагогик имкониятлар
.	мотивацион-мақсадли	бўлажак бошланғич синф ўқитувчисини компьютер технологияларига ўқитиш, ўз ўқув-касбий фаолиятида компьютер технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти ва заруриятини англаб етиши лозим	таълим ва ривожланишнинг траекторияси
.	мазмунли-фаолият	талабалар фаолиятида компьютер технологияларидан фойдаланишнинг касбий одатларини ривожлантиришни талаб қилади	ўқув материаллари банкни яратиш
.	натижавий-рефлексив	юқори сифатли маҳоратнинг шаклла-нишидаги компьютер технологиялари динамикаси кузатилади: паст даражадан юқори даражада ахборот компе-тентлигининг ҳаракати	билиш фаолиятини самарали ташкил этиш

Тадқиқот ишининг айна шу тамойил асосида назарий ва амалий жиҳатдан уюштирилиши биз кўзлаган мақсадга мос келади. Мазкур меъёр талабаларнинг ахборот компетентлигини ақлий ва амалий жиҳатдан ўзлаштириши учун

кийинчилик туғдирмайди ва педагогик фаолиятини муваффақиятли олиб бориш учун хизмат қилади. Шу боис мазкур меъёрни талабага унинг олий таълимдан сўнг педагогик фаолиятини самарали юритиш учун асос сифатида қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Ривожланган ахборот компетентлиги педагог фаолиятида кейинчалик янги кўникмаларни ўзлаштиришга асос бўлади ва ўз таъсирини кўрсатади.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантириш муаммосининг мавжуд ҳолатини кўриб чиқиш учун қуйидаги иерархик ўзаро боғлиқ компонентларнинг мажмуи каби ўқитишнинг методик тизимига мурожаат этилади: мақсад, мазмун, методлар, ташкилий шакллар ва ўқитиш воситалари.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчининг ахборот компетентлигининг ривожланиши мақсадларини белгилаш ва вазифаларини аниқлашга тўхталиб ўтсак.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ахборот компетентлигининг шаклланиши (бошқариладиган ривожланишнинг) мақсади ўқитувчининг таълим-тарбиявий, ўқитувчилик, ўқув-методик, ижтимоий-педагогик ва маданий-маърифий фаолияти давомида юзага келадиган касбий ва нокасбий ахборот эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган индивидуал ахборот фаолиятини оптимал амалга ошириш имкониятидан иборат. Ахборот компетентлигини ривожлантиришни қуйидаги вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган махсус курс доирасида амалга ошириш таклиф этилади:

- бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари учун зарур бўлган таълим ва педагогик фанлар бўйича ахборот ресурсларини қўллашни билиш;
- бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқув ва касбий эҳтиёжларига мос равишда излаш алгоритмларини ўзлаштириш; ахборотни аналитик-синтетик қайта ишлашнинг методларини эгаллаш;

- бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг мустақил ўқув, ўқув-методик ва илмий-тадқиқот ишлари тайёрлаш ва натижаларини расмийлаштириш технологияларини ўрганиш ва амалий фойдаланиш;

- бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий фаолиятларида янги ахборот технологияларининг имкониятларини англаш, ахборотни тўплаш, қайта ишлаш ва сақлаш учун компьютерда ишлаш кўникма ва малакаларини ривожлантириш.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантириш учун қуйидаги вазифалар ҳал этилиши лозим деб ҳисоблаймиз:

- талабаларни шахсий компьютер билан ишлаш усуллари ва методлаига ўргатиш (агар улар бу усулларни эгалламаган бўлсалар);

- талабаларни Интернет глобал компьютер тармоғида, шунингдек локал компьютер тармоқларида ишлаш усуллари ва методларига ўргатиш (агар улар бу усулларни эгалламаган бўлсалар);

- талабаларда Интернет ёрдамида долзарб ахборотни ва фанлар бўйича методик материалларни олиш кўникмаларини шакллантириш;

- талабаларга дарсни ўтказиш учун тармоқ таълимий ресурслар, педагогик дастурий воситалар, методик, дидактик ва ташкилий материаллар яратишни ўргатиш – АКТнинг кенг миқёсини эгаллаш ва улардан дарс ва дарсдан ташқари фаолиятда амалга ошириладиган машғулотларнинг турли кўринишларини ўтказишда фойдаланишни ўрганиш;

- талабаларга ўқувчининг ахборот компетентлигини шакллантиришга имкон берувчи дидактик, психологик-педагогик ва методик усулларни ўргатиш Тадқиқот доирасида талабаларнинг ахборот компетентликларини ривожлантириш қуйидаги вазифаларни ечишга йўналтирилган махсус курс доирасида амалга оширилади:

- юзага келадиган вазифаларга мос равишда ахборотни излашни мустақил олиб боришнинг рационал усулларини эгаллаш;

- ахборотни қайта ишлаш (аналитик-синтетик) методларини ўзлаштириш;
- мустақил ўқув ва илмий-тадқиқотчилик ишларини тайёрлаш ва натижаларини расмийлаштириш технологияларини ўрганиш ва амалий фойдаланиш (рефератлар, маърузалар, курс ва диплом ишлари тайёрлаш).

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ахборот компетентлигини ривожлантиришининг методик жиҳатларига тўхталайлик. Ҳозирги вақтда ахборот ва коммуникацион технологияларни ўрганиш ихтиёрий мутахассисликдаги ўқитувчиларни тайёрлаш давлат стандартининг ташкилий қисми ҳисобланганлиги сабабли, муаллиф ахборот компетентлигининг ривожланиши муаммосини ўқитувчиларнинг информатика ва АКТ воситалари ҳамда методларини ўзининг касбий фаолиятида қўллаш нуқтаи назаридан ўрганади. Бундай методик тайёргарликнинг асосий вазифасини қуйидагича бўлади:

- мутахассисларнинг таълимда замонавий АКТнинг имкониятлари ва уларни фан, техника, ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларига жорий этиш тўғрисидаги билимларга олишга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун шароитлар яратиш;
- дастурий воситаларнинг имкониятларини, мультимедиа, телекоммуникацион ва геоинформацион технологияларнинг имкониятларини амалга ошириш асосидаги илмий-тадқиқот ва ўқув-методик ишларни бажариш;
- дастур воситалар ва ўқув тизимлари, телекоммуникацион лойиҳалар, уларни ўқув-тарбия жараёнида қўллаш бўйича методик тавсияларнинг илмий, педагогик ва методик экспертизаси;
- замонавий ахборот жамиятида умумқабул қилинган АКТни (бошловчи фойдаланувчи даражасида) ўрганиш.

Бу йўналишлар бўйича ўқитувчиларни тайёрлашни педагогларнинг ахборот компетентликларини ривожлантиришнинг асосий вазифаси деб ҳисоблаймиз.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бездухов В.П. Теоретические проблемы становления педагогической компетентности учителя/ В.П. Бездухов, С.Е. Мишина, О.В. Правдина.- Самара:

Изд-во СамГУ, 2001.- 132 с.

2. Былинкина В.Г. Условия формирования информационно-коммуникативной компетентности учителя [Электронный ресурс]/ В.Г. Былинкина// «Конгресс конференций Информационные технологии в образовании»: ИТО-2003.- Электрон. ст.- Режим доступа к ст.: <http://ito.edu.ru/2003/VIII/VIII-0-3098.html>.

3. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/ В.Н. Введенский// Педагогика.- 2003.- № 10.- С. 51-55.

4. Гендина Н.И. Концепция формирования информационной культуры личности [Электронный ресурс]/ Н.И. Гендина.- Электрон. ст.- Режим доступа к ст.: <http://nii.art.kemerovonet.ru/index.php?trg=unesco/1>.

5. Гудкова Т.А. Информационная компетентность будущего учителя как педагогическая проблема [Электронный ресурс]/ Т.А. Гудкова// Современные информационные технологии в обучении/ Центр Информационных Технологий.- Электрон. ст.- Чита: ЗабГПУ, 2004.- Режим доступа к ст.: <http://www.zabspu.ru/science/conf/sito/201.htm>.

6. Злотникова И.Я. Формирование информационной компетентности будущего учителя-предметника в педагогическом вузе/ И.Я. Злотникова// Педагогическая информатика.- 2004.- № 1.- С. 40-44.

7. Зубкова Т.А. Формирование информационной компетентности в процессе подготовки будущих учителей математики и информатики [Электронный ресурс]/ Т.А. Зубкова, А.А. Карпова// «Конгресс конференций Информационные технологии в образовании»: ИТО-2004.- Электрон. ст.- Режим доступа к ст.: <http://ito.edu.ru/2004/Moscow/III/2/III-2-4470.html>.

8. Иванова Е.В. Информационная компетентность учителя в современной школе/ Е.В. Иванова// Развитие научного педагогического знания: проблемы, подходы, результаты: Сб. научн. ст. аспирантов/ Под ред. А.П. Тряпицыной [и др.]- СПб.: НИИХ СПбГУ, 2003 – Вып. 1.

9. Кисель Н.В. Информационная компетентность учителя как условие

эффективного управления образовательным процессом: Дис. ... канд. пед. наук/
Н.В. Кисель.- Калуга, 2002.- 178 С.

ЯНГИЧА ПЕДАГОГИК ТАФАККУРНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ

Р.Г.Сафарова

**ЎзПФИТИ “Узлуксиз таълим педагогикаси ва
психологияси” бўлими бошлиғи,
педагогика фанлари доктори, профессор**

Аннотация. Ушбу мақолада педагогика фанида ўз ечимини кутаётган долзарб муаммолар, уларнинг ечимига қаратилган тадқиқотларнинг характери, йўналишлари ҳақида фикр юритилган. Ўқувчи ва талабаларнинг ақлий интеллектуал соҳаларини ривожлантириш йўллари баён қилинган. Мазкур мақоладан илмий педагогик жамоатчилик, профессор ўқитувчилар, умумтаълим мактаблари ўқитувчилари, талабалар, ёш олимлар фойдаланишлари назарда тутилган.

Калит сўзлар: Ренесанс, ақлий интеллектуал ривожланиш, прагматик топшириқлар, креатив, эвристик технологиялар, ўқувчилар, талаба ёшлар, мутафаккирлар, индивидуал ёндашув, маданий, тарихий ёндашув, ҳуқуқий тарбия, ахлоқий тарбия.

Ўзбекистон Республикасида барча соҳаларда бўлгани каби педагогика назариясини бойитишга хизмат қиладиган янгича концептуал қарашлар ва ёндашувлар вужудга келмоқда. Учинчи Ренесанс педагогикасига оид илк назарий ғоялар илгари сурилмоқда. Ўз навбатида ушбу ғоялар Биринчи ҳамда Иккинчи Ренесанс даврида шаклланган ва ривожланган дунёдаги барча илм аҳлини хайратга солиб келаётган педагогик таълимотлар билан ягона занжирни ташкил этмоқда. Чунки, мутафаккир аждодларимиз томонидан яратилган, назарий ҳамда амалий жиҳатдан чуқур асосланган умрбоқий педагогик таълимотлар бугунги кунда янгича конеткстда янада қимматлироқ аҳамият касб этмоқда. Чунки, инсонлар, айниқса, ёшлар бугунги кунда маданий-маънавий ривожланишга кучли эҳтиёж сезмоқдалар. Ўзбекистон ёшлари ўзлигини излаб билиб-билмасдан бегона

маданий муҳитга кириб қолмоқда. Улар мазкур маданий муҳитда миллатимиз учун ёд бўлган маданий моделларнинг истеъмолчисига айланмоқда. Бундай вазиятда маданий юксалиш ўзликни англаш йўли маданий-тарихий моделларни ўзлаштириш асосида намоён бўлишини илмий педагогик жамоатчилик борган сари чуқур англаб етмоқда. Аждодларимиз ҳаёт йўли, маданий-маънавий ривожланиш дастури бугунги кунда демократик характердаги жамоатчилик аъзолари учун ибрат мактаби эканлиги янада кўпроқ ойдинлашмоқда. Шунинг учун ҳам инсоният, айниқса, мутафаккир аждодларимиз томонидан яратилган маданий, тарихий ҳамда педагогик меросдан бўлажак ўқитувчилардан касбий шахсий ривожлантириш мақсадида фойдаланиш, бу соҳада алоҳида имкониятларни тақдим этади. Масалан, “Ахлоқи Носирий” асарида Носириддин Тусий томонидан баён қилинган ўқитувчилик касбига оид қарашлар, Шайхонтохур, Хўжа Ахрор Валий, Баҳоуддин Нақшбандий, Алишер Навоийларнинг ўқитувчилик, устоз-шогирд муносабатларига оид қарашлари бугунги кунда ҳам ўқитувчилик касбининг ахлоқ кодексини белгилаб берувчи ёндашувларнинг бойлиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Тасаввуф таълимотида илгари сурилган педагогик қарашлар эса шахс маънавий-ақлий камолотини таъминлашда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Кўриниб турибдики, кўп асрлик маданий-педагогик меросимиз бугунги кунда ҳам ўқувчи ҳамда талаба ёшларни маънавий, маданий ва касбий ривожлантиришда пойдевор сифатида хизмат қила олиши билан алоҳида долзарблик касб этади.

Биринчи ва Иккинчи Ренесанс даврида мутафаккир аждодларимиз шахс ахлоқининг таркибий қисми сифатида ҳуқуқий тарбия ва ҳуқуқий маданиятни ривожлантиришга оид фикҳ илмига оид қарашларини педагогик таълимотлар билан уйғунлашган ҳолда улкан арсеналини яратишга муваффақ бўлганлар.

Фикр, ақл, тарбияси инсон камолотининг асосий фундаментини белгиловчи учта бир-бирини тақозо қилувчи ажралмас бирлик сифатида талқин этилган. Бугунги кунда шу уч бирлик: фикр, ақл ва нафс тарбиясига ўзаро уйғунликда эътибор қаратилмаганлиги учун ҳам ўқувчи ҳамда талаба ёшлар оммавий

маданият таъсирига осонгина берилиб, ёд маданий моделлар, эътиқодий қарашларни, мешчанларча ҳаёт тарзини қабул қилмоқдалар. Биз бугунги кунда олий таълим ҳамда мактаб таълими педагогикасига Боязид Бистоний, Абулқосим ал-Бағдодий, Саййид Абдулкарим Гелоний, Муҳийиддин ибн Аърабий, Азизиддин Насафий, Кошифий, Имом Мотрудий Имом Ғаззолийларнинг ақл, фикр, нафс ҳамда иймон-эътиқод тарбияси ҳақидаги қарашларидан фойдаланган ҳолда таълим-тарбия назарияси ва амалиётини ривожлантиришга оид ёндашувларни илгари суришимиз лозим. Ушбу ғоялар ва тақдиротлар ўқувчи ҳамда талабаларнинг интеллектуал имкониятларини кенгайтириш билан бир қаторда уларнинг фикрларини миллий-маданий дунёқараш негизда соғломлаштириб маданий-ахлоқий тасаввурларини бойитиш, эътиқодларини мустаҳкамлаш, миллий-маданий моделларни қабул қилишга бўлган мойилликларини оширишга хизмат қилади. Ўқувчи ва талаба ёшларни соғлом маънавий ва маданий дунёқараш ва эътиқодини шакллантириш орқали жамият ҳаётига мослаштириш, уларнинг фикрлаш имкониятларини кенгайтириш, ақлий ва ахлоқий ривожлантириш амалга оширилади. Шунинг учун ҳам ўқувчи ва талаба ёшларнинг фикрлаш ва ақлий салоҳиятини ривожлантириш орқали уларда нафси амморанинг шаклланишига монелик қиладиган педагогик механизмларини татбиқ қилиш муҳим амалий аҳамиятга эга ўқувчи ва талаба ёшлар билим, кўникма, малака ва компетенцияларнинг зарур заҳирасини ҳосил қилиш учун уларда хиссий билиш идрок ва назарий тафаккурни ривожлантиришнинг энг самарали воситалари, усул, метод ва технологияларини ишлаб чиқиш ҳамда педагогик амалиётга жорий этиш зарурияти кучаймоқда. Буларни ривожлантирмай туриб таълим олувчиларда ижтимоий тажрибасини ҳосил қилиб бўлмайди. Бунинг учун, биринчи навбатда, таълим олувчиларда мустақил фикрлаш, билимларни ўрганишга қизиқиш, уларни мустақил ўқиб ўрганиш, эвристик изланишларни амалга ошириш, лойиҳалар устида ишлаш мотивларини ривожлантириш талаб этилмоқда. Шунга кўра таълим олувчиларда интеллектуал фаолиятнинг барча турларини комплекс тарзда ривожлантиришга хизмат

қиладиган ўқув материалларини танлаш ва педагогик-психологик кўрсаткичларга таянган ҳолда моделлаштириш алоҳида дидактик аҳамиятга эга.

Ўқувчи ва талаба ёшларнинг маданий дунёқарашини ривожлантириш орқали шахсий касбий тараққиётини таъминлашда юқори самарадорликка эришиш имконини берадиган методлар: эвристик изланиш ва эвристик суҳбатлар, муаммоли вазиятлар яратиш, тадқиқотчилик, лойиҳалаш, таҳлил мутолаа, диалог, гуруҳли ва индивидуал ишлар, рефлексиялаш кабилар ёрдамида ўқувчи ва талаба ёшларда интеллектуал фаолликни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Мазкур методлар ўқувчи ҳамда талаба ёшларда интеллектуал фаоллик билан бир қаторда коммуникатив, ўз-ўзини ривожлантириш, ахборотлар билан ишлаш, миллий ва умуммаданий бойликларни ўзлаштириш, эвристик изланиш, рефлексиялар каби компетенцияларни ривожлантиришга хизмат қилади. Бугунги кунда ўқув топшириқларининг самарадорлиги ва таълим олувчиларни интеллектуал жиҳатдан ривожлантириш имкониятларини кенгайтиришга йўналтирилган илмий тадқиқотларни амалга оширишга эътибор қаратиш зарурияти кучаймоқда чунки, дарсликларда берилган ва ўқитувчилар томонидан тақдим қилинаётган барча ўқув топшириқларни ҳам ўқув жараёни мақсади ва дидактик талабларга жавоб беради деб бўлмайди. Шу билан бир қаторда ўқувчи ва талабаларга тақдим этилаётган ўқув топшириқлари орасида мантиқий алоқадорлик етарлича таъминланмаган. Ўқув топшириқлари таълим олувчиларнинг ақлий интеллектуал соҳаларини ривожлантириб фаолликка ундаши билан бир қаторда уларда таянч ҳаётий компетенцияларни шакллантиришга хизмат қилиши, ўқувчи ва талаба ёшларни мантиқий фикрлашга ундаши лозим.

Ўқувчи ва талабаларда ўқув топшириқларни бажаришда тайёргарлик, ҳозиржавоблик, ўқув жараёнида мустақил фаолият кўрсатишда интилиш, топшириқларни бажаришда онгли ёндашиш, улар устида ўйлаш, мушоҳада қилиш, уларни шахсий ривожлантириш троекторияларини аниқ белгилаб олиш, топшириқларни ажратишга нисбатан мотивациянинг шаклланганлигини намоён қила олишлари муҳим аҳамиятга эга.

Кўп асрлик устоз шогирд муносабатларини ўрганиш бу соҳадаги алоҳида педагогик аҳамиятга эга бўлган тажрибаларни тўплаш, таҳлил қилиш, умумлаштириш ва мавжуд педагогик амалиётда улардан фойдаланиш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Бугунги кунга қадар таълим олувчиларнинг интеллектуал соҳаларини ривожлантиришнинг аниқ механизмлари мавжуд эмас. Бу соҳада ҳам замонавий педагогик ёндашувлар билан ўтмишда мадрасалардаги таълим жараёнларида қўлланилган педагогик механизмларни уйғунлаштиришга кучли эҳтиёж сезилмоқда. Ўқувчи ва талаба ёшларнинг интеллектуал ривожланиш имкониятларини индивидуал ёндашув асосида таҳлил қилиш, рефлексиялаш ва баҳолаш, унинг истиқболларини олдида кўра олиш яъни башорат қилиш ва режалаштириш, белгиланган мақсад сари йўналтиришнинг педагогик стратегияларини аниқлашни назарда тутиш талаб этилмоқда. Ўқувчи ҳамда талаба ёшларни интеллектуал ривожлантириш мақсадида улар олдида қўйилган топшириқлар прагматик характерга эга бўлиб, ранг-баранг ўқув операцияларини бажаришга таълим олувчиларни йўналтира олиши лозим. Жумладан, вазиятларни таҳлил қилиш, натижаларни умумлаштириш, ғояларни генерациялаш, аниқ хулосалар чиқариш, моделлаштириш, компетенцияларини шакллантириш алоҳида аҳамиятга эга. Бугунги кунда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ривожланишлари учун муҳим аҳамиятга эга бўлган мотивлар соҳасини аниқлаш ва талабаларда мазкур мотивларда шакллантириш механизмларини ишлаб чиқиш педагогиканинг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. талабаларда касбий қизиқишларини ривожлантиришга самарали таъсир кўрсатадиган дидактик омилларни ҳам аниқлаш ва назарий педагогик жиҳатдан асослаш, уларнинг таъсирини фаоллаштириш методикаларини таклиф қилиш ҳам ўз ечимини кутаётган долзарб масалалар сирасига киради. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, бугунги кунга қадар ўқувчи ва талаба ёшларнинг мустақил ишларига етарлича эътибор қаратилмаяпти. Шунингдек, бўлажак ўқитувчиларнинг интеллектуал соҳаларини ривожлантиришда мустақил ишларининг тутган ўрни, аҳамияти назарий

педагогик жиҳатдан етарлича баҳоланмаган. Шахсинг интеллектуал фаоллигини ифодаловчи прагматик, маҳсулдор креатив, эвристик технологиялар ва топшиқлардан узлуксиз таълим жараёнида тизимли тарзда фойдаланиш орқали ўқувчи ҳамда талаба ёшларининг иқтидорларини рўёбга чиқариш, ноёб иқтидорларининг “Олтин фонди”ни яратиш каби долзарб педагогик муаммолар ўз ечимини кутмоқда.

SHAXSGA YO’NALTIRILGA TA’LIM SHAROITIDA UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMINI SAMARALI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

Barakayev Murod – pedagogika fanlari nomzodi, professor (TDPU)

Annotatsiya: *Mazkur maqola zamonaviylashuv sharoitida matematikani o’qitish muammolariga bag’ishlangan bo’lib, unda bugungi kunda uzluksiz ta’lim tizimida matematika fani o’qitish sifati va samaradorligini oshirishga to’sqinlik qilayotgan muammolar va ularning yechimlari yetarli darajada ochib berilgan.*

Аннотация: *Данная статья посвящена проблемам преподавания математики в условиях модернизации, в которой в достаточной мере раскрыты проблемы и их решения, препятствующие повышению качества и эффективности преподавания математики в системе непрерывного образования на сегодняшний день.*

Abstract: *This article is devoted to the problems of teaching mathematics in the conditions of modernization, in which the problems and their solutions that hinder the improvement of the quality and effectiveness of teaching mathematics in the system of continuing education today are sufficiently disclosed.*

Kalit so’zlar. *Zamonaviy ta’lim, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim, zamonaviy mutaxassis.*

Ключевые слова. *Современное образование, лично-ориентированное образование, современный специалист.*

Keywords. *Modern education, personality-oriented education, modern specialist.*

Bugungi kunda dunyo hamjamiyatida iqtisodiyot, sanoat va texnologiyaning jadal suratlar bilan rivojlanishi, mazkur sharoitda zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan mutaxassislariga bo’lgan ehtiyojni oshirib bormoqda.

Zamonaviy mutaxassis – bu zamonaviy matematik usullarni egallagan va shu asosda ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan shaxs.

Ma’lumki, har bir mamlakatda bunday mutaxassislarni tayyorlashda oliy o’quv yurtlari muhim o’rin tutadi. Chunki, har bir oliy ta’lim muassasasi raqobot bardosh, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bo’yicha ijtimoiy mezonni ishlab chiqadi va uni amaliyotga joriy etadi. Bunda ijtimoiy mezonni :

mehnat va xizmatlar bozoridaga raqobatga dosh bera olishi;
har bir mutaxassis o’z ishiga mas’uliyat bilan yondoshishi;
o’z kasbi sirlarini mukammal egallagan bo’lishi;
mutaxassislikka qo’yiladigan jahon standartlari talablariga javob berishi;
egallagan mutaxassisligi bo’yicha samarali faoliyat yuritishga qodir bo’lishi;
tanlagan mutaxassisligi bo’yicha yangiliklarni mustaqil ravishda o’z vaqtida egallay olish malakalariga ega bo’lishi;
turdosh kasblarda ham faoliyat yuritishga qodir bo’lishi va h.k.

Ma’lumki, bugungi kunda barcha oliy o’quv yurtlarida “Oliy matematika” kursi o’rganilib, u umumta’lim, umumiy muhandislik va maxsus fanlarni o’qitish uchun asos bo’lib xizmat qilgan holda, uning asosiy maqsadi, bo’lg’usi mutaxassislarda:

ilmiy qarashlarini shakllantirish va rivojlantirish;
aqliy qobiliyatlarini va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishdan iborat.

To’g’risi, keyingi vaqtlarda ko’pgina oliy ta’lim muassasalari, ayniqsa ijtimoiy-gumanitar yo’nalishlariga ixtisoslashgan oliy o’quv yurtlarida “Oliy matematika” kursini o’qitilishiga jiddiy ehtirozlar bildirilmoqda. Hattoki, ayrim oliy o’quv yurtlari o’quv rejasidan ushbu o’quv kursi chiqarib ham tashlandi. Shu yerda “**Kim haq**” - degan haqli savol tug’iladi. Bunga asosiy sabab nimadan iborat?. Butun dunyo hamjamiyatida bo’lg’usi barcha soha mutaxassislari yetarli darajada (o’z mutaxassisligi xususiyatidag kelib chiqqan holda) matematik bilimlarni egallashiga erishish alohida

muammo bo’lib turgan bir sharoitda biz to’g’ri yo’ldan ketayapmizmi?. Haqiqatan ham, oliy maktablar bitiruvchilarning hammasiga matematik bilimlar berilishi kerak bo’lsa, u **qanday mazmunda** bo’lishi kerak? - kabi ko’plab savollar tug’iladi.

Tan olish kerakki, har bir bo’lg’usi mutaxassis, u qaysi oliy o’quv yurtida tahsil olishidan qat’iy nazar o’z kasbiy, hayotiy faoliyatida kerak bo’ladigan matematikani egallash majburiy hisoblanadi. Chunki, yuqorida ta’kidlab o’tkanimizdek, **zamonaviy mutaxassisi**—zamonaviy matematik usullarni egallagan va shu asosda ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni boshqara oladigan mutaxassis bo’lishi kerak.

Demak, zamon bilan hamnafas mutaxassislarni tayyorlash pirovard masadimiz ekan, u holda barcha oliy o’quv yurtlarida “Oliy matematika” kursi o’qitilishi kerak! Bunda asosiy masala, qaysi oliy o’quv yurtida qanday mazmundagi “Oliy matematika” o’qitilishi kerak? - degan savolga javob topish muhim hisoblanadi. Ma’lumki, an’anaviy ta’limda “**Nimani o’qitish kerak?**” - degan savol asosiy o’rin tutar edi. Bugungi “**Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim**” sharoitida bunday yo’l bilan ko’zlangan maqsadga erishib bo’lmaydi. Aslida bugungi kunda mamlakatimiz uzluksiz ta’lim tizimidagi o’qitish sifatining pastligining asosiy sabablaridan biri ham ana shunda. Negaki, deyarli barcha oliy o’quv yurtlarida o’qitilayotgan “Oliy matematika” kursida “**nima uchun aynan shu mazmun o’qitilishi kerak**” – degan masala ochiq qoldirilgan.

“Shaxsga qaratilgan ta’lim” sharoitida “**har bir shaxsning shaxsiy ehtiyoji**” dan kelib chiqqan holda DTS (davlat ta’lim standart) lari, shular asosida esa o’quv rejalari ishlab chiqilishi kerak. Buning uchun “**Nimani o’qitish kerak?**” emas, balki “**Nimani o’qitish maqsadga muvofiq?**” – degan savolga javob berish kerak. Ya’ni, har bir mutaxassislikning o’ziga xos bo’lgan xususiyatlaridan kelib chiqqan holda unda o’qitiladigan **matematika mazmunini** aniqlash kerak. Bunda **mazmun** har bir soha bo’yicha tayyorlanadigan mutaxassisi:

har tomonlam yetuk mutaxassis bo’lib yetishishiga xizmat qiladigan;

o’sha sohada ta’lim olayotgan bo’lg’usi mutaxassis ehtiyojiga mos keladigan (u anglangan holda tushunib yeta oladigan darajadagi mazmun bo’lishi kerak) bo’lishi;

kelgusida o’z kasbi bo’yicha yangiliklarni mustaqil ravishda egallashiga xizmat qiladigan bo’lishi;

zamonaviy texnologiyalarni samarali boshqara olishiga xizmat qiladiga bo’lishi talab etiladi.

Albatta, zamonaviylashuv sharoitida oliy ta’lim muassasida bozorboq kadrlar tayyorlashda umumiy o’rta ta’lim maktablarida ta’lim jarayonini samarali tashkil etish asosiy o’rin tutadi. Ammo, keyingi yillarda umumiy o’rta ta’lim tizimida matematik ta’lim mazmunining yildan-yilga oshirib borilishi, o’quvchilar vaqt byujetini yildan-yilga qisqarib borishi maktab bitiruvchilarining matematik bilimlari darajasi bilan oliy ta’lim muassasasi talablari o’rtasidagi farqni oshishiga olib keldi. Bu o’z navbatida rivojlangan fan va texnologiyalarni boshqarish uchun zarur bo’lgan bilimlar bilan mavjud bilimlar o’rtasidagi farqni ham oshishiga olib keladi. Yana shuni alohida qayd etish joizki, maktab matematika kursi **“Aniq fanlar”** ga ixtisoslashgan sinf o’quvchilaridan tashqari barcha ixtisoslashgan sinflar uchun o’rganish jarayoni o’ta qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqdaki, bu pirovardida o’quvchilarni matematik turkumidagi fanlarni o’rganishga bo’lgan qiziqishlarini so’nishiga olib kelmoqda. Xuddi shu holatni pedagogik kadrlar tayyorlashga ixtisoslashga oliy o’quv yurtlarida ham kuzatish mumkin. Tan olish kerak, mazkur oliy ta’lim muassasalari pedagogik kadrlar tayyorlashga o’ynaltirilgan bo’lsada, ularning davlat ta’lim standartlari fanga yo’naltirilgandir. Bu esa zamonaviy pedagogik kadrlarni tayyorlashda asosiy to’siqlardan biri bo’lib qolmoqda.

Shunday sharoitda ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishda, bizning nuqtai-nazarimizda **“Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim”** tamoyillari asosida o’qitish muhim hisoblanadi. Chunki, ta’lim jarayonini tashkil etishda uni tabaqalashtirish va shu asosida har bir tabaqaga mansub o’quvchilar guruhining shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda bilimlar berish ta’lim maqsadlariga erishishni oldindan kafolatlash imkoniyatlarini oshiradi. Ayniqsa, matematika turkumidagi fanlarni o’qitishda mazkur jarayonda amaliy mazmundagi masalalardan samarali foydalanish – o’quvchilar tomonidan anglangan holda bilimlarni egallash imkoniyatlarini oshiradi. Bular o’z

navbatida, o’quvchilar tomonidan tanlagan kasblari bo’yicha ham kelgusida zarur bo’ladigan bilimlarni egallashga bo’lgan intilishlarini rag’batlantirdi.

Biz endi matematik turkumdagi fanlarni o’qitishda samaradorlikka erishishni ta’minlashda to’sqinlik qilayotgan ayrim muammolarni ko’rib chiqaylik.

1. Ma’lumki, maktab darsliklari qanchalik **mukaamal bo’lmasin**, har bir o’quv mashg’uloti zamonaviy dars talablari darajasida **loyihalanmasin**, o’quvchilar qanchalik **qobiliyatli bo’lmasin** bari-bir darsni tashkil etuvchi, uni amalga oshiruvchi – **o’qituvchi** tayyorgarligi yetarli darajada bo’lmas ekan, u holda ta’limning ko’zlangan **maqsadlariga samarali erishib bo’lmaydi**. Demak, birinchi navbatda biz ta’lim sifati va samaradorligini oshirishga erishish uchun, uning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo’lgan o’qituvchi nazariy, amaliy va kasbiy tayyorgarligini zamon talabi darajasiga olib chiqishimiz kerak. Buning uchun birinchi navbatda bo’lg’usi matematika o’qituvchilarini tayyorlash jarayonini qayta ko’rib chiqish talab etiladi. Bunda:

Pedagogik kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan oliy o’quv yurtlarida o’quv rejalarni haqiqiy ma’noda pedagog kadrlar tayyorlashga yo’naltirish, ya’ni o’quv rejalari haqiqiy ma’noda ta’limga yo’naltirish;

Izoh. To’g’ri, kelgusida pedagogik, metodik ta’limni rivojlantiruvchi ilmiy faoliyat yurituvchi kadrlar ham kerak. Buniga erishish uchun oliy ta’limni tabaqalashtirish maqsadga muvofiq.

Bo’lg’usi matematika o’qituvchisini tayyorlashga ixtisoslashgan oliy ta’lim muassasalarida (4 yillik bakalavr bosqichida) 1-2 kurslarda asosiy e’tiborni nazariy tayyorgarlikka, 3-kursda kasbiy faoliyatga yo’naltiruvchi fanlarni o’qitish va nihoyat 4-kursda to’la pedagogik amaliyotda bo’lishiga erishish (bu maktablarimizga to’la zamonaviy kasbiy tayyorgarlikka ega matematika o’qituvchilarni kirib kelishini ta’minlaydi).

Yuqoridagilarga erishish, “**Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim**” tamoyillariga to’la amal qiladigan, har bir o’quvchiga alohida bir ob’ekt sifatida yondoshadigan, ularning qiziqishlari, qobiliyatlarini hisobga olgan holda kasbiy faoliyat yuritadigan zamonaviy pedagogik kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini oshiradi. Bu o’z navbatida ta’lim sifati va

samaradorligini oshishiga, pirovardida hizmatlar va mehnat bozorida o’ziga munosib o’rin topoladigan kadrlarni tayyorlash imkoniyatini oshiradi.

2. Bugungi kun umumiy o’rta ta’lim matematikasi mazmuni to’la “shaxsga yo’naltirilgan ta’lim” tamoyillariga asoslangan holda qayta ko’rib chiqishga muhtoj. Chunki, 20-asrda bo’lgani kabi hozirgi kunda ham bo’lg’usi “**matematik**” bilan bo’lg’usi “**tarixchi**” bir xil mazmundagi matematika o’rganishga majbur bo’lib qolmoqda. Bu, **birinchidan**, ta’lim tamoyillarini buzilishiga, **ikkinchidan**, ta’lim sifatini pasayshiga olib kelmoqda. Shuning uchun matematik ta’lim mazmunini tabaqalashtirish tamoyilidan kelib chiqqan holda qayta ko’rib chiqish – ta’lim samaradorligi va sifatini oshirishda asosiy omil bo’lib xizmat qiladi.

3. Hamma zamonlarda bo’lgani kabi hozirgi kunda ham o’quvchi uchun darslik asosiy ta’lim ta’lim vositasi bo’lishi kerak. To’g’risi keyingi yillarda bu borada sezilarli o’zgarishlar amalga oshirilmoqda. Natijada, ta’lim jarayonini zamoaniy talablar asosida tashkil etish zaruriy hodisaga aylanib borayotgan hozirgi sharoitda darsliklarni yaratishda davr talabidan orqada qolinmoqda. Ayniqsa, darsliklarni yaratishda “**Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim**” tamoyilariga amal qilishni qoniqarli holat deb hisoblab bo’lmaydi. Shuningdek, darsliklarni tayyorlashda didaktik tamoyillar: “oddiydan murakkabga”, “fanlararo aloqadorlik”, “nazariya bilan amaliyotning o’zaro bog’liqligi”, “tabaqalashtirib o’qitish”, “ilmiylik”, “uzluksizlik” kabi tamoyilarga amal qilish talab darajasida emas. Bu o’quvchilar tomonidan mustaqil ravishda o’z bilimlarin oshirib borishiga to’sqinlik qilmoqda.

4. Bugungi kunda ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy ta’lim vositalari bilan ta’lim muassasalarini yetarli darajada ta’minlash ham muhim o’rin tutadi. Bunda har bir fan o’qituvchisini, jumladan, matematika fani o’qituvchilarining zamonaviy ta’lim vositalaridan dars jaryonida o’rinli va samarali foydalani olshi malakalarigi ega bo’lishi talab etiladi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni o’z vaqtida hal etish - umumiy o’rta ta’lim tizimida ta’lim sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlarin oshiradi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. M.Barakayev va b. Zamonaaviylashuv sharoitida matematika fanini o’qitish texnologiyalari (Umumta’lim maktablari o’qituvchilari uchun metodik qo’llama) - T., 2017 yil, “Zuxra Baraka biznes” MCHJ bosmaxonasi, 131 bet.
2. Metodika i texnologiya obucheniya matematike. Kurs lektsiy: oosobie dlya vuzov / ood nauch. red. N.L. Stefanovoy, N.S. oodxodovoy, - M.: Drofa, 2005.- 280 s.
3. M.Tojiyev, M.Barakayev va b. Uzluksiz ta’lim tizimida o’quv fanlarini modulli o’qitish metodikasi va amaliyoti (monografiya) - T.: “TURON IQBOL”, 2016, 208 bet.

UMUMKASBIY FANLARINI O’QITISHDA ZAMONAVIY DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Жиззах политехника институти

Педагогика fanlari doktori, professor Ж. А. Хамидов

Oliy o’quv yurtlari kasbiy ta’lim iynalishlarida o’qitiladigan o’quv fanlar spektri juda keng. Bunda ayniqsa asosiy diqqat e’tibor birinchi navbatda talabalarning gumanitar tayergarligi va iqtisodiy savodxonligiga qaratilgan. Axborotli jaraenlar globalashuvi munosabati bilan er, tabiat va inson haqidagi fanlarga ham qiziqishlar kuchay boshladi. Bu lajak mutaxassislarning ilmiy dunekarashi asosan fizika-matematika siklidaqi fundamental fanlarni o’qitish jaraenida shakllanadi. Ularning kasbiy tayergarligini shakllantirishda yuqorida qayd etilgan o’quv fanlari bilan birgalikda, o’quv rejalarida kuzda tutilgan umumkasbiy fanlari ham muhim ahamiyatga ega. Umumkasbiy fanlariga “Chizma geometriya va muxandislik grafikasi”, “Metrologiya standartlashirish va uzaro almashtirish asoslari”, “Gidrovlika va gidrovlik uzatmalar”, “Issikliq texnikasi”,

“Материалшунослик ва конструкцион материаллар технологияси”, “Материаллар қаршилиги”, “Машина ва механизмлар назарияси”, “Машина қисмлари”, “Электротехника ва электроника асослари” каби фанлар киради. Бу фанларни ўрганиш предмети бўлиб, барча мумкин бўлган техник ва қурилмаларнинг назарий асослари ҳисобланади. Уларни ўрганиш учун база бўлиб асосан математика ва физика курсларини ўрганиш жараёнида эгалланган назарий билимлар хизмат қилади. Ўқитиш вазифаси бўлиб эса математика ва физика курсларидаги энг умумий абстракт тушунчалардан турли туман реал техник қурилмалар ва тизимларни ўрганишга сузиб ўтишни таъминлаш ҳисобланади. Юқорида қайд этилган умумтехника фанларини ўқитиш ўзига хос мураккабликга эга, бўлиб у қуйидаги омиллар билан шартланган:

- кўпгина талабалар умумқасбий фанларини ўрганишга киришиш вақтида реал техника қурилма ва тизимлар билан таниш бўлмайди. Чунки, улар билан талабаларни таништириш кейинроқ яъни, ихтисослик фанларни ўрганиш жараёнида амалга оширилади;

- идеаллаштирилган техник объектларнинг юқори даражада мураккаблиги, реал техник тизим ва қурилмалар ҳамда уларнинг ишлаш режимининг кўпхиллиги ва мураккаблиги;

- фойдаланиладиган назарий тушунчалар ҳажмининг катталиги, уларнинг мантиқий ўзаро алоқадорлиги ва бу тушунчаларнинг иерирхик тузилиши юқори даражадалиги.

Маълумки, идеаллаштирилган техник объект идеаллаштирилган физик объектга нисбатан етарли даражада мураккаб, шунинг учун техник масалаларни ечишга физика қонунларни бевосита қўллаш истисно ҳисобланади. Идеаллаштирилган физик объект идеаллаштирилган техник объектнинг содда тузилмавий бирлиги бўлиб ҳисобланади. Ҳар қандай техник объект ишлаш жараёнини ифодалаш бир неча физик ҳодисаларни (ҳар бир ҳодиса алоҳида ўрганиладиган физика курсидан фарқли равишда) бир вақтда ҳисобга олинишни тақозо этади. Бунда ўрганувчига бир хил техник объектлар уларнинг иш

режимига боғлиқ ҳолда ишлашида у ёки бу физик ҳодисалар аҳамиятлиги ўртасидаги нисбат ўзгариши бир мунча муҳим қийинчиликларни вужудга келтиради. Кўп ҳолларда ўрганувчига тақдим этиладиган ахборот мураккаблиги шунчалик юқори даражада бўладики, уни ўрганувчи белгиланган вақтда талаб этилган даражада идрок этиши (ўзлаштириб олиши) мумкин эмас. Шунинг учун, умумтехника фанларини ўрганишда, ўқитишнинг қулайлик дидактик тамойилни амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади. Умумкасбий фанларни ўрганишда талабалар ўз хотирасида етарли даражада катта миқдордаги назарий тушунчаларни, уларнинг ўзаро алоқадорлигини эътиборга олган ҳолда шакллантириш керак. Умумкасбий фанлари тушунчалари тизимининг, бошқа фанлар тушунчалар тизимида фарқи унинг юқори даражада иерархиклигини ва бу иерархия компоненталарининг юқори даражада мантиқий ўзаро боғлиқлигидадир. Умумкасбий фанлари бўйича ҳар бир янги ўрганиладиган тушунча, аввал ўрганилган, яъни талабага таниш бўлган тушунчаларни ўз ичига қамраб олади. Шунинг учун ҳам умумкасбий фанлари бўйича янги ўқув материалларини ўрганишни фақат аввалгиларни мустаҳкам ўзлаштириш шароитидагина амалга ошириш мумкин. Бунга эса қуйидагиларни таъминловчи компьютерли ўқув дастурларини яратиш ва ўқув жараёнига жорий этиш ҳисобига эришиш мумкин:

- идеаллаштирилган техник объектларнинг мураккаблиги ва реал техник тизим ҳамда қурилмалар ва уларнинг ишлаш режими кўп хиллиги билан шартлашилган, етарли даражада мураккабликга эга бўлган ўқув материалларини қулай баён этишни;

- умумкасбий фанларини ўрганишда фойдаланиладиган катта ҳажмдаги назарий тушунчалар, уларнинг мантиқий ўзаро алоқадорлиги ҳамда бу тушунчалар иерархиклиги юқори даражадалигини аксланишини;

- катта ҳажмдаги турли хил назорат қилувчи машқ қилиш ҳатта-ҳаракатларини.

Бугунги кунда умумкасбий фанларни ўқитишда ўқув жараёнида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш бўйича турли хил фикрлар мавжуд.

Бундай фикрлар хилма-хиллиги шу билан изоҳланадики, ҳар бир фикр билдирувчи бу янги соҳага нисбатан ўзининг чекланган доирадаги субъектив қараш ва тажрибасига эга. Умумқасбий фанлари бўйича ўқув жараёнида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини баҳолашни турли хил маълумотларни, таққослаш асосида амалга ошириш лозим.

Умумқасбий фанларини ўқитишда замонавий дидактик воситаларини қўллаш бўйича олий ўқув юртли касбий таълим йўналишларида тўпланган маълумотларни ўрганиш, таҳлил этиш ва таққослаш, ўқув жараёнида қўлланиладиган компьютерли ўқув дастурларини турларга ажратиш бўйича умум қабул қилинган қоида ҳозирга қадар мавжуд эмаслигини кўрсатди. Бу эса, ўз навбатида умумқасбий фанларини ўқитиш жараёнида фойдаланиш учун мўлжалланган компьютерли ўқув дастурларини турларга ажратиш мезонларини ишлаб чиқишни талаб этади. Бундай компьютерли ўқув дастурларини қўлланилиш мақсадига кўра типларга ажратишга ҳаракат қилдик.

Умумқасбий фанларини ўқитишда қўлланиладиган компьютерли ўқув дастурларини уларнинг мақсадларига кўра қуйидаги турларга ажратдик:

- педагогик дастурий воситалар (ПДВ);
- ахборот-қидирув маълумотли дастурлар тизими (АҚМД);
- ўргатувчи дастурлар тизими (ЎДТ);
- замонавий дидактик воситалар (ЗДВ).

Педагогик дастурий воситалар термини 1994 йилда И. В. Роберт томонидан қатъий тасдиқланган. У ўз ичига сервисли, назорат қилувчи, тренёжерли, моделлаштирувчи, намойиш этувчи ва бошқа шу каби бир мақсадли компьютерли дастурларни олади. Ахборот-қидирув маълумотли дастурлар тизими эса ўз ичига энг аввало маълумотлар базаси ва билимлар базасини олади. Ўргатувчи дастурлар тизимининг бу қайд этилган дастурлардан фарқи шундаки, у фойдаланувчига

мажмуавий имкониятларни тақдим этувчи автоматлаштирилган ўқитиш тизими, электрон дарслик, эксперт ўргатувчи тизим, интеллектуал ўргатувчи тизимларни олади.

Қайд этилган компьютерли ўқув дастурларининг ҳар бирининг умумтехника фанларини ўқитишдаги имкониятлари ҳақида фикр юритамиз.

Сервисли дастурий воситалар. Улар асосан анъанавий ҳисоблаш усулларини, ўқув ҳужжатларини расмийлаштиришни, экспериментал тадқиқотлар маълумотларини қайта ишлашни автоматлаштиришга мўлжалланган. Улардан умумкасбий фанлари бўйича лаборатория ва амалий машғулотларни ташкил этиш ва ўтказишда, талабалар мустақил ишини ташкил этишда, курс ва малакавий битирув ишларини лойиҳалашда фойдаланиш мумкин. Шунини таъкидлаш лозимки, ахборот технологияларини таълим муассасалари ўқув жараёнига дастлабки жорий этиш ана шундай сервисли дастурий воситалардан фойдаланишдан бошланган.

Ўрганувчининг билим даражасини **назорат қилиш ва тест синовларини ташкил этиш ҳамда ўтказишга мўлжалланган дастурий воситалар.** Бундай воситалар ўзининг осон яратилиш хусусияти билан ўқув жараёнида кенг тадбиққа эга бўлмоқда. Бугунги кунда шундан инструментал (ускунавий) тизимлар - “қобиклар” мавжудки улар ёрдамида ҳатто дастурлаш асосларини билмайдиган ўқитувчилар ҳам у ёки бу мавзулар бўйича саволлар ва жавоблар рўйхатини жой-жойига қўйиш имкониятига эга. Бунда талабанинг асосий вазифаси эса тақлиф этилган жавоблар қаторидан тўғри жавобни танлашдан иборат. Бундай дастурлар ўқитувчинини талабага индивидуал назарий топшириқлар бериш ва уларнинг бажарилишининг тўғрилигини текшириш каби бир қатор анъанавий функцияларни бажаришдан озод этади. Бундан ташқари, талабалар билимини баҳолашнинг субъективлигига чек қўйилади. Билимларни кўп марта ва тез-тез такрорлаш имконияти яратилади ва у ўз навбатида ўқув материални такрорлаш ва мустаҳкамлашни стимуллаштиради.

Назорат қилувчи ва тест дастурлари талабанинг тайёргарлик даражасини баҳолашнинг рейтинг тизимига жуда яхши мос тушади. Чунки, унда талаба бир қатор фанлар бўйича ўқитишнинг муайян даврида тўплаган рейтинг балларини жамлашни амалга ошириш имкониятига эга.

Назорат қилувчи дастурларнинг асосий камчилиги шундан иборатки, унинг ёрдамида талаба билимини баҳолаш репродуктив (маҳсулсиз) даражада амалга оширилади. Шунинг учун бугунги кунда талабалар олдида ижодий масалалар кўя олишга қобилиятли, янада такомиллашган назорат қилувчи дастурлар яратиш зарурияти пайдо бўлмоқда.

Назорат қилувчи ва тест дастурлар умумқасбий фанлари бўйича лаборатория-амалий машғулотларда, шунингдек оралик ва якуний назоратларни ўтказишда ҳам қўлланилиш мумкин.

Тренажёрлар. Бу дастурий воситалар кўникма ва малакаларни шакллантиришга мўлжалланган. Айниқса, у амалий кўникмаларни шакллантириш масалан, мураккаб, ҳатто фавқулот шароитлардаги ҳатти-ҳаракатларга ўрганувчини ўргатиш учун жуда самарали восита ҳисобланади.

Тренажёрлардан умумқасбий фанларини ўқитишда амалий масалаларни ечиш бўйича кўникма ва малакаларни шакллантириш учун фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолда у қисқа назарий маълумот олишни, мустақилликнинг турли даражаларида машқ қилишни, назорат ва ўз-ўзини назорат қилишни таъминлайди.

Математик ва имитацион моделлаштириш учун дастурий воситалар. Бу дастурлар экспериментал ва назарий тадқиқотлар чегарасини кенгайтиради, физик экспериментни ҳисоблаш эксперименти билан тўлдирилади. Бир ҳолда тадқиқот объекти моделлаштирилса, бошқа ҳолда ўлчов қурилмаси моделлаштирилади.

Замонавий лаборатория асбоб-ускуналарини харид қилишга сарф-харажатлар камаяди, ўқув лабораторияларида ишлашнинг хавфсизлик даражаси пасаяди.

Моделлаштирувчи дастурий воситаларни яратиш учун бугунги кунда MathCAD, MathLab, Evrica, MacroCap, pSpice, PCAD ва бошқа шу каби универсал амалий дастурлар пакетидан фойдаланилмоқда. Бундай амалий дастурлар пакетининг универсаллиги ва юқори даражада сифатлилиги улардан турли соҳаларда шу жумладан, умумкасбий фанлари бўйича ўқув жараёнини ташкил этиш ва ўтказишда кенг фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди. Масалан, MathCAD пакети математик масалаларни ечишга мўлжалланган. Бу пакетнинг афзаллиги унинг масала шарти ва одатий математик қоидалар ҳамда умумлашмалардан фойдаланиб уни ечиш ёзуви шаклини деярли инсон учун табиий бўлган кўринишда қабул қилиш ва қайта ишлашга қобилиятлигидадир. Унинг ёрдамида ҳозирги кунда умумкасбий фанларини ўқитишда фойдаланишга мўлжалланган турли хил компьютерли ўқув дастурлари яратилмоқда.

pSpice ва PCAD дастурлар пакетларидан схемотехник моделлаштириш учун фойдаланиш мумкин. pSpice пакети аналогли қурилмаларни, PCAD пакети эса рақамли қурилмаларни моделлаштириш, MacroCap пакети эса электр занжирларни имитацион моделлаштириш учун кенг қўлланилмоқда.

Бундай универсал пакетлар билан ишлаш фойдаланувчидан дастурлаш тиллари ҳақидаги билимларни талаб этмайди. Бундай универсал пакетларнинг яна бир ютуғи, фойдаланувчига кўплаб махсус функцияларни тақдим этишдан иборат. Уларда махсуслаштирилган имкониятларнинг кенг қўламдалиги эса ўз навбатида уларни ўзлаштиришга кўп вақтни талаб этади ва белгиланган ўқув вақтидан фойдаланишда қўшимча муаммони вужудга келтиради. Шунинг учун аудитория машғулотларида бу пакетлардан фойдаланишдан аввал бир неча ўқув топшириқлар жамламасини, бир неча «лаборатория стендлар модели» ини яратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Моделлаштирувчи дастурларга худди шунингдек, муайян синфга мансуб объектларнинг моделларига таяниш имкониятини таъминловчи предметлий ўналтирилган муҳитлар ҳам киради. Улар «конструктивизм» тамойилига асосланади. Бу ғоя С. Пейперт томонидан яратилган. С. Пейперт нуқтаи назарича

компьютер бу шундай инструментки, унинг ёрдамида ўқитишни янада қизиқарли қилиш ва соддалаштириш мумкин, шу вақтда қачонки, агарда унинг асосида реал олам модели билан иш қўриш ётса.

Бу муҳитда барча предмет ва ҳодисалар реал объектлар ва жараёнларнинг ғиштли, кубикли кўринишдаги элементар моделлари кўринишда намоён бўлади. Бу объектлар ёлғиз яшамайди, улар бир-бири билан ўзаро ҳатти-ҳаракатда бўлади. Фойдаланувчи осон модифицирланадиган мураккаб тизимлар моделини яратишда, унга конструкторли материаллар сифатида элементар объектлар моделлари билан муражаат қилиш мумкин.

Ахборот–қидирув маълумотли дастурлар тизими. Бу тизим турли хил ахборотларни киритиш, сақлаш ва фойдаланувчига тақдим этишга мўлжалланган. Бунга ўқув материални иерархик ташкил этишни ва у ёки бу белгисига кўра ахборотни тез қидиришни таъминловчи турли хил гиперматн дастурлар киради. Гиперматн бирдан бошқаларига муражаатни ўзида сақлайдиган кўплаб саҳифалардан ташкил топади. Гиперматн дастурлар билан ишлаш аввалида экранда гипермант сарлавҳасини ўзида сақловчи бош саҳифа намоён бўлади. Бир-бирини кесиб ўтувчи муражаатлар мавжудлиги ҳисобига эса фойдаланувчи учун қулай бўлган тартибда бўлимдан бўлимга ўтишни амалга ошириш, худди шунингдек барча мумкин бўлган маълумотлар базасидан ҳам ўқув жараёнида, шу жумладан умумтехника фанларини ўқитишда фойдаланиш кенг йўлга қўйиш мумкин.

Маълумотлар базаси дастлаб қоғоздаги ҳужжатлар тизимини ўзгартириш учун ҳужжатларни сақловчи компьютерли восита сифатида уйлаб топилган. Базадаги ҳар бир ёзув унда сақланувчи ахборотлар турлари бўйича майдонларга ажратилган. Маълумотлар бошқариш тизимлари эса ахборотларни қидириш ва тартиблаш, худди шунингдек янги майдонлар яратишни таъминлайди. Маълумотларни базасидан умумтехника фанларини ўқитишда ўқув материали мазмунини тақдим этиш ва уни таҳлил этишни ташкил этишда фойдаланиш

мумкин. Бундан ташқари керакли маълумотларни қидириш ва таҳлил этиш мақсадида талабалар мустақил ишини ташкил этишда ҳам фойдаланиш мумкин.

Агар маълумотлар базаси талабалар томонидан ташкил этилса, у ҳолда бу талабага ўрганилаётган материални, унинг тузилмаси ва алоҳида компоненталари ўртасидаги боғлиқликни чуқур англаш имконини беради. Бундай вақтда маълумотлар базасидан билиш инструменти воситаси сифатида фойдаланиш мумкин.

Автоматлаштирилган ўргатувчи тизимлар. Бу тизимлар баъзи манбаларда ўргатувчи дастурий тизимлар шаклида талқин этилади. Узоқ вақтлар мобайнида автоматлаштирилган ўргатувчи тизимлар - деганда ўқув мақсадларини амалга оширишга мўлжалланган ихтиёрли компьютерли дастурлар тушуниланган. Аммо, ахборот технологиялари методлари ва воситаларидаги муҳим ўзгаришлар бу тушунча моҳиятини янада аниқлаштиришни тақозо этмоқда.

Бизнинг нуқтаи назаримча бугунги кунда автоматлаштирилган ўргатувчи тизим-деганда ўрганувчини назарий материаллар билан таништириш ва қандайдир даражада машқ қилиш ҳамда унинг билими даражасини назорат қилишни таъминловчи унчалик катта ҳажмга эга бўлган ўргатувчи дастур тушунилади.

“Автоматлаштирилган” сўзининг ўзи ўқитишни автоматлаштириш бўйича ҳатти-ҳаракатларнинг тугалланмаганлигини билдиради.

Электрон (компьютерли) дарсликлар. “Электрон дарслик”-тушунчасининг аниқ таърифи ҳозирга қадар мавжуд эмас. Дастлабки вақтларда электрон дарслик- деганда бирор бир ўқув курси ёки унинг катта бир бўлимини мустақил ўзлаштиришни таъминловчи методик мажмуа тушуниланган.

Аммо электрон дарсликнинг бундай аниқланишини унинг бугунги имкониятини тўлиқ ифодаламайди. Электрон дарслик бизнинг нуқтаи назаримизча назарий материалларни ва дастлабки ўзлаштирилган билимларни қўллашни тақдим этиш, ўзлаштириш даражасини назорат қилиш каби барча асосий функцияларни ҳеч қандай қоғозли ташувчиларсиз фақат компьютерли

дастурлар ёрдамида бажаришни таъминлаш лозим. Бундай электрон дарслик зарурият туғилганда осонгина тахрирланиши ҳам керак. У масофавий таълим тизимига яхши жойлашадиган ва ўқув жараёни дидактик циклининг тўлалиги ва узлуксизлигини автоматик равишда таъминлайдиган бўлиш лозим.

Маълумки, дидактик цикл-бу таълим жараёнининг барча сифатий характеристикаларига эга бўлган, таълим мазмунини лавҳа кўринишда ўзлаштиришни максимал даражада ташкил этишни таъминловчи тузилмавий бирлик. Дидактик цикл 5 та бўғиндан иборат бўлиб, биринчи бўғин билиш масаласи кўйилишни, иккинчи бўғин ўқув материали мазмунини тақдим этишни таъминлайди, учинчиси эса дастлабки олинган билимларни қўллашни ташкил этади, тўртинчи бўғин бу тескари алоқани ташкил этишни, яъни ўқувчи фаолиятини назорат қилишни, бешинчи бўғин эса келажакдаги ўқув фаолиятга тайёргарликни ташкил этади. Дидактик циклининг қайд этилган барча бўғинларини ахборотларни қоғозли ташувчиларга мурожат қилмасдан ягона компьютерли дастури воситасида бажариш ўқув жараёни ташкил этишни соддалаштиради, ўқитишга сарфланадиган вақтни қисқартиради.

Қайд этилганлардан келиб чиққан ҳолда биз электрон дарслик учун қуйидагича ишчи таърифни шакллантирдик. **Электрон дарслик-бу ўқув жараёни дидактик циклининг тўлалиги ва узлуксизлигини таъминловчи, назарий материалларни тақдим этувчи, машқ қилиш ўқув фаолиятни ва билимлар даражасини назорат қилишни, ҳамда ахборот-қидирув фаолиятни, тескари интерактив алоқани амалга ошириш шароитида компьютерли визуаллаштирувчи ва сервисли функциялар билан математик ва имитацион моделлаштиришни таъминловчи комплекс мақсадли ўргатувчи дастурлар тизими.** Бундай электрон дарсликлар яратиш катта куч-қувватни талаб этади. Битта ўргатувчи дастур доирасида қайд этилган функцияларни тадқиқ этиш жуда қийин амалга оширилувчи мақсад ҳисобланади, аммо бунга эришиш лозим ва у бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Экспертли ўргатувчи тизимлар. Бундай тизимлар сунъий интеллект ғояси базасида тадқиқ этилади, улар етарли даражада мураккаб масалаларни ечишда эксперт фаолиятини моделлаштиради ва янги билимларни ўзлаштиришга қобилиятли ҳисобланади.

Эксперт тизимлар-бу тор предмет соҳаларида қониқарли ва самарали ечимни олиш мақсадида билимларни манифуляцияловчи мураккаб дастурлар. У биринчи навбатда асосан формаллашмаган соҳаларидаги (табиат, қишлоқ хўжалик, бошқариш, электроника ва бошқалар) экспертлар билимлари асосида мураккаб амалий масалаларни ечишга йўналтирилган. Бунда қиёсланувчи баъзан эса эксперт-инсон эришиш мумкин бўлган ечимлардан устунроқ ечимни олишга ҳам имконият яратилади.

Эксперт тизимлар билан ишлашда фойдаланувчи тадқиқ этилаётган етарли даражада мураккаб вазиятни акс эттирувчи ўз маълумотларни киритади, муоммони шакллантиради ва сўнгра эксперт тизимдан масала ечимини олади.

Типик эксперт тизимлар қуйидаги компоненталардан ташкил топган:

- 1) қоидалар тўпламини сақловчи маълумотлар базаси;
- 2) маълумотлар базасини сақловчи ишчи хотира;
- 3) мавжуд билимлар тизими асосида унга тақдим этаётган масалаларни ечувчи интерпретор;
- 4) фойдаланувчи билан унинг учун табиий бўлган тилда (табиий тил, касбий тил, графика тили, тактилли таъсир ва бошқалар) мулоқатли ўзаро ҳатти-ҳаракатни таъминловчи лингвистик процессор;
- 5) билимларни ўзлаштириш компонентаси;
- 6) тизим ҳаракатларига изоҳ берувчи ва нима учун баъзи бир хулосалар қабул қилинганлиги ёки қилинмаганлиги тўғрисидаги саволга жавоб берувчи тушунтириш компонентаси.

Эксперт-ўргатувчи тизимларни у ёки бу фанни ўқитиш методикаси ва дидактикаси бўйича эксперт фаолиятини (ҳатти-ҳаракати) моделлаштириш учун

сунъий интеллект элементларидан амалий фойдаланиш асосида яратилган янги типдаги тизим сифатида қараш тўғрисида ҳам фикрлар мавжуд.

Сўнги вақтда эксперт ўргатувчи тизимлар доима ёки ахён-ахёнда ўзгарувчи маълумотлар базасидан фойдаланувчи янги ўрганилган ва формаллашган предметли соҳаларга қўлланила бошланди. Эксперт-ўргатувчи тизимларни яратиш жуда мураккаб масала ҳисобланади.

Эксперт-ўргатувчи тизимлар билан ишлашда дидактик циклнинг 1 ва 4 бўғинлари амалга оширилмайди.

Интеллектуал ўқитиш тизимлари. Бундай тизимлар энг юқори даражадаги тизимларга мансуб бўлиб, сунъий интеллект ғояси базасида тадқиқ этилади. Е. И. Машбиц интеллектуал ўргатувчи тизимларнинг қуйидаги муҳим белгиларини кўрсатган:

1. Интеллектуал ўргатувчи тизим, бошқаришни натижа бўйича эмас, балки жараён бўйича, яъни ўқув масаласининг қуйилиши ва ечиш тамойилларини қидиришдан бошланувчи ва ўрганувчи фаолияти хусусиятларини эътиборга олиб ечим оптималлиги баҳолаш билан тугалланувчи барча босқичларда амалга ошириш мумкин.

2. Улар қоидага кўра табиий тилга яқин тилда мулоқатли ўзаро ҳатти-ҳаракатни таъминлайди. Мулоқат жараёнида фақат у ёки бу ҳатти-ҳаракатнинг тўғрилиги муҳокама этилмасдан, балки ечимни қидириш стратегияси, ҳатти-ҳаракатларни режалаштириш, назорат усуллари ва бошқалар ҳам муҳокама этилиши мумкин.

3. Ўрганувчининг модели асосида унда рефлексивли бошқариш амалга оширилади. Ўрганувчининг бу модели ўқитиш жараёнида аниқлаштирилади.

4. Бу тизимнинг кўпчилиги маълумотлар жамланишига кўра ўзининг ўқитиш стратегиясини такомиллаштириш мумкин.

5. Тизим тайёр кўринишдаги асосий ва ёрдамчи ўргатувчи ҳатти-ҳаракатларни сақламайди, балки уларни генерациялайди.

Бошқа айтганда, интеллектуал ўргатувчи тизим тажрибали педагогнинг индивидуал ишлаш даражасида фойдаланувчи билан ўқув мулоқатини таъминлаш лозим. Шунинг учун ҳам энг умумий ҳолда интеллектуал ўргатувчи тизим бу нафақат ўргатувчи дастур, балки ўргатувчи тизим ҳам ҳисобланади.

Табиий-илмий ва умумтехника фанлари соҳаси учун интеллектуал ўргатувчи тизимларни яратиш ҳақида хабарлар онда-сонда учраб туради. Чунки интеллектуал ўргатувчи тизимларда билимлар базасида ўрганувчининг мустақил равишда сузиш муаммоси билан бир қаторда ўқитиш мақсадига эришиш муаммоси ҳам вужудга келади. Интеллектуал ўргатувчи тизимнинг асоси бўлиб предмет соҳаси билимлар базаси, имий билимлар (ўқув предмети мазмуни) ва субъектив билимлар яъни, эксперт билимлар (ўқитиш методикаси, ўқитиш тажрибаси) ҳисобланади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, умумкасбий фанлари соҳасида моделлаштирувчи ва назорат қилувчи дастурий воситалар ҳамда автоматлаштирилган ўргатувчи тизимлар имкониятларидан кенг фойдаланилмоқда. Ахборот-қидирув маълумотли тизимлар ва тренажёрли дастурий воситалар имкониятларидан эса жуда кам даражада фойдаланилмоқда. Электрон дасрликлар, эксперт-ўргатувчи тизимлар ва интеллектуал ўргатувчи тизимлар ҳозирча етарли даражада ишлаб чиқилмаган, мавжудлари эса уларга нисбатан қуйиладиган талабларга жавоб бермайди.

Бугунги кунда умумкасбий фанлари бўйича ўқитиш жараёни тўлалиги ва узлуксизлигини таъминлашда, назарий материални тақдим этишга, машқ қилиш ўқув фаолиятини таъминлаш, билим даражасини назорат қилишни амалга ошириш ва шу каби бир қатор функцияларни амалга оширишда дидактик восита ролини бажарига қобилиятли, турли хил кўринишдаги ўқув машғулотларини (маъруза, лаборатория-амалий машғулот, ҳисоб-график иш, талабалар мустақил иш, курс ва малакавий битирув иши лойихаси) ташкил этиш учун яроқли электрон дарсликлар кўринишдаги комплекс мақсадли компьютерли ўқув дастурлар яратиш долзарб муаммо ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ҳамидов Ж. А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш технологияси // Монография.-Тошкент, “Sano-standart” нашриёти. 2017.- Б. 160.
2. Ҳамидов Ж.А. Замонавий ўқитиш технологияларидан фойдаланишнинг назарий асослари // Kasb-hunar ta’limi.-Тошкент, 2007.- № 2.-Б.20-21.
3. Ҳамидов Ж.А.Умумкасбий фанларни ўқитишда ахборот технология-ларидан фойдаланишнинг педагогик шарт-шароитлари // Kasb-hunar ta’limi-Тошкент, 2007.- № 5.-Б. 4-6.
4. Hamidov J.A. Main Components of information Culture in Professional Teacher education in Informatization of Society // Eastern European Scientific Journal.-Germany, 2016. №1. –P.102- 105.
5. Ҳамидов Ж. А. Ўқитишнинг компьютер воситаларини яратиш технологияси // Kasb-hunar ta’limi.-Тошкент, 2017.- № 1.-Б. 34-42.

МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА

ZAMONABIIY RAHBAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Bekimbetova Aynagul Amangeldievna - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent,

NDPI Maktabgacha tarbiya va defektologiya kafedrasi mudiri

Аннотация: Мақоллада мактабгача таълим муассасаси раҳбарининг етакчилик фахлатлари тahlil қилинади. Муallifлар уларнинг функсионал вазифаларини амалга ошириш жиҳатлари ба'зиларини тасвирлайди.

Калит со'злар: мактабгача та'лим ташкилоти, етакчилик, компетентсиya, мулоқот, замонавий раҳбар, менежмент.

Ҳозирги даврда мактабгача та'лим ташкилотига раҳбарлик қилувчи ва болаларга тарбиявий та'сир кўрсатишни муvofiqlashtiruvchиларнинг мас'улияти juda катта. О'zbekistonda мактабгача та'лимнинг о'зига хос тизими – nafaqat кўлами ва миқдорий қамрови, balki та'лим-тарбия ишларининг савийаси бо'йича ham mavjud. Bu тизим

samarali bo‘lishi uchun maktabgacha ta’lim muassasalarini chuqur, malakali boshqarish va nazorat qilish zarur.

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’lim tizimidagi birinchi qadam bo‘lib, ta’lim sifatiga qo‘shimcha talablar qo‘ymoqda. 2018-yil sentabr oyida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yangi boshqarma – O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi tashkil etildi. [1]. Doimiy o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, ota-onalarning ijtimoiy tarkibining o'zgarishi maktabgacha ta'lim sifatiga yangi talablarni qo'yadi. Bunday sharoitda bog‘chalarda nafaqat bolalarga g‘amxo‘rlik va nazorat, balki ta’lim-tarbiya berish, bolalarning shaxsi va ma’naviy kamoloti uchun shart-sharoit yaratish, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, ularni sifatli maktab ta’limiga tayyorlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 22-oktabrda qabul qilingan “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunida maktabgacha ta’lim muassasalari pedagoglari quyidagilarga majburligi aniq belgilab qo‘yilgan:

- bolalarni sifatli maktab talimiga tayyorlash va tarbiyalash;
- pedagogik odob-axloq qoidalariga roya qilish, bolaning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, bolalarni zo'ravonlik ko'rinishlaridan himoya qilish, ularni vatanparvarlik, mehnatga, qonuniy vakillarga va atrof-muhitga hurmat ruhida tarbiyalash;
- maktabgacha ta'lim davlat ta'lim dasturini amalga oshiradi;
- malaka oshirish, kasbiy mahorat va pedagogik mahoratni oshirish[2].

Rahbarning asosiy vazifasi davlat va mintaqaning maqsad va vazifalarini maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha o'z g'oyalari bilan solishtirishdir.

Maktabgacha ta'lim muassasasi - bu bolalarning ta'limi muassasasi va ehtiyojlarini boshqarish, ya'ni bolalarni tarbiyalash va o'qitish, ularni maktabga tayyorlashda maksimal natijalarga erishish uchun o'qituvchilar, xizmatchilar, ota-onalar jamoasiga maqsadli ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim sohasida bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish, rahbarlik uslubi, uslub va shakllarini o'rganish,

shuningdek, ilg'or tajribalarni rejalashtirish, nazorat qilish, umumlashtirish va joriy etish masalalari dolzarbdir.

Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari nafaqat kasb - bu yuksak vazifa bo'lib, uning maqsadi shaxsni yaratishdir. Tarbiyachilik kasbidagi hayot - bu ko'ngilning tinimsiz mehnati. Bu ta'lim muassasasida ishlash emas, balki tarbiyachilik kasbidagi hayotdir. Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining hayoti tashvish va tashvishlar, quvonch va qayg'ular, rejalar, jur'at va izlanishlarga boy kundalik hayotdan iborat.

Quyidagi mezonlar maktabgacha ta'lim muassasasining zamonaviy rahbarining boshqaruv faoliyati madaniyati ko'rsatkichlari hisoblanadi:

- davlat ta'lim standartlarini amalga oshirishda maqsadlilik;
- pedagogik jarayonning izchilligi, tizimli “ko‘rinishi” (rejalar, dasturlar, konsepsiyalar);
- boshqaruvda statistik yondashuvlar (diagnostika va statistik nazorat usullari);
- “kerakli xilma-xillikni” ta'minlovchi dasturlarning o'zgaruvchanligi; qarorning optimalligi, sifati va samaradorligini kafolatlaydigan muqobil texnologiyalar.

Maktabgacha ta'lim muassasasining zamonaviy rahbari endi quyidagilarni bilishi kerak:

- maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini to'g'ri rejalashtirish;
- maktabgacha ta'lim muassasasi rahbaridan talab qilinadigan boshqaruv funksiyalarini bajara olish;
- pedagogik va mehnat jamoasining harakatlarini muvofiqlashtirish;
- maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish dasturlarini ishlab chiqish;
- maktabgacha ta'lim muassasasi rahbariyatining boshqaruv va amaliy faoliyatini amalga oshirish.

Ta'lim tashkilotining zamonaviy rahbari qanday bo'lishi kerak, u qanday fazilatlarga ega?

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda turlicha qarashlar mavjud. Keling, ulardan ba'zilarini (bizning fikrimizcha, eng mos) batafsilroq ko'rib chiqish mumkin. A. Omarov eng muhim xususiyatlarni belgilaydi:

- ta'lim va umumiy madaniyatning kengligi, etakchilik fanini chuqur bilish, doimiy ravishda o'z-o'zini tarbiyalash;
- yuksak irodaviy sifatlar, maqsadga erishish uchun bor kuch-g'ayratini sarflash, tashkilotda mavjud bo'lgan barcha imkoniyat va resurslarni safarbar qilish qobiliyati;
- samaradorlik, ya'ni shaxsiy mehnatni qat'iy rejalashtirish, asosiy bo'g'inni tanlash, ishning samaradorligi va unimdorligi;
- o'z-o'zini nazorat qilish, bu doimiy hisobga olish va mehnat jarayonida erishilgan narsalarni, uning oraliq bosqichlarida, ish oxirida tekshirishni nazarda tutadi;
- tanqid va o'z-o'zini tanqid qilish har bir rahbar faoliyatining eng muhim usullari sifatida[6].

Maktabgacha ta'lim muassasasining zamonaviy direktori o'zining hamfikrlar jamoasi bilan birgalikda o'z ishida quyidagi tamoyillarga amal qiladi:

- jamoada optimal qulay mikroiklimni saqlash;
- xodimlarni ish va boshqaruv jarayoniga jalb qilish;
- xodimlarni o'z-o'zini takomillashtirishga individual motivatsiya manbalarini topish;
- har bir xodim bilan ishlashda doimo individual yondashuvni topish;
- har bir xodimning muvaffaqiyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash: malaka oshirish, ijodiy rivojlanish yoki martaba o'sishi - har bir xodim o'zi uchun qaror qabul qilish huquqiga ega;
- xodimlarning kuchli shaxsiy fazilatlarini oshkor qilish uchun sharoit yaratish.

Maktabgacha ta'lim muassasasini yaxlit, dinamik tizim sifatida ko'rib, L.M. Denyakina, uning optimal hayotiy ta'minoti faqat rahbarning jamoa ishini ilmiy asosda rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tartibga solish, muvofiqlashtirish va muvofiqlashtirish qobiliyati bilan mumkin deb hisoblaydi [5]. Maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarish samaradorligi, N.N.Lyashchenko, to'g'ridan-to'g'ri

rahbarning o'zini va shaxsiy maqsadlaridan xabardor bo'lish, vaqt va kuchni to'g'ri taqsimlash qobiliyatiga bog'liq, ya'ni o'zini o'rganish va o'zgartirish qobiliyatidan, shuning uchun rivojlanishning o'z boshqaruv konsepsiyalarini yaratish kerakligini qayd etadi.

L.V. Pozdnyakning ta'kidlashicha, bugungi kunda boshqaruv jarayoni professional faoliyatning bir nechta turlarini o'z ichiga oladi: rejalashtirish, vakolatlarni topshirish va nazorat qilish. Tashkilotning samaradorligi rahbarning ushbu faoliyatni qanchalik malakali bajarishiga bog'liq. Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining birinchi qadami - bu kasbiy kompetentsiya, ikkinchi o'rinda - tasvir kabi sifat [7].

Har qanday kasbiy faoliyatda "rahbarning vakolati" tushunchasi alohida ahamiyatga ega. Kompetentsiyaning klassik ta'rifi bir qancha ma'nolarga ega: qonun, ustav yoki boshqa hujjatda muayyan organ yoki mansabdor shaxsga berilgan texnik topshiriq; ma'lum bir sohada bilim va tajriba. Boshqaruv kompetensiyasini rahbarning kasbiy muammolarni hal etishdagi shaxsiy qobiliyati, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining shaxsiy va kasbiy sifatlariga qo'yiladigan talablar sifatida urganamiz. Kompetensiya – kompetentsiyalar yig'indisidir; ta'lim tashkilotini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan bilim va tajriba [3].

Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining kasbiy kompetensiyasi - bu qobiliyatlar, shaxsiy va kasbiy pedagogik fazilatlar, shuningdek boshqaruv faoliyatiga tayyorlik bilan belgilanadigan kasbiy va shaxsiy xususiyatdir. K.Yu. Belaya, A.K. Bondarenko, E.Yu. Demurova, T.S. Komarova, L.V. Pozdnyak, R.Ya Spruzha, A.N. Troyan va boshqalar rahbarga qo'yiladigan talablarni asoslab beradi, uning faoliyatining asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatadi. Yu.A. Konarjevskiyning tadqiqotlari alohida qiziqish uyg'otadi. E.V. Litvinenko, V.G. Molchanova, G.M. Tyulyu, T.N. Shamova, ta'lim tizimida rahbarning boshqaruv faoliyatini baholash dasturlari variantlari ishlab chiqilgan [7-C.67-74].

O'zbekiston Respublikasida global ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar va jamiyat taraqqiyotining yangi konsepsiyasi shakllanayotgan bir sharoitda yangi tipdagi rahbar shaxsiga qo'yiladigan talablar birinchi o'ringa chiqadi. Professional menejer uchun,

B.C. Lazarev, R.L. Krichevskiy, T.P. Afanasiev, eng avvalo, professional boshqaruv madaniyatini o'zlashtirish juda muhim, ya'ni. ijtimoiy tajribada ishlab chiqilgan tushunchalar va usullar majmuasi. Biroq, bir qator mutaxassislar (I.A.Eliseev, T.I.Pudenko, I.P.Marchenko) so‘nggi paytlarda ko‘pgina menejerlar boshqaruv malakasining pastligi tufayli zamon talablariga javob bermayotganligini ta’kidlaydilar [4]. Maktabgacha ta'lim muassasasining zamonaviy direktori ajoyib psixolog va kommunikatoridir. Hamma bilan silliq ish munosabatlarini o'rnatish uchun direktor odamlarni yaxshi tushunishi kerak [10]. Har bir maktabgacha ta'lim muassasasida yetakchilikni takomillashtirish va tarbiyaviy ish samaradorligini oshirish uchun foydalanilmagan katta imkoniyatlar mavjud. Demak, maktabgacha ta'lim tizimidagi maktabgacha ta'lim muassasasi rahbarining vazifasi ana shu imkoniyatlardan to'liq foydalanishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni Sh.M. Mirziyoyevning 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni 2019-yil 22-oktabr.
3. Aromshtam M. Maktabgacha ta'limni boshqarish. Maktabgacha ta'lim №20, 2007 yil.
4. Baranova A. V., Naumova T. V. Zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari ta'lim tashkiloti: kasbiy vazifalarning tasvirlari. Yosh olim No 23 (103). 2015 yil dekabr – 926-bet
5. Denyakina L.M. Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari. Kasb yoki kasbmi? - Minsk, 2007 yil.
6. Omarov A. M. Rahbar; boshqaruv uslubi haqida mulohazalar. - 2-nashr, qo'shimcha. - M.: Politizdat. 2012. - 366-bet.
7. Pozdnyak L.V. Maktabgacha ta'lim muassasasini boshqarish asoslari. Maxsus kurs. - M., 2004 yil.

8. Fedoseeva I.V. Ta'lim marketingi: darslik.-usul. nafaqa / I.V. Fedoseev. - Arxangelsk: OAJ IPPC RO, 2009.- S. 67-74.

9. Бекимбетова А.А. и др. The Analysis OF Educational Systems In Different Countries. TEST Engineering & Management Preschool Education And Modern Approach Towards It. США 2020.29358-29364стр.
<http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/issue/view/9>

10. Бекимбетова А.А., Ергалиева Ж.А. Development of intellectual and cognitive skills in preschool children through improvement of pedagogical potential European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/1246> Испания, 2021г., 73-75 стр.

**1-SHO’BA. PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA
SOHALARINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR
INNOVATSION YONDASHUVLAR.**

MATEMATIKA O’QITUVCHILARINI TAYYORLASH JARAYONINI KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

Barakayev Murod - pedagogika fanlari nomzodi, professor (TDPU)

Shamshiyev Abduvali – informatika fanlari nomzodi, dotsent (Jizzax DU)

Hamroyeva Munisa – III bosqich talabasi (Nizoniy nomidagi TDPU)

Annotatsiya. Maqolada bo’lg’usi matematika o’qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashni kompetensiyaviy yondoshuv asosida tashkil etish imkoniyatlari bayon etilgan.

Аннотация. В статье изложены возможности организации подготовки будущих учителей математики к профессиональной деятельности на основе компетентностного подхода.

Annotation. The article describes the possibilities of organizing the preparation of future teachers of mathematics for professional activity based on a competence-based approach.

Kalit so’zlar. Kompetenttsiya, kompetensiyaviy yondoshuv, kompetensiyaviy yondoshuv nazariy jihatlar.

Ключевые слова. Компетентностный, компетентностный подход, теоретические аспекты компетентностного подхода.

Keywords. Competence-based, competence-based approach, theoretical aspects of the competence-based approach.

XXI asrga kelib, har bir jamiyatda: *hozirgi zamon ruhida shakllangan, faol, ijodiy fikrlaydigan, ilmiy axborotni mustaqil izlashga va ilmiy bilimlarni amaliyotda qo’llashga tayyor bo’lgan* mutaxassislar e’tiyaj kundan-kunga ortib bormoqda. Oliy ta’limni kompetensiyaviy yondashuv asosida yangilash, zamonaviy talablarga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashning istiqbolli yo’nalishi hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasasida zamonaviy o’qituvchining metodik jihatdan tayyorgarligini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlaridan biri - bu ularda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdir. Boshqacha qilib aytganda, har bir pedagogik oliy ta’lim muassasasi bitiruvchining kasbi bo’yicha egallangan:

bilimlari, qobiliyatlari va ko’nikmalari;

kasbiy va hayotiy faoliyati jarayonidagi uchraydigan muammolarni hal qilish usullari;

jamiyatdagi hayot qoidalarini o’zlashtirganlik darajasi;

*ma’lum shaxsiy fazilatlarni egallashi uning hayotni asosiy qoidasi hisoblanib, bularni qay darajada egallaganligini aniqlovchi asosiy o’lchov **kompetentsiya** hisoblanadi.*

Oliy ta’lim muassasasida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishda da pedagogik faoliyatning mazkur qismining o’ziga xos xususiyatlarini o’zida aks ettiruvchi quyidagi didaktik tamoyillardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi [1]:

talabalarning o’quv (audatoriyada) va mustaqil (audotoriyadandan tashqarida) faoliyatining birligi;

ta’limni individuallashtirish;

talabalarning o’quv va kognitiv faoliyatini kasbiy-pedagogik faoliyatga o’tkazishga hissa qo’shadigan kasbiy faoliyatga yo’naltirish;

talabalarning ongi va ijodiy faolligi oshirish;

mustaqil ish uchun topshiriqlarning mumkin bo’lgan qiyinligi, ularni bajarish vaqtini hisobga olish;

mustaqil ishlarni tizimli, izchil va uzluksiz tashkil etish kabi tamoyillar.

Talabaning mustaqil ishi samarali bo’lishi uchun, ayniqsa kredit-modul tizimi sharoitida quyidagi didaktik shartlarni bajarish talab etiladi:

auditoriya va auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarni talabalar uchun qulay sharoitda va ma’lum metodika asosida tashkil etish;

mustaqil ishning o’quv-uslubiy ta’minotini yaratish, bunda o’quv va uslubiy materiallarni ishlab chiqish;

talabalarni topshiriqlarni bajarish uchun: uning hajmi, talabalar vaqt yuklamasini hisobga olgan holda bajarishi uchun sarflanadigan vaqt, amaliy va laboratoriya mashg’ulotlari uchun ma’ruza matnlari, didaktik tarqatma materiallar, o’quv va

nazorat topshiriqlari, internet resurslaridan foydalanish uchun tavsiyalar, masofaviy o’qitish tizimini joriy etish;

talabalarning mustaqil ishi natijalarini tizimli monitoringini amalga oshirish va h.k. [1]

Shuni alohida ta’kidlash joizki, yuqorida qayd etilgan metodik ta’minot qanchalik darajada mukammal bo’lmasin, bari-bir talabada jiddiy barqaror motivatsiya mavjud bo’lmasa ko’zlangan maqsadga erishishda ma’lum qiyinchiliklarga duch kelinadi. Motivatsiyani shakllanganligi, u tomonidan topshiriqlarni tushungan holda bajarilishida, mustaqil ish natijalarini asoslay olishida, laboratoriya ishlarini mustaqil ravishda bajara olishida namoyon bo’ladi. Bunda, kasbiy pedagogik kompetentsiyalarni o’lchashning asosiy usullari mavzu bo’yicha faktik materiallarni bilishni tekshirish uchun ko’p testlar emas, balki talaba tomonida pedagogik amaliyoti davomida olingan o’quvchilarning o’quv natijalari aks ettirilgan portfoliolar, video materiallar, taqdimotlar bo’lishi maqsadga muvofiq [2].

Xulosa qilib aytganda, bo’lg’usi matematika o’qituvchilarini tayyorlash jarayonini kompetentsiyaviy yondashuv asosida tashkil etishning nazariy jihatlarini quyidagilardan iborat:

1) Bo’lg’usu matematika o’qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini oldindan faol rejalashtirish, ta’lim jarayonida uni samarali amalga oshirish, mazkur jarayondagi faoliyatni adolatli va shaffof baholash, nazorat qilish hamda unda uchraydigan xatolarni tuzatishga talabani o’zini ham jalb qilish. Bunda professor-o’qituvchi tomonidan talabaning faol ishtirogini ta’minlash kerak.

2) Har bir bo’lg’usi matematika o’qituvchisining kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishga qaratilgan o’z ta’lim traektoriyasini aniqlash va ta’lim loyihalarini ishlab chiqish bo’yicha professor-o’qituvchi bilan hamkorlikdagi faoliyatini samarali yo’lga qo’yish zarur.

3) Kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan holda ta’lim jarayonini tashkil etishda pedagogika oliy o’quv yurti rolini o’zgarishi kerak, ya’ni umumta’lim

maktabiga nafaqat maktab o’quvchilariga ta’lim berish joyi, balki bo’lg’usi o’qituvchlarni tayyorlashning amaliy bazasi sifatida shakllanishi yondoshishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Barakayev va b. Matematika ўqitish metodikasi (Mустақил таълим) - Т.: “O’zbekiston faylasufkari milliy jamiyati”, 2019, 160 бет
2. Бобина О.С. О совершенствовании профессиональной компетентности педагогов / О.С. Бобина // Сборник педагогических идей. Всерос. конф. учителей «Современные технологии развития образовательных учреждений. - М., 2013. - С. 68-73

MASHG’ULOTLARNI ANIQ MAQSADGA ASOSLANUVCHI LOYIHALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

L.R.Zaripov pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
A.E.Abdullayev Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida boshlang’ich sinflarda o’qish darslarini mashg’ulotlarni aniq maqsadga asoslanuvchi loyihalar asosida tashkil etish va olib borish haqida fikr yuritilgan. Kichik maktab yoshida o’quvchilarning ertaklar olamiga sayohati o’quvchi ma’naviy dunyosini boyitishda muhim manba ekanligi asoslangan.

Kalit so’zlar: barkamol shaxs, o’qish darslari, adabiy matnlar, ifodali o’qish, og’zaki nutqni o’stirish, yozma nutqni va savodxonlikni rivojlantirish, ertaklar tahlili.

Boshlang’ich sinflarda o’qish darslarini tashkillash va olib borish o’qituvchidan yuksak mahorat talab etadi. Chunki yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularda shaxslik sifatlarini shakllantirib borish, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, do’slik, mehr-oqibat kabi tuyg’ularni tarbiyalash bugungi ta’lim-tarbiya masalasining dolzarb

vazifasidir. Shu sababli umumta’lim maktablarida o‘qish darslariga alohida e’tibor beriladi. O‘qish darslarida asosan, darslikda adabiy matnlar bilan bir qatorda tarix, geografiya, odobnoma kabi fanlarga oid matnlar ham beriladi. Chunki o‘quvchilarga adabiy matnlar mazmun-mohiyatini tushuntirishda tasavvurlarini, dunyoqarashlarini kengaytirish, so‘z boyligini oshirish, yaxshini yomondan ajrata olish ko‘nikmasini shakllantirish, ularning tuyg‘ularini tarbiyalash zarur. Adabiy ta’limda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining:

- a) bexato, ravon, ifodali o‘qishlari;
- b) o‘qiganlarini tushunish, tushunganlarini tushuntira olishi;
- d) ular asosida og‘zaki nutqni o‘stirish;
- e) yozma nutqni va savodxonlikni rivojlantirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinflarda, asosan, o‘qilgan matnlardan didaktik xulosalar chiqarish muhim sanaladi. Sinf o‘quvchilarining saviyasi, tayyorgarlik darajasiga ko‘ra 3-4-sinflarda matnlarni didaktik tahliliga keng o‘rin berish mumkin, shuningdek, estetik tahlil unsurlarini ham kiritsa bo‘ladi. Bu sinflarda she‘rlar qofiyasini topish, qofiyaning she‘r musiqiylikini ta’minlashdagi ahamiyatiga e’tibor berish, so‘z o‘yinlariga diqqat qaratish estetik tahlil chizgilari deyish mumkin.

O‘qish darsligida “Ertaklar – yaxshilikka yetaklar” (2-sinf) rukni ostida berilgan ertaklarda ham didaktik tahlilga keng o‘rin berish lozim. Masalan, “Tansihatlik – tuman boyluk”, “Kenja o‘g‘il”, “Eng yaxshi sovg‘a”, “Aqlli bola”, “Hakka bilan tulki” (o‘zbek xalq ertaklari), “Tulki va xo‘roz” (eron xalq ertagi), “Somon, cho‘g‘ va loviya” (Aka-uka Grimmlar) kabi ertak qahramonlari orqali va ularning qilgan ishlari asosida ibratli xulosalar chiqarishga o‘rgatish zarur. Aslida ertaklar xalq og‘zaki ijodi janrlari hisoblanadi. Olim D.Quronovning fikricha, “Ertak – xalq og‘zaki ijodidagi epik janr, cho‘pchak. Ertak barcha xalqlar og‘zaki ijodida qadimdan shakllangan va faol janrlardan sanaladi. Ertaklar, asosan, nasrda yaratilib, syujeti asosida sehrli-fantastik, sarguzasht yoki maishiy xarakterdagi voqealar yotadi, voqealar bayoni va talqinda ijodiy fantaziya, to‘qima salmoqli o‘rin tutadi”. Ko‘rinadiki, xalq og‘zaki poetik ijodidagi eng boy va rang-barang janrlardan biri ertaklardir. Xalq tomonidan yaratilgan ko‘plab ertaklarda

bolalarning o‘ziga xos hayoti chetlab o‘tilmagan. Hatto turli yoshdagi bolalar uchun juda ko‘p maxsus ertaklar yaratilgan. Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi, tarixi, ruhiy olami, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas bog‘lanishi, insonlarga axloqiy va ma‘naviy yo‘ldosh bo‘lib kelishidir. Ertaklar insonning ma‘naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug‘orilgan bo‘lib, ijobiy kuchlar tabiat va ijtimoiy hayotda o‘ziga dushman bo‘lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g‘olib chiqadi.

O‘zbek xalq ertaklaridan biri “Kenja o‘g‘il” ertagida otaning o‘g‘illariga har bir shahardan do‘st orttirishini o‘sha shaharlarda qo‘rg‘on qurishiga o‘xshatadi. Ha, albatta, bejizga xalqimiz “Do‘sting bo‘lsa, bog‘ing chamandir” deb aytmagan. Ertakdagi kenja o‘g‘ilning oqila va dono xotini cholning o‘g‘illariga qarata: “Turli shaharlarga borib, qo‘rg‘on solib kelinglar!” degan so‘zlarining mazmun-mohiyatini to‘g‘ri anglaydi va shu orqali cholning maqsadi oydinlashadi. Ertak so‘ngida chol: “Har bir shahardan orttirilgan do‘st u yerga bir qo‘rg‘on qurish bilan teng! Mening maqsadimni faqat kenja o‘g‘lim tushunibdi”, - deydi. Mazkur ertakning didaktik tahlili asosida o‘quvchilarga do‘st orttirish va do‘stni qadrlash zarurligi haqidagi g‘oyalarni singdirish zarur. Bundan tashqari, o‘quvchilarga odamlar bilan muloqotga kirish va nutq odobi haqida ham fikrlarni aytib o‘tish lozim. Ertakni sinfda tahlil qilganda har bir o‘quvchidan shaxsiy fikrini so‘rash, “ertakdan qanday xulosa chiqardingiz?” deb ularga murojaat qilish tahlilda yaxshi samara beradi. Yana shuni ham aytish kerakki, o‘quvchilar ertaklarni o‘zlari mustaqil mutoala qiladilar. Mustaqillik ularga ishonch va zavq-shavq bag‘ishlaydi. Xalq ertaklarida ijtimoiy muhim masalalar odilona hal etiladi. Ertaklar sodda va tushunarli bo‘lgani uchun har qanday kitobxonga tez yetib boradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarini tashkillash va olib borish, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ertaklar olamiga sayohati o‘quvchi ma‘naviy dunyosini boyitishda muhim manba. Darslarda o‘quvchilarga ertaklardan to‘g‘ri xulosa chiqarishga o‘rgatish yosh avlodni axloqiy-ma‘naviy jihatdan boyitishga, mustaqil fikrlashga undaydi.

Adabiyotlar

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliev M. Adabiyotshunoslik lug’ati. Toshkent, Akademnashr, 2013.
2. Jumaboev M. Bolalar adabiyoti va ifodali o’qish. Toshkent, 2017.
3. G’afforova T., Nurullaeva SH., Mirzahakimova Z. O’qish kitobi. 2-sinf uchun darslik. Toshkent, 2018

TALABALARNI KOMPOTENTLIK DARAJALARINI RIVOJLANTIRISH-ZAMONAVIY KADRLARNI TAYYORLASHNING ASOSIDIR

Azimov Raximjon Karimovich

ADU, Matematika kafedrasida dotsenti, fizika-matematika
fanlari nomzodi.

Azimov Bunyod Raximjonovich

TATU, Sun’iy intellekt kafedrasida dotsenti, PhD

Hozirgi murakkab sharoitda O‘zbekistonni ijtimoiy – iqtisodiy va texnik – texnologik rivojlantirish eng dolzarb masaladir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 16-iyun kuni oliy ta’lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. Majlisdagi ma’ruzasida alohida takidlanganidek: “o‘quv jarayonini bozor talablariga moslashtirib, ishlab chiqarish bilan uzviyligini ta’minlash va talabning o‘z ustida ishlashi uchun muhit yaratish”[2]. Bu asosiy vazifani bajarishni muhim yo‘llaridan biri uzluksiz talim tizimida zamonaviy kadrlarni tayyorlashdan iboratdir[3]. Bu masalani muvaffaqiyatli bajarishda loyixalarni avtomatlashtirish va boshqa mavzularni talabalarga o‘rgatishda innavatsion talim va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarur. Shu sababli, talabalarni kompetentlik darajalarini rivojlantirish hozirgi kuni dolzarb masalalaridan biridir. Yosh avlodni va talabalarni zamonaviy kadrlar qilib tayyorlash uchun ularni bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish bilan birga, ularni kundalik hayotida duch keladigan vazifalar va

muammolarni yechishda qo‘llyoladigan qilib tarbiyalash-ta’limda kompetentsiyaviy yondashuv deb ataladi. Kompetentsiya so‘zining lug‘aviy ma’nosi lotincha “kompetentsii” so‘zidan olingan bo‘lib, “mos keladi” ma’nosini bildiradi [1].

Hozirgi kunda olimlar, metodistlar va amaliyotchi o‘qituvchilar tomonidan tayanch kompetensiyalari oltita deb belgilab olingan.

1. Kommunikativ kompetentsiya.
2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi.
3. Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyasi.
4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi.
5. Umummadaniy kompetensiyalar.
6. *Matematik savodxonlik fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda ulardan foydalanish kompetensiyasi.*

Talabalarning kompetentlik darajalarini rivojlantirish uchun innovatsion ta’lim texnologiyalaridan samaradorli foydalanish talab etiladi. Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy metodlari keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy metodlarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta’lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy va texniktexnologik rivojlantirishda zamonaviy kadrlarni yani kasbiy kompetentlik darajalari rivojlangan kadrlarni o‘rni beqiyos ekanligini aniqlandi. Lekin, bitiruvchi talabalar Davlat ta’lim standartlari bo‘yicha yetarli bilim, malaka va ko‘nikmalarga ega bo‘lsalarda ishlab chiqarishda va xizmat ko‘rsatish sohalaridagi mehnat faoliyatlaridagi murakkab vaziyatlarda tizimli tahlil asosida optimal qaror qabul qilishda ma’lum qiyinchiliklarga uchramoqdalar.

1-rasm. Talabalarning kompetentlik darajasini oshirish tuzilmasi

Yuqoridagi chizmadan (1-rasm) ko‘rinib turibdiki talabalarning kompetentlik darajalarini oshirish uchun normativ huquqiy hujjatlarni yanada takomillashtirish, o‘quv tarbiyaviy jarayonlarga innovatsion ta’lim texnologiyalarini uzluksiz joriy qilib borish va ta’lim muassasalarimizni moddiy texnika bazalarini yanada takomillashtirish asosida zamonaviy kadrlarni kompetentlik darajalarini rivojlantirishga ta’sir etuvchi fazilatlarini shakllantirish amalga oshiriladi.

An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish darajasining ko‘tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik-kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo‘naltiruvchi matn, loyiha, rolli o‘yinlar kabi metodlarni qo‘llash va ta’lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Buning natijasida talabalarda kasbiy kompetentlik elementlari va tayanch kompetensiyalar shakillanadi. Bu jarayonni ta’limda kompetensiyaviy yondashuv deymiz. Ma’ruza, amaliy va laboratoriya darslarini o‘tishda talabalarning kasbiy kompetentligini ma’lum darajada rivojlantirish mumkinligini aniqladik. Shu sabablik har qanday mavzuni o‘qitishda va o‘rgatishda talabalarning kasbiy

kompotentlik darajalarini rivojlantiradigan innovatsion ta’lim texnologiyalaridan foydalanish zarur. Ilmiy asoslash – o‘rganilayotgan obyektning tarixini obyektiv qonunlar asosida, tizimli yondoshib tadqiq qilish va uning strukturasi takomillashtirish bo‘yicha asoslangan xulosadan iboratdir. Zamonaviy kadr har bir masalani tayorlashda unga ilmiy prinsip asosida yondoshishi zarur. Har bir nazariy va amaliy dars mavzularini yoritishda talabalarning kasbiy kompetentlik darajalarini rivojlantiruvchi “ilmiy asoslanganlik”, “uzluksizlik”, “tizimlilik” prinsiplaridan va obyektiv qonunlardan foydalanish kerak. Bakalavriyat yo‘nalishlarida uchinchi kursdan boshlab “kasbiy kompetentlik darajalarini rivojlantirish” nomli tanlov fanini talabalarga o‘qitish lozim. Yuqoridagi taklif va tavsiyalar amaliyotga joriy etilsa bitiruvchi talabalarimizni kasbiy kompetentligini rivojlanganlik darajalari yuqori bo‘ladi. Bu esa O‘zbekistonimizni yanada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Азизходжаева Н. Компетентностный подход в становлении педагога. “таълим муаммолари” журнали, – 2016, №2, 7–10 б.
2. Mirziyoyev Sh.M. “*Oliy ta’lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag‘ishlangan videosektor yig‘ilishi*” – Toshkent. 2022 yil 16-iyun.
3. Қулдашев Э. Расулов А. Узлуксиз таълим тизимида замонавий муҳандислар тайёрлаш. Узлуксиз таълим журнали, – 2015, №5, – 91–98 б.

O’QITUVCHI-PSIXOLOG ISHINING ASOSIY USULLARI.

Abdudullayeva B.S

Pedagogika fanlari doktori, professor

Jo’rayeva Dildora Sobir qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) yo’nalishi

2 -bosqich magistranti djurayeva688@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolamizda Psixologiyada eng ko’p qo’llaniladigan kuzatish, so’rov, suhbat, psixodiagnostik testlar (ular bir nechta guruhlarga bo’linadi), eksperiment, modellashtirish, tuzatish va rivojlantirish usullari (ular ham bir nechta guruhlarga ega), pedagogikada - bular didaktik va tarbiyaviy usullar va yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so’zlar: pedagogika, psixologiya, usullar, didaktika, kuzatish.

Аннотация: В нашей статье наиболее часто используются наблюдение, опрос, интервью, психодиагностические тесты в психологии (они делятся на несколько групп), эксперимент, моделирование, методы коррекции и развития (они также имеют несколько групп), в педагогике - эти дидактические и воспитательные методы. выделяют методы и подходы.

Ключевые слова: педагогика, психология, методы, дидактика, наблюдение.

O’qituvchi-psixolog o’z ishida bir qancha **usullardan foydalanadi**. “Usul” tushunchasi ishda qo’llaniladigan *usul va usullar majmuini bildiradi*. Turli xil usullardan har bir mutaxassis o’zining o’qituvchi-psixologning *uslubiy pozitsiyasi*, ya’ni uning faoliyatiga asoslangan tamoyillar tizimi va uning faoliyatini tashkil etish usullari. Uslubiy pozitsiyada shartli ravishda uchta darajani ajratish mumkin:

- umumiy metodologik yoki umumiy falsafiy;
- bilimlar sohasi metodologiyasi;
- o’ziga xos uslubiy, yoki aniq nazariy yondashuvlar darajasi.

Umumiy metodologik darajani jamiyatda hukm surayotgan falsafa, ya’ni materialistik dialektika, uning tamoyillari va qonuniyatlari belgilaydi. [1]

Pedagogikada hozirgi vaqtda ikkita yondashuv keng tarqalgan: avtoritar pedagogikaga xos bo'lgan sub'ekt-ob'ekt va zamonaviy gumanistik pedagogikaga xos bo'lgan sub'ekt-sub'ekt. Subyekt-obyekt yondashuvida bola ta'lim va tarbiya faoliyatining ob'ekti sifatida qaraladi. O'qituvchi uchun bola o'ziga xos "bo'sh varaq" bo'lib, uning ustiga bilimlarni, axloqiy me'yorlarni, xulq-atvor qoidalarini va hokazolarni "yozish" kerak. Shu bilan birga, o'qituvchi shaxs sifatida qabul qilinmaydi. Barcha bolalar bilan ishlash usullari bir xil va natijalar ham bir xil bo'lishi kerak. Subyekt-sub'ekt yondashuvida bola shaxs va ta'lim jarayonining teng huquqli, faol a'zosi sifatida harakat qiladi.

Uslubiy pozitsiya o'qituvchi-psixologning *nazariy pozitsiyalari va afzalliklari bilan belgilanadi*. Psixologiya va pedagogikada bir qancha asosiy nazariy yondashuvlar mavjud. Qoida tariqasida, mutaxassis o'zi uchun bitta yoki ikkitasini ajratib ko'rsatadi va ushbu yondashuvlarga muvofiq ishlab chiqilgan muayyan ish usullarini tanlaydi.

Usullarni tanlashga *muayyan vaziyatning xususiyatlari va talablari ta'sir qiladi*, masalan, tahlil qilishning zarur darajasi, ish uchun ajratilgan vaqt, ushbu ish bilan qamrab olinishi kerak bo'lgan bolalar soni va boshqalar.

O'qituvchi-psixologning ish usullarini tadqiqot va konsultativ (tuzatish va rivojlantirish) ga bo'lish mumkin. **Psixologik tadqiqot usullarining** eng to'liq tasniflaridan biri bolgar olimi G.Piriyev tomonidan berilgan. U usullarning oltita guruhini aniqladi: kuzatish, tadqiqot, modellashtirish, psixologik xarakteristika, yordamchi metodlar, maxsus metodik yondashuvlar.[2]

O'qituvchi-psixologning ishida diagnostika bolalarning aqliy rivojlanishini nazorat qilish vositasi bo'lib, ularga ko'nikma, qobiliyat va shaxsiy xususiyatlarni tuzatish yoki shakllantirishda o'z vaqtida yordam berish uchun yordam beradi. I.V.Dubrovinaning ta'kidlashicha, "diagnostikada psixologik muammoni ajratib ko'rsatish, to'g'ri savol berish, o'qituvchilar, ota-onalar, talabalardan kerakli ma'lumotlarni olish, ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish va nafaqat amaliy, balki tahlilga qaratilgan xulosani shakllantirish kerak. Albatta, barcha diagnostika usullari bir xilda tez-tez ishlatilmaydi.

Kuzatuv - empirik usullar deb ataladigan, ya'ni amaliyotga asoslangan asosiy usullardan biri ob'ektlarni, vaziyatlarni, hodisalarni tizimli va maqsadli idrok etishdir. Kuzatishning maqsadi - idrok etilayotgan hodisa va ob'ektlarni, ularning ma'lum sharoitlarga qarab o'zgarishini va hodisalarning ma'nosini izlash va ular bilan sodir bo'ladigan o'zgarishlarni o'rganishdir. Maktabda o'qituvchi-psixolog kuzatuvdan individual o'quvchilarni (ularning shaxsiyati va boshqa bolalar bilan o'zaro munosabatini) va butun sinf guruhlarini (ularning munosabatlari, rollarni taqsimlash) o'rganish uchun foydalanadi. Kuzatish usulini pedagogik psixolog ko'rgan narsaning oddiy fiksatsiyasi sifatida tushunish mumkin emas.[3]

Ta'mirlash - bu ishning faqat birinchi bosqichi. Mutaxassis farazlarni shakllantirishga o'tgandan keyingina kuzatish ilmiy bilish usuliga aylanadi.

Kuzatish eng sub'ektiv usullardan biri bo'lib, unda ko'p narsa kuzatuvchining qadriyatlariga, shaxsiy xususiyatlariga va holatiga, uning kuzatilgan narsaga munosabatiga, shuningdek, hukmlarning stereotiplariga bog'liq. Kuzatish natijalari ko'p jihatdan o'qituvchi-psixologning tajribasi va mahorat darajasiga bog'liq. Kuzatish ob'ektiv bo'lishi uchun u bir qator qoidalarga rioya qilgan holda tashkil etiladi.

1. Kuzatishni boshlashdan oldin uning **maqsadi va vazifalarini aniq belgilash kerak**. Misol uchun, "Bolaning sinfda o'zini qanday tutishini ko'ring" kabi ibora - bu kuzatishning maqsadi ham, vazifasi ham emas. Maqsad bolaning sinfdoshlari bilan o'zaro munosabatini kuzatish bo'lishi mumkin va vazifalar turli vaziyatlarda munosabatlarini kuzatish bo'lishi mumkin.

2. Kuzatuvchi kuzatilayotgan vaziyat haqida to'g'ri **nazariy fikrlarga ega bo'lishi kerak**. Masalan, sinfdagi bolaning munosabatlarini kuzatish uchun bolalarning yosh xususiyatlari va ularning turli yoshdagi munosabatlari, kuzatilayotgan o'smirning shaxsiy xususiyatlari, muayyan sinfning sotsiometrik xususiyatlari haqida bilimga ega bo'lish kerak va boshqalar.

3. **Kuzatish va fiksatsiya tizimini oldindan ishlab chiqish kerak**. Kuzatish tizimi o'ziga xos vaziyatlarni, faoliyatning xususiyatlarini, xarakter belgilarining namoyon bo'lishini va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. Uni maxsus qisqartmalar va belgilar

tizimini ishlab chiqqan holda bevosita kuzatish vaqtida tuzatish yaxshidir. Agar kuzatuv vaqtida sodir bo'layotgan voqealarni yozib olishning iloji bo'lmasa, u holda yozuvlar kuzatuvdan so'ng darhol amalga oshirilishi kerak. Siz xotirangizga tayanolmaysiz. Inson xotirasi fotografik emas. 15-20 daqiqadan so'ng ham ba'zi voqealar xotiradan o'chiriladi, ba'zilari avvalgidan ko'ra muhimroq bo'lib ko'rinadi, ba'zilari kamroq ahamiyatli bo'ladi, real vaqt almashinuvi bo'ladi (biror narsa uzoqroq ko'rinadi, nimadir qisqaroq ko'rinadi).[4]

4. Tadqiqotchi kuzatilayotgan hodisalarni ***o'lchash va izohlashning aniq tizimiga ega bo'lishi kerak.*** O'lchov individual hodisalarning namoyon bo'lish chastotasi, davomiyligi, intensivligi va boshqalarga ko'ra amalga oshirilishi mumkin. Talqin qilishda pedagogik psixolog nima uchun inson xatti-harakatining u yoki bu tashqi ko'rinishi ma'lum bir xarakter xususiyatini, shaxsiy xususiyatni aks ettirishini isbotlay olishi kerak. Masalan, o'quvchining sinfdoshiga aytgan qo'pol so'zlari har doim ham xarakter xususiyati sifatida uning tajovuzkorligining ko'rinishi bo'lib xizmat qilmaydi, ya'ni vaziyat ko'rinishlarini barqarorlardan ajrata bilish kerak.

5. ***Kuzatish jarayonida erta umumlashma va xulosalardan voz kechish,*** shunga o'xshash vaziyatlarni qayta-qayta kuzatish, natijalarni psixologik-pedagogik tadqiqotning boshqa usullari bilan nazorat qilish yaxshidir.

Kuzatishning bir turi ***o'z-o'zini kuzatish*** yoki introspeksiya'dir. Ilmiy psixologiya paydo bo'lgunga qadar u psixikani o'rganishning deyarli yagona usuli edi. O'z-o'zini kuzatish hali ham o'qituvchi-psixologning ish usullaridan biri bo'lib qolmoqda, garchi u fandagi etakchi mavqeni uzoq vaqt yo'qotgan bo'lsa ham. Bu o'qituvchi-psixolog ishida xolislikni oshirish uchun juda muhim bo'lgan kasbiy tajribani to'plash, o'z-o'zini tahlil qilish uchun zarur bo'lgan aks ettirish jarayonining bir qismi bo'lib qolmoqda.[5]

Faoliyat mahsulotlarini tahlil qilish. Faoliyatning mahsullari va natijalariga ko'ra, psixikaning xususiyatlarini, bolaning shaxsiyatining rivojlanishini, uning boshqa odamlar bilan muloqotini baholash mumkin. Bunday natijalarga, masalan, o'quvchining o'ziga, boshqa odamlarga munosabatini, axloqiy me'yor va qadriyatlarini, kelajak haqidagi fikrlarini ifodalovchi bolalar rasmlari va insholari kiradi; shaxsning malakasi

va iste'dodi darajasini baholash mumkin bo'lgan mehnat faoliyati mahsulotlari; alohida fanlar bo'yicha topshiriqlar natijalari.

O'qituvchi-psixolog **so'rov usullarini keng qo'llaydi**: anketalar, suhbatlar, so'rovlar.

So'roq qilish psixologlarning kuzatishni tartibga solishga, uni ob'ektivroq qilishga urinishi sifatida tug'ildi. Qoida tariqasida, so'rov biografik ma'lumotlar, fikrlar, munosabatlar, qadriyatlar yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy xususiyatlarni aniqlash uchun o'tkaziladi.

Anketa so'rovda qatnashuvchiga og'zaki (suhbat) yoki yozma shaklda taqdim etiladigan savollar to'plamidir. Savollar anketa mualliflari tomonidan tadqiqot maqsadiga to'liq erishish va ilgari surilgan farazlarni sinab ko'rish uchun tuzilgan. Gipotezalar va tadqiqot maqsadlarini savollarga aylantirish jarayoni juda murakkab, vaqt talab etadi va maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. "Yaxshi" so'rovnomalar jamoaviy ishning natijasidir. Anketani tuzishni uch bosqichga bo'lish mumkin:

1. Anketaning mazmunini aniqlash - yoritilishi kerak bo'lgan faktlar doirasi, motivlar, fikrlar, ularni ifodalash intensivligi.

2. Pedagogik psixolog tomonidan belgilanadigan savollarning to'g'ri turini tanlash: Ochiq (o'zingiz javob berishingiz mumkin) yoki yopiq (bunda talabalar taklif qilinganlardan javobni tanlaydi); uning funksiyalari (asosiy yoki taklif, nazorat yoki aniqlovchi).

3. Beriladigan savollar soni va tartibini aniqlang.

Agar anketa umumlashtirilgan portretni (maktab, sinf, ma'lum yoshdagi bolalar) tuzish uchun ishlatilsa, ushbu "portret" ning ishonchliligiga erishish kerak. Buning uchun siz so'rovda qatnashgan bolalar soni natijalarni umumlashtirish va ularni butun guruh vakillariga tarqatish uchun etarli ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, natijalar taqsimlanadigan barcha bolalar guruhlari (jinsi, yoshi, ijtimoiy toifasi va boshqalar) so'rovnomada ifodalanadi.[4.5]

Savollarning mazmuni o'qituvchi-psixolog va o'quvchini suhbatda tushunmovchilikka, o'quvchi tomonidan noto'g'ri ma'lumotlarga olib kelishi mumkin. Bu erda savollarni shakllantirishdagi xatolarning to'liq bo'lmagan ro'yxati.

Shunday qilib o'qituvchi-psixolog mashqlar usulini o'zlashtirishi kerak. Axir, hatto o'ziga xos psixologik usul bo'lgan trening ham o'ziga xos mashqdir. Jismoniy mashqlar - bu harakatdagi faoliyat, harakatlarning takroriy takrorlanishi, uning davomida ko'nikma va qobiliyatlar shakllanadi. Mustaqillik darajasiga ko'ra, takror ishlab chiqarish, variatsion va nazariy mashqlarni ajratish odatiy holdir. Ta'lim jarayonida ushbu uch turning barchasidan asta-sekin takror ishlab chiqarishdan ijodiy o'tishga o'tish kerak.

Mashqlardan samarali foydalanish uchun bir qator pedagogik shartlarga rioya qilish kerak: maktab o'quvchilarining bajarilgan harakatlarga nisbatan ijobiy motivatsiyasi, turli xil mashqlar va boshqalarni dars jarayonida qo'llash shart.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda psixologiya hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri ekanligi va pedagogic-psixologiyani bolalar ongini to'g'ri shakllantirish uchun ham qo'llashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Общая психология и психология личности/ под.ред. А.А.Реш. – М.: АСТ: Астрел; СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. – 639 стр.

2. Elizabeth A. Styles. The psychology of attention. This edition published in The Taylor & Francis e-Library, 2005.-232 p.

3. Toshtemirova S.A. O`quvchilarni kasbga yo`naltirishda tashxislash amaliyotining ahamiyati // INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (24th MAY, 2022) – BELARUS, MINSK: “CESS”, 2022. Part 86-93 p

4. Mardonov Sh.Q., Toshtemirova S.A. Klaster tizimida “kasbga yo`naltirish diagnostikasi”ni tashkil qilishning integrativ asoslari // “Yangi O`zbekistonda Pedagogik ta`lim innovatsion klasterini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2022 y. 20-21-may. -B. 35- 36.

5. Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiev S. Psixodiagnostika va eksperimentai psixologiya / o.,quv qo`llanma. -T.: “Tafakkur-Bo.,stoni”. 2011. 304 bet.

ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРДА ЎҚУВ МАТЕРИАЛЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Рузикулова Нигора Шухратовна

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети докторанти
(DSc), Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент

Аннотация. Мақолада таълим олувчиларнинг матн, тасвир, рақам кўринишидаги ўқув ахборотларини таҳлилий-синтетик қайта ишлаш, имитацияларини яратиш, ўқув материалларини интерпретация қила олиш асосида ўқув топшириқлари билан ишлаш кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик имкониятлари ўрганилган.

Калим сўзлар: ўқув материали, халқаро баҳолаш дастурлари, ахборот, ахборот манбалари, дарслик, имитация, интерпретация, ҳаётий фаолиятлар, компетенция.

Annotation: The article explores the pedagogical possibilities of developing students' skills in working with learning tasks on the basis of analytical-synthetic processing of educational information in the form of text, images, numbers, creating imitations, interpreting educational materials.

Keywords: teaching material, international assessment programs, information, information sources, textbook, imitation, interpretation, life activities, and competence.

Аннотация: В статье исследуются педагогические возможности развития у учащихся навыков работы с учебными задачами на основе аналитико-синтетической обработки учебной информации в виде текста, изображений, чисел, создания имитации, интерпретации учебного материала.

Ключевые слова: учебный материал, международные оценочные программы, информация, источники информации, учебник, подражание, интерпретация,

жизнедеятельность, компетентность.

Таълим олувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштириш даражасини халқаро баҳолаш дастурларига уйғунлаштириш асосида таянч ва фанга оид компетенцияларини шакллантириш ҳамда ривожлантириш ҳозирги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Ўқув фанларининг вазифаси:

- жамиятда ҳаётини фаолиятлар доирасида асосли қарор қабул қилишлари учун зарур бўлган моделлаштириш ва башорат қилувчи маълумотларни қўллай оладиган билим ва кўникмаларга эга бўлган шахсни шакллантириш;

- барқарор ривожланишни таъминлаш учун фаолият олиб борадиган барча соҳаларга оид билимларнинг мақсадга мувофиқлиги, амалийлиги, натижаларни диагнос қилиш ва оқибатларини баҳолаш, ҳамкорликда фаолият олиб боришга қодир бўлган шахсни шакллантириш;

- миллий ва глобал даражада фан бўйича дуч келадиган муаммолар ва қийинчиликларни кўриб чиқиш ва ҳал қилишга ёрдам бериш учун математик тушунчалар ва стратегик ёндашувларни қўллай оладиган шахсни шакллантириш;

- ҳар куни дуч келадиган маълумотни қайта ишлаш ва қўллай олиш учун ўзларининг математик билимлари ва таваккалчилик тушунчаларидан фойдалана оладиган ва шу билан ҳаётнинг барча соҳаларида ўзлари ва бошқалар манфаати учун оқилона қарор қабул қила оладиган шахсни шакллантириш;

- мустақил фикрлаш қобилиятига эга бўлиш учун таълим олишга нисбатан ижобий муносабати шаклланган шахсни шакллантириш.

Фанни ўқитишнинг дидактик имкониятларини таълим олувчиларни алгоритмик ахборот алмашилиш фаолиятига босқичма-босқич йўналтириш асосида ошириш уларни таълим жараёнида фаоллигини оширади. Ахборот манбалари билан ишлашга ўргатиш босқичма-босқич амалга оширилади. Манбалардан зарур ахборотларни қидириб топиш, сақлаш, интерпретация қилиш, зарур ҳолларда уларни қайта ишлаш, улардан фойдаланиш, тегишли манбаларга жойлаштириш, имитацияларини яратишни кўзда тутди.

Ўқув материаллари ва унинг таълим сифати ҳамда самарасини оширишдаги ўрни юзасидан қатор илмий изланишлар олиб борилган бўлиб, уларга кўра «ўқув материали ўқув-тарбия ишлари бошланадиган, дарсликда тайёр ҳолда берилган билимлар тизими, шу билимларга оид кўникма ва малакалар тизими, шу билимларга оид кўникма ва малакалар тизими, ижодий фаолият тажрибаси, муносабатлар тизимидан иборат» [3; 19-б.]. Дарсликнинг анъанавий функцияси – ахборотни тизимлаштириш. Мазкур функция ўқув материаллини тақдим этиш тизими сифатида хизмат қилади [1; 12-б.]. Ўқув материаллари ахборот манбаи бўлиб, ... ўқувчилар томонидан ўзлаштириши учун «мослаштирилади» [6; 16-б.];

Ўқув материалларининг асосий манбаси бу - дарсликлар ҳисобланади. Олиб борилган тадқиқот ишларида, илмий адабиётларда ҳам ўқувчиларнинг ахборотлар (ўқув материаллари) билан ишлашга ўрганишда энг муҳим манба сифатида дарсликлар алоҳида қайт этиб ўтилган. Масалан, таълим жараёнида «ахборот истеъмоли маданияти» ни тарбиялашда дарсликлар асосий манба сифатида кўрсатилган [4; 112-б.].

Ўқувчиларнинг ҳаётий фаолиятлар давомида ўқув материалларининг аҳамиятини англаб этишлари учун ўқув материаллини танлаш ёки тайёрлашда ҳаётийлиги ва тасвирлар асосида берилган материалларнинг тасирчанлигидан келиб чиқиб, кўргазмалилигига аҳамият бериш муҳим. Чунки, ўқув материали қанчалик аҳамиятли бўлмасин ўқувчиларнинг диққати барқарор эмаслиги, ўқувчиларнинг хотиралари кўпроқ кўргазмали-образли характерга эга эканлиги, ўқув материалларининг тасвирий ифодаланишини талаб қилади.

Ўқув материали сифатида тақдим этилган ахборотлардан самарали фойдаланиш асосини ахборотларнинг мазмун – моҳиятини тушуниш ташкил этади. Ўқувчилар ахборотларнинг мазмуни ва функциясини онгли равишда ўзлаштириб бориши, уларни ҳаётий фаолият давомида ўринли қўллай олиш имкониятини яратади [2, 84-бет]

Абстракт мазмундаги материалларни мужассам этган ўқув фанлари ўзлаштиришда аниқ ва моддий тарзда мавҳум тушунчаларни жорий этишда

аввало болаларнинг мавжуд билимлари устига қурилиши лозим. Таълим олувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштиришига ёрдам берувчи муҳим жиҳатлардан бири уларнинг фундаментал билимлар билан қуролланганлигидир. Уларнинг фундаментал ахборотлар захирасини яратиш таълим жараёнини доимий янги ахборотлар билан таъминлаш ва таълим олувчилар томонидан мустақил ахборот захираларини яратиш асосида амалга оширилади:

1) Доимий янги ахборотлар билан таъминлаш. Агар ўқув жараёни тадқиқот шаклида бўлса ўқитувчилар таълим олувчилар излаётган тушунчага йўл кўрсатиш учун қўшимча ахборотлар билан таъминланишлари лозим. Фаоллаштирувчи ахборотлар муаммо ечимининг янги йўллари очиқ беради ва янги ғоялар яратилишига замин бўлади.

2). Таълим олувчилар томонидан мустақил ахборот захираларини яратиш. Таълим олувчилар мустақил қатнашадиган дарслар ўзлаштирилган ахборотларни таҳлил қилиш, уларни синтез қилиш, ахборотларга баҳо бериш, эслаб қолиш, тушуниш ва қўллашга ёрдам бериб, ахборотлар маъносини тадқиқот ўтказиш, кашф қилиш асосида англаш ахборотларни интерпретация қилишга ўргатади.

Шунингдек, ўқув материалларининг берилиш кетма-кетлиги аниқ ҳаётий материаллардан, тасвирий тасаввурларга, абстракт тушунчалар ва муаммоларга ўтишни ўз ичига олиши лозим. Яъни мавзуларни ёритишда 1) аниқ ҳаётий, 2) тасвирий, 3) абстракт материаллар кетма-кетлигидан фойдаланилади. Бу айниқса мураккаб мавзуларни ёриб беришда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ёндашув аниқ ва абстракт тушунчаларни ўзлаштиришга хизмат қилади. У аниқ ҳаётий материаллардан, тасвирий тасаввурларга, ундан абстракт тушунча ва муаммоларга ўтиш жараёнини ўз ичига олади.

1-босқичда таълим олувчилар муаммоларни моделлаш учун ҳаётий объектлардан фойдаланадилар. Бу босқичда таълим олувчилар муаммоларни моделлаш учун ҳаётий объектлардан фойдаланадилар. Ўқитувчи бирор муаммони ҳал қилиш учун болаларни амалий банд қилиш имконини берувчи топшириқлар асосида тушунчаларни таълим олувчилар нутқида олиб киради. Бунда ҳар бир

мавхум тушунча ҳаётӣ амалий топшириқлар ва ҳаётӣ намуналар ёрдамида жорий этилади. Мисол учун, арифметик амалларга оид тушунчаларни олиб киришда дастлаб, мана шу амалларни бажариш алгоритмини бирор предметлар ёрдамида кўрсатиб бериш мақсадга мувофиқ.

2-босқич бу - тасвирий босқич. Бу ерда муаммоларни моделлаштиришда ҳаётӣ объектларнинг кўргазмали тасаввурларидан фойдаланилади. Бу босқич болаларни фақат ўзлари кўриб чиққан ҳаётӣ объектларни ифодаловчи абстракт расмлар ёки моделлар (диаграммалар, чизмалар ва ҳақозо) ўртасида алоқа ўрнатишни ўрганади. Моделни куриш ёки чизиш болаларнинг мураккаб мавхум тушунчаларни тушунишларини осонлаштиради. Содда қилиб айтганда, бу таълим олувчилар топшириқларни тасвирий ифодалаш ва уларни янада қулай бажаришга ёрдам беради.

3-босқич - абстракт босқич бўлиб, унда болалар муаммоларни моделлаш учун абстракт символлардан фойдаланадилар. Таълим олувчилар муаммонинг ҳаётӣ ва тасвирий босқичлари ҳақида мустаҳкам тушунчага эга эканликларини намоиш қилмагунларича бу босқичга ўтишмайди. Абстракт босқич ўқитувчи абстракт тушунчаларни киритишни ўз ичига олади.

Шундай қилиб таълим олувчилар топшириқларни бажаришда улар аниқ-ҳаётӣ, тасвирий ва мавхум босқичлар ўртасида кучли ақлий алоқаларни ўрнатишлари муҳим. Бу таълим олувчиларга ўқув материаллари ва ҳаётӣ фаолиятлар учун зарур маълумотлар ўртасидаги боғлиқликни англай олишларига ёрдам беради.

Таълим олувчилар ўқув ахборотларини ўзлаштиришлари учун назарий билимлар ва зарур таянч тушунчаларнинг мазмун – моҳиятини англашларига эришиш, ўқувчиларда ахборот истеъмолчи маданиятини фаоллаштириш ва уларнинг ахборотлашган жамиятда муваффақиятли мослашувини таъминлаш нуктаи назаридан келиб чиқиб ўқув материаллари танланиши асосида босқичда белгиланган вазифалар амалга оширилади.

Таълим олувчиларнинг фан соҳалари юзасидан ўқув ахборотлари билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш мураккаб жараён бўлиб, ўз ичига фан мазмунини қамраб оладиган фанга оид таянч тушунчаларга таянишни тақозо этади. Таянч тушунчалар аниқлик яъни, аниқ воқеа-ҳодисалар, объектлар моҳиятини очиқ беришга хизмат қилади. Фанга оид таянч тушунчаларни киритиш, ўқув ахборотлари орқали интерпретация қилиш, тушунчалар орасидаги умумий боғлиқликни топишга ўргатиш, ўрганилаётган тушунчаларни дастлаб ўрганилган тушунчалар билан интеграциялаш асосида ўқитиш:

- фанга оид таянч тушунчаларни белгилаб олиш;
- ўзлаштирилган ўқув ахборотлари тизимидан фанга оид таянч тушунчаларни ажратиб олиш ва интерпретация қилишга ўргатиш асосида амалга оширилади.

Жараённинг самарадорлигини аниқлаш учун қуйидагича мазмундаги топшириқлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ:

- таълим олувчиларнинг фанга оид тушунчалар бўйича билимларини аниқлашга доир топшириқлар;

- таълим олувчиларнинг фанга оид тушунчалар бўйича билимларини айрим ҳолда ва мисол ҳамда масалаларни ечишда қўллай олиш кўникмаларини аниқлашга доир топшириқлар;

- таълим олувчиларнинг фанга оид тушунчалар бўйича билимларини мустақил равишда қўллаш кўникма ва малакаларини аниқлашга доир топшириқлар.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ўқув материаллари орқали таълим жараёнида энг асосий ахборотлар тақдим этилади. Шунинг учун таълим олувчиларнинг ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришда энг асосий ахборотлар манбаи ҳисобланади. Таълим олувчиларнинг ўқув фанларидан билимларини халқаро таълим стандартлари талаблари даражасида ўзлаштиришини таъминлаш, ўқув ахборотларини таҳлилий-синтетик қайта ишлаш, имитацияларини яратиш, ўқув материалларини интерпретация қилиш

асосида ўқувчиларнинг ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришни тақазо қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ортиқов А.У. Дарсликнинг асосий функциялари: таснифи ва тавсифий жиҳатлари. *Замонавий таълим / Современное образование*. 2019, 11(84). 56-62-б.
2. Рузикулова Н.Ш., Бошланғич синф ўқувчиларининг ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент: 2020 йил. 175 бет
3. Умурув З.Л. Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштириш. *Пед. фан. док. (PhD) ... дисс. авто.* Самарқанд. 2019. – Б. 54.
4. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш. *Пед. фан. док. ... диссертацияси.* – Тошкент. 2016.
5. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш. *Пед. фан. док. ... дис. автореферати.* – Тошкент. 2016.
6. Эргашева Г.С. Умумий ўрта таълим мактаб биология дарсликлари ўқув материалларини лойиҳалашнинг дидактик асослари. *Пед. фан. ном. ... дисс.* – Тошкент, 2006.

IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIMNI TASHKIL ETISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA IXTISOSLASHGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARI

D.M.Malikova

O‘zPFITI “Ijtimoiy – gumanitar fanlarni
o‘qitish texnologilari” bo‘lim mudiri

Annatsiya. Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan ta’limni tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar, mavjud xorijiy tajribalar, ixtisoslashgan ta’lim texnologiyalar, ta’lim berishning tarkibiy tuzilmasi, talantli o‘quvchilarni aniqlashning prinsiplari va metodlari bayon qilingan.

Tayanch so‘z va iboralar: Iqtidorli o‘quvchi, ijodiy rivojlanish, maktabgacha ta’lim tizimi, umumta’lim muassasalari tizimi, qo‘shimcha ta’lim tizimi, “Magnitli maktablar”, “Hurmat sinflari”, “Darajalanmaydigan sinflar”, “Aralash layoqatli”.

Iqtidorli o‘quvchilar o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, o‘zlarining iqtidorlari va talantlari bilan ajralib turadilar. Shuning uchun ham ularga har doim ta’limning standart talablari to‘g‘ri kelavermaydi. Iqtidorli bolalarga xos bo‘lgan xususiyatlar sirasiga qiziquvchanlik, bilishga ehtiyoj, bitmas-tuganmas kuch-quvvat va mustaqillikni kiritish mumkin. Bunday o‘quvchilar intellektual hamda ijodiy rivojlanishda o‘z tengdoshlaridan o‘zib ketadilar. Shuning uchun ham pedagogika fani oldida iqtidorli o‘quvchilarga “Nimani qanday o‘rgatish kerak?”, “Iqtidorli bolalarni qulay tarzda rivojlantirish yo‘llari va usullari nimalardan iborat?” degan savollar dolzarb bo‘lib turadi. Ijodiy faoliyatga intilish iqtidorli bolalarning muhim xususiyatlaridan biridir. Ular har doim o‘z shaxsiy g‘oyalarini ilgari suradilar va ularni qat’iyat bilan himoya qiladilar. Shuning uchun ham ular o‘z faoliyatlariga quyilgan talablar bilan cheklanmaydilar. Iqtidorli o‘quvchilar har doim topshiriqlarni echishning yangi echimlarini izlab topadilar. Bunday o‘quvchilar tabiiy tarzda ta’lim jarayonida yuqori darajadagi mustaqillikka ega ekanliklarini namoyon etadilar. Shuning uchun ham o‘z sinfdoshlariga nisbatan o‘qituvchining yordamiga kamroq ehtiyoj sezadilar. Ota-onalar va o‘qituvchilarning ular faoliyatiga ko‘proq aralashuvi natijasida ularning o‘quv

harakatlarida salbiy holatlar kuzatiladi. Buning natijasida ularning mustaqilligi cheklanib, yangi o‘quv materiallarini o‘zlashtirishlariga putur etadi.

Iqtidorli o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘quv jarayonini tashkil etishda ularning mustaqilligi, tashabbuskorligi va mas’uliyatlarini oshirish imkoniyatlarini izlash lozim. Iqtidorli o‘quvchilar muayyan o‘quv predmetlari yoki ularning qismlarini o‘z xoxishlariga ko‘ra tanlashga intiladilar. Ular o‘quv materiallarini tez, chuqur o‘rganishni xohlaydilar va o‘zlarining o‘quv harakatlarini rejalashtiradilar. Shularni hisobga olgan holda iqtidorli o‘quvchilarga mustaqil izlanish, o‘zlarini qiziqtirgan savollarga javob topishga ko‘maklashadigan ixtisoslashgan ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish ehtiyoji mavjud. Shu maqsadda yangi axborot texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Jumladan: internet, masofali va interfaol ta’lim kabilar.

Rivojlangan mamlakatlarning ta’lim tizimida iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash, pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash va ularga ta’lim berishda turli yondashuvlar va tajribalar mavjud. Jumladan, iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish va ta’lim muassasalarini tashkil etish sohasida AQShda juda boy ilmiy-amaliy tajriba to‘plangan. Iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash maqsadida tashxislash va testlashtirish sohasida qator yutuqlar mavjud. Iqtidorli bolalarni o‘qitish metodikalari ishlab chiqilgan. Ular uchun ixtisoslashtirilgan o‘quv dasturlari va maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan o‘qituvchilarni tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Mazkur yo‘nalishdagi faoliyatda Fan va ta’lim vazirligi, ko‘pgina universitetlar, kollejlar, mahalliy ta’lim tashkilotlari ishtirok etadilar. Avstriyada esa, iqtidorli o‘quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan ta’lim dasturlari yaratilgan va o‘quv jarayoniga joriy etilgan. Bunga maktab va maktabdan tashqari manbaalar jalb qilinib, ular yordamida ixtisoslashtirilgan ta’lim jarayoni boyitiladi va jadallashtiriladi. Ixtisoslashtirilgan maktablar, sinflar hamda keng ko‘lamli tanlovlar shuningdek olimpiadalar o‘quvchilarning iqtidorlarini ro‘yobga chiqarishga safarbar etilgan. Davlat dasturi darajasida iqtidorli o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lgan o‘qituvchilarga kuchli ehtiyojning mavjudligi ta’kidlangan.

Belgiya, Gretsiya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Angliya, Fransiya, Shvetsiya, Daniya, Norvegiya kabi rivojlangan Yevropa mamlakatlarining ta’lim to’g’risidagi qonunida iqtidorli o’quvchilarga ta’lim-tarbiya berish masalasi alohida ta’kidlanmagan. Mazkur mamlakatlarda iqtidorli o’quvchilar uchun mo’ljallangan o’quv-metodik majmualar xususiy ta’limiy tashabbuslar va kurslar darajasida namoyon bo’ladi. Shu bilan bir qatorda iqtidorli bolalarni rivojlantirish uchun universitetlar huzurida ham ixtisoslashtirilgan o’quv kurslari tashkil etiladi. Masalan, Germaniyada iqtidorli o’quvchilar uchun “Nemis maktab akademiyasi” nomli yozgi ta’lim dasturi mavjud. Mazkur akademiyaning asosiy maqsadi – iqtidorli o’quvchilarning layoqatlarini samarali rivojlantirishini ta’minlashdan iborat. Ularning o’z tengdoshlari bilan muloqot qilishlarini ta’minlash, yuqori darajadagi mayllarni hosil qilish, intellektual quvvatlarini muayyan maqsadga yo’naltirish mazkur ixtisoslashgan akademiyaning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

Xitoy, Koreya, Tailand va Singapur kabi janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlarida iqtidorli o’quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilmagan. Biroq ulardagi universitetlar huzurida iqtidorli o’quvchilarga ixtisoslashtirilgan o’quv muassasalari mavjud.

Iqtidorli o’quvchilar bilan ishlashda mustaqil ta’lim dasturlari alohida ahamiyatga ega. O’quvchilardagi iqtidorning turli ko’rinishlarini rivojlantirish maqsadida har bir ta’lim muassasasi huzurida ixtisoslashgan fan to’garaklari tashkil etiladi. Ko’rinib turibdiki, iqtidorli o’quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim beruvchi mamlakatlarda AQSH tajribasi ustivor o’rin egallaydi. Ixtisoslashtirilgan ta’lim-tarbiya berishda turli-tuman pedagogik metodlar va shakllardan foydalaniladi. Jumladan: “Magnitli maktablar”, “Hurmat sinflari”, “Darajalanmaydigan sinflar”, “Aralash layoqatli” guruhlarda ta’lim berish kabilar. Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya berishda axborot texnologiyalaridan foydalanish alohida o’rin egallaydi. Chunki o’quvchilarning kompyuterda ishlash ko’nikmalarini rivojlantirish ularning mayllarini oshirib, mustaqil bilim olish va bilish faoliyatlarini rivojlantirishga ko’maklashadi. AQShda o’quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim berishda turli strategiyalardan faol tarzda

foydalaniladi. Shuning uchun ham ushbu yo‘nalishda ixtisoslashtirilgan dasturlari ishlab chiqilgan. Shunday strategiyalar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin: jadallashtiruvchi (maktabga erta kelishini tezlashtiruvchi, odatdagi sinflarda o‘qishni jadallashtiruvchi, sinfdan-sinfga sakratish, ixtisoslashgan sinflarda o‘qitish, xususiy maktablarda ta’lim berish); boyituvchi (tanlab olingan o‘quv predmeti doirasida imkon qadar jadal yuqori darajadagi bilish faoliyatiga intilish, an’anaviy o‘quv kurslarida qo‘shimcha bilim olish orqali o‘rganilayotgan sohaga oid bilimlarni kengaytirish); fanlararo ta’lim berish (o‘rganish uchun tanlangan mavzu yoki muammoning global xarakter kasb etishi, o‘quv materiali mazmunining yuqori darajada boyitilganligi) kabilar. AQShda o‘quvchilarga ixtisoslashgan ta’lim berishda ustozlarning mualliflik dasturlaridan foydalanishga alohida e’tibor qaratilgan. Bu o‘rinda ustoz maslahatchi va murabbiy sifatida namoyon bo‘ladi. U o‘quvchi uchun hulq-atvor modelini taqdim qilib, tanqidchi sifatida ularning yutuqlarini ko‘paytirishga o‘z hissasini qo‘shadi. Ustoz o‘quvchilarda nafaqat bilim, ko‘nikma, malakalar hosil qiladi, balki ularda etakchilik qobiliyatlarini ham shakllantiradi, ijtimoiy hamkorlikka kirishish ko‘nikmalarini hosil qiladi. Rus olimlari tomonidan “Iqtidorlilar ishchi konsepsiyasi” ishlab chiqilgan. Mazkur konsepsiyada iqtidorli hamda talantli bolalarni aniqlashning prinsiplari va metodlari nazariy jihatdan asoslangan. Ushbu davlatning siyosatida yuqorida ta’kidlangan barcha yondashuvlar mujassamlashgan. Rossiyada ixtisoslashgan ta’lim berishning tarkibiy tuzilmasi sifatida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1) Maktabgacha ta’lim tizimi – umumiy rivojlantirish xarakteridagi bolalar bog‘chalari, “Bolalarni rivojlantirish markazlari”, bunda maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratilgan.

2) Umumta’lim muassasalari tizimi – bunday ta’lim muassasalarida ixtisoslashgan sinflarni tashkil etish uchun shart-sharoit yaratilgan.

3) Qo‘shimcha ta’lim tizimi – maktabdan tashqari faoliyat jarayonida iqtidorli bolalarni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash imkonini beradi.

4) Maktablar tizimi – bunday ta’lim muassasalari ixtisoslashtirilgan maktablardan iborat bo’lib, bolalarning iqtidorlari va imkoniyatlarini umumiy ta’lim olish jarayonida qo’llab-quvvatlashga mo’ljallangan. Bular sirasiga litseylar, gimnaziyalar va tipik bo’lmagan maktablar kiradi.

Sinf-dars tizimini saqlab qolgan holda individuallashtirilgan o’qitishni tashkil etish AQShning Pueblo shahrida 1888 yilda P.Serch tomonidan «Pueblo-plan» nomi bilan yaratilgan edi. Bu reja o’quv rejasi shaklida o’quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan o’qitishdan iborat. Bu rejaning muhim jihati shundaki, umuman barcha o’quvchilar uchun o’quv materiallari ularning shaxsiy o’ziga xosliklari, qabul qilish maromlariga asoslangan holda o’rgatilar, o’zlashtirilgan o’quv materiallari 2 balli «qoniqarli» va «qoniqarsiz» tarzda baholangan. Qobiliyatli o’quvchilarga qo’shimcha topshiriqlar berilgan. 1898 yilda «Pueblo-plan»ning asosiy qismlarini saqlab qolgan holda AQShning Santa-Barbara shahrida F.Byork tomonidan «Santa-Barbara-plan»i ishlab chiqilgan. Bu reja asosida o’quvchilar qobiliyatlariga qarab uch guruhga bo’lib o’qitilgan. O’quv topshiriqlari o’quv materialining hajmi va murakkabligiga hamda har bir guruh tarkibidagi o’quvchilarning bilim darajasiga qarab berilgan. Ular o’quv yili davomida bilim darajalarining o’zgarishi asosida bir guruh tarkibidan ikkinchisiga cheklanmagan muddatga o’tkazilgan.

“Nort-Denver-plan” 1898 yilda AQShning Nort-Denver shahrida J.VanSinkl tomonidan yaratilgan. Mazkur rejada individual ishlar murakkablashib boruvchi o’quv topshiriqlari sifatida qo’llanilishi nazarda tutilgan. AQShda “Batov sistemasi” nomi bilan ham tizim mavjud bo’lgan. Bu tizim 1898 yil Nyu-York shtatida J.Kennedi tomonidan «Batavaya-plan» nomi ostida ishlab chiqilgan bo’lib, mazkur rejaga asosan sinfdagi o’quvchilar jamoasi bilan o’qituvchi hamda o’quvchilar bilan individual ishlash uchun assistent shug’ullangan. Bunda o’quv jarayoni ikki qismga bo’lingan. Birinchi qismda dars jarayonidagi ishlar umumiy sinf bilan, ikkinchi qismda - individual topshiriqlar o’quvchilarga alohida alohida berilgan. Ushbu jarayonda shunday o’quvchilar bo’ladiki, ular boshqalardan qolib ketmasligi uchun harakat qiladi.

Shuningdek, o‘ta iqtidorli o‘quvchilar hamda ikkinchi guruh bilan o‘qituvchi ishlaydi, qolgan o‘quvchilar o‘qituvchining yordamisiz mustaqil ishlaydilar.

Individual o‘qitish shakllaridan yana biri “Govard-plan” nomi bilan mavjud bo‘lib, u 1920 yillarda Londonda tashkil etilgan. Bu rejaning muallifi Govard ayollar o‘rta maktabining o‘qituvchisi M.O.Brayen-Xarris bo‘lib, u M.Montessori g‘oyasi asosida ushbu rejani tuzgan. Govard rejasi o‘quvchilarning o‘quv guruhlarida taqsimlanishi va ularning moslashuvchanligini oshirishga mo‘ljallangan. Bu rejaga asosan o‘quvchilar turli guruhlarda turli o‘quv predmetlari bilan shug‘ullanishlari mumkin edi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qitish “gorizontal” va o‘rta bo‘g‘inda esa “vertikal” holdagi bir nechta katta guruhlarga ajratilgan tartibda amalga oshirilgan. Topshiriqlarni bajarish jarayonida individual maslahatlar va mustaqil individual ishlarning ko‘pchiligini o‘qituvchi rahbarligidagi qo‘shimcha guruhli topshiriqlar tashkil etgan.

“Yena-plan” ham maktab ishlarini tashkil etish tizimlaridan biri bo‘lib, u o‘quvchilar umumiy faoliyati bilan biralikda tashkil etiladigan individuallashtirilgan o‘quv-tarbiyaviy jarayondan iborat. Ushbu reja 1920 yilda Yen universiteti professori P.Petersen g‘oyasi asosida ishlab chiqilgan, bo‘lib, “Peter Petersen maktabi” deb nomlangan. Bunda sinflar to‘rtta turli xil yoshdagi har birida 40 tagacha o‘quvchi bo‘lgan guruhlar bilan almashingan. Katta yoshdagi maktab o‘quvchilari kichik yoshli o‘quvchilar uchun vasiylik vazifasini bajarishgan. Guruh ichida turli xil ko‘rinishdagi o‘quv topshiriqlarini bajarish uchun vaqtinchalik erkin tarzda kichik guruhlar tuzilgan. “Yena-plan” o‘quv materiallarini tematik jihatdan integratsiyalash asosida o‘qitishni majmuaviy tarzda tashkil etishga mo‘ljallangan. Dars turli ko‘rinishdagi o‘quv ishlari bilan almashingan. O‘qituvchilar o‘quvchilarni o‘z - o‘zlarini mustaqil baholashga yo‘naltirganlar.

Amerikalik psixolog-pedagog F.S.Keller tomonidan oliy o‘quv yurtlari uchun iqtisoslashgan o‘qitish tizimi ishlab chiqilgan. Bu tizim “Keller-plan” deb nomlanib, 1963-1964 yillarda Braziliya universitetida psixologiya fanini o‘qitish tizimi sifatida ishlab chiqilgan. 1968 yilga kelib esa universitet o‘quv ishlarida umumlashgan ko‘rinishda umumdidaktik tizim sifatida qo‘llanilishi taklif qilingan.

“Keller-plan”ning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat bo’lgan:

1. O’quv materialini to’liq o’zlashtirilishiga erishishda o’rganilayotgan bo’limda berilgan o’quv materialining keyingi bo’limdagi o’quv materiallari bilan uzluksizligi ta’minlanganligi.

2. Har bir o’quvchining shaxsiy maromi asosida individual ish olib borishiga erishilganligi.

3. O’quv materiallarini o’zlashtirishda o’quv qo’llanmalaridan foydalanilganligi.

4. O’quvchilarning ma’ruzalarda ishtirok etishlarini ta’minlashda ularning mayllari, qiziqishlari hisobga olinganligi.

5. Bo’lim yuzasidan berilgan o’quv materiallarining o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilganlik darajasining baholanganligi kabilar.

O’quvchilar o’quv qo’llanmalari asosida o’quv faoliyatini amalga oshirishgan, chunki unda o’zlashtirilgan bo’lim yuzasidan o’z bilimlarini sinab ko’rish uchun savollar ro’yxati berilgan. O’quvchilar har bir bo’lim o’rganilgandan so’ng ushbu bo’lim bo’yicha sinov ishlari topshirganlar va faqat bilimlarni qoniqarli o’zlashtirgan o’quvchilar keyingi bo’limni o’rganishga o’tishgan.

Ixtisoslashtirilgan ta’lim jarayonini nazariy-amaliy asoslarini yaratish yo’lida Respublikamiz olimlari tomonidan ham bir qator harakatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, J.G’.Yo’ldoshev individuallashtirish haqida fikr yuritib, ta’lim jarayonini individuallashtirish shunday o’qish usuliki, bunda har bir o’quvchi o’quv jarayonida faol ishtirok etib, o’quv-biluv jarayoniga shaxsiy hissa qo’shishi hisobga olinadi, deya ta’kidlagan.

O.Roziqov va boshqalar tomonidan nashr ettirilgan “Didaktika” kitobida ta’limni individuallashtirish – uni har bir o’quvchining o’z individual xususiyatlariga moslab tashkil etish, o’quv–tarbiya jarayonini individuallashtirish yo’li bilan bu jarayondagi turli to’siqlar bolaning tortinchoqligi, o’qituvchi bilan o’quvchining bir-birini anglamasligi, o’quv materialining murakkabligi kabilar bartaraf etilishi yoritib berilgan.

R.G.Safarova har bir o’quvchining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni pedagogik qo’llab-quvvatlash, qobiliyat va iqtidorlarini ro’yobga chiqarish,

muayyan sharoitga moslashuvchanligini qaror toptirishga yo‘naltirilgan maxsus o‘quv faoliyatida o‘quvchining optimal rivojlanishini ta‘minlash muhim ekanligini o‘zining bir qator ilmiy ishlarida ta‘kidlab o‘tgan.

O‘.Q.Tolipov bugungi kunda darslarni tashkil etishga nisbatan didaktik talablardan biri mashg‘ulotlarning turli shakllari: jamoaviy, guruhli va yakka tartibdagi shakllarini maqbul ravishda qo‘shib olib borish lozimligini ta‘kidlagan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda ularga nisbatan individual yondashuv ta‘lim samaradorligini ta‘minlash yo‘llaridan biri sifatida juda muhimdir.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.05.2019 y. PQ-4306-son "Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Qarori <https://lex.uz/docs/4320713>

2. Алешина М.В. Педагогическая поддержка индивидуального стиля учения школьников: Дисс. ... канд. пед. наук. – Саратов, 1999. – 201 с.

3. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд. // Вопр. психологии. – 1995. – №1. – С.111-131.

4. Воскресенская Н.М. Дифференциация обучения в школах 6. Англии // Сов. пед., 1988. – № 12. – С. 118-124

Скрипник Я.Н., Борисова Т.Г., Луговая Е.А., Ахметова М.Э. Современные интерактивные технологии филологического образования // Молодой ученый. - 2017. - № 3.1. - С. 22 - 25. URL:<https://moluch.ru/archive/137/38221/> (Дата обращения: 24.09.2018).

TEXNIKAVIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIKA FANINI O’RNI

Shamshiyev Abduvali

informatika fanlari nomzodi, dotsent

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Maqola maktab o’quvchilarida texnik tafakkurni shakllantirishga bag’ishlangan bo’lib, unda matematika fanining orni atroflicha asoslab berilgan.

Аннотация. Статья посвящена формированию технического мышления у школьников, в ней всесторонне обоснована роль математического предмета.

Annotation. The article is devoted to the formation of technical thinking among schoolchildren, it comprehensively substantiates the role of a mathematical subject.

Kalit so’zlar. Ta’lim, tafakkur, texnik tafakkur, matematik ta’lim mazmunini tanlash bo’yicha quyidagi umumlashtirilgan mezonlar.

Ключевые слова. Следующие обобщенные критерии отбора содержания образования: мышление, текстовое мышление, математическое образование.

Keywords. The following generalized criteria for selecting the content of education: thinking, textual thinking, mathematical education.

Didaktikada ta’limning mazmun jihatini ifodalovchi ijtimoiy buyurtmaning ko’p bosqichli pedagogik modeli sifatida anglashiladigan ta’lim mazmuni ta’lim maqsadlarini amalga oshirish vositasi hisoblanadi.

Ta’lim mazmunini tanlash muammosining turli jihatlari, xususan, matematika ta’limi misolida bir qator olimlarning tadqiqotlarida ko’rib chiqilgan. Ularning askariyatida ta’lim mazmuni ta’lim maqsadlari bilan bog’liq ravishda aniqlanishi ko’rsatilgan. V.P. Bospalko [1]: “*ta’lim mazmunini aniqlash uchun, birinchi navbatda, ta’lim maqsadlarini yetarli darajada aniq va ravshan ifodalab berish zarur*” – deb ta’kidlab o’tgan edi.

Umuman, matematik ta’lim maqsadlarini ta’lim, tarbiya, rivojlantirish va amaliy turlarga bo’linishi: matematika ta’limining umumiy va maxsus maqsadlarini farqlanishiga olib keladi. Bunda an’anaviy maqsadlarni umumlashtiruvchi umumiy

maqsadlar o’quvchilarni bilim va malakalarning muayyan umumta’lim darajasi bilan ta’minlash uchun qo’yiladi, maxsus maqsadlar esa ta’limning yo’naltirilishi xususiyatlari bilan belgilanadi.

Ta’lim mazmunining har bir yo’nalishi uchun matematika ta’limining umumiy xususiyatlariga erishish maqsadida barcha yo’nalishlar uchun umumiy bo’lgan, muayyan “asos”ni tashkil etuvchi bo’limlarni qamrab olishi kerak. Bunday “asos”ning mundarijasi ta’lim mazmunini tanlashga doir asosiy didaktik va metodik tamoyillarga tayangan holda tuziladi.

Masalan. Matematik-metodist olim V.A. Oganetsyan tomonidan ishlab chiqilgan mezonni ko’rib chiqaylik. Bunda olim tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi ta’limning didaktik tamoyillariga, ta’limni hayot va uning politexnik jihatdan yo’naltirilganligiga tayangan.

Dasturni qayta ishlash jarayonida V.A. Oganetsyan matematik ta’lim mazmunini tanlash bo’yicha quyidagi umumlashtirilgan mezonlardan foydalanishni taklif etadi: *to’liqlik, kenglik, didaktik ahamiyatlilik* [2].

Maktab o’quvchilarida texnik tafakkuri shakllantirishda yuqorida sanab o’tilgan mezonlar muhim o’rin tutadi.

Texnik tafakkurning T.V. Kudryavtsev [3] tomonidan uch komponentli tuzilmasi aniqlangan bo’lib, ular tushunchalar vositasida va obrazli-amaliy fikrlash orqali shakllantiriladi.

Ma’lumki, bugungi kunda texnika taraqqiyoti, texnologiyalarning takomillashuvi, ishlab chiqarishning barcha bo’g’inlarining kompleks mexanizatsiyalashuvi va avtomatlashtirilishi insonning mehnat faoliyati mazmuni va xarakteriga tub o’zgarishlar olib kirmoqda. Bu borada I.S. Yakimanskaya tadqiqotlari tahlili shuni ko’rsatadiki, ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish davomida aqliy operatsiyalarning ahamiyati ortib boradi, ya’ni amaliy malakalar bilan birgalikda intellektual ko’nikmalarni ham o’zlashtirilishi talab etiladi [4].

Shuni alohida ta’kidlash joizki, intellektual ko’nikmalarni bilimlarga ham, amaliy malakalarga ham tenglashtirib bo’lmaydi. Chunki, ular egallangan bilimlarni

amaliy jihatdan o’zlashtirgan holda kundalik kasbiy va hayotiy faoliyatida qo’llay olish mahoratini anglatadi.

Majburiy komponentlar sifatida har qanday faoliyat turida mavjud bo’lgan quyidagi intellektual ko’nikmalar farqlanadi: o’z xatti-harakatlarini rejalashtira olish, xatti-harakatlar izchilligi, ish natijasi, ish jarayonini nazorat qilish h.k.

Asosiy intellektual ko’nikmalarga texnik ko’rgazmalilik bilan ish ko’ra olish, mustaqil ravishda bilimlarni o’zlashtira olish, yangilash va zarur hollarda to’ldirib borish, ularni aniq ishlab chiqarish sharoitlarida qo’llay olish, o’z mehnatini tashkil eta bilish kabilar kiradi. Obrazlar yarata bilish va ularni qo’llay olish ham muhim ko’nikma hisoblanadi.

Bunday ko’nikmalarni egallash aql faoliyatning maxsus xususiyatlari:

moslashuvchanlik;

tezkorlik;

obrazlar-sxemalarga tayangan holda fikrlash qobiliyati;

ularni real ishlab chiqarish ob’ektlari dinamikasini e’tiborga olgan holda o’zgartira olishdan iborat bo’ladi [4].

Yuqoridagilardan ko’rinadiki, maktab o’quvchilari uchun ularning kelgusi faoliyatida tafakkurning fazoviy-obrazli komponenti, faktlarning umumiy ma’nosini oldindan ko’ra bilish qobiliyatiga ega bo’lishi muhim ahamiyatga ega bo’lar ekan. Ammo, obrazlarni yarata bilish va ularni kasbiy faoliyati jarayonida amaliy qo’llay olish inson aqlining alohida xususiyati bo’lib, bunda obrazlar bir-biridan o’z mohiyati, paydo bo’lish mexanizmi bo’yicha farqlanib, mazkur jarayonda sub’ektning real dunyoga munosabati namoyon bo’ladi.

Obrazli tafakkurni rivojlantirish muammolari bilan shug’ullanuvchi olimlardan biri I.S. Yakimanskaya o’z tadqiqotlarida o’quvchilar ulg’aygani sayin obrazlar bilan ish ko’rish imkoniyati ortib boradi – deb ta’kidlaydi. Bunda ko’rgazmali ta’lim muhim rol o’ynaydi. Chunki, mazkur jarayonda o’quvchilar obrazlar yaratish, ular bilan ishlash bo’yicha maxsus usullarni egallaydi. Obrazli tafakkurni rivojlantirishda matematika, ayniqsa uning geometriya bo’limi muhim o’rin tutib, geometrik materialni o’rganishda

obrazli tafakkurning o’ziga xos shakli bo’lgan fazoviy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari oshadi. Umuman, geometriya kursini o’rganishda obrazli tafakkurni rivojlantirish: haqiqiy ob’ektlarning fazoviy obrazlardan shartli-ramziy tasvirlarga o’tishda, ikki o’lchovli tasvirlardan ikki o’lchovli tasvirlarga o’tishda va, aksincha, uch o’lchovli tasvirlardan uch o’lchovli tasvirlarga o’tishni amalga oshirishda namoyon bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Беспалько В.П. Оптимизация процесса обучения. О бщедидактический аспект. – М.: Педагогика, 1989, 192 с.
2. Оганесян В.А. и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика Изд. 2, перераб. и доп. 1980. 368 с.
3. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления : процесс и способы решения технических задач / Т.В. Кудрявцев. – Москва : Педагогика, 1975. 304 с.
4. Якиманская И.С. Развивающее обучение. – М.: Педагогика, 1979 г.

ТАРБИЯЧИЛАР МЕДИАКОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАЗМУНИ

Г.Кушакова

Жиззах давлат педагогика университети
мактабгача таълим методикаси кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада педагог-тарбиячиларни медиакомпетентлигини ривожланишини, медиакомпетентлик мазмун моҳияти тўғрисида маълумотлар берилган

Аннотация: В этой статье представлена информация о развитии медиакомпетентности у педагогов и природе содержания медиакомпетентности.

Annotation:: This article provides information on the development of media competence for educators and the nature of media competence content.

Калит сўзлар: педагог, тарбиячилар, медиакомпетентлик ривожланиш, мазмун, технология, ахборот, коммуникация.

Ключевые слова: учитель, воспитатели, развитие медиакомпетентности, контент, технологии, информация, коммуникация:

Keywords: teacher, educators, media competence development, content, technology, information, communication:

Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари муҳитига асосланган ахборотлаштирилган жамиятнинг таркибий қисмлари – бу медиа, тил ҳамда маданиятдир. Айнан, биз яшаётган дунёнинг тили ва маданиятини инсондаги медиакомпетентлик ташкил этади. Дунёда медиакомпетентликнинг аҳамияти турли халқаро ташкилотлар, жумладан, ЮНЕСКО ташкилотининг тавсияларида алоҳида таъкидланиб, педагогларни медиакомпетентлигини ривожланишини қўллаб-қувватланган. Медиакомпетентлик умумий кўринишда шахснинг турли кўриниши, жанр ва шакллардаги медиаматнни танлаш, фойдаланиш, танқидий таҳлил қилиш, баҳолаш, яратиш ва узатиш, социумда медианинг фаолияти мураккаб жараёнларини таҳлил қилишга тайёрликда намоён бўладиган интегрatív сифати тарзида қаралади. Шунинг учун, мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг медиакомпетентлигини ривожлантириш масаласи илм олдида турган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бунда замонавий илмий-техникавий тараққиёт талабларига мос ҳолда мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг медиа борасидаги билимларини такомиллаштириш орқали медиакомпетентликни ривожлантириш технологиясини яратиш педагогик йўналишдаги тадқиқотлар ичида муҳим аҳамиятга эга.

Республикамизда таълим тизими тубдан ислоҳ қилиниб, узлуксиз таълим, жумладан, мактабгача таълим тизимида катта ўзгаришлар амалга оширилди. Хусусан, олий ўқув юртидан кейинги таълим тизими янада такомиллаштирилди, мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилди, мактаб ва коллежлар ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамлаш йўлида 11 йиллик таълим тизимига ўтилди, таълим мазмунини янгилаш ҳамда таълим жараёнлари самарадорлигини ошириш бўйича олиб борилган ислохотлар бугун ўз самарасини бермоқда. Мазкур жараёнларни

амалга оширишда ахборот-коммуникация технологиялари муҳитидан самарали фойдаланиб, миллий кадрларни тайёрлаш, ёш авлодни баркамол ва етук этиб вояга етказиш тарбиячи-педагогларнинг асосий вазифалари сирасига киради. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш каби йўналишлар белгиланиб, бу борада мактабгача таълим ташкилотлари тарбиячиларининг медиакомпетентлигини ривожлантириш самарадорлигига эришиш катта аҳамият касб этади.

Тарбиячиларнинг медиакомпетентлигини ривожлантириш ва амалга ошириш учун моделлаштириш назариясига мурожаат қилишни ва «модел» тушунчасининг моҳиятини бевосита аниқлашни лозим деб топдик. Тадқиқот усули сифатида моделлаштириш, ички алоқалари ўрганилаётган объектнинг энг муҳим хусусиятларини акс эттирадиган концептуал, белгили ёки процессуал тузилишни яратишни таъминлайди.

«Модел» тушунчасига одатда адабиётда намуна сифатида қаралади. Яъни, илмий, ишлаб чиқариш ва бошқа мақсадлар учун ҳар қандай бошқа моделлаштирилладиган қурилма тузилишига ва фаолиятига тақлид қилладиган қайта ишлаб чиқарилган қурилма. Кенг маънода модел деганда, ўзининг ўрнини босувчи сифатида ишлатилладиган ҳар қандай объектнинг, жараён ёки ҳодисанинг (ушбу моделнинг асл нусхаси) ҳар қандай тасвири (ақлий ёки шартли: тавсиф, тавсиф, схема, чизма, график, режа, харита) тушунилади .

Педагогик адабиётда моделлар ҳақида турли хил фикрлар мавжуд:

- модел – таълим муассасаси фаолиятини ташкил этиш усули сифатида;
- модел - педагогик фаолият ва ўқув тажрибаси қайта кўриб чиқилладиган тажриба намунаси сифатида (аниқроғи, тасвир);
- модел - муқобил таълим ва унинг конструкцияси ҳамда янги шакллари архитектураси (яъни ўзига хос хусусияти) сифатида;
- модел - инновацион экспериментнинг тизимлаштирилган шакли сифатида;

- модел – таълим муассасасини ривожлантиришнинг лойихавий услубини ишга тушириш учун концептуал асос сифатида;

- модел - маданий меъёрларни трансляция қиладиган ва ривожлантирадиган ташкилий тизим сифатида.

Ушбу ишда модел маълум бир қиёфани ёки тарбиячининг медиакомпетентлигини ривожлантириш жараёнининг вариантини англатади.

Тарбиячиларнинг медиакомпетентлигини ривожлантиришнинг илмий асосланган жараёни учун ушбу жараённи уни ташкил этиш ва амалга ошириш учун маълумот манбаи сифатида яхлит тавсифлаш зарур. Бундай тавсиф башоратли бўлиши керак ва тескари алоқа воситаси сифатида хизмат қилиши керак.

Педагогик жараёнларнинг тадқиқотчилари, уларнинг мақсади ва мавзусига қараб объектни намойиш қилиш учун турли хил схемалардан фойдаланадилар. Хусусан, жараёнлар анъанавий равишда фаолият предмети (манба материаллари), тамойиллар, фаолият шартлари, мақсадлар ва натижалар каби таркибий қисмлар орқали таҳлил қилинади. Жараённи моделлаштириш мақсадларидан келиб чиқиб, унга бўлғуси тарбиячиларнинг баҳолаш қобилиятларини ривожлантиришда тарбиячи амалга оширадиган асосий таркибий қисм ва элементларни ажратиб кўрсатадиган схемани киритишимиз керак.

Педагогик тизимнинг таърифига асосланиб, унинг ишлаш белгиларини инобатга олган ҳолда, малака ошириш шароитида тарбиячиларнинг медиакомпетентлигини ривожлантириш моделини ишлаб чиқдик, унинг схематик тасвири, шунингдек турли хил элементларнинг ўзаро алоқалари ва ўзаро таъсирини биз 2.1-расмдагидек ифодаладик.

Ҳар қандай моделни яратишнинг энг муҳим вазифаси ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларнинг туб моҳиятини аниқлаш, яъни тизим ёндашуви нуқтаи назаридан қарашдир. Моделлар, одатда, воқеликка дедуктив ёндашишга, абстрактдан конкретга кўтарилиш тамойили ва усулларига асосланади. Бундай йўл ўрганилаётган ҳодисалар ва жараёнларнинг туб моҳиятини ва сифат

жиҳатдан аниқлигини акс эттирадиган, идеаллаштирилган, абстракт-назарий билиш объектини шакллантиришни талаб қилади.

Тарбиячи медиакомпетентлигининг ривожлантириш муаммосини ишлаб чиқишда тизимли ёндашувдан фойдаланиш қуйидаги талабларни бажаришни назарда тутди:

- ўрганилаётган жараённи тизимли деб белгилаш;
- тизимнинг ҳар бир таркибий қисмини унинг таркибини аниқлаш ва тўлиқлигини таъминлаш учун текшириш;
- агар керак бўлса ўзгартириш таркибий алоқаларнинг бутун тўпламини аниқлаш; структурани янада мукамалроқ қилиш;
- яхлит ташкилот тизимининг индивидуал алоқаларининг ишлаш тизимини тушуниш, ушбу механизмни илмий асосда бошқариш;
- тенденцияларни аниқлаш ва тизимнинг ривожланиш даражасини тарбиячининг медиакомпетентлигини ривожлантиришнинг энг муҳим шарти сифатида олдиндан кўриш.

Умуман компетентли ёндашувнинг амалга оширилиши меҳнат бозорида рақобатбардош, аралаш билим соҳаларига йўналтирилган, ўз мутахассислиги бўйича жаҳон стандартлари даражасида самарали ишлашга қодир, узлуксиз касбий ўсишга тайёр, ижтимоий ва касбий ҳаракатчанлиги юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Мўминова Н.С. Мактабгача таълим муассасалари тарбиячиларини медиакомпетентлигини ривожлантиришнинг назарий-методик асослари Халқ таълими илмий методик журнал 2020 йил 4 сон 99-102 бет

2. Турдиев Н.Ш.. Компетентлик ва медиатаълим. Глобаллашув шароитида ёшларнинг медиасаводхонлигини ошириш. Республика илмий-амалий семинари материаллари. Наманган, 2015, 88-92 б.

3. Норқўзиева .М. Норқўзиева Манзура Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш - касбий барқарорликни таъминлаш гарови.

Yoshlarning innovatsion faolligini oshirish, ma’naviyatini yuksaltirish va ilm-fan sohasidagi yutuqlari” mavzusidagi 2-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi 25-iyul 2020-yil “uzacademia” scientific-methodical journal www.academiascience.uz

4. Кушакова. Бўлажак тарбиячиларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў. № 5. 2020 йил 90-92 бетлар

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАҲАЛЛАНИНГ ЎРНИ

Дилшода Мирзажонова,

*Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси бошқарма бошлиғи,
психология фанлари номзоди, доцент*

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш, соғлиғини сақлаш, касбга ўқитиш ва бандлигини таъминлаш, тадбиркорликка кенг жалб этиш, эҳтиёжманд хотин-қизларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, гендер тенгликни таъминлаш борасида кенг қўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Хотин-қизларнинг муаммоларини ҳал этиш, ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, турмуш шароитини яхшилаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу жараёнларда маҳаллалардаги хотин-қизлар фаолларининг ўрни ва иштироки ниҳоятда муҳимдир.

Хотин-қизлар фаоли лавозими ниҳоятда масъулиятли лавозим ҳисобланади, чунки кундалик ҳаётда маҳалладаги оилалар вакиллари, турли ёшдаги хотин-қизлар билан бевосита мулоқотда бўлади, улар билан манзилли ва мақсадли иш олиб боради, қўллаб-қувватлаш бўйича мақсадли ишларни амалга оширади.

Шу боис, хотин-қизлар фаоллари куйидаги қобилият ва сифатларга эга бўлиши ҳамда ушбу сифатларни ўзида ривожлантириши муҳим аҳамиятга эга.

Ташкилотчилик қобилияти. Ташкилотчилик қобилияти оилалар ва хотин-қизлар оилалар билан иш олиб бориш, ижтимоий-маънавий масалалар билан шуғулланиш, аҳоли ўртасида ўтказиладиган маънавий-маърифий ва профилактик тadbirlарни мақсадли ва манзилли ташкил этишда, фаолиятга оид барча топшириқларни сифатли амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Хотин-қизлар фаоли маҳалланинг ички имкониятлари (салоҳиятли, тажрибали ва фидойи инсонлар, намунали оилалар вакиллари)ни аниқлаб, улардан мақсадли фойдалана олиши зарур.

Янгиликларга интилувчанлик. Хотин-қизлар фаоли мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсати, айниқса, оила ва хотин-қизлар масалалари бўйича амалга оширилаётган ислохотларни тушуниши ва аҳолига етказа олиши зарур.

Шунингдек, оила ва никоҳ соҳасида давлат сиёсати ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида тушунчага эга бўлиши ва уларнинг мазмун-моҳиятини, ажримнинг ҳуқуқий ва ижтимоий оқибатларини, ҳар бир фуқарога фуқаролик, оталик, оналик ва фарзандлик масъулиятини аниқлаб олиши жуда муҳимдир.

Бунинг учун янгиликлардан доимий тарзда хабардор бўлиши, оила ва никоҳ соҳасида давлат сиёсати ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳақида тушунчага эга бўлиши, ушбу билимларнинг мазмун-моҳиятини аҳолига етказа олиши, янгиликлардан доимий тарзда хабардор бўлиши, шунингдек, малака ошириш курсларида ўз билимини ошириб бориш, семинарларда фаол иштирок этиши, ҳамкасблар билан тез-тез тажриба алмашиб туриш талаб этилади.

Оила ва таълим-тарбия масалалари билан шуғулланиладиган давлат ва жамоат ташкилотлари ўз ваколатлари доирасида ва соҳага доир вазифаларидан келиб чиқиб ҳамкорликда муаммоли оилалар ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаши ва уларга ҳар томонлама кўмак беришлари зарур.

Чунки оилаларнинг ҳаётий муаммо ва масалалари турлича, хотин-қизлар фаолининг асосий вазифаси эса оилалардаги масалаларни билиш, ўз вақтида аниқлаш ва улар билан тизимли ишларни ташкил этишдир.

Демак, оилалардаги муаммоларни ҳал қилишга масъул ва ваколатли бўлган давлат идоралари ва бошқа ташкилотларнинг вазифаларини билиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бунинг учун ҳам янгиликларга интилувчан бўлиш муҳимдир.

Хошиш-истак ва имконият. Мазкур лавозим ниҳоятда масъулиятли лавозим ҳисобланади. Шунинг учун хошиш-истак (халққа нафи тегишини хоҳлаши) ва имконият (оилавий шароити тинч, амалга ошираётган ишлари турмуш ўртоғи томонидан қўллаб-қувватланиши, фарзандлари вояга етган, фаол ишлаши учун шароит яратилган) бўлиши фаолият самарадорлигини таъминлайди, фаолиятга оид барча вазифалар ва топшириқларни белгиланган муддатда сифатли ҳамда сидқидилдан амалга ошириш имконини беради.

Худуддаги оилаларни мустаҳкамлашда, маҳаллаларда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигига салбий таъсир кўрсатувчи ҳолатларнинг олдини олишда фидойилик муҳим аҳамиятга эга. Бунда маҳалла аҳлининг муаммосини ўз муаммоси, деб билиш, муаммо ҳал бўлмагунга қадар тиниб-тинчимаслик, муаммо ҳал бўлиши учун ҳаракат қилиш, муаммоли масалани ечимига масъул бўлган ташкилотлар билан алоқада бўлиш муҳимдир.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари қуйидаги тавсияларга амал қилиши уларнинг фаолияти самарадорлигини оширишда муҳим омил бўлади:

биринчидан, маҳалладаги хотин-қизлар фаоли ўз зиммасидаги ижтимоий масъулият қанчалик катталигини тушуниши ҳар бир масалага масъулият билан ёндошиш, муаммоларнинг асл сабабларини ўрганиш, оила аъзолари ҳамда хотин-қизларга тўғри маслаҳатлар бериш, улар билан манзилли иш олиб боришда муҳим омил бўлади;

иккинчидан, хотин-қизлар фаоли маҳалладаги оилаларнинг ўзига хос хусусиятлари, улардаги ижтимоий-маънавий муҳит ва оилаларнинг имкониятларини яқиндан билиши оилалар билан мақсадли ишлашда қўл келади;

учинчидан, оилалардаги масалаларни таҳлил қилиш, низоли ҳолатларнинг олдини олиш кўникмасига эга бўлиши оилаларда шахслараро муносабатларга ижобий таъсир кўрсатади;

тўртинчидан, оилалар ва хотин-қизларнинг муаммоларини тизимли ўрганиш, уларга ушбу муаммоларни ҳал этишга кўмаклашишда масъул идора ва ташкилотлар имкониятларидан тўғри фойдалана билиши муаммоларга ўз вақтида ечим топиш, салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва бартараф этишга хизмат қилади;

бешинчидан, ўз устида тинимсиз ишлаши, оилалар ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга ҳамда ўз фаолиятига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳиятини пухта ўзлаштириб бориш оилалар ва хотин-қизлар билан ишларни манзилли ташкил этиш, уларнинг ислохотлардан баҳраманд бўлишида яхши натижа беради;

олтинчидан, хотин-қизлар фаоли ўзининг билими, фикрлаш қобилияти, дунёқараши хатти-ҳаракати ва характери жиҳатидан ҳаммага ўрناк бўлиши, муаммоли вазиятларда ўзини тутиш, энг мақбул ечимни топа билиши унинг аҳоли орасида обрўсини янада мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 1 мартдаги ПФ-81-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 7 мартдаги ПФ-87-сон Фармони.

4. Маҳалладаги хотин-қизлар фаоли фаолиятини ташкил этиш. Услубий қўлланма. Тошкент, 2022.

DIDAKTIK TAMOYILLARNING TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O’RNI

Shamshiyev Abduvali –informatika fanlari nomzodi, dotsent (JDPU)

Almardonova Nafisa Baxtiyor qizi - tadqiqotchi (JDPU)

Normurodova Zulxumor – talaba (Nizomiy nomidagi TDPU)

Ta’lim jarayoni murakkab hamda ko’p qirrali bo’lib, uning asosiy sub’ektlari o’qituvchi va o’quvchilar hisoblanadi. Mazkur jarayonda samaradorlikning yuqori bo’lishi uning ta’limga qo’yilgan didaktik talablarga qay darajada amal qilinishiga bog’liq bo’ladi. Odatda, o’qitish - bilish faoliyatining ajralmas qismi bo’lib, u inson tomonidan tevarak-atrofdagi dunyoni bilishning umumiy qonunlari asosida sodir bo’ladi. SHuning uchun ham shaxsni o’qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va shu orqali barkamol inson qilib tarbiyalash jarayoni yaxlit holda amalga oshirishni talab etadi. O’qituvchi qachonki ta’lim tamoyillaridan xabardor bo’lgandagina uni samarali boshqarish, o’qitishning samarali usullarini to’g’ri tanlash imkoniyatiga ega bo’ladi. Shuning uchun ham o’qitish tamoyillari ta’lim jarayonining eng muhim masalalarini nazariy va amaliy jihatdan to’g’ri hal qilishning asosiy negizi hisoblanadi.

Ta’lim muassasalarida o’quvchilarga beriladigan bilim: ilmiy xarakterga ega bo’lishi uchun u o’zida fan-texnikaning so’nggi yutuqlarini mujassamlashtirgan bo’lishi lozim. Bu esa har bir fan o’qituvchisidan hech bo’lmaganda o’z fani bo’yicha ilm-fan yangiliklardan xabardor bo’lib borishi va uni bevosita kasbiy faoliyati jarayonida qo’llay olishi talab etiladi. Chunki, barcha o’quv fanlari ilm-fan asosida yaratiladi.

Nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog’lab olib borish didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanib, hozirgi kunda ta’lim jarayonining samaradorligi birinchi navbatda nazariya bilan amaliyotning o’zaro bog’liqligiga asoslanadi. Chunki, mazkur tamoyil o’quvchilarning o’rganilayotgan o’quv materiallarini anglangan holda tushunib yetishida, egallagan bilimlarni kundalik faoliyatida qo’llay olish malakalarini shakllanishida va kelgusida o’z bilimlarni mustaqil ravishda oshirib borishga o’rgatishda muhim o’rin tutadi.

Ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda didaktikaning ko'rgazmalilik tamoyili ham muhim o'rin tutadi. Chunki, bir vaqtda ham eshitish, ham ko'rish o'quvchilarda o'rganilayotgan o'quv materiallarini idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirish, egallangan bilimlarni kundalik hayotdagi ahamiyatini anglab yetishida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham ko'rgazmali materiallar o'rganilayotgan mavzuning mazmuniga, o'quvchining yoshi va bilim darajasiga mos bo'lishi talab etiladi. Ko'rgazmali materiallar o'quv predmetlarining xarakteri va mazmuniga ko'ra quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

buyum va narsalarni asli nusxasi: o'simliklar, hayvonlar, gerbariy va kolleksiyalar, laboratoriya mashg'ulotlaridagi namoyish etilgan ob'ektlar, ekskursiya chog'ida ko'rsatiladigan buyum, narsalar;

tasviriy ko'rgazmali materiallar: rasmlar, fotosuratlar, diafilmlar va diapozitivlar, kinofilmlar va boshqalarni namoyish qilish;

narsa va buyumlarni shartli belgilar hisoblangan: o'quv xaritalari, sxema, jadval va maketlar orqali ko'rsatish;

ovozli ko'rsatmali materiallar: gramplastinka, magnitofondagi yozuvlar, ovozli kinofilmlar, multimedialar va h.k.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, turli ta'lim vositalari yordamida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish:

bilimlarni puxta egallashga;

egallangan bilimlarni uzoq vaqt xotirada saqlanish imkoniyatlarini oshishiga (o'quv materiallarni ongli o'zlashtirilishiga);

ta'lim jarayonini tashkil etishda nazariya bilan amaliyotning o'zaro blg'liqlini ta'minlashga olib keladi.

Yuqoridagilarga erishish ta'lim jarayonini tashkil etishda nazariya bilan amaliyotning o'zaro aloqadorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi va pirovardida o'quvchilarda oddiy hayotiy masalalarda ham matematikani qo'llay olish, kasbiy faoliyatida ulardan samarali foydalana olish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. M.Barakayev va b. Математика дарсларида масалалар ечиш методикаси (мактаб математика ўқитувчилари учун қўлланма) - Т.: “МУМТОЗ ЗИЁ”, 2019, 122 бет
2. M.Barakayev va b. Замонавийлашув шароитида математика фанини ўқитиш технологиялари (Умумтаълим мактаблари ўқитувчилари учун методик қўллама) - Т.:, 2017 йил, “Зухра Барака бизнес” МЧЖ босмахонаси, 130 бет
3. Mirzayeva Z. va b. O‘quvchilarda mustaqil ta’limini tashkil etish yo‘llari. - ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723, pp.363-364.

KREATIV QARASHLAR DAVR TALABI

M.Tilakova Jizzax davlat pedagogika universiteti Pedagogika ta’limi nazariyasi kafedra o‘qituvchisi pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

M.Xudoynazarova Jizzax Davlat pedagogika Universiteti 2 bosqich magistranti

Dunyoda trendlar doim va tez-tez o‘zgarib turadi. Bu trendlar ta’limga, o‘qishga va ishga kirish jarayoniga va albatta siz va mening hayotimga ham ta’sir o‘tkazmay qolmaydi. XXI asrda o‘ta yuqori darajada rivojlangan va juda ko‘plab an’analarni o‘zgartirib yuborayotgan trend bu – kreativlik. *Bundan shuni anglash mumkinki, kreativlik ayni damda muvaffaqiyatga erishishingiz yo‘lida asosiy vositalardan biri.*

Yana bir katta o‘zgarish. XX asr o‘rtalarigacha insonlar ishga kirish uchun asosiy hujjat sifatida o‘z diplomlarini taqdim etishar edi. Diplomni esa haqiqiy o‘qigan talaba olardi. Ha, hozir ham ko‘p ish beruvchilar diplom talab qiladi, ammo bu asosiysi va eng muhimi emas, muhimi sizda “creativity” hamda “critical thinking” kabi qobiliyatlar ham bo‘lishi kerak. Hattoki juda ko‘plab xorijiy hamda professional bilim talab qilmaydigan kompaniyalar, xodimlarni ishga yollash uchun “aptitude test” nomli

tushuncha o‘ylab topishdi. Bu xodimning kreativligi va qiyin vaziyatlardan qanday chiqishini tekshiradigan test ko‘rinishiga keldi. Aytish mumkinki, insonlar bir xillikdan zerikdi. Endi faqatgina kreativ o‘ylagan insongina hammadan ajralib tura oladi. Chunki “creativity” bu cheklash mumkin bo‘lgan tushuncha emas. Inson ongining cheki yo‘q ekan, kreativlik ham cheksizdir.

Kreativlik - bu insonning butun hayoti davomidagi sifatleri majmuidir.

Kreativlik - bu insonning o‘ziga topshirilgan muayyan topshiriq va vazifalarni bajarish usulidir.

Kreativlik - bu intellekt (aql) ning mahsulidir.

Kreativlik - bu insonga xudo tomonidan berilgan qobiliyat, kashfyotlardir.

Kreativlik - bu ijodiy faoliyatdir.

Kreativlik - bu ijodkor insonlarning ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy adaptatsiyalanishidir.

Kreativlik - bu madaniyat bilan uzviy bog'liq bo‘lgan kategoriyadir.

Shu bilan bir qatorda pedagogik-psixologiyada ijod va ijodiy faoliyat muammosini o‘rganuvchi alohida yo‘nalish - ijodkorlik psixologiyasi yo‘nalishi vujudga kelgan. Ijodkorlik psixologiyasining asosiy maqsadi psixologik qonuniyatlar, ijod jarayoni mexanizmi va kreativ (creativity - inglizcha ijodiy)likni o‘rganishdan iborat.

Bugungi kunga kelib kreativlik nafaqat psixologlarning, balki pedagoglarning diqqat e'tiborini tortmoqda. Bu tushuncha ilmiy adabiyotlarda keng qo‘llanilmayotgan bo‘lsa ham bu tushunchani ma'lum darajada pedagogik iste'molga kiritishga doir harakatlar ko‘zga tashlanmoqda. Pedagogika oid manbalarda kreativlik ijod bilan bog'liq holda o‘rganiladi va tushuniladi. Ijodkorlikning psixologik jihatlari haqida fikrlar bildirilib, bilim asosan fikr yuritish va tasavvur qilish bilan bog'liq holda tahlil etiladi.

Shaxsning ijodiy motivatsiyani qo‘llaganligi - qiziquvchanlik, ijodiy qiziqish, ijodiy yutuqlar, peshqadamlikka va o‘z kamolotiga intilishdir. Kreativlik bu - xayoliy qarash; baho bera olish qobiliyatidir. Demak bu tushunchani biz bemalol pedagogning individual qobiliyatiga kirita olamiz.

Biz yashayotgan olam kundan –kunga tanib bolmas darajada o'zgaryabti, rivojlanib borayapti. Har bir sohada kun talabiga mos holda ish yuritish talab etilmoqda. Shu jumladan o'sib kelayotgan avlod bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ham ko'plab talablar va masulyat yuklanmoqda. O'qituvchi zamonaviy o'quvchilar nima bilan yashayotganini tushinishi hamda ularga mos holda bo'lishi darkor. ozirgi paytda jamiyatning maktab oldiga qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarga to'g'ri yondashgan holda ularni amalga bajarish o'qituvchining vazifasidir. Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Hozirgi jamiyatimizda o'qituvchi eng faol pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilimlarini egallab borishi, tinimsiz izlanuvchan va fidoiy bo'lishi lozim chunki, u kechiktirib bo'lmas jarayon shaxsni intellektual hamda ma'naviy qashshoqlikdan qutqarib qoladi. Hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiriq etish o'qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o'z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. O'qituvchining kreativligi o'z tajribasini qayta ko'rib chiqishi va yaxshilashi hammaga ma'lum narsalarni o'zgartira olishi va ijodiy foydalana olishi , sifat jihatdan yangiliklarni yaratishi juda katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Kreativlik tushunchasi(lot., ing. "create"-yaratish, "creative"yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilinganda ijod ma'nosini anglatadi.

Kreativlikni: ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkun. Hozirgi zamon psixologiya va pedagogika lug'atlariga asoslanib o'qituvchining kreativligi deb uning fikirlaridagi sezgilaridagi, muloqotdagi, alohida faoliyat turidagi, ijodiy yondashish, bilish darajasi deb ta'riflash mumkun. Kreativlik insonda mavjud ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi.

"Kreativlik otasi" nomi bilan mashhur Pol Torrns to'rtta kreativlik konikmasini aniqlagan. Uning olib borgan tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, mazkur kreativ ko'nikmalarni shakllantirish va ularni baholash mumkun:

1. Ravonlik. Ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi ko'p degan so'zga asoslanadi.

2. Moslashuvchanlik. Turli g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi o'zgartirish degan so'zga asoslanadi.

3. O'ziga xoslik. Boshqalarga o'xshamagan, ajralib turuvchi g'oyani o'ylab topish ko'nikmasi noyob degan so'zga asoslanadi.

4. Yaratuvchanlik. G'oyalarni kengaytirish ko'nikmasi qo'shish degan so'zga asoslanadi.

Kreativlik darslarida pedagoglardan ajoyib g'oyalarni o'ylab topish (o'ziga xoslik); ularni kengaytirish (ishlab chiqish); yoki boshqa g'oyalar bilan solishtirish va ulardagi bog'liqlikni topish (moslashuvchanlik) talab etilganda, mazkur ko'nikmalar bir-biri bilan kesishadi.

Patti Drepeau tomonidan ham shaxsda kreativlik sifatlari ni muvaffaqiyatli rivojlantirishning to'rtta yo'li ko'rsatilgan:

- Kreativ fikirlash ko'nikmasini shakllantirish;
- Amaliy kreativ harakat ko'nikmalarini rivojlantirish
- Kreativ faoliyat jarayonlarni tashkil etish;
- Kreativ mahsulot (ishlanma) lardan foydalanish.

Xorijiy pedagoglar, xususan, Patti Drapeauning fikricha, bir shaxsning ayniqsa o'qituvchining kreativligi boshqalarni ijodiy jarayonini tashkil etishga ruhlantiradi. "Kreativlik yuqumli xususiyatga ega ekanligi takrorlanayotgan bir paytda kreativ bo'lish uchun kishi ko'proq kreativ insonlar bilan muloqot qilishi va hamisha izlanishda bo'lishi lozim. Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lganiday, kreativ fikirlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu bo'lajak pedagoglarga ham taalluqli bo'lib, kreativlik ustida ishlash bo'lajak pedagoglarga noodatiy tarzda fikirlashga yordam beradi. Biroq, bo'lajak pedagoglarni ruhlantirish va kreativ bo'lishga undash o'qituvchining qay darajada malakali ekanligiga bo'liq. Kreativlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Bu auditoriyadagi muhit, bo'lajak pedagoglarda fikirlash tarzining shakllanishi, o'qituvchining yondashuv va strategiyalari elementlarini o'z ichiga oladi".

Bo‘lajak pedagoglarda kreativlikni shakllantirish

Bo‘lajak pedagoglarni... - qiziqarli; - murakkab vazifalar; - aniq maqsad va vaqt bilan ta'minlash

Bo‘lajak pedagoglarga... - kreativlik muvozanatsizlik xissini yuzaga keltirishini anglatish; - bezovtalik va qo‘rquv hissidan xalos bo‘lishga yordam berish; - kreativ fikirlash ko‘nikmalarini boshqa ko‘nikmalar bilan rivojlantirishga yordam berish; - "qutqarib" qolish emas, balki yo‘l yo‘riq ko‘rsatish

Bo‘lajak pedagoglarni... - suhbatlar orqali rag'batlantirish;

- konstruktiv sharhlar bilan ta'minlash; - yangi ko‘rsatmalar bilan tanishtirib borish

Pedagoglar...

- o‘zlarida kreativlikning boshqa turlarini ham rivojlantira olishlari;

- guruhda ishlay olishlari;

- hissiy jihatdan erkin va ijobiy fikirlarga ega bo‘lishlari uchun poydevor bo‘ladigan muhitni yaratish

Haligacha ta'lim tizimida ko‘plab yondashuv va metodlar ijodiy fikirlash emas, talqin va tahlilga, ya'ni berilgan ma'lumotni tushunib, to‘g‘ri yetkazishga, nari borsa, bir necha axborotni umumiyashtirib, xulosa chiqara olishga yo‘naltirilgan. Salmoqli amaliy ishlar olib borilayotganiga qaramay, ko‘pchilik o‘qituvchilar hali hanuz shaxs o‘zlarida hamda bo‘lajak pedagoglarda kreativlik sifatlarini qanday qilib samarali shakllantirish tajribasini o‘zlashtira olmayaptilar. Balki darslarni avvaldan o‘ylab, rejalashtirib o‘tilishi bo‘lajak pedagoglar uchun qiziq bo‘lmayotgandir, balki ta'lim mazmunining muayyan qolipga solinganligi bo‘lajak pedagoglar uchun hech qanday stimuly bermayotgandir, rag'bat bildirmayotgandir. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratish zarur. O‘quv mashg‘ulotlarining avvaldan rejalashtirilishidan voz kechish, bo‘lajak pedagoglarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularni ijodiy fikirlash, yangi g‘oyalarni o‘ylab topishga majbur qilish ta'lim olishga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirish, ularni yutuqlarga erishishga rag'batlantirishda asosiy omil

bo'ladi. O'qituvchining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etish, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarurligi ko'zlangan maqsadga yetishish imkonini yuqori foizlarga ko'taradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: «O'zbekiston», 2017 y.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni 2020-yil 23 sentyabr, O'RQ-637-son.
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.
4. Mirziyoev SH.M., Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14 yanvar // SH.M. Mirziyoev. – Toshkent: O'zbekiston, 2017 – 104 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-son Qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi “Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ?4963-son Qarori.
7. Ishmuhamedov R.J, Yuldashev M.A, “Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar” “Nihol” nashriyoti. – T.2013 y.
8. Paxrutdinov SH. Global axborot jamiyati va mediata'lim. –T.: 2015;
9. Tolipova J.O. Pedagogik texnologiyalar-do'stona muhit yaratish omili. -T.: YuNISEF, 2005 y.
10. M.A Tilakova “Yuqori sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini shakllantirish yo'llari” Monografiya 2018 yil

**ТАЛАБАЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ
РИВОЖЛАНТИРИШГА ИМКОН БERAДИГАН ТАРМОҚ ХИЗМАТЛАРИ**

Усанов Меҳриддин Мустафаевич

Жиззах политехника институти
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, (PhD)

Жониқулова Зулайҳо Бурхон кизи

Жиззах Давлат педагогика университети магистранти

Бугунги кунда техника йўналиши олий таълим муассасаларида ДТС га мувофиқ ўқув жараёнлари ташкил этилмоқда ва улар таълим жараёнини ташкил этишга қуйидаги талабларни қўяди:

- олинган билим, эгалланган кўникма ва малакаларни амалда қўллашга имкон берадиган таълим ва ҳаёт ўртасидаги муносабатлар тамойилини ташкил этиш зарурати;

- тадқиқот ва фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга кўмаклашиш;

- талабаларни мустақил билим фаолиятига йўналтириш.

Замонавий ахборот–коммуникация технологияларининг фаол ривожланаётган йўналишларидан бири – бу булутли ҳисоблаш технологияси бўлиб, у дидактик имкониятларнинг кенг доирасига эга, режалаштирилган таълим натижаларига эришишга ҳисса қўшади, когнитив эҳтиёжларни шакллантиришга, таҳлил қилиш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради, талабаларнинг мотивациясини оширишга хизмат қилади.

Таълим жараёнининг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, таълим жараёнида фойдаланиладиган булутли хизматларни ажратиб кўрсатиш мумкин. Хар бир булутли хизматларни таълим тизимининг қайси жараёнида фойдаланишнинг таҳлилий жадвали 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Булутли хизматлар ва ундан фойдаланиш мақсадлари

	Фойдаланиш мақсади	Булутли хизматлар
--	--------------------	-------------------

	Булутли хизматлардан фойдаланиш ҳамда онлайн ўқув майдонини ташкил этиш учун	Google Chrome, CloudTop, Joli Cloud, Zim Desk, ZeroPC
	Ўқув материалларидан жамоавий ёки индивидуал фойдаланиш учун маълумотларни сақлаш ва алмашиш хизматларидан фойдаланиш	Яндекс Drive, Google Drive, Dropbox, OneDrive
	Ўқув материаллари ташкил этиш, топшириқларни тузиш ва бажариш, мустақил иш ва лаборатория топшириқларини яратиш учун офис муҳаррирларидан фойдаланиш	Google docs, Office Online, Zoho Office
	Ўқув материалларини тақдимот қилиш ва биргаликда тақдимот яратиш хизматлари	Google slides, SlideRocket, Slide shark
	Ўқув материалларини графикасини яратиш ва улардан биргаликда фойдаланиш учун график муҳаррирлар	Растер графикаси - Google, Pixier, SumoPaint. Векторли графикалар -Janvas, SVG-edit. 3Д графикалар -Autodesk Tinkercad, AutoCAD 360
	Маълумотлар базасини яратиш ва ўзгартириш учун маълумотлар базасини бошқариш тизимларидан	Zoho Creator, My Task Helper, DoMyAppgFlow, Intuit

	фойдаланиш	Quick Base, Caspio Bridge, Amazon RDS
	Ўқув материалларини жойлаштириш учун ҳамкорликдаги синфлар ва жамоат сайтларидан фойдаланиш ва яратиш	Google sites, Zoho Wiki, Zoho Sites
	Ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун булутга асосланган антивирус дастурларининг асосий функцияларини ўрганиш учун антивирус ҳимоясида булутли технологиялардан фойдаланиш	PrevX, Immunet, Panda Cloud Antivirus
	Булутли хизматлардан фойдаланиш ва уларнинг функционалиги дастурлаш асосларини ўргатиш, шунингдек, дастурларни ишлаб чиқишда алмашишни ташкил этиш	Cloud9, Ideone
0	Виртуал таълим ресурслари ва ўқув материалларини жойлаштириш ва жойлаштириш учун платформалардан фойдаланиш	Microsoft Azure, Google App Education Engine, Amazon Elastic Compute Cloud
1	Ҳисоботларни тақдим этиш, лойиҳаларни бажариш ва бошқа ўқув материаллари билан ишлаш	Simplenote, Remember The Milk, Springpad,

	учун эслатмаларни яратиш, сақлаш ва алмашиш хизматларидан фойдаланиш	Evernote, Google Keep, OneNote Online
2	Электрон тестларни ташкил қилиш ва ўтказиш учун булутли хизматлардан фойдаланиш	Google forma

Умумий таълимнинг давлат таълим стандарти ўқув мазмунининг муҳим таркибий қисми сифатида таълим олувчиларнинг дарсдан ташқари машғулотларини жорий этиш талабларини ўз ичига олади. Шунинг учун, янги авлод давлат таълим стандарти талабларидан келиб чиққан ҳолда, таълим олувчиларнинг дарсдан ташқари машғулотларига нисбатан булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматлари имкониятларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Булутли тармоқ хизматлари талабаларнинг билимларини назорат қилишда ёрдамчи сифатида муҳим аҳамиятга эга. Талабалар билим ва кўникмаларини назорат қилиш ўқув жараёнининг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Назорат таълим олувчиларнинг ҳақиқий билим даражасини ва уларнинг ўқув материални ўзлаштириш динамикасини баҳолаш ва билимларидаги камчиликларни аниқлаш имконини беради, бунинг асосида машғулотнинг хусусиятлари тўғрисида тегишли хулосалар чиқариш ва тузатишлар киритиш мумкин.

Google компаниясининг тақдим этадиган хизматлари мисолида талабалар ўқишини ташкил қилиш ҳамда билимларини назорат қилиш учун мўлжалланган тармоқ хизматларидан фойдаланишнинг мазмунини 2-жадвалда келтириб ўтамыз.

2 -жадвал

Талабалар ўқишини ташкил этиш ҳамда билимларини назорат қилиш учун мўлжалланган булутли хизматлар ва унинг мазмуни

	Булутли	Мазмуни
--	---------	---------

	хизматлар	
	<p>Google Салендар, Google Groups</p>	<p>Талабаларга бериладиган вазифаларнинг қачон ва қанча вақтда бажарилиши кераклигини, уларнинг таълим фаолиятини назорат қилишни ташкил этиш, бундан ташқари, электрон почта орқали индивидуал эслатмалар билан топшириқларни саналари бўйича бажариш, зарур бўлган вазифалар рўйхатини тузиш мумкин.</p>
	<p>Google docs, Google slides</p>	<p>Матн муҳарририда талабалар дарсдан ташқари машғулотларда ўқув топшириқларини бажаришлари, бажарилган топшириқларни электрон шаклда ўқув жараёнига киргизишлари мумкин бўлади, бундан ташқари ҳисоб график ишларини гуруҳдошлари билан биргаликда онлайн режимда бажаришлари мумкин бўлади.</p> <p>Электрон жадваллар таҳрирловчисидан сиз кенг жадваллар ва графикалар ёрдамида электрон жадвалларни визуализация қилиб лойиҳалаштиришингиз мумкин.</p> <p>Google slides хизмати орқали талабалар бажарилган ўқув топшириқларини тақдимот қилишлари мумкин бўлади, шунингдек, тақдимотни гуруҳдошлари билан бир вақтнинг ўзида онлайн режимда тузишлари мумкин бўлади.</p>
	<p>Google</p>	<p>Булутли хизмат талабалар билимини</p>

	forms	<p>баҳолаш учун тестлар, анкета сўровлари ҳамда анимацион топшириқлар тузиш имкониятини беради, бунда талабалар онлайн равишда топшириқларни бажаришлари мумкин бўлади, натижалар автоматлаштирилган равишда ўқитувчининг дискига келиб тушади</p>
	Google sites	<p>Google сайтлари ўқитувчиларга таълим олувчилар учун дарслар ва топшириқлар учун материаллар, бажарилган тестлар ва мустақил ишлар натижалари, бўлажак ишлар тўғрисидаги маълумотлар, булут хизматлари томонидан илгари олинган ҳисоботларни яқунлаш бўйича шарҳлар ва тавсиялар, тест натижалари ва таълим билан боғлиқ бошқа маълумотларни жойлаштиришга имкон беради. Умуман олганда, электрон ўқув курсини ташкил этишга имкон яратади.</p>
	Blogger дастури	<p>Таълим мазмунига эга блогни ишлаб чиқишга имкон беради, бу анъанавий веб-ресурсларга қараганда, маълумотни интернет-ходисалар журнали (кундалик) кўринишида ташкил қилишнинг динамик вариантдир, унинг мазмуни мунтазам янгиланиб турилиши мумкин, ўқув жараёнининг иштирокчиларига матнли ва мультимедиали маълумотларни ўз ичига олган янги ёзувларни қўшиш орқали.</p>

	Google Диск (Google Drive)	Ўқув жараёнига тегишли бўлган барча материалларни сақлаш имконини беради. Дарсдан ташқари машғулотлардан олинган видео ва фото материалларни сақлаш имконини беради.
--	----------------------------------	--

Бизга маълумки, Google, Microsoft каби гигант компаниялар ўз булутли хизматларни тақдим этади. Бундай булутли хизматлар ичида таълим учун керакли бўлганини ва албатта ўқитувчилар ҳамда талабалар фойдаланишлари учун бепул бўлган хизматларни танлаб олиш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун эса булутли хизматлар ичидан таълим учун энг самаралиларини танлаб олишнинг мезонларини ишлаб чиқиш лозим. Тузилган мезонларга мувофиқ керакли хизматларни танлаб олиш имкониятларига эга бўлади.

Ишлаб чиқилган мезонлар асосида турли хил ўқув масалаларни ечиш учун мўлжалланган қуйидаги булутли хизматлар танлаб олинган:

1) Булутли хизматлардан фойдаланиш ҳамда онлайн ўқув майдонини ташкил этиш учун (Google Chrome);

2) Ўқув материалларидан жамоавий ёки индивидуал фойдаланиш учун маълумотларни сақлаш ва алмашиш хизматларидан фойдаланиш учун (Google Drive);

3) Ўқув материаллари ва мустақил иш натижаларини визуализация қилиш учун офис ва офис жадвалларини, шу жумладан, электрон жадвал муҳаррирларини алмашиш учун (Google docs).

4) Ўқув материалларини тақдим этиш учун мультимедиали тақдимотлар билан ишлаш хизматларидан фойдаланиш учун (Google slides).

5) Электрон тестларни ташкил қилиш ва ўтказиш учун булутли хизматлардан фойдаланиш учун (Google forms).

6) Маълумотлар базасини яратиш ва ўзгартириш учун маълумотлар базасини бошқариш тизимларидан фойдаланиш учун (Zoho Creator,).

7) Ўқув материалларини жойлаштириш учун ҳамкорликдаги синфлар ва

жамоат сайтларидан фойдаланиш ва яратиш учун (Google sites).

8) Ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун булутга асосланган антивирус дастурларининг асосий функцияларини ўрганиш учун антивирус химоясида булутли технологиялардан фойдаланиш учун (Panda Cloud Antivirus).

Булутли технологияларга асосланган тармоқ хизматларидан фойдаланиш натижасида талабаларнинг дарс машғулотларини ўрганишга қизиқиши кўпаяди, ўрганиш мотивацияси ошади, мустақил ишлаш самарадорлиги кўпаяди. Талабаларнинг бундай технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқув топшириқларини бажариш ҳам ўзлаштиришни енгиллаштиради ҳамда талабаларнинг ахборот-коммуникацион технологиялар билан ишлаш кўникмалари ривожланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ступина М.В. Облачные сервисы: практический опыт использования в учебном процессе // Научное обозрение: гуманитарные исследования. – 2016. – № 2. – С. 55-62

2. Усанов.М.М. Булутли технологиялар асосида талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш. П.ф.ф.д.дисс..автореферати. Тошкент-2022 й.

INNOVATION TA'LIM MUHITI O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Diyor Tursunov

Jizzax davlat pedagogika universiteti Maktab menejmenti kafedراسи mudiri,

Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Ta'lim sohasidagi innovatsion faoliyat butun dunyoda 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab tobora ko'proq ahamiyat kasb eta boshladi. Bu postindustrial jamiyatga o'tish davrida ta'limda aniq paydo bo'lgan inqirozli hodisalarni, shuningdek, iqtisodiyotda dastlab shakllangan umumiy tendentsiyani bartaraf etish zarurati bilan

bog’liq edi. Shuning uchun innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion muhitning mohiyatini tushunish uchun ushbu hodisani iqtisodiy tushunishni hisobga olish muhimdir.

Innovatsion jarayonlarning birinchi eng to’liq tavsifi 1911 yilda amerikalik iqtisodchi I.Shumpeter tomonidan berilgan bo’lib, u iqtisodiy tizimlar rivojlanishidagi o’zgarishlarning “yangi kombinatsiyalarini” tahlil qilgan. Biroz vaqt o’tgach, 1930-yillarda I.Shumpeter va G.Mensh “innovatsiya” atamasini ilmiy muomalaga kiritdilar.

Jamiyatning o’zgarishlar yaratish qobiliyati bilan uzviy bog’liq bo’lgan innovatsiya kabi sifat bugungi kunda turli mamlakatlar uchun odatiy holdir. Bozor zarur o’zgarishlarning dastlabki sharti bo’lsa-da, innovatsion jarayonlarni kerakli miqyosda harakatga keltirmaydi, ularning barqarorligini ta’minlamaydi. Jamiyat darajasida tadbirkorlik, zukkolik va samaradorlikni kuchaytirish uchun ma’lum madaniy o’zgarishlar zarur.

Bu jihatdan vaziyat innovatsiya har qanday an’anaviy jamiyat a’zolarining juda kichik qismiga xos xususiyat ekanligi bilan murakkablashadi. O’z shaxsini saqlab qolish - bu butun jamoaning, alohida ijtimoiy guruhlarning, shuningdek, jamiyat bilan chambarchas bog’liq bo’lgan shaxsning turmush tarzi darajasida tarbiyalanadigan eng oliy qadriyat. Shuning uchun, har qanday sharoitda, bunday jamiyatning ijtimoiy amaliyoti odatda o’zgarmaydi.

Shu bilan birga, texnik va ijtimoiy taraqqiyot faqat tor doiradagi mutaxassislarining ishi bo’lishi mumkin emas. Jamiyatda innovatsion xulq-atvor uchun zarur shart-sharoitlarni umumiy tarzda tarqatmasdan turib, texnik qoloqlikni bartaraf etish haqida gap bo’lishi mumkin emas. Demak, innovatsion jamiyatga o’tish jamiyatning yangilikka moyilligini oshirish, odamlarning innovatsiyalarga tayyorligi va qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli faoliyatni taqozo etadi. Shu sababli, zamonaviy jamiyatning muhim elementlaridan biri innovatsion ta’lim tizimi bo’lib, u o’z navbatida maxsus siyosatni, o’ziga xos strategik ko’rsatmalarni nazarda tutadi.

Innovatsion faoliyatning asosiy funksiyalariga pedagogik jarayonning tarkibiy qismlarini o’zgartirish kiritadi: ta’limning mazmuni, maqsadlari, mazmuni, shakllari,

usullari, texnologiyalari, o’quv qurollari, boshqaruv tizimlari va boshqalar. Shu bilan birga, deyarli barcha tadqiqotchilar o’z-o’zidan izlanishlarni innovatsion deb hisoblash mumkin emas, degan fikrga qo’shiladilar, chunki innovatsiyalar maqsadli, mazmunli o’zgarishlardir.

Shuni ta’kidlash kerakki, innovatsion jarayonlar mavjud an’anaviy ta’lim tizimi bilan muqarrar ravishda ziddiyatga tushadi, garchi ular o’rtasida bog’liqlik mavjud bo’lsada. Bugungi kunda shuni ta’kidlash mumkinki, so’nggi o’n yillikda mahalliy ta’limda uning rivojlanishida ikkita tendentsiya mavjud - an’anaviy va innovatsion. Bir marta o’rnatilgan tartibni saqlashga qaratilgan nisbatan barqaror faoliyat yuritishi bilan ajralib turadigan an’anaviy ta’lim tizimida asosiy e’tibor ta’lim jarayoniga qaratiladi. Ishtirokchilar o’rtasidagi munosabatlar sub’ekt-ob’ekt sifatida quriladi, bunda sub’ekt (o’qituvchi) cheklangan sharoitlarda bo’ladi, uning faoliyati o’quv rejasi va ish dasturi tomonidan nazorat qilinadi, bu munosabatlar uchun asosni qat’iy belgilab beradi; ob’ekt (talaba) ma’lum miqdordagi bilim bilan to’ldirilishi kerak, uning roli ma’lumotni passiv assimilyatsiya qilishdir.

Rivojlanayotgan (innovatsion) tizimlar qidiruv rejimi bilan tavsiflanadi. Rivojlanayotgan Rossiya ta’lim tizimlarida innovatsion jarayonlar quyidagi yo’nalishlarda amalga oshirilmoqda: ta’limning yangi mazmunini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, yangi turdagi ta’lim muassasalarini yaratish.

Ushbu pozitsiyalardan ko’rinib turibdiki, zamonaviy dunyoda ta’lim nafaqat takomillashtirishni talab qiladi - u o’z mohiyatiga ko’ra innovatsion bo’lishi kerak. Dunyo va jamiyatning yangilanishi innovatsion jarayonlarning uzluksizligi, ta’limning doimiy yangilanishiga e’tiborni belgilab beradi. Bu shuni anglatadiki, ta’limni innovatsion faoliyat rejimiga o’tkazish sharoitida modernizatsiya uni uzluksiz rivojlantirish mexanizmiga aylanadi.

Hozirgi vaqtda ta’limning yangi mazmunini shakllantirish kabi turli yo’nalishlarda innovatsion o’zgarishlar amalga oshirilmoqda; ta’limning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish; yangi dasturlarni o’zlashtirish usullari, usullarini qo’llash; o’quv

jarayonida o'quvchining o'zini o'zi belgilashi uchun sharoit yaratish; o'qituvchi va talabalarning fikrlash uslubining o'zgarishi, ular o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi, ta'lim muassasalarining ijodiy innovatsion jamoalarini yaratish va rivojlantirish. Va bu jarayonlarning barcha qarama-qarshiliklari, xarajatlari, kamchiliklari bilan ular ob'ektiv ijobiydir. Aynan innovatsionlik ijtimoiy institut sifatida ta'limga xos bo'lgan konservatizmni engib o'tishga imkon beradi, ijtimoiy tuzumdagi o'zgarishlarga, davlat va shaxs ehtiyojlariga moslashuvchan, tezkor javob berish mexanizmlarini yaratish uchun sharoit yaratadi. bugungi kunda mamlakatimiz ta'limini rivojlantirishning eng dolzarb vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, innovatsion tajriba va innovatsion faoliyat ko'pincha salbiy oqibatlarga olib kelishiga e'tibor qaratadigan innovatsion jarayonlarni faol joriy etish muxoliflarining dalillarini butunlay e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

Pedagogik innovatsiyalar doimo ijtimoiy oqibatlarga olib keladi, ular buning uchun yaratilgan. Ammo muammo shundaki, pedagogik innovatsiyalarning ijtimoiy oqibatlarini oldindan ko'rish va baholash qiyin vazifadir. Va bu qiyinchiliklar uslubiy xususiyatga ega. Har qanday fanda va hozirda ma'lum bo'lgan usullar bilan olingan natijalarning ishonchligi, ob'ektivligi va keng qamrovliligiga har doim shubha qilish mumkin. Shuning uchun, ilgari surilgan har qanday tezis ostida siz har doim qandaydir nufuzli isbot usulini keltira olasiz. Bu o'ta murakkab, ko'p qirrali xarakterga ega bo'lgan va, qoida tariqasida, rasmiylashtirilgan tahlilga mos kelmaydigan pedagogik hodisa va jarayonlarni baholashda yanada dolzarbdir.

Biroq, bu muammoni hal qilish pedagoglarning innovatsion tashabbusini cheklash yoki sun'iy ravishda cheklashda emas, balki innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etishga ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish, ularning natijalarini baholash va innovatsion faoliyatni ilmiy qo'llab-quvvatlashning boshqa ko'plab masalalarini hal qilishda ko'rinadi. ta'lim.

Shunday qilib, pedagogik innovatsiyaning mohiyatini tushunishda yuqorida ko'rib chiqilgan yondashuvlar o'rtasidagi barcha tafovutlar bilan birga, ularda umumiy jihat borki, pedagogik ijodning jarayonlari va natijalari uning diqqat markazida turadi.

Barcha tadqiqotchilar innovatsion jarayonlarning mohiyatini yangicha nazariy tushinishda, uzluksiz innovatsion harakatni ta’minlovchi pedagogik shart-sharoitlarni ishlab chiqishda ta’lim zarurligini ta’kidlaydilar. Bu ehtiyoj, o’z navbatida, kadrlarni, birinchi navbatda, pedagogik innovatsiyalar sohasida malakali o’qituvchilarni maxsus tayyorlash muammosini dolzarblashtiradi. Aynan o’qituvchilarning innovatsiyalarga tayyorligi, uzluksiz innovatsion rejimda ishlash innovatsion ta’limni rivojlantirish muvaffaqiyatini belgilaydi. Va bu tayyorlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biri o’z kasbiy faoliyatida jamiyat, mehnat bozori, shaxs, texnologiya va doimiy yangilanib turadigan axborot muhitining doimiy o’zgaruvchan ehtiyojlariga moslashuvchan, tezkor javob berish qobiliyatidir. Shunday qilib, o’qituvchining malakasi ta’limdagi innovatsiyalarni rivojlantirishning barqarorligi, barqarorligining eng muhim shartlaridan biriga aylanadi. Binobarin, pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini maqsadli rivojlantirish ta’limning innovatsion rivojlanishining eng muhim omili hisoblanadi.

Ta’limni rivojlantirishning etakchi tendentsiyalari sharoitida kasbiy kompetensiya ijtimoiy voqelikning o’ziga xos xususiyati bo’lib, uzluksiz innovatsion rivojlanishning dialektik o’zaro bog’liqligini va shu bilan birga jamiyatlarning ta’lim sohasi faoliyatining barqarorligi va barqarorligini ifodalaydi. Shuningdek, ta’lim o’qituvchilarning an’anaviy kasbiy tayyorgarligiga muqobil ravishda kasbiy kompetensiyani shakllantirishga yo’naltirilganligini ta’minlash muhimdir. Bu yo’nalish o’qituvchi ta’limida kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, o’qituvchi oldida talaba o’zlashtirishi kerak bo’lgan bilimlarni tanlamaslik yoki rivojlanishni talab qiladigan shaxsiyat xususiyatlarini aniqlash emas, balki, birinchi navbatda, ta’lim natijalarini qo’llash sohalari va sohalarini tanlash muammosi turibdi. Aynan asosiy kompetensiyalar bilimlarni (ta’lim mazmunini) tanlashni belgilab beradi, bu yondashuvni an’anaviy yondashuvdan ajratib turadi, bu ta’lim mazmuni “insoniyatning pedagogik jihatdan moslashtirilgan ijtimoiy tajribasi, izomorfizm” bo’lishi kerak degan g’oyaga asoslanadi.

Ijtimoiy fanlarda atrof-muhit insonning ichki, tug’ma faoliyati va xatti-harakatlariga zid bo’lgan o’rab turgan dunyo yoki tabiiy va ijtimoiy sharoitlar yig’indisi

yoki o’ziga xos qonuniyatlarga muvofiq mavjud bo’lgan ob’ektiv voqelik sifatida ta’riflanadi. “Ta’lim muhiti” tushunchasi nisbatan yangi, shuning uchun uni bir ma’noda aniqlangan deb hisoblash mumkin emas.

Tadqiqotchilarning ta’lim muhiti kontsepsiyasiga murojaat qilishlari so’nggi yillarda ta’limdagi vaziyatning tubdan o’zgarishi bilan bog’liq. Eng muhim o’zgarishlarga, masalan, hozirgi vaqtda ta’lim sohasidagi eksperimentlar turli yo’nalishlar bilan ifodalanganligi, maktablar ko’proq erkinlik va mustaqillikka ega bo’lganligi, shu bilan birga har bir maktabning ichki vazifalari soni va xilma-xilligi kiradi. O’rnatish va hal qilish imkoniyati ortdi. O’quvchini rivojlantirish vazifasi tarbiyaviy ta’sirlarning asosiy natijasi va qadriyati sifatida e’tirof etilganligi ham muhimdir. Shu boisdan ma’lum bo’ldiki, “maktab tomonidan rivojlantiruvchi vazifani yechish samaradorligini baholash uchun an’anaviy pedagogik mezonlar yetarli emas. Bu muayyan maktabga xos bo’lgan barcha tarbiyaviy ta’sirlarni ularning o’ziga xos namoyon bo’lishi va uyg’unligida har tomonlama tahlil qilishni talab qiladi”.

Amerikalik tadqiqotchilarning fikriga ko’ra, maktab samaradorligining muhim omili bu tashkiliy omil bo’lib, u o’qituvchilarning kasbiy burchlari haqidagi g’oyalari birdamligini, shaxsiy pedagogik falsafalarini hamkasblari va talabalari bilan bog’lash qobiliyatini ta’minlaydi. maktab ma’muriyati tomonidan o’qituvchilarning avtonom tashabbusi.

Mahalliy tadqiqotchilar ta’lim muhitini tavsiflash uchun turli mezonlarni taklif qilishadi, shuning uchun ularning qaysi biri hal qiluvchi va qaysi biri bog’liq ekanligi haqidagi savol ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, ko’pchilik mutaxassislar ushbu kontsepsiyani bir xilda qo’llashadi - ma’lum bir ta’lim muassasasining o’ziga xos xususiyatlarini yaxlit (mavzudan yuqori, transpersonal va boshqalar) tavsiflash uchun.

Ushbu vazifalarni hal qilish vositalarini tanlashda namoyon bo’ladi (vositalarga maktab tomonidan tanlangan o’quv dasturlari, sinfda ishni tashkil etish, o’qituvchilar va talabalar o’rtasidagi o’zaro munosabatlar turi, baholash sifati, norasmiy uslublar kiradi. Talabalar o’rtasidagi munosabatlar, maktabdan tashqari maktab hayotini tashkil etish, maktabning moddiy-texnik jihozlari, sinflar va koridorlarni loyihalash va boshqalar);

Talabalarning shaxsiy (o’zini o’zi qadrlash, da’vo qilish darajasi, tashvish, ustun motivatsiya), ijtimoiy (muloqot, sinf maqomi, nizodagi xatti-harakatlar va boshqalar), intellektual rivojlanishiga ta’siri bilan mazmunli baholanadi.

Ta’lim muhitining kengroq talqinlari ham tahlil qilindi. Shunday qilib, “Ta’limning yangi qadriyatlarini” tezaurusida berilgan ta’rifga ko’ra, ta’lim muhiti ijtimoiy-madaniy makonning bir qismi, ta’lim tizimlari, ularning elementlari, o’quv materiallari va ta’lim jarayonlari sub’ektlari o’rtasidagi o’zaro ta’sir zonasidir.

V.A.Slobodchikov, shuningdek, madaniy va ijtimoiy kontekstdan boshlab, bir tomondan, ta’lim muhitini Talabaning rivojlanish mexanizmlariga kiritadi, bir tomondan, uning maqsadli va funksional maqsadini belgilaydi, boshqa tomondan, uning kelib chiqishini ta’kidlaydi. Jamiyat madaniyatining ob’ektivligi: “Bu ikki qutb - madaniyat va ichki dunyoning ob’ektivligi, insonning muhim kuchlari - ta’lim jarayonida o’zaro pozitsiyani egallashda faqat ta’lim muhiti va uning mazmuni chegaralarini belgilaydi. Kompozitsiya”.

Ta’lim muhiti tushunchasining kiritilishi uning "ta’lim jarayoni" tushunchasi bilan o’zaro bog’liqligini taqozo etdi. Bu savol turli ilmiy-pedagogik manbalarda turlicha hal qilinadi. Bir qator tadqiqotchilar ta’lim muhitini ta’lim jarayonining xususiyatlari yoki tarkibiy qismlaridan (komponentlaridan) biri deb hisoblaydilar. Shunday qilib, I.M.Ulanovskaya ta’lim muhiti tushunchasini “ta’lim jarayonini yaxlit tarzda tavsiflovchi tushunchalar” soniga ishora qiladi. A.M.Voronin so’zlariga ko’ra ta’lim muhiti shaxsning shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo’shadigan ta’lim jarayoniga nisbatan tashqi omil hisoblanadi. Ba’zi tadqiqotchilar haqiqatda ta’lim muhitini ta’lim jarayoni bilan aniqlaydilar.

Ushbu tadqiqot doirasida ta’lim muhitini keng ma’noda belgilaydigan tadqiqotchilarning fikri asos qilib olinadi - bir vaqtning o’zida ushbu ta’sirlarning ob’ekti sifatida harakat qiluvchi, shaxsdan tashqarida bo’lgan barcha ta’lim ta’sirlari maydoni sifatida. ta’lim munosabatlarining predmeti.

Shunday qilib, o’qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini maqsadli rivojlantirishning eng muhim omili maktabda innovatsion ta’lim muhitini yaratish bo’lib, u o’qituvchini innovatsion faoliyatga jalb qilish orqali yuzaga keladi.

Ularning rasmiy hujjatlariga asoslanib, innovatsion faoliyat innovatsion jarayonning turli bosqichlarida - g’oya yoki yangi texnologiyani ishlab chiqishdan ilmiy-texnikaviy mahsulotlar ishlab chiqarishgacha bo’lgan davrda innovatsiyalarni yaratish va o’zlashtirish, mahsulot, xizmatlar va ishlab chiqarishni yangilashga qaratilgan faoliyatdir. uni amalga oshirish.

Shunga ko’ra, pedagogik faoliyat uni amalga oshirish jarayonida turli xil o’zgarishlarni keltirib chiqaradigan (masalan, yangi o’qitish metodikasi, o’quv jarayoni sifatini baholashning yangi texnologiyasi va boshqalar) innovatsiyalarni yaratish va joriy etish natijasida innovatsion mavzuga aylanadi.

Innovatsion ta’lim muhitining kasbiy kompetentsiyani shakllantirishga yo’naltirilishi ta’limning ochiqligi va ta’limning kasbiy soha bilan o’zaro bog’liq ko’p qirrali o’zaro ta’siri tamoyillarini amalga oshirish orqali erishiladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, dastlab har qanday yangilik o’qituvchilar tomonidan kuchli qarshilikka sabab bo’ladi. Bunday xatti-harakatning sababi, ko’pchilik o’qituvchilarning tayyor emasligi va faoliyatni amalga oshirish jarayonida hech narsani o’zgartirishni xohlamasligidadir. Pedagogik faoliyatga innovatsiyalarni kiritishga xalaqit beradigan sabablar orasida ko’pincha hayotdagi maqsadlarning yo’qligi va o’z-o’zini rivojlantirishga qiziqish, muvaffaqiyatsizliklardan qochish motivatsiyasining ustunligi, xavf qo’rquvi, hissiy muvozanat, yuqori qattqlik, past daraja samarali empatiya va empatiyani, shakllanmagan shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish. Demak, pedagogik faoliyatda innovatsiyalarni amalga oshirishga o’qituvchining hayotda ongli maqsadlarga ega bo’lishi, faollik ko’rsatishi, harakatlar va muloqotda moslashuvchanlik, shaxslararo o’zaro munosabat ko’nikmalarini shakllantirish, hissiy muvozanat, tavakkal qilishga tayyor bo’lishi yordam beradi.

Yuqorida aytilganlar ta’lim muassasasining muhiti o’qituvchining rivojlanishiga va xususan, uning kasbiy malakasiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi, degan xulosaga

kelishimizga imkon beradi. Shuning uchun ushbu ish doirasida quyidagi ta’rif asos sifatida qabul qilinadi. Innovatsion ta’lim muhiti - bu maktabda innovatsion ta’lim faoliyatini rivojlantirish uchun zarur bo’lgan moddiy, ma’naviy, iqtisodiy, pedagogik sharoitlar va tashkiliy shakllar va vositalar tizimidir.

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI AMALIYOTGA JORIY ETILISHI

K.A.Abrorxonova

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim
pedagogikasi kafedra mudiridotsent, PhD

D.Sh.Alibayev Ta’lim va tarbiya
nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim)
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi ta’lim muassasalari o‘quv rejasiga kiritilgan barcha fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilishi haqida alohida e’tibor berish lozim.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, o‘qituvchi, innovatsiya, faoliyat, tayyorlash, fanlar, axborot, yangi metodika, baholash, natija.

Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati nihoyatda kengayib, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o‘zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o‘zining ma’lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, vositalar ham mavjud bo‘lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalari aniq voqelikka aylandi. Pedagogik texnologiya mohiyat-e’tibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalari qatori o‘z xususiy sohasiga, metodlari va vositalariga egadir. Biroq pedagogik texnologiya inson ongi bilan bog‘liq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli bo‘lmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning o‘ziga xos xususiyati –

tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganidir. Pedagogik texnologiya boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan uzluksiz boyib boradi va an'anaviy o'quv jarayoniga, uning samarasini oshirishga ta'sir ko'rsatishning yangi imkoniyatlarini egallab oladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash avvalo, pedagogik munosabatlarni rivojlantirish va demokratlashtirishni talab etadi, chunki ularni amalga oshirmay turib qo'llangan har qanday pedagogik texnologiya kutilgan samarani bermaydi. Pedagogik munosabatlarni rivojlantirish va demokratlashtirish asosidagi pedagogik texnologiya avtoritar texnologiyaga qarama-qarshi bo'lib, pedagogik jarayonda hamkorlik, g'amxo'rlik, ta'lim oluvchilar shaxsini hurmat qilish va e'zozlash orqali shaxsning tahsil olishi, ijod bilan shug'ullanishi va o'zini o'zi rivojlantirishiga qulay ijtimoiy va psixologik muhit yaratadi. Mazkur jarayonda talaba o'z o'quv faoliyatining subyektini sanaladi va pedagog bilan hamkorlikda yagona ta'lim jarayonining subyektini - ta'lim-tarbiya vazifalarini hal etadi.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. An'anaviy o'qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va o'g'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli "axborotli o'qitish" sifatida tafsiflanadi, chunki o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta'kidlagan holda baxolanmoqda. Birinchidan, pedagogik texnologiya ta'lim (tarbiya) jarayoni uchun loyihalanganadi. Binobarin har bir jamiyat shaxsini shakllantirish maqsadini aniqlab beradi va shunga mos holda ma'lum pedagogik tizim mavjud bo'ladi. Bu tizimga uzluksiz ravishda ijtimoiy buyurtma o'z ta'sirini o'tkazadi va ta'lim-tarbiya mazmunini umumiy holda belgilab beradi. "Maqsad" esa pedagogik tizimning qolgan elementlarini o'z navbatida yangilash zarurligini keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, ilmiy texnik taraqqiyotning rivojlanayotgan bosqichida axborotlarning keskin ko'payib, fan va texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati chegarasi nihoyatda kengayib borayotganligi va o'qitish imkoniyatlari katta bo'lgan yangi texnologiyalarning ta'lim

sohasiga kirib kelayotganligi, o’qitish jarayonida foydalanish uchun vaqtning chegaralanganligi, shuningdek yoshlarni hayotga mukammal tayyorlash talablari ta’lim tizimiga yangi texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. Yangi metodikalarni talab etadigan va ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan va unga o’zining ma’lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizuallari vositalar mavjudki ular yangi pedagogik texnologiyalarni real voqelikka aylantirdi. Uchinchidan, sanoat va boshqa texnologiyalarning auditoriyaga uzluksiz kirib kelishi va jonli o’quv ob’ektlariga aylanishi o’qituvchining an’anaviy metodika doirasidan chiqib ketishiga va tabiiy ravishda, texnologik yondashuvlarni qo’llashga ehtiyojni tug’dirmoqda. Pedagog har tomonlama rivojlangan, yetuk, barkamol avlodni tarbiyalab, davlatimizga munosib mutaxassis yetkazishni o’z oldiga asosiy maqsad qilib qo’yadi. Shunday ekan, u pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish va ta’lim sifati, samaradorligini oshirishda o’z hissasini qo’shish zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligini unutmasligi lozim.

Texnologiya variantlikka yo’l qo’ymaydi uning asosiy vazifasi - aniq kafolatlangan natija olishdir, u har doim ham asosiy yechimida oddiydir. Asosiy yechimni tushunish qolgan hammasini, o’zaro zarur elementlar tizimi, tartibining mazmunini ochib beradi. Texnologiyadan hech bir qismini olib tashlab bo’lmaydi, u yerda ortiqchasi bo’lmaydi, bo’lishi mumkin ham emas. Bu juda murakkab holat, har ikkinchi o’qituvchi izlash - tadqiqotchilik tartibida ish olib boradi va shu bilan bolaning maktabdagi hayoti natijasining noaniqligini kuchaytiradi. Pedagogik tizimining har bir aniq modifikatsiyasi ko’zlangan natijaga erishishi aniq hususiyat va imkoniyatlarga ega degan qoidadan kelib chiqamiz. Bu imkoniyatlar tizimining aniq hususiyatlari bilan qat’iy belgilab qo’yilgan. Bu tarzda biz ta’lim va tarbiyaviy jihatdan ko’zlangan daraja va sifatga erishmoqchi bo’lsak, unda shunga mos pedagogik tizim haqida o’ylashimiz kerak va uning ishlashi pedagogik jarayonning kerakli yo’nalishi va intensivligini ta’minlashi zarur. Buning natijasi, o’quv-tarbiyaviy jarayonning yanada yuqoriroq samaradorligi, har doim pedagogik tizimni takomillashtirish oqibatidir. Pedagogik texnologiyaning, intensiv rivojlanish imkoniyatlari tugagan deb hisoblanadi:

maktabning mavjudligi ming yilliklar davomida hamma yo‘llarni sinab ko‘rib bo‘lgan, hozirgi pedagoglar nasibasi qaytarish, tarbiya mazmuni va vazifasini, mantiqiy chuqur esga olish, uning birlamchi asoslariga chuqur tushib borishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000.
2. To‘raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi. T-2006y.
3. Mahmudov M. Ta‘lim natijasini loyihalash. // «Pedagogik mahorat», 2003 y.
4. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. T., 2002 yil.
5. Hasanboev J., Hasanboeva O., To‘raqulov X.A, Haydarov M.. Pedagogika fanidan izzohli lug‘at. T-2008y.

TALABALARNING KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA ELEKTRON O‘QUV-METODIK MAJMUALARNING O‘RNI

Komilova N.A. Islom Karimov nomidagi
ToshDTU Olmaliq filiali katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitishning zamonaviy vositalaridan foydalanish va didaktik ta‘lim resurslarini yaratish hamda zamonaviy didaktik o‘quv vositalarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, zamonaviy didaktik vositalar yaratish, bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalalariga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, texnik yo‘nalishi oliy ta‘lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo‘lajak muhandislarning zamonaviy didaktik o‘quv vositalaridan foydalanish kompetensiyasi darajalarini aniqlash, o‘qitishni tizimlashtirishning nazariy-metodologik, metodik asoslarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Аннотация: сегодня в высших учебных заведениях уделяется серьезное внимание вопросам использования современных средств обучения и создания дидактических образовательных ресурсов, а также широкому использованию возможностей современных дидактических средств обучения, созданию

современных дидактических средств, формированию профессиональной компетентности будущих инженеров. В частности, техническое направление служит для определения уровня компетентности будущих инженеров, готовящихся в высших учебных заведениях, в использовании современных дидактических средств обучения, совершенствования теоретико-методических, методических основ систематизации обучения.

Annotation: Today, serious attention is paid to the use of modern means of teaching in higher educational institutions and the creation of Didactic Educational Resources and the widespread use of the capabilities of modern Didactic Educational tools, the creation of modern didactic tools, the formation of professional competence of future engineers. In particular, the technical direction serves to determine the levels of competence of future engineers preparing in higher educational institutions using modern Didactic Educational tools, to improve the theoretical-methodological, methodological foundations of the systematization of teaching.

Kalit so’zlar: didaktik vositalar, ta’lim, pedagogik faoliyat, loyihalash, o’rganish predmeti, o’qitish

Ключевые слова: дидактические средства, обучение, педагогическая деятельность, проектирование, предмет изучения, обучение

Keywords: didactic tools, educational, pedagogical activity, design, subject of study, teaching

Kirish. Xalqaro ta’lim amaliyotida zamonaviy didaktik o’quv vositalarining imkoniyatlaridan foydalanib, texnika yo’nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida kasbiy fanlarning o’quv-metodik ta’minotini takomillashtirish, nazariy va amaliy mashg’ulotlarda multimediali texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanish bo’yicha keng ko’lamli izlanishlar olib borilmoqda. Texnika yo’nalishi oliy ta’lim muassasalarida kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoniga dinamik namoyishli o’quv materiallarini loyihalash, zamonaviy didaktik o’quv vositalari yordamida amaliy va laboratoriya mashg’ulotlar tashkil etish hamda o’tkazish bo’yicha optimal yondashuvlar bilan bog’liq ilmiy ishlanmalar ko’lamini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Yurtimizdagi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya va ta’lim texnologiyalari integratsiyasini ta’minlash orqali talabalar o’quv faoliyatini rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko’tarish imkoniyatlarini oshirmoqda. Bu esa o’z navbatida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy didaktik o’quv vositalaridan foydalanishning yangi yondashuvlarini tadqiq etishni taqozo etmoqda.

Aytish o’rinliki, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash mamlakatimiz siyosatining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Bu borada, texnika yo’nalishi oliy ta’lim muassasalarida kasbiy faoliyatga tayyorlashda zamonaviy didaktik vositalar va texnologiyalarini integratsiyalash asosida foydalanishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish orqali ta’lim sifatini oshirish zaruriyati yuzaga keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni, 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli, 2017 yil 30 iyundagi “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-5099-sonli, 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3151-sonli qarorlari, 2018 yil 19 fevraldagi “Axborot texnologiyalari kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5349-sonli Farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli bo‘lgan boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Pedagogikada “loyihalash” atamasi bilimlarning texnik sohasidan o‘zlashtirilgan bo‘lib, bunda u keyinchalik moddiylashtiriladigan nima-ningdir ilgari ketuvchi proektsiyasini yaratishni anglatadi. Pedagogik bilimlarning rivojlanishi, pedagogik

faoliyatning turli metodlari, vositalari va shakllarining paydo bo‘lishi natijasida loyihalash ancha murakkablashadi.

Asosiy qism. Texnika yo‘nalishidagi OTM o‘qituvchilarining ta’kidlashicha, “loyiha-lash” atamasining zamonaviy talqini loyiha, ya’ni nazarda tutilayotgan yoki bo‘lishi mumkin bo‘lgan ob’ekt namunasi (prototipi), uning holati, timsolini yaratish jarayonini anglatadi.

Atamaning bunday ta’rifi va kasbiy - pedagogik faoliyat tarkibining murakkabligidan kelib chiqqan holda, R. I. Kuzminov loyihalashtirishni har qanday turdagi ta’lim muassasa pedagoglarning funksiyasi sifatida qaraydi. Bu funksiya uning uchun tashkilotchilik, gnostik yoki kommunikativ funksiya kabi ahamiyatlidir.

SHunday qilib, “loyihalash” atamasi turli ma’noga, bir tomondan, nimanidir yaratish usuli, boshqa tomondan esa, loyihani yaratish jarayoni, nihoyat, bu pedagogik funksiyalardan biridir.

R. I. Kuzminov ta’lim sohasida loyihalashga oid bir nechta umumlashtirishlar qilgan. Ular quyidagilardan iborat:

1. Bugun kunda jamiyatda katta o‘zgarishlar va oldinga siljishlar yuz berayotgan sharoitda loyihalash ta’lim va pedagogik amaliyotdagi o‘zgarishlarga mos mutlaqo yangi va fundamental usul hisoblanadi.

2. Pedagogik loyihalash bir vaqtda loyiha g‘oyasini ishlab chiqish va loyihani amalda joriy etish bilan bog‘liq faoliyatlarni o‘zida birlashtiradi.

3. Ta’limda loyihalashning shakllangan paradigmasi aslida pedagogik yo‘nalishdan tashqari rivojlanuvchi ta’lim jarayonlarini psixologik-pedagogik loyihalashtirishni ham o‘z ichiga oladi.

4. Pedagogik loyihalash ta’limni rivojlantirish dasturining turli darajalarini ishlab chiqishni, yangi ta’limiy institutlar shakllanishini, innovatsion loyihalarni ishlab chiquvchilar va amalga oshiruvchilar jamoasining paydo bo‘lishini ta’minlaydi.

SHunday qilib, pedagogikada loyihalash amalga oshiriladigan faoliyatning taxminiy variantlarini yaratish va uning natijasini basharot qilishdan iborat. Bundan ko‘rinib turibdiki, loyihalash “faoliyat” tushunchasi bilan uzviy bog‘liq. Agar

loyihalashga ana shu nuqtai nazarda qaralsa, u holda bunday faoliyatda eng asosiy masala kombinator loyihaviy g‘oyalarini ishlab chiqish va uning echimlarini topish hisoblanadi. Ishlab chiqilgan, asoslangan va mantiqan qurilgan g‘oyalar majmuasi loyihalash faoliyatining natijasi hisoblanadi.

O‘z navbatida, I. G. Zaxarova da EO‘MM (elektron o‘quv-metodik majmua) ni loyihalashda quyidagi darajalarni ajratish taklif etiladi: konseptual, texnologik, operatsion va amalga oshirish.

Konseptual darajada o‘qitish sxemasi ikkita qism tizim, ya’ni ta’lim beruvchi faoliyati va ta’lim oluvchi faoliyatidan tashkil topgan tizim sifatida quriladi. Ushbu darajada predmet (bo‘lim, mavzu) bo‘yicha o‘qitishning yakuniy maqsadlari aniqlanadi va ta’limiy dasturlar ishlab chiqishga asoslanadi.

Loyihada o‘quv faoliyatini boshqarishning aniq usullari (o‘qitish metodlari) tavsiflanadi, ya’ni o‘qitish metodining mazmuniy va rasmiy jihatlari komponentlariga talablar belgilanadi.

Loyihalashni amalga oshirish darajasi ikki qism darajadan, ya’ni pedagogik va dasturni amalga oshirishdan hosil bo‘ladi. Ulardan birinchisi ta’limiy ta’sir darajasidagi ko‘rsatmalar tizimini o‘z ichiga oladi va o‘quv jarayonining har bir momentida ta’limiy tizim amallari ssenariyasi ko‘rinishida tavsiflanishi mumkin. Dasturni amalga oshirish darajasida ssenariya kompyuter uchun dasturga o‘tkaziladi.

Fanning EO‘MM sining barcha komponentlari, ya’ni me’yoriy va o‘quv- metodik hujjatlar, o‘qitish vositalari, nazorat vositalari mazmunini loyihalash yo‘li bilan joriy etiladi.

EO‘MM ning tuzilmasi, mazmuni elementlari interfeysini qurishda muayyan talablarni e’tiborga olish kerak, chunki bu o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishga imkon beradi. Pedagogik adabiyotlarda EO‘MM ni loyihalashga qo‘yiladigan asosiy talablar keltirib o‘tilgan. Ana shu talablarni e’tiborga olib, biz o‘z tadqiqotimizda oliy ta’lim muassasalari kasb ta’limi yo‘nalishlari uchun EO‘MM ni loyihalashning o‘ziga xos xususiyatlari va talablarni e’tiborga olib aniqlaymiz. EO‘MM quyidagi talablar qo‘yiladi: - EO‘MM ga metodik talablar o‘quv fani uchun majmua yaratishda uning

o‘ziga xosligi va xususiyatlarini, fanning tegishli sohasi spetsifikasini, uning tushunchaviy apparatini, tadqiqotning qo‘llaniladigan metodlari xususiyatlarini; axborotni qayta ishlashning zamonaviy metodlarini qo‘llash imkoniyatlarini hisobga olishni ko‘zda tutadi.

EO‘MM ga qo‘yiladigan texnik-texnologik talablar guruhiga EO‘MM ning tarqalish texnologiyasiga invariant qoidalar majmuasini ifodalay-digan quyidagi maxsus texnologik talablar juda yaqin [113]:

1) Lokal tizimlarda qo‘llash uchun mo‘ljallangan EO‘MM ga qo‘yiladigan texnologik talablar (turli elektron eltuvchilardan foydalanish imkoniyati; elektron va qog‘ozli eltuvchilarni kombinatsiyalash imkoniyati);

2) Tarmoq rejimi uchun mo‘ljallangan EO‘MM ga qo‘yiladigan texnologik talablar (lokal va tarmoq rejimida ishlash imkoniyati); “mijoz server” ning tarmoq tuzilmasiga yo‘nalish; tarmoqda fizik lokallashtirilgan va taqsimlangan komponentlarning mavjudligi; o‘qitish jarayonini ma‘muriylashtirish (kirishni boshqarish, qayd etish, nazorat qilish, o‘qitish natijalarini statistik tahlil etish vositalari hamda umumiy axborot bazalarining mavjudligi); jamoaviy ishlashni tashkil etish vositalarining mavjudligi (o‘qituvchi yoki boshqa ta‘lim oluvchilar bilan qayta aloqa); platforma va dasturiy mustaqillik.

EO‘MM ga qo‘yiladigan ergonomik talablar tizimi o‘quv elektron nashrlar (resurs) lar uchun umumiy bo‘lib, ta‘lim oluvchilarning tayyorgarligiga darajasini e‘tiborga olgan holda qo‘yilishi va o‘qishga motivatsiya darajasini oshirishi lozim. Axborot tasviriga va ta‘lim oluvchi bilan o‘zaro ta‘sirlashuvda EO‘MM ish rejimiga quyiladigan talablarni belgilaydi.

Ergonomik talablarning eng asosiylari quyidagilar hisoblanadi: do‘stona interfeysini tashkil etish; talabalarning zaruriy yordam va metodik ko‘rsatmalardan foydalanish imkoniyatini, ishlash izchilligi sur‘atini ta‘minlash. Bu talaba psixikasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishning oldini olish, mashg‘ulotlarda kayfiyat baxsh muhit yaratish imkonini beradi.

EO‘MM tarkibida foydalaniladigan elektron darsliklar va boshqa elektron dasturlar yuqori estetik talablar darajasida bo‘lishi va joriy etilishi kerak.

Estetik talablar ergonomik talablar bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, EO‘MM ning estetik rasmiylashtirilishi uning funksional vazifalariga mosligini belgilab beradi. O‘quv muhitining grafik va tasviriy elementlarining tartibli va rangli koloritning EO‘MM vazifasiga mosligini, ifodaliligini ta‘minlaydi.

EO‘MM ni loyihalashning ya‘na bir muhim bosqichlaridan biri uning interfeysi dizaynini ishlab chiqish hisoblanadi. Interfeysning sifati nafaqat estetik va ergonomik ko‘rsatkichlar, balki o‘quv jarayonida undan foydalanishning didaktik o‘ziga xosligi bilan bog‘liq xarakteristikalar bilan ham aniqlanadi.

Bizning nuqtai nazarimizcha, talablarga muvofiq holda ishlab chiqilgan interfeys quyidagi masalalarni echishga yordam beradi: EO‘MM bilan o‘zaro ta‘sirlashuv jarayoniga talabani jalb etish; ushbu o‘zaro ta‘sirlashuvga qiziqishni qo‘llab-quvatlash; umumkasbiy va metodik masalalarni echish uchun funksional muhitni ta‘minlash.

Shunday qilib, biz resurslar, o‘quv elektron nashrlarni loyihalashga qo‘yiladigan asosiy talablarni ko‘rib chiqdik.

M.V. Ilqvetskiyning fikriga tayangan holda, o‘quv fani mazmunini didaktik tanlashning quyidagi ketma-ketligi shakllantirildi

1) o‘rganish predmeti bo‘yicha zamonaviy ilmiy nashrlar (monografiya, maqolalar va boshqalar) asosida fan bo‘limining mantiqiy tuzilmasini qurish (fan grafalari);

2) mazmunni tanlash tamoyillarini shakllantirish;

3) mazmunni tanlash so‘ngra ushbu tamoyillariga tayanib, fan grafasi-ning zaruriy miqdordagi o‘quv elementlarini tanlash, o‘quv predmetining mantiqiy tuzilmasini qurish (o‘quv predmeti grafalari) hamda tayyorgarlik maqsadiga erishish uchun olingan o‘quv elementlarining ortiqcha emasligi va etarli ekanligiga ishonch hosil qilish;

4) o‘quv elementlari jadvalini tuzish, har bir element uchun o‘zlash-tirishning dastlabki darajasini aniqlash va yakuniy darajasini belgilash;

5) o‘zlashtirish hajmini hisoblash va talabalarga o‘quv ishlari ko‘proq yuklanmaganligiga ishonch hosil qilish;

6) ta’lim mazmunining ilmiylik darajasini (fenomenologik, analitik - sintetik, prognostik va aksiomatik) e’tiborga olib, barcha o’quv axborotlarini bayon etish;

7) o’zlashtirish darajasini, uning anglanganligi va mustahkamligini, tekshirish uchun predmetning mantiqiy tuzilmasiga kiritilgan barcha o’quv elementlari bo’yicha testlar (o’zlashtirish darajasi bo’yicha o’qitish maqsadlarini e’tiborga olgan holda) tuzish.

Yuqorida qayd etilgan barcha bosqichlarning ketma-ket

Texnika OTM “mashinasozlik texnologiyasi yo’nalishi uchun umumkasbiy fanlari bo’yicha (bizning tadqiqotimizda “Gidravlika va gidropnevmoymuritma” o’quv fani misolida) EO‘MM ni loyihalashni bir necha bosqichda amalga oshirdik

1- bosqich. EO‘MM ning umumkasbiy-metodik maqsadi va vazifalarini aniqlash. Bo‘lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlarini e’tiborga olib, uning umumkasbiy va metodik maqsad va vazifalari shakllantirildi.

2-bosqich. O’quv material mazmuni modelini qurish. Ushbu bosqichda o’quv material alohida elementlarga ajratildi va ahamiyatlilik darajasi bo’yicha tizimlashtirildi. O’quv elementlari majmuasi ierarxik tamoyil bo’yicha qurilgan tuzilmali sxema ko‘rinishida aks ettirildi

3-bosqich. Umumkasbiy va metodik tayyorgarlik integratsiyasi sharoitida EO‘MM asosida o’quv fanini o‘rganish algoritmini ishlab chiqildi.

4-bosqich. O’quv elementlari mazmunini ishlab chiqish, o’quv elementlarini vizuallashtirish.

Biz ishlab chiqqan EO‘MM quyidagi bloklardan iborat:

1) umumkasbiy - texnologik (nazariy, amaliy va nazorat - tashxis modullari, “Maslahat” bo‘limidan iborat elektron darslik).

2) metodik (integrativ topshiriqlar; metodik materiallar; DTS, o’quv reja, fan dasturi, fan ishchi dasturi, EO‘MM bilan ishlash bo’yicha tavsiyalar va boshqalar).

Ishning ushbu bosqichida EO‘MM ning umumkasbiy bloki mazmuni shakllantiriladi. O’quv elementlarini vizuallashtirish majmuaning baza qobig‘ini

didaktik jihatdan asoslangan testlar, audio va video axborotlar, grafika, animatsiya va boshqalar bilan to’ldirish orqali amalga oshirildi.

Umumkasbiy-texnologik blok quyidagi modullardan tashkil topgan:

- 1) nazariy;
- 2) amaliy (virtual laboratoriya ishlari).
- 3) nazorat-tashxis (testlar).

Nazariy modul suyuqliklarning muvozanat va harakatining asosiy turlari (muvozanatlashgan, laminar turbulent), hisoblash haqidagi ma’lum axborotlarni o’zida mujassam etadi.

O’quv materiali ekranda rasmlar, chizmalar, kinematik sxemalar, kompyuter modellari va videosyujetlar majmuasi ko’rinishidagi illyustratsiyalar bilan namoyish etiladi. Talabalar tomonidan eng qiyin qabul qilinadigan o’quv elementlari esa ekranga animatsiya rejimida uzatiladi.

Xulosa. Amaliy modul o’qitish shakli va vositasi sifatida virtual fazoda turli texnologik jarayonlarni konstruksiyalash, alohida operatsiyalar bajarish ketma-ketligini optimal sur’atda kuzatishga imkon beradi. Virtual laboratoriya ishlari talabalarda suyuqlik oqishi, harakati va uning turlari haqidagi bilimlarni rivojlantirish hamda mustahkamlashga, konstruksiyalarni oqim turlari, ko’chishi va trayektoriyasini tekshirish bo’yicha ko’nikma va malakalarni shakllantirishga yo’naltiriladi. Jarayonlar va operatsiyalarning boshqariluvchanligi, namoyish etish sur’atini o’zgartirish va ko’p marta takrorlash imkoniyati o’qitish jarayonini individuallashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Курбонов Ш.Э., Сейтхалилов Э. Таълим сифатини бошқариш. / Т.: “Турон-Иқбол”, 2006.
2. Ғозиев Э. Олий мактаб психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. –184 б.
3. Ҳамидов Ж. А. Умумкасбий фанларни ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланишнинг педагогик асослари// Kasb-hunar ta’limi.- Тошкент, 2006.- № 5.-Б.

4. Хамидов Ж. А. Меҳнат ва касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнига ахборот технологияларини қўллашнинг усулбий асослари/ Монография. – Тошкент, 2006.

ЭХТИМОЛЛАР НАЗАРИЯСИ ВА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКАНИ АМАЛИЙ-КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИБ ЎРГАНИШНИНГ МАЗМУНИ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Туланмирза Нишонов

Андижон давлат университети, катта ўқитувчи

Айни пайтда ОТМ ларнинг бўлажак иқтисодчи мутахассислари зарурий фундаментал назарий ва амалий билимларни эгаллаши, касбий-амалий масалаларни еча олиши, иқтисодий тафаккури, касбий компетенцияси ривожланиши учун математикадан ўқув машғулотларига муайян услубий ва дидактик талаблар қўйилмоқда [1].

Ўқув машғулоти мазмуни ва тузилмасига кўра ўқув фанининг мақсади, вазифалари, хусусияти, қайси йўналишга мўлжалланганлигига боғлиқ равишда баъзи ўқув адабиётларда қуйидаги турларга ажратилади: кириш ва бошланғич ўқув машғулоти; янги билимларни эгаллаш ўқув машғулоти; билим, кўникма, малакаларни мустаҳкамлаш ўқув машғулоти (амалий машғулотлар, семинар, лаборатория); уйғунлаштирилган (аралаш) ўқув машғулоти; такрорлаш ва умумлаштириш ўқув машғулоти; назорат ва текшириш ўқув машғулоти; олинган билимларни амалиётда қўллай олиш ўқув машғулоти [4].

Биз иқтисодиёт йўналиши талабалари учун эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан маъруза машғулотларини уйғунлаштирилган (аралаш) шаклда олиб боришни самарали деб ҳисоблаймиз. Аралаш ўқув машғулотларини афзалликлари шундаки, талабаларнинг ихтисосликлари, қабул қилиш имкониятлари ва мотивацион унсурлар ҳамда ўқув фанининг мазмуни ва уни ўрганиш учун ажратилган вақт тақсимотини ҳисобга олган ҳолда *янги билимларни*

эгаллаш учун тайёрлаш, янги билимларни эгаллаш, янги билимларни такрорлаш ва тизимлаштириш, эгалланган билимларни амалиётда қўллаш (тадбиқий масалалар тизим воситасида) каби босқичларни самарали ташкил этиш имконияти амалга оширилади [2]. Самарали ўқув машғулоти таълим ва тарбия бериш орқали талабаларга мавжуд имкониятларидан унумли фойдаланиб аниқ амалий харакатларни акс эттирувчи фаолият туридир. Биз иқтисодиёт йўналиши талабалари учун эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан ўқув машғулотларини касбий йўналтириш асосида олиб боришда маъруза материалларининг иккита жиҳатига тўхталиб ўтамиз, яъни фундаментал назарий ва амалий-тадбиқий жиҳатлари.

Фундаментал назарий тушунча ва материалларни ўрганишдан мақсад асосий эҳтимолий-статистик тушунчаларни шакллантириш, уларнинг хусусиятлари, усулларини касбий-фаолият, шунингдек илм-фаннинг турли соҳаларида қўллаш имкониятларини очиш ва шу орқали фаннинг амалий бўлимларини ўрганиш учун пойдевор яратишдир. Бу жараёнда ўқув мотивацияси, назарий тушунча ва таърифларнинг изчиллиги, узвийлиги, теоремаларни шакллантириш ва исботлаш услуби, якуний хулосалар, умумлаштириш, назарий тушунчаларнинг интерпретацияси муҳим аҳамиятга эга. Фикримизча, иқтисодиёт таълим йўналишида математикани ўқитишнинг мақсадлари асосида ўқув машғулотларини мазмуни мутахассислик бўйича вазифаларни самарали тарзда ечиш учун ривожланиб боровчи тенденциялар билан мувофиқлашиши зарур [3]. Талабаларда касбий масалаларни ечиш кўникмасини шаклланиши, ўз фаолиятида математик услублардан кенг фойдалана олиши, математик интуиция, маданиятнинг ривожланишида айниқса амалий машғулотларнинг роли муҳимдир.

Амалий машғулотларда энг аввало ўрганилаётган математик тушунчанинг ҳақиқий маъносини тушуниш, тасаввур қилиш жараёни мисол ва масалалар орқали ташкил этилади. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан маъруза машғулотларини олиб боришда эса замонавий усулларни қўллаш, ўқув мазмунини ўрганишда комплекс ёндашиш ҳамда назарий тушунчалар,

фундаментал асоси ва уларнинг татбиқий жиҳатларини бирга ўрганишини таъминлаш орқали таълим сифати ошишига эришиш мумкин. Чунки математиканинг фундаментал асосларини ўрганмасдан унинг татбиқий жиҳатларини ўрганиш мумкин эмас.

Ўқув жараёнида математиканинг фақат фундаментал асосларини ўрганиш масаласи ўқув фанининг мотивацион компонентлари ва амалий аҳамиятига салбий таъсир этиши амалиётда исботланган. Маъруза ўқув машғулотларида талабаларга мавзу ҳақида тизимли ахборотларни бериш орқали қўшимча ўқув адабиётлар билан ишлашга йўналтириш ва бу орқали олинган билимларни фойдаланиш эҳтиёжларини шакллантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Одатда эҳтимолий-статистик тушунчаларни дастлабки киритиш жараёни талабаларнинг касбий қизиқишидан келиб чиқиб, реал вазиятларни муҳокама қилиш орқали муайян муаммони ҳал қилиш зарурати асосида ташкиллашни ўз ичига олади. Талабаларнинг муаммо ечимига боғлиқ равишда дастлабки усулларни аниқлаш бўйича интеллектуал қийналиши янги тушунчанинг таърифи ёки теоремани шакллантиришга олиб келади. Имкон қадар маъруза машғулотларида кўплаб соф математик, касбий ва муаммоли масалаларни тизимли ҳар хил даражадаги мураккабликларда қўллаш тавсия этилади, теоремаларнинг мураккаб исботлари берилмайди. Асосий эҳтимолий-статистик тушунчаларнинг иқтисодий соҳаларга татбиқлари ва иқтисодий фаолият билан алоқаси иллюстратив характерланади ҳамда бу талабаларнинг иқтисодий жараёнларни стохастик табиати тўғрисида тасаввурини кенгайтиради.

Маъруза курсининг амалий-татбиқий жиҳатлари асосан мавзуга оид касбий масалалар тўплами математик тушунчаларнинг иқтисодий алоқадорлиги, иқтисодий фаолиятдаги таваккалчилик, иқтисодий жараёнларни математик моделлаштириш, баҳолаш ва бошқариш усуллари, инвестиция портфелининг математик моделлари ва иқтисодий кўрсаткичларни прогнозлаш усулларини ўрганишга йўналтирилган эҳтимолий-статистик хусусиятга эга масалалардан ташкил топган бўлиши лозим. Бунда маъруза машғулотининг асосий қисми

касбий-амалий масалаларни тадқиқ этиш бўлиб, унинг ечими учун илгари ўрганилган эҳтимолий-статистик тушунчалар ва уларнинг хусусиятлари татбиқ этилади.

Маъруза курсининг амалий-татбиқий жиҳатлари қуйидагича олиб борилади:

1. Касбий фаолиятни самарали ташкил этишда ўрганилаётган муаммонинг долзарблиги ва детерминистик усуллардан фойдаланиш самарасиз эканлигини исботлаш, кўрсаткичларнинг эҳтимоллик хусусиятини аниқлаш;

2. Касбий-амалий муаммонинг баёни ва уни таҳлил қилиш. Муаммоли вазият ҳосил қилинади.

3. Математик моделлаштириш усули билан масалани ечиш. Эҳтимолий-статистик қийматларни ҳисоблашнинг илгари ўрганилган усуллари эсга олинади ва керакли иқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш учун умумий формулалар чиқарилиб, масалани ечишнинг умумий схемаси ёзилади.

4. Олинган математик ечимни дастлабки иқтисодий атамалар тилига ўгириш ва иқтисодий субъект томонидан таъсир қилиш имкониятлари тўғрисида хулосалар шакллантирилади.

5. Амалий қўлланилиши. Хусусий ҳолда худди шунга ўхшаш муаммоларни ҳал қилиш йўллари кўриб чиқилади.

6. Эҳтимолий-статистик мазмундаги мавзуларни ўрганишда интерактив усуллар, компьютер технологияси ва амалий дастурлар пакетларидан фойдаланишга ҳам эътибор қаратилади.

Юқоридаги жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда маъруза машғулотлари тузилмасини касбий йўналтириш асосида қуйидагича тасвирлаш мумкин (1-жадвалга қаранг):

1-жадвал

Иқтисодиёт таълим йўналиши талабалари учун эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан маъруза машғулоти тузилмаси

Иқтисодиёт таълим йўналишида математиканинг эҳтимолий-статистик

мазмундаги мавзулари бўйича ўқув машғулотларини юқоридаги каби ташкил этилганда тажриба гуруҳидаги талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичлари назорат гуруҳидаги талабаларининг ўзлаштириш кўрсаткичларидан ўртача ҳисобда 12-15% га ортиқ чиқаётганлиги ушбу ёндашувнинг самарадорлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. A.Akhlimirzaev, T.S.Nishonov. SOME CONSIDERATIONS ON THE ORGANIZATION OF PRACTICAL LESSONS ON PROBABILITY THEORY. *Ilmiy xabarnoma. Seriya: Pedagogik tadqiqotlar – Scientific bulletin. Pedagogical Research.* 2020. 6(50). 58–69

2. Nishonov Tulanmirza Soyibjonovich Dadamirzayeva Odinoxon. Iqtisodchi talabalarda ehtimollar nazariyasiga doir masalalar yechish ko'nikmalarini shakllantirish. Актуальные научные исследования в современном мире. Выпуск 6(74), часть 7, июнь 2021 г. 45-52 б.

3. T.S.Nishonov. Amaliy matematika. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “Innovatsia-Ziyo”, 2022, 124 b.

4. Хонқулов У.Х., Нишонов Т.С. Амалий-касбий масалалар воситасида эҳтимоллар назарияси ва математик статистикани ўқитишни такомиллаштириш. “Стохастик таҳлилнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий конференция материаллари. 20-21 февраль 2021 йил, Тошкент. 604-608-бетлар.

EMOTIONAL INTELLEKTNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Axmedova Nasiba Achilovna

Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Umumiy psixologiya kafedrasida katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda emotsional intellekt tushunchasini qisman qoplaydigan yoki unga semantik jihatdan yaqin tushunchalarni farqlash zarurati mavjud. Ushbu toifaga emotsional qobiliyat, emotsional yetuklik, emotsional ijodkorlik, emotsional tafakkur, emotsional kompetentlik va emotsional madaniyat kabi atamalar kiradi. Ushbu tushunchalar semantik noaniqligi bilan ajralib turadi, chunki turli mualliflar tomonidan ularning mazmuniga turlicha ta’rif berib o’tilgan.

Kalit so’z: emotsional intellekt, emotsional qobiliyat, emotsional ijodkorlik, emotsional tafakku.

Аннотация: В настоящее время возникает необходимость различать понятия, частично перекрывающие понятие эмоционального интеллекта или близкие к нему по смыслу. В эту категорию входят такие вещи, как эмоциональные способности, эмоциональная зрелость, эмоциональное творчество, эмоциональное мышление, эмоциональная компетентность и эмоциональная культура.

Ключевое слово: эмоциональный интеллект, эмоциональные способности, эмоциональное творчество, эмоциональное мышление.

Abstract: Currently, there is a need to distinguish between concepts that partially overlap the concept of emotional intelligence or are close to it in meaning. This category includes such things as emotional abilities, emotional maturity, emotional creativity, emotional thinking, emotional culture

Keyword: emotional intelligence, emotional abilities, emotional creativity, emotional thinking.

Hozirgi vaqtda emotsional intellekt tushunchasini qisman qoplaydigan yoki unga semantik jihatdan yaqin tushunchalarni farqlash zarurati mavjud. Ushbu toifaga emotsional qobiliyat, emotsional yetuklik, emotsional ijodkorlik, emotsional tafakkur, emotsional kompetentlik va emotsional madaniyat kabi atamalar kiradi. Ushbu tushunchalar semantik noaniqligi bilan ajralib turadi, chunki turli mualliflar tomonidan ularning mazmuniga turlicha ta’rif berib o’tilgan. Masalan, "emotsional madaniyat", "emotsional tafakkur", "emotsional intellekt" va "emotsional qobiliyatlar" atamalari ekvivalent sifatida ishlatiladi¹, agar emotsional intellektni rivojlantirish haqida so’z "emotsional kompetensiya" va "emotsional intellekt" tushunchalarining ta’riflari amalda differentsiya qiladi². "Emotsional kreativlik" va "emotsional intellekt" atamalari ba’zan juda uzoqqa o’xshaydi: xudd L. Kerolning poemasidagi ikkita xirgoyi kabi³. Emotsional yetuklikning psixologik mazmuni hali ham aniq belgilanmagan⁴. Yuqoridagi ba’zi tushunchalarni identifikatsiyalashga ular tomonidan belgilab qo’yilgan psixik hodisalarning umumiy kelib chiqishi va individuallik tarkibidagi funksiyalarining yaqinligi yordam bergan bo’lishi mumkin. Emotsional intellekt bilan bog’liq bo’lgan hodisalar umumiy genotipik asosga (temperament xususiyatlari) ega (⁵, ⁶, ⁷va boshqalar) va shaxsning moslashuvi va samarali ijtimoiy faoliyatiga xissa qo’shadi. Shu bilan birga, bu ruhiy hodisalar, emotsional intellekt bilan chambarchas bog’liq bo’lsa-da, undan farq qiladi. Ushbu maqolaning maqsadi "emotsional qobiliyatlar", "emotsional tafakkur", "emotsional ijodkorlik", "emotsional kompetensiya", "emotsional yetuklik", "emotsional madaniyat" tushunchalarining mazmun-mohiyatini va emotsional intellekt bo’yicha tadqiqotlarni kontseptual sohadagi o’rnini aniqlashdan iborat.

¹ . Стайн С., Бук Г. Преимущества EQ: ‘Эмоциональная культура и ваш успех’ <http://lib.ru/DPEOPLE/eq.txt>.

² . Matthews G., Zeidner M., Roberts R. D. ‘Emotional intelligence’ Cambridge. 2004.

³ Averill J. R. ‘A tale of two Snarks: Emotional intelligence and emotional creativity compared’ 2004. P. 228—233.

⁴ Чебикін О.Я., Павлова І.Г. ‘Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці’ 2005. №5—6. С. 180— 186.

⁵ Андреева И.Н. ‘Предпосылки развития эмоционального интеллекта’ 2007.С.57—65.

⁶ Рибалка В.В. ‘Психологічна культура особистості як результат і умова творчої діяльності професіонала’ України. 2004..

⁷ Buckley M., Saarni C. ‘Emotional intelligence in everyday life’. Philadelphia. 2006.

Emotsional intellekt (EI) deganda biz emotsional ma'lumotlarni qayta ishlash uchun aqliy qobiliyatlarning umumlashtirishni tushunamiz. Emotsional ma'lumotlarga individual emotsiyalarni, emotsional patternlarni va ularning ketma-ketligini aniqlash, shuningdek, ular aks etadigan munosabatlarni baholash kiradi. Og'zaki signallardan farqli o'laroq, emotsional ma'lumotlar kamroq institutsionalizatsiya qilinadi. Bu vaziyatdan kelib chiqib xulosa qilingan, shakllanmagan hisoblanadi. Bunday bilimlarni institutsionalizatsiya qilish uchun taxminiy fikrdan aniqlikka o'tish kerak, ya'ni ochiq ifoda etish lozim⁸. "Katta psixologik lug'at" da qobiliyatlarning quyidagi ta'rifi berilgan: qobiliyatlar - bir kishini boshqasidan ajratib turadigan, faoliyat yoki bir qator faoliyatlarning muvaffaqiyatini belgilaydigan, bilim, ko'nikma va malakalarni kamaytirmaydigan, faoliyatning yangi usullarini o'rganishni osonlashtiruvchi va tezlashtiruvchi individual psixologik xususiyatlar⁹.

Ushbu mazmun B.M.Teplovaning "Qobiliyat va iqtidor" maqolasida taklif qilingan qobiliyatlarning kanonik ta'rifiga kiradi¹⁰. B.M.Teplovaning qobiliyatlarning ta'rifiga yondashuvi xorijiy EI tadqiqotchilarining g'oyalari to'liq mos kelmaydi. Chunki xorijiy emotsional intellekt nazariyasidagi "qobiliyat" tushunchasining inglizcha ekvivalenti "ability" va "capacity" atamalaridir. M. Xaydegger emotsional tafakkurning analogi deb, "kuchli tafakkur"ni alohida ta'kidlagan. U emotsionallikka qarama-qarshi emas; unda aql va emotsional kayfiyat bir butunlikni tashkil etadi¹¹. O'z navbatida, tafakkur defektining stressli sharoitlarda, birinchi navbatda, unga moyil bo'lgan shaxslarda kuchli emotsiyalar ta'sirida paydo bo'ladigan va qaytariladigan o'ziga xos turini I.M.Kondakovni¹² emotsional aqlsizlikning namoyishi deb ataydi. Emotsional kreativlik hissiyot va ijodkorlik o'rtasidagi munosabat deb qaraladi, lekin zamonaviy ilm-fanda u ko'p jihatdan yoritib berilmaganligi uchun noaniqligicha qolmoqda. Emotsiyalar ko'pincha ijodning

⁸Mayer J.D. 'Emotional intelligence: Theory, findings, and implications'. 2004. p. 197—215.

⁹ Дружинин В. 'Большой психологический словарь'. СПб.2004. С. 527—528.

¹⁰ Теплов Б.М. 'Способности и одаренность'. М. С.9—20. 66

¹¹ Лэнгле А. 'Эмоции и экзистенция'. 2007.

¹² Кондаков И.М. 'Психология. Иллюстрированный словарь'. М. 2003.

fasilatorlari, ingibitorlari yoki qo'shimcha mahsuloti sifatida qaraladi, kamdan-kam holatlarda esa ijodiy mahsulotlar sifatida qabul qilinadi¹³.

J. Averill nazariyasining asosiy kontsepsiyasi bu emotsional sindromdir. O'z-o'zidan ijodiy faoliyat mahsullari bo'lgan hissiyotlarga shunday nom berilgan. Emotsional sindromlar - umumiy tilda "g'azab", "sevgi", "qayg'u" deb ataluvchi patternlarning tashkiliy reaksiyalarini o'z ichiga oladi¹⁴. Emotsional sindromlar ikki turdagi tasavvurlardan kelib chiqadi: ekzistensial e'tiqod va ijtimoiy normalar. Ikkalasi ham, odatda, madaniyatda tan olingan va jamiyatda yuzaga keladigan emotsiyalarga bog'liq prototiplarni nazarda tutadi. Biroq, tasavvurlar o'zgaradi va me'yorlar buzilishi mumkin. Natijada, emotsional sindromlar prototipdan uzoqlashadi, ularning kontseptual reprezentatsiyasi borgan sari tushunarsiz bo'lib, ifoda etilishi qiyinlashadi. Olingan xatti-harakatlar zarar yoki foyda keltiradimi-yo'qligiga qarab, u juda noaniq bo'ladi: nevrotik yoki ijodiy¹⁵.

A.Y.Chebikin va I.G.Pavlovaning so'zlariga ko'ra, emotsional yetuklik: 1) sof emotsional xarakterdagi integral hodisadir; 2) insonning ma'lum bir emotsional rivojlanish darajasining xususiyatlari; 3) emotsional reaksiyaning yetarliligini tavsiflovchi shaxs sifati. Shunday qilib, emotsional yetuklik va emotsional intellekt tushunchalari emotsional xatti-harakatlarning normalligi tushunchasini yaqinlashtiradi. Shu bilan birga, emotsional yetuklik shaxsning emotsional sferasining tarkibiy qismi sifatida qaraladi, emotsional intellekt esa bilish qobiliyatlari to'plamidir. Shunday qilib, emotsional yetuklikni o'rganayotganda, adekvat emotsional munosabatni ta'minlaydigan bilish jarayonlari tadqiqotchilar diqqat markazidan chetda qoladi. Emotsional yetuklikning asosiy tarkibiy qismlariga yuz ifodalarida emotsional holatni, pantomima, ekspresiv harakatlar va intonatsiyani emotsional ekspressivlik darajasida yetarlicha aks ettirish qobiliyati; emotsional o'zini o'zi boshqarish darajasida - emotsiyalarni vaziyat va maqsadga muvofiq ravishda boshqarish, ijtimoiy qabul qilingan yo'llar bilan emotsional reaksiyalarni yengish qobiliyati; hamdardlik darajasida - boshqa odamning hissiyotlari

¹³ Rank O. 'Truth and reality'. N.Y.: Norton, 2009.

¹⁴ Averill J. R. 'Emotions as mediators and as products of creative activity' N.Y. 2005. P. 225—243.

¹⁵ Averill J. R. 'Emotions as mediators and as products of creative activity' N.Y. 2005. P. 225—243.

dunyosini anglash, uning tajribalariga hissiy munosabat bildirish, shuningdek, ushbu qobiliyatlardan muloqotda foydalanish qobiliyati kiradi¹⁶. Hozirgi vaqtda emotsional intellekt tushunchasini qisman qoplaydigan yoki unga semantik jihatdan yaqin tushunchalarni farqlash zarurati mavjud. Ushbu toifaga emotsional qobiliyat, emotsional yetuklik, emotsional ijodkorlik, emotsional tafakkur, emotsional kompetentlik va emotsional madaniyat kabi atamalar kiradi. Ushbu tushunchalar semantik noaniqligi bilan ajralib turadi, chunki turli mualliflar tomonidan ularning mazmuniga turlicha ta'rif berib o'tilgan. Masalan, "emotsional madaniyat", "emotsional tafakkur", "emotsional intellekt" va "emotsional qobiliyatlar" atamalari ekvivalent sifatida ishlatiladi, agar emotsional intellektni rivojlantirish haqida so'z "emotsional kompetensiya" va "emotsional intellekt" tushunchalarining ta'riflari amalda differentsiya qiladi.

Emotsional kompetentlik quyidagi sakkizta qobiliyat yoki ko'nikmalarning kombinatsiyasi: 1) o'zining emotsional holatlari to'g'risida xabardorlik; 2) boshqa odamlarning emotsiyalarini ajrata olish qobiliyati; 3) ma'lum bir madaniyatda qabul qilingan emotsiyalar va ifoda shakllaridan foydalanish qobiliyati va yetuk bosqichlarda madaniy skriptlarni o'zlashtirish va hissiyotlarni ijtimoiy rollar bilan bog'lash; 4) boshqa odamlarning tajribalariga simpatik va empatik qo'shilish qobiliyati; 5) ichki emotsional holat tashqi ko'rinishga ham shaxsning o'zida, ham boshqa odamlarda mos kelishi shart emasligini anglash qobiliyati, lekin ancha yetuk bosqichlarda - o'z emotsiyalarining namoyon bo'lishini tushunish qobiliyati boshqalarga ta'sir qiladi va buni o'z xatti-harakatlarida hisobga oladi; 6) tajribalarning intensivligi yoki davomiyligini minimallashtiradigan o'z-o'zini boshqarish strategiyalaridan foydalangan holda o'zining salbiy kechinmalarini yenga olish qobiliyati; 7) munosabatlarning tuzilishi yoki tabiati asosan emotsiyalarning munosabatlarda qanday namoyon bo'lishiga, o'zaro munosabatlarda emotsional o'zaro bog'liqlik yoki simmetriya darajasi bilan belgilanishi to'g'risida xabardorlik; 8) emotsional jihatdan samarali bo'lish qobiliyati, ya'ni, o'zining his-tuyg'ularini, ular qanchalik o'ziga xos yoki madaniy jihatdan qat'iy bo'lishidan qat'i

¹⁶ Чебикін О.Я., Павлова І.Г. 'Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці'. 2005. С. 180— 186.

nazar, tushunish va o’zining emotsional balans haqidagi o’zining tasavvurlariga mos kelish.

Emotsional intellektning kontseptual sohasidagi tushunchalarni turkumlashtirish va farqlash qo’shimcha asoslashni talab qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. G’. Shoumarov, N.A. Sog’inov va boshq. “Oila psixologiyasi”. 2010-yil “Sharq” nashriyoti
2. O’.Shamsiyev “Bolaning o’zini-o’zi anglash muammosi” 2012-yil
3. Юдилевич, А (2016) “Семья в традициях религий мира” 124-125-с. Нижний Новгород.

ILMIY VA INNOVATSION FAOLIYATINING MAZMUN MOHIYATI VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Sh.Kamolova,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o’qituvchi

Ochilov Chingiz Kaxramonovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, o’qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kunning dolzarb mavzularidan bo‘lib, Oliy ta’lim muassasalari ilmiy va innovatsion faoliyatining mazmun mohiyati va raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi ahamiyati masalalariga qaratilgan. OTM da tahsil olayotgan magistrilar va bakalavrlar orasidan iqtidorli va salohiyatli nomzodlarni izlab topish va ularni kelgusi davrlardagi ilmiy, innovatsion va tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlab borish masalalariga bog‘lab yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: ilmiy va innovatsion, jarayon, texnik-texnologik taraqqiyot fikr, g‘oya, qarash, fan, texnologiya, faol o‘qitish, muammoli ta’lim. ilmiy maqola, monografiya, doklad, ilmiy-amaliy konferensiya, seminar, forum, ko‘rgazma, kreativ.

Аннотация: Данная статья является одной из актуальных на сегодняшний день и посвящена содержанию научно-инновационной деятельности высших

учебных заведений и их значению в формировании цифровой экономики. Был освещен вопрос поиска талантливых и потенциальных кандидатов среди магистров и бакалавров, обучающихся в ВУЗе, и подготовки их к научной, инновационной и исследовательской деятельности в ближайшие периоды.

Ключевые слова: научно-инновационный, процесс, технико-технологическое развитие, мысль, идея, видение, наука, технология, активное обучение, проблемное обучение. научная статья, монография, документ, научно-практическая конференция, семинар, форум, выставка, творчество.

Abstract: This article is one of the most relevant today and is devoted to the content of scientific and innovative activities of higher educational institutions and their importance in the formation of the digital economy. The issue of finding talented and potential candidates among masters and bachelors studying at the university, and preparing them for scientific, innovative and research activities in the coming periods, was highlighted.

Key words: scientific and innovative, process, technical and technological development, thought, idea, vision, science, technology, active learning, problem-based learning. scientific article, monograph, document, scientific and practical conference, seminar, forum, exhibition, creativity.

Bugungi kundagi oliy ta’lim tizimini isloh qilish yangicha konsepsiyadagi oliy ta’lim va OTM lar faoliyati samaradorligi ko’rsatkichlarini baholashning yangicha tizimi doirasida OTM lar raqobatbardoshligini belgilovchi omillardan biri bo’lib ilmiy va innovatsion faoliyatni faollashtirish hisoblanadi.

Oliy ta’lim muassasasida ilmiy va innovatsion faoliyatni tashkil etish va uni rivojlantirish darajasi ko’p jihatdan fan va iqtisodiyot real sektorining integratsiyalashuvi darajasini, bu o’zaro hamkorlikning shaklini belgilab beradi, oliy ta’lim mutaxassislarining kompetentlik xususiyatlariga va yakuniy hisobda ularga talabning kuchliligiga ta’sir ko’rsatadi.

Bunda talabalarga ta’lim berishdagi urg’u bilimlarni iste’mol qilishdan fikrlashning mustaqil tashabbuskor tipini shakllantirishga, bo’lajak bitiruvchi-

mutaxassisning ijodiy ilmiy salohiyatini rivojlantirishga olib o‘tiladi. Bu shu bilan bog‘liqlik, mustaqil ilmiy ish jarayonida talaba odatdagi tartibda o‘qish jarayonidagiga qaraganda reallikning har xil tomonlari bilan to‘qnash keladi, bu esa uni ilmiy muammolarni aniqlashga, ularni hal qilish yo‘llarini topishga va tadqiq qilinayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning rivojlanish yo‘nalishlarini belgilashga undaydi.

Tasdiqlash mumkinki, ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati ilmiy faollikning boshqa shakllarini faollashtiradi, ilmiy-innovatsion yo‘nalishlarda faoliyat olib borishning doirasini kengaytiradi.

Bularning barchasi oliy ta’lim muassasasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotchilik ishlari darajasining rivojlanishi uchun quyidagi shart-sharoitlarni yaratish zaruratini belgilaydi:

- ilmiy xodimlarni tayyorlash sifatini va amalga oshirilayotgan ilmiy-texnik chora-tadbirlarning darajasini oshirish;

- oliy ta’lim muassasalari talabalari va doktorantlari hisobiga yosh istiqbolli kadrlarni mustahkamlash yo‘li bilan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-innovatsion salohiyatini jang‘arib borish;

- ilmiy va innovatsion faoliyat natijalarini dolzarblashtirish va tijorlashtirish;

- xalqaro, milliy va OTM lararo ilmiy-tadqiqotchilik dasturlari va grantlarda faol ishtirok etish va shu kabilar.

Ta’kidlab o‘tish lozimki, oliy ta’lim muassasasining kafedralarida amalga oshiriladigan ilmiy va innovatsion ishlanmalar hamda tadqiqotlar natijalari yakuniy hisobda o‘quv-metodik materiallarga aylanada va ta’lim jarayoniga joriy qilinadi. Mana shunday qilib, bu bakalavrlar, magistrilar va doktorantlarning tayyorgarlik sifatini oshirishning harakatchan va ta’sirchan metodiga aylanadi.

Shunday qilib, oliy ta’lim muassasasida ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali boshqarish OTM rahbariyatining barcha boshqaruv bo‘g‘inlarida ustuvor vazifa bo‘lib qoladi va o‘z ichiga quyidagilar uchun ilmiy hamda innovatsion jarayonlarni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, muvofiqlashtirish va faollashtirishni oladi:

- butun oliy ta’lim muassasasi uchun;

- oliy ta’lim muassasasining tuzilmaviy bo‘linmalari uchun;
- OTM kafedralaridagi professor-o‘qituvchilar tarkibi uchun;
- OTM doktorantlari va talabalari uchun

Kafedra tomonidan olib boriladigan ilmiy-innovatsion faoliyatni boshqarish o‘z ichiga quyidagilari oladi:

- kafedra professor-o‘qituvchilari tarkibining ilmiy-innovatsion ishlari rejasini tuzish va ilmiy-innovatsion ishlar rejasini ishlab chiqish;
- ilmiy-innovatsion ishlarni bajarish uchun xo‘jalik shartnomalarini tayyorlash, tuzish va ijro etish;
- ilmiy maqolalar, monografiyalar, to‘liq matnli doklamlarni tayyorlash va ularni rasmiy nashrlarda chop ettirish;
- ilmiy va ilmiy-amaliy konferensiyalarni, seminarlarni, forumlarni, ko‘rgazmalarni, kafedra faoliyati bo‘yicha tanlovlarni tashkil etish hamda o‘tkazish;
- ilmiy-innovatsion dasturlarda, grantlarda ishtirok etish;
- mamlakatda va xorijda o‘tkaziladigan ilmiy-texnik va innovatsion chora-tadbirlarda qatnashish;
- dissertatsion kengashlar ishida ishtirok etish;
- ilmiy-innovatsion loyihalarni rejalashtirish va tashkil etish;
- magistrlik ta’lim dasturlari va doktorantura dasturlari doirasida ilmiy-pedagogik xodimlarni tayyorlash;
- ilmiy va innovatsion tadqiqotlar natijalaridan ta’lim jarayonida foydalanish;
- ilmiy-metodik ishlarni olib borish.

Kafedraning ilmiy va innovatsion faoliyatini tashkil etish ham kafedra a’zolari tarkibidan, ham OTM ning boshqa tuzilmalari va chetdan jalb etiladigan mutaxassislar hisobiga ijodiy jamoalar tashkil etilishini ko‘zda tutadi. Bunda eng samarali jamoa bo‘lib nafaqat professor-o‘qituvchilar, balki doktorantlar va talabalar ham ishtirok etadigan jamoalar hisoblanadi (1-chizma).

1-chizma. OTM da ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish qoidalari.

Hozirgi vaqtga kelib mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida magistrlik tayyorlov yo’nalishiga katta e’tibor berilayotganligini hisobga olib, oliy ta’lim muassasasida ilmiy va innovatsion faoliyatning kelgusidagi zahira manbalarini yaratish uchun magistrlik ilmiy-innovatsion tadqiqotlari va izlanishlariga alohida diqqat qaratish lozimdir. Aynan mana shu sababdan magistrnlarni tayyorlashdagi kompetentlilik yondashuvi magistrlar tomonidan ayrim bilimlar va mahoratni o’zlashtirib olishni emas, balki ularning majmuaviy tarzda egallashni, ya’ni, tizimli fikrlashni shakllantirish, o’qitiluvchanlik, intellekt, salohiyat va kreativlik kabi qobiliyatlarning shakllantirilishini ko’zda tutadi. Bu yo’lda hozirgi kunga kelib elitaviy mutaxassis (magistr) modelini shakllantirishga urinishlar amalga oshirilgandir.

Keng ma'noda mutaxassis modeli deganda biz mutaxassisning kasbiy, ijtimoiy-psixologik, kreativ va shaxsiy sifatlarini tushunamiz, bunda ular mutaxassisning ijtimoiy va ilmiy-texnik taraqqiyot talablariga mos holdagi natijalarga erishish bilan bozor munosabatlari sharoitlarida mehnat qila olishga qobilligini belgilab beradi. OTM ning kelgusidagi ilmiy-innovatsion faoliyati zahirasi sifatida magistrlik tayyorgarligi tizimini takomillashtirishning ko'plab yo'nalishlaridan biri sifatida yuqori ilmiy salohiyatga ega bo'lgan va rivojlangan kreativ sifatlarini o'zida namoyon qila oladigan iqtidorli talabalarni izlab topish hisoblanadi. shularni e'tiborga olib magistrlik tayyorgarligi dasturlari o'z ichiga ta'lim bloklarining quyidagi - ana'anaviy ta'lim; kasbiy ta'lim; ilmiy faoliyat; pedagogik faoliyat tiplarini oladi.

Garchi, o'quv materiallarni yetkazib berishning translyatsion shakli zarurligi va magistrlik tayyorgarligida u muqarrar ekanligiga qaramasdan, aynan ilmiy va pedagogik faoliyat bilishning faol uslubi tug'ilishini belgilab beradi – bunday sharoitlarda talaba yangi bilim va yechimlarni o'zi mustaqil topishga harakat qiladi va natijada uning salohiyati yuzaga chiqadi.

Magistrlik tayyorgarligi katta hajmli ilmiy tajribaviy ishning bajarilishini talab etadi, bu esa shuni anglatadiki, endilikda magistr uchun nafaqat jarayonni tushunish, balki tadqiqotning ilmiy metodlarini qo'llash, olingan ilmiy natijalarni talqin qila olish zarur bo'lib qoladi.

Bundan tashqari, magistr endilikda o'zi amalga oshirgan ishning ilmiy va amaliy ahamiyatlilikini ko'rsatib berishi lozim bo'ladi.

Shunday qilib, magistrnlarni tayyorlash yo'nalishi ilmiy g'oyadan ilmiy tajribalarga va undan ilmiy-tadqiqotchilik ishining amaliy ahamiyatlilikiga qarab boradi. Magistrnlarni tayyorlashning vazifasi shundan iboratki, bunda magistr quyidagi qobiliyatlarning barqaror xususiyatlariga ega bo'lishi lozimdir:

1. G'oyani loyihalashtirish darajasida – ijodiy vazifani shakllantirish, muammoni ko'ra bilish.

2. G‘oyani amalga oshirish darajasida – muammoli ilmiy vazifani hal qila bilishga, baholashning ilmiy mezonlarini ishlab chiqarishga va yechim variantlarini tahlil qila bilishga qobiliyatni oshirish.

3. Yakuniy yechim darajasida – belgilangan maqsadga erishish bo‘yicha ilmiy faoliyatni ratsional ravishda tashkil etish.

Bundan tashqari, oliy ta‘lim muassasasining ilmiy va innovatsion faoliyatining kelgusi zahiralaridan yana bir manbasi sifatida bakalavriat yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarga ham alohida diqqat-e’tibor qaratish lozimdir. Istalgan har qanday faoliyatning talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini ham majmuaviy tarzda boshqarish zarur bo‘ladi. Bunda esa talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatini rejalashtirishni quyidagilardan iborat tarzda amalga oshirish kerak deb hisoblaymiz:

a). talabalarning OTM ning ilmiy-innovatsion faoliyatida ishtirok etishlarining meyorini ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish;

b) kafedralarning talabalar ham ishtirok etishlari ko‘zda tutiladigan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatining konkret mavzulari va ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatining istiqbolli yo‘nalishlarini belgilash;

v) OTM ning tuzilmaviy bo‘linmalari bo‘yicha talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik ishlari rejasini ishlab chiqish;

g) talabalarning individual mashg‘ulotlarni, ilmiy seksiyalar, to‘garaklarni olib borish, kafedradagi ilmiy-tadqiqotchilik ishlari mavzusi bo‘yicha ilmiy ishlar tanlovi o‘tkazilishini rejalashtirish;

d) talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik ishlari uchun grantlar va tanlovlar monitoringi asosida OTM ning ilmiy-innovatsion faoliyatida talabalarning ishtirokini faollashtirishni rejalashtirish.

Talabalarining ilmiy-tadqiqotchilik ishlarini tashkil etish deganda talabalarga ilmiy-metodik yordam ko‘rsatishga va talabalarning ilm-fan bilan mustaqil shug‘ullanishlari uchun moddiy-metodik ta‘minotni yaratishga yo‘naltiriladigan OTM ning barcha bo‘linmalari faoliyatini qamrab oluvchi chora-tadbirlar tizimi tushuniladi va ularga quyidagilar kiritiladi:

- talabalarni boshqaruv muammolarini ilmiy tadqiq qilish metodlariga o’rgatish;
- talabalar tomonidan nazariy materiallarni ketma-ketlikda o’rganishning, ilmiy rivojlanishning intellektual asoslarini shakllantirish uchun o’quv rejasidagi o’quv fanlari bo’yicha amaliy va mustaqil ishlarni bajarishning yaxlitligi va didaktik asoslanganligi;
- talabalarning bilishga doir va ilmiy faoliyatini tashkil etishning shakllari, usullari va metodlaridan didaktik va maqsadga muvofiq tarzda foydalanish;
- faol o’qitishning muammoli va boshqa shakllaridan foydalanish asosida talabalarning ijodiy mustaqilligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish;
- professor-o’qituvchilar va talabalarning zaruriy aloqalarini amalga oshirish;
- talabalarga ilmiy-tadqiqotchilik ishlarini amalga oshirishda metodik va amaliy yordamni o’z vaqtida ko’rsatish;
- talabalarining diqqatini ilmiy asoslash va hal qilishni talab etadigan dolzarb masalalarga qaratish;
- ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va qo’llab-quvvatlashga imkon beruvchi ochiq ilmiy muhitni yaratish;
- talabalarning individual qobiliyatlari, qiziqishlari va moyilliklarini hisobga olish bilan vaqt byudjetini to’g’ri taqsimlashda ayrim talabalarga metodik yordam ko’rsatish;
- talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik ishlari tuzilmasi va hajmini hamda ularning kelgusida ilmiy asoslangan holda tuzatib borilishini tizimli o’rganib borish.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik ishlarini tashkil etish shakllariga quyidagilar kiritiladi:

- talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik ishlarini bajarish jarayonlarida ishtirok etishlari;
- maxsus konstruktorlik, ishlab chiqarish, texnik, texnologik byurolarda, ilmiy to’garaklarda olib boriladigan ishlarda talabalarning qatnashishlari;
- talabalarning ilmiy konferensiyalar, seminarlar va davra stollarida ishtirok etishlari;

- ilmiy gazeta-jurnallarda, dokladlar to’plamlarida, konferensiyalar tezislari va materiallarida talabalar maqolalarini chiqarish;
- talabalarning turli xil tanlovlarda (oliy o’quv yurtidagi, mintaqaviy va xalqaro tanlovlarda) ishtirok etishlari;
- ilmiy stajirovka va tajriba almashishga talabalarni ham jalb etish.

Yuqorida bildirib o’tilgan fikrlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, oliy a’lim muassasalarining ilmiy va innovatsion faoliyatining kelgusi davrdagi rivojlanishi ayni paytlarda OTM da tahsil olayotgan magistrlar va bakalavrlar orasidan iqtidorli va salohiyatli nomzodlarni izlab topish va ularni kelgusi davrlardagi ilmiy, innovatsion va tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlab borish samaradorligiga bog’liq bo’ladi.

Adabiyotlar ruyxati

- 1.Reznik, S. D. Upravleniye kafedroy: uchebnik. – M.: Infra–M, 2011. – 640 s. – ISSN 1609-1442 .
- 2.Vixodseva, YE. A. Upravleniye nauchno–issledovatel’skoy deyatelnostyu studentov / YE. A. Vixodseva, M. N. Guseva // «Studencheskaya nauka» seksiya «nauchniy potentsial studenchestva – universitetu. Vzgl’yad cherez pokoleniya»: materialy IX Mezhvuzovskoy nauchno–prakticheskoy konferentsii. – M.: GUU, 2014. – № 1. – 323 s. ISSN 1991-5497.
- 3.To’raqulov X.A., Kamolova SH.O‘. Talabalar ilmiy dunyoqarashini kengaytirishning uzluksizligi // Yoshlar dunyoqarashi va ijtimoiy faolligini shakllantirish: muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Qo‘qon: QDPI, 2007. – B. 99-101.
4. To’raqulov X.A., Kamolova SH. Yoshlarga milliy tarbiyamiz asoslarini singdirish ketma-ketligi // Yoshlar ongiga milliy istiqlol g‘oyasini singdirishda ijtimoiy gumanitar fanlarning vazifalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax: JDPI, 2006. – 1q. – B. 277-280.
- 5.Kamolova SH., Po‘latova N. “Avesto” va yoshlar dunyoqarashi // Boshlang‘ich ta’limda innovatsion texnologiyalar: muammolar, yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Jizzax: JDPI, 2006. – 1 q. - B. 103-105.

ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ ТАБИАТИ, МОҲИЯТИ ВА ТУРЛАРИ

Давурова Гўзал Акбаровна

Жиззах давлат педагогика университети тадқиқотчиси

Аннотатсия: мақолада қарор қабул қилиш жараёнининг табиати, моҳияти ва турлари бўйича илмий тадқиқот ишларининг ўрганиш, таҳлил қилиш орқали илмий тадқиқот ишини давом эттириш учун керакли хулосаларга келинган.

Калим сўзлар: қарор қабул қилиш, психологик омиллари, детерменантлар, қарор қабул қилиш назарияси.

Annotation: in the article, through the study and analysis of scientific research on the nature, essence and types of the decision-making process, the necessary conclusions for the continuation of the scientific research work have been reached.

Key words: decision-making, psychological factors, determinants, decision-making theory.

Аннотация: в статье путем изучения и анализа научных исследований сущности, сущности и видов процесса принятия решений сделаны необходимые выводы для продолжения научно-исследовательской работы.

Ключевые слова: принятие решений, психологические факторы, детерминанты, теория принятия решений.

Фанда инсоннинг қарор қабул қилиш соҳаси билан боғлиқ тадқиқотлар антик даврдан бошлаб, ҳозирга қадар ўзига хос тарзда талқин этиб келинган. Яъни антик давр мутафаккирларидан тортиб, замонавий фан соҳалари мутахассислари томонидан турлича таърифланган. Шу боис, “қарор қабул қилиш” феноменига оид илк қарашлар, “волюнтаризм ва фатализм” таълимотлари мазмунига асосланган, илмий манбаларда ўз аксини топган. О.П.Санникованинг ёзишича, волюнтаризм таълимоти ғояларига мувофиқ, қарор қабул қилиш бу – шахснинг иродаси соҳасига тегишли саналган жараён ҳисобланиб, унда шахснинг ахлоқий танлови ва ўз тадирини ўзи белгилаши, ўз ихтиёрига кўра, бошқариладиган ҳаракатлари, истак ва мақсадлари кабилардан иборат жараёндир. Фатализм

таълимотида эса, қарор қабул қилиш жараёни инсоннинг дунёқараши билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг самарадорлиги олинган билимлар, эгалланган тажрибалар, кўникма ва малакалар билан узвий боғлиқдир¹⁷. Машҳур файласуфлар А.Шопенгауер, Э.Хартман, Ж.Фихтеларнинг сўзларига кўра, қарор қабул қилиш жараёни бу мотивлар курашидир. Ушбу жараёнда икки мазмундаги мақсадлар йўналиши ажратилади: тўғридан тўғри йўналиш, эгри чизиқли йўналиш. Тўғридан-тўғри йўналишда ақлий жараёнларнинг роли муҳим бўлса, эгри чизиқли йўналишда ҳиссий соҳанинг роли юқори ҳисобланади¹⁸. Демак, қарор қабул қилиш жараёни доим – инсонни ақл-идрок билан иш тутишга, адолат билан яшашга, бошқаларга ва атроф -дунёга тўғри муносабатда бўлишга ундовчи ҳодисадир. Катта психологик луғат китобида таърифланишича, қарор қабул қилиш бу - вазиятни баҳолаш ва ҳаракат қилишнинг мумкин бўлган вариантларидан бирини танлаш жараёнидир. Шу боис, ушбу жараён психологлар, физиологлар, биологлар ва бошқа соҳа мутахассислари томонидан чуқурроқ таҳлил қилиниши керак.

А.Г.Евланов ўзининг “Қарор қабул қилиш назарияси ва амалиёти” дарслигида, қарор қабул қилиш масаласига алоҳида тўхталиб, уни шундай таърифлайди: “инсон ўз иши доирасида турли хил қарорларни қабул қилади ёки бирор масала юзасидан бир тўхтамга келади. Қарор қабул қилишнинг самарадорлиги бу, субъектнинг ўз фаолиятдан яхши хабардорлиги билан белгиланиб, унда шахснинг мотивация даражаси, таваккал қила олиш қобилияти, ҳаётий тажрибаси ҳамда ақлий имконияти кабилар ажратилади”¹⁹. Муаллифнинг мулоҳазаларидан шуни кўриш мумкинки, қарор қабул қилиш нафақат ҳаётий тажриба балки, соҳага оид ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланганлик даражасига ҳам узвий боғлиқдир.

¹⁷Санникова О. П. Теории принятие решений: Учебно-методическое пособие / О. П.Санникова. – Харьков : Апекс , 2005. – 120 с.

¹⁸Шопенгауэр А., Э.Хартманн, Фихте Ж. Две основные проблемы этики / А. Шопенгауэр // Свобода воли и нравственность. – М. : Изд-во «Республика», 2007. – С. 46 – 124.

¹⁹Евланов А. Г. Теория и практика принятия решений / А.Г. Евланов. - М.: Экономика, 2005. – С.66.

А.В.Карповнинг таъкидича, психология фанида турли хил фаолият ва шароитларда инсоннинг қарор қабул қилиш имконияти масаласи, ўтган асрнинг яқинчи ярмида кўпчилик психолог тадқиқотчилар томонидан кенг миқёсда ўрганилган бўлиб, ушбу тадқиқотлар туркумига Л.С.Выгоцкий, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, Т.В. Корнилова, П.К. Анохин, Ю.М. Забродин, Д.Н. Завалишина, В.П. Зинченко каби олимларнинг изланишларини мисол қилиш мумкин²⁰. Муаллифлар асосан, муаммони инсоннинг қадриятлари йўналиши ва шахслик сифатлари билан алоқадорлигини текшириб кўришга ҳаракат қилишган. Бошқа тадқиқотчилар қаторида Д.Д.Каннеман, А.Г.Тверский, Г.А.Саймонлар ҳам, қарор қабул қилиш феномени ва уни амалга ошириш йўллари ҳақида ўзига хос изланишлар олиб борган бўлиб, улар охир – оқибат қарор қабул қилишни тушунтирувчи математик ва иқтисодий моделларни яратишга муваффақ бўлганлар. Мазкур моделлар асосида кейинчалик, қарор қабул қилишнинг психологик омиллари, детерминантлари ва ўзига хос жиҳатлари кўриб чиқилган. Яъни, қарор қабул қилиш жараёни ички воситачилик ҳамда инсоннинг объектив муҳитни идрок этиш хусусияти сифатида талқин этилган.

Д.М.Рамендикнинг тасдиқлашича, инсоннинг шахслик хусусиятлари ва қарор қабул қилиш жараёни ўртасидаги ўзаро алоқадорлик муносабатларини ўрганиш масалалари олимлардан Б.Ф. Ломов, Е.П. Ильин, А.В. Карпов, В.И. Моросанова, О.И. Ларичев ҳамда И.Е. Задорожнюкларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган²¹. Мазкур ишларда асосий эътибор, қарор қабул қилишда инсонларга хос типлар, иродавий сифатлар, индивидуал-психологик хусусиятлар кабиларга қаратилган. Мисол учун, интроверт типдаги кишилар ва экстрроверт типдаги кишиларнинг қарор қабул услуби, турли широклар ва ҳаётий вазиятларда инсонларнинг қарор қабул қилиш имкониятлари каби масалалар, юқорида номлари қайд этилган тадқиқотчиларнинг изланишларида кенг ёритилган. Айрим манбаларда қарор қабул масаласига оид илк психологик

²⁰ Карпов А. В. Психология принятия решений : Монография / А. В. Карпов; Институт психологии РАН; ЯрГУ. – Ярославль, 2003. – С.103.

²¹ Рамендик Д.М. Управленческая психология. – М.: Форум, 2006. – С.82.

ёндашувларни аниқлаб берган тадқиқотчи сифатида, Ю.Т.Козелецкий тилга олинади. Муаллиф қарор қабул қилиш жараёнини қуйидаги босқичларга ажратди²²:

- Вазифанинг субъектив ғоясини яратиш;
- Муқобил қарорларни қабул қилиш ва вазиятлар оқибатини баҳолаш;
- Муқобил вариантларни қабул қилишда, самарадорликни белгиловчи шартларни башорат қилиш;
- Баҳоланган муқобил вариантлардан танлов натижалари бўйича, қарор қабул қилиш ва ҳоказо.

Мазкур мулоҳаза мазмунидан шу нарса маълумки, қарор қабул қилиш жараёнини бошлашнинг зарурий шarti бу – вазифанинг шахс томонидан долзарблигини англашдир. Яъни вазифа қанчалик қизиқарли ва аҳамиятли бўлса, инсон томонидан қабул қилинган қарор шунчалик самарадор бўлади. Психолог олимлардан О.А.Кулагин ҳам қарор қабул қилиш жараёнини шахснинг танлов эркинлиги хусусияти орқали кўриб чиқиб, у муаммога оид кўплаб назарий ёндашувларни бирлаштиришга эришган. Муаллифнинг айтишича, қарор қабул қилиш жараёни психологик ҳодиса саналиб, у шахсда мавжуд бўлган рационалик ва хавф-хатарни қабул қилишга тайёрлик билан тавсифланади. Шунингдек, ушбу жараёнда шахсга хос ўзбошимчалик ва ўзгарувчанлик каби хулқ-атовр шакллари ҳам мавжуд²³. Мазкур илмий ғояга мувофиқ, инсоннинг хавф-хатарга тайёр туриши ҳамда рационал тарзда вазиятларни баҳолаш имконияти, қарор қабул қилиш жараёнини тушунтирувчи энг аҳамиятли психологик жиҳатлар саналади.

О.К.Тихомиров ўз изланишларида интеллектуал қарор қабул қилиш муаммосига кенг эътибор қаратиб, унда асосан инсоннинг компьютер билан диалогик қарор қабул қилиш жараёни таҳлил этилган. Муаллифнинг сўзларига кўра, инсон ва компьютер билан диалогда кечадиган интеллектуал қарорларда,

²² Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. - Москва.: ПРИНТ, вт. изд. 2012. – С.207.

²³ Кулагин О. А. Принятие решений в организациях: Учеб. пос. - СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2009. – С.42.

фаолиятнинг когнитив услуби, шахснинг ўзини тартибга солиш қобилияти, фикрлаш жараёнидаги когнитив услублар кабиларнинг роли ўта муҳим ҳисобланади²⁴. Яъни когнитив услублар нафақат қарор қабул қилиш услубини балки, шахсга хос характерологик сифатлар мажмуи мазмунини ҳам белгилайди. Бундан ташқари, психологияда қарорлар қабул қилиш ва унинг омиллари масаласи, бошқарув психологияси йўналишида энг мукаммла ўрганилган бўлиб, бундай тадқиқотлар сирасига С.В.Абрамованинг изланишларини мисол қилиш мумкин. Муаллифнинг таъкидича, қарор қабул қилишдаги омилларнинг икки гуруҳи мавжуд:

1. Субъектив омиллар – аклий жараёнлар, ҳиссий ҳолатлар билан характерланиб, унда шахснинг когнитив имкониятлари, интеллектуал даражаси, ҳаётий тажрибаси кабилар ўрин олган;

2. Ситуацион (вазиятли) омиллар – қўтилмаган вазифалар, мураккаб шароитдаги талаблар, тезкор ижтимоий аҳамиятга молик қарорлар ва ҳоказо. Шу билан бирга, ситуацион омиллар шароитида қарорлар қабул қилиш ҳолати, организмнинг ички имкониятларига ҳам узвий боғлиқ саналиб, унда инсондаги қувноқлик, чарчоқ ҳисси, вазифаларни бажаришга бўлган иштиёқ каби масалалар ўрин олган. Қарор қабул қилиш учун энг барқарор омиллар сифатида инсонга темперамент, характер ҳамда шахслик сифатлари тан олинади²⁵. Демак, келтирилган омилларнинг барчаси инсон эҳтиёжларига таъсир қилиб, унинг қарор қабул қилишга бўлган хатти-ҳаракатларини белгилайди. Инсоннинг ахборотларни идрок этиши ва уларни қабул қилиши қарор қабул қилиш жараёни билан бесовита боғлиқ бўлиб, бу борада Л.В.Иванова шундай дейди: “Инсонларнинг қонунларни яхши тушуниши, уларни яхши идрок этиши, ҳис эта олиши, бошқаларнинг тажрибаларини яхши ўзлаштира олиши қарор қабул қилиш қобилиятларини белгилаб, шу орқали инсонлар нимани қандай

²⁴Тихомиров О. К., Корнилова Т. В., Психология риска и принятия решений: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – С.63.

²⁵Абрамова С.В. Социально-психологическое обоснование организации исполнения управленческих решений. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. - М., 2001. – С.13.

қилишни, ўзгаларни қандай бошқаришни ва вазиятлардан қандай чиқиб кета олишни амалга оширади²⁶.

Ижтимоий-психологик мазмунга кўра, қарор қабул қилиш жараёни ижтимоий характерга эга бўлиб, у бошқаларнинг манфаатларига ҳам кенг таъсир этади. Яъни қарор қабул қилишдаги хатолар катта салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун, бошқарувда раҳбарлар томонидан қабул қилинадиган қарорлар сифатини оширишда, бошқарув фаолиятини такомиллаштириш ишлари энг чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. К.В Коростелина сўзларига кўра, қарор қабул қилиш феноменини тор ва кенг маънода талқин қилиш мумкин. Тор маънода, бу энг яхши ечимни танлаш ва тасдиқлашга қаратилган яқуний ҳаракатдир. Бундай ҳолатда, қарор индивидуал ёки гуруҳий қабул қилинган танлов акти сифатида қаралади. Кенг маънода эса, қарор қабул қилиш - бу вақт ўтиши билан амалга ошириладиган ҳамда бир неча босқичда амалга ошириладиган ҳодисадир. Ушбу босқичда қарорларни тайёрлашнинг барча усуллари ва алтернативалари муҳим рол ўйнайди²⁷. Шу жиҳатдан қаралганда, қарор қабул қилиш инсоннинг бирор масала юзасидан амалга оширган энг мақбул танлов йўли ёки бир неча босқичли ақлий ҳаракатлари мажмуидир.

Т.В.Новоселованинг таъкидича, қарор қабул қилиш жараёнини тушунтиришда бир неча фанларнинг ролини ҳисобга олиш лозим. Яъни ҳар бир соҳа вакиллари ишлаб чиқарилаётган қарорларнинг ўзига хос хусусиятлари ва инсонларнинг имконияти келиб чиқиб турлича таъриф берадилар. Масалан математиклар қарор қабул қилиш жараёнини ўзлари тавсия қилган усуллар ва алгоритмлар нуқтаи назаридан таҳлил этадилар. Социологлар эса, жамиятда содир бўлаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар мазмунидан келиб чиқиб, тушунтиришга ҳаракат қилишадилар. Психологлар эса, инсон қарор қабул

²⁶Иванова Л.В. Моделирование функциональной структуры личности в ситуации принятия решений. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. М., 2005. – С.12.

²⁷Коростелина К.В. Стилевые особенности принятия решения. Стиль человека: психологический анализ. М.: Изд. Образования. 2012. – С.61.

қилишининг мотивацион, когнитив ва ҳиссий жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиб, мазкур омиллар орқали унинг мураккаб асосларини тушунтиришга ҳаракат қилишадилар²⁸. Дарҳақиқат, мазкур мулоҳазага кўра, қарор қабул қилиш ҳодисаси фанлараро интеграциялашган муаммодир. Шунингдек, қарор қабул қилиш - бу битта ҳаракат йўналишини, бир неча мавжуд вариантлардан битта вариантни танлаш босқичидир. Агар инсонда вариантлар бўлмаса, унда вазифага нисбатан танлов ёки ечим ҳам йўқдир.

Хориж тадқиқотчиларидан А.Кунбергернинг айтишича, қарор қабул қилишда инсоннинг когнитив жараёнлари муҳим ҳисобланиб, вазиятлардан вариантлардан бирини танлашда сезги, идрок, хотира, тафаккур, хаёл ва диққат каби психик жараёнлар фаол иштирок этишади. Яъни уларнинг ёрдами билан инсон маълумот олади, таҳлил қилади, вазиятни аввалги тажриба билан таққослайди, тахмин қилади ва ҳоказо²⁹. Шу билан бирга, қарор қабул қилиш феномени психологик жиҳатдан таҳлил қилинганда аввало, мотивацион омиллар орқали ҳам тушунтирилади. Бунда шахснинг вазифаларга нисбатан кўл келган билим ва кўникмалари, охири ҳолатларда таваккал қила олиш имконияти ҳамда иродавий соҳаси асосий омил сифатида қаралади. Ушбу мулоҳазалардан фарқли ўлароқ, қарор қабул қилиш ҳодисаси ҳақида тадқиқотчи М.К.Эддоус шундай дейди: “Қарор қабул қилишда субъектив локус-назорат муҳим ҳисобланиб, унга кўра шахслар икки тоифага бўлинадилар. Биринчи тоифа кишилари, ўз ҳаётида нима содир бўлиши, ва қандай натижага эришиши сабабларини ўз имкониятларидан, ютуқларидан, тажриба ва малакаларидан қидирадилар. Иккинчи тоифа кишилари эса, қарор қабул қилиш билан боғлиқ муваффақиятлари ҳамда муваффақиятсизликларини ташқи муҳит омилларидан ёки бошқалардан қидиришади³⁰. Муаллифнинг мазкур ғоялари кейинчалик, иродавий актлар ва унинг инсонларда намоён бўлиши, инсонда устун бўлган

²⁸Новоселова Т.В. Соотношение структуры целостной индивидуальности и принятия решения. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. М., 2003. – С.15.

²⁹ Kuhberger A. The influence Of Framing on Risky Decisions: A Metaanalysis I I Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2008. — Vol. 74. -№ 1.-P. 51-55.

³⁰ Eddowus M.K. Decision making methods. М.: Audit. JUN 2005. – PP.23.

субъектив назорат меҳназмлари ҳақидаги янги ёндошувнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди. М.А.Холодная ўзининг “Индивидуал ақл ва когнитив услуб” номли монографиясида, қарор қабул қилишнинг психологик компонентлари масаласига алоҳида эътибор қаратиб, уни қуйидаги жиҳатлар асосида тушунтиришга ҳаракат қилади³¹:

1. Субъектнинг вазиятларни ҳал этишда инсонларнинг бошқаларни кўмагига муҳтожлаиғи – яъни инсон қарор қабул қилаётганда, ўзининг тажрибаси ва билимларидан кўра, кўпроқ бошқа одамларнинг фикрига эътибор қаратади. Бунда барча ҳаракатлар ўтмиш тажрибаси ва ҳамкорликдаги билимлари асосида амалга оширилади;

2. Рефлексивлик-импульсивлик – яъни бу ноаниқ шароитларда қарор қабул қилиш услубидир. Ушбу тоифага мансуб кишилар, ҳамма нарсани осон ва тез бажарадилар аммо, атрофлича ўйламасдан таваккал қилишга кўпроқ мойилдирлар. Шу билан бирга, рефлексив типдаги кишилар диққат билан қарор қабул қилишади, бошқалар билан вазият устидан тортишадилар ҳамда охириги натижалар ҳақидакўпроқ қайғурадилар;

3. Тажрибасизлик ёки толерантликнинг кам ривожланганлиғи –бундай шахслар ҳарқандай янги вазиятларда қарор қабул қилишдан қочадилар, янги қарорларга қаршилик кўрсатади, кўпроқ қарорларини ўтмишдаги тажрибалари асосида ишлаб чиқадилар. Янги нарсаларни идрок этишга мойил эмаслар;

4. Ноаниқликларга чидамлик – ушбу хусусият инсоннинг ноаниқ ва қийин шароитларда ҳаракат қила олиш қобилиятини тавсифлайди. Бундай кишилар доим ўзига ишонган, мустақил ҳал қилувчи, ҳиссий жиҳатдан барқарор, янги муаммоларни самарали ҳал этиш учун зарур бўлган хусусиятларга эга шахслардир. Демак, муаллифнинг мазкур ёндошувидан шуни англаш мумкинки, қарор қабул қилиш нафақат инсоннинг мустақил ҳаракатларига балки, унинг

³¹ Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. 2 - изд, перераб. и доп., СПб.: Питер, 2004. – С.146.

янгиликларга, ўзгаришларга бўлган толерантлик сифатларига ҳам кўпроқ боғлиқ ҳисобланади.

Илмий манбаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, “қарор қабул қилиш” ҳодисасини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш нафақат, психология фанидаги илғор концепциялар ва ёндошувларга узвий боғлиқ балки, замонавий менежмент, социология, педагогика каби фанларига тегишли назарий асосларга ҳам тегишли саналади. Бироқ, ҳар бир соҳа йўналишларида амалга оширилган тадқиқотларда, ўзига хос илмий ёндошувлар, концепциялар, феноменологик асослар акс этган. Аксарият соҳа мутахассислари кўпроқ муаммонинг, бошқарув фаолияти, бошқарув самарадорлигининг ижтимоий шарт-шароитлари, замонавий раҳбар ва унга хос сифатлар, етакчи шахсига хос индивидуал-психологик хусусиятлар, қарор турлари ва унинг мазмуни, қарор қабул қилишга сабаб бўлувчи вазиятлар, ижтимоий, иқтисодий ва психологик омиллар масалаларига эътибор қаратишган. Хориж психологиясида “қарор қабул қилиш” ҳодисаси кўпроқ менежер шахсининг имкониятлари, унинг фаолиятига қўйиладиган талаблар, ташкилот ва унинг ҳамкорлик муносабатлари, иқтисодий ўзгаришлар ва унинг бошқарув фаолиятига таъсири каби масалалар орқали чуқур ўрганилган. Шу билан бирга, иқтисодиёт соҳасининг ютуқлари ва имкониятларини раҳбар шахсининг кўникма ва малакалари билан тушунтиришга ҳаракат қилишган. Рус психологиясида ҳам соҳаларга оид қарорлар ва уни ишлаб чиқиш масаласида талайгина эътиборга молик ишлар амалга оширилган. Хориж тадқиқотчиларидан фарқли ўлароқ, рус олимлари “қарор қабул қилиш” жараёнини тушунтирувчи умумпсихологик ҳамда ижтимоий-психологик ёндошувлар орқали ўрганишга ҳаракат қилишган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ¹Санникова О. П. Теории принятие решений: Учебно-методическое пособие / О. П.Санникова. – Харьков : Апекс , 2005. – 120 с.
2. ¹Шопенгауэр А., Э.Хартманн, Фихте Ж. Две основные проблемы этики / А. Шопенгауэр // Свобода воли и нравственность. – М. : Изд-во «Республика», 2007. – С. 46 – 124.

3. ¹ Евланов А. Г. Теория и практика принятия решений / А.Г. Евланов. - М.: Экономика, 2005. – С.66.
4. ¹ Карпов А. В. Психология принятия решений : Монография / А. В. Карпов; Институт психологии РАН; ЯрГУ. – Ярославль, 2003. – С.103.
5. ¹ Рамендик Д.М. Управленческая психология. – М.: Форум, 2006. – С.82.
6. ¹ Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. - Москва.: ПРИНТ, вт. изд. 2012. – С.207.
7. ¹ Кулагин О. А. Принятие решений в организациях: Учеб. пос. - СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2009. – С.42.
8. ¹Тихомиров О. К., Корнилова Т. В., Психология риска и принятия решений: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – С.63.
9. ¹Абрамова С.В. Социально-психологическое обоснование организации исполнения управленческих решений. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. - М., 2001. – С.13.
10. ¹Иванова Л.В. Моделирование функциональной структуры личности в ситуации принятия решений. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. М., 2005. – С.12.
11. ¹Коростелина К.В. Стилиевые особенности принятия решения. Стиль человека: психологический анализ. М.: Изд, Образования. 2012. – С.61.
12. ¹Новоселова Т.В. Соотношение структуры целостной индивидуальности и принятия решения. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. М., 2003. – С.15.
13. ¹ Kuhberger A. The influence Of Framing on Risky Decisions: A Metaanalysis I I Organizational Behavior and Human Decision Processes. 2008. — Vol. 74. -№ 1.-P. 51-55.

VAQTNI BOSHQARISH TIZIM SIFATIDA

Otajonova Maftuna Sultonmurodovna

Qo’qon davlat pedagogika instituti o’qituvchisi

XXI-asr kim bo'lishimizdan qat'iy nazar har birimizga yangi talablar qo'yadi: rahbar va mutaxassislar, rahbarlar, talabalar, maktab o'quvchilari yoki o'z korxonamiz egalari. Iqtisodiy vaziyat tez o'zgarmoqda, biz oladigan ma'lumotlar miqdori ortib bormoqda, kundan kunga raqobat kuchayib bormoqda, shu jumladan mehnat bozorida. Bunday sharoitda vaqt kabi nomoddiy va almashtirib bo'lmaydigan manbani boshqarish alohida ahamiyatga ega.

O'zgarishlarning o'sib borayotgan sur'ati zamonaviy mutaxassislardan ko'proq mustaqil qarorlar qabul qilishni, o'z ishini mustaqil tashkil etish va rejalashtirish qobiliyatini talab qiladi. Xodimga bo'lgan tashqi talablarning kuchayishi undan cheklangan sharoitlarda mustaqil ravishda (rahbar bilan bog'lanmasdan) ustuvorliklarni belgilash qobiliyatini talab qiladi. [1;23]

Faoliyatingizni to'g'ri rejalashtirish, vazifalar va ishlaringizni (uzoq muddatli va qisqa muddatli) boshqarish, ustuvorliklarni belgilash, maqsadlar qo'yish va ularga erishishni o'rganish orqali vaqt manbasidan oqilona foydalanish, samarali harakat qilish va muvaffaqiyatga erishishni o'rganishingiz mumkin. Ish yukingizni taqsimlang, ham ish, ham dam olish uchun vaqt toping. Vaqtni samarali boshqarish ko'nikmalarini qanchalik tez egallab olsak, mahorat va muvaffaqiyat cho'qqilariga yo'limiz shunchalik tez va oson bo'ladi. Axir, o'z martabangizni qurish va kerakli darajaga erishish uchun odamga 20 yildan kamroq vaqt beriladi. [2;54]

Vaqtni boshqarish - bu shaxsning o'z faoliyatini boshqarish, vazifalarni tashkil etish va barcha resurslarni taqsimlash.

"Shaxsiy vaqtni boshqarish" tushunchasi barcha inson resurslari ichida eng qimmatlisi ekanligi sababli paydo bo'ldi. Vaqt mutlaqo qayta tiklanmaydigan va juda cheklangan manbadir, shuning uchun hamma narsa haqida boshqaruv jarayonlari uni hisobga olgan holda tuzatilishi kerak.

Zamonaviy vaqtni boshqarish - bu sohadagi texnikalar to'plami emas "muddatlarni qanday bajarish kerak" yoki "yig'ilishlarni qanday qilib to'g'ri o'tkazish kerak". Bu o'zingizni va faoliyatingizni boshqarish tizimi.[3;4]

Vaqtni boshqarish tizim sifatida to'rt elementdan iborat.

Birinchi element (pastki pog'ona) *samaradorlikdir* (bu muvaffaqiyatni ham o'z ichiga oladi). Agar biz hayotni o'ziga xos sayohat deb hisoblasak, unda bu bosqichda maqsadga o'z vaqtida va iloji boricha kamroq charchash uchun qanday borish kerakligi aniqlanadi, ya'ni birinchi bosqich "qanday qilish kerak" degan savolga javobdir. keting?".

Qanday qilib qisqa vaqt ichida testga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak?

Ishga va o'qishga vaqtingiz bo'lishi uchun vaqtingizni qanday tashkil qilish kerak? Dam olishning eng yaxshi usuli qanday?

Bu so'zning odatiy ma'nosida vaqtni boshqarish.

Ikkinchi element - bu eng muvaffaqiyatli echimlarni topish imkonini beruvchi *texnologiya*. Vaqtni boshqarish tizimining ushbu elementi bir qator boshqa, juda murakkab fanlarni ko'rib chiqishni talab qiladi. Masalan, biznes TRIZ (ixtirochi muammolarni hal qilish nazariyasi) va boshqaruv kurashi. Ushbu texnologiyalar strategiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular strategik qarorlar qabul qilish uchun vositalar to'plamini taqdim etadi, shu jumladan shaxsiy strategiya sohasida. Shaxsiy samaradorlikni oshirish usullari o'n barmoq bilan teginish va tez o'qishdan tortib ko'plab neyro-lingvistik dasturlash (NLP) texnikasigacha bo'lgan turli xil boshqa vositalarni o'z ichiga oladi.

Qanday qilib tezda ishga moslashish va bir soat chaynalmaslik kerak?

Suhbatdoshni tezda ishonitirish uchun to'g'ri dalillarni qanday topish mumkin?

Qisqa vaqt ichida muammoning ijodiy, nostandart yechimini qanday topish mumkin?

Vaqtни boshqarish tizimining **uchinchi elementi** - bu *strategiya*. Texnologiyani "nima minish kerak?" Degan savolga javob bilan solishtirish mumkin. ("qanday borish kerak?" bilan solishtirganda sifatli sakrash), keyin strategiya "qaerga borish kerak?" Degan savolga javobdir.

Mening strategik va taktik maqsadlarim qanday? Ularga erishish uchun algoritmi bormi?

Mening kundalik faoliyatim maqsadlarimga muvofiq tuzilganmi?

Shubhasiz, noto'g'ri yo'nalishda juda samarali harakat qilishning ma'nosi yo'q.

Shu bilan birga, strategiyaga oid savollar tug'iladi.

Va nihoyat, tizimning **to'rtinchi elementi** - bu ertami-kechmi o'z vaqtini jiddiy qabul qiladigan odamga keladigan mavzu. Bu *falsafaning mavzusi*. Vaqtни boshqarish kontekstida "falsafa" so'zi juda oddiy narsani anglatadi - "nima uchun?" Degan savolga javob.

Nima uchun boshqalarni emas, balki bu maqsadlarni qo'yish kerak? Hayotiy qadriyatlaringizni qanday anglash mumkin? Hayotning ma'nosini qanday topish mumkin va uni umuman izlash kerakmi?

Shunday qilib, vaqtни boshqarish va shaxsiy samaradorlik masalalari nafaqat bizning hayot maqsadlarimizni belgilash bilan chambarchas bog'liq, balki biz ularni qanchalik to'g'ri va noto'g'ri shakllantirishga muvaffaq bo'lganimizga bevosita bog'liq. Shuning uchun tashkiliy masalalarni ko'rib chiqish maqsadni belgilashdan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dodd, P. va Sundxaym, D. (2005). Vaqtни boshqarishning 25 ta eng yaxshi vositalari va texnikasi: o'zingizni aqldan ozdirmasdan qanday qilib ko'proq ishni bajarish mumkin. Enn Arbor, MI: Peak Performance Press, Inc.

2. Г. Архангельский, М. Лукашенко, Т. Телегина, С. Бехтерев “Тайм менеджмент”. Учебное пособие. Москва 2012.

3. Лакейн А. Искусство успевать [электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://lib.ru/DPEOPLE/lakejn.txt>.

PSIXOLOGIYA FANINI O'QITISHDA SAMARALI INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Po'latova N. M.,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o'qituvchi

Ergasheva Muxlisa,

O'zbekiston Milliy universiteti, 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya, dars texnologiyasi pedagogik texnologiyalar xususida to'htalib, ushbu texnologiyalarni psixologiya fanlarini o'qitish jarayonlariga tadbir qilish xususida dars misolida yoritib berdik.

Kalit so'zlar: Texnologiya, pedagogik texnologiya, o'qitish texnologiyasi, ma'lumot texnologiyasi, mahorat, san'at, o'qituvchi, talaba, psixologiya fani.

Аннотация: В данной статье рассматривается технология, технология обучения с точки зрения педагогических технологий, и мы объяснили применение этих технологий к процессам обучения психологическим наукам на примере урока.

Ключевые слова: Технология, педагогическая технология, технология обучения, информационная технология, мастерство, искусство, учитель, ученик, психология.

Annotation: This article discusses technology, learning technology from the point of view of pedagogical technologies, and we explained the application of these technologies to the processes of teaching psychological sciences on the example of a lesson.

Key words: Technology, pedagogical technology, learning technology, information technology, skill, art, teacher, student, psychology.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2018-yilga faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab quvvatlash yili deb nom berishni taklif etdi. Davlatimiz "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Issue 5 / 2020 ISSN 2181-063X 152 <http://oac.dsmi-qf.uz> rahbari innovatsiyaning ahamiyati tog‘risida quyidagilarni ta’kidladi: «Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo‘lsak, uni aynan innovatsion g‘oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak». 2018-yilda respublikamizda innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilandi: «Kelgusi yilda ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur moliyaviy resurslarni safarbar etish, ushbu jarayonda iqtidorli yoshlar ishtirokini, ijodiy g‘oya va ishlanmalarni har tomonlama qo‘llab quvvatlash vazifasi e’tiborimiz markazida bo‘ladi» [1]

Respublikamizda ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlari yangi ilmiy adabiyotlar bilan ta’minlanmoqda. Pedagoglarga qo‘yilayotgan talablar asosida o‘z faoliyatlariga yangiliklar kiritib bormoqdalar. Yosh avlodga ta’lim-tarbiya [berish jarayonida fan, texnika va ilg‘or tajribalardan foydalanish bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda](#). Bu jarayon o‘qituvchilarning mas’uliyatini yanada oshirmoqda.

Ta’limda innovatsiyalarga ehtiyoj sezilayotgan bugungi kunda talabalarga psixologiya fanini o‘rgatishda yangicha yondashuvlar asosida, o‘quvchi va o‘qituvchining o‘zaro faolligida interfaol usullardan foydalanib, darslarni tashkil qilish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘qituvchi dars jarayonida “aktyor” emas, aksincha “rejissyor”, ya’ni boshqaruvchi bo‘lishi kerak. U o‘z o‘quvchilarini fanga ilmiylik, ijodkorlik nuqtai nafari bilan qarashlarini tashkil qilishi, ularda izlanuvchanlik hususiyatlarini shakillantirishi va albatta pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda darsni tashkil etish kerak bo‘ladi.

Bu borada bugungi kunda Respublikamizning barcha ta'lim muassasalarini axborot kommunikatsiya uzatuvchi texnik jihozlar bilan ta'minlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. O'qitish jarayonida bunday vositalardan foydalanish borasida avvalo o'qituvchining o'zi ham tegishli texnologiya bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Bu esa, pedagog xodimlarni o'z ustida tinmay izlanishi, yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishi, shaxsiy darsturi asosida uzluksiz malaka oshirishi demakdir. Nafaqat 3 yilda bir oshiriladigan malakada, balki har bir darsga tayyorgarlik ko'rishda turli treninglardan, internet tarmog'idan foydalanib, o'qitishning yangi intensiv metodlarini ishlab chiqib, interfaol usullar "Bank" ini yaratish zarur. Bu o'rinda psixologiyani o'qitishda talabaga individual yondashgan holda u qabul qilishi osonroq bo'lgan uslubni tanlash maqsadga muvofiqdir. Bu talabaning og'zaki nutqini shakllantirishga, o'z fikrini ifodalash, to'g'ri gapirish kabi ko'nikmalarini hosil bo'lishiga olib keladi.

Quyida pedagogika-psixologiya yo'nalishi talabalari bilan "Biz psixologiya fanini qanchalik yaxshi bilamiz mavzuda psixologiya darsida axborot texnologiyalaridan videokamera, televizor yoki mul'timediyali proyektor vositalaridan foydalanib o'tkazilgan mashg'ulot ishlanmasini keltiramiz.

Mavzu: Biz psixologiya fanini qanchalik yaxshi bilamiz.

Maqsad: Talabalar faoliyatini oshirish, nutqini, o'z fikrini ifodalashga, ustaqil fikr yuritishga o'rgatish.

Talabalarning o'z-o'zlariga ob'ektiv baho bera olish, kamchiliklarini ko'ra olishlariga yordam berish.

Muammoli vaziyatlardan chiqa olish qobiliyatlarini shakllantirish.

O'quv jarayonining mazmuni:

"Vaqt" haqida "Aqliy hujum" metodidan foydalanib, turli fikrlarni jamlash yordamida talabalarga vaqtdan unumli foydalana olishlari kerakligini tushuntirish.

"Biz psixologiya fanini qanchalik yaxshi bilamiz" mavzusida guruhda ish olib borish va uni rollarga bo'lib ijro etish.

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi: Aqliy hujum va rolli o'yin metodi, muhokama.

Dars shakli: amaliy mashg'ulot, individual ishlash, guruhlarda ishlash.

Vositalar: televizor, vidiokamera, markerlar.

Nazorat: kuzatuv, o'z-o'zini nazorat qilish.

Baholash: rag'batlantirish, ball.

Mashg'ulotga tayyorgarlik: televizor yoki mul'timediyali proyektor, vidiokamera qurilmalari. Talabalarni guruh bo'lib ishlashiga sharoit yaratish.

Darsning borishi:

Motivatsiya: "Aqliy hujum" metodikasidan foydalanib, mavzuga kirish qilish. Flipchartga psixologik atamalar va terminlarni tushurib borish (5 daqiqa). So'ng talabalar guruhlariga bo'linadilar. Mavzu yuzasidan guruhlar ish olib boradilar. Guruhlarga topshiriq beriladi. Ular psixologiyaning turli sohalarini, turlicha ko'rinishlarda namoyish etib berishlari kerak (10 daqiqa). Talabalar rollarga bo'linib, psixologiyaning tanlangan sohasini namoyish etishga tayyorgarlik ko'radilar. Tayyorgarlikka 5 daqiqa beriladi.

Masalan, bir guruh shaxsning xarakterini uning hatti-harakatlarini namoyish etish bilan ko'rsatib bersa, ikkinchisi o'zaro munosabatlarni dialogik nutq orqali namoyish etadi, yana she'r to'qish orqali ham chiqish qilish mumkin. Chiqishlar video tasmaga tushiriladi (15 daqiqa).

Namoyishdan so'ng yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar guruhlar tomonidan aytiladi va talabalar o'z-o'zlarini baholaydilar (5 daqiqa).

Mashg'ulotda aytilgan eng qiziqarli ma'lumotlar flipchartga tushiriladi va namoyish etiladi.

Uyga vazifa: "Psixologiya fanida eng ahamiyatli metod" mavzusida matn yozib kelish.

Kutiladigan natija:

- talabalarning metodlarini to'liqroq o'zlashtirilishiga yordam beradi;
- talabalar ijodkorligini oshiradi;

- talabalar yutuq va kamchiliklarini ko'ra olish imkoni yaratiladi, o'z-o'ziga ob'ektiv baho bera olish ko'nikmalari hosil bo'ladi.

Hulosa qiladigan bo'lsak, mashg'ulotning videokamera orqali tasvirga tushirilgan ko'rinishini muhokamaga qo'yilishi o'zining xatolarini ko'rish, o'zini, do'stlarini ob'ektiv baholash imkonini yaratadi. Turli metodlarning qo'llanishi talabalar qiziqishini oshiradi.

O'qilishda qo'llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning, talabalarni mustaqil fikr yuritishga o'rgatadi.

O'qitishda qo'llaniladigan pedagogik usullarda dars jarayonini demokratlashtirishga keng yo'l ochib berilib, talabalarning o'z fikrlarini erkin bildirishga imkoniyat yaratiladi. Har bir bolaning mustaqil fikri inobatga olinadi, shu bilan birga talabalarda o'z fikrini himoya qilishga erishiladi. Bunday texnologiyalarga "Bumerang", "Vir", "Blits", "Tanqidiy fikrlash", "Klaster", "3 ga 4", "Agarda men...", "O'z-o'zini baholash", "Zanjir", "Ajurli arra", "Munozara", "O'z o'rningni top", "Menyu", "Debatlar" kabi loyihalarni misol keltirish mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, shu kabi dars o'tish talabalarning mustaqil fikrini paydo bo'lishiga uni erkin ifoda etish va himoya qilish shakllanishiga sabab bo'ladi.

Farzandlarimizga ongli ravishda nima maqsadda ozod mustaqil fikrga ega bo'lishlari kerakligini anglatishimiz, ya'ni shaxsni mustaqil fikrlashidan maqsad vatan ravnaqi, el tinchligi, yurt osoyishtaligi bilan bog'liq ekanligini yosh avlod ongiga singdirishimiz kerak.

Foydalanilgan adaviyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 23 dekabr

2. Ziyomammedov B. Yangi pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent, Chinoz ENK, 2002

3. Tolipov O., M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiya asoslari. «Maktab va hayot» jurnaliga ilova. – Toshkent, O_zPFITI, 2003

4. Ibragimova G.N. Interfaol o’qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016

5. Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o’rganish: Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M., Akademiya, 2009

MEDIATA’LIM - YANGI TA’LIM USULI SIFATIDA

Qayumov Asqarbek Vaxavovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o’qituvchisi

Abdullayev Akmal

Jizzax davlat pedagogika universiteti

2-bosqich magistranti

Axborot asrida fan-texnika taraqqiyoti naqadar yuksak bosqichga chiqdi. Shunga monand barcha sohalar jadal rivojlanmoqda. Bugun biror soha faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Jumladan, yosh avlodga ta’lim-tarbiya berishda ham u muhim omillardan biriga aylanmoqda. Elektron aloqa vositalari, internet, sun’iy yo’ldoshlar aynan ommaviy axborot vositalarining misli ko’rilmagan sur’atlar bilan rivojlanishiga zamin yaratmoqda.

Gazetalar, jurnallar, radio, televidenie, fotografiya, hujjatli va badiiy kino, axborot agentliklari, internet son jihatdan beqiyos o’sdi, sifat jihatdan sezilarli o’zgarishlar yuz bermoqda. Kompyuter, faks, «uyali» telefon, parabolik antenna, elektron pochta kabi texnik mo’jizalar ommaviy axborot vositalari rivojiga katta ta’sir ko’rsatmoqda. Mamlakatimizda zamon talabiga mos yuksak intellektual salohiyatli, zamonaviy bilim va malakaga ega, yangicha dunyoqarash va mustaqil fikrli mutaxassislar tayyorlash uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu borada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari hisoblanmish – mediadan ta’lim jarayonida foydalanishning istiqbolli yo’nalishlaridan keng foydalanish yo’lga qo’yilmoqda. Ta’lim jarayonida media, ya’ni, internet, televidenie, radio, kino, video, telefon va boshqa aloqa vositalari o’z samarasini ko’rsatmoqda.

Mutaxassislar fikricha, mediata’lim o’quvchini mustaqil fikr yuritishga, ijodkorlik faoliyatlarini yanada rivojlantirishga, axborot olish, uni qayta ishlash, umumlashtirish, xulosa chiqarishga o’rgatadi. Ta’lim jarayonida mediata’lim qanchalik mukammal bo’lsa, u yosh avlodning dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanishiga xizmat qiladi. Demak, bugun mediata’lim sirlarini nazariy jihatdan puxta o’rganib, amaliyotda yetarli darajada qo’llash maqsadga muvofiqdir. Axborot kommunikatsiyaning globallashuvi sharoitida ta’lim jarayonida o’ziga xos talablar paydo bo’lmoqda. Bu talablar bevosita mediata’lim bilan chambarchas bog’liqdir.

Mediata’lim barcha ta’lim sohasini sifat jihatdan yanada yuqoriroq pag’ona ko’tarishga, axborot madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ya’ni, o’quvchiga o’quv jarayonida nazariy bilim berish bilan materiallarni yuqori darajadagi zamoniviy texnika vositasida namoyish etish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu yangilik va ta’bir joiz bo’lsa, ilg’or usul talabalarda qiziqish uyg’otadi. Ular dars jarayonida o’sha mavzularni puxta o’zlashtirishlariga xizmat qiladi. Manbalarda qayd etilishicha, YuNESKO qoshidagi kino va televideniya bo’yicha xalqaro kengash tomonidan 1973 yili birinchi marta video ta’limga shunday ta’rif berilgan edi: «Mediata’lim deganda pedagogika nazariyasi va amaliyotida maxsus bilim sohasi sifatida qaralibotgan ommaviy kommunikatsiya vositalarini egallash uchun nazariy va amaliy ko’nikmalarini shakllantirishni tushunish lozim».

Dars jarayonida ayon bo’lishicha, mediata’lim o’qitishning mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarini sifat jihatdan o’zgartirmoqda. Bu talabalarning individual qobiliyatlarini, ularning shaxs xususiyatlarini rivojlantirishga, tafakkurini boyitishga, bilimlarini oshirishga yordam bermoqda. Mediata’lim resurslari yordamida ular u yoki bu materialni tezroq o’zlashtiradilar, o’quv jarayoniga faol ishtirokchilar sifatida jalb qilinadilar.

Bugungi kunda mamlakatimizda ko’plab gazeta, jurnal, axborotnoma-byulleten’, radio, televidenie, axborot agentliklari, internetda veb-saytlar faoliyat ko’rsatmoqda. Ulardan ta’lim sohasida qanchalik samarali foydalana olsak, mediata’lim shunchalik

takomillashadi, albatta. Buning uchun talabalarga ta’lim-tarbiya berayotgan professor-o’qituvchilar uning asl mohiyatini teran anglab olishlari maqsadga muvofiqdir.

Mediata’limning bosh maqsadi – asosiy qonunlarni tushunishga yordam beradi, oddiy yo’nalishlardagi media axborot tilini o’rganish, o’quvchining badiiy o’sishi, rivojlanishiga hissa qo’shish, mediamatnlarni qabul qilish, o’rganish va malakali tahlil etish ko’nikmasini shakllantirishdan iborat. Axborot sohasidagi globallashuv yangicha dunyoqarash shakllanishiga zamin yaratmoqda. Zamonaviy bilimlar takomillashgan sari axborotlardan to’g’ri va samarali foydalanish muammosi paydo bo’lmoqda. Hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, ularni ommaviy axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo’llarini ham nazorat qilishning deyarli imkoni qolmayapti. Demak, bu masalada qandaydir chalkashliklarga, xatoliklarga yo’l qo’ymaslik uchun mukammal tizim zarur bo’ladi. Bu tizim – o’sha axborot tarqatuvchi hamda uning iste’molchisi qay darajada bilimli, saviyasi yuksak va ularning bir-birlarini to’g’ri anglashi bilan bog’liq bo’ladi. Endilikda ayrim mutaxassislar o’quvchi ongida axborotni to’g’ri shakllantirish, ta’bir joiz bo’lsa, uni tizimli ravishda tartibga solish yo’llari izlamoqdalar. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ta’lim amaliyotida bu sohadagi izlanishlar o’tgan asrning 70-yillarida boshlangan. Bu pedagogika fanida o’ziga xos yo’nalish – mediata’lim paydo bo’lishiga zamin yaratgan.

Pedagog olimlar, mediata’lim – talabalarga beriladigan dars, bilim, ma’lumotning tez, tushunarli va yodda qolarli bo’lishini ta’mirlovchi ta’lim usuli ekanini e’tirof etganlar. Talaba o’qituvchining og’zaki ma’ruzasidan ko’ra, ko’rgazmali vositalardan foydalanib tushuntirishidan ko’proq ta’sirlanar ekan. Ana shunda ular yetkazilayotgan mavzuni ko’proq yodida saqlab qoladi. Talabalarda bunday darslarga nisbatan qiziqish yuqori darajada bo’ladi. Demak, deyarli barcha fanlarni o’qitishda bunday ilg’or usuldan foydalanish foydadan holi bo’lmaydi.

Mediata’lim o’quvchilarga ta’lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Mediapedagogika – yangi pedagogik texnologiya hisoblanadi, u ommaviy axborot vositalari yordamida o’quvchilarni ijodiy fikrlashga, tarbiyalashga

imkon beradi. Mediapedagogika resurslariga internetdagi ma’lumotlar, televideniya, radio lavhalari, kino, video, audio materiallari kiradi.

Davrimiz taraqqiyotiga hamohang ravishda ilm xazinasi yanada boyib, yoshlarning intellektual salohiyati ortib bormoqda. Axborotlashtirish jarayonida chinakam axborot jamiyati vujudga kelganini izohlashga hojat qolmagan. Shunga yarasha media-texnologiyalar soni o’sib bormoqda. Bunda tasvir, ovoz va matn tom ma’noda uyg’unlashib, audiovizual madaniyati o’ziga xos ravishda takomillashib bormoqda. Endi undan ta’lim sohasida ham keng foydalanish davr taqozosiga aylandi.

Ko’pchilik talabalar gohida noan’anaviy usulda o’tiladigan darslarni qiziqish bilan tinglaydilar. Axborot texnologiyalari yordamida o’tiladigan darslar jarayonida ana shunday usullardan foydalanishga imkon yaratiladi. Bu ta’lim tizimini ham yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Ya’ni, globallashtirish davri hamda unga monand axborotlashgan jamiyatda yosh avlodni to’g’ri tarbiyalash, hayotga tayyorlash, turli axborotlarni qabul qilish, yaxshi va yomonni, oq bilan qorani farqlay olishga o’rganishdir. Mutaxassislar fikricha, ta’lim axborotlashtirishi davlat ta’lim dasturini hayotga tatbiq etishning asosiy vositasi deb e’tirof etish mumkin.

Demak, mediata’lim asosida dars o’tayotgan o’qituvchi qanday veb-saytdan foydalanayotganini yaxshi bilishi kerak. Bunda o’sha veb-sayt qaysi nufuzli idoraga qarashli ekaniga emas, balki, qay darajada savodli, ishonchli hamda asosli ekanini aniqlab (kerak bo’lsa, «O’zbekiston milliy ensiklopediyasi» kabi ishonchli manbalardagi ma’lumotlar bilan solishtirib) olish lozim. Tarbiyachining o’zi ham tarbiyalangan bo’lishi lozim, deganlaridek, buning uchun internetdan foydanuvchi avvalo bilimli, yuksak saviyali bo’lishi darkor.

Ayrim manbalarda qayd etilishicha, Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Frantsiya kabi davlatlarda 60-yillardan boshlab mediata’limga alohida e’tibor qaratila boshlagan. Bu o’z navbatida o’quvchi va talabalarga mediamadaniyat dunyosiga kirishga, ommaviy axborot vositalari tilini, mediamatnlarni tahlil qilishni o’rganishda yordam bergan. Ayni paytda AQShda bir necha yirik mediata’lim markazlari faoliyat ko’rsatayotgani, bu hatto ta’lim standartlariga kiritilayotgani yaxshi ma’lum.

So’nggi yillarda mamlakatimizda ham mediata’limga alohida e’tibor qaratilmoqda. Butun jahonda globallasuv jarayonlari jadal tus olgan bugungi kunda zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari mamlakatimizda ta’lim sohasini yanada takomillashtirishda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi deyarli barcha ta’lim muassasalari kompyuterlar bilan ta’minlanmoqda. Bu texnologiya har soniyada millionlab vazifalarni bajarar ekan. Bular orasida mediata’lim uchun xizmat qiladigan dasturlar ham talaygina. Demak, undan ta’lim sohasini yanada takomillashtirishda ham samarali foydalanish davr talabidir. Davlatimiz rahbari Islom Karimov ta’kidlaganidek, «Bugungi kunda faqat yuksak bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan va professional tayyorgarlikka ega bo’lgan yoshlarga sifatli, jadal va innovatsion taraqqiyotning eng muhim sharti va garovi bo’la olishi, aynan ular mamlakatning buyuk kelajagini ta’minlashi mumkinligiga kimnidir ishonirish yoki buni isbotlab berishning hojati yo’q». Globallasuvning ijobiy jihatlari ko’p. «Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» kitobi qayd etilganidek, axborot sohasidagi globallasuv insoniyat uchun, dunyoning barcha hududlaridagi odamlarning o’zaro muloqoti uchun, ilm-fan va madaniyat boyliklarini o’zlashtirish uchun, ulkan imkoniyatlar yaratadigan jarayon hisoblanadi. Kezi kelganda aytish joizki, globallasuv jarayonlarida ana shu axborot texnologiyalaridan ba’zi yovuz kuchlar g’arazli maqsadlarda foydalanayotganlaridan ham ko’z yumib bo’lmaydi. Ular o’z sa’y-harakatlari bilan kishilarning tinch-farovon hayotiga raxna solayotganlari tashvishli holdir. Internet orqali uyushtirilayotgan axborot xurujlari yoshlar ongini zaharlashi ularning kelajagiga bolta urishdan boshqa narsa emas. Shunday sharoitda biz bu zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalaridan ko’proq ijobiy maqsadlarda foydalanish yo’llarini topishimiz maqsadga muvofiqdir. Ana shunday samarali yo’llardan biri – ta’lim sohasini media texnologiyalari bilan yanada takomillashtirishdir. Demak, mediata’lim talabalarning intellektual salohiyatini oshirish bilan bir qatorda ularni turli mafkuraviy tajovuzlardan asrashda ham muhim o’rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ya. Mamatova, S Sulaymonova. O’zbekiston mediya-taraqqiyoti yo’lida. O’quv qo’llanma. 2015 y.
2. Aleksandr Fedorov MEDIAOBRAZOVANIE: ISTORIYA I TEORIYA UCHEBNOE POSOBIE DLYA VUZOV. 2015 g.

ЎҚУВЧИЛАРНИ КРЕАТИВ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШНИНГ ТАЖРИБА – СИНОВ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Раҳматова Феруза Абулқосимовна доцент, п.ф.ф.д. (PhD)
Тўрақулова М. А. – ЖДПИ, Педагогика назарияси ва тарихи
(фаолият тўри бўйича) йўналишининг
1 - босқич магистранти
Email: madina.turakulova24@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид тажриба – синов ишларини ташкил этиш методикаси баён қилинган. Мақоладан педагогик тадқиқотлар бўйича тажриба – синов ишларини ташкил этиш билан шуғулланувчилар фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: ўқувчилар; креатив фикрлаш; тажриба – синов ишлари; мақсади; предмети; вазифалари; ижодкор ўқувчи; изланувчи; яратувчиликка интилувчи; бефарқ ўқувчи.

Аннотация: В данной статье излагается методика организации экспериментальной работы по обучению творческого мышления учеников.

Статья может быть использована теми, кто занимается организацией экспериментальной работы по педагогическим исследованиям.

Ключевые слова: ученики; креативное мышление; экспериментальная работа; цель; предмети; функции; творческий ученик; искатель; стремление к изобретательству; равнодушный ученик.

Annotation: This article describes the methodology for organizing experimental work to teach creative thinking to students.

The article can be used by those who are organizing experimental work on pedagogical research.

Key words: students; creative thinking; experimental work; purpose; subjects; functions; creative student; seeker; striving for invention; indifferent student.

Мазкур мақолада ҳам айнан ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид тажриба – синов ишлари (ТСИ)ни ташкил этиш методикаси қаралади.

Демак, педагогик тадқиқотларни олиб боришда ҳам уларнинг илмий – назарий асослари билан эришилган натижаларнинг амалий аҳамияти ҳам эътиборга олиниши керак бўлар экан. Тадқиқотнинг амалий аҳамиятини асослаш эса илмий – назарий ишланмаларнинг нечоғлик амалиётга фойдаси тегишлилиги ТСИ билан аниқланади.

Шунинг учун олиб бориладиган ТСИнинг мақсади, вазифалари ва предметини асослаб олишга тўғри келади.

Тадқиқотимизнинг ушбу қисмида айнан ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатиш муаммосини ҳал қилиш бўйича қилинган илмий – назарий ишланмаларнинг амалиётда нечоғлик ўрин топганлигини асослашга ҳаракат қиламиз. Шу мақсадда ТСИнинг мақсади, вазифалари ва предметини аниқлаб оламиз.

ТСИ мақсади: белгиланган (режалаштирилган) амалий фаолият нуқтаи назаридан ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатиш модели, методикаси ва технологиялари натижаларини таҳлил қилиш, илмий ишланмалар кўрсаткичларини баҳолаш ва уларни амалиётда жорий этишга қулай ҳолга келтириш.

ТСИ вазифалари:

- ТСИни ташкил этиш учун бошланғич таълим босқичидаги синфлар ва таълим бериладиган фанни белгилаб олиш;
- ТСИда қатнашадиган ўқитувчи ва ўқувчилар сонини аниқлаш;
- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатиш жараёнига оид назорат ва тажриба синфларини аниқлаш;

- ТСИнинг босқичларини асослаб олиш;
- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишнинг илмий – методик ва дидактик асосларини тайёрлаб олишга оид тadbirlar режасини ва ишчи дастурларни яратиш;
- ТСИнинг ҳар бир босқичи якунларини таҳлил этиб бориш ва зарур бўлганда тадқиқот жараёнининг айрим босқичларига керакли ўзгаришларни киритиш;
- ТСИнинг ҳар бир босқичи бўйича мониторингни ҳисобга олиб бориш;
- олиб борилган тадқиқот натижалари асосида ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишда оид усулбий тавсияларни тайёрлаш.

ТСИнинг предмети. Бунда асосан қуйидагиларга эътибор берилади: ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид таълимий – маънавий муҳитнинг мавжудлиги ва ундаги таълим берувчи ҳамда таълим олувчининг ўзаро фаол мулоқотига шароит яратилганлиги; ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид таълим жараёнининг стратегиясининг илмий – методик жиҳатдан асосланганлиги; ўқувчиларни креатив фикрлашга оид ўқувчиларни креатив фикрлашга оид ўқув материалларининг ўқувчиларнинг тафаккур қамровига мослиги илмий – методик жиҳатдан асосланганлиги; таълим берувчининг педагогик жараёнларда мураккаб ҳолатлар рўй берганда креатив педагогик ёндашувни қўллаш олиш имкониятларининг мавжудлиги; ўқитувчининг ўқувчилардаги шаклланган янги фикр ва янги ғояларни ҳисобга ола олиш қобилияти ва бундай ҳолатларда ўқитувчининг янги фикр ёки янги ғоя эгасига қувонч ҳиссини бахшида қила олиш қобилияти ва шу кабилар.

Ўқувчиларни креатив фикрлашга тайёрлашга оид белгиланган мақсад, вазифалар ва стратегияларга асосланиб ТСИ олиб борилди. Бунинг учун қуйидаги кетма – кетликдаги ташкилий – педагогик ишлар амалга оширилди:

- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид босқичлар белгилаб олинди (даъват, англаш, мулоҳаза ва оптимал қарор қабул қилиш);

- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишнинг ҳар бир босқичига мос даражаларини (ўрнини, салмоғини) аниқлашга оид анкета сўровларини тайёрлаб олинди;
- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга мос синф, фан ва мавзулар аниқланиб олинди ва бу бўйича олиб бориладиган интерфаол машғулотларни олиб боришга оид йўриқнома ва кўрсатмалар тайёрланди;
- ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишнинг дидактик асосларидан амалиётда фойдаланишга илмий – методик таъминот ишлаб чиқилди;
- ТСИ якунида ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид тавсиялар тизими тайёрланди.

Бу белгиланган ташкилий – педагогик тadbirlарни амалга оширишда ўқувчиларда манбаларни ўрганишга оид креатив ёндашув қилиш кўникмаларини шакллантиришга ҳаракат қилинди ва бунда мазкур тадқиқот иши бўйича ишлаб чиқилган ташкилий – тизилмавий модель, МММ методикаси ва ННН технологиялари имкониятларидан тўлиқ фойдаланишга эришилди.

ТСИнинг натижалари бўйича ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишни баҳолашга қуйидагидек мезон тайёрлаб олинди:

- **креатив ривожланган ижодкор ўқувчи (ИЎ).** Бунга тўртала босқич бўйича энг юқори балл тўплаган ўқувчи киради;
- **тадқиқотчи – изланувчи ўқувчи (ТЎ).** Бунга тўртала босқичи бўйича “яъло” ва “яхши” баҳоларни қўлга киритган ўқувчи киради;
- **яратувчиликка интилувчи ўқувчи (ЯЎ).** Бунга тўртала босқич бўйича ҳам ижобий баҳога лойиқ ўқувчи киради;
- **янгиликка бефарқ ўқувчи (БЎ).** Бунга салбий ва ижобий баҳога (аралаш баҳога) лойиқ ўқувчи киради.

Дастлаб ТСИни олиб боришнинг объектини танлаб олинди. Бунинг учун умумий ўрта таълимнинг илмий – тахник базаси ва унинг ўқув – методик таъминотига алоҳида эътибор бердик. Уларни ўрганиб чиқиб Жиззах шаҳри 19 –

сонли ўрта умумтаълим мактабидаги бошланғич таълим жараёнини ТСИ объекти сифатида белгилаб олдик.

ТСИнинг самарадорлиги тўғрисида аниқ маълумотларни қўлга киритиш мақсадида ўқувчилар таркибиди (синфларни) шартли равишда икки гуруҳга, яъни тажриба ва назорат гуруҳларга ажратиб олдик.

Ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид билим ва кўникмаларни шакллантириш мақсадида бошланғич таълимга бўйича битта мавзу танлаб (белгилаб) олинди ва унга мос интерфаол ўқув машғулларини ташкил этишга МММ номли методика ва ННН номли технология ишлаб чиқилиб, улар бўйича бошланғич таълимга оид фанларни ўқитишда кенг фойдаланилди.

ТСИни ташкил этиш жараёнида белгиланган ўқувчилар эътиборига ҳавола қилинган анкета саволлари ҳар иккала гуруҳ (синф) аъзоларига тақдим этилди.

ТСИни олиб бориш жараёнида унинг самарали кечишини таъминловчи вариантларни аниқлашга ҳаракат қилдик. Қўйилган муаммони таҳлили ва ушбу соҳадаги кузатишларга асосланиб ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишга оид МММ методикаси ва ННН технологиясини лойиҳалаштириб чиқилди ва улар ТСИни самарали кечишига, шунингдек, режалаштирган натижага эришишга кенг имкониятлар яратди. Булар бошланғич синф ўқувчилари билан олиб борилган машғулларда сезилди. Айниқса, математика дарсларида қизиқарли масала ва мисоллар ечишда, мулоҳазали масалаларни ечишда, ўзаро кетма – кет келган қўшилувчилар йиғиндиларини топиш ва шу каби йўналишлардаги дарс машғулларида ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишда самарали кечди. Улар бўйича якуний дарс машғулларини олиб боришда улар билан қуйидаги кетма – кетликдаги саволлар бўйича суҳбатлар олиб борилди ва уларга мос жавоблар ҳам олинди. Қуйида улар тўғрисидаги натижаларни келтириб ўтамиз:

- ижодкор бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **92,0 фоизни** ташкил этди;

- изланувчан бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **92,0 фоизни** тақил этди;

- яратувчи бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **84,0** **фоизни** ташкил этди;
- синчиков бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **64,0** **фоизни** ташкил этди;
- тадқиқотчи бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **56,0** **фоизни** ташкил этди;
- ўқимишли одам кўп нарсани биладими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **80,0** **фоизни** ташкил этди;
- ўқитишда баҳс ўтказиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **86,0** **фоизни** ташкил этди;
- саводли бўлиш яхшими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **92,0** **фоизни** ташкил этди;
- фанни ўрганишингизда ўқитувчингизнинг фойдаси тегадими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **96,0** **фоизни** ташкил этди;
- устоз отангдек улуғ – деган мақол тўғрими? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **88,0** **фоизни** ташкил этди;
- ўқиш ва ёзиш ҳаммага керакми? – деган саволга “Ҳа”, деб жавоб берганлар **92,0** **фоизни** ташкил этди.

Тадқиқотимиз натижалари ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишнинг илмий – методик таъминотини амалиётга жорий этиш борасидаги кўникмаларини шакллантиришда янада самарадорликка эришишга оид дарсларда ўқувчиларни интеллектуал салоҳиятли қилиб тайёрлаш бўйича таълим беришнинг оптимал вариантларини қўлга киритиш имкониятини кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рахматова Ф. А., Тўрақулова Н. Х., Тўрақулова М. А. Математика фанидан ўқиш китоби. Ўқув – методик қўлланма. – Т.: I N NOVATSIYA – ZIYO, 2020, 390 б.

2. Тўрақулова М. А. Математика дарсларида бошланғич синф ўқувчиларининг маънавий дунёқарашини кенгайтириш // Бошланғич таълимнинг долзарб муаммолари: муаммо ва ечимлар: Республика илмий – амалий анжуман материаллари. – Жиззах, 2019. – Б. 275 – 277.

3. Тўрақулова М. А., Холбўтаева В. О. Ўқувчиларни тахлилий фикрлашга ўргатиш // Компетенциявий ёндашувли таълим тизимини ташкил этиш шакллари: Халқаро илмий – амалий конференция материаллари. – Жиззах, 2021. – Б. 241 – 243.

4. Тўрақулова М. А. Интеллектуаллаштириш воситалари – инновацион таълим жараёнининг дидактик асоси сифатида // Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари: илмий – техник анжуман материаллари. – Жиззах, 2019. – Б. 341 – 343.

5. Тўрақулова М. А. Математика ҳаётий эҳтиёж фани // “Фан, таълим ва амалиёт” мажмуасининг долзарб муаммолари. – Т., 2019. – Б. 213 – 217.

О‘QUV JARAYONIDA VIRTUAL TAQDIMOTLARDAN FOYDALANISH

Qayumov Asqarbek Vaxavovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada ko‘rgazmali qurollarning zamonaviy turlarini tahlil qilish asosida ularning turlari, o‘quv jarayonidagi o‘rni va roli, virtual taqdimotlardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklariga izox beriladi. SHu bilan birga maqolada virtual ko‘rgazmali qurollardan samarali foydalanishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari va adekvat tamoyillarini ajratib ko‘rsatilgan, virtual taqdimot uchun texnik, didaktik, ergonomik talablar belgilangan.

Kalit so‘zlar: virtual ko‘rgazmali qurollar, virtual taqdimot, o‘quv jarayoni.

Annotation: Based on the analysis of modern types of visual aids, the article explains their types, their place and role in the educational process, the advantages and

disadvantages of using virtual presentations in the educational process among other virtual tools. At the same time, the article highlights the psychological and pedagogical conditions and adequate principles for the effective use of virtual visual aids, technical, didactic, ergonomic requirements for a virtual presentation.

Key words: virtual visual aids, virtual presentation, educational process

Zamonaviy jamiyat barcha darajadagi ta’lim tizimiga yangi talablarni shakllantirmoqda va shu bilan o’qituvchilardan ijodiy yondashgan xolda ishlashni, doimiy takomillashtirish va rivojlantirishni, yangi o’qitish vositalari va texnologiyalarini o’zlashtirishni talab qilmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ustuvor vazifalar quyidagilardan iborat bo’lishi kerak: bo’lajak o’qituvchini tayyorlash mazmunini kengaytirish va chuqurlashtirish; o’qitishning turli shakllari, usullari va vositalarini yaratish; multimediya vositalaridan kompleks foydalanish natijasida yaratilgan innovatsion o’quv qurollari bilan ishlash asoslarini o’zlashtirish va ularni o’quv jarayoniga uslubiy jihatdan to’g’ri kirita bilish; an’anaviy va zamonaviy axborot hamda ta’lim texnologiyalarini uyg’unlashtirishning optimal usullarini ishlab chiqarish.

SHuni inobatga olgan holda, axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan va zamonaviy vizualizatsiya vositalaridan samarali foydalanishga asoslangan virtual ko’rgazmali qurollarni rivojlantirish dolzarb masala bo’lib turmoqda. Virtual ko’rgazmali qurollarning hozirgi holati ularning eng mashhur turini - ko’pchilik o’qituvchilar tomonidan qo’llaniladigan virtual taqdimotni yaratishga imkon beradi. Ammo ko’rib chiqilayotgan muammoning ba’zi jihatlari hal etilmagan. Xususan, oliy pedagogik ta’lim muassasalarining o’quv jarayonida virtual taqdimotlardan samarali foydalanishning tashkiliy-metodik shart-sharoitlarini ishlab chiqish, nazariy asoslash va tajriba-sinovdan o’tkazish, o’qituvchilar va bo’lajak o’qituvchilarning o’z kasbiy faoliyatida virtual vizualizatsiya vositalaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish uchun sharoit yaratish zarur. Bundan tashqari psixologik va pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish virtual taqdimotning umumiy qabul qilingan ta’rifi bo’yicha qarashlarda bir xillik yo’qligini ko’rsatdi.

Virtual taqdimot (VT) zamonaviy multimediyaga integratsiyalashgan axborot-ta’lim muhiti bo’lib, u o’quv ma’lumotlarini keng auditoriyaga vizual va ixcham shaklda taqdim etish imkonini beradi, shuningdek, sub’ektlarga mustaqil ravishda yangi bilim va ko’nikmalarni egallashga yordam beradi. O’quv jarayonida virtual taqdimotlardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat: – ular boy axborot mazmuniga ega: o’quv, o’quv - uslubiy, amaliy, ma’lumotlar, nazorat materiallari; – bilimlarni olish va o’zlashtirishning qo’shimcha elementlariga ega bo’lish; interaktivlik, rangli grafika, tezkor yuklash; – o’quv jarayonini individuallashtirishga hissa qo’shish; o’quv predmetiga o’quv jarayonida o’qituvchini almashtirmasdan, o’z-o’zini o’rganish va o’z-o’zini nazorat qilish elementlari bilan bilimlarni o’zlashtirish sur’ati va traektoriyasini tanlash imkoniyatini berish; – o’qitish sub’ektlarining ishini nazorat qilish; – yangi ma’lumotlarni doimiy ravishda to’ldirish (yangilash) qobiliyatiga ega bo’lish; – o’quv predmetining ijodiy salohiyatini rivojlantirish; – ko’rgazmali taqdim etilgan material tufayli o’quv sub’ektlarining emotsional sohasiga alohida ta’sir ko’rsatish; – masofaviy ta’lim usullaridan foydalanish va imkoniyatlari cheklangan o’quv fanlari ishiga hissa qo’shish; – mustaqil ishlash uchun sharoit va qulay o’quv muhitini yaratish; – o’rganish uchun motivatsiyani oshirish; - fanlararo aloqadorlikni namoyish etish; – darsga qiziqishni rag’batlantirish; – xaqiqatga yaqin sharoitlarda aniq ko’nikmalar, odatlar shakllanishini ta’minlash; - o’quv predmetlarida xaqiqatga yaqin obrazni shakllantirish; – ta’lim predmetiga uzoq vaqt davomida psixologik-pedagogik ta’sir ko’rsatish va boshqalar.

O’quv jarayonida virtual taqdimotlardan foydalanishning kamchiliklari ham mavjud: - ularni loyihalash va amalga oshirish juda ko’p vaqt, texnik va moliyaviy xarajatlarni talab qiluvchi murakkab jarayon;

- o’quv predmeti virtual olamni haqiqiydan ajrata olmasligi ehtimoli mavjud. YA’ni, kompyuter yordamida yaratilgan modellar haqiqiy dunyo ob’ektlarini to’liq almashtirishi mumkin yoki to’g’ridan-to’g’ri shaxslararo aloqani yo’qotish ehtimoli

mavjud; - o‘qituvchi bilan muloqot qilish vaqtini cheklanishi; - o‘quv sub’ektlari o‘rtasidagi bevosita aloqa kamayadi.

SHu bilan birga, bu kamchiliklar o‘quv jarayonida virtual taqdimotlarning rolini kamaytirmaydi, aksincha, pedagogik jamoatchilikni ularni bartaraf etish uchun sa’y-harakatlarga undaydi, chunki virtual taqdimotlardan butunlay voz kechish mumkin emas.

O‘rganish jarayonida virtual taqdimotlardan samarali foydalanishning quyidagi didaktik tamoyillarini belgilab olish zarur:

- virtual taqdimotning axborot mazmuni ilmiy jihatdan boy, tushunarli va bir ma’noda idrok etilgan bo‘lishi kerak. Ta’lim ma’lumotlarida xato va noaniqliklar bo‘lmasligi kerak.

O‘qituvchi o‘quv materialini taqdim etishning eng mos shakli va ketma-ketligini tanlay olishi kerak; – nafaqat ma’lumot mazmunining mavjudligi, balki fanning har bir o‘quv mavzui uchun turli darajadagi murakkablikdagi ko‘p sonli misollarni jalb qilgan holda bilimlarni mustahkamlash imkoniyati mavjudligi bilan axamiyatli. Bu erda murakkablik darajasiga ko‘ra o‘quv predmeti bo‘yicha vazifalarni mustaqil tanlash imkoniyatini ta’minlash muhim.

O‘quv jarayonida virtual taqdimotdan foydalanishning tashkiliy shartlari:

- o‘quv materialining mazmuni va axborot tartibligining ta’lim standartlari, ta’lim muassasasining o‘quv rejalari va dasturlariga muvofiqligi; o‘zgarishlarga muvofiq moslashish imkoniyati;
- virtual taqdimotlardan foydalanishning ko‘p funksiyaliligini ta’minlash;
- uslubiy hujjatlarning mavjudligi.

Multimediya doskasi (yoki monitor) ekranidagi rasm shunday joylashtirilishi kerakki, assimilyasiya qilish uchun zarur bo‘lgan o‘quv ma’lumotlari rasm sifatida aks ettiriladi va fonda ushbu ma’lumotlarning o‘ziga xos xususiyatlari ta’kidlanadi.

SHu bilan birga: - agar didaktik maqsad va vazifalar ushbu tasvir bilan keyingi ishlashni nazarda tutmasa, ob’ektning tasviri butun ramka maydonini egallashi kerak; - asosiy elementlarni ajratib ko‘rsatish kerak. Iloji bo‘lsa, ikkinchi darajali (hozirgi) ma’lumotlar miqdorini kamaytirish hamda ob’ektlarning konturlarini, tasvir

elementlarining nisbiy o’rnini yaratishda chiziqlarning etarli darajada qalinligini ta’minlash kerak, shu bilan birga asosiy aloqalarni va e’tibor berish kerak bo’lgan asosiy elementlarni ajratib ko’rsatish kerak.

Rang dizayni bilan bog’liq virtual taqdimotlarga qo’yiladigan talablar diqqatga sazovordir. Virtual taqdimotda qo’llaniladigan ranglarni tanlashda rangning o’quv predmeti psixikasiga va ma’lumotni idrok etishga qanday ta’sir qilishini bilish muhimdir. To’ldiruvchi ranglarga quyidagilar kiradi: qizil-yashil, sariq-binafsha, ko’k-to’q sariq. Ranglarning bunday kombinatsiyasi bilan yangi soyalar paydo bo’lmaydi, faqat to’yinganlik va yorqinlikning o’zaro “o’sishi” sodir bo’ladi. SHu bilan birga, bir xil turdagi ma’lumotlarni ajratib ko’rsatish uchun bir xil ranglardan foydalanishimiz kerak. To’yingan ranglardan faqat zudlik bilan reaksiyaga muhtoj bo’lgan va boshqa yo’l bilan ajratib ko’rsatish qiyin bo’lgan ma’lumotlarni ajratib ko’rsatish uchun foydalanish kerak.

PSIXOLOGIYADA INTELLEKT MUAMMOSI

Qodirova Malikaxon Kaxramonovna,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o’qituvchi

Annotasiya: Maqolada intellaekt muammosining psixolog olimlar tomonidan tadqiq qilinishi, intellekt rivojining inson hayotidagi o’rni masalalari yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: aql, intellekt, axloq, iste’dod, ma’naviyat, fikr, yosh davrlari, mutaffakkir olimlar, zehn, ong, zakovat, informasiya, psixik jarayonlar.

Аннотация: В статье раскрывается исследование проблемы интеллекта психологами, роль развития интеллекта в жизни человека.

Ключевые слова: ум, интеллект, нравственность, талант, духовность, мышление, периоды молодости, мыслящие ученые, интеллект, сознание, интеллект, информация, психические процессы.

Annotation: The article reveals the study of the problem of intelligence by psychologists, the role of the development of intelligence in human life.

Key words: mind, intellect, morality, talent, spirituality, thinking, periods of youth, thinking scientists, intellect, consciousness, intellect, information, mental processes.

Hozirgi kunda aqlan zukko, qobiliyatli, izlanuvchan, mustaqil fikrga yega o’g’il va qizlarga qarab xavasi keladi odamning. Aql, axloq, iste’dod va ma’naviyatga nisbatan e’tiborning kamayishi yuz bergan jamiyat hych qachon taraqqiyotning yuksak cho’qqisiga, fan va texnika rivojiga tub ma’noda erisha olmaydi.

Aqliy jihatdan rivojlangan, yuksak qobiliyat va iste’dodli inson jamiyatning ilmiy-texnik taraqqiyotini xarakatga keltiruvchi kuch bo’lib, qadriyat, ma’naviyat, madaniyat, san’at hamda xalqning milliy imkoniyatlarini jahon standarti darajasiga olib chiqa oladigan qudratga egadir. Shu sababli, iste’dodli yoshlarni izlab topish, ularga oqilona ko’rsatma berish, muayyan yo’nalishga yo’naltirish maqsadga muvofiq, chunki ularning har qaysisiga xos bo’lgan individual xususiyatlar, ichki kuch-quvvat, yashirin imkoniyatlarini ochish, takomillashtirish, taraqqiy ettirish, ta’sir o’tkazuvchi omilkor vositalar topish, ya’ni ularni jamiyat ehtiyoji, inson rivoji imkoniyatiga mos ravishda maqsadga muvofiq yo’naltirish xalqlarning azaliy orzu umidlari, istiqbol rejalari, hoxish irodalarining amalga oshish negizidir.

Bizga psixologiyadan ma’lumki insoniyat o’zining aql-zakovati, ongi, mahsuldor faoliyati, egilmas irodasi bilan hayvonot olamidanda ajralib chiqqan. Ana shunday aql zakovat ustida ko’plab olimlar fikr yuritganlar, tadqiqotlar olib borganlar. Shunday ekan dastlab aqliy taraqqiyotga to’xtalib o’tsak.

Aqliy taraqqiyot insonning umumiy kamoloti bilan mutanosib ravishda o’zgaradi. Aqliy taraqqiyotni ro’yobga chiqradigan asosiy manbalar bilim egallash jarayoni, faoliyat, irodaviy hamda emosional jabha, individual xususiyat, shaxslararo munosabatlardan iboratdir. Aqliy taraqqiyot mikro bosqich jarayonida ro’yobga chiqa boradi. (3)

Inson intellektini tadqiq yetish bugungi kundagi fan oldida turgan muhim vazifalardan biri bo’lib kelmoqda. Bu muammo qadimgi davrlardan beri mutafakkir

olimlardan Al Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Xojiblarning asarlarida o’z aksini topgan.

Yusuf Xos Xojibning “Qutadg’u bilig” asarida donolik yo’li bilimga erishish, turli soxadagi ma’lumotlarni o’rganishdir, ya’ni bilim egallash aqlni o’stiradi, aql o’z navbatida insonni kamolotga yetaklaydi degan fikrlar berilgan. Shu bilan birga aql ulug’lik manbai ekanligi hamda aql bilan idrokning o’zaro uyg’unligi to’g’risida to’xtalgan. Intellektning mohiyatini talqin qilishda turlicha yondashilsada, umumiy maqsad bitta, u ham bo’lsa intellekt taraqqiyoti, uning xususiyatlari, o’ziga xosligini ochib berishdan iboratdir.

Intellektni tadqiq etishni birinchi bo’lib fransuz psixologi A.Bine jahon ilm maydoniga olib chiqdi. U o’z shogirdi T.Simon bilan intellektning rivojlanish darajasini o’lchash uchun psixologik testlar ishlab chiqdi. Ushbu testlar hozirgi kunda ham o’z ahamiyatini yo’qotgani yo’q. Intellekt muammosi bo’yicha rus psixologlaridan L.S.Vigodskiy, B.G. Ananyev, S.L. Rubinshteyn, B.M.Teplov, V.N. Myasishchev, N.S.Leytis, Y.A. Ponamaryov, A.N. Leontyev, P.Y.Gal’perin, L.V. Zankov, P.P. Blonskiy, V.A. Kruteskiy kabi bir qator olimlar qatorida Hamyurtlarimiz M.G.Davletshin, E.G`G`oziyev, V.A.Tokarevalarning izlanishlari ham alohida ahamiyat kasb yetadi.(4)

Ayniqsa E.G`oziyev tomonidan belgilab berilgan intellekt taraqqiyotiga ta’sir qiluvchi ijobiy va salbiy omillar turkumi inson o’zining intellekti ustida ishlashiga zamin yaratadi. (5). Bular:

- bilim maskanlarida zamonaviy texnik vositalar va asboblarning mavjudligi;
- turli xil to’garak, seksiya, bilim uylari faoliyat ko’rsatishi va ularda qatnashish imkoniyatining borligi;
- oila muhitida yaratilgan moddiy va ma’naviy shart-sharoitlar hamda shaxslarning ruhiy rag’batlanishi yo’lga qoyilganligi;
- shaxslar bilan o’zaro muloqot o’rnatishning uzluksizligi va oilada shaxslararo iliq psixologik muhitning hukm surishi;

- turli televidion viktorinalar, bahslar, tortishuvlar, zukkolik, ijodkorlik, tezkorlik bo’yicha musobaqalar uyushtirilishi va ularda qatnashish, ishtirok yetish imkoniyati yaratilganligi;
- ortiqcha informatsiya, xabarlar ko’lamini kamaytirish, masalan, videolar, avtomat o’yinlar;
- zararli odatlar bilan shug’ullanmaslik masalan, ichish, chekish, narkomaniya va boshqalar;
- bolalar va yoshlarni ro’zg’or ishlari bilan band qilib qo’yish, oila muhitida mehnatning shaxslararo oqilona taqsimlanmasligi va shaxsni qat’iy yumush bilan shug’ullanishga majbur etilganligi;
- hozirgi davrda ayrim kasblarning nufuzi kamayib ketayotganligi o’quvchi va talabalarning o’quv motivlariga kuchli ta’sir qilayotganligi;
- o’g’il va qizlarda vatanparvarlik va milliy iftixor tuyg’ularining barqarorligi va ularning shakllanib ulgurmaganligi;
- kishilar o’rtasida borliqqa, jamiyatga, shaxslararo munosabatga, isrofgarchilikka, fidoiylikka nisbatan loqaydlikning mavjudligi va boshqalar.

E.G’oziyev tadqiqotlaridan yana biri intellekt muammosi bilan idrok uyg’unligi masalasidir. Olimning fikricha inson intellekti bilish jarayonlarining faolligiga ko’p jihatdan bog’liq. Bunda ayniqsa idrok jarayonining rivoji muhim bo’lib, aqliy taraqqiyotning olg’a siljishning asosiy omili ekanligini ta’kidlaydi.¹ Bu fikr to’g’ri fikr. Ayniqsa bilish jarayonlari sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, nutqning rivojlangan bo’lishi insonning olamni anglashi, bo’layotgan voqeayliklarni tushinishi, ta’limni o’zlashtirishi, mustaqil fikr bildira olishi kabilar intellekt rivoji uchun muhimdir.

Bir qator psixologlarning fikricha inson intellektining taraqqiyoti bilim egallash jarayoni, faol emosional irodaviy jabha, individual xususiyat, shaxslararo munosabatlarda asosida ro’yobga chiqadi. Yana tadqiqotlarning ko’rsatishicha intellektning taraqqiyoti insonning biologik o’sishi bilan bog’liq yekanligi ta’kidlangan. Organizmning mukammalashuvi, sezgilarning tiniqlashuvi, idrokning o’sishi, xotiraning esda qolishdagi o’rnining kengayib borishi, mustaqil fikrlash va tasavvur uchun zamin

bo’lsa, turli faoliyatlar, maqsad sari intilish, qiyinchiliklarni yengish, qiziqish kabilar intellekt taraqqiyotini ta’minlovchi zarur shart-sharoitlardir.

Intellekt taraqqiyotini psixologlar quyidagilarga bog’liqligini aytib o’tganlar:

1. Intellektning yosh davriga bog’liqligi;
2. Intellekt jinsga va dunyoga kelish tartibiga aloqadorligi;
3. Intellekt etnos, elat, millatga taalluqliligi;
4. Intellekt oilaning ijtimoiy-iqtisodiy statusiga bog’liqligi;
5. Intellekt ota-onalarining ma’lumotlilikiga bog’liqligi.

Bu fikrlarda jon bor. Intellekt faqatgina turmush tajribasining ortishi yoki yosh ulg’ayishi bilan taraqqiy yetmaydi albatta. Shu o’rinda intellekt taraqqiyotining yana bir sababchisi bo’lgan tushunish, tushunchalar shakllanishi, ya’ni voqyelik va predmetlar yuzasidan tushunchalarning shakllanishini ham muhim deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Karimova V.M. Psixologiya. Toshkent. 2004 y.
2. G’oziyev E.F. Intellekt psixologiyasi. O’quv qo’llanma Toshkent-2002
3. Psixologiya fani XXI asrda. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T.: 2002.
4. Nishonova Z. Va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. T.: 2011. 162-bet.
5. G’oziyev E., Usmonova Sh. Intellekt psixologiyasi, o’quv qo’llanma. T.: 2002. 27-bet.

ILMIY VA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Kamolova Shirin Usarovna,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o‘qituvchi

Xodboyev Zuxriddin,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Xorijiy tillar fakulteti 4- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi kunning dolzarb mavzularidan bo‘lib, Ilmiy va innovatsion faoliyatni tashkil etish va uning samaradorligini oshirish yo‘llari masalalariga qaratilgan. innovatsion va tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlab borish masalalariga bog‘lab yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: ilmiy va innovatsion, jarayon, texnik-texnologik taraqqiyot fikr, g‘oya, qarash, fan, texnologiya, faol o‘qitish, muammoli ta’lim. ilmiy maqola, monografiya, doklad, ilmiy-amaliy konferensiya, seminar, forum, ko‘rgazma, kreativ

Аннотация: Данная статья является одной из актуальных на сегодняшний день тем и посвящена вопросам организации научной и инновационной деятельности и путям повышения ее эффективности. Она освещается в связи с вопросами подготовки к инновационной и исследовательской деятельности.

Ключевые слова: научно-инновационный, процесс, технико-технологическое развитие, мысль, идея, видение, наука, технология, активное обучение, проблемное обучение. научная статья, монография, документ, научно-практическая конференция, семинар, форум, выставка, творческий

Annotation: This article is one of the topical topics today and is devoted to the organization of scientific and innovative activities and ways to improve its efficiency. It is covered in connection with the issues of preparation for innovation and research activities.

Key words: scientific and innovative, process, technical and technological development, thought, idea, vision, science, technology, active learning, problem-based learning. scientific article, monograph, document, scientific and practical conference, seminar, forum, exhibition, creative

Mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalari bugungi kunda duch kelayotgan eng asosiy muammo – bu davlat tomonidan oliy ta’lim sohasiga moliyalashtirishning qisqartirilishi bo’lib, buning salbiy ta’sirini OTM larning o’zlari ilmiy, innovatsion, tadbirkorlik salohiyatlarini ishga solish orqali o’zini-o’zi moliyalashtirish tizimiga o’tkazilishi g’oyasi olg’a surilmoqda. Bu bora-bora oliy ta’lim muassasalarining ta’lim xizmatlari bozori talablariga mos holda faoliyat yuritishga, o’z ilmiy-pedagogik jamoalarining kuch-g’ayratlarini to’g’ri yo’lga yo’naltirish imkoniyatlarini ochadi, yakuniy hisobda oliy ta’limning ijtimoiy ne’mat sifatida olib qaralishiga va OTM larning bu ne’matdan foydalanish borasidagi tutgan o’rniga yangicha munosabatlarning shakllanishiga olib keladi. Boshqacha aytganda, hozirgi kunda “...oliy ta’lim tizimida yuzaga kelgan umumjahon tendensiyasi – bu moliyaviy cheklovlar va yetishmovchiliklar sharoitlarida oliy ta’lim muassasalari faoliyatini diversifikatsiyalashdir”³². Shunga ko’ra, dunyo bo’yicha milliy iqtisodiyotlarning innovatsion rivojlanganligini tavsiflovchi “Innovatsiyalarning global indeksi” (inglizchada - Global Innovation Index) tadqiqotida mamlakatlar hududidagi oliy ta’lim muassasalarining innovatsion faoliyat bo’yicha (inson kapitali va tadqiqotlar; texnologiyalarni va bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirish hamda shu kabilar) amalga oshirilgan ishlari aks ettirilgan³³. Innovatsion oliy ta’lim muassasalari tomonidan ishlab chiqiladigan mahsulotlar va xizmatlar milliy iqtisodiyotlar uchun katta ahamiyatga ega va ular turli xildagi bozorlarda – mehnat va innovatsion kadrlar bozori, innovatsion tovarlar va xizmatlar bozori, innovatsion ta’lim xizmatlari bozori, kichik innovatsion korxonalar va startaplar bozorida namoyish etiladi.

Yuqorida aytib o’tilgan reyting ma’lumotlariga ko’ra, innovatsion mamlakatlar reytingida mamlakatimiz egallab turgan pozitsiya hali past darajada bo’lib, bu mamlakat innovatsion rivojlanishi chora-tadbirlarining samaradorligi hali sustligi bilan

³²П.Ефремова, И.Романова. “Особенности организационноинновационной деятельности в вузах”, ДВФУ, Владивосток, Россия. DOI: 10.5281/zenodo.163478.

³³Глобальный инновационный индекс. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home>.

bog‘liqdir. Bundan tashqari, ko‘plab milliy va xorijiy ekspertlar ham mamlakatimizdagi oliy ta’lim muassasalarining innovatsion faoliyati samaradorligi ham past ekanligini ta’kidlab o‘tadilar: ixtirochi-olimlarning aksariyatida tadbirkorlik fikrlashning kamligi, innovatsiyalarni tijoratlashtirish zanjiridagi uzilishlar va oliy ta’lim muassasalarining innovatsion ekotizimida asosiy elementlarning yetishmasligi natijasida texnologiyalarni va ishlanmalarni tijoratlashtirishga urinilar juda katta murakkabliklarga duch kelmoqda.

Shu bilan birga hozirgi vaqtda oliy ta’lim muassasasi innovatsion faoliyati samaradorligi tushunchasini aniq mezonlari mavjud emas, bu esa innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo‘yicha turli xil dasturlar orasidagi qarama-qarshiliklarda o‘z aksini topmoqda³⁴.

Oliy ta’lim muassasasining innovatsion faoliyatini tushunishdagi qarama-qarshiliklarning namoyon bo‘lishi shunda ko‘zga tashlanadiki, mamlakatimiz oliy ta’lim muassasalarini 2030 yilgacha bo‘lgan innovatsion rivojlantirish bo‘yicha qabul qilingan konsepsiyaning 1-paragrafi a-bandida ko‘rsatib o‘tilganidek “...xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va boshqa byudjetdan tashqari mablag‘lar hisobiga oliy ta’lim muassasalarida **texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startup, akselerator** markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va **prognozlashtiruvchi** ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish”³⁵ belgilab qo‘yilgan bo‘lsada, lekin haligacha ko‘plab OTM larda bunday vazifalarni bajarish uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilmayotganligi va bu yo‘nalishdagi harakatlar sustligi bunga misol bo‘la oladi. Buning ustiga, OTM larning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha dasturning bajarilishi doirasida ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati natijalarini tijoratlashtirish ishlari ham sekin borayapti, lekin ta’lim faoliyatidagi innovatsiyalar, innovatsion-ma’muriy qayta o‘zgarishlar bo‘yicha birmuncha ishlar

³⁴Ефремова П.В. Приоритетные направления развития инновационной деятельности отечественных вузов // Государство и бизнес. Экосистема цифровой экономики: Материалы XI Международной научно-практической конференции. СПб., 2019.

³⁵Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash tўғрисида”ги Қарори, Тошкент ш., 2019 йил 8 октябрь, <http://uza.uz/posts/3271>.

ro‘yobga chiqarishga harakat qilingandir. Mana shularni hisobga olgan holda bizning fikrimizcha, mamlakatimiz OTM larining innovatsion faoliyati deganda nimalarni tushunish, innovatsion faoliyat rivojlanganligi darajasini qanday ko‘rsatkichlar bilan aniqlash, qanday omillar innovatsion rivojlanish darajasiga ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi haqidagi masalalarni aniqlashtirib olish zarur bo‘ladi.

Oliy ta’limda innovatsion faoliyatning rivojlanish istiqbollari shu bilan belgilanadiki, bunda mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining innovatsion tartibi nafaqat uning ilmiy bilimlar va innovatsion texnologiyalarga asoslanishini, balki eng avvalo, ilmiy-texnik va sanoat yo‘nalishlarida innovatsion faoliyat uchun kadrlarni kasbiy qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirib borish, kasbiy tayyorgarlik tizimining barqaror amal qilishi hamda rivojlanishini ham albatta ta’minlashiga tayanishi lozimdir. Buning uchun innovatsion tipdagi yirik oliy ta’lim muassasalarida kadrlar tayyorlashning ko‘p bo‘g‘inli tizimini yaratish talab etiladi.

Oliy ta’lim tizimi, umuman olganda, oliy ta’lim muassasalari milliy va mintaqaviy innovatsion tizimlar, ta’limning innovatsion tizimini shakllantirish va tadqiq qilish; jamiyat a’zolarining innovatsion qobiliyatlari darajasini oshirish yo‘llarini izlab topish va tadqiq qilish; mamlakatda innovatsion madaniyat, innovatsion iqlim va innovatsion fikrlash muhitini shakllantirish; innovatsion faoliyat uchun kadrlar tayyorlashning ko‘p bo‘g‘inli tizimini tashkil etish va rivojlantirish; innovatsion infratuzilma obyektlarini, innovatsion faoliyat va innovatsion tadbirkorlik sohasida aholiga innovatsion-konsalting maslahatlarini berish tarmog‘ini yaratish va rivojlantirish; ilmiy-texnik va ta’lim sohalarida kichik innovatsion korxonalarini, intellektual mulk va ilmiy-texnik xizmatlarning maxsus birjarlarini tashkil etish va rivojlantirish jarayonlariga jiddiy hissa qo‘shishda eng ko‘p imkoniyatlarga egadir.

Yuqorida aytib o‘tilganlarning barchasi mamlakatimiz oliy ta’lim tizimining ham milliy iqtisodiyotimiz, ham butun ta’lim tizimining innovatsion rivojlanish yo‘lida barqaror olg‘a siljib borishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. P. Yefremova, I. Romanova. “Osobennosti organizatsii innovatsionnoy deyatelnosti v vuzax”, DVFU, Vladivostok, Rossiya. DOI: 10.5281/zenodo.163478.
2. Globalniy innovatsionniy indeks. [Elektronniy resurs]. URL: <http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home>.
3. Yefremova P.V. Prioritetniye napravleniya razvitiya innovatsionnoy deyatelnosti v techestvennix vuzov // Gosudarstvo i biznes. Ekosistema sifrovoy ekonomiki: Materiali XI Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. SPb., 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori, Toshkent sh., 2019 yil 8 oktabr, <http://uza.uz/posts/3271>.

ЎҚУВЧИЛАРДА МАЪНАВИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Насиба Машарипова

Мактабгача таълим ташкилотлари
директор ва мутахасисларини қайта тайёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш институти
катта ўқитувчиси, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори(PhD)

Аннотация: *ушбу мақолада ўқувчи-ёшларни маънавий сифатларини ривожлантиришнинг аҳамияти ва педагогик имкониятлари ҳақида маълумот берилган. Шахс маънавиятининг таркибий шаклланиши, маънавиятнинг таркибий элементлари, ривожлантириш принциплари ва воситалари таҳлил этилган. Аждоларимиз мероси воситасида ўқувчиларнинг маънавий сифатларини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари тақдим этилган.*

Калит сўзлар: маънавият, тарбия, педагогика, маънавий тарбия, миллий қаҳрамонлар, ахлоқий маънавият, қадриятлар, маданий маънавият, аждодлар мероси.

Узлуксиз таълим тизимида маънавият тарбиясини шакллантиришда мутафаккирларнинг ижоди ва дурдона асарлари қаторида миллий мусиқа санъати ҳам етакчи воситалардан ҳисобланади. Санъат инсоннинг ҳис-туйғулари орқали унинг маънавияти ва ахлоқига таъсир кўрсатиши айтилиши ҳақиқатдир. Бу фикр асрлар давомида аждодларимиз ва замонавий олимлар томонидан эътироф этилган. Буюк аждодларимиз узок асрлар давомида инсониятнинг маънавий-ахлоқий шаклланишида муҳим тарбия воситаларидан ҳисобланган адабиёт ва санъат дурдоналарини яратганлар ва тўплаганлар. Ушбу маънавий қадриятларни ўз асарлари мазмунига сингдирганлар ва улардан тарбия воситаси сифатида фойдаланиб келганлар.

Аждодлар мероси воситасида ўқувчиларда маънавий сифатларни ривожлантиришда педагоглар узлуксиз таълим жараёнида маънавий-ахлоқий тарбиянинг асрлар давомида ўзини оқлаган воситалари, шакллари ва методларидан унумли фойдаланиш тажрибасига эга бўлишлари лозим. Шундагина ёш авлод аждодларимизнинг бебаҳо маънавий меросини ўрганиш, халқ ва жамият раънақи йўлида ушбу меросдан самарали фойдаланиш тажрибасини ўзлаштирадилар. Аждодларимиз маънавий-ахлоқий тарбияни ақлий ҳамда жисмоний тарбия билан уйғунлаштирган ҳолда амалга оширганлар. Шунинг учун улар томонидан яратилган асарларнинг қаҳрамонлари жасур, кўрмас, Ватанпарвар, ўз халқига садоқатли, ҳалол инсонлар сифатида намоён бўлганлар. Уларнинг доимий машғулоти сифатида отда чопиш, човган ўйнаш, қиличбозлик, шахмат ўйинлари, баҳру-байт айтиш, мусиқа чолғуларини чалиш кабилар кўрсатилган.

Санъат инсоннинг ҳиссиётлари ва туйғуларига ижобий таъсир кўрсатади. Санъат ижодий ҳодиса бўлиб, у инсон меҳнати, ақл-идроки, ҳис-туйғуларининг маҳсули ҳисобланади. Санъат асарларини яратиш орқали инсон ижодий

фаолиятини, истеъдодини, тафаккур оламини, юксак дидини, қарашларини, ўзлигини номоён этса, санъат асарларини тинглаш, ўрганиш орқали эса руҳий ором, завқ олади, маънавий озикланади. Санъат асарларида тарғиб этилган эзгу ғоялар таъсирида инсоннинг маънавий-ахлоқий қарашлари такомиллашади, бадий эстетик диди юксалади, маданияти шаклланади. Ўз тарихини, миллий анъаналарини, урф-одат, қадрият ва миллий оҳангаларини идрок қилиш орқали маънавий ўзлигини англай бошлайди. Ўзбек мумтоз намуналари ҳисобланмиш мақомлар, суворалар, фольклор асарлари ва дostonларда Ватанни севиш, меҳнат қилиш, жасурлик, мардлик, дўстлик, меҳр-муҳаббат, бунёдкорлик, ҳурмат ва ҳавас, вофодор ва содиқ бўлиш каби гўзал инсоний фазилатлар тарғиб этилади. Айниқса, “Пандномалар” ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашда муҳим дидактик восита бўлиб хизмат қилади. “Муҳаббатнома”, “Қутадғу-билиг”, “Калила ва Димна”, “Қобуснома”, “Гулистон”, “Бўстон” “Зарбулмасал” каби аждодларимиз тафаккурининг маҳсули бўлган мумтоз асарлар ахлоқий тарбия воситаси сифатида кўп асрлардан буён ёш авлодни маънавий-ахлоқий жиҳатдан юксалтиришга ва ўзлик тарбиясини шакллантиришга хизмат қилиб келмоқда.

Инсон шахс сифатида эътироф этилганда биринчи навбатда унда мустақил фикрлаш фаолияти шаклланганлиги, шахсий эркинлиги, шахсий нуқтаи назар, соғлом дунёқарашга эга эканлиги назарда тутилади. Ҳар бир инсон ўз олдига мақсад қўйиши ва жамиятдаги ўз ўрнини мунтазам таҳлил қилаолиши лозим. Бундай шахсни ўзлигини англашга қодир шахс дейиш мумкин. Ўзлигини англаган ёки англай бошлаган кишигина шахс даражасига кўтарилади. Шундай экан ўзликни англаш ҳар бир инсонни ўзига хослиги ва шахсий сифатларига боғлиқ. Ўзликни англаш аждодларимизга хос энг улкан туйғу ҳисобланади. Кишилиқ жамияти пайдо бўлган дастлабки даврлардан бошлаб инсонлар ўзлигини англашга ҳаракат қилган. Ёшларни ўзлигини англашга ундаш юнон фалсафасининг асосини ташкил этган. Кўплаб файласуфлар ўзликни англаш соҳасида изланганлар. Жумладан, эраמידан аввалги V асрда яшаган юнон

мутаффакирлари инсонни буюк қадрият сифатида талқин қилиб, у барча нарсаларнинг мезони эканлигини эътироф этганлар.

Буюк файласуф Суқрот эса “ўзлигини англа” даъватини шиор даражасига кўтарган. Асрлар давомида аждодларимиз ушбу шиорга мурожаат қилиб, уни буюк ҳикматга айлантirdилар. Суқрот ўз замондошларига мурожаат қилиб қуйидагиларни таъкидлаган эди: “Ўзини англаган инсон, ўзи учун нима фойдалилиги ва нималарга қодир эканлигини яхши тушунади. У қўлидан келадиган иш билан шуғулланиш асносида ўз эҳтиёжини қондиради ва саодатга эришади. Ҳар қандай хато ва бахтсизликлардан холи бўлади. Бунинг натижаси ўлароқ, у ўзга одамларни кадрлай олади ва улардан эзгулик йўлида фойдалана билади. Оқибатда ўзини кулфатлардан асрайди”. Суқрот таълимотидан озиқланган аждодларимиз ҳам ўзликни англаш буюк ҳикмат эканлигини эътироф этганлар. Тасаввуф таълимотининг асосчиси бўлган аждодларимиз баркамол инсон ғояси негизида ўзликни англаш, огоҳлик, ички оламининг гўзаллиги, сийрат ва сурат уйғунлиги ғоясини илгари сурганлар. Ҳадиси Шарифда таъкидланганидек “Кимки ўзлигини таниса, роббини танийди”. Ушбу Ҳадисларда биринчи навбатда қалб эркинлиги, руҳ поклиги ўзликни англашнинг асосий мезони эканлиги таъкидланган.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАЪЛИМДАГИ ЎРНИ ХУСУСИДА

Ҳамзаев Ҳ.Ҳ.,

Жиззах давлат педагогика университети,

Умумий педагогика кафедраси доценти.

Аннотация: Мақолада сўнгги йилларда барча соҳалар қатори таълим тизимида ҳам ривожланган умумий тенденцияларни таҳлил қилиш зарурати бўлган рақамли технологиялар тушунчасининг мазмуни ҳамда унинг таълим соҳасидаги ўрни хусусида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: тренинг, рақамлаштириш, масофавий шакл, рақамли технологиялар, рақамли ўқитиш таълим тизими, Интернет тармоғи, масофавий таълим, рақамли муҳит, компетенциялар.

Аннотация: В статье представлена информация о содержании концепции цифровых технологий, которая заключается в необходимости анализа общих тенденций, сложившихся за последние годы в системе образования, а также ее роли в сфере образования.

Ключевые слова: обучение, цифровизация, дистанционная форма, цифровые технологии, цифровое образование, система образования, сеть интернет, дистанционное образование, цифровая среда, компетенции.

Маълумки, мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда, энг аввало, давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигида замонавий ахборот-коммуникация ва рақамли технологияларни кенг жорий этиш бўйича комплекс чора тadbirlar кенг кўламда амалга оширилиб келинмоқда. Айниқса, электрон ҳукумат тизимини такомиллаштириш, дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологияларининг маҳаллий бозорини янада ривожлантириш, республиканинг барча ҳудудларида IT-паркларни ташкил этиш, шунингдек, соҳани малакали кадрлар билан таъминлашни кўзда тутувчи бир қанча устувор лойиҳаларни амалга ошириш ишлари кенг тус олган [1].

Бугунги кунда бутун дунёда ҳам барча мавжуд иқтисодий тизимлар ва муносабатларни қайта қуриш жараёнлари устивор вазифа сифатида илгари сурилмоқда. Дарҳақиқат, сўнгги йилларда бизнес ва инсон фаолиятининг турли соҳаларида ўзгаришлар юз берди, бу эса янги авлод рақамли технологияларининг пайдо бўлиши ва фаол жорий этилиши (сунъий интеллект, робототехника, Интернет, Биг Дата ва бошқалар)да намоён бўлди. Бу борада америкалик дастурчи Николас Негропonte “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга жорий этишда жонбозлик кўрсатган [2]. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тadbirkorлар – деярли барча соҳа

вакиллари қўллаб келмоқда. 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилди.

Бу борадаги ишлар юзасидан таълим муассасасининг рақамли таркиби ва ахборот инфратузилмасини бошқариш имкониятлари П.Свярд асарларида очиб берилган [3]. К.Уайтнинг асарлари масофавий ўқитиш технологияларига оид масалаларни кўриб чиқишга бағишланган [4]. М.Кларо, Салинас ва Т.Кабелло-Хатт “Рақамли муҳитда ўрганиш” мавзусида ўз тадқиқотларини тақдим этдилар, унда чилилик ўқитувчилар рақамли муҳитда ахборот ва коммуникация муаммоларини ҳал қилишни ўргатиш қобилиятини синаб кўриш таҳлилинини ўтказдилар [5].

Ушбу олимларнинг барчаси ўз асарларида замонавий рақамли технологияларнинг имкониятларини очиб беришга тўхталдилар ва турли соҳалар мутахассисларининг замонавий компьютер саводхонлиги даражасининг муҳимлигини таъкидладилар.

Демак, рақамли иқтисодиёт, бу – алоҳида фаолият тури сифатида қараш эмас, балки у ишбилармонлик, тадбиркорлик, саноат объектлари, хизматлар деганидир. “Рақамли” атамаси мазкур соҳаларнинг барчаси ахборот технологияларидан фаол фойдаланишга қаратилган жараён сифатида қаралади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Уларнинг таҳлилидан сўнг тўғри бошқариш бўйича ечим ишлаб чиқилади. Шунга кўра айтиш жоизки, “рақамли иқтисодиёт” атамаси миллий қонунчилигимизда илк бор қўлланилмоқда. Бироқ дунё тенденцияси шуни кўрсатаяптики, барча ривожланган давлатлар уни шакллантиришга аллақачон киришиб бўлган.

Барчамизга маълумки, таълим тизими ҳам бугунги кунда рақамли технологиялар асосида кенг ривожланиб бормоқда. Айниқса, ахборот майдонида тақлиф этилаётган кўплаб нарсаларни жиддий таҳлил қилиш ва педагогик асослаш учун рақамли технология муҳим аҳамият касб этмоқда. Сўнгги йилларда

таълимни “рақамлаштириш” муаммолари, унинг шаклланишига таъсири бўйича бирор бир давлат лойиҳаси ёки сўровнома асосида тадқиқотлар ўтказилмаганлиги ҳам ушбу муаммонинг бугунги кунда ўрганиш муҳимлигини асослайди. Шунингдек, Интернет тизимидаги муҳитнинг ёшлар онгига таъсирининг аҳамияти таълим-тарбия жараёнларида, замонавий оммавий ахборот воситалардаги маърузаларда, педагогик жамоатчилик муҳокамаларида, магистрант ва тадқиқотчиларнинг изланишларида ҳам кўришимиз мумкин.

Шуни алоҳида таъкидлаш кераки, олдин рақамли технологияларни барча соҳаларда, яъни, саноат, иқтисодиёт, банк ва бошқа соҳаларда жорий этиш билан чекланиб қолган эдик. Бугунги кунда рақамли технологиялар барча соҳаларда “тажовузкор”, айниқса иқтисодий самараси топилган жойларда, барча даражаларда қўллаб-қувватланиб келинмоқда.

Таълимда рақамли технологияларни ўқитиш сифатини сақлаб қолган ҳолда самарали қўллаш учун бир қатор ишларни амалга ошириш зарурлигига алоҳида эътибор қаратиш муҳим эканлигини асослайди. Бунинг учун, мамлакатимизда Интернет инфратузилмасини яхшилашимиз, мобил операторлар томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини оширишимиз ва энг муҳими аҳолининг, айниқса талаба ёшларни замонавий ахборот-коммуникатсия технологияларининг сўнг ютуқларини ўзлаштиришга шарт-шароитлар ҳамда имкониятлар яратиб беришимиз зарур эканлиги билан белгиланади.

Мамлакатимизда таълим-тарбия жараёнларини самарали ташкил этишда рақамли технологиялардан фойдаланиш кўламини янада кенгайтириш ва ахборот ресурслари, ўқитиш воситалари ва масофавий ўқитиш технологияларини ривожлантириш, ижодкор талабаларни университетни рақамлаштириш лойиҳаларига жалб қилиш билан олий таълим муассасалари фаолиятини тартибга солувчи норматив - ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш киритиш бўйича ваколатли органларга таклифлар бериш, юқори самарадорликка эга рақамли қурилмалар билан жиҳозланган тузилмалар, ўқув хоналари, лабораториялар, медиастудиялар ва бошқаларни ўз ичига олган марказларни ташкил этиш ҳамда унда орттирилган

тажрибани Ўзбекистоннинг барча олий таълим муассасаларида қўллаш зарур саналади. Бундан ташқари замонавий ахборот - коммуникация технологиялари ва таълим технологияларининг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш, бу борада педагог кадрларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ривожлантириб бориш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш, интерфаол тақдимот тизимларидан фойдаланиш, маъруза ва семинар дарслари учун интернет билан боғлиқ ҳолда интерфаол ва мултимедиали тақдимотларни ишлаб чиқиш каби мавзулар бўйича ўқитувчиларнинг малакасини ошириш учун курсларни ташкил қилиш ва ўтказиш, реал вақт режимида интерфаол тақдимот тизимлари, видео-конференция алоқа тизимлари, виртуал заллар, электрон ресурслардан фойдаланиб исталган вақтда масофавий ўқитиш жараёнини амалга ошириш бугунги куннинг энг муҳим устивор вазифалари саналади.

Таълим-тарбия жараёнларида булутли технологиялар, виртуал воқелик, кенгайтирилган воқеликдан фойдаланиш ҳамда дидактик материаллар ва тажриба дизайнларини ишлаб чиқишда 3D, 5D ва 7D принтерларини қўллаш, рақамли дидактика ва рақамли таълим моделларини қўллаш, ўқитувчилар ва талабалар учун лойиҳалар, битирув ишлари, илмий изланишлар ва бошқаларини муҳокама қилиш учун илмий веб-сайтлар ишлаб чиқишга эътиборни қаратиш муҳим саналади. Мазкур ёндашувлар, биз рақамли технологиялардан фойдаланиб таълим сифатини туширмаган ҳолда талаба-ёшларга бугунги кун талаби даражасида билим олишларига эришиш имконини беради.

Шу маънода, таълим ташкилотлари учун рақамли трансформация дегани:

- 1) ҳар бир талабанинг салоҳиятини максимал даражада очиб беришга қаратилган ўқув ишларининг мақсадлари ва мазмунини ўзгартириш (янгилаш);
- 2) тарбиявий ишларни ташкил этиш ва усулларини ўзгартириш билан ҳаммани ўқитиш ва тарбиялашдан ҳар кимни ўқитиш ва тарбиялашга ўтиш;
- 3) ўқув ва ташкилий ечимлар, ахборот материаллари, воситалар ва хизматларнинг ишлатилган тўпламларини қайта кўриб чиқиш ва оптималлаштириш;

4) амалдаги бизнес жараёнларини тавсифлаш ва оптималлаштириш, уларни барча манфаатдор томонлар (биринчи навбатда тингловчилар ва ўқитувчилар) учун очик (тушунарли) қилиш зарурати, мослашувчан, ўлчовли ва табиий;

5) ўқув ишларининг самарадорлиги ва маҳсулдорлигини ошириш учун бизнес жараёнларини механизациялаш ва автоматлаштириш учун замонавий маълумотлар марказларининг барча имкониятларидан ва ахборот билан ишлашнинг барча турларидан фойдаланиш.

Бугунги кунда таълимни компьютерлаштириш замонавий ахборот жамиятининг интеллектуал базасини яратишнинг зарур ва мажбурий шартидир.

Таълимни рақамлаштириш жараёнида содир бўладиган асосий нарса таълим ташкилотларининг янги моделларини шакллантириш ва тарқатишдир. Улар қуйидагиларга асосланган:

- рақамли таълим муҳитида муваффақиятли амалга оширилаётган ва рақамли технологиялардан фойдаланишга таянадиган янги юқори самарали педагогик амалиётлар;

- ҳар бир талаба учун зарур бўлган ўқув натижаларига эриша оладиган ўқитувчиларнинг шахсга йўналтирилган малакасини ошириш;

- янги авлод таълим стандартлари ва замонавий бошқарув технологиялари асосида замонавий педагогик амалиётларни далилларга асосланган ва самарали тарқатишнинг илғор технологиялари;

- янги рақамли воситалар, ахборот манбалари ва хизматлари, шунингдек, таълимда тобора кенг тарқалаётган "битта талаба-битта компьютер" технологик модели;

- зарур ўзгаришларни амалда амалга ошириш учун ташкилий шароитлар (таълим муассасаси ва унинг раҳбарларини ота-оналар ва муассислардан қўллаб-қувватлаш, таълим ташкилоти ходимларида тегишли кайфиятни шакллантириш, ўқитувчиларнинг янги роллари ва иш усулларини ишлаб чиқишда қўллаб-қувватлаш).

Шунингдек, таълим сифатини ошириш ва ривожлантириш учун замонавий технологиялардан манфаатли фойдаланиш имкониятини яратиш ва планшетлардан бугунги кун болалари мақсадли фойдалансалар, улар ўқиш жараёнига катта қизиқиш билан киришади. Бу ўйин билан классик таълимни бирлаштиришга тенгдир. Натижада ўқиш жараёни яхшиланади, ўзлаштириш, таълим даражаси ва сифатли кадрларни тайёрлаш самарадорлиги ошади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги "Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори. www.lex.uz.

2. Бухаркина, М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. — 2-е изд. / М.Ю. Бухаркина, Е.С. Полат. — М.: Издат. центр «Академия», 2010. — 368 с

3. Свәрд П. Ентерприсе Сонтент Манагемент, Ресордс Манагемент анд Информатион Султуре Амидст е-Говернмент Девелопмент. - Охфорд: Чандос Публисъхинг, 2017. - 112 п.

4. Wҳите К. Дистансе леарнинг оф фореигн лангуагес: ресеарч агенда // Теачинг лангуагес. - 2014. - Вол. 47 (4). - П. 538-553. DOI: 10.1017 / C0261444814000196.

5. Сларо М., Салинас А., Сабелло-Хутт Т. ет ал. Теачинг ин а Дигитал Енвиронмент (ТИДЕ): Дефининг анд меасуринг теачерсь сапаситй то девелоп студентсь дигитал информатион анд коммунисатион скиллс // Компутерс & Едусатион. - 2018. - 121. - П. 162-174.

PEDAGOGIKA FANLARINI O’QITISHDA HAMKORLIKDA O’QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.

Rasulova Dilrabo Raxmatullayevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o’qituvchisi

Annatsiya. Ushbu maqolada hamkorlikda o’qitish texnologiyalari haqida, hamkorlikda o’qitish texnologiyalarining afzalliklari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so’zlar. Hamkorlikda o’qitish, intellektual, ta’lim-tarbiya, ijodkorlik, qobiliyat.

Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar o’z kasbining zukkolari, o’ta zehni, kuchli intellektual imkoniyatlar egasi, dunyoqarashi keng, ma’naviyatli hamda salohiyatli kadrlar tayyorlash, ularni jahon hamjamiyatida raqobatbardoshligiga erishishni maqsad qilib qo’yadi.

Bugungi kunda prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarni sog’lom, o’zining intellektual va ijodkorlik yo’nalishidagi imkoniyatlarini, qobiliyatlarini yuzaga chiqarishi uchun keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan maqsad, yurtimiz kelajagi bo’lgan yoshlarni asrimizning barcha talablariga javob beruvchi malakali mutaxassislar etib voyaga yetkazishdir. Buning uchun davlatimiz yoshlarga yetarlicha sharoitlar hamda imkoniyatlar eshigini ochuvchi islohatlarni amalga oshirmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev o’z ma’ruzalarida “Olib borilayotgan islohotlarda yoshlarimizni sog’lom va barkamol avlod etib tarbiyalash masalasi alohida o’rin egallashi tabiiydir. Bu borada farzandlarimiz uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yangi-yangi ta’lim-tarbiya, madaniyat, san’at va sport maskanlari barpo etish, yosh oilalar uchun uy-joylar qurish, yoshlarni ish bilan ta’minlash, ularni tadbirkorlik sohasiga keng jalb etish bo’yicha boshlagan ishlarimizni yangi, yuksak bosqichga ko’taramiz. Biz ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo’g’inlari faoliyatini bugungi

zamon talablari asosida takomillashtirishni o’zimizning birinchi vazifamiz deb bilamiz”³⁶-deb aytib o’tganlar.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning “Agar mendan sizni nima qiynaydi?” deb so’rasangiz, farzandlarimizning ta’lim va tarbiyasi deb javob beraman”- degan so’zlaridan kelib chiqib, bugungi internet tarmog’i, axborot kommunikatsiya sohalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajak avlodlarimizni ilm-ma’rifatli qilib voyaga yetkazish ham ota-onalarni, ham pedagoglarni oldida turgan ulkan ma’suliyatli vazifadir.

Hamkorlik pedagogikasi –ta’lim beruvchilar ya’ni pedagoglar va ta’lim oluvchilar ya’ni o’quvchilarning o’zaro muloqotiga asoslangan holda o’qitishga yo’naltirilgan tizim ekanligini hisobga olgan holda yuqoridagi vazifalarni bajarishda pedagoglar tomonidan qo’llanilganda ko’proq natijaga erishiladi. Ta’lim-tarbiya jarayonida har bir pedagogning o’quvchilar shaxsini hurmat qilgan holda yondashishi, ta’lim-tarbiyaviy ishlarni insonparvarlashtirish tamoyillarini amalda qo’llash hamda ta’limda yuksak natija va samaraga olib keluvchi, o’qituvchi-o’quvchi, o’quvchi-o’quvchi shaklida olib boriluvchi o’qitish shakli hamkorlik pedagogikasi natijasida amalga oshiriladi.

Hamkorlik pedagogikasi texnologiyasi demokratiya, hamkorlik, tenglik kabi g’oyalar asosiga qurilgan. Pedagog va o’quvchi o’rtasidagi munosabatlar subyekt - subyekt talqinida qaraladi. Birgalikda ya’ni hamkorlikda ta’lim jarayoni tashkil etiladi va birgalikda (hamkorlikda) ijod etiladi. Ta’lim jarayonida hamkorlikda o’qitish texnologiyalaridan foydalangan holda o’quv maqsadiga erishishning o’ziga xos ijobiy tomonlari mavjud. Axborot-kommunikatsiyasi, raqamli texnologiyalar rivojlangan davrda o’qitishning natijasi samarador bo’lishi o’quvchining ta’lim jarayonidagi o’rni va o’qituvchilarning o’quvchilarga munosabatlariga bevosita bog’liq bo’ladi.

Hamkorlik pedagogikasi negizida tashkil etilgan hamkorlikda o’qitish jarayoni yosh avlodni bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy ta’limni tashkil etish shakllaridan biri hisoblanadi. Ushbu o’qitish texnologiyasida an’anaviy o’qitish shaklidan farqli tomonlari mavjud. Masalan, an’anaviy tarzda o’quv jarayonini olib borishda o’qituvchi pedagogik jarayonning sub’yekti, o’quvchilar esa ob’yekti

³⁶ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O’qituvchi va murabbiylar kunidagi tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr

hisoblanadi. Hamkorlik pedagogikasida esa pedagogik jarayonning sub’yekti sifatida ham o’qituvchi, ham o’quvchi tushuniladi. Pedagogik jarayonda o’qituvchi va o’quvchi nafaqat hamkor, balki hamdo’st, hamijodkor, hamishtirokchi, hamboshqaruvchi, hamdo’st bo’lib faoliyat yuritadilar.

Hamkorlik pedagogikasi- o’quvchi yoki ta’lim oluvchilar (maktabgacha ta’lim, maktab, oliy ta’lim) o’z shaxsiy xislatlarini jamoada ko’rsata olishi natijasida ularda ma’suliyatli, vatanparvar insonning rivojlanishiga zamin hozirlaydigan, o’quvchilarda, ya’ni ta’lim oluvchilarda bilim olishga bo’lgan kuchli ishtiyoqni rivojlantiruvchi, chuqur malakaga ega bo’lishlari uchun shart-sharoit yaratadigan, o’z-o’zini tarbiyalashga yo’naltiradigan, o’zaro muloqot hamda birgalikdagi faoliyatga asoslangan yondashuv hisoblanadi.

Uning metodik usullari: insonparvarlik, shaxsiy yondashuv, muloqot mahorati, o’quv faoliyati hisoblanadi.³⁷ Ushbu ta’rifdan kelib chiqib, hamkorlik pedagogikasi tushunchasiga ta’rif beradigan bo’lsak, hamkorlikda o’qitish o’quvchi shaxsiyatini hurmat qilgan holda, ularni qiziqishlari, qobiliyatlari hamda imkoniyatlarini hisobga olgan holda yetarlicha bilim, ko’nikma va malakaga ega bo’lishlarini maqsad qiluvchi o’qituvchi va o’quvchi yoki o’qituvchi-kichik guruhlar hamkorligini tashkil etuvchi ta’lim jarayonini olib borishni ko’zda tutadi.

Hamkorlik asosida o’qitish g’oyasi turli mamlakatlardagi pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan, masalan, AQSHning J.Xopkins universiteti professori R.Slavin 1990-yillarda hamkorlikda o’qitishning xususiyatlariga e’tibor qaratib, o’z g’oyalarini butun ommaga tadbir qilgan. Minnesot universiteti professorlari R.Jonson hamda D.Jonson 1987-yillarda o’z ilmiy tadqiqot ishlarini aynan hamkorlik pedagogikasi texnologiyalari ustida olib borgan., Koliforniya universiteti professori – SH.SHaron ham 1988-yillarda tadqiqot ishlarini hamkorlikda o’qitishning ijobiy tomonlarini ochib berishga qaratgan olim hisoblanadi. Bu g’oyalar asosida hamkorlik pedagogikasi texnologiyasidan bugungi kunda keng foydalanib kelinmoqda.

³⁷ С_Шойимова_Таълим_технологиялари_2020

Amerikalik pedagog- olimlar tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o'qitish nazariyasi va amaliyoti, asosan ta'lim oluvchilarda davlat ta'lim standartlari va o'quv fan dasturlarida aks etgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, Isroil va Yevropa pedagog-olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamkorlik asosida o'qitish, ko'proq ta'lim oluvchilar tomonidan dars jarayonidagi o'quv materialini qayta ishlash jarayonini, materillarni loyihalash faoliyatini rivojlantirish, dars jarayonida turli xil bahs va munozaralarni tashkil etishni tadbir etgan. Ushbu g'oyalar albatta bir-birini to'ldiruvchi, boyituvchi, biri ikkinchisini taqazo etuvchi jarayon hisoblanadi.

Hamkorlikda yoki birgalikda o'qitishga qaratilgan g'oya pedagogikada 1970-yillardan boshlab rivojlana boshlanadi. Hamkorlikda yoki birgalikda o'qitish texnologiyasi dastlab Angliya , Niderlandiya, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Isroil, Yaponiya davlatlarining ta'lim dargohlarida keng qo'llanila boshlagan.

Ta'lim jarayonini hamkorlikda tashkil etishning bosh g'oyasi shundan iboratki, o'qituvchi tayyorlagan topshiriqlarni o'quvchilar bilan birgalikda bajarish emas, balki birgalikda o'qish hamda o'rganish jarayonida ishtirok etishdir.

O'qitishni hamkorlikda tashkil etishning afzallik tomonlarini ko'rib chiqamiz:

- Bunday o'qitish orqali har bir ta'lim oluvchini har kuni takrorlanadigan aqliy mehnatga ongli ravishda jalb qilish;
- Fikrlash doirasining kengligi, fikrlarining mustaqil va ijodiy bo'lishiga tayyorlash;
- Ta'lim oluvchilarda ijodkorlikni oshirish maqsadida ularning mustaqilligini tarbiyalash;
- O'quvchilarda qadr-qimmat tuyg'usini shakllantirish va yuksaltirish;
- Ta'lim oluvchilarda onglilik hamda mustaqillikni tarbiyalash;
- O'quvchilarning o'z kuchiga, qobiliyatiga ishonch hissini yuksaltirish;
- Ta'lim olish jarayonida o'quvchilik mas'uliyatini shakllantirish va rivojlantirish

Har bitta o'quvchining ta'lim jarayonidagi erishgan yutuqlari albatta guruh manfaatiga xizmat qilishiga olib kelishini bilgan holda dars jarayonida chin dildan

aqliy mehnat jarayoniga kirishish, o’quv materiallarini yaxshi o’zlashtirib olishga, topshiriqlarni sifatli, puxta bajarishga hamda eng asosiysi, dars jarayonida o’rtoqlari bilan hamkorlikda, hamjihatlikda ishlab guruhda o’zaro yordam berish holatini shakllantiruvchi o’qitish tizimi hamkorlikda o’qitish deb nomlanadi.

Demak, o’qituvchilar dars jarayonida o’z oldiga qo’ygan maqsadiga erishishlari uchun o’quvchilarning hamkorlikda ishlash tizimini shakllantirishi natijasida o’quvchilarda ta’lim olishga qiziqish uyg’onadi hamda bir-biriga o’zaro yordam berishi natijasida ta’lim olish quvonchi paydo bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. Tanqidiy tahlil, qat’iy-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. – T.: O’zbekiston, 2017. – 102 b

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kunidagi tantanali marosimdagi nutqi. 2020-yil 30-sentabr.

3. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta’minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O’zbekiston”, 2017.

4. С_Шойимова_Таълим_технологиялари_2020

5. Xasanboyev J, To’rakulov X., Xaydarov M., Xasanboyeva O. Pedagogika fanidan izoxli lug’at. – T., 2008.

6. S.I.Mirhaitova “Pedagogik texnologiyalar” o’quv qo’llanmasi. 2020-yil

7. Kaldibekova A.S. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyotidan laboratoriya mashg’ulotlari. – T., 2013.

VAQTNI SAMARALI BOSHQARISH USULLARI

Otajonova Maftuna Sultonmurodovna

Qo’qon davlat pedagogika instituti o’qituvchisi

Vaqtning boshqarish - bu muayyan tadbirlarga qancha vaqt sarflashni rejalashtirish va nazorat qilish jarayoni. Vaqtning yaxshi boshqarish insonga qisqa vaqt ichida ko'proq

narsani bajarishga imkon beradi, stressni kamaytiradi va [martaba muvaffaqiyatiga](#) olib keladi. [1;12]

Vaqtning boshqarish atamasi noto'g'ri nom. Vaqtning boshqarilmay qolishi; siz hayotingizdagi voqealarni vaqt bilan bog'liq holda boshqarasiz. Siz ko'pincha ko'proq vaqtning xohlashingiz mumkin, lekin har kuni faqat 24 soat, 1440 daqiqa yoki 86 400 soniya olasiz. Bu vaqtning qanday ishlatishingiz o'z-o'zini tahlil qilish, rejalashtirish, baholash va o'z-o'zini nazorat qilish orqali o'rganilgan ko'nikmalarga bog'liq. Pul kabi, vaqt ham qimmatli, ham cheklangan. Uni himoya qilish, oqilona foydalanish va byudjetlashtirish kerak. [2;26]

Vaqtning boshqarishning yaxshi usullarini qo'llagan odamlar ko'pincha quyidagilarni topadilar:

- Samaraliroq.
- Ular bajarishi kerak bo'lgan narsalar uchun ko'proq energiyaga ega bo'ling.
- Kamroq stressni his eting.
- Ular xohlagan narsalarni qilish uchun ko'proq bo'sh vaqtga ega bo'ling.
- Ko'proq ishlarni bajaring.
- Boshqalar bilan ko'proq ijobiy munosabatda bo'ling.
- O'zlarini yaxshiroq his qilish. (Dodd va Subdxaym, 2005)

Siz uchun eng mos vaqtning boshqarish strategiyasini topish sizning shaxsiyatingizga, o'zini o'zi rag'batlantirish qobiliyatiga va o'z-o'zini tarbiyalash darajasiga bog'liq. Quyidagi o'nta strategiyaning bir qismini yoki barchasini o'z ichiga olgan holda, vaqtingizni samaraliroq boshqarishingiz mumkin.

Vaqtning samarali boshqarish qobiliyati juda muhimdir. Vaqtning yaxshi boshqarish [samaradorlik](#) va samaradorlikni oshirishga, stressni kamaytirishga va hayotda ko'proq muvaffaqiyatga olib keladi. Vaqtning samarali boshqarishning ba'zi afzalliklari:

1. Stressni bartaraf etish

Vazifalar jadvalini tuzish va unga rioya qilish tashvishlarni kamaytiradi. "Vazifalar" ro'yxatidagi narsalarni belgilab qo'ysangiz, sezilarli yutuqlarga

erishayotganingizni ko'rishingiz mumkin. Bu ishlaringizni uddalaysizmi yoki yo'qmi, degan tashvish tufayli stressni his qilmaslikka yordam beradi.

2. Ko'proq vaqt

Yaxshi vaqtni boshqarish sizga kundalik hayotingizda qo'shimcha vaqt sarflash imkonini beradi. Vaqtni samarali boshqara oladigan odamlar sevimli mashg'ulotlariga yoki boshqa shaxsiy mashg'ulotlariga ko'proq vaqt ajratishdan zavqlanadilar.

3. Ko'proq imkoniyatlar

Vaqtni to'g'ri boshqarish ko'proq imkoniyatlarga va arziyas ishlarga kamroq vaqt sarflashga olib keladi. Yaxshi vaqtni boshqarish ko'nikmalari ish beruvchilar izlayotgan asosiy fazilatlaridir. Ishni birinchi o'ringa qo'yish va rejalashtirish qobiliyati har qanday [tashkilot](#) uchun juda maqbuldir .

4. Maqsadlarni amalga oshirish qobiliyati

Vaqtni yaxshi boshqarish bilan shug'ullanadigan odamlar maqsad va vazifalarga yaxshiroq erisha oladilar va buni qisqa vaqt ichida amalga oshiradilar.[3;5]

Vaqtni boshqarishning afzalliklarini ko'rib chiqqandan so'ng, vaqtni samarali boshqarishning ba'zi usullarini ko'rib chiqaylik:

1. Maqsadlarni to'g'ri qo'ying

Erishish mumkin bo'lgan va o'lchanadigan maqsadlarni qo'ying. Maqsadlarni belgilashda SMART usulidan foydalaning. Aslini olganda, siz qo'ygan maqsadlar aniq, **oson**, erishib **bo'ladigan**, yuqori **darajali** va **T** bo'lganligiga ishonch hosil qiling.

2. Donolik bilan birinchi o'ringa qo'ying

Vazifalarni muhimligi va dolzarbligiga qarab birinchi o'ringa qo'ying.

Masalan, kundalik vazifalaringizni ko'rib chiqing va qaysi biri ekanligini aniqlang:

Muhim va shoshilinch: bu vazifalarni darhol bajaring.

Muhim, lekin shoshilinch emas: bu vazifalarni qachon bajarish kerakligini hal qiling.

Shoshilinch, lekin muhim emas: agar iloji bo'lsa, ushbu vazifalarni topshiring.

Shoshilinch va muhim emas: ularni keyinroq qilish uchun bir chetga surib qo'ying.

3. Vazifani bajarish uchun vaqt chegarasini belgilang

Vazifalarni bajarish uchun vaqt cheklovlarini o'rnatish diqqatni jamlash va samaraliroq bo'lishga yordam beradi. Har bir topshiriq uchun qancha vaqt ajratishingiz kerakligini hal qilish uchun qo'shimcha kuch sarflash ham potentsial muammolarni yuzaga kelishidan oldin aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, siz ular bilan kurashish uchun rejalar tuzishingiz mumkin.

Masalan, yig'ilish uchun o'z vaqtida beshta sharh yozishingiz kerak deb hisoblang. Biroq, siz ulardan to'rttasini yig'ilishgacha qolgan vaqt ichida bajarishingiz mumkinligini tushunasiz. Agar siz ushbu haqiqatni oldindan bilib qolsangiz, sharhlardan birini yozishni boshqa birovga topshirishingiz mumkin. Biroq, agar siz o'z vazifalaringiz bo'yicha vaqtni oldindan tekshirish bilan bezovta qilmagan bo'lsangiz, uchrashuvdan bir soat oldin vaqt muammosini tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Shu nuqtada, sharhlardan birini topshirish uchun kimnidir topish ancha qiyinroq bo'lishi mumkin va ular uchun vazifani o'z kunlariga moslashtirish qiyinroq bo'lishi mumkin.

4. Vazifalar orasida tanaffus qiling

Ko'p vazifalarni tanaffussiz bajarayotganda, diqqatni jamlash va motivatsiyani saqlab qolish qiyinroq. Boshingizni tozalash va o'zingizni yangilash uchun vazifalar orasida bir oz tanaffusga ruxsat bering. Qisqa uxlashni, qisqa yurishni yoki meditatsiya qilishni o'ylab ko'ring.

5. O'zingizni tartibga soling

Uzoq muddatli vaqtni boshqarish uchun taqvimingizdan foydalaning. Loyihalar yoki umumiy loyihani yakunlashning bir qismi bo'lgan vazifalar uchun muddatlarni yozing. Qaysi kunlarni muayyan vazifalarga bag'ishlash yaxshiroq bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'ring. Masalan, kompaniya moliya direktori mavjudligini bilgan kuningizda pul oqimini muhokama qilish uchun yig'ilishni rejalashtirishingiz kerak bo'lishi mumkin.

6. Muhim bo'lmagan vazifalarni/faoliyatlarni olib tashlang

Ortiqcha harakatlar yoki vazifalarni olib tashlash muhimdir. Nima muhim va sizning vaqtingizga nima loyiqligini aniqlang. Muhim bo'lmagan

vazifalarni/faoliyatlarni olib tashlash haqiqatan ham muhim narsalarga sarflash uchun ko'proq vaqtingizni bo'shatadi.

7. Oldindan reja tuzing

Har kuni nima qilish kerakligi haqida aniq tasavvur bilan boshlashingizga ishonch hosil qiling - U KUN nima qilish kerak. Har bir ish kunining oxirida, keyingi ish kuni uchun "bajarish" ro'yxatini yozishni odat qilib ko'ring. Shunday qilib, ertasi kuni ertalab erga yugurishingiz mumkin.

Qaysi vaqtni boshqarish strategiyasidan foydalanmasligingizdan qat'iy nazar, ular siz uchun qanday ishlaganligini baholash uchun vaqt ajrating. Ish va uy hayoti o'rtasida sog'lom muvozanat bormi? Siz hayotingizdagi eng muhim vazifalarni bajaryapsizmi? Shaxsiy farovonligingiz uchun etarli vaqt sarflayapsizmi? Agar ushbu savollarning birortasiga javob "yo'q" bo'lsa, vaqtni boshqarish strategiyangizni qayta ko'rib chiqing va siz uchun yaxshiroq bo'lganiga o'ting. Muvaffaqiyatli vaqtni boshqarish ko'proq shaxsiy baxtga, uyda va ishda ko'proq yutuqlarga va yanada qoniqarli kelajakka olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dodd, P. va Sundxaym, D. (2005). Vaqtni boshqarishning 25 ta eng yaxshi vositalari va texnikasi: o'zingizni aqldan ozdirmasdan qanday qilib ko'proq ishni bajarish mumkin. Enn Arbor, MI: Peak Performance Press, Inc.

2. Г. Архангельский, М. Лукашенко, Т. Телегина, С. Бехтерев “Тайм менеджмент”. Учебное пособие. Москва 2012.

3. Лакейн А. Искусство успевать [электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://lib.ru/DPEOPLE/lakejn.txt>.

ҚАРОР ҚАБУЛ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИК ТЕКШИРУВИНИ ЎТКАЗИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Давурова Гўзал Акбаровна

Абдулла Қодирий номидаги Жиззах давлат
педагогика университети тадқиқотчиси

Аннотатсия: Мақолада олиб борилган тадқиқот ва кузатишлар натижалари келтирилган бўлиб, ҳарбий хизматчи аёлларнинг қарор қабул қилиш жараёнларининг психологик хусусиятлари ҳамда уларнинг касбий тайёргарлик жараёнидаги шахсий хусусиятларининг муҳим аҳамиятга эга эканлиги кўрсатиб ўтилган. Шу билан бирга эмперик ўрганишлар ва натижага эришиш алгоритми ҳақида фикр мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: қарор, қарор қабул қилиш, психологик омиллар, ҳарбий хизматчи аёл, эмперик тадқиқот.

Халқаро миқёсда, ҳарбий хизматчиларни профессионал тайёрлаш, хизмат фаолиятида гендер тенгликни таъминлаш, армия сафида аёл ҳарбий хизматчиларнинг ролини ошириш, уларнинг фаолиятига хос самарадорлик мезонларини аниқлаш, ҳарбий хизматчи аёлларнинг касбий мотивацияларини такомиллаштириш ва ҳарбий - касбий муносиблигини таъминлаш масаласида туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, АҚШ халқаро захирадаги офицерларни тайёрлаш корпуси (Reserve Officers Training Corps (ROTC), Стоггольм дунё муаммоларини ўраниш ташкилоти (Stoggolm is a global problem-solving organization), Франция бирлашган ҳарбий авиация корпорацияси (United Aircraft Corporation (UAC), Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (Organization for Security and Cooperation in Europe), Россия ҳарбий фанлар академияси тадқиқот маркази (Research Center of the Russian Academy of Military Sciences), Халқаро ҳарбий-сиёсий ва ҳарбий-иқтисодий муаммолар сектори (Sector of international military-political and military-economic problems), Бирлашган миллатлар ташкилоти (United Nations), Европа стратегик план ташкилоти (World Health Organization) каби халқаро ташкилотларда, мамлакатларнинг ҳудудий хавфсизлиги, тинчлик ва халқаро ҳамкорлик муносабатлари, ҳарбий ҳамкорлик,

дунё тинчлиги йўлидаги стратегик шерикчилик, ҳарбий хизмат амалиётида гендер тенгликни таъминлаш, аёл ҳарбий хизматчиларни ижтимоий қўллаб - қувватлаш ва армия салоҳияти бўйича ҳалқаро тажриба алмашиш амалиёти каби масалаларда кенг қўллаб қўллаш ишлар амалга оширилмоқда.

Ҳарбий хизматчи аёлларда қарор қабул қилиш жараёни илмий текшириш ва психологик баҳолаш ўзига хос хусусиятлар ва методик воситаларни талаб қилади. Мазкур параграфда биз қарор қабул қилиш жараёни психодиагностик имкониятларини ва баҳолашнинг ижтимоий психологик масалаларига эътиборимизни қаратган бўлсак, мазкур фаслда қарор қабул қилишнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини тадқиқ этишнинг психодиагностик жиҳатлари ўрганилиб, тадқиқотни амалга оширишнинг методик таъминоти ва унинг тавсифлари бўйича маълумотлар келтирилади. Маълумки, тадқиқот предметини эмпирик жиҳатдан ўрганишнинг ўзига хос усуллари фарқлиб, унга кўра ҳар бир тадқиқотга индивидуал тарзда ёндошилади. Ҳарбий хизматчи аёлларда қарор қабул қилиш компетентлигини тадқиқ этувчи психодиагностик усуллар жуда кўп эмас, мавжудларида ҳарбий хизмат фаолиятида қарор қабул қилиш учун шарт саналган кўплаб ижтимоий-психологик сифатлар ўз аксини топган. Бироқ, барча тадқиқот усуллари орқали ҳар доим ҳам кўзланган натижаларни олиш мураккаб кечади. Шунинг учун, тадқиқотнинг мақсадига ва ҳолатига мос усулларни танлаб олиш, барча тадқиқотчилар учун мақсадга мувофиқ бўлган мезон саналади. А.В.Карповнинг айтишича, экстремал шароитларда қабул қилинувчи қарорларни, психодиагностик жиҳатдан баҳолаш ишлари қуйидаги жиҳатларни ўзида мужассам этиши лозим³⁸:

– Танланган методика ва шахс сўровномалари қарор қабул қилиш жараёнига тегишли бўлган барча когнитив, ҳиссий, иродавий хусусиятларни ўлчов мезонларида ақс эттирган бўлиши керак;

³⁸ Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. – Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2019. – С. 39.

– Қарор қабул қилишда шахсга хос ижтимоий-психологик сифатлар, етакчилик хусусиятлари, инновацион қобилият кабиларнинг ўлов шкалаларида мавжудлиги;

– Қарор қабул қилишга хизмат қилувчи шахслилик сифатлари, шахснинг кадриятлар тизими, мотивацион соҳаси даражалари акс этган ўлчов мезонлари;

– Методика ва шахс сўровномаларининг бир-бирини текшурувчанлик хусусиятлари, баҳолашлар ўртасидаги мувофиқликлар ва ҳоказо.

Ушбу ёндашувга асосланиб айтиш мумкинки, тадқиқот иши учун танлаб олинган методикалар нафақат, қарорларини қабул қилишни баҳолашга балки, ҳарбий хизматчи аёллар шахсида шаклланган ижтимоий-психологик хусусиятлар, бошқарув услуби, фаолиятга бўлган мотивацион муносабат, етакчиликни таъминловчи қобилиятлар ва ижтимоий интеллект даражасини баҳолашга ҳам қодир психодиагностик усуллар бўлиши керак. Бундан ташқари, методика натижалари таҳлилида қарор кўрсаткичларининг нисбати, қарорларни амалга ошириш стратегиялари, раҳбарнинг таваккал қилишга мойиллик даражаси ва унга тайёрлиги, бошқарув қарорларини бажаришдаги бошқа ходимларнинг роли каби факторларнинг тавсифлари ҳам кўрсатиб ўтилиши лозим. Ҳар қандай тажрибани қай тарзда ташкил этиш, унда қайси психодиагностик босқичлар мавжуд каби саволларга жавоб топиш, ҳар бир мутахассис психологнинг асосий бурчларидан биридир. Шу босқичлар қай жиҳатда ташкил этилишини кўриб чиқамиз. Улар қуйидагича:

1. Тадқиқот мавзусини танлаш ва унинг долзарблигини асослаш;
2. Тадқиқот мавзусига доир илмий адабиётлар таҳлилинини амалга ошириш;
3. Тадқиқотнинг мақсади ва вазифаларини белгилаш, шунингдек, мавзуга доир масалаларнинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш;
4. Тадқиқот иши фаразни илгари суриш;
5. Тадқиқот лойиҳасини ишлаб чиқиш;

Эмпирик тадқиқотни ўтказиш мазмунан, тадқиқот методларини танлаш, танлангани асослаш, методика даражасидаги инструментларни ишлаб чиқиш,

дастлабки пилотаж тадқиқотни ўтказиш, маълумотларни йиғиш ва олинган натижаларни математик қайта ишлаш ва ҳоказо. Бунда натижалар шарҳи яъни олинган натижаларни қайта ишлаш, умумлаштириш ва тадқиқот натижалари бўйича шарҳлар ёзиш босқичи ҳам асосий вазифалар сифатида қабул қилинади. Тадқиқот ишининг назарий маълумотларини асослаш ҳамда ҳарбий хизматчи аёллар қарор қабул қилишида қарор қабул қилишнинг ижтимоий –психологик хусусиятларни текшириш жараёни қуйидаги босқичлар асосида ўрганилди.

Биринчи босқич – тайёргарлик босқичи саналади. Бунда тадқиқотнинг назарий материаллари тўпланиб олинди ва бошқарув компетентлигига доир ёндашувлар танлаб олинди ҳамда назарий ва методологик жиҳатларни ёритиш учун маълумотлар тизимлаштирилди. Тайёргарлик босқичида текширувчи синалувчилар билан тегишли алоқаларни ўрнатди. Бу алоқалар эса, тадқиқотчида бошқарув компетентликни таъминловчи ижтимоий-психологик жиҳатлари ҳақидаги фаразларни вужудга келтиришига ёрдам беради. Тадқиқотимиз ҳарбий хизматчи аёллар қарор қабул қилишида ижтимоий-психологик хусусиятларини миқдор жиҳатдан эмас, балки сифат жиҳатдан қай даражада эканлигини аниқлашни мақсад этган.

Иккинчи босқич – эмпирик босқич ҳисобланади ва тадқиқотимиз учун танлаб олинган методикаларни ўтказиш жараёни амалга ошади.

Учинчи босқич –тадқиқотдан олинган натижаларнинг интерпритацияси амалга оширилди ва натижалар умумлаштирилди ва қайта ишланди.

Тўртинчи босқич – олинган натижаларни изоҳлаш ва психологик қонуниятларга асосланган ҳолда талқин этиш. Охир-оқибат қўйилган фаразнинг тўғри ёки нотўғрилигини исботлаш ва аниқлаш кўзда тутилди.

Ҳарбий хизматчи аёлларнинг қарор қабул соҳасини психодиагностик жиҳатдан ўрганиш ишлари, уч босқичда амалга оширилиши жаҳон амалиётида ўз тасдиғини топган. М.А.Лимязин ушбу босқичларни қуйидагича таснифлайди³⁹:

³⁹Лямзин М.А. Развитие теории и практики военно-педагогической подготовки курсантов (слушателей) вузов: Дис. д-ра. пед. наук.-М., 1997. – С.47.

1.Диагностик-баҳоловчи – бу босқич фаолият жараёнида бошқарув салоҳияти ва қобилиятлари, раҳбар шахсга хос фазилатларнинг ривожланиш динамикаси тўғрисида объектив маълумот олиш босқичидир. Мазкур маълумотлар учта восита асосида тўпланади: стандартлаштирилган асбоблар ва уни қўллаш тартибига қатъий риоя қилиш ҳамда оралиқ ва натижавий психологик тестлар. Психологик маълумотлардан мақсадли фойдаланиш қуйидагиларга қаратилади: касбий муҳим фазилатлар ва малакаларнинг ҳозирги ривожланиш даражасини баҳолаш, иш фаолияти жараёнида потенциал имкониятларни тузатиш ва ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш, ўз режалари муваффақиятини башорат қилиш ва ҳоказо. Охир – оқибат эса, тажрибасиз бошқарув раҳбарларини психологик жиҳатдан қайта ўқитиш ва малакасини ошириш кўзда тутилади⁴⁰;

2.Диагностик ва ривожлантирувчи босқич – текширилувчи ҳарбий хизматчи аёлларнинг қарор қабул қилиши имкониятлари, уларнинг субъектив позицияларини, касбий муҳим сифатлари ва кадриятлари тизимини такомиллаштириш ва уларни ҳаётга татбиқ этиш, ўз мақсадларини белгилаш ва касбий ва шахсий ривожланиш мотивацияларини ошириш, ўзини ўзи чуқур англашга ўрагатиш, қарор қабул қилишга халақит берадиган объектив ва субъектив омиллар аниқлаш, шунингдек потенциал ўсиш йўналишларини баҳолаш шунингдек, аёл ҳарбий хизматчиларнинг касбий компетенцияларини шакллантириш каби ишларни мақсад этиши керак⁴¹;

3. Ижтимоий-психологик диагностика – Бу босқич амалдаги аёл офицерлар ва шартномадаги аёл ҳарбий хизматчиларнинг ижтимоий -психологик хусусиятларини баҳолаш ҳамда уларнинг стратегик қарорлар қабул қилишининг малакаларини тузатишга қаратилган босқич ҳисобланади. Бунда, мазкур мезонларга мос психодиагностик методикаларни танлаш ва уларни бошқа шахс сўровномалари билан текшириб кўриш, фанлараро тадқиқотлар натижаларини

⁴⁰ Ершов Л.Н. Формирование состояния психической готовности к боевой деятельности у воина-оператора в процессе боевого дежурства: Дис. . канд психол.наук. М.: ГА ВС, 2009. – С.40.

⁴¹ Ляшенко А.Е. Психологические условия оптимизации профессиональной деятельности военнослужащих-женщин (на опыте специалистов системы «Человек-Техника»): Дис. . канд.психол.наук. М.: В А РВСН им. Петра Великого, 2001. – С.66.

кўллаб-қувватлаш каби вазифалар амалга оширилади. Ушбу босқич оралик маълумотлар босқичи саналиб, у натижалар учун энг муҳим кўрсаткичлар ҳисобланади.

Мазкур фикрларга мувофиқ, ҳарбий хизматчи аёлларда қарор қабул қилишнинг психологик тавсифи, авваламбор, ҳарбий жамоадаги муҳит ва бўйсунувчиларнинг ўзаро муносабатлари, шунингдек, жамоанинг ривожланиш даражаси ва ундаги ҳамкорлик фаолияти билан узвий боғлиқдир. Қарор қабул қилишда ҳарбий хизматчи аёлларнинг имкониятлари, тажрибаси, билим ва кўникмалари, шахсий фазилатлари, унинг коммуникатив қобилиятларининг ривожланганлик даражаси ҳам муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности. – Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2019. – С. 39.

2. Лямзин М.А. Развитие теории и практики военно-педагогической подготовки курсантов (слушателей) вузов: Дис. д-ра. пед. наук.-М., 1997. – С.47.

3. Ершов Л.Н. Формирование состояния психической готовности к боевой деятельности у воина-оператора в процессе боевого дежурства: Дис. . канд психол.наук. М.: ГА ВС, 2009. – С.40.

4. Ляшенко А.Е. Психологические условия оптимизации профессиональной деятельности военнослужащих-женщин (на опыте специалистов системы «Человек-Техника»): Дис. . канд.психол.наук. М.: В А РВСН им. Петра Великого, 2001. – С.66.

YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR DARS SAMARADORLIGINING MUHIM OMILI SIFATIDA

Karomatova Dilfuza Sadinovna

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi.

Qilichova Mohichexra Jumaqul qizi

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada dars jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ularni dars jarayonida to'g'ri qo'llay olish, shuningdek bu

texnologiyalarning dars jarayonining samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri va bu muhim omil ekanligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, maktab, dars, texnologiya, pedagogika texnologiya, dars samaradorligi, bilim, konikma, malaka, diagnoz, getting, korreksiya.

Abstract. In this article, the use of new pedagogical technologies in the course of the lesson, the ability to use them correctly in the course of the lesson, as well as the impact of these technologies on the effectiveness of the lesson process, and the fact that this is an important factor, are discussed.

Keywords. Education, school, lesson, technology, pedagogy technology, teaching effectiveness, knowledge, knowledge, qualification, diagnosis, getting, correction.

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida har bir soha singari pedagogika sohasi ham jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa maktab ta'limida dars o'tish jarayonida turli xil texnologiyalardan foydalanish, ulardan dars samaradorligini oshirishda oqilona foydalanish ham hozirgi davr talablaridan biridir. Shuning uchun ham pedagogik texnologiyalar yuksak darajada rivojlanmoqda. Shu munosabat bilan ham pedagogik texnologiyalar pedagogikaning alohida sohasi sifatida rivojlangan.

Pedagogik texnologiya pedagogikaning mustaqil sohasi sifatida XIX-asrning 2-yarmida rivojlandi va fanga kirib keldi. Pedagogika fani differensiyalash jarayonida pedagogika fani tarkibidan alohida yo'nalish, mustaqil fan bo'lib ajralib chiqdi. Pedagogik texnologiya fani hozirda pedagogikaning mustaqil sohasi sifatida OTM.larida o'qitilib kelinadi. Pedagogik texnologiya fanining asosiy maqsadi-yosh avlodda mazkur fan orqali BKM.larni shakllantirish, ta'lim-tarbiya jarayonini yuksak mahorat va san'at bilan boshqara olishdir.[1].

Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, avvalo, pedagogik munosabatlar jarayonini insonparvarlashtirish va demokratizatsiyalashni talab etadi. Negaki, pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratizatsiyalash ishlarini amalga oshirmasdan turib qo'llangan har qanday pedagogik texnologiyalarning natijasi kutilgan samarani bermavdi. Pedagogik

munosabatlarni insonparvarlashtirish natijasidagi pedagogik texnologiya avtoritar pedagogik texnologiyaga qarshi bo’lib, unda ta’lim oluvchi shaxsini hurmat qilish va uni e’zozlash bilim olish uchun qulay ijtimoiy va psixologik muhit yaratadi. O’quv jarayonining barcha bosqichlarida butun tizimning asosiy texnologik jihati o’quv jarayonining so’nggi natijalari bo’lgan o’quv maqsadiga erishishga yo’naltirilganligini ham kuzatish mumkin. Texnologik yondashuvni qo’llash qo’yilgan o’quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydi.

Asosiy qism. Pedagogik texnologiya - o’qitish jarayonlarini optimal tashkil etishdir. O’quv materiallarini tanlash, qayta ishlab o’quvchi yoki talabalarning kuchiga, o’zlashtirish xususiyatlariga moslab shakl va hajmini o’zgartirish ham ta’lim texnologiyasiga daxldor. Pedagogik texnologiya, o’z navbatida, ta’lim-tarbiyaning obyektiv qonuniyatlari va diagnostik maqsadlari asosida o’quv jarayonlari, ta’lim-tarbiyaning mazmuni, metod va vositalarini ishlab chiqish va takomillashtirish tizimidir, ya’ni fan va texnika yangiliklarini o’zida mujassamlashtiradigan o’quv jarayonidir.[2].

V.P.Bespalko ta’kidlaganidek: - Pedagogik texnologiya - bu o’qituvchi mahoratiga bog’liq bo’lmagan holda, pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan, talaba shaxsini shakllantirish jarayonini ifodalash - loyihalashdir.

Pedagogik texnologiyaning tub mazmuni, o’qitishning an’anaviy og’zaki bayon qilish usulidan voz kechib, talabalarni ko’proq mustaqil ta’lim olishga da’vat etishdan iborat. Bunda o’qituvchi talabalar bilish faoliyatining boshqaruvchisi, maslahatchi, yakuniy natijaga yo’llovchi shaxs vazifasini bajaradi. Pedagogik texnologiyaning samaradorligi shundan iboratki, unda turli o’qituvchilar muayyan fan bir xil yakuniy natijaga erishish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bu esa barcha o’quv yurtlariga yagona Davlat ta’lim standarti talabalariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash vazifasi yuklatilgan hozirgi davrda biz, O’zbekistonlik pedagoglar uchun nihoyatda muhimdir. Barcha o’qituvchilar qanday qilib deyarli bir xil natijaga erishishlari mumkinligini, ya’ni o’quv jarayonini takrorlanuvchanligini ta’minlashni tushunish uchun muloqotni davom ettiramiz.

Ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash muayyan afzalliklarga ega. Ya'ni texnologik yondashuv orqali ta'limiy, pedagogik, ijtimoiy faoliyat qirralarni ochishda quyidagi

imkoniyatlar yaratiladi:

- pedagogik jarayonni samarali boshqarish;
- mavjud amaliy tajribani ilmiy asosda tahlil etish va qo'llash;
- ta'limiy va ijtimoiy-tarbiyaviy muammolarni yaxlit hal etish;
- shaxs rivojlanishi uchun qulay sharoitni ta'minlash;
- shaxsga nisbatan boladigan salbiy ta'sirlarni kamaytirish;
- resurslardan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish;
- kadrlar tayyorlash milliy modeliga muvofiq samarador texnologiyalarni yaratish;
- ijtimoiy-pedagogik muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish;
- natijalarni yuqori aniqlikda qayd etish.[3].

Ta'limning globallashuvi sharoitida ta'lim sohasi bilan jamiyatning rivojlanib borayotgan ijtimoiy ehtiyojlari o'rtasida bir-biriga mos kelmaslikning yuzaga kelganligi kuzatilmoqda. Ta'lim tizimi oldiga barkamol shaxsni shakllantirish, ta'lim sohasi bilan mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblikni qisqartirish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kabi yangi, dolzarb topshiriqlar qo'yilmoqda. Mazkur vazifalar pedagogik texnologiya nazariyasini yaratish va ta'lim jarayonini puxta loyihalashga erishish zaruriyatidan kelib chiqadi. Qayd etilganidek, pedagogik texnologiyaning nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb vazifa sanalib, ta'lim texnologiyalarini yaratish muammolari bo'yicha olib boriladigan umumiy va amaliy tadqiqotlarga keng yo'l bergan holda ushbu nazariya mohiyatini to'laqonli ochib beruvchi terminalogiyani shakllantirishni taqozo etadi. Bugungi kunda nazariy va amaliy jihatdan puxta asoslangan umumiy ishlanmalarning mavjud bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, umumiy nazariy asosga ega bo'lmasdan ayrim muammolarni hal etish mumkin emas.

Zamonaviy pedagogik texnologiya ta’lim jarayoniga bir qator yangi elementlarni olib kirishni taqozo qiladi. Bular quyidagilar:

1. Diagnostika.
2. O‘quv birliklarini (mezonlarini) belgilash.
3. Diagnostik tahlil.
4. Tuzatish kiritish (korreksiya).
5. Qayta to‘latish (ketma-ketlikni yo‘qotish).
6. Kutilishi lozim bo‘lgan natijani olish.
7. Reyting.[4].

Bilamizki, har bir soha ma’lum bir izlanish, yangicha yondashuvdan keyin rivojlanib boradi. Demak, ta’lim sohasi rivojlanishi, dars samaradorligining oshishi boshqa sohalar rivoji uchun debocha desak to‘g‘ri bo‘ladi. Hozirgi kunda ta’lim tizimini rivojlantirish, uni tubdan isloh qilish bo‘yicha ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Shunday qilib, pedagogik texnologiyada didaktik masalalarning o‘z yechimlarini topishi-milliy dasturni ro‘yobga chiqarishning muhim bosqichidir. Agar pedagog qo‘lida bilimga chanqoq talabalar, fan maqsadiga mos mazmundagi dastur, darslik va qo‘llanmalar mavjud bo‘lsa, u didaktik jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bilish faoliyatining tashkiliy shakllaridan samarali foydalanib yangi pedagogik texnologiyani amaliyotga izchil va ketma-ket joriy etishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinmi hozirgi fan va texnika taraqqiyoti davrida pedagogik texnologiyalardan foydalanish, bu orqali ta’lim oluvchida dars jarayonida bo‘lgan qiziqishni oshirish, uning dunyoqarashini kengaytirish va mantiqiy fikrlash qobiliyatini yuksaltirish ta’lim beruvchi uchun eng muhim vazifalardan biridir. Shunday ekan, har birta’lim beruvchi izlanishda, intilishda bo‘lishi kerak, axir bejizga aytilmagan:”Izla topasan,intil erishasan deb”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.S.I.Mirhayitova.”Pedagogik texnologiya”:2020yil o‘quv qo‘llanma. 5b.

2. H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat:6b.
3. Tolipov, O‘tkir.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat / Dilnoz Ro‘Ziyeva / -Toshkent: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2019, 16 b.
4. H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat:88b.

O‘QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASH QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MEDIATA’LIM TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Ravshanova G.A.,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Pedagogika-psixologiya va musiqa yunalishlarida
masofaviy ta’lim kafedrasida o‘qituvchisi

Annotasiya: Maqolada kreativ fikrlash qobiliyati tushunchasi, uning mazmuni va tarkibiy qismlarining mazmun mohiyati hamda uni rivojlantirishda mediata’lim texnologiyalarining o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, qobiliyat, fikrlash, kreativ fikrlash, intellekt, qobiliyat, iste’dod, aql, intellektuallik.

Аннотация: В статье раскрывается понятие способности к креативному мышлению, содержательная сущность ее содержания и компонентов, а также роль технологий медиаобразования в ее развитии.

Ключевые слова: технология, способности, мышление, креативное мышление, интеллект, способности, талант, интеллект, интеллектуальность.

Yurtimizda so‘nggi yillarda yoshlar tarbiyasi, ularning o‘z-o‘zida o‘zlashtirish va har tomonlama kamol topishi uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratib berilgan. Birgina maktab ta’lim tizimini takomillashtirish yuzasidan so‘nggi besh yil ichida ko‘plab qaror va farmonlar imzolandi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712-son farmoni qabul qilindi. Konseptsiyada qayd etilishicha, o’quvchilarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktablarda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko’rib chiqishni hamda maktab ta’lim xizmatlarini ko’rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qiladi [1].

Ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang’ich ta’limga tayyorligini, shuningdek, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozim. Bunda bolalarda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o’z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga alohida e’tibor qaratilishi lozim.

So’nggi yillarda mediata’limning rivojlanishi va jamiyatni qamrab olishi natijasida turli mafkuraviy tahdidlar kuchaydi. Mafkuraviy tahdidlar mediatahdidga aylandi. Internet orqali firibgarliklar, odam savdosi, kiberlyudomaniya, internet qaramligi kabi illatlar rivojlandi. Media orqali tarqatilayotgan axborotlarni to’g’ri tahlil qila olmaslik va mustaqil, tanqidiy fikrning mavjud emasligi oqibatida jamiyat kelajagi bo’lgan yoshlar og’ir xulqilikka uchramoqda. Vaholanki, zamonaviy barkamol shaxsga qo’yiladigan talablar asosini “o’z mustaqil fikriga egalik, tashqi ta’sirlarga qarshi tura olish qobiliyati” tashkil etadi. Mediamadaniyat haqida Marshall Maklyuen “Inson tom ma’noda savodli bo’lishi uchun avvalo media olamida savodli bo’lishi kerak” – degan [2].

Hozirgi vaqtda dunyo psixologlari ta’kidlaganidek, «indigo» bolalar dunyoda sodir bo’layotgan voqea-hodisalarni kattalardanda tez sezmoqdalar. Shuning uchun bugungi kun tarbiyachilari oldida bir qator dolzarb vazifalar turibdi. Shulardan biri ta’lim jarayonida mediata’lim metodlaridan foydalanish orqali o’quvchilarni kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdir.

Kreativlik tushunchasi, uning tuzilishini nazariy modellashtirish jarayonida biz J.Renzullining ta’lim modellari va amaliy muammolarni ijod va iste’dod nuqtai

nazaridan ishlab chiqishda faol qo’llaniladigan konsepsiyasiga suyardik. Bir qator tadqiqotlarda qobiliyatlar asosiy intellektual qobiliyatlar, “intellekt” sifatida qaraladi. Biroq, A.I.Savenkovning fikriga ko‘ra, “intellekt” tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko‘rsatilgan modellar iste’dodni faqat bilim olish sohasida tasvirlash uchun mos keladi xolos. Boshqacha qilib aytganda, bu holatda biz xususiy yoki maxsus iste’dod turlaridan birini kuzatamiz.

J.Renzullining ijodida o‘rtacha darajadagi qobiliyatlarning turli sohalarida namoyon bo‘ladigan hodisa sifatida tasvirlangan. Bunga o‘xshash nuqtai nazar X.Gardnerga tegishli bo‘lib, muallif “intellekt” tarkibiy qismini yetti toifaga (kategoriyaga) ajratadi:

- musiqiy intellekt;
- mantiqiy-matematik intellekt;
- lingvistik intellekt;
- fazoviy intellekt;
- ichki shaxsiy intellekt;
- shaxsdan tashqari intellekt [4].

Bizga ma’lumki, maktab yoshidagi bolalar bilimlarni jadal sur’atlar bilan o‘zlashtirib boradi. Mutaxassislar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda besh yoshgacha bolalarda juda katta hajmdagi bilishga bo‘lgan faollik kuzatiladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning olgan bilim va ko‘nikmasi uning umri davomida shakllanadigan intellektining 80% iga tenglashtiriladi.

Intellekt – aql keng ma’noda sezish va idrok etishdan boshlanib, tafakkur va hayotni o‘z ichiga oladigan bilish jarayonlari yig‘indisidir. Aqliy faoliyat diqqatning har doim ma’lum maqsadga qaratilgan bo‘lishini talab etadi. Kishining aqli uning asosiy faoliyatida erishgan muvaffaqiyati xususiyati bilan bog‘lanadi.

AQSHlik psixolog F.Frimen intellekt oltita tarkibdan iborat degan g‘oyani ilgari suradi va uning diagnostikasini quyidagi guruhlarga ajratadi:

- sonli operatsiyalarga nisbatan qobiliyatlilik;
- lug‘at boyligi ko‘lami;

- geometrik shakllar o’rtasidagi o’xshashlik va farqli tomonlarini ajratishga nisbatan uquvchanlik;
- shaxs nutqining tezligi yoki sur’ati;
- shaxsning fikrlashga, mulohaza yuritishga qobiliyatligi;
- xotiraning mahsuldorligi yoki noyob xislatligi [3].

Yuqoridagi intellekt tarkibiga kiruvchi umumiy aqllilik tushunchasi nimalarda ifodalanadi va uni o’lchash mumkinmi degan savol tug’iladi. Shunda biz asosiy e’tiborni “ziyraklilik”, “farosatlilik”, “uquvchanlik” kabi tushunchalariga qaratib ushbu tushunchalar aqlning mahsuli sifatida e’tirof etish mumkin ekanligini tushunamiz. Aqlli inson ziyrak bo’ladi, aqllilik uquvlilikda va farosatlilikda ifodalanadi.

Bolaning aqliy rivojlanishi deganda hayotiy ta’sir etish va oqibatlarining barcha miqdoriy imkoniyatlari natijasida kelib chiqadigan aql kuchi hamda fikrlashning rivojlanish jarayonini tushunish mumkin. Aqliy rivojlanish atamasi bir qatorda “aqliy kamolot” atamasi ham qo’llaniladi. Aqliy kamolot – bu yoshning o’sib, tajribaning boyib borishi munosabati bilan bolaning aqliy faoliyatida ro’y beradigan miqdor va sifat o’zgarishlarining majmuasidir.

Intellektual qobiliyatlar – bu ularning aqliy faoliyatining oldindan to’plangan barcha tajribalaridan foydalanish malakasidir [5]. Aqliy qobiliyatning rivojlanishi aqliy tajriba boyigan sari, inson bajarishi mumkin bo’lgan intellektual funksiyalarning soni va sifatining oshishi bilan amalga oshadi. Intellektual funksiyalar sifatining oshishi mavjud intellektual qobiliyatlarning rivojlanishini, intellektual funksiyalar sonining ortishi esa yangilarining paydo bo’lishini ko’rsatadi. Bundan kelib chiqadiki, bolalarga ta’lim tarbiya berishdan maqsad faqat avlodlar tomonidan to’plangan tajribani o’tkazish emas, balki bolalarning aqliy faoliyat tajribasini shakllantirishdan iborat bo’lishi kerak. Bundan tashqari, bolalarning shaxsiy tajribasi imkon qadar boy bo’lishi uchun harakat qilish kerak.

Intellektual qobiliyatning rivojlanishi uchun qulay davr bu o’quvchilik davridan boshlanadi. Bolaning biror bir voqeani mustaqil ravishda tahlil qilishi va uning sabab-

oqibatlarini bilishi uning aqliy rivojlanishining bir qismi hisoblanadi. Shu sababli, bolalarning maktab davri o‘quv jarayonining eng muhim bosqichlaridan biridir.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, “maktabga tayyorgarlik” tushunchasi bolani maktabga tayyorlashning jismoniy, shaxsiy (ruhiy), aqliy va maxsus tayyorgarlik yo‘nalishlarini o‘z ichiga qamrab oladi.

Jumladan:

- **jismoniy tayyorgarlik** – bolaning sog‘lomligi, harakat ko‘nikmalari, ko‘rish va qo‘l mushaklarining o‘zaro muvofiq tarzda rivojlanishi bilan izohlanadi;
- **shaxsiy tayyorgarlik** – bolaning oilada yoki biror bir ta’lim-tarbiya maskanida tarbiyalanganligiga ko‘ra turlicha bo‘lishi mumkinligi nazarda tutiladi;
- **maxsus tayyorgarlikning** asosiy ko‘rsatkichlari bu faoliyatning tushunib yetilishi va erkinligi, ijodiy tasavvurlarning rivojlanganligi hisoblanadi;
- **aqliy tayyorgarlikda** maktabgacha yoshning ilk davridan boshlab bolalarda sensor, mantiqiy tasavvurlarni rivojlantirish, qurish-yasash, rasm chizish, loydan narsalar yasash orqali ko‘nikma va malakalar shakllantirib boriladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan bolaning maktabga tayyorgarlik ko‘nikmalari asta sekinlik bilan takomillashib, rivojlanib borgandan so‘ng ularda maktab davrida “ijodiy rivojlanish” davri boshlanadi. Mazkur jarayon quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- san’at va madaniyatga qiziqishni namoyon qiladi;
- milliy an’analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotining bir qismi sifatida idrok etadi;
- san’atning muayyan turini afzal ko‘rishini mustaqil ravishda ifodalaydi;
- olingan bilim va ko‘nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o‘z ijodiy rejalarini tuzish va tatbiq qilish uchun foydalanadi;
- insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

Pedagogik jarayonda o‘quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish shart-sharoitlari quyidagilar: 1) psixofiziologik xususiyatlar; tug‘ma xususiyatlar; yosh bilan bog‘liq xususiyatlar va kreativlikni shakllantirishning sezitiv davrlari; 2) pedagogik hamkorlikni ijodiy erkinlik sifatida tashkil etish; o‘qituvchining kreativligi; tartibga

solinadigan xulq-atvorni engillashtirish, ijodiy xulq-atvorni qabul qilish va mustahkamlash, o'qituvchining o'quvchining kreativligini yaqin kelajakda shakllantirish hududidagi ishi; 3) ijtimoiy muhit; oilaning rivojlanish vaziyati. Ushbu shart-sharoitlarning majmui ixtisoslashgan tashxis qo'yish usullarini yaratish, kreativ qobiliyatni rivojlantirilganlik darajalarining mezonlari va darajalarini aniqlash, tajriba dasturlarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mediata'lim texnologiyalariga asoslangan mashushg'ulotlar nisbatan ta'sirli va samarali ekan. O'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ularning “aqliy”, “ijodiy”, “kreativ”, “ mantiqiy” kabi fikrlashlariga motivlashtiruvchi mediatexnologiyalar ularni oldiga qo'yilgan topshiriqlarni yechishda imkoniyatlarini oshiruvchi pedagogik xususiyat sifatida namayon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-son Farmoni. QHMMB: 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.
2. Tulodziecki, G. (1997): Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. Bad Heilbrunn, p.120.
3. Frolova E., Ryabova T., Rogach O. Interactive Technologies of Forming the Students' Media Competence: Opportunities and Limitations of Their Use in Contemporary Educational Practice. Media Education (Mediaobrazovanie), 2018. 58(4), 22-29 pp.
4. Qaxxorov S.Q., Jo'raev H.O. Mediata'limning rivojlanish bosqichlari // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2017. №1. – B.36-39.
5. Qodirov X.SH. Kasb ta'limi o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash

metodikasini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2017.

6. Sharipov Sh., Isyanov R. Kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda virtual trenajrlarning ahamiyati // Ta'lim tizimiga axborot texnologiyalarini tatbiq etishning zamonaviy muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.- Guliston: GulDU, 2009. – B. 346-348.

MASOFAVIY O`QITISHNING ONLAYN O`QITISHDAN FARQI VA OLY TA'LIMDAGI O`RNI

Saidova Zaxro Rahmatullayevna

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Nomidagi O'zbekiston Pedagogika

Fanlari ilmiy tadqiqoti instituti tayanch doktoranti

Zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan masofaviy o'qitish, onlayn o'qitish yoki Internetda o'qitish postindustrial jamiyatning yangi ta'lim paradigmasining barcha talablariga javob beradi. Birinchidan, bu turar joyidan qat'i nazar, barcha toifadagi talabalar uchun ommaviy ta'lim. Bundan tashqari, odamni ongli hayoti davomida ochiq, shaxsga yo'naltirilgan va uzluksiz o'rganish.

Masofadan o'qitish - tarmoq axborot makonining imkoniyatlaridan faol foydalangan holda masofadan o'qitish. Bu eng istiqbolli ta'lim texnologiyalaridan biridir. Zamonaviy maktabda masofaviy o'qitish ko'pincha inklyuziv ta'limda va iqtidorli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi.

Onlayn o'qitish masofadan o'qitishdan qanday farq qiladi? Nima uchun biz ba'zan dars jarayonlarini o'tish vaqtida masofaviy o'qitish va onlayn ta'lim iboralarini ishlatamiz? Ularning asosiy farqi nimada va ular bormi? Masofaviy ta'lim, bu ibora ko'pincha sirtqi ta'lim bilan bog'liq, lekin u butunlay boshqacha tushunchani nazarda tutadi.

Masofaviy ta'lim - bu akkreditatsiyadan o'tmagan malaka oshirish kurslaridan tortib, talabalar va ularning o'qituvchilari va hamkasblari o'rtasida yaqin aloqada bo'lish imkoniyatini amalga oshiradigan akkreditatsiyadan o'tgan oliy ta'lim dasturlariga qadar

turli xil o'quv dasturlari va kurslariga murojaat qilish uchun ishlatiladigan atama. ... Effektiv o'zaro ta'sirni ta'minlash uchun masofaviy o'qitish butun vositalar to'plamidan, shu jumladan interaktivdan foydalanadi kompyuter dasturlari, Internet, elektron pochta, telefon, faks va oddiy pochta. [1;192]

Masofaviy o'qitish o'zining qulayligi va moslashuvchanligi tufayli nihoyatda ommalashgan ta'lim shakliga aylanmoqda. U ko'plab mutaxassislar va ishbilarmonlarni o'qishni davom ettirishga to'sqinlik qiladigan asosiy to'siqni olib tashlaydi, belgilangan jadval bo'yicha darslarga borish zarurligini yo'q qiladi. Masofadan tahsil oluvchilar o'z jadvaliga muvofiq o'zlari uchun qulay vaqtni tanlashlari mumkin.

Masofaviy o'qitish - bu o'qituvchi va talaba axborot texnologiyalaridan foydalangan holda masofadan turib o'zaro muloqotda bo'ladigan ta'lim shakli. Masofaviy o'qitish vaqtida talaba ishlab chiqilgan dastur bo'yicha mustaqil ravishda mashg'ulot o'tkazadi, veb -seminarlar yozuvlarini ko'rib chiqadi, muammolarni hal qiladi, onlayn suhbatda o'qituvchi bilan maslahatlashadi va vaqti -vaqti bilan unga o'z ishini tekshirish uchun beradi. Masofadan o'qitish Internetning paydo bo'lishi bilan mashhur bo'lib, olis aholi punktlari aholisi va ish jadvali band bo'lgan ishbilarmonlarga yangi rivojlanish imkoniyatlarini ochib berdi. Dastlab, masofaviy o'qitish faqat bilim olish yoki imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishning qo'shimcha usuli sifatida qabul qilingan. Endi siz dunyoning istalgan burchagidan turli mamlakatlarning nufuzli universitetlari, tijorat va notijorat kompaniyalarining to'liq huquqli masofaviy kurslari va malaka oshirish dasturlarida qatnashishingiz mumkin.

Masofaviy o'qitishda axborot texnologiyalari **TOOLS** rolini o'ynaydi :

- o'quvchilarga ta'lim mazmuniga masofadan kirishni ta'minlash;
- talabalarni o'qituvchi bilan, shuningdek, o'zaro muloqot vositasi bilan ta'minlash;
- o'quv jarayonini boshqarish va nazorat qilish;
- samarali simulyatorlar, simulyatsiyalar va boshqalarni yaratish qobiliyatini ta'minlash.

Masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning asosiy elementi - bu ta'lim mazmuniga masofadan kirishni ta'minlash. Aynan shu imkoniyat tufayli tasvirlangan texnologiyalar to'plami - masofaviy o'qitish texnologiyasi nomini oldi. Hozirgi kunda Internet o'quvchi tarkibiga kompyuter telekommunikatsiyasidan foydalangan holda ta'lim mazmunini etkazib berish uchun eng ko'p ishlatiladi. [2;127]

Masofaviy o'qitishning zamonaviy texnologiyasi talabning ma'lum o'quv-uslubiy materiallarini ma'lum vaqt davomida interaktiv rejimda mustaqil ravishda o'zlashtirishini nazarda tutadi, talaba esa materialni o'rganish ketma-ketligi va tezligini mustaqil ravishda tanlashi mumkin. Faqatgina test topshirilgunga qadar talaba barcha kerakli vositalarni yaxshi bilishi va o'ziga yuklatilgan barcha vazifalarni bajarishi muhimdir. Materialni o'rganish jarayoni tugagandan so'ng talaba test sinovlarini o'tkazadi, tashkilotchilar yordamida test ishlarini bajaradi, so'ngra baho oladi va mashg'ulotning keyingi bosqichiga o'tadi. O'qish davomida tinglovchi elektron guruh, forumlar yordamida virtual guruhning boshqa talabalari bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Shuningdek, masofaviy o'qitish mumkin bo'lgan har qanday universitetda maxsus ishlab chiqilgan masofadan o'qitish sayti mavjud. Masofaviy o'qitish shakliga kirishda talaba o'zining login va parolini oladi, shu bilan u saytga kirishi, o'quv materiallari, qo'llanmalaridan foydalanishi, shuningdek, virtual kurs talabalari va o'qituvchilari bilan muloqot qilishi mumkin.

Ma'lumki, o'quv materiallarining asosiy qismi masofadan o'qitish veb-saytida elektron shaklda joylashtirilgan yoki o'qituvchidan talabalarga elektron pochta orqali to'g'ridan-to'g'ri yuborilgan. Ta'lim jarayonida shaxsga quyidagilar hamrohlik qiladi: tegishli fanlarning o'qituvchilari, ular bilan siz videokommunikatsiya orqali, shuningdek suhbat va elektron pochta orqali shaxsiy muloqot tarzida masofaviy ta'lim kutubxonasiga bepul kirish uchun mas'ul bo'lgan resurs markazi metodisti, shuningdek, texnik xizmat mutaxassisi maslahatlashishingiz mumkin.

Onlayn ta'lim - bu "bu erda va hozir" rejimida Internetga ulangan kompyuter yoki boshqa gadjet yordamida bilim va ko'nikmalarni egallash. Ushbu ta'lim formati elektron o'qitish yoki "elektron ta'lim" deb ham ataladi, va bu masofaning mantiqiy davomi

hisoblanadi. "Onlayn" so'zi faqat o'qituvchining talaba bilan bilim olish va muloqot qilish usulini ko'rsatadi. Onlayn o'qish paytida talaba video yoki jonli efirda ma'ruzalarni ko'radi, interaktiv testlardan o'tadi, o'qituvchi bilan fayl almashadi, kursdoshlari va o'qituvchilar bilan suhbatda bo'ladi, topshiriqlarni bajaradi va hokazo. Bunday mashg'ulotlar o'zingizni ta'lim muhitiga to'liq singdirish imkonini beradi va ish jarayonini to'xtatmasdan mahoratini oshirishga hizmat qiladi.[3;58]

Masofaviy va onlayn o'qitish o'rtasida farq bormi?

Onlayn o'qitish va masofadan o'qitish o'rtasidagi asosiy o'xshashlik - bu darsdan tashqari yangi bilim va ko'nikmalarni egallash va o'qituvchilar bilan bevosita aloqada bo'lish. Masofadan o'qitish o'qituvchi va o'qituvchi o'rtasida masofa borligini ko'rsatadi. Va "onlayn ta'lim" bu dars jarayonida Internetga ulanish va gadjetlar yordamida o'tishini bildiradi.

Aks holda, ular deyarli bir xil va quyidagi afzalliklarga ega:

- individual o'qish tezligi - siz materiallarni o'z jadvalingizga binoan, guruhga, dars vaqtiga va joyiga qaramasdan o'rganishingiz mumkin;
- mavjudligi - har qanday kompyuterdan qulay vaqtda o'qishingiz mumkin o'qituvchi bilan shaxsiy maslahatlashuvlar;
- o'qitish davomida o'qituvchilarning samarali fikr almashish;
- siz xohlagan vaqtda yozuv yoki o'tkazib yuborilgan veb -seminarni ko'rib chiqishingiz;
- o'quv materiallarini yuklab olishingiz va o'z ishingizni o'qituvchiga ko'rib chiqish uchun topshirishingiz mumkin. [4;123]

Har qanday amalga oshirish murakkab jarayondir. Masofaviy ta'limni joriy etish ikki barobar qiyin, chunki bu zarur: A) professor-o'qituvchilar tarkibini yangi texnologiyalarni joriy etishga ruhiy jihatdan tayyorlash; B) egalik qilmaydigan o'qituvchilar tarkibini tayyorlash [kompyuter savodxonligi](#) yangi axborot texnologiyalari (MS Word, PP, Excel, IE) B) universitet ichidgi me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqadi va maktabgacha ta'limni amalga oshirish va boshqarishni tartibga soladi) masofaviy

ta'lim tizimini egallaydi va o'qitish uchun elektron kurslarni sotib olish yoki rivojlantirish muammolarini hal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.S.Polat tahriri ostida //“Ma’sofaviy ta’lim” Darslik. Ed.Vlados markazi. - 1998. – S. 192.
2. Anstine, J. va Skidmore, M. // Namunani tanlashni sozlash bilan an'anaviy va onlayn kurslarning kichik namunaviy ishi. Iqtisodiy ta'lim jurnali. – 2005. - S. 107–127.
3. Bennett, S., Marsh, D. va Killen, C.// Onlayn ta'lim bo'yicha qo'llanma. Continuum. – 2007.
4. Bowen //Raqamli asrda oliy ma'lumot. Princeton universiteti matbuoti. – 2013.

INNOVATSION FAOLIYAT VA INNOVATSION SALOHIYAT

Xamrayeva Nazira Ravshanovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Pedagogika ta’limi nazariyasi kafedrasida o’qituvchisi

Tolipova Marjona Tolib qizi

Pedagogika-psixologiya yo’nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi iqtisodiyotda intellektual mahsulot axborot va ilmiy-texnik, innovatsion faoliyat ulushining o’sishi shunga olib keldiki innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va inteluktual salohiyat kabi mamlakatning boyligi hisoblana boshladi. “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo’yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsakbu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin.

Kalit so’zlar: Innovatsiya, fan-texnika, Innovatsion faoliyat, Innovatsion salohiyat.

Innovatsion faoliyat – yakunlangan ilmiy tadqiqot va loyihalar natijalari yoki boshqa ilmiy-texnik yutuqlarni (fan-texnika yutuqlarini) yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga; bozorda sotiladigan, amaliy faoliyatda foydalaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonga, shuningdek, shu bilan bo’g’liq qo’shimcha ilmiy tadqiqot va loyihalarga joriy qilishga yo’naltirilgan jarayondir. 2006 yil 7 avgustdagi “Fan va texnologiyalar rivojlanishning muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidentining Qarori va 2007 yil 7 sentyabrdagi “Innovatsiya ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo’mitasining, O’zbekiston Respublikasi moliya vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Qarorida quyidagi ta’rif taklif etiladi: ”Innovatsion faoliyat – yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yaratish, ishlab chiqarishda o’zlashtirish va amaliy qo’llash bo’yicha ishlar bajarish va xizmatlar ko’rsatish”[1].

Innovatsion faoliyat qatoriga quyidagi faoliyat turlarini kiritish mumkin:

- Amaliyotda qo’llash uchun mo’ljallangan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yaratish bo’yicha ilmiy – tadqiqotchilik, tajriba- konstruktorlik yoki texnologik ishlar bajarish;
- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot chiqarish, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon joriy qilish uchun ishlab chiqarishni tayyorlash va texnologik qayta jihozlash;
- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonni sinab ko’rishni amalga oshirish;
- Xarajatlar o’zini oqlashiga qadar yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon qo’llash, yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish;

- Yangi mahsulotni bozor tomon harakatlantirish bo’yicha faoliyat;
- Innovatsion infratuzilma yaratish va rivojlantirish;
- Innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;
- Sanoat mulki obyektlari yoki maxfiy ilmiy – texnik axborotlarga egalik huquqini boshqalarga berish yoki xarid qilish;
- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, texnologik jarayon yaratish va amaliyotda qo’llash bo’yicha ekspertiza, maslahat, axborot, yuridik va boshqa
 - xizmatlar ko’rsatish;
 - Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishni tashkil etish [2].

Innovatsion faoliyat deb ishlab chiqariladigan mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish nomenklaturasini kengatirish va yangilash, ularni tayyorlash texnologiyasini oshirish takomillashtirish va istiqbolda o’zlashtirish hamda ichki va tashqi bozorlarda samarali realizatsiya etish maqsadida ilmiy tadqiqot va ishlanmalar natijalarining ishlatilishi va tijoratlashuviga aytiladi. Innovatsion faoliyat o’zida bir qator ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat tadbirlarini qamrab olib, ular bir butunlikda innovatsiyalarga aylanadi.

Innovatsion faoliyatning asosiy ko’rinishlari quyidagilardir:

- Ishlab chiqarishni tayyorlash va tashkil etish. U o’z ichiga yangi texnologik jarayonni yaratish uchun zarur bo’lgan ishlab chiqarish asbob-uskunasi, vositalari hamda ulardagi o’zgarishlarni, shuningdek, ishlab chiqarish va sifat nazorati jarayonlari, metodlari va standartlaridagi yangiliklarni qo’lga kiritishni qamrab oladi.
 - Ishlab chiqarish oldi tadbirlari. Ularga mahsulot yoki texnologik jarayon modifikatsiyasi, yangi texnologiya va asbob – uskunani qo’llash maqsadida xodimlarni qayta tayyorlash ishlari kiradi.
 - Yangi mahsulotlar marketingi. U yangi mahsulot sotuvi bilan bog’liq bo’lgan bozorni boshlang’ich o’rganish, mahsulotlarni turli bozorlarga moslashtirish, reklama kompaniyasini o’tkazish kabi faoliyat turlarini ifodalaydi.

- Chetdan nomoddiy texnologiyani qo’lga kiritish. Ular patent, litsenziya, nou-xau, savdo belgilari, konstruksiya, modellar va texnologik mazmundagi xizmatlar shaklida bo’lishi mumkin.
- Moddiy texnologiyani qo’lga kiritish. Texnologik mazmuniga ko’ra innovatsion korxonada mahsulot yoki jarayon innovatsiyalarini tadbir etish bilan bog’liq bo’lgan mashina va asbob-uskunalarni xarid qilishni bildiradi.
- Ishlab chiqarishni loyihalashtirish. Mazkur faoliyat ishlab chiqarish jarayonlarini va texnologik tadbirlarni aniqlash maqsadida reja va chizmalarni tayyorlashga yo’naltiriladi [3].

Innovatsion faoliyatning poydevori ilmiy-texnik faoliyat bo’lib, u fan va texnikaning barcha sohalarida ilmiy-texnik bilimlarni yaratish, rivojlantirish, tarqatish va amalda qo’llash nazarda tutiladi.

Innovatsion salohiyat mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega omillardan hisoblanadi. Xususan, islohotlar davrida yuzaga kelgan ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni hal etishda davlat ilmiy-texnika va innovatsiya siyosatining roli ortib bormoqda. Iqtisodiyotning ilmtalab tarmoqlarini rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotning ilmiy sig’imini oshirish, qo’shilgan qiymat ulushi yuqori bo’lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni keng o’zlashtirish jarayonlarida ilmiy-texnika va innovatsion resurslaridan oqilona va yuqori darajada foydalanish muhim va dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ilmiy salohiyat bu fundamental ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish shartsharoitlari va resurslarining yig’indisidan iboratdir.

Innovatsion salohiyat ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning amalda, jumladan ishlab chiqarishda qo’llanilishini ta’minlashga xizmat qiladigan shart-sharoitlar va resurslarning yig’indisi hisoblanadi[4]. Ilmiy, ilmiy – texnika va innovatsion salohiyat ishlab chiqarish vositalari va usullarining samaradorligini oshirishni ta’minlaydi, yangi texnologiyalar va mahsulotlarning o’zlashtirilishini jadallashtiradi.

Ilmiy, ilmiy-texnika va innovatsion salohiyat bir-birini taqozo etuvchi va o’zaro bog’liq bo’lib, ilmiy-innovatsion jarayonning alohida bo’g’inlarini hisoblanadi. Yangi, ilg’or g’oyalarning tug’ilishi, fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar, tajriba

konstruktivistlik ishlari va tajriba texnologik ishlanmalar, tajriba namunasi, sanoat xarakteridagi sinovlar, ishlab chiqarishning o’zlashtirilishi, yangi mahsulotning amalda keng qo’llanilishi jarayonlari yagona ilmiy-texnika taraqqiyotining uzviy bir-biriga bog’liq bosqichlaridan iboratdir. Mana shu jarayonni boshqarish, tartibga solish va qo’llab quvvatlash maqsadida davlat ilmiy – texnika va innovatsiya siyosatini amalga oshiradi. Bu siyosatning alohida yo’nalishlari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalar markazi, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Oliy Attestatsiya komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi [5].

Fundamental va amaliy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga salmoqli hissa qo’sha oladigan ilmiy-texnika faoliyatining ustuvor yo’nalishlarini belgilash, imtaliq, resurslar, energiya va mehnat xarajatlari kam bo’lgan ishlab chiqarish va texnologiyalarni jadal rivojlantirishga imkon beruvchi ilmiy tadqiqotlarda ustuvorlik berish, ilmiy, ilmiy-texnika va innovatsion faoliyatning bevosita ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimi bilan bog’liqligini yuqori darajada ta’minlash, ilmiy-texnika va innovatsion faoliyatni davlat tomonidan boshqarishda ko’proq iqtisodiy usullardan foydalanish, sohaga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini rag’batlantirish kabilar davlat ilmiy-texnika siyosatining ustuvor yo’nalishlari hisoblanadi. Innovatsion va fan-texnika siyosatining maqsadi mamlakatning milliy innovatsion tizimini shakllantirish, tanlab olingan rivojlanish strategiyasiga muvofiq mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta’minlovchi aniq amalga oshirishdan iborat. Bu siyosat doirasida dinamik rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga mos keluvchi, mamlakatning resurslar imkoniyati va barqaror rivojlanish strategiyasiga to’la mos keladigan ilmiy, ilmiy-texnika va texnologik salohiyatni shakllantirish muhim rol o’ynaydi. Ko’rsatib o’tilgan strategik maqsad qo’shimcha maqsadlarga erishish yo’li bilan quyidagilar amalga oshiriladi:

- Iqtisodiyotning rivojlanishi va muhim ijtimoiy vazifalarning hal etilishiga fan va texnika hissasini oshirish;
- Fan-texnika salohiyatini rivojlantirish va undan samarali foydalanish;

- Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida ilg'or tarkibiy o'zgarishlarni ta'minlash;
- Ishlab chiqarish samaradorligini va mahsulot raqobatdoshligini oshirish;
- Ekologik vaziyat va resurslar saqlanishini yaxshilash;
- Mamlakatning mudofaa qobiliyati, shaxs, jamiyat va davlat xavsizligini mustahkamlash;
- Jamiyatda fanning nufuzini oshirish;
- Fan va ta'lim o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash.

O'zbekiston iqtisodiyotidamilliy servis sohasining roli va ahamiyati salmoqli bo'lib, davlat mustaqilligiga erishilgandan keyin bu sohada tub xo'jalik- iqtisodiy, tashkiliy- institutsional va tarkibiy islohotlar amalga oshirildi. Har qanday iqtisodiyotni, ayniqsa, uning muhim tarmog,i bo'lgan sanoat sohasini taraqqiy toptirish yangi texnologiyalarni joriy etishni taqozo qiladi. Chunki, bu mahsulot yoki xizmatning ichki va jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH.M. Mirziyoev “2019 yilda mamlakatimizning eng ustuvor vazifalari to'g'risidagi O'zbekiston respublikasi Prezidentining Parlamentga murojaajnomasi” 2019 yil 28 dekabr www.kun.uz.
2. Goncharenko L.P, Arutyunov Yu.A. Innovatsionnaya politika. Uchebnik. - M.: KNORUS, 2010 yil.
3. Ishmuxammedov A.E., Abdusattarova X.M Akabirova D.N. Innovatsion strategiya: -T.:MVSSO RUz, 2007 yil
4. www.stat.uz
5. www.lex.uz

OLIV O’QUV YURTI TALABALARI KASBIY FAOLIYATIDA MOTIV VA MOTIVATSIYANING AHAMIYATI

Hakimjonova Sevinch

A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti
Pedagogika va psixologiya fakulteti III-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Toshnazarova Urukoy Azizberdi qizi**

Annotatsiya: Kasbiy faoliyatda motiv va motivatsiyaning o‘rni va ularni kasbiy jarayonda namoyon bolishi, shaxsining kasbga intellektual tayyorligi, kasbiy faoliyatga tayyorlanish va kasbga o‘qish.

Аннотация: Роль мотива и мотивации в профессиональной деятельности и их проявление в профессиональном процессе, интеллектуальная готовность личности к профессии, подготовка к профессиональной деятельности и обучение профессии.

Kalit so‘zlar: Motiv, kuch, chidamlilik, harakatlilik, faoliyat, motivatsiya, kasbiy mahorat, bilim, malaka, ko‘nikmalar va kasbiy qobiliyat.

Mamlakatimizda bugungi kunda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar zamirida avvalo o‘tib kelayotgan yosh avlodni milliy ma’naviyatimiz ruhida tarbiyalash, hozirgi zamonaviy ta’lim standartlari asosida ta’lim olishlarini ta’minlash, bir so‘z bilan aytganda, ularni vatanimizning ertangi kuni uchun yetuk kadrlar bo‘lib yetishi maqsadida ko‘plab sa’y – harakatlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘rida” gi PQ – 2909 sonli qarorida: oily ta’lim muassasalari ilmiy salohiyatini mustahkamlash, oliy ta’limda ilm – fanni yanada rivojlantirish, uning akademik ilm – fan bilan integratsiyalashuvini kuchaytirish, oily ta’lim muassasalari professor - o‘qituvchilarining ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligi va natijadorligini oshirish, iqtidorli talaba – yoshlarni ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishga keng jalb etish belgilab berilgan.[1]

Bugungi kunda oily ta’lim tizimida erishilayotgan ko‘plab yutuqlarga qaramasdan, bir qator muammolar ham ko‘zga tashlanmoqda. Ayniqsa, bu hol

bakalavriat ta’lim bosqichoda tahsil olayotgan ko’plab talabalardagi o’zlarining tanlagan yo’nalishlari bo’yicha yetarlicha kasbiy motivatsiyaga ega emasliklari muammosidir. Bu o’rinda talabaga faqatgina motivatsion soha tarafdin qarash biroz noto’g’ri bo’ladi. Chunki, motivatsiya bilan birgalikda unga yondosh bo’lgan boshqa sifatlar ham shaxsning kasbiy rivojlanishida ishtirok qiladi. Ya’ni birinchi o’rinda talaba o’zi ta’lim olayotgan kasbiy sohasiga nisbatan psixologik jihatdan tayyor bo’lishi lozim. Negaki, talaba o’qishni tugatgach, o’z kasbiy sohasi bo’yicha yetarli bilim va ko’nikmaga ega bo’lishi kerak.

Mutaxassisning bevosita psixologik tayyorgarligi dastlabki tayyorgarlikni faollashtirish natijasi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassisning kasbiy faoliyatga dastlabki salohiyatli tayyorligi bevosita ayni vaqtdagi tayyorligini asosi hisoblanadi. Shuning uchun mutaxassisni oily o’quv yurtida tayyorlash unda kasbiy faoliyat uchun yetarli bo’lgan sifatlarni shakllantirish lozim.

Mutaxassisning kasbiy tayyorgarligining asosiy va eng murakkab tomoni (psixologik tomoni) – mutaxassis ruhiyatining kasbiy tayyorgarligi hisoblanadi. Bu mutaxassis psixikasi ruhiy kuchlarining kasbiy masalalarni hal etishga o’zining vazifalarini bajarishga tayyorligi va yo’nalganligi darajasidir.

Mutaxassis ruhiyatining kasbiy tayyorligining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- Yo’naltiruvchi intellektual bilish. Bu tarkibiy qism mutaxassis shaxsining bilish sohasini o’z ichiga oladi: kasbiy idrokini, fikrlashi, tasavvur, xotirasi, diqqatini va ular birgalikda mutaxassis shaxsining kasbga intellektual tayyorligini tashkil etadi. - Motivatsion tayyorligi. Mutaxassisning motivatsion tayyorligining asoslari o’z kasbi mutaxassisligini tushuna olishi o’zida pozitiv munosabatni tarkib toptira olishi, o’zini baholay olishi, bilish faoliyatiga qiziqishlari hisoblanadi. Oliy o’quv yurti sharoitlarida mutaxassisni tayyorlashda kasbiy faoliyatga motivatsion tayyorligi talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ta’lim olish jarayonida o’zini rivojlantirishga mavjud motivatsion doiraning yo’naltirilganligida namoyon bo’ladi.

- Ijrochilik - bu tarkibiy qismi kasbiy mahoratni (bilim, malaka, ko’nikmalar) kasbiy xulq odatlari kabi muhim kasbiy sifatlarning to’plami, kasbiy qobiliyatlarni rivojlanganlik darajasi va mutaxassisning irodaviy tayyorligi uning xulqi va faoliyati davomida o’zini boshqarishga qodirligi, operatsional funksiyali tayyorgarlikni o’z ichiga oladi.[2]

Jahon ilm – fanida ham bir qator psixolog va pedagog olimlar yoshlarning kasbga qiziqishi muammolari bo’yicha tadqiqotlar olib borib, ularni klassifikatsiya qilganlar.

Kudryavsev.T.V shaxsning kasb egasi bo’lishini 4 ta davrini ko’rsatadi:

1. Kasbni tanlashga bo’lgan uyni paydo bo’lishi va shakllanishi.
2. Kasbiy faoliyatga tayyorlanish va kasbga o’qish.
3. Kasbni faol o’zlashtirish, unga kirib boorish va o’zini ishlab chiqaish kollektivida tasavvur qilish.
4. Shaxsni kasbiy mehnatda o’zini to’la o’z kuchini sarf qilishi.[3]

Mazkur bosqichlarni amalga oshirishda talabalarga ma’lum bir darajada shakllangan motivlar (turtki) tizimi mavjud bo’lishi kerak.

Inson harakatlarining motive tabiiy ravishda ularning maqsadi bilan bog’liq, chunki motiv maqsadga erishish istagidir. Inson harakatlarining motivlari juda xilmaxil, chunki ular har xil ehtiyojlardan kelib chiqadi va ijtimoiy hayot jarayonida insonda shakllanadigan manfaatlardir.[4]

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qiladigan bo’lsak, bugungi kun talabasi o’quv faoliyatidan ko’zlayotgan maqsadi nima ekanligini asl mohiyatiga tushunib yetishlarida psixologlarning ular bilan olib boradigan ishlarini to’la tizimli tarzda olib boorish va bu yo’lda eng aniq va yuqori samaradorlikka ega bo’lgan metodikalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo’lgan bo’lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora – tadbirlari to’g’rida” gi PQ – 2909 sonli qarori.

Lex.uz

2. S.X.Jalilova, F.I.Haydarov, N.I.Xalilova “Kasb psixologiyasi” o’quv
qo’llanma. Toshkent – 2010 y. (45,46b)

3. F.R.Abduraxmonov, Z.E.Abduraxmonova “Kasb psixologiyasi” Toshkent–
2018 y

4. X.N.Pardayev, Z.K.Xaqnazarova “Профессиональная психология”
Toshkent – 2013 y

G’OYADAN –TUGALLANGAN ILMIIY ISHGACHA BO’LGAN TADQIQOT ZANJIRI

Umarova Sarvinoz Sardorovna,

UrDU xorijiy filologiya fakulteti o’qituvchisi.

Annotation: This article represents information about implementation of the demanding concept of "research-based learning" will be clearer and less complex if both students and teachers are introduced to it in stages.

Аннотация: В данной статье представлена информация о реализации концепции «научно-исследовательского обучения», которая будет более понятной и менее сложной, если и студенты, и преподаватели будут знакомиться с ней поэтапно.

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar va o’qituvchilar bosqichma-bosqich tanishtirilsa, "tadqiqotga asoslangan ta’lim" talabchan kontseptsiyasini amalga oshirish aniq va osonroq bo’lishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Key words: *Competence, research activity, task clarification, search and generation, assessment.*

Ключевые слова: *Компетентность, исследовательская деятельность, прояснение задач, поиск и генерация, оценка.*

Kalit so’zlar: *Kompetensiya, tadqiqot faoliyati, vazifalarni aniqlashtirish, izlash va yaratish, baholash.*

Respublikamiz ta’lim tizimida bo’layotgan islohotlar ko’p jihatdan ta’lim mazmuni, o’qitish metodikasi, texnologiyasi, pedagogning kompetenligi va

talabalarning o’zlashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan. Lekin ta’lim sifatini yanada takomillashtirishda ta’lim muassasasi bitiruvchilarining ilmiy kompetentligini oshirish muhim rol o’ynaydi.

Oliy pedagogik ta’lim kontsepsiyasida ijodiy faoliyat tajribasiga va ilmiy bilimlar metodikasiga ega bo’lgan, o’z bilimini mustaqil ravishda yangilash, dunyoqarashini kengaytirish va uslubiy mahoratini oshirishga qodir bo’lgan pedagog kadrlar tayyorlash pirovard maqsad sifatida belgilangan. Demak, kasb-hunar ta’limi tizimi o’qituvchi-tadqiqotchini tayyorlashga yo’naltirilgan bo’lishi kerak.

"Tadqiqotga asoslangan ta’lim" atamasining turli ta’riflari tadqiqotga asoslangan ta’limga ega bo’lishi kerak bo’lgan tarkibiy qismlarga mos kelmaydi. Huber ta’rifiga ko’ra, tadqiqotga asoslangan ta’lim butun tadqiqot jarayonini qamrab oladi: talabalar o’zlarining tadqiqot savolini mustaqil ravishda topadilar va shakllantiradilar va butun tadqiqot jarayonida faol ishtirok etish va shu bilan uchinchi tomonlar uchun muhim bo’lgan natijalarni oladilar [1;32]

O’qituvchi va talabalarda “tadqiqotga asoslangan ta’lim” nomli konsepsiyani hayotga tadbir etish bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, kichik guruhlarda yosh olimlar tadqiqot jarayoni bilan tanishtirilsa, bu konsepsiya bilan uyg’unlashish yanada aniqroq va soddaroq bo’ladi. Kurs davomida taqsimlanadigan o’qitish va tadqiqot o’rtasidagi izchil aloqa nuqtalari zanjiri bilan, tadqiqotga asoslangan ta’limni past chegaradan boshlash va uni asta-sekin ideal shaklga ko’tarish uchun o’qitishga integratsiya qilish mumkin. Shu tariqa talabalar vaqt o’tishi bilan tadqiqot ko’nikmalarini rivojlantirishlari mumkin, o’qituvchilar esa o’z tadqiqotlarini o’qitish bilan birlashtirish yo’llarini o’rganadilar. Tadqiqotga asoslangan ta’lim bo’yicha fanlararo mulohazalar uchun Huber [2; 32-37] tadqiqot jarayonini quyidagi soddalashtirilgan bosqichlarda taklif qiladi:

- a. Kirish
- b. Savol topish
- d. Axborotni ishlab chiqish
- e. Uslubiy bilimlarni egallash

- f. Tadqiqot loyihasini ishlab chiqish
- g. Tadqiqot faoliyatini olib borish
- h. Natijalarni ishlab chiqish va taqdim etish
- j. Aks ettirish

Ba'zi ta'riflarda ta'riflanganidek, tadqiqotga asoslangan ta'lim butun tadqiqot jarayoni yoki uning qismlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Maqsad har doim o'quvchilar o'rganish orqali emas, balki ilmiy izlanish orqali tadqiqot malakasini egallashlaridir.

O'quv zanjiridagi alohida bo'g'inlar zanjir sifatida tan olinishi uchun bir-biri bilan bog'langan bo'lishi kerak. Tadqiqotga asoslangan ta'limni ketma-ketlashtirish uchun o'qituvchilar o'rtasida yaxshi kelishuv va o'qitish jarayonida yoki kurs bo'yicha maslahat xizmatida qayta-qayta murojaat qilish mumkin bo'lgan tizimli asos bo'lishi kerak. Shu tariqa o'qituvchilarning tadqiqot va fanga oid turli qarashlarini, o'quv-tarbiyaviy tadqiqotlar mazmuni, usullari va taqdimoti bo'yicha turli ustuvorliklarini birlashtirish mumkin.

Tadqiqot jarayonining bosqichlari bir-birini to'ldiruvchi, tsiklik yoki alohida qismlarda takrorlanadi. Har bir bosqichni o'tgan sayin o'quvchilarning malakasi oshib boradi. Kompetentsiyaning bu bosqichma-bosqich kengayishini qiymat zanjiri qiymatining oshishi bilan ham solishtirish mumkin, bunda qiymat yaratish jarayoni butunlay boshqacha kontekstda, ya'ni sanoat va biznesda tovar va xizmatlar ishlab chiqarishda sodir bo'ladi. U yerda jarayonning har bir bosqichida kapital, vaqt, energiya va boshqa ishlab chiqarish omillari shaklida resurslar sarflanadi va qo'shimcha qiymat yaratiladi [3; 1996] Misol tariqasida non ishlab chiqarish jarayonini olaylik. Non ishlab chiqarishdagi qiymat zanjiri, bug'doy ishlab chiqarishdan boshlanadi. Keyingi bosqichda esa o'rim-yig'imdan keyin maydalash boshlanadi. Keyinchalik g'alladan ungacha bo'lgan bug'doy tannarxi oshishi kuzatiladi. Un novvoyxonada non tayyorlash uchun ishlatiladi va bu qiymat o'sishining yaqqol ko'rsatkichidir. Bunda anglash mumkinki jarayonning har bir bosqichida energiya, vaqt va mehnat ko'rinishidagi resurslar sarflanadi.

Ishlab chiqarish qiymati zanjiriga qo'shimcha ravishda, birinchisidan biroz farq qiladigan uzluksiz xizmat ko'rsatish qiymati zanjiri mavjud. Xizmatlar to'rtta xususiyatga ega: nomoddiylik, ishlab chiqarish va iste'mol qilishning tasodifiyligi, tez buziladiganlik va tashqi integratsiya [4; Nr 4]. Uzluksiz xizmat, masalan, surunkali kasalliklarni davolashda amalga oshiriladi.

Uzluksiz xizmat ko'rsatish qiymati zanjirining xarakteristikalarini o'rganish zanjiriga ham o'tkazilishi mumkin. Uzluksiz xizmat ko'rsatishda ham, o'quv zanjirining alohida bosqichlarida ham resurslar vaqt, kapital, energiya va mehnat shaklida sarflanadi va qo'shimcha qiymatga ya'ni kengaytirilgan kompetentsiyaga erishadi.

Didaktika va o'quv tadqiqotlari sohasidan ma'lumki, yangi mazmuni o'rganish mavjud bilimlarga asoslanadi. Qanchalik ko'p oldingi bilimga ega bo'lsa, o'quvchilar taqdim etilgan o'rganish imkoniyatlaridan shunchalik ko'p foyda olishlari mumkin.

Har bir yangi o'zlashtirilgan mazmun, har bir yangi o'zlashtirilgan qobiliyat bilan o'quvchilarning malakasi ham ortadi. Qadriyatlar - e'tiqod, bilim va ko'nikmalar - har bir o'quv bo'limida shakllanadi.

Tadqiqotga asoslangan ta'lim turli ko'nikmalarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega deb hisoblanadi. Hess, Dayke va Vessels o'z ishlarida ushbu malaka maqsadlarining ko'p sonini tasvirlaydilar. Bitta kursda barcha kompetensiya maqsadlarini amalga oshirish mumkin emasligi sababli, o'qituvchi ular orasidan tanlashi kerak. Aksincha, bu talabalarga o'qish davomida tadqiqotga asoslangan ta'limning bir nechta shakllarida ishtirok etish imkoniyatini berishni anglatadi. Bu talabalarga qaysi ko'nikmalarni o'zlari rivojlantirishni xohlashlarini tanlash imkonini beradi.

So'rovga asoslangan ta'lim orqali erishiladigan turli kompetensiyalarni baholash modellari mavjud. Shnayder va Vildt to'rt darajali kompetensiya darajasi modelini ishlab chiqdilar va ularni ideal-tipik tadqiqot tsikli bosqichlari bilan bog'ladilar. Shuningdek Oltita kompetensiya sohasiga bo'lingan Research-Skill-Development asoslari mavjud bo'lib (RSD) [5; 11-15], ular o'quvchilarni tadqiqot jarayoniga yo'naltiradi va o'quvchilarning mustaqilligini oshirishning besh darajasini belgilaydi.

Ikkala model ham tadqiqot jarayonining har bir alohida bosqichi talabalarning malakasini oshirishga imkon berishini aniq ko'rsatadi.

Keltirilgan kontseptsiya qiymat zanjiri ko‘rinishidagi sanoat va universitet ta‘limidagi jarayonlar, ayniqsa, ta‘lim zanjiri ko‘rinishidagi tadqiqotga asoslangan ta‘limda o‘zaro o‘xshashliklarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ikkala sohada ham qiymat va malakaning asta-sekin o'sishi kuzatilmoqda. Ilmiy-tadqiqot jarayonining kichik bosqichlarga bo‘linishi har bir bosqichda o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish bilan ham bog‘liq. Talabalar tadqiqot o'rganish kichik jarayonlaridan ham foyda olishlari mumkin. Sohada biror yangilikni sinab ko‘rmoqchi bo‘lgan o‘qituvchilar tadqiqot jarayonini ketma-ketlashtirish va shu bosqichda o‘quvchilarga maqsadli yordam ko‘rsatish orqali ma‘lum bir bosqichga e‘tibor qaratishlari mumkin.

Tadqiqot kompetensiyasi ham kasbiy va uslubiy kompetensiyani shakllantirishning asosiy vazifasi, ham bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining boshqa kasbiy, umumiy madaniy va umumiy kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish vositasidir. Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga ko‘proq e‘tibor qaratish, kerak bo‘lsa, bo‘lajak bitiruvchilarning kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o‘quv jarayonini ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan to‘ldirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Huber, L. (Hrsg.) (2009). *Forschendes Lernen im Studium: Aktuelle Konzepte und Erfahrungen*. Bielefeld: UVW
2. Huber, L. (2014). *Forschungsbasiertes, Forschungsorientiertes, Forschendes Lernen: alles dasselbe? Ein Plädoyer für die Verständigung über Begriffe und Unterscheidungen im Feld forschungsnahen Lehrens und Lernens*. *Das Hochschulwesen*, 62(1 & 2), S. 32–39.
3. Porter, M. E. (1996). *Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten*. Frankfurt: Campus.
4. Kürble, P. (2006). *Die unternehmensinterne Wertschöpfungskette bei Dienstleistungen am Beispiel der TV-Programmveranstalter* (Arbeitspapier Nr. 4. FOM – Fachhochschule für Oekonomie & Management). Essen.

5. Schneider, R. & Wildt, J. (2007). Forschendes Lernen in Praxisstudien: Ein hochschuldidaktisches Konzept zur Förderung professioneller Kompetenzen in der Lehrerbildung. Journal für Hochschuldidaktik, 18(2), S. 11–15.

6. Qurbonov J.M. Ilmiy ijod metodologiyasi. – Samarqand. SamISI, 2005 184 b.

7. Saifnazarov I., Nikitchenko T., Kasimov B. Metodologiya nauchnogo tvorchestva. - T., «Yangi asr avlodi», 2004 g. 192 s.

ЁРДАМГА МУҲТОЖ БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШДА БИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ЁНДАШУВ

Нодира Ташпўлатова Худжамуродовна

Жиззах давлат педагогика университети

“Умумий психология” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Маскур мақолада махсус муассасаларда олиб борилаётган ишларда инклюзив таълим элементлари, алоҳида ёрдамга муҳтож бўлган болалар учун ташкил этилган таълим тизимида, боланинг ижобий хусусиятларини, қобилиятларини, шахсий сифатларини, ҳисобга олиш бўйича маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Инклюзив, модификация, компенсация, адаптация, реабилитация, аномал бола, жисмоний, ахлоқий, эстетик тарбия.

Аннотация: В данной статье элементы инклюзивного образования в работе, проводимой в специальных учреждениях, в системе воспитания детей, нуждающихся в особой поддержке, учитываются положительные характеристики, способности, личностные качества ребенка.

Ключевые слова: инклюзия, модификация, компенсация, адаптация, реабилитация, аномальный ребенок, физическое, нравственное, эстетическое воспитание.

Annotation: In this article, the elements of inclusive education in the work carried out in special institutions, in the system of raising children in need of special support, take into account the positive characteristics, abilities, personal qualities of the child.

Key words: inclusion, modification, compensation, adaptation, rehabilitation, abnormal child, physical, moral, aesthetic education.

Инклюзив таълим бу махсус ёрдамга мухтож болалар ва ёшлар учун индивидуаллашган ва шароитга қараб ўзгарувчан, ғамхўрлик билан ёндаша оладиган таълим тизимидир. Ушбу ишлар оддий, меъёрда ривожланган болалар ўқув муассасаларида амалга оширилади. Инклюзив-жалб этиш (включение) деган маънони англатади, яъни жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсонли болаларни соғлом тенгдошлари билан ўзаро боғланиб, биргаликда таълим олишидир.

Буни амалга ошириш учун ҳар бир болага индивидуал ёндошиш, нуқсонидан келиб чиққан ҳолда маълум у учун қулай шароит яратиш, керак бўлса, дастур ва режани қисман ўзгартириш ва ҳ.к. Аномал бола уйига яқин, ўзига қулай оммавий боғча ёки мактабга қатнайди. У ерда асосий ишни тарбиячи ёки синф раҳбари амалга оширади.

Ҳар бир мактабгача тарбия муассасасида ёки мактабда махсус тайёрланган ресурс тарбиячи бўлиб у гуруҳ тарбиячисига маслаҳатлар беради ва кўмаклашади: махсус ўқитиш ускуналари, аппаратлари билан таъминлайди; оналар, ўқитувчилар билан тушунтириш ишлари ўтказади: дарс жадвали, дастурга, керак бўлса, ўзгартиришлар киритади, уларни асослаб беради; ўқитувчиларни малакасини оширади, билим маҳоратини бойитади; соғлиқни сақлаш хизматларини ташкил этади, қулай психологик муҳитни яратади.

Жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсонли бўлган болани оддий боғча ёки мактабга жойлаштириш интеграция йўлидаги биринчи қадам. Таълим интеграциясининг турли шакллари ва даражалари мавжуд. Жисмоний

интеграцияда ногирон ва соғлом бола орасидаги жисмоний тафоввут иложи борича камайтирилиши лозим

Нуқсонли болаларда хаёл, айниқса, ёш болаларда ўзига хос хусусият, кўринишга эга. Эшитиш қобилияти бузилган болалардаги хаёлнинг ўзига хослиги улардаги оғзаки нутқ ва мантиқий тафаккурининг кечикиб шаклланиши билан узвий боғлиқ.

Кўриш тасаввурлари ҳар доим ҳам керакли даражада таҳлил этилмайди. Шу сабаб улар томонидан янги предметлар таҳлили қийин амалга ошади.

Демак, нуқсон: кўришми, эшитишми, ақлийми, нутқми барибир хаёл жараёнларининг кечишига, шаклланишига, ривожига ўз салбий таъсирини ўтказмай қолмас экан.

Бу деярли исбот, тушунтириш талаб этилмайдиган ҳақиқатдир. Лекин, бу таассуротларни қанча эрта, муваффақиятли коррексияласак ўқувчиларда хаёл жараёнлари шунчалик тез ва тўлиқ ривожланиши мумкин.

Бу жараённинг тафаккур билан чамбарчас боғлиқлигини эътиборга олсак, масаланинг моҳияти янада тезроқ равшанлашади. Хаёл шахсининг интилиши, талаблари билан ҳам белгиланади. Кўрган, эшитган, билган нарсалар образлари хотирамизда сақланади.

Керак вақтда буларни тиклашимиз мумкин. Бу жараён хотира образлари сифатида жонланади. Ёки, тасаввурлар шаклида кўз олдимизга келади. Хаёл образлари тасаввур образларидан ўзига хос томонлари билан ажралиб туради.

Тафаккур ва хаёл оралиғида узвий, мантиқий бирлик, боғлиқлик бор. Аммо, ўзига хос фарқлари ҳам бор. Буларни ажрата олиш даркор. Инсон бирор мураккаб муаммони ечиши талаб этилганда тафаккурга мурожаат этади. Бундай натижаларга эришиш йўллари мавжуд бўлса, тафаккур орқали биз тафаккурдан кўра хаёл кучига таянамиз.

Хаёлнинг ривожланиши конкрет кўргазма образлардан мавҳум тушунчалар орқали янги хаёл образлари ижод қилиш тарзида амалга ошириб борилади. Эшитишида нуқсонли бўлган болаларда таълим тарбия бериш жараёнида ўйин

аҳамият касб этади, чунки ўйин болаларнинг ақлий жиҳатдан фаоллигини оширади, билимга доир ижодий қобилиятларини ривожлантиради.

Маълумки, ҳар бир ўйинда болалар нутқий муомалага киришади. Эшитишида нуқсони бўлган болалар ўйин жараёнида ибора ва гапларни кўп мартаба такрорлайди. Сўзлашув нутқини мулоқот курали сифатида шакллантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Ўйинларнинг тарбиявий аҳамияти ҳам бекиёсдир. Ўйин болаларнинг жисмоний, ахлоқий, эстетик тарбиялайди. Аксарият ҳаракатли ўйинлар болаларнинг жисмоний ривожланишига ёрдам беради.

Ҳаракатли ўйинларда уйғун ритмик ҳаракатлар тарбияланади, нутқнинг равон, ифодали бўлишига эришилади. Тўғри танланган ўйинчоқ расм кўргазмали қуроллар эстетик дидни тарбиялайди.

Ўйинлар ўз қоидалари асосида ташкил этилади. Ўйин қоидаларига риоя қилган ҳолда ўқувчилар жамоада ўзини тута билишни ўртоқларини ҳурмат қилишни уларга ёрдам беришни ўрганади, интизомга одатланади.

Ўйин софлик ва ҳақиқатўйликни тарбиялашга ёрдам беради. Ўйин жараёнида ўз кучига ишонч, интилувчанлик қатъийлик синчковлик тарбияланади. Ўйинларнинг характери томони шундаки, педагоглар таълим жараёнида ўйин усулига ҳаддан ортиқ берилмаслиги керак.

Ўйинлар эшитишида нуқсони бўлган болаларни нутқини шакллантиради ҳамда бошқаларнинг нутқини тушунишга ўргатади.

Мазкур ўйинларга ўқувчилар берилган матнлардан муайян нутқ бирликларини ажратишади. Уларда нутқини тушуниш малакалари хосил бўлади. Таниш, хатто нотаниш бўлган сўзлар, ибораларни, атрофдагилар нутқини тушуниб олади.

Масалан ўқувчилар "Буйруқ бажар" ўйинида ўқувчиларнинг кўрсатмаларини бажаради.

Ролли ўйинлардан ўқув материалларни мустаҳкамлашда фойдаланиш мумкин. Ўқувчилар матн билан танишгач, асар сахналантирилади. Стол театри

воситасида ёхуд сюжетли ролларни кўрсатиб уни батафсил ифодалайди, ўқувчилар эса роллар воситасида расмдаги харакатларни ва сюжетли иштирокчиларнинг нутқини акс эттиради.

Ролли ўйинда ўқитувчи уятчан, камгап болаларни фаол ролларга, ҳаддан ортиқ фаол болаларни тинч ролларга жалб этиши керак. Ўйин мавзуси дастур талабаларидан келиб чиққан ҳолда танланади ҳамда тушунарлиги ҳисобга олинади.

Фойдаланилган адабиёт ҳамда ахборот манбалари

1. Ғозиев Э. Психология (Ёш даврлари психологияси). Т. 2002.
2. Ғозиев Э.Ғ. Онтогенез психологияси. Т. 2010.
3. Крайг Г. Психология развития. М. 2000.
4. Карабанова О.А. Психология развития и возрастная психология.

ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯЛАРНИ АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ МЕЗОНЛАРИ

Ёрқин Шарапович Туропов,

Жиззах давлат педагогика университети Фалсафа, тарбия ва ҳуқуқ таълими
кафедраси катта ўқитувчиси

Янгиланаётган Ўзбекистонда олиб борилаётган туб ислохотларнинг рўёби жамиятимизнинг инновацион ривожланиш йўли, унинг имкониятларидан самарали фойдаланиш, иқтисодий, ижтимоий, технологик, таълим инновацияларини соҳа тизимларига тўғри тадбиқ этиш билан узвий боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддан билан ривожланиб бораётган ҳозрги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади.

Инновация, бу – келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндошув асосида бошлашимиз керак.[1]

Шу нуқтаи назардан, таълим тизимини ислоҳ қилишнинг зарурлигини тушуниб етиш, амалиётда таълим муассасаларини инновацион жараёнларга қўшилишини тақозо этмоқда, ўзини яратиш имкони мавжуд инновацион майдонда кўриш ва, энг муҳими, аниқ янгиликларни ўзлаштиришдан иборат. “Инновацион таълим” деганда одатда ўқув жараёнига янги (фойдали) элементлар олиб кириш тушунилади. Шунинг учун таълим тизимида инновация ўзгартириш билан бевосита боғлиқ. Бундай ўзгартиришлар таълим тизимининг барча таркибий қисмларига тааллуқлидир.

Таълимдаги инновацияни ўрганишга бағишланган тадқиқотлар тизимнинг яхлитлигини у ёки бу даражада сақлаш имкониятини берувчи мезонни излаш билан ҳам боғлиқдир. Бунга инновацияни ижтимоий белгиланганлик ва педагогик мақсадга мувофиқлик нуқтаи назаридан ўрганиш орқали «педагогик фаолиятнинг самарадорлиги»[2] қабилдаги умумий мезонни топишга уриниш мисол бўлиши мумкин. Бундай мезон сифатида амал қилиш имкониятига «ўзгаришлар кўлами (ҳажми)»[3] ҳам эга. Тўғри, у таркибий жиҳатдан хусусий (ички, яқка), модулли ва тизимли ўзгаришларга бўлинади. Бизнинг назаримизда, бу мезон янгилик келтириши мумкин бўлган самарага кўра ёки янгиликни ташкиллаштириш усулига кўра таснифлашга нисбатан ўринли бўлади. Инновацияга келсак, у ўз табиатига кўра фаолиятнинг алоҳида ташкиллаштирилиши натижасида юз берадиган тизимли, изчил ўзгариш сифатида тавсифланади.

Нима бўлганда ҳам, агар гап таълимдаги инновация ҳақида бораётган бўлса, мазмун, ташкиллаштириш ва таъминлашнинг тузилишидаги ўзгариш охири-оқибатда таълим ва педагогик жараёнлар билан боғланади. Бинобарин, умумий мезонни шу ердан излаш ўринли бўлади, чунки таълим жараёнида унинг барча субъектларининг эҳтиёжлари бўртиб намоён бўлади. Мазкур субъектларнинг салмоғи ва таъсири қандайлиги – бутунлай бошқа масала. Уни ҳозирча четга

кўйиб турайлик. Улар педагог, ота-она, талабанинг мақоми, мавқеи ва ижтимоий роллари билан белгиланади. Бунда давлат ўзининг таълимга оид буюртмасини бажариш учун ўзи профессионал тайёрлаган ўқитувчи мақомида, жамият – у ёки бу таълимнинг ижтимоий аҳамиятига (нуфузига) қараб мўлжал олувчи ота-она мақомида, шахс – ўзининг таълимга оид эҳтиёжларини аниқлаш ва рўёбга чиқаришга ҳаракат қилаётган талаба мақомида амал қилади.

Бу субъектлар муайян усулда ташкиллаштирилган, тегишли мазмун ва профессионал-педагогик маданият билан таъминланган, педагогик жараён элементлари воситасида таълим жараёни субъектларининг эҳтиёжлари ва манфаатлари ўртасидаги зиддиятларни ечиш имкониятини берадиган таълим маконида таълим юзасидан ўзаро муносабатларга киришадилар.

Таълим жараёнига доир муносабатлар, ҳаракатлар ва элементлар тизими таълим муассасаси билан ижтимоий муҳит ўртасидаги муносабатларнинг яна бир қатламига эгадир. Бунда ижтимоий муҳит турли ижтимоий тизимлар, институтлар ва уларнинг ўртасидаги муносабатларни ўзида ифодалайди. Моҳият эътибори билан, бу асосан таълим жараёнини оқилона ташкил этиш учун замин яратувчи бошқарувга доир муносабатлардир.

Айни ҳолда, тадқиқот предметига мувофиқ воқеликни таркибий-схематик акс эттиришнинг тўлиқлиги унча муҳим эмас. Инновацион зиддият таълим фаолиятининг қайси бир соҳасида аниқланмасин, унинг ечими доим таълим жараёнидаги фаолиятлар мажмуини ўзгартиришга қараб мўлжал олади. Бинобарин, бу мазмундаги шундай бир ўзгаришки, у ташкиллаштириш усуллари ва тегишли профессионал-педагогик маданиятни қайта кўришни тақозо этади. Худди шунингдек, бу ташкиллаштиришдаги шундай бир ўзгаришки, у мазмунни қайта кўришни тақозо қилади ва тегишли профессионал-педагогик маданиятни талаб этади.

Янгиликлар ёки инновацияларга келсак, уларнинг пайдо бўлиши замирида ҳам зиддиятни ечиш зарурияти ётади. Аммо ўз хусусиятига кўра бу зиддият инновацион, яъни тизимли хусусият касб этмайди. Бу ерда гап таълим

жараёнининг ҳар қандай сегменти доирасида амалга ошириладиган муайян ички жараён ҳақида бориши мумкин. Бошқача қилиб айтганда, бу технологияда ёки ташкилотда ёинки мазмунда амалга ошириладиган шундай бир ўзгариш, у тизимнинг барча элементларини шунга мувофиқ тарзда ўзгартиришни талаб қилмайди.

Бизнингча, инновациянинг ижтимоий-маърифий қиммати унинг аҳамиятини белгиловчи интегратив мезон сифатида амал қилиши мумкин. Бу мезон қуйидаги индикаторларни ўз ичига олади:

- ижтимоий ривожланиш истиқболларига қаратилган таълим ва педагогика жараёнлари самарадорлигининг ўзгариш даражаси;
- амалга оширилган ўзгаришларнинг касбий-педагогик ва ижтимоий ҳажми;
- касбий-педагогик ва ижтимоий ривожланиш даражаси (истеъмомчилар доирасининг кенглиги ва тарқалиш тезлиги).

Бизнингча, айти шу мезон инновациянинг фақат тўлиқ ҳаёт цикли якунланганидан сўнг эришиладиган унумдорлик даражасини қамраб олади ва бунда инновацион жараённинг мазмунини ҳам, предметини ҳам сақлаб қолади.

Шундай қилиб, юқорида баён этилганлар инновация мезонлари мураккаб тузилишли хусусият касб этади ва унинг мазмунини тўлақонли акс эттиради, деган хулосага келиш имкониятини беради. Тизимли ёндашув тамойилларига мувофиқ, ўтказилаётган тадқиқот натижасида, инновацияларни типларга ажратишнинг қуйидаги модели намоён бўлади. Биринчидан, у инновациянинг тизим сифатидаги моҳияти билан, иккинчидан, жамият ижтимоий тузилмасининг элементлари билан инновациянинг ўзаро алоқаси билан белгиланади. Натижада мезонларни белгилашнинг тузилиш жиҳатидан кўп даражали бўлган ва мазмун жиҳатидан тоифаларга ажратилган матрицаси вужудга келади.

Макродаражада меҳнатнинг ижтимоий тақсимооти асосида тизим сифатидаги инновациянинг хусусиятини акс эттирувчи мезон аниқланади. Ушбу мезонга мувофиқ, таълимдаги инновация ихтисослашган касбий фаолиятни ташкиллаштиришнинг жамиятнинг барча жабҳаларини таъминловчи алоҳида

соҳаси сифатида ҳамда таълим жараёнининг тузилиши, мазмуни ва уни ташкил этиш усулини, шунингдек бошқарув маданиятини ўзгартирувчи таълимнинг ривожланишини бошқаришнинг алоҳида шакли сифатида намоён бўлади.

Ўз навбатида, таълим соҳасидаги тизимлараро муносабатларнинг микродаражасида қуйидаги мезонларни ажратиш мумкин: интеграл хусусиятларни инновациянинг амал қилиш натижаси сифатида қайд этувчи терминал (моҳиятни акс эттирувчи) мезонлар, шу жумладан инновациянинг ижтимоий-маърифий қиммати; инновацияни янгилик даражасига кўра тавсифловчи технологик мезонлар.

Аmmo тизим сифатидаги инновациянинг мезонлари ҳақидаги барча фикр-мулоҳазалар, токи бу мезонлар белгиловчи ижтимоий ўзаро алоқаларнинг асоси аниқланмас экан, анча абстракт хусусият касб этади. Инновациянинг мазмуни ва предметигина эмас, балки унга мувофиқ келувчи ижтимоий-маданий шакл ҳам айна шу асосга боғлиқ бўлади. Инновация ривожланишнинг ижтимоий механизми сифатида амалга оширилаётган фаолият инновацион ижтимоий тизимни вужудга келтириши мумкин бўлган субъект ва объектлар маконида ижтимоий воқелик мазмунига айланади. Бунда ижтимоий тизимнинг ҳаёт фаолияти қонунлари ривожланишнинг ижтимоий механизми сифатидаги инновация қонуниятлари билан ўзаро таъсирга киришиб, унинг ижтимоий-маданий қиёфасининг бетакрорлигини яратади. Ўзаро таъсир жараёнининг хусусияти инновацион тизимнинг асосий хусусияти – инновационликни сақлаш ва ривожлантиришда муҳим роль ўйнайдиган бошқарув маданиятининг мазмуни ва механизмларига ўз талабларини қўяди.

Педагогик инновацияларни бевосита амалга ошириш босқичида полифункционаллик инновациянинг ўзига хос жиҳати сифатида ўзини тўлақонли намоён этади. Технологик жиҳатдан мукамал бўлган инновация ҳам педагогик тизимнинг кўп омилли элементи – ижтимоий-психологик муҳитга сезиларли даражада боғлиқдир. Лўнда қилиб айтганда, инновацион жараённинг мазкур

босқичи инновацияни жараён ва натижа сифатида институциаллаштиришда алоҳида ўрин тутди.

Бу борада таниқли олима Ю.А.Карпова адабиётларда мавжуд ишланмаларга инновацион жараённи ташкиллаштиришнинг соф техник ёки бошқарувга оид моделларининг бир ёқламалигини четлаб ўтувчи фалсафий таҳлил нуқтаи назаридан танқидий кўз билан қараш орқали ушбу муаммони ечишга нисбатан ўз ёндашувини таклиф қилади. Кўриб чиқилаётган ёндашувларнинг камчилиги сифатида улар жараённинг бир ёки бир нечта босқичини вақтда ва маконда тавсифлаш билан кифояланишини қайд этиб, у инновацион жараёнда қуйидаги босқичларни ажратишни таклиф қилади:

- ижтимоий эҳтиёжларни англаб етиш ёки прогнозлаштириш;
- муаммони ечиш концепциясини излаш;
- муаммони ўрганиш;
- инновацияларни ишлаб чиқиш;
- ўзлаштириш;
- тарқатиш (диффузия);
- маданиятда мужассамлаштириш ва интеграция.[4]

Бизнингча, ушбу ёндашувнинг диққатга сазовор жиҳати шу билан белгиланадики, унда инновациянинг мазкур феномен амал қиладиган турли хил хусусиятли соҳаларни қамраб олувчи полифункционал ҳодиса сифатидаги яхлитлиги таъминланган. Педагогик инновацияларни амалга тадбиқ этишда инновацион фаолиятнинг полицентризми унинг барча элементларини, чунончи: интеллектуал-бошқарув, информацион-жорий этиш ва маданий-изланиш соҳаларини қамраб олиши зарур. У ўқув предметини фақат мазмунини ўзлаштиришнигина эмас, балки ўқувчи (талаба)лар томонидан интерфаол ижодий муҳитга йўналтира олишни ҳам назарда тутди».

Педагогик инновацияларни ишлаб чиқариш ва амалиётга жорий этиш ҳам тузилиш, ҳам моҳият жиҳатдан яхлитлик принципига асосланади. Бу принцип инновацион технология лойиҳаси яратилаётганида педагогик тизим барча

элементларининг ўзаро таъсир остида бўлишини ва ўзаро боғлиқлигини эътиборга олишни тақозо этади. Яъни, таълим мақсадининг қатъиян аниқланиши (нега ва нима учун?), ўқув жараёни мазмуни (нима?), ташкилий шаклларни (қандай?), ўқитиш методлари ва воситаларини (нима ёрдамида?) саралаш ва танлашга кўмаклашиши, шунингдек, ўқитувчининг педагогик маҳорати даражасига боғлиқ ҳолда дидактик жараён самарасини аниқлашга имкон бериши керак.[5]

Педагогик инновацион технологияларни амалиётга тadbик этишда мақсадлилиқ (таълим-тарбия жараёнини тавсифлаш), ўқув-тарбиявий жараённи олдиндан лойиҳалаштириш, мақсадга мувофиқ якуний натижанинг кафолатланиши, ўқитишнинг мантиқан тугалланганлиги, эгилувчанлик каби принциплар асосий мезонлар бўлиб ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, педагогик инновацияларнинг таклиф қилинаётган моделларида юқорида кўрсатилган илмий-назарий ва ижодий-амалий мезонларга асосланиш ўқув жараёнининг мақсадга мувофиқ натижасини кафолатлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. Т.: “Ўзбекистон”, 2019. Б.-88.
2. Кваша В. Только один способ управления эффективен.-М.: АСТ, 1997 - С.78.
3. Управление развитием школы / Под ред. Поташника М.М. и Лазарева В.С. – М., 1995. – С.114.
4. Карпова Ю.А. Инновации, интеллект, образование. – М.: 1998. – С.23.
5. Сайидахмедов Н.С., Индиаминов Н.Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. Т.: “Фан ва технология”, 2014. Б.-116.

MULOQOT PSIXOLOGIYASIDA TRANSAKT TAHLILNING ROLI VA AHAMIYATI

Toshnazarova Urukoy Azizberdi qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya. Transakt tahlil amerikalik psixolog va psixiatr Erik Bern tomonidan ishlab chiqilgan. U psixoanaliz (tahlil) g’oyalarini rivojlantirib, nazariy psixologiya va psixoterapevtik amaliyotdagi original yo’nalishlardan biri — «transakt tahlil» yo’nalishiga asos soldi. Bu tahlilga ko’ra, shaxs uch EGO holatini o’z ichiga oladi: bolalik, ota-onalik, katta odam.

Аннотация: Трансакт анализ американский был разработан психологом и психиатром Эриком Берном. Он рассказал о гоях психоанализа и заложил основу для одного из оригинальных направлений в практике психолога— теоретика и психотерапевта - направления "трансакт анализ ". Судя по этому псевдониму, Шейкс включает в себя три состояния эго: детство, эм-материнство, большой человек.

Kalit so’zlar. Transakt tahlil, psixolog, psixiatr, ota-onalik, xulq –atvor, munosabat, parallel transaksiya stimul transaksiya va javob transaksiya.

Transaksiya nima? Insonlar o’rtasidagi muloqot jarayonida turli signallar almashinadi. Ushbu signallar transaksiya deyiladi. Transaksiya bu — muloqotga kirishayotgan individlar EGO holatlarining o’zaro ta’siridir. Har biri stimul va javob transaksiyalardan iborat. Transaksiya muloqot ishtirokchilaridan birini EGO holatidan olib chiqadi, birini bu holatga yo’naltiradi. E. Bernning transakt tahliliga ko’ra insonda uchta «MEN» mavjud: bolalik (B) — bo’ysunuvchi, mas’uliyatsiz, spontan reaksiyalarni namoyon etuvchi, nazoratsiz faolligi yuqori bo’lgan holat. Ushbu holatda bola o’z kechinmalarini so’zlar bilan emas, balki hissiyotlar bilan namoyish etadi. Bu holatning jismoniy belgilari: yig’lash, qaysarlik, ming’irlash, qo’rquvdan cho’chib tushish, yelka qisish, masxara qilish, kulish, biror narsa deb aytish uchun qo’l ko’tarish, uyulish, burun tortish. Bolalik holatida inson quyidagi:

«xohlamayman», «qilmayman», «oyi, men ketdim», «men katta bo'lganimda...», «hammadan ko'p», «eng yaxshi» kabi iboralardan foydalanadi. Katta odam bu so'zni, ya'ni «men katta bo'lganimda» iborasini «men boyib ketganimda» degan shaklda ifodalaydi.

Bolalar shu bilan birga «Nega? Qachon? Qayerda? Kim? Qanday?» savollardan ham foydalanadi. Bu — bolada kattalik holati uyg'onayotganligini ko'rsatadi. Bolalik holati quyidagilarga bo'linadi: tabiiy bolalik «men»i (xursandchilik, qayg'u kabi spontan namoyon etuvchi), moslashuvchi bolalik «men»i (moslashuvchi, quloq soluvchi, o'zini aybdor hisoblovchi, ikkilanuvchi), norozilik qiluvchi bolalik «men»i (qaysarlik, qarshilik qiluvchi). Ota-onalik holati (O) — butun mas'uliyatni o'z zimmasiga oluvchi, talablar va shart qo'yadigan, nazorat o'rnatadigan holat. Bu holatning jismoniy belgilari: qoshlarni uyish, ko'rsatkich barmoqni yuqoriga ko'tarish, qo'llarni ko'krakda chalishtirish, «uf» tortish, suhbatdosh yelkasini qoqib qo'yish. Ota-onalik holatidagi kishi ko'pincha quyidagi so'zlardan foydalanadi: «yaxshilab miyanga quyib ol», «hech qachon...», «unutmagin», «qancha gapirish kerak», «qani qo'lingni tekizib ko'rgan-chi» (doim, hech qachon, mumkin, mumkin emas so'zlari ota-onalik holatidagi kishi tomonidan ko'p ishlatiladi). Baholovchi fikrlar — qoralash, maqtash ma'nosidagi fikrlar («ahmoq», «jinnivoy», «erkatoyim», «bechoragina» kabi) ota-onalik holatidagi kishiga xos. Ota-onalik holati quyidagilarga bo'linadi: mehribon ota-onalik «MEN»i (yordam beruvchi, to'g'rilovchi, ovutuvchi), tanqidchilik «MEN»i (tanqid qiluvchi, buyruq beruvchi, qo'rqituvchi). Katta odam holati (K) — vaziyatni inobatga ola biladigan, boshqalarning manfaatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaydigan, mas'uliyatni o'zgalarning va o'zining o'rtasida adolatli taqsimlay oladigan holat. Bu holatning jismoniy belgisi: tinglayotganda yuz, ko'z, tananing harakatlanishi (har 3—5 soniyada ko'zlar pirlashishi).

Bolalik holatiga xos qiziquvchanlik va berilib ketish ham katta odam holatidagi inson yuzida aks etishi mumkin. Katta kishi holatidagi inson ko'pincha quyidagi so'zlardan foydalanadi: «nima uchun?», «kim?», «qanday qilib?», «qachon?», «balki», «menimcha», «mening tushunishimcha» (masalan: «mening fikrimcha, yoshlar

kattalarni hurmat qilishlari kerak, shart»). E. Bern fikricha, shaxsning yetukligi insonda katta odam EGO holatining qanchalik shakllanganligiga bog'liq bo'ladi. Transakt tahlilga ko'ra, muloqot davomida ishtirokchilar har bir EGO holatga muvofiq keluvchi nuqtai nazarda turib kontaktga kirishadilar.

Ayrim transaksiyalar ijobiy munosabat shakllanishiga, ba'zilar nizoga olib keladi. Transaksiyalar quyidagi turlarga bo'linadi: parallel transaksiyalar — stimulyatori va javob reaksiyasi kesishmaydi (masalan, «katta odam» holatida turib «bolalik» holatiga murojaat qilish, «bolalik» holatida turib «kattalik»ga javob qaytarish); kesishuvchi reaksiya — stimulyatori va javob reaksiyasi kesishadi (masalan, «katta odam» holatining «katta odam» holatiga murojaat qilishi, «ota-onalik»ning «bolalik»ga javob qaytarishi); yashirin reaksiya — bevosita kuzatilayotgan xulq-atvor bilan bog'liq bo'lmagan reaksiyadir. Sirti «yaltiroq» bo'lgan jismoniy belgilar, so'zlar ostiga juda salbiy mazmun yashiringanda shunday reaksiya ro'y beradi. Ushbu reaksiyalar ikkidan ortiq EGO holat munosabatga kirishishi natijasida ro'y beradi.

Muloqot pozitiv (ijobiy) tugallanishi uchun reaksiyalar parallel bo'lishi kerak. Kesishuvchi reaksiya nizoz va ziddiyatga olib keladi. Parallel reaksiyaga misol: «oyijon, bu mening qo'limdan kelmaydi», «sen endi katta bola bo'lib qolding, albatta qo'lingdan keladi». Kesishuvchi reaksiyaga misol: «Sardor, narsalaringni joy-joyiga qo'yib qo'ysang-chi», «siz menga xo'jayin emassiz, bu yerda menga faqat onam buyruq bera oladi». Bolalik holati bolalik davrida paydo bo'ladi va rivojlanadi. Kattalarga taqlid qilish natijasida ota-onalik holati shakllanadi. Kattalik holati esa uzoq yillar davomida hayotiy tajriba orttirish bilan qaror topib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. V. Karimova. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. T. 1999.
2. E. G'oziyev. Muomala psixologiyasi. T. 2001 .
3. www.google.com

МУЛТИМЕДИЯЛИ ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАЛАРДАН УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ДАРС МАШҒУЛОТЛАРИДА ФОЙДАЛАНИШ

Қунназаров Амангелди Қуатбаевич

Нукус давлат педагогика институти

ассистент ўқитувчиси

Умумий ўрта таълим мактабларида фанлардаги дарс жараёнида турли дастурий таъминотлар, анимациялар ҳамда таълим контентларидан фойдаланиб шакллантириш давр талаби бўлиб қолмоқда. Дастурий таъминотлар, замонавий таълим контентлари, ахборот технологиялардан фойдаланиш ҳақида билимларни педагоглар чуқур ва пухта билишлари муҳим ҳисобланади.

Президент Шавкат Мирзиёев илм-маърифат ва технологиялар ривожига алоҳида аҳамият қаратиб: "Тараққиётга эришиш учун, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради" деб таъкидлаган эди. Дарҳақиқат таълим тизимининг келажагини рақамли технологияларсиз ривожлантириб бўлмайди. [1]

Хозирги замон талаблари таълим жараёнини янги босқичларга олиб чиқишни талаб қилмоқда анъанавий таълимдан фарқли хозирги кунда ноанъанавий таълим яхши натижаларни бермоқда бунга интерфаол таълим жараёнини мисол қилишимиз мумкин.

Таълимнинг фаол, самарали воситаларини ишлаб чиқиш, ҳар бир ўқутувчининг ижодий компетентлигидан ва унда фойдаланиладиган ахборот сифати ва илмий маълумотларни қулай ва осон таърифлаш орқали яратиш мумкин. Электрон ўқув ресурслари фақат маълумот сифатида емас, балки янги билимларни эгаллаш учун ишлатилиши мумкин. Бундай ҳолларда бизга мултимедияли электрон ўқув қўлланмалар, педагогик дастурий воситалар ёрдам беради.

Мултимедияли электрон ўқув қўлланмалар, педагогик дастурий воситалар компьютер технологиялари ёрдамида ўқув жараёнини қисман ёки тўлиқ автоматлаштириш учун мўлжалланган дидактик восита ҳисобланади. Улар таълим жараёнини самарадорлигини оширишнинг истиқболли шаклларида бири ҳисобланиб, замонавий технологияларнинг ўқитиш воситаси сифатида ишлатилади. [2]

Мултимедияли электрон ўқув қўлланмалар таркибига қуйидагилар киради:

-ўқув фани бўйича аниқ дидактик мақсадларга эришишга йўналтирилган дастурий маҳсулот;

-техник ва методик таъминот;

-қўшимча ёрдамчи воситалар киради.

Мултимедияли электрон ўқув қўлланмалар яратиш учун ҳозирги кунда кўплаб дастурлар қўлланилмоқда бу дастурлар ёрдамида биз интерактив педагогик дастурий воситаларни яртишимиз мумкин бу дастурлар қулай осон ва мутахасис бўлмаган фойдаланувчилар ҳам осонгина ишлашлари мумкин. Бундай дастурларга мисол қилиб AutoPlay Media Studio, iSpring Suite, Macromedia Flash, Adobe Captivate, CourseLab каби дастурларни ва C++, Borland C++ Builder, C #, Python дастурлаш тилларини мисол қилиб олишимиз мумкин. AutoPlay Media Studio, iSpring Suite, Macromedia Flash, Adobe Captivate, CourseLab каби дастурлар ёрдамида яратилган педагогик дастурларга нисбатан дастурлаш тилларида яратилганларининг эмкониёти кенгроқ бўлади.

Умумтаълим мактабларида фанларини ўқитишда замонавий компьютер технологияларидан фойдаланиш бир томондан фанлараро интеграцияни амалга оширса, бошқа томондан мавзуларни ўзлаштиришда ўқувчиларнинг билим даражасини оширади.

Ана шуни ҳисобга олган ҳолда Python дастурлаш тилидан фойдаланган ҳолда ифодалар ва уларни қийматини ҳисоблаш жараёнини ўрганиш мумкин. Ҳозирги кунда тез ривожланаётган, талаб юқори бўлган дастурлаш тилларидан бири бу Python дастурлаш тилидир. Python 1991-йилда яратилган бўлсада сўнги

пайтларда кенг фойдаланила бошланди, бошқа дастурлаш тилларига нисбатан рейтингда анча кўтарилиб олди. Бунга сабаб дастур кодларининг соддалиги, кўплаб кутубхоналарга эгалиги, ҳар хил платформаларда бир хил код билан ишлай олиши, шунингдек у содда ва универсаллиги билан дастурлаш тиллари орасида энг яхшисидир.

Берилган фикирларга таянган ҳолда Python дастурлаш тилида **содда арифметик аммалларни бажарувчи дасту тузиш жараёнини кўриб ўтамыз.**

Бизга $a+b$ ни ҳисоблаш дастурини тузиш вазифаси берилган бўлса **a** нинг қиймати бу ерда бутун сон бўлиши керак сабаби **a** ни **int** деб олдик. Агарда **a** нинг қийматини **float** деб олсак, у ҳолда берилган сонлар ҳақиқий сонлар бўлиши керак. Pythonда форма яратиб оламиз ва берилган формада матн (Birinshi san: Ekinshi san: Natije:)лар **Label** да берилган ва киритиш жараёни (**Entry(ws, width=5)**), (Qosindi) эса **Button** кўринишида келтирилган.

Шундай қилиб бу дастурий воситалардан ўқув жараёнида фойдаланиш таълим сифатини сезиларли даражада яхшилаиди. Таклиф этилаётган методологиядан фойдаланиш ўқув жараёнини фаоллаштиради, ўқувчиларнинг ўрганилаётган фанга қизиқишини ва ўқув жараёнининг самарадорлигини оширади, ўқув материални янада чуқурроқ англашга имкон беради.

Адабиётлар

1. Х.Муратов, Ш.Юсупова. Умумий ўрта таълим мактабларида дарс машғулотларини autoplay media studio дастури орқали интеграциялаш. Academic research in educational sciences 2020.

2.Allambergenova, M., Kunnazarov, A., & Kazbekova, E. (2020). Creation of pedagogical software for practical Training in computer science. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИ ҲАМДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ МУАММОСИГА ОИД ЎҚУВ-МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Ибрагимова Гулноза Сайидмуродовна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика

фанлари илмий тадқиқот институти

2-босқич таянч докторанти

gulnozamuhtorova10@gmail.com

Аннотация: Олий таълим соҳасида давлат сиёсати ўқитиш ва тарбиялашнинг гуманистик, демократик хусусияти; таълим тизимининг дунёвийлиги; давлат таълим стандартлари доирасида таълимдан ҳамма баҳраманд бўлиши мумкинлиги; ўқитиш дастурларини танлашга ёндашувнинг бирлиги ва табақалаштирилганлиги; олий таълим тизимида давлат ва жамоат бошқарувининг уйғунлиги; олий таълим, фан ва ишлаб чиқаришни интеграциялаш тамойилларига асосланган. Шунинг учун ҳам таълим-тарбия жараёни ҳамда таълим сифатини баҳолаш муаммосига оид ўқув-меъёрий ҳужжатлар таҳлил қилиш муҳим ҳисобланади. Мазкур мақолада юқорида келтирилган масалалар ўрганилган.

Таянч сўзлар: таълим-тарбия, ўқув-меъёрий ҳужжатлар, таълим сифатини баҳолаш.

Олий таълимдан кўзланган мақсад танланган билим соҳаси йўналиши бўйича мустақил ишлаш учун олий маълумотли мутахассислар сифатига қўйиладиган замонавий талабларга жавоб берадиган, республикани илмий - техникавий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожлантиришни таъминлашга қодир, юксак маънавий, маданий ва ахлоқий фазилатларга эга бўлган малакали, рақобатбардош кадрларни тайёрлашни таъминлашдан иборат.

Республикада олий таълим муассасаларининг қуйидаги турлари фаолият юритади:

- университет – билим соҳалари кенг доираси ҳамда тайёрлов йўналишлари бўйича олий таълимни ва олий таълимдан кейинги таълим дастурини амалга

оширади;

- академия – билимларнинг конкрет соҳадаги ва тайёрлов йўналишлари бўйича олий таълим ҳамда олий таълимдан кейинги таълим дастурларини амалга оширади;

- институт бир билим соҳаси доирасида қоидага қўра, тайёрлашнинг конкрет йўналиши бўйича олий таълим ҳамда олий таълимдан кейинги таълим дастурларини амалга оширади.

Олий таълимдан кейинги таълим жамиятнинг юқори малакали илмий ва илмий-педагогик кадрларга бўлган талабини, шахснинг ижодий, касбий-таълимий қизиқишларини қондиришга йўналтирилган. Ривожланган хорижий мамлакатлардан фарқли равишда, Ўзбекистонда 2011 йилдан бошлаб олий таълимдан кейинги таълимда янги тартиб ишлаб чиқилди. Унга қўра, аспирантура ва докторантура босқичидан иборат икки босқичли тизимдан бир босқичли тизимга ўтиб, катта илмий ходим-изланувчилик институти жорий қилинди. Мустақиллик йилларида 2189 кишига фан доктори, 11119 кишига фан номзоди илмий даражалари берилган. Шулардан, 5681 киши доцент, 928 киши катта илмий ходим, 1515 нафари профессор унвонларини олишган. Жумладан, фан доктори илмий даражасини олган мутахассислар 24% тиббиётда, техника фанларида 13%, физика – математика соҳасида 9%, иқтисодиётда 8%ни ташкил этади. Фан номзодлари илмий даражаси бўйича тиббиётда 26%, техника фанларида 12%, иқтисодиётда 10%, физика -математика фанларида уларнинг улуши 7% ни ташкил этади [4].

Шунингдек, замонавий ахборот ва инновацион таълим технологиялари, илғор хорижий тажрибани кенг жорий этган ҳолда, олий таълим муассасаларининг педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича малака талаблари, ўқув режалари, дастур ҳамда ўқитиш услубларини тубдан янгилашга оид чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. Бу ўз навбатида, олий таълим муассасаларида талабаларга сабоқ бераётган профессор-ўқитувчиларнинг замон билан ҳамнафас бўлишларига, ўқув жараёнига фанлар бўйича

инновациялар, шунингдек, илғор услубларни кенг жорий этишга зарур шарт-шароит яратади, шу билан бирга уларнинг касб маҳорати, педагогик ва илмий фаолиятини муттасил ривожлантириб боришни талаб этади. Негаки, бугун вояга етаётган навқирон авлодни интеллектуал салоҳиятли, зукко қилиб тарбиялаш, уларга пухта билим бериш мутахассисларнинг юксак билим даражасига бевосита боғлиқдир.

Фармонда қайта тайёрлашнинг тегишли йўналишлари бўйича доимий фаолият кўрсатадиган олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш курсларини ташкил этиш, ушбу курсларда машғулотларни сифат жиҳатидан юқори ташкилий ва профессионал даражада ўтказиш учун зарур ўқув-услубий ҳамда моддий-техник базани шакллантириш лозимлиги қайд этилди. Бу саъй-ҳаракатлар, албатта, бугунги бозор иқтисодиёти шароитида юксак малакали ва етук мутахассисларни етиштириб бериш, олий таълим тизимини том маънода мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги муҳим омилга айлантириш, қолаверса, кадрлар тайёрлаш тизимининг сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шу ўринда барча соҳаларга ахборот-коммуникация технологиялари жадал кириб бораётганини қайд этиш жоиз. Олий таълим муассасалари педагог-ходимларининг глобал интернет тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиш усулларида фойдаланган ҳолда, замонавий инновацион педагогика, ахборот-коммуникация технологияларини эгаллаши ва уларни ўқув жараёнига фаол татбиқ этиши зарурлиги кўзда тутилди. Шубҳасиз, бу мамлакатимиз таълим тизими ривожини янада юқори босқичга кўтаришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда сифат дунёдаги энг долзарб муаммолардан бири бўлиб, унга бўлган қизиқиш тўхтовсиз ошиб бормоқда. Бу шу билан боғлиқки, маҳсулот ва хизматлар сифати бозордаги устуворликни оширади, давлат хавфсизлигини кафолатлайди. Мамлакат тараққиётнинг барқарорлигини таъминлайди, атроф

муҳитни, инсон саломатлиги ва турмуш даражасини юксак даражада таъминлашга хизмат қилади .

Дунёнинг аксарият мамлакатларида сифатни ошириш давлат, фирмалар ва компаниялар раҳбарларининг катта саъй-ҳаракатлари натижасида маҳсулотлар, хизматлар, иш ва жараёнларнинг юқори сифатини таъминлашга йўналтирилган устувор ғоя сифатида шаклланди.

Ялписифат менежменти Total Quality Management (TQM) концепциясида бошқа сифатни бошқариш концепциялари учун хос бўлган барча илғор ғоялар жамланган. У ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳасидаги кўпгина замонавий сифат менежментининг асосларини ташкил этади. Янада аниқроқ айтадиган бўлсак, кўпгина ёндашувлар интеграцияси натижасида мазкур концепция шаклланган. Ялписифат менежменти – бу ташкилот фалсафаси, сифат эса – ташкилотнинг мазмун-моҳиятидир [2].

Ялписифат менежменти турли бир-бирига ўхшаш лекин шу билан бир вақтда ва маълум бир фарқларга эга бўлган концепциялар сифатида пайдо бўлди. Бу концепциялар кўпинча «гуруҳ», «сифат устози ва мураббийи» ва ҳаттоки «сифат башоратчилари» томонидан тавсия қилинган.

Ялписифат менежментининг яратилиш тарихи тўрт хил муносабатни ташкил этади [1]:

Илмий менежмент (1900—1930 йиллар): (Тейлор, Вебер, Файоль).

Инсон муносабатлари тўғрисидаги илмий мактаблар, бихевиористик (ташкилий хулқ-атвор) назария (1930—1960 йиллар);

Тизимли ёндашувлар (1960–1970 йй. - Бергаланфи ва бошқалар);

Ялписифат бошқаруви (1980–1990 йй. - Деминг, Кросби, Джуран, Исикава ва бошқалар).

Сифатни таъминлаш, яхшилаш ва такомиллаштириш бўйича америкалик олимлар Шухарт ва Демингларнинг хизмати катта бўлиб, улар машҳур узлуксиз жараёнларни яхшилаш модели «Шухарт – Деминг Цикли Plan-Do-Check-Act

(PDCA)ни яратдилар. PDCA – режалаштириш (Plan), амалга ошириш (Do), текшириш (Check), таъсир қилиш (Act).

У.Шухарт биринчи бўлиб, PDCA концепциясини (1939 й. «Сифатни бошқаришнинг статистик усуллари» асарида яратган бўлса, Э.Деминг Шухарт циклини фаол тарғибот қилди ва кейинчалик PDCAни – цикл PDCA (*study* – ўрганиш) модификация қилди .

1950 йилларда Э.Деминг Японияда уни қўллашни таклиф қилиб Кайдзен тизимини яратишга олиб келди [3].

Кайдзен тизими – бу ишлаб чиқариш жараёнлари, ишланмалар, ёрдамчи бизнес-жараёнларни ва бошқарувни, шунингдек, ҳаётнинг барча соҳаларини тўхтовсиз такомиллаштириб боришга йўналтирилган япон фалсафаси ёки амалиётидир. Қўллаб-қуватлаш ва яхшилаш – бу Kaizen контекстидаги менежментнинг икки хил вазифасидир.

Кайдзеннинг мақсади – йўқотишсиз ишлаб чиқаришдир.

Бу даврда америкалик олим А.Фейгенбуам томонидан ялписифат назорати Total Quality Management (TQC – сифатнинг умумназорат концепцияси) концепцияси яратилган. TQC концепциясини Японияда қўллаш оммавийлашган. Бу даврга келиб, ҳужжатлаштирилган сифат тизими пайдо бўлган ва унда нафақат сифат хизмати мутахассисларининг, балки сифат соҳаси учун бутун раҳбариятнинг масъуллиги ҳамда ваколати ўрнатилган.

Ялписифат назоратини Фейгенбаум истеъмолчилар, ишлаб чиқарувчилар ва дистрибьютерлар фойдасига боғлиқ бўлган ҳолда маҳсулот сифати ва унинг нархидаги муаммони ҳал этишга қодир бўлган тизим сифатида тушунди. Фейгенбаум сифатни буюмни ишлаб чиқаришнинг якуний натижаси сифатида эмас, балки уни яратишнинг ҳар бир босқичида кўриб чиқишни таклиф этди. Мазкур концепцияга мувофиқ сифатни умумназорат концепцияси қуйидаги тарзда намоён бўлади:

Ялписифат назорати:

– 1-босқич. Сифатни ишлаб чиқиш;

- 2-босқич. Сифатни қўллаб-қувватлаш;
- 3-босқич. Сифатни такомиллаштириш.

ТҚС концепциясини қўллаш ва ривожлантириш АҚШ ва Европада ҳам амалга оширила бошланган. Шундан сўнг Британия стандарти BS 7750 пайдо бўлиб, у асосида сифат тизимини сертификатлаш масаласи қўйилган. Бу маҳсулотни сертификациялаш, унинг сифатини ошишига ҳамда маҳсулотга бўлган ишончни оширган.

Таълим сифатини бошқаришга бўлган ёндашувларни таҳлил қилишни бошлашдан олдин қуйидагиларни аниқлаштириб олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- ҳозирги вазиятда нима бошқариш объекти ҳисобланади;
- сифатни такомиллаштириш бўйича ҳатти-ҳаракатлар нимага йўналтирилган бўлиши лозим.

Ушбу масала бўйича турли тадқиқотчиларнинг фикрлари бир-биридан тубдан фарқ этади.

Баъзи бир тадқиқотларда таълим сифати таркиби уч қисмга ажратилган:

- таълим мазмун-моҳияти (билимлар, муаммоларни ечиш йўллари) сифати;
- таълим ва тарбия усуллари (билиш фаоллиги, ўқув-билиш фаолияти мотивацияси, амалга оширилаётган таълим фаолияти назорати, ўқув фаолияти натижаларини назорат қилиш) сифати;
- кишиларнинг билимлилик (билимларни ўзлаштириш, кўникма ва малакалар, маънавий хулқ-атвор меъёрларини ўзлаштириш) сифати.

Сифатни нисбий тушунча сифатида ҳам қўллаш мумкин. Ушбу ҳолатда сифат маҳсулот ёки хизматнинг белгиси(ўзига хос хусусияти, атрибути) ҳисобланмайди. Сифат тўғрисида маҳсулот ёки хизматнинг мавжуд стандартлар ёки унга қўйилган талабларга жавоб берганида гапириш мумкин.

Замонавий сифат менежменти – бу раҳбарлик ва қўллаб-қувватлашнинг самарали таркиби бўлиб, қўйилган вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди. ОТМда сифат менежменти ғоялари ва усулларидан фойдаланиш барча

бўғинларда: ОТМ даражасида, унинг бўлимларида, факультет ва кафедраларида, талабалар билим, кўникма ва малакалари шаклланадиган ва истеъмолчилар учун «кадриятлар, қийматлар» яратиладиган аудиторияларда амалга оширилиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 10 январда Вазирлар Маҳкамасининг «Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида» 2001 йил 16 августдаги 343-сон қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида 3-сон Қарори қабул қилинди [4].

Унда мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг истиқболлари, жамият эҳтиёжи, фан, техника, технология ва маданият ютуқлари, кадрлар тайёрлаш борасида жаҳон тенденцияларидан келиб чиқиб, иқтисодиёт соҳаларининг модернизациялашув шароитида кадрлар истеъмолчиларининг талабларини олий таълим мазмунига тезкор жорий этилишига тегишли шароитлар яратиш, олий таълим давлат таълим стандартларини халқаро амалиётдаги академик стандартлар билан уйғунлаштириш ҳамда уларнинг узвийлигини таъминлаш учун бир қатор қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди [4].

Ишчи ўқув режалар намунавий ўқув режаларга асосан аниқ бир бакалаврият таълим йўналиши ёки магистратура мутахассислиги бўйича ҳар ўқув йили учун таълим дастурлари, ўқув курслари, фанлари ва ўқув йиллари бўйича ихтисослик, танлов ва қўшимча фанларни шакллантирган ҳолда ишлаб чиқилади ва ўрнатилган тартибда тасдиқланади. Ушбу ўқув-меъёрий ҳужжатлар олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини бошқариш ва таълим сифатини оширишга хизмат қилади.

Олий ўқув юртларида **таълим сифатини таъминлаш** асосан қуйидагилар орқали амалга оширилади:

- меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг ижроси;
- ўқув ва ўқув-услубий ишлар узлуксизлиги ва янги педагогик технологияларнинг қўлланилиши;
- таълим муассасаси моддий-техник ва ўқув базасининг замонавийлиги;
- илмий-тадқиқот ишларининг самарадорлиги;

- маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлиги.

Ушбу ишларни бир бутунликда бошқариш тизимни тартибга солади, унинг яхлитлигини таъминлайди, унинг сифатини тавсифлайди. Демак, бўлғуси мутахассисларни сифатли тайёрлашга тизимли ёндашув асосида унинг барча элементларининг яхлитлигини таъминлаш муҳимдир. Агар бўлғуси мутахассисни ҳам мутахассис, ҳам ўқув-тарбия жараёни иштирокчиси сифатида тайёрлашда таълим тизимининг элементлари юқори сифатли ва меъёрий талабларни қаноатлантирмаса, у ҳолда кадр сифатли тайёрланаётганлиги ҳақида аниқ хулоса чиқариб бўлмайди.

Шунга қарамай, бошқаришга тизимли ёндашув ўзининг айрим камчиликларига ҳам эга, айнан субъектларнинг фаолликларини ҳисобга олиш, уларнинг ривожланиши ва шахсий ўсишига зарурий ўзгартиришлар киритишига ҳамма вақт ҳам имкон бермайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Образ Японии”. Урбан Конэксн Инкорп, Токио. Изданий II, март 2000, стр.13-16

2. The University of Tokyo Regulations on Conditions of Employment of Academic Staff. Established: The University of Tokyo Rules No. 16; April 1, 2004. Revised: The University of Tokyo Rules No. 83; March 26, 2009. <http://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/organization/rules-and-regulations.html>

3. The University of Tokyo Rules on Conditions of Employment of Academic and Administrative Staff . Established: The University of Tokyo Rules No. 11; April 1, 2004. Revised: The University of Tokyo Rules No. 25; July 26, 2012. <http://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/organization/rules-and-regulations.html>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи, “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 16 январ, №11-сони

GENERAL VIEW ON PEDAGOGICAL METHODS IN EDUCATION FIELD

Sattarova Feruza Rustam kizi

Samarkand state university (Kattakurgan branch)

Assistant of Humanity scientists Department

Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna

Jizzakh state pedagogical university

Teacher of General Psychology Department

E-mail address: fsattarova1995@mail.ru (Pochtamanzili)

Abstract: In this article it is emphasized at identifying the educational potential of creative teaching as the most effective means of communicative competence formation in the process of foreign language teaching. The study of the creativity problem has its own genesis. The nature of creativity was mentioned even in the works of ancient philosophers. As for the present, the concepts of “creativity” and “creativity” have been studied and presented in the works of foreign researchers – T.M. Amabile (1), E. De Bono (2), J.P. Guilford (3), E.P. Torrance (4), etc., and Russian scientists – T.A. Barysheva and Y.A. Zhigalov (5), D.B. Bogoyavlenskaya (6), I.A. Zimnyaya (7), E.P. Ilyin (8) and others. At first the creativity problem was the object of psychologists’ close attention.

Key words: international requirements, psychological-pedagogical literature, initial level, child development, pedagogical monitoring, speech initiative

INTRODUCTION

The traditional foreign language teaching model, dominating in the Russian professional education system, is not generally able to fundamentally solve the problem of the high quality training and competitiveness of higher school graduates. School should teach students to think and to learn – these are pedagogical imperatives of the modern era, which, in our opinion, is in tune with creative teaching. Our research is

aimed Starting from the second half of the XX century the creativity problem has been the part of Russian and foreign pedagogical science researches.

MATERIALS AND METHODS

In the XXI century under globalization conditions the foreign language knowledge level of a higher language school graduate must meet the international requirements and standards. This level, being the basis of multicultural language personality professional competence, is aimed at providing his/ her competitiveness both on the domestic and international job markets. Our research is aimed Starting from the second half of the XX century the creativity problem has been the part of Russian and foreign pedagogical science researches. The development of creative approach to higher school teaching is represented in the works of modern Russian pedagogues and psychologists: V.I. Andreev (9), A.V. Morozov and D.V. Chernylevsky (10), and others. The main methods of our research are theoretical ones (the systematic analysis of psychological-pedagogical, scientific-methodical literature on the research problem) and methods of empirical level (the method of the survey, questionnaires, pedagogical monitoring, experiment).

RESULTS AND DISCUSSIONS

The main goal of the experiment was in identifying the level of student communicative competence formation while teaching speaking in the creative educational process. During the experiment, the following tasks were solved: 1) to determine the initial level of students’ communicative competence development; 2) to identify the level of its development formation, dynamics and tendencies on the intermediate and final stages of the experiment; 3) to use students’ communicative competence level self-assessment results for its further development in the process of experiment on the basis of the portfolio; 4) to reveal experimentally the communicative competence development efficiency in the creative teaching conditions. The experimental work was held at the Department of French Philology of Kazan Federal University. The senior students (of the 3d – 5th years) of the Department divided into two, control and experimental, groups were involved into the experiment. To determine

the dynamics of student development and communicative competence formation the testing of student knowledge and skills was held three times. Moreover, in our experiment we conducted pedagogical monitoring on the basis of the European language portfolio, the so-called portfolio technology (11). The monitoring was aimed at the analysis and self-assessment of students' achievements and more accurate planning of their further educational activity on a foreign language acquisition in the creative teaching process. The creative teaching, in our opinion, is the organization of such creative work, as a result of which it becomes possible for the subjects of educational activity to form new creative products distinguished by novelty, original solution, i.e. the work that is capable to satisfy the needs of a person in self-education, self-development and creative self-expression. “The main task of creative teaching is creative potential opening and personality transformation in an active and creative person, as for being applied to the study at the University it is the student’s acquisition of his/ her own individuality. For this purpose it is necessary to teach students to think independently, to have his/ her own point of view, to be able to justify and defend it in the discussion, to make non-standard decisions, to demonstrate the ability and willingness to apply creative qualities in practice” (12, p. 152). In language education the main purpose of foreign language teaching at the University is the formation of language personality communicative competence. It is about “knowledge, skills and qualities of language personality that allow this personality to be efficient in speech and thought” (13, p. 142). The socio-cultural component of communicative competence is of special importance, and it involves students’ mastering the national-cultural specificity of the target language country and the ability to build their verbal and nonverbal behavior according to this specificity, and also implies “...successful learning of facts of 2 and more ethnic cultures...” (14, p. 2136). “Communicative competence”, in our opinion, can be represented as an integrative property of the personality, his/ her ability to understand and produce foreign-language statements in various socially determined situations, taking into account the language and social rules that are observed by native speakers and as a set of skills that according to the purpose,

means and methods are adequate to different communication tasks. Characterizing communicative competence, it should be noted that it has an internal structure and includes a number of interrelated components having certain relationships and forming certain integrity, unity. The main components of communicative competence are: 1) linguistic competence, 2) sociolinguistic competence, 3) sociocultural competence, 4) strategic competence, 5) discourse competence, 6) social competence. The interaction of the communicative competence main components – of the linguistic and nonlinguistic parts – is an essential requirement for the realization of the communication process itself, and of the communicative competence forming process as well in teaching foreign languages. It should be noted that the competence approach in language education is aimed at strengthening practical orientation and formation of graduates' key and professional competencies. In our opinion, the competence approach means not only a particular form of organizing educational process, but also the formation of a creative educational environment that is of great importance. The creative environment in a broad sense means the totality of favourable conditions motivating the development of creative personality, his/ her creative potential that is realized without compulsion from the environment. Distinctive features of creative didactic environment in teaching foreign languages are sociability of the educational process, pragmatic, developing and active nature of teaching in the inter-subject integration and strengthening sociocultural component as well as culturally oriented teaching. One of the goals is “the development of thinking, memory and imagination which are capable of forming both language and sociocultural competence of students” (15, p.104). Under globalization conditions in the XXI century the acquisition of intercultural competence, which is expressed in the ability to enhance the knowledge continuously, to change the behavior and © Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 5. No. 3.2014 78 | www.ijar.lit.az/philology.php attitude to other cultures so that to show flexibility and open-mindedness in the dialogue with native speakers of other linguo-societies, is of great importance (16). Mastering a foreign language as a means of intercultural communication is impossible without knowledge

of the socio-cultural and sociolinguistic characteristics of the target language country. Thus, in this context, it is important to use authentic materials (original publicistic and literary texts, documentary and feature films, multimedia programs, Internet resources, and etc.) in educational process and during independent work; the basic criterion of material selection being its linguistic-cultural and cross-cultural value. Today educational Internet resources have great advantages: the urgency, novelty and availability of materials, the possibility of their use for solving creative tasks; variety, linguistic and cultural value of authentic materials; audio - and visual information on the theme studied. New information and communication technologies due to their didactic properties contribute to more complete realization in practice of socio-cultural, multicultural and competency-based approaches in teaching foreign languages, and create virtual language and cultural environment. Didactic possibilities of modern information and communication technologies allow a completely new look at the organization of educational process. For example, along with the traditional book editions there is an opportunity to widely use multimedia textbooks with an interactive structure, as well as educational Internet resources selected by the teacher on the theme studied: hotlist, treasure hunt, subject sampler, multimedia scrapbook, and webquest. With the help of information and communication technologies the cognitive process can be directed according to students’ interests. These technologies contribute to the development of students’ self-organization and develop their creativity abilities. Creative educational technologies, including search and research, games, interactive, command forms and methods of students’ work contribute to the interpersonal interaction formation in the target language. The use of information technologies promotes not only foreign language communicative competence development in all variety of its components, but students’ information competence development as well (mastering new information technologies, understanding the range of their use, and a critical attitude to information distributed). Giving more freedom for students’ creativity activates their interests and increases their language learning motivation. Thus, shifting to active teaching methods in conditions of higher education information technologies

allows giving considerable time for solving creative, cognitive problems in teaching foreign languages. The introduction of information technologies changes students’ educational activity that becomes constructive, interactive, reflective and more creative. Thanks to new information Internet Web 2.0 technologies students acquire the opportunities for the development of a fundamentally new form of self-cognition and foreign language learning (17). The formation of the student autonomy as his/ her personal characteristic is one of the principles of foreign language creative teaching. “The problem of development of cognitive independence... is due to the growing need for optimization of educational process and is still under the close attention of the didactics scientists” (18, p.1). Students’ independent and creative realization of educational activity has a positive impact on the acquisition of communicative competence and promotes sustainable habit of independent work on the language studied. The maximum approximation of the educational process to the process of real communication is most effective while using interactive and collective forms of foreign language teaching that encourage communicative activity, speech initiative, increase of the motivation, development of reflection, critical thinking, social perception. We believe that active methods of foreign language teaching are in tune with creative methods, enriching the student activities with the elements of problems, creativity and scientific search. These are non-traditional problematic lectures (lecture-research, lecture-discussion and lecture-interview), role-playing games, theatre-situational creative classes, discussions, heuristic discussions, project method, etc. From the perspective of didactics the active methods are correlated with the communicative approach, aimed at establishing students’ foreign language communicative competence that is required for intercultural communication. So, creative organization of educational process mobilizes and motivates students. It should be noted that the methods of creative teaching have a significant impact on the level of student interests in foreign language learning and their motivation that the quality of education depends on. © Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 5. No. 3. 2014 B a k u , A z e r b a i j a n | 79 We questioned the senior students to determine priorities in the

motivational aspect of the study. The main reasons for foreign language learning are the following: 1) to acquire profession – 82%; 2) access to foreign-language information – 77%; 3) career promotion – 75%; 4) to meet the needs of self-realization – 47%. The successful realization of creative teaching depends on the personality of a foreign language teacher, who should have a high level of professional skills, creative thinking, creative potential, methods and technologies for the development of students’ creative abilities, sensitivity to pedagogical innovations. During the experiment, the development of student communicative competence was provided with teaching speaking as one of the productive kinds of speech activity in the process of teaching foreign languages. The dominant organizing form of creative teaching was practical classes, where the study of vital issues of modern French society was focused on. For example: “The problems of the youth”, “The position of foreigners and immigration problems”, “Leisure time and activities of the French”, “The metropolis problems”, and etc. The creative teaching was formed on three levels of speech independence development: copying, reproductive-creative and constructive-creative. Constructive-creative level of informative-speech-independence implies the ability to creatively use the developed speech skills and on the basis of their improvement to fulfill the difficult transfer to a new speech problem solution. All types and forms of teaching were focused on the development of student foreign language communicative competence and creative abilities, their imagination and creative thinking, in accordance with the personality-oriented approach based on subject-subject relations. The experimental part of our research included three stages: establishing, forming and final. At the beginning of the experiment the first testing of the students’ knowledge and skills was carried out to determine the initial level of communicative competence. In general, the results on the establishing stage of the experiment in the control and experimental groups did not differ significantly and were not high at all, reflecting the average level of communicative competence.

Pedagogical principle can perhaps appear a challenging, even difficult word. Some thirty years ago, the educational historian Brian Simon wrote a critique of educational

practice in England under the title ‘Why no pedagogy in England?’ (Simon, 1981). He described pedagogy as the ‘science of teaching’ and argued that ‘no such science exists in England’. He contrasted ‘the educational tradition of the Continent, [where] the term “pedagogy” has an honoured place... The concept of teaching as a science has strong roots in this tradition’ (Simon, 1981:77). In England, by contrast, Simon argued that thinking about teaching and learning was highly eclectic, confusing aims and methods, and with no clear philosophical or conceptual underpinning for what was done in the classroom. An enormous amount has changed in classrooms since 1981, and a great deal more attention has focused on the way teachers teach in national policy and research. In the later 1990s, the government established the national literacy and national numeracy projects, which set out firm guidance on teaching primary literacy and numeracy based on research into best practice. The projects were subsequently taken up and expanded as the national literacy and numeracy strategies in 1997, which defined a clear national approach to teaching in primary schools. In the first years of the 21st century, the principles of the primary strategies formed the basis for the secondary national strategy, extending the national programme of best-practice-informed professional development to secondary schools (DfES, 2004). There was a concurrent interest in teaching and learning in research: the Teaching and Learning Research Programme (TLRP, 2003) was the most extensive programme of educational research ever undertaken in the United Kingdom, with a series of research and dissemination projects designed to explore, research and develop teaching and learning in schools. Nonetheless, in 2004, Robin Alexander argued that there was ‘still no pedagogy in England’ (Alexander, 2004:19). Defining pedagogy as ‘both the act of teaching and its attendant discourse’, framed by ‘ideas, values and evidence’ (ibid), Alexander argued that national policy remained ignorant about the theoretical underpinnings of pedagogy, and was underinformed on ‘evidence and debate about children, learning, teaching, curriculum and culture’ (ibid:26). Grimmit, who defines pedagogy as ‘a theory of teaching and learning encompassing aims, curriculum content and methodology’ makes a similar point about the introduction of the national curriculum: It would have been

wholly feasible for the government to have introduced a system of education which gave prominence to assessment while drawing upon an extensive and respectable body of educational theory. Equally they could have also established a unified National Curriculum grounded in well-established theories of teaching and learning. Instead they chose to prescribe a framework of content and outcomes for the National Curriculum which was... free of curriculum theory and made no attempt to address the characteristics of the learner or identify what the underlying principles of education should be. Grimitt, 2000:16, For Alexander, drawing on international education practices, pedagogy has two meanings: 'the act of teaching' and a wider conceptual meaning – 'ideas, values and evidence' about 'children, learning, teaching, curriculum and culture' (Alexander, 2004:7–8). In continental Europe, 'pedagogy' is a term that refers to more than the practice and techniques of teaching in the classroom; it refers also to the theories – of children, of learning – that underpin practices. In the words of James and Pollard: 'pedagogy' expresses the contingent relationship between teaching and learning... and does not treat teaching as something that can be considered separately from an understanding of how learners learn' (James & Pollard, 2011:280). 6

© National College for School Leadership In a study drawn from practice in history classrooms, Husbands (2010) argues that the knowledge-base for effective practice comprises the interaction of subject-matter knowledge, knowledge about pedagogic approaches and knowledge about children and their development. Similarly, Siraj-Blatchford (2008), commenting on the training of early years teachers, argues for the interactions of good subject knowledge, good knowledge of play-based approaches and free play, understanding of the pedagogy of subject-specific education and the hierarchy of conceptual development, and understanding of child development so that subject learning is approached constructively.

REFERENCES

[1].Trigo-Oroza, C; Navarro-Patón, R.; Rodríguez-Fernández, J. E. (2016). Didáctica de la educación física y actividades en el medio natural.Efectos sobre la motivación, necesidades

[2].Sh.M.Mirziyoyev. We will establish our future with brave and sincere nation.2017. Tashkent. P-488

[3].Shaykhislamov, N. Z., &Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. Academic Research in Educational Sciences, 1(1), 358-361.

[4].Xoshimova, D. (2020). Improving the English Languages Speaking Skills with Efficient Ways. International Engineering Journal for Research and Development, 5(1), 111-117.

[5].Shaykhislamov, N. Z., &Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. Academic Research in Educational Sciences, 1(1), 358-361.

[6].Widdowson, H. G. (1990b). Teaching Language as Communication. Oxford: OUP, 67.

[7].Williams, M. & Burden, R. L. (1997). Psychology for Language Teachers: a Social Constructivist Approach. Cambridge: CUP, 59

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Насиба Байтураева

А.Қодирий номидаги Жиззах Давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий компетентлигини оширишда қадриятларнинг ўрнига оид муаммолар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: замонавий технология, технология, компонентлар, категориялар, педгогик тадқиқотлар, интеллектуал истеъдод, креативлик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы замены ценностей в развитии творческой компетентности будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: современные технологии, технология, компоненты, категории, родословное исследование, одаренность, креативность.

Annotation: in this article, the problems related to the application of modern technologies in the development of creative competence of the future primary school teacher are considered.

Keywords: modern technology, technology, components, categories, pedagogic research, ualual talent, creativeness.

Бугунги кунда жаҳон таълим тизимида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнининг асосий босқичи сифатида кўрилатган ижодий компетентликни ривожлантириш асосида бўлажак мутахассисларнинг педагогик маҳоратини ошириш, интеллектуал ижодий компетентлигини такомиллаштириш бўйича илмий изланишлар амалга оширилмоқда.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий компетентлигини ривожлантиришга ёрдам берувчи қадриятлар табиат ва инсон хусусиятлари билан боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтамиз. Инсон ижодий компетентликни қадрият деб ҳисоблаш ёки ундай деб ҳисобламасликда танлашда эркиндир. Бундай фаолият муайян шахс учун қадриятга айлангани сари ушбу ижодий фаолиятга қизиқиш ортади - «қадрият» ва «мотивация» тушунчалари бир-бири билан узвий боғлиқдир. М.Г.Давлетшин тўғри таъкидлаб ўтганидек, қадрият кўрсатмалари асосан қадрият танлаш мотивларининг шаклланишини белгилайди. Мотивация (лотин тилида. «двигател», ҳаракатга солувчи) таълим олувчиларни фаол билиш ва ижодий фаолият билан шуғулланишга ундовчи жараёнлар, усуллар ва воситаларни белгилайди. Энг умумий маънода мотив - инсонни шу мотив билан белгиланган фаолиятни амалга оширувчи ҳаракатни белгилайдиган, рағбатлантирадиган ва бажаришга даъват этадиган нарса. Қадриятлар, эҳтиёжлар, интилишлар, қизиқишлар, муносабат ва идеаллар ўзаро алоқадорликда мотивлар сифатида амал қилади. Ташқи дунё объектлари, тасаввур, ғоялар, ҳис-туйғулар ва ички кечинмалар, хуллас, эҳтиёж мужассам бўлган ҳамма нарса мотив бўлиб амал қилиши мумкин». Мотив ҳар доим ҳаракат учун ички туртки бўлади.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ижодий компетентлигининг **КОГНИТИВ** компонентини очиш учун “билимлар” ва “конструктивлик” тушунчаларини таҳлил қиламиз. Х.А.Тўрақуловнинг изоҳли луғатида билимларга - билиш натижалари, илмий маълумотлар, деб таъриф берилган. Билимлар тушунчасига Катта қомусий луғатда берилган таъриф унинг структурасини тўлароқ очиқ беради: “Билим - инсон билиш фаолияти натижаларининг мавжудлиги ва тизимлаштирилганлик шаклидир. Билимнинг турли хил турлари

мавжуд: кундалик, шахсий, аниқ бўлмаган ва ҳоказо. Илмий билимлар мантикий асосланганлик, исбот қилиш мумкинлиги ва билиш натижаларининг қайта ишлаб чиқаришнинг мумкинлиги билан характерланади. Билим тил воситалари билан объективлаштирилади”. Билимнинг функциялари хилма-хил бўлиб, асосан билиш мақсадларига хизмат қилади ва мавжуд билимларни пухта фикрлаш, мулоҳаза қилишга асосланган ижодий компетентликни ривожлантиришга ёрдам беради.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ижодий компетентлигини ривожлантириш учун атроф олами, адабиёт, тасвирий санъат, техника, музикани ўрганиш жараёнида олинган ва мустақил мулоҳаза қилиш, тушуниш ва рефлексия қилишни талаб қиладиган тадқиқот фаолиятида орттирилган таълимий маълумотлардан фойдаланилади.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг асосий педагогик вазифаси таълим жараёнини бошқаришдан иборат. Таълим бериш эмас, балки ўқувни йўналтириш, тарбия бериш эмас, балки тарбия жараёнларини бошқариш учун ўқитувчи тўлик, чуқур, илмий билимларни ўзлаштирган бўлиши, ўзида ижодий фантазияларни ривожлантириши, ностандарт вазиятларни ўйлаб топиши ва ғайриоддий ечимларни таклиф қилиши керак. Муваффақиятли бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси доимо фаол, топқир, фаҳм-фаросатли, иродали, қатъиятли, қизиқишларни уйғота оладиган, етакчилик қила оладиган, таълим-тарбия муаммоларини мустақил ҳал қилишга тайёр ижодкор шахсдир. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган билимларни технологик амалга ошириш бу муаммоларни ҳал қилиш воситасидир. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ижодий компетентлигини ривожлантириш учун бундай ўқитувчи уч гуруҳ билимларни эгаллаган бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mirziyoyev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqi. – T.: O’zbekiston, 2016. –13-14 b.

2. Sh.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova. “Kasbiy ta’lim pedagogikasi“. Metodik qo’llanma.-T.2005 y

3. N. Bayturayeva. Developing the creative competence of future primary school teacher as a social problem. International Virtual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences Hosted from Newyork, USA <http://euroasiaconference.com> January 20th 2021.

ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ ИЖОДҚОРЛИГИНИ АКМЕОЛОГИК ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Утаева Наима Нормуратовна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот
институтини доктаранти

Барчамизга маълумки, мамлакатимиз ҳаётининг борча соҳаларида юз бераётган ислохотлар қаторида, таълим-тарбия соҳасини такомиллаштириш, фанларни ўқитиш сифати ва самарадорлигини ошириш, таълим муассасаларида замонавий шарт-шароитлар яратиш, педагог кадрлар салоҳиятини кўтаришга қаратилган бир қатор амалий ишлар олиб борилмоқда.

Бу борада давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ҳам кўп мартаба: “Одамларимиз ислохотлар самарасини келажакда эмас, балки бугун ўз ҳаётида ҳис этишлари зарур” деб таъкидлайдилар.

Зеро, жадаллик билан ҳар соҳа ривожланаётган бугунги кунда Технологик таълим ўқитувчиларини ҳам касбий жиҳатдан ривожланиши, касбий маҳоратини, ижодқорлигини ривожлантиришга эътиборни янада кўпроқ қаратиш лозимлигини тақозо этади. Бу эътибор ва талабни амалга оширишнинг муҳим омилларидан бири, бўлажак Технологик таълим ўқитувчиларини касби тайёрлаш, таълим

бериш жараёнига акмеологик ёндашувини шакллантириш ҳамда таълимни сифат жиҳатидан юқори даражага кўтариш зарурлигини кўрсатади.

Бу борада технологик таълим ўқитувчиларини акмеологик ёндашув асосида касбий тайёргарлигини шакллантириш, турли қирраларини ҳисобла олган ҳолда ижодий қобилиятларини очиш ва ривожлантириш зарур.

Шу ўринда акмеология сўзи луғавий жиҳатдан маъносига тўхталсак, акмеология - юнонча акме – етуклик, чўққи, камолот, юксалиш, логос – таълимот – инсоннинг касб-хунарни эгаллашда юқори чўққига интилиши тушунилади. Бўлажак технологик таълим ўқитувчисининг таълим жараёнига акмеологик ёндашуви деганда – ўз мутахассислиги бўйича фундаментал билимларни чуқур эгаллаши, касб-хунарнинг жамиятдаги истиқболи, ижтимоий турмуш фаровонлиги ҳамда ижтимоий тараққиётнинг иқтисодий, сиёсий, маънавий, ҳуқуқий жиҳатларига ижобий таъсирини кучайтиришга хизмат қилишини чуқур англаши, ўз ижодий фаолиятини ушбу бурч ва масъулиятни адо этишга сарфлаш мақсадида мукамаллик ва камолотга интилиш жиҳатларини ўрганиши лозимлиги тушунилади.

Технологик таълим ўқитувчиларининг акмеологик ёндашув асосида фаолиятини акме даражасига кўратишга интилиши орқали жамиятнинг ижтимоий буюртмасини таъминланади ҳамда бугунги кундаги мактабларда технологик таълим ўқитувчиларига қўяётган талабларга жавоб берадиган кадрлар тайёрлашга эришилади. Бу жараёнда бўлажак технологик таълим ўқитувчилари ўз устида тинимсиз ишлайди ва ижодий маҳсулдорликка эришилади.

Ўқитувчининг ўз фаолияти доирасида ижодий маҳсулдорлиги – янги ғоялар, қарорлар, лойиҳалар, касбий фаолият натижасида вужудга келган хулосалар билан белгиланади. Ўқитувчи дунёқарашининг чуқурлиги эвристик фаолияти натижасининг мантиқий асосини ташкил этади. Технологик таълим ўқитувчининг ўз билимларини амалиётда қўллаш соҳасининг кенглиги ҳамда шахсий ижодий фаолиятини ташкил этиш лаёқатини, назарий-амалий жиҳатдан таҳлил қилиш ва мақсадга мувофиқ тарзда лойиҳалаштириш имконини беради.

Креативлик (лот., инг. “create ” – яратиш, “creative” яратувчи, ижодкор) – педагогнинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи маъноларни ифодалайди. Бу ўқитувчининг кутилмаган вазиятларда ноодатий ғояларни вужудга келтириш лаёқатидир. Бундай лаёқатга эга бўлган ўқитувчилар муаммоли вазиятларга тезкорлик билан ечим топиб анъанавий ўқитиш усулларидадан воз кечган бўладилар.

Технологик таълим ўқитувчисининг креатив потенциали – унинг шахсга йўналтирилган ўқув-билув жараёнини мақсадга мувофиқ тарзда лойиҳалашини билдиради.

Технологик таълим ўқитувчиларини ижодий жиҳатдан шакллантиришда, унга таълим ва тарбиявий жиҳатдан таъсир кўрсатиш орқали ижодий фаолият кўникмалари ривожлантириш мумкин. Бу жараёнда эса акмеологик ёндашув асосида бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг касбий жиҳатдан ривожланиши, яратувчилик ва ижодкорлик кўникмаларини шаклланишини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг креатив фаолиятини ривожлантиришда ижодий тафаккурини ривожлантиришида акмеологик ёндашув муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. –М.: Издво МПСИ; Воронеж: НПО МОДЭК, 2004.
2. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш / Моног. – Т.: Фан, 2004. – 126 б.
3. Ма’муров В.В. Во‘лажак о‘қитувчиларда акмеологик yondashuv asosida ta’lim jarayonini loyihalash ko‘nikmalarini rivojlantirish tizimi. Monografiya. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2017.
4. Симоненко В.Д. Основы технологической культуры. – М.: БГПУ, -1998.- 268 б.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ - ИСТОЧНИК МИРОВЫХ ЗНАНИЙ

Абдуллаева Феруза Нурилловна

Преподаватель Бухарского государственного
университета

Аннотация: Научно-популярные статьи разнообразны и широко доступны в учебниках по родному языку для начальных классов и по обучению грамоте чтения. Научно-популярное художественное произведение – жанр детского художественного творчества, сформированный путем художественно-педагогической обработки мировоззренческих знаний.

Ключевые слова: научно-популярное, начало, чтение, учебник, статья, ребенок, образование, воспитание .

В учебниках «Родной язык и грамотность чтения» начальных классов большое место отводится научным и популярным статьям. Научно-популярные статьи составляют более 20 процентов от общего количества произведений, вошедших в учебники «Родной язык и грамотность чтения» для 1-го класса . Однако, несмотря на это, методика преподавания научно-популярных статей в начальных классах до сих пор не изучалась как отдельный предмет исследования. Количество методических статей в этой области можно пересчитать по пальцам.

В то время как исследований по методике обучения научно-популярным статьям в начальных классах немного, их общефилологические основы изучены недостаточно. Каковы научные и популярные статьи по теории узбекской литературы на сегодняшний день? На вопрос нет ответа. Это требует общефилологического и методического исследования научно-популярных статей, включенных в учебники «Родной язык и грамотность чтения» начальных классов.

Научно-популярные статьи, включенные в учебники «Родной язык и грамотность чтения» начальных классов, отличаются от включенных в учебники жанров, таких как сказки, стихи, рассказы, притчи, по трем признакам:

а) научно-популярный в статьях природа , общество , человек на его взгляд о знания особенно сообщение дается _ Из -за этого им описание термин « научный » используется для _ Жизнь , каждый день жить __ нашего стиля другой в поля о знания в себе отражение растить детей _ гражданство в духе воспитывать источник быть получить такой основная задача статей ;

б) научно-популярное статьи исходный учебный класс из студентов подготовка уровень , реальные знания возможности , интересы согласно с быть предоставленным необходимо _ Еще нет Методический в литературе второй учебный класс к учебникам включены научно-популярный статей от объема третий или же четвертый учебный класс из учебников место полученный статей разница учился не _ Исходный учебный класс в учебниках научно-популярный статьи текста оптимальность обучение время пришел _ В методе научно-популярный статьи размера оптимальность если учился , то опять же один общепедагогический проблема - знания исходный учебный класс ученики за понятный быть проблема решение сделать мы приближаемся . Здесь « Родной язык а также чтение учебники по грамоте компиляторы за опять таки есть одна проблема быть стенды : к учебникам включены научно-популярный статья Автор текст полный хранилище тебе нужно или же им педагогический обработка давать это необходимо Судя по всему , второй с дороги иди , автор к тексту педагогический обработка давать через учебники составил хорошо _ Вот и все научный статей оптимальность - популярность достигается ;

г) научно-популярное в статьях природа , общество События художественный обработка учитывая _ Поэтому их в тексте аналогия , сравнение , противопоставление против постановка , образ , образность такие как художественный методов используется . Например , 1 класс "Родной язык а также чтение Грамотность из учебника место получил " Пчелы как будет накормлен » текст брать посмотрим _ " Малыш из журнала " Академик " получил _ Текст пять из пункта состоит из В этом пчелы кормление о понятный при выполнении описал _ Научный популярный в статьях артистизма существование учетная

запись взяли их и назвали « Научно-популярными в виде статьи опять таки именование пожалуйста выглядит как

Популярная наука художественный статей выше три другой особенность с учетом возьми их _ следующим образом рабочий определение давать возможно : Научно-популярный художественный статья это _ мирской к знаниям художественный а также педагогический обработка давать способ с сформированный , детский художественный Работа это жанр .

Популярная наука художественный статьи художественный работы независимый жанр что это было из-за чтение к его книгам вводится . Их тема красочная _ это история _ а также география , природа пейзажи , дружба , добро Плохо а также читать черный знать , знать к своим столам посвящен . Исходный занятия «Родной язык а также чтение учебники по грамоте анализ научно-популярный художественный текстов следующее типы отдельный включить дает.

Исторический в темах научно-популярный художник статья . Такой в текстах нашей страны прошлое а также подарок ситуация о исторический события , даты особенно знания дает _ 4 класс " Чтение " учебник " Улыг " а также Уважаемые моя родина навсегда быть в разделе " Оман " дано " Мангуликка Текст " Татигулик Кун " исторический в теме научно-популярный художественный является статьей . Его обучение в процессе дети 31 августа 1991 г. Узбекистан независимости объявление и 1 сентября Независимость день что зная они получают

Архитектура а также город строительство в темах научно-популярный художественный статьи . Так к предмету 2 класс Родной язык а также чтение грамотность в учебнике " Иди необходимость был город » текст пример быть берет _ это популярная наука статья обучение в течение дети самаркандского мира большинство древний из городов один что это " великолепно город _ _ значение означает древний _ памятники о понятия мастер .

Гражданство воспитание по этому вопросу научно-популярный художественный статьи Узбекистан гимн , флаг , герб а также еще один символы

согласно с у студентов знания , воображение разработка намеревался к учебникам включено . Например , в учебнике для 3 класса « Узбекистан республики государство герб Суть в республике независимости символ дело в том, что с вводится . Дети нет птица о к воображению имеют будет , состояние в гербе данный картинки река , гора , хлопок , колосок , обнажение приходящий пожалуйста солнце такие как значение мастер .

Чтение в его книгах этика , экология темы согласно с включены научно-популярный художественный статей тоже довольно много находится . Из " Кошмара" в учебнике 3 класса получил " Родители уважать о », из «Хадиса» Расуллулы цитирует " Она соглашаться сделать о » тексты манеры к теме пример быть берет _ Земля _ Севарни - эль севар " текст пока экологический в теме научно-популярный является статьей . В тексте белый молоко давать взрослый доставлен мать а также мать земельные участки взаимно по сравнению с землей спасти с этой стороны - вокруг сад к жуликам вращать означает сказал вывод выдается .

Год времена года а также люди работать о научно-популярный художественный статьи нашей республики другой в регионах год сезонов ему самому специальный особенности , хар один в сезон исполняемый Работа типы о Информация дается _ 3 класс " мама " язык а также чтение грамотность » в учебниках так Дано 7 статей . Год времена года а также люди работать о научно-популярный художественный статьи посредством у детей наблюдаемость способности обучает .

Если начальный «Родной язык » занятий а также чтение Грамотность » учебники согласно с вывод хочу освободить если он научно-популярный художественный статей Семь тип отдельный возможно : исторический , архитектурный а также город строительство , гражданство образование , этика , экология , год времена года, люди работа _ К этим видам о научно-популярный художественный статей все они мирской знания источник и их _ каждый один ему самому специальный обучение метод есть _ Например год к временам года о

научно-популярный художественный статьи наблюдение , исторический в теме работает пока путешествовать полученные результаты с галстук обучение большинство эффективный это дорога .

Использовал книги

1 . Азимова И. , Мавлонова К. и другие. Родной язык и грамотность чтения. Часть 1-2 : Учебник для 3 класса. – Ташкент: « Республиканский образовательный центр » , 2022. – 144 с.

2 . Азимова И. , Мавлонова К. и другие. Родной язык и грамотность чтения. Часть 1-2 : Учебник для 2 класса. - Т. _ _ : « Республиканское образование центр », 2021. — 120 с.

3 . Абдуллаева Ф. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ТАКИХ, КАК PISA И TIMSS, В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ - 2021. - Т. 3. – нет. 3.

4. Нуриллаевна А.Ф. Преподавание научно-популярных статей в Матушке Нили и курсы грамотного чтения //Европейский журнал инноваций в неформальном образовании. - 2022. - Т. 2. – нет. 3. - С. 47-50.

5. Абдуллаева Ф. Методические возможности организации уроков технологии начальных классов с педагогическими технологиями // центр научных издание (buxdu . uz). - 2021. - Т. 8. – нет. 8.

6. Нуруллаевна А.Ф. ПРЕПОДАВАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ И УРОК ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ // УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ А ТАКЖЕ ЛИДЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОНЛАЙН НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ . - 2022. - Т. 2. – нет. 4. – С. 406-409.

7. Курбанова Ш. Н., Абдуллаева Ф., Очилова Г. О. Педагогическая технология – целостная система образовательного процесса //Новые педагогические исследования: сборник статей И.В. - 2021. - С. 20.

8. Курбонова С.Н., Абдуллаева Ф. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОКАХ //Научный прогресс. - 2021. - Т. 2. – нет. 6. - С. 1030-1035.

TA’LIM JARAYONIDA BILIM VA MALAKALARNI MUSTAQIL EGALLASH KO’NIKMASI

Xaqqulov Komil Yusupovich
A.Qodiriy nomli Jizzax davlat pedagogika
universiteti o’qituvchisi

O’qitish ilmiy bilimlar sistemasini bayon qilish bilan birga o’quvchilarni bilish va amaliy xarakterdagi bir qator ko’nikma hamda malakalar bilan ham qurollantirishi kerak. Shuning uchun, o’qitish jarayonini takomillashtirish yo’llarini qidirish haqida gapirilganda o’quvchilarga faqat yangi bilimlarni bayon etish metodlarini takomillashtirishni ko’zda tutmay, balki o’quv jarayonida o’quvchilarda ko’nikma va malakalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishni ham ko’zda tutadi. Maktab o’quvchilarining o’qishdagi muvaffaqiyatlari, bolalar o’qishining sur’ati ular mahoratining shakllanish darajasiga bog’liq. Bilimlarni egallash jarayoni intellectual mahoratlarining (tahlil, taqqoslash, sintez, abstraktlash va boshqalar) rivojlanishi bilan uzluksiz bog’liq.

O’qitish muvaffaqiyatli bo’lishi uchun bilish ko’nikmalari – bilimlarni mustaqil egallash ko’nikmasi birinchi darajali ahamiyatga ega bo’ladi. Ular o’quvchilarning o’quv yurtini tamomlagandan keyin bilimlarni to’ldirish va boyitishga tayyorlashda (uzluksiz mustaqil o’qib bilim orttirish) muhim ahamiyatga ega. Maktab o’quvchilarini bilish ko’nikmalari bilan qurollantirish- o’quvchilarni ortiqcha band qilib qo’yishga qarshi kurashda muhim vosita va darsning o’quv-tarbiyaviy samaradorligini oshirishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Bilish ko’nikmasining tarkibiy qismini aniqlashda hammadan avval hozirgi zamon kishisining asosiy bilim manbalarini tahlil qilishdan boshlash kerak. Maktab o’quvchilari uchun asosiy bilim manbai bo’lib darsliklar hisoblanadi. Demak, o’quvchilarni darsliklar bilan ishlashga o’rgatish kerak.

Inson bilimlarni tabiat va jamiyatda ishlab chiqarish sharoitida sodir bo’ladigan hodisalarni, atrof –muhitni kuzatish natijasida oladi. Shuning uchun kuzatish o’quvchilar uchun atrofni o’rab olgan hayot, jamiyat haqidagi ishonchli bilimlarni

olish metodi bo’lib qolishi uchun ularda kuzatish mahoratini shakllantirishlari kerak. Bunga o’qitish jarayonida jiddiy e’tibor berish kerak bo’ladi. Shunday mahoratga ega bo’lgan kishi odatda, arziyas bo’lib ko’ringan hodisalardagi moddiy dunyoning asosiy muhim xossalarini, iqtisod, madaniyat, fan, texnika rivojlanishining muhim tendentsiyalarini sezadi, nisbatan ko’proq biladi.

O’tkazilgan tekshirishlar (E.Izergin, A.A.Bobrov, A.B.Usova) hozirgi vaqtda umumiy o’rta ta’lim maktablarda qo’llanilayotgan o’qitishni shakllantirish metodikasini, nihoyatda sekin borayotganini, o’rta maktabni tugatish paytida ko’pchilik o’quvchilar eksperimentning ilmiy bilish metodi sifatidagi harakterli belgilarini ajrata olmasligi va murakkab bo’lmagan tarjibalarni mustaqil bajara olmasligini ko’rsatadi. Buning sababi shundaki, o’quvchilar tarjibalarni, shuningdek, kuzatishlarni tayyor ko’rsatmalar bilan bajaradilar. Bunda o’quvchilar faoliyati reproduktiv harakterga ega bo’ladi.

Hozirgi vaqtda eksperiment o’tkazishda o’quvchilar faoliyati strukturasi tahlil qilish asosida o’quvchilarda tarjibalarni mustaqil bajarish ko’nikmasini shakllantirish metodikasini qaytadan qurish zaruriyati paydo bo’lmoqda.

Yana tashkiliy ko’nikma gruppasini ham ajratib ko’rsatish kerak. Bunga o’z ishini planlashtirish ko’nikmasi, ish joyini to’g’ri tashkil etish, ishning bajarilish sifatini o’zi tekshirishni amalga oshirish va boshqalar kiradi.

Yuqorida aytilgan ko’nikma hamma o’quv predmetlari uchun o’lchash umumiy hisoblanadi. Bular, masalan kitob bilan ishlash ko’nikmasi, mehnatni ilmiy tashkil etish ko’nikmasi va hokazolardir. Bir qator ko’nikmalar sikl predmetlar uchun umumiy hisoblanadi, masalan: tabiiy va matematik predmetlar uchun o’lchash, hisoblash, grafik chizish ko’nikmasi, tabiiy sikldagi predmetlar uchun umumiy-kuzatish, tarjibalar qo’yish ko’nikmalari. Shuning uchun ularning shakllanishida yagona yondashishni va turli predmedlarni o’rganishda izchillilikni ta’minlash muhim ahamiyatga ega. Tekshirishlar (N.M.Belyakova, V.D.Xomutskiy, A.A. Bobrov) shuni ko’rsatadiki, yuqoridagi talablarni amalga oshirish ko’nikmalarni egallash va ularni malakaga aylantirish jarayonini ancha tezlashtirishga, murakkab ishlarning tarkibiy

qismi bo’lib kiradigan ayrim operatsiyalarni bajarishda ratsional bo’lmagan usullar o’quvchilarda paydo bo’lishi oldini olishga imkon beradi.

Hozirgi vaqtda umumlashgan harakterdagi ko’nikmalarni o’quvchilarda shakllantirish vazifasi qo’yilmoqda. Keng ko’chirish xossasiga ega bo’lgan ko’nikmalarni umumlashgan ko’nikmalar deb ataladi. Bu xossadan o’quvchilar faqat bitta predmet chegarasida emas, balki boshqa predmet darslarida ham katta mashtabdagi masalalarni hal etishda foydalanishlar mumkin.

Ko’nikma va malakalarni shakllantirishga umumiy yondashishni ishlab chiqish hamda uni maktab o’qitish tarjibasini qo’llanish ko’nikmalarining shakllanish jarayonini bir qancha tezlashtirish va ko’proq o’quv vaqtini murakkabroq, ijodiy masalalarni hal etishga tejab qolish imkonini beradi. U yoki bu ishni bajarish mahoratini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun hammadan avval o’qituvchining o’zi ish strukturasi tahlil qilishi, uni bajarishi qanday elementlardan (operatsiyalardan) tashkil etilishini aniq ko’z oldiga keltirishi (masalan, kuzatishlar, o’lchashlar, tajribalarni qo’yish va boshqa faoliyatlar qanday operatsiyalardan tashkil topishini aniq ko’z oldiga keltirishi) zarur.

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki turli predmetlarni o’qitishda mahoratlarni shakllantirishga umumiy yondashishni amalga oshirish mahoratlarni egallash jarayonini va ularni malakaga aylantirishni tezlashtiradi, murakkab ishlarning tarkibiy qismi bo’lib kiradigan ayrim operatsiyalarni bajarishning ratsional bo’lmagan usullari o’quvchilarda hosil bo’lishining oldini oladi, o’quv mehnatining ortiqcha vazifalarini kamaytiradi, ijodiy harakterdagi masalalarni hal etishga, diqqatni kuchaytirishga imkon beradi.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI TA’MINLAYDIGAN OMILLAR

Mavlonbek Arabovich Doniyarov

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang’ich ta’lim metodikasi kafedrasida o’qituvchisi

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo’lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lmish yoshlarni ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash, ularning bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg’or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo’lda xalqaro tajribalarni o’rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo’nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Ta’lim sifati va samaradorligini oshirish yo’lida xorijiy ilg’or tajribalarni o’rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu borada O’zbekiston Respublikasida qo’yilayotgan amaliy qadamlarga xalq ta’limi tizimida ta’lim sifati baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to’g’risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta’lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyadek (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo’lga qo’yilishini misol sifatida keltirish mumkin.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o’qish savodxonligini o’rganishdagi yuksalish) – boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnini o’qish va tushunish darajasini baholash uchun; Boshqacha qilib aytganda, boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qib tushunish ko’nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma’lumotlarni xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o’qish va o’qitishni yaxshilash uchun ta’lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma’lumotlarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturidir. PIRLS har besh yilda bir bora

o‘tkaziladi.

2016-yilgi PIRLS xalqaro 4-sinf o‘quvchilarining matni o‘qib tushunish malakalarini baholash sinovlariga dunyoning 50 mamlakati qatnashdi. Har bir davlat boshlang‘ich darajada matni tushunishdan tortib mukammal darajada tushunish borasida turli ko‘rsatkichlarni ko‘rsatdi. O‘rtacha hisobda, Rossiya Federatsiyasi va Singapurlik 4-sinf o‘quvchilari o‘qish bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etishdi. Shuningdek, bu ikki mamlakatlik o‘q o‘quvchilarning to‘rtidan bir qismi matni mukammal darajada tushina olish malakasini ko‘rsatishdi. Bu darajada matni tushungan o‘quvchilar hikoya sujetlari va nisbatan murakkab matnlarda berilgan ma’lumotlarni izohlash, birlashtirish, va baholash ko‘nikmalariga ega. Hong Kong, Irlandiya, Finlandiya, Polsha va Shimoliy Irlandiyalik o‘quvchilarning beshdan bir qismi matnini mukammal darajada tushina olish malakasini ko‘rsatishdi. Quyidagi jadvalda natijalar aniq raqamlarda aks ettirilgan:

Rossiya Federatsiyasi	581
Singapur	576
Hong Kong (SAR)	569
Irlandiya	567
Finlandiya	566
Polsha	565
Shimoliy Irlandiya	565

Boshlang‘ich o‘qish savodxonligi nuqtainazaridan shuni ta’kidlash kerakki, 2016-yilgi PIRLSda mamlakatlarning yarmidan ko‘pidadeyarli barcha o‘quvchilar (95 foizdan ko‘prog‘i) fundamental o‘qish qobiliyatlarini namoyish etdilar. Bu o‘quvchilar matndan g‘oyalar va ma’lumotlarni topib takrorlashlari va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xulosa chiqarishlari kerak edi.

2016-yilgi PIRLS yakunlari bundan 15 yil avvalga qaraganda ko‘proq o‘quvchilar yaxshi o‘qish malakasiga ega bo‘lganini ko‘rsatdi. PIRLS 2001 natijalaridan beri 10ta davlatdan o‘qish savodxonligi o‘sishi 2ta davlat bu ko‘rsatkich tushishi kuzatilgan.

Qiziqarli tomoni PIRLS 2016 natijalariga ko‘ra 50 ta davlatdan 48 tasida qiz bolalar o‘g‘il bolalarga ko‘ra yuqori natijalarni ko‘rsatgan. 2001-yildan beri qizlar va o‘g‘il bolalar savodxonligi o‘rtasidagi farq qisqarmagan. Qiz bolalar 2001-yilda ham

o‘qish savodxonligi borasida o‘g‘il bolalardan o‘zib ketgan.

Quyida yuqori o‘qish savodxonligiga erishishni ta’minlovchi omillar sanab o‘tiladi. Turli mamlakatlarda yuqori o‘qish savodxonligi quyidagi omillarga bog‘liq:

- Uyda o‘qishni qo‘llab-quvvatlay digan resurslarning (uydagi kitoblar, o‘qish uchun qulay sharoit va oliy ma’lumotli ota-onalar)
- Uyda ko‘proq raqamli qurilmalari
- O‘qishni yaxshi ko‘radigan ota-onalar

Shuni ta’kidlash lozimki, ota-onalarning o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabati pasaygan. Buni 2011-yilda 31 mamlakatda va faqat 2 mamlakatda o‘qish savodxonligida o‘sish kuzatildi. 2016- yilda o‘rtacha hisobda atigi 32 foiz o‘quvchilarning ota-onalari o‘qishni yoqtirishini va 17 foizi o‘qishni yoqtirmasliklarini aytishdi .

O‘zbekiston PIRLS-2021 baholash tizimida ishtirok etdi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Ta’lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement)ning Amsterdamdagi direktori Andrea Netton o‘rtasida O‘zbekistonning PIRLS-2021 baholash tizimida ishtirok etishi yuzasidan ilk rasmiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi.

Shu jihatdan turli mamlakatlardagi o‘qish savodxonligi borasida yuqori natijalarni ko‘rsatgan o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga aynan qanday omillar ta’sir ko‘rsatganligini o‘rganish O‘zbekiston maktablarida ham yuqori darajadagi o‘qish savodxonligiga ega o‘quvchilarni kamol toptirishga yordam beradi.

Quyida PIRLSda yuqori darajadagi o‘qish savodxonligini ko‘rsatgan o‘quvchilarga ta’sir etishi mumkin bo‘lgan omillarni sanab o‘tamiz. Bunday o‘quvchilarga nisbatan shartli ravishda yaxshi o‘qiydigan bolalar termini ishlatiladi.

Yaxshi o‘qiydigan bolalar savodxonlik mashg‘ulotlariga erta qatnashgan.

2016-yilgi PIRLS natijalari bolalarda erta o‘qish savodxonligini shakllantirishning ikkita asosiy yo‘lini ko‘rsatadi:

1. Ota-onalar farzandlarini savodxonlik mashg‘ulotlariga erta jalb qilishi

2. Bolalarining maktabgacha ta’lim muassasalariga qatnashishi

Ota-onalar bolalarning birinchi o’qituvchisi bo’lishadi. 39 foiz o’quvchilarning ota-onalari farzandlari bilan o’qish, suhbatlashish yoki qo’shiq aytish, shuningdek ularga ertak va hikoyalar aytib berish va alifbo harflarini yozishga o’rgatish kabi mashg’ulotlar olib borishganini bildirishdi. Ushbu o’quvchilarning o’qish qobiliyati ota-onalari savodxonlik mashg’ulotlari bilan erta shug’ullamagan o’quvchilarga qaraganda yuqori darajani ko’rsatdi.

Ota-onalarining ma’lumot berishicha, PIRLS o’quvchilarining 59 foizi uch yil va undan ortiq muddat davomida farzandlarini maktabgacha ta’lim muassasalariga berishgan. Maktabgacha ta’lim muassasada ko’proq ta’lim olgan o’quvchilar o’qish savodxonligi bo’yicha yuqoriroq natijalar ko’rsatishgan. Ota-onalarning fikriga ko’ra yuqoridagi yo’llardan birida yoki har ikkala yo’l orqali savodxonlik mashg’ulotlari bilan erta shug’ullangan o’quvchilarning 29 foizi boshlang’ich ta’limda qiyinchilikka uchrashmagan.

Yaxshi o’qiydigan bolalar o’quv materiallari yetarli darajada ta’minlangan maktablarda o’qishgan.

Turli mamlakatlarda o’quvchilar yuqori o’qish savodxonligini ko’rsatishgan agar ular o’qiyotgan maktablarda:

- Iqtisodiy nochor oilalarga qaraganda o’ziga to’q oiladan chiqqan o’quvchilari ko’p bo’lsa;
- Birinchi sinfga kirganlar orasida erta o’qish va yozish qobiliyatini shakllantirgan o’quvchilar ko’p bo’lsa;
- O’quv materiallari yetishmovchiligi muammo bo’lmasa;

Qiziqarli tomoni shundaki, maktab direktorlari va o’qituvchilar maktab o’quvchilarga yuqori talab qo’yishlari borasida bir xil fikr bildirishdi. O’rtacha hisobda, o’quvchilarning 8 foiz juda yuqori talab qo’yilgan maktablarda, 55-54 foizi yuqori talab qo’yilgan maktablarda va 38-37 foizi o’rtacha talab qo’yilgan maktablarda ta’lim olishgan. Yuqori talab qo’yilgan maktab o’quvchilari yuqori savodxonlik darajasini ko’rsatishgan.

Shuni ham ta’kidlash lozimki, deyarli barcha 4-sinf o’quvchilari maktabga qatnayotganliklaridan mamnun bo’lishgan. O’qish savodxonligi yuqoriroq o’quvchilarda mamnuniyat hissi ham yuqori bo’lgan.

Yaxshi o’qiydigan bolalar xavfsiz maktablarda o’qishgan.

Xalqaro miqyosda to’rtinchi sinf o’quvchilarining katta qismi xavfsiz maktab muhitida ta’lim olishgan, ammo tartibsiz muhitdagi maktablarda tahsil olgan o’quvchilar boshqa tengdoshlariga nisbatan ancha o’qish savodxonligini ko’rsatdilar. Natijalar quyidagicha:

1. O’quvchilarning 65 foizi deriktorlari umuman intizomiy muammolar yo’q deb hisoblagan maktablarda tahsil olishgan va ularning 8 foiz o’quvchilar direktorlari o’rta darajadan og’ir darajadagi muammolari bor deb hisoblagan maktablarda tahsil olgan.

2. O’quvchilarning 62 foizi o’qituvchilari juda xavfsiz va tartibli deb hisoblagan maktablarga borishgan, 3 foiz o’quvchilar o’qituvchilari xavfli deb hisoblagan maktablarda tahsil olgan.

3. O’quvchilarning 65 foizi hech qachon kaltaklanmaganligi va kalaka qilinmaganligini aytishgan bo’lsa, 14 foiz o’quvchilar deyarli har hafta kaltaklanganligi yoki kalaka qilinganligini aytishgan.

Umuman olganda maktabdagi ijobiy muhitga qaramay ba’zi o’qituvchilar va o’quvchilarning o’zlari ham yetarli darajada ovqatlanmayotganliklari va uxlamayotganliklaridan aziyat chekkan va ba’zilar tez-tez darslarni qoldirgan.

Masalan, 26 foiz o’quvchilar har kuni yoki deyarli har kuni o’zlarini och sezishgan. 15 foiz o’quvchilar haftada kamida bir marta dars qoldirgan. Ushbu o’quvchilar o’qish savodxonligida sinfdoshlaridan past ko’rsatkichlarni namoyon qilishgan.

Yaxshi o’qiydigan bolalar o’qishga nisbatan ijobiy munosabatda bo’lishgan.

To’rtinchi sinf o’quvchilari o’qish va o’qish bo’yicha ko’rsatmalarga juda ijobiy munosabatda bo’lishdi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki o’qishga ijoyib munosabatda bo’lgan o’quvchilar boshqalarga qaraganda ko’proq o’qishgan. Bu esa ularning o’qib

tushinish malakalari va strategiyalarini yaxshiroq o’zlashtirishga yordam bergan. Natijalar shuni ko’rsatadiki:

- 95 foiz o’quvchilar o’qish ko’rsatmalariga yaxshi tushunishgan va ularga amal qilgan.
- 84 foiz o’quvchilar o’qishni juda yaxshi ko’rishgan.
- 80 foiz o’quvchilar o’qishda o’zlariga ishongan.

Umuman olganda, o’quvchilarning o’qishga nisbatan ijobiy munosabati ularga yuqori natijalar ko’rsatishga yordam bergan. Ammo shuni e’tiborga olish kerakki, 4-sinf o’quvchilarning to’rtidan bir qismi o’zlarining o’qish qobiliyatlariga ishonishmagan.

Yaxshi o’qiydigan bolalar onlayn tarzda o’qishga ham qiynalishmagan.

2016-yilgi PIRLS maktab loyihalari uchun internet va kompyuterdan foydalana oladigan mamlakatlar o’quvchilari uchun ePIRLS onlayn baholash tizimini ham o’z ichiga oldi. ePIRLS bu kompyuterga asosida o’tkaziladigan baholash tizimi bo’lib, unda aniq va ijtimoiy fanlarga oid turli mavzular haqida maktabda beriladigan topshiriqlarga o’xshash vazifalar asosida o’quvchilarning internetdan qay darajada foydalana olish ko’nikmalari tekshiriladi. ePIRLSda qatnashgan 14 mamlakatda talabalar o’zlarining kompyuterdan foydalanishda, veb-sahifalardan ma’lumot topishda va berilgan vaqtdan samarali foydalanishda yuqori ko’nikmaga ega ekanliklarini ko’rsatishdi.

Singapurlik to’rtinchi sinf o’quvchilari ePIRLS bo’yicha eng yuqori natijalarni ko’rsatishgan bo’lsa-da, barcha ishtirokchilar ePIRLSda ham yaxshi o’qiy olishlarini isbotlashdi. O’rtacha hisobda, o’quvchilarning 50 foizi veb-sahifalardan ma’lumotlarni topish va ularni umumlashtirib, xulosa chiqarishda mukammal darajada bilimlarini ko’rsatishdi.

Butun duyo bo’ylab o’qish savodxonligining rivoji odamlarning nima sababdan o’qishlari bilan bevosita bog’liq. Umuman olganda, bu sabablar zavqlanish va shaxsiy qiziqish uchun o’qishni yoki ta’lim va jamiyat hayotida munosib ishtirok etishni o’z ichiga oladi. Ko’pgina yosh o’quvchilarning dastlabki mutolaasi aksariyat hollarda hikoya (masalan, hikoya to’plamlari yoki rasmiy kitoblar) yoki o’quvchilarga atrofidagi

dunyo haqida ma’lumot beradigan va savollarga javob beradigan ma’lumotli matnlardan iborat bo’ladi. Yosh o’quvchi uchun o’qish savodxonligining har ikki maqsadi ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun PIRLS har bir o’qish turini baholashda matnlarning teng bo’lishini asosiy maqsad qilib olgan.

Foydalanilgan adabiyot

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-son qarori

2. Mullis, S., Martin, O., Foy, P., & Hooper, M. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading.

3. Popat, S., Lenkeit, J., & Hopfenbeck, T.N. (2017). PIRLS for Teachers. A review of practitioner engagement with international large-scale assessment results. Oxford, UK: Oxford University Centre for Educational Assessment.

4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash (Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet.

5. PIRLS 2021 Assessment Framework. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 2019. www.timssandpirls.bc.edu.

BO‘LAJAK DIZAYNER-PEDAGOGNING IJODIY TAFAKKURINING TURLARI

Doniyorova Shahnoza Erkinovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Texnologik
ta’lim va tas’viriy san’at fanlari kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo’lajak dizayner pedagogning ijodiy tafakkurining turlari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются типы творческого мышления будущего дизайнера и педагога.

Annotation: This article discusses the types of creative thinking of the future designer and pedagogue.

Kalit so’zlar: Bo’lajak dizayner pedagog, vertikal tafakkur, lateral tafakkur, sinergetik tafakkur, assotsiativ tafakkur, izchil tafakkur, tanqidiy tafakkur.

Ключевые слова: Будущий дизайнер, педагог, вертикальное мышление, латеральное мышление, синергетическое мышление, ассоциативное мышление, последовательное мышление, критическое мышление.

Key words: Future designer, pedagogue, vertical thinking, lateral thinking, synergetic thinking, associative thinking, consistent thinking, critical thinking.

Bo’lajak dizayner pedagoglarga xos bo’lgan sifatlardan biri ulardagi ijodiy tafakkurning turli tiplari mavjudligidir. Ko’p sonli mutaxassislar tomonidan kreativlikning asosiy belgisi uni yangilik yaratilishi bilan belgilanishidir. Chunki bo’lajak dizayner-pedagoglarga yangi g’oyalarni generatsiyalash layoqatini ham nazarda tutadi. Chunki mazkur layoqat kasbiy kreativlikning asosini tashkil etadi. Dizayner o’zi yaratgan libosning sifatini ta’minlash uchun yangi yechimlarga keladi. Buning uchun u o’zi yaratgan dizayn namunasini turli shakllarda loyihalashtiradi.¹

Ijod na’munalarining yangi bir-biri bilan uyg’unlashgan shakli dizaynlik mahsuloti sifatida badiiy-estetik qimmatga ega. Bo’lajak dizayner-pedagog o’zining ijodiy faoliyati jarayonida aniq metodlar va texnologiyalardan foydalanganda kasbiy

bilimlarning mahsuldorligi ortadi. Bu bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilariga ta’lim jarayonini samarali tashkil etish kompetensiyasini egallash imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchining yaxlit tafakkur tarzi doirasidan kasbiy ijodiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan ayrim elementlar ajratib olinadi va kreativ metodlar yordamida rivojlantiriladi. Ulardan har biri o‘ziga xos ifoda shakliga ega.

Bo‘lajak dizayner-pedagogning ijodiy tafakkuri o‘z xarakteriga ko‘ra quyidagi yo‘nalishlarga ega bo‘ladi. Ular:

- vertikal xarakterdagi ijodiy tafakkur;
- lateral (nostandart) tafakkur.
- sinergetik tafakkur;
- assotsiativ tafakkur;
- izchil tafakkur;
- tanqidiy tafakkur.

Biz ko‘rsatgan tafakkur turlarining barchasi bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy layoqatlarini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham ularning barchasi kreativ xarakterga ega.

Bo‘lajak dizayner-pedagoglarning ijodiy tafakkuri dizaynga oid kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishda alohida ahamiyat ega. Mazkur tafakkur turlari bo‘lajak texnologiya ta’limi o‘qituvchilarining dizaynerlik faoliyatini egallashlarining turli bosqichlarida foydalaniladi.²

Ularning har bir bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilarining dizaynerlik faoliyatini egallashlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Biz quyida ijodiy tafakkur turlarining bo‘lajak o‘qituvchilarning dizaynerlik faoliyatini egallashlarida tutgan o‘rni haqida fikr yuritimiz.

Biz bu o‘rinda bo‘lajak dizayner-pedagoglarning ijodiy tafakkurining yo‘nalishlarini ham pedagogik jihatdan asoslashga harakat qilamiz. Buning uchun ular lateral ya’ni nostandar fikrlash tarzidan foydalanadilar. Bunday tafakkur yordamida bo‘lajak texnologiya fani o‘qituvchilari axborotlarni qayta ishlash, g‘oyalarni generatsiyalash, muammolar yechimining qulay variantlarini topishga muvaffaq bo‘ladilar.

Agar vertikal tafakkur bo‘lajak dizayner-pedagoglarni g‘oyalarni ishlab chiqish va ilgari surishga yo‘naltirsa, lateral tafakkur esa mazkur g‘oyalarni generatsiyalashga oid faoliyat uslbini shakllantirishga ko‘maklashadi.

Bo‘lajak dizayner-pedagoglar uchun sinergetik tafakkur nihoyatda zarur hisoblanadi. Sinergiya aloqadorlikni anglatib, bunda g‘oyalarning o‘zaro zanjirsimon shaklga ega bo‘lishi anglashiladi. Dastlab narsa va buyumlarning o‘zaro uyg‘unlashmasligi, individual yaxlitlikka egaligi haqida tasavvur hosil bo‘ladi.³

Tanqidiy tafakkur kognitiv texnikalar va strategiyalardan foydalanishni anglatadi. Kutilgan natijalarning ishonchliligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Tanqidiy tafakkur o‘zining har doim nazorat qilish xususiyatiga egaligi, asoslanganligi, maqsadga yo‘naltirilganligi, baholanishi bilan ajralib turadi. Tanqidiy tafakkur fikrlashning shunday shakli unda qo‘yilgan topshiriqlarni yechish imkoniyati keng bo‘ladi.

Bunday tafakkur doirasida xulosalarning shakllanganligi, ishonchliligi, baholarning haqqoniyligi, yechimlarning qabul qilinishi ta‘minlanadi. Baholash va axborotlarni qayta shakllantirish ko‘nikmalari bo‘lajak dizayner-pedagoglarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga ko‘maklashadi.

Assotsiativ tafakkur yangi g‘oyalarni topish layoqatini anglatadi. U boshqa sohalardagi axborotlarda mavjud bo‘lgan printsiplar, g‘oyalarni o‘ziga qabul qiladi.⁴

Bu esa bo‘lajak dizayner-pedagoglarning tizimli fikrlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu bo‘lajak dizayner-pedagoglarning abstraksiyalash layoqatini yuqori darajada rivojlantiradi. Bu esa g‘oyalarni assotsialash layoqatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham assotsiatsiya har qanday g‘oyani boyitishga xizmat qiladi. Bo‘lajak dizayner-pedagogning assotsiativ layoqati rivojlanuvchi xarakterga ega. Assotsiativ bog‘lanishga ega bo‘lgan narsalar, buyumlar, ranglarni chuqur anglashga ko‘maklashadi. Har bir obraz bo‘lajak dizaynerning fikrlash layoqatini rivojlantiradi.

Panoram tafakkur ham bo‘lajak dizayner-pedagoglarning yangi loyihalar ustida ishlashga oid bilimlarini boyitishga xizmat qiladi. Bunday tafakkur egalari bo‘lgan dizayner-pedagoglar ko‘plab dalilarni izlab topishga layoqatli bo‘ladilar.

Bo‘lajak dizayneer-pedagoglarda kreativ fikrlashning aniq turlarini tadrijiy tarzda qo‘llash talabalarni kasbiy tayyorlash jarayoni mahsuldorligini oshirib, ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шарипов Ш.С. Педагогические условиях формирования изобразительского творчества студентов (На примере факультетов Труда и профессионального образования): автореферат дис.... кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Ташкент, 2000. - 20 с.

2. Сергеева Н.Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего учителя: автореф. дис. ... докт. педаг. наук. – Чебоксары. 2010. – 43 с.

3. Nishonaliev.U.N,Tolipov.O‘.Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2007. – 374 b

4. Usmonboeva M., To‘raev A.Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi “Kreativ pedagogika asoslari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. – T.: 2016. – 144 b.

5. Степанов А. В. Проектирование содержания образования педагога профессионального обучения в области арт-дизайна. Дисс..... канд. пед. наук – Екатеринбург, 2010. – 195 с.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING ART-DIZAYNGA OID BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA IJODIY TAFAKKURINI OSHIRISH METODLARI

Doniyorova Shahnoza Erkinovna

*A.Qodiriy nomli JDPU ,Texnologik ta’lim va tas’viriy san’at fanlari kafedrasida
o‘qituvchisi*

Yunusova Dilnoza Erkin qizi.

*A.Qodiriy nomli JDPU,Fizika va texnologik ta’lim fakultetining
Dizayn(libos va gazlamalar) yo‘nalishi 4-kurs talabasi*

Annotatsiya:Bo‘lajak o‘qituvchilarning art-dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda ijodiy tafakkurni oshirish metodlari haqida yoritilgan.

Аннотация: Обсуждаются методы повышения творческого мышления в развитии художественно-конструкторских знаний будущих учителей.

Annotation: Methods of increasing creative thinking in the development of art-design knowledge of future teachers are discussed.

Kalit so’zlar: Art-dizayn, dizayn, eruditsiya, dizayner-pedagoglar, kompozitsiya, bo’lajak dizayner-pedagoglar, kasbiy-ijodiy, kreativ, intuvitsiya.

Ключевые слова: Арт-дизайн, дизайн, эрудиция, дизайнеры-педагоги, композиция, будущие дизайнеры-педагоги, профессионально-творческие, творческие, интуиция.

Keywords: Art-design, design, erudition, designer-pedagogues, composition, future designer-pedagogues, professional-creative, creative, intuition.

Dizaynerlik faoliyatida kreativlik nisbatan mustaqillikni talab qiladi. Bu mustaqillik aniq amalga oshirilgan funksiyalar orqali namoyon bo’ladi. Ijodiy mustaqillik kasbiy faoliyat sohasi va shaxsiy qiziqishlar sohasi bilan bog’liq holda namoyon bo’ladi. ¹

Dizayner-pedagoglar uchun eruditsiya va axborotlarga nisbatan sezgirlik, hozirjavoblik muhim ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda yuqori darajadagi intuitsiya va hozirjavoblik ham dizayner-pedagogning kreativligini ta’minlashga xizmat qiladi. ²

Intuitsiya va evristik metodlardan foydalanish orqali bo’lajak dizaynerlarda ijodiy faollikni shakllantirishga ko’maklashadi. Shu orqali bo’lajak dizayner-pedagoglar nafaqat kasbiy-ijodiy faoliyatga xos bilimlarni o’rganadilar, balki shu bilimlar vositasida o’zlarining ijod namunalarini yaratadilar va istiqbolda o’quvchilarni ijodiy faoliyatga yo’naltiradilar. Chunki inson mustaqil ijodiy faoliyat jarayonida kasbiy jihatdan rivojlanadi. Bunda uning mantiqiy fikrlash foyiati ko’maklashadi. Bo’lajak dizayner-pedagoglar o’z kasbiy faoliyatini amalga oshirishda intuvitsiya va mantiqiy tafakkurga tayanadilar. Bugungi kunda Oliy pedagogik ta’lim muassasalari talabalarida diskret tafakkurni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki diskret tafakkur bo’lajak ijodkor o’qituvchilar uchun katta

imkoniyatlar yaratadi. Diskret tafakkur bo‘lajak o‘qituvchilar ongida mental bilimlarga ishlov berishni anglatadi.³

Dizaynga oid maxsus tayanch bilimlarni o‘rganish natijasida talabalarda ijodkorlik bilimlari rivojlanib boradi. Ta’lim jarayonida o‘zbek xalqining milliy madaniyatiga mansub bo‘lgan bilimlar talabalarga tizimli tarzda taqdim etiladi. Bunday bilimlarni o‘zlashtirish natijasida talabalar amaliy topshiriqlarni bajaradilar. Muayyan vaziyatlarda bunday amaliy topshiriqlar ijodiy hamda badiiy tarzda ifodalanadi. Bular o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan asosiy madaniy bilimlarni qamrab oladi.⁴

Dizaynerlik g‘oyalarida o‘zbek xalqi madaniyatiga xos bo‘lgan bilimlar, qarashlar, yondashuvlar mujassamlashadi.

Kompozitsiya mashg‘ulotlarida bunday topshiriqlar ijodiy namunalarda o‘z ifodasini topadi. Dizaynerlik faoliyatining asosini intuitsiya tashkil qiladi. Dizaynerlikka oid bilimlar turli chizmalar va obrazlarda namoyon bo‘ladi. Ular bo‘lajak dizayner-pedagoglar tafakkurini ijodkorlik sari yo‘naltiradi. Cheksizlik, ko‘pvariantlilik, ta’limning mustaqil intuitsiyaga asoslangan shakliga xosdir.

Dizaynerlik o‘quv kursi doirasida milliy an’analar o‘rganiladi va zamonaviy yondashuvlar bilan uyg‘unlashtiriladi. Buni liboslar dizaynida yaqqol ko‘rish mumkin. Zamonaviy san’atga xos bo‘lgan tafakkur tarzi o‘zida milliy qadriyat va an’analarni ham mujassamlashtiradi. Bunday tafakkurning asosini tayanch dunyoviy intuitsiya tashkil qiladi.

Bo‘lajak dizayner-pedagoglarni dizaynga oid bilimlar bilan qurollantirishga xizmat qiladigan kreativ metodlarni o‘ziga xos tarzda tasniflash mumkin. Kreativ metodlar turli shakllarda quyidagicha tavsiflanadi:

- buyumlarni yoki elementlarni kattalashtirish;
- dizaynga oid elementlarni kichiklashtirish;
- dizaynga oid elementlarni teskari ifodalanishi;
- dizayn namunasidagi tarkibidagi elementlarni ko‘paytirish;

- dizayn namunasidagi tarkibidagi elementlarni qayta shakllantirish va bir holatdan ikkinchi holatga ko‘chirish;

- dizayn namunasidagi tarkibidagi elementlar o‘rnini almashtirish yoki o‘zgartirish.

Bo‘lajak dizayner-pedagoglarda kasbiy bilimlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlarni matematik harakatlar printsipli asosida quyidagicha tasniflash mumkin:

- dizaynga oid namunalarining tarkibiga qo‘shimcha elementlarni qo‘shish;
- dizaynga oid namunalarining tarkibidagi elementlardan ayrimlarini olib tashlash, saralash.

- dizaynga oid namunalarining tarkibidagi elementlarni bir-biridan ajratish;
- dizaynga oid namunalarining tarkibidagi elementlarni ko‘paytirish;
- dizaynga oid namunalarining tarkibidagi elementlarni kattalashtirish va kichiklashtirish.

Bo‘lajak dizayner pedagoglarga xos bo‘lgan sifatlardan biri ulardagi ijodiy tafakkurning turli tiplari mavjudligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Franco, Clemente; Amutio, Alberto; Lopez-Gonzalez, Luis; и др. Effect of a Mindfulness Training Program on the Impulsivity and Aggression Levels of Adolescents with Behavioral Problems in the Classroom // FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. – SWITZERLAND SEP 22 2016. Том: <http://webofscience.com>

2. Климова Л.Н. Арт-дизайн в дизайн-педагогике Московского колледжа // Арт-дизайн: структура, содержание и перспективы развития специализации. Сборник научных трудов. Екатеринбург, 2009. - 71-75 с.

3. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqlari asoslari (O‘quv qo‘llanma). T.: O‘zRFA «Fan», 2006. – 264 b.

4. Nishonaliev.U.N, Tolipov.O‘.Q, Sharipov.Sh.S Kasbiy ta’lim pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2007. – 374 b

5. Safarova R.G., Yusupova F.I., Sulaymonova G.T., Ataqulova N.A., Karaxonova O.Yu. Qo‘chqarova F.M. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida modulli o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalarni fanlar kesimida tasniflash// Qo‘llanma. Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2016. – 176 b.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BILSH JARAYONINING RIVOJLANISHI

Mamaraimova Ra`no Usmonova,

Jizzax davlat pedagogika universiteti, o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada magtabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlari yani sezgi takakkur xotira nutiq xayol hissiyot kabi jarayonlari yuzasidan ma`lumot berilgan. Bundan tashqari bilsh jarayonlarni rivojlantirshda turli xil usullardan foydalanish masalalari ochib berilgan.

Kalit so`zlar: sezgi idrok diqqat xotira tasavvur tafakkur nutq xayol hissiyot

Annotatsiya: В этой статье идет речь о познавательной речи у детей. И какими методами развивать речь у детей.

Ключевые слова: интуиция, восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь, воображение, эмоция.

Annotatsiya: This article deals with cognitive speech in children. And how to develop speech in children.

Key words: intuition, perception, attention, memory, imagination, thinking, speech, imagination, emotion.

Bog`cha yoshidagi bolalarda sezgi idroq tafakkur tasavvur nutq xayol irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola ranglarni hali bir –birdan yaxshi farq qila olmaydi .unga farqini bilishga yordam berdigan o`yinchoqlar ,kiyimlar, rangli halqalar, qutchalar, va shu singari o`yinchoqlar berish maqsadga movofiqdir.

Bog'cha yoshdagi bolalar turli narsalarni idrok qilishda ularning ko'zga yaqqoltashlanib turuvchi belgilariga rang va shakliga asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qila olmaydilar.

Bog'cha yoshdagi bolalar kattalarning yordami bilan suratni analitik ravishda idrok qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bolalar suratlarni idrok qiliyotganlarda kattalar turli xil savollar bilan tahlil qilishga o'rgatishimiz lozim. Bunda asosan bolalar diqqatini:

- 1.Suratning mazmunini (sujetini) to'g'ri idrok qilishga ;
- 2.Suratning umumiy ko'rinishda har bir tasvirlangan narsalarning o'rnini to'g'ri idrok qilishga;
- 3.Tasvirlangan narsalar o'rasidagi munosabatlarni to'g'ri idrok qilishga qaratish kerak.

Diqqat har qanday faoliyatimizning doimiy yo'ldoshdir. SHuning uchun diqqatning inson

hayotidagi ahamiyati benihoya kattadir. Bo'g'cha yoshdagi bolalar diqqati ixtiyorsiz bo'ladi. Bo'g'cha yoshdagi bolalarda ixtiyor diqqatning o'sib borishi uchun o'yin kata axamiyatga ega. O'yin paytida bolalar diqqatlarini bir joyga to'lab, o'z tashabbuslari bilan ma'lum maqsadlarni ilgari suradilar.

Bu yoshdagi bolalarning xotirasi yangi faoliyatlar va bolalarning va bolaning o'z oldiga qo'ygan yangi talablari asosida takomillashib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasi ko'rgazmali, obrazli, bo'lishi bilan xarakterlidir. L.S.Vigotskiy ta'kidlashicha bola xotirasning rivojlanishda nutiqning o'sishi juda kata axamiyatga ega. Bu davirda bola narsa va xodisalarni faqat bevosita ko'rish orqali emas balki shu narsa va xodisalarning nomlari orqali ham idrok qila oladigan bo'ladi. Bundan tashqari kattalardan so'rab bilish olish eshitish orqali ham xotiralarni boyitadilar.

Ilk bolalalik davridagi xotiraning barcha jarayonlari ko'rinishda boshlaydi. Masalan kichik yoshdagi bola dastavval mexanik ravishda yani manosiga tushunmasdan esda olib qilaveradi. Buning o'ziga xos jihati bor, albatta, Birinchidan yuqorida aytib o'tganimiz kabi bolalarda turmish tajribasi juda ozgina, ular ko'p narsalarni xali

muloqot bilmaydi, lekin hayotda to’qnash kelganligi sababli eslarida olib qoladilar. Ikkinchidan bolalar nerv sistemasining pshtligi yani juda egiluvchanligi kattalarnikdan ham ustiroq bo’ladi. Mana shu sababli bolalarga mexanik eslab qolish hech qanday qiyinchilik tug’dirmaydi.

Bolalarda so’zlarning ma’nosidga tushinib eslab qolish ham juda erta rivojlana boshlaydi. Masalan, ilk bolalik davridagi bolalar o’zlari yoqtirgan xikoyalarni ma’nosiga to’la tushngan holda eslab qoladilar. Bu xikoyalardagi ayrim qaxramonlarni sevadilar, bazilarni yomon ko’radilar. Umuman, xikoyalarning mazmuni boshqalarga tasir qilib, ularda malum tuyg’u xissiyotni uyg’otadi, bu esa bolalarda xikoyaning mazmunini tushuniotganliklaridan dark beradi. Ilk bolalik davrida bolalarda datlab ixtiyorsiz esda olib qolish va ixtiyorsiz esga tushirish vujudga keladi. Biror narsani eslash, esga tushirish assotsiatsiya tarzida namoyon bo’ladi. Ular o’zlari atylab esga tushurmaydilar. O’yin raoliyatda biror narsani eslash lozim bo’lib qolganda, assotsiatsiya tarzida boshqa shunga o’xshash narsalar ham beixtiyor eslariga tushadi.

V.V. Davidovning e’trof etishicha, bo’ycha yoshdagi bolalar (xussusan kichik gurux bolalari) o’larning faoliyatlari uchun qandaydir axamiyatga ega bo’lgan, ularda kuchli tassurot qoldirgan va ularni qiziqtirgan narsalarni beixtiyor eslarida olib qolaveradilar. Ular biror narsani eslarida olib qolishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ymaydilar va hali maqsad qo’yishni udasidan chiqa olmaydilar. Bog’cha yoshidagi bolalarda asosan ixtiyorsiz esda olib qolishning yetaki tasodifiy bir xol emas. Buning o’z sabablari bor. Har bir tarbiyachi-pedagog bolalar xotirasiga doir xususiyatlarni yaxshi bilish kerak.

Bo’cha yoshidagi bolalarning tafakkuriva uning rivojlanishi o’ziga xos xususiyatiga ega. Tafakkur bolaning bo’cha yoshidagi tez rivojlana bo’shlaydi. Bning sababi, birinchidan, bo’gcha yoshidagi bolalarda turmish tajribasning nisbatan ko’payishi, ikkinchidan, bu davirda bolalar nutqining yaxshi rivojlangan bo’lishi, uchunchidan esa, bo’g’cha yoshdagi bolalarning erkin, mustaqil harakatlar qilish imkoniyatiga ega bo’lishlardir.

Bo'g'cha yoshidagi bolalarda har sohaga doir savollarning tug'lishi, ular tafakkurning faollashayotganidan darak beradi. Bola o' savolga javob topa olmasa yoki kattalar uning savolga ahamiyat bermasalar, undagi qizquchanlik so'na boshlaydi. Kunlarning birida 5 yoshli Gulhayo shunday savol berdi: <<Udam uxlaganda ham nafas oladimi?>>, <<Buvijon sizning muchaligiz nima ?>>. Odatda, har qanday taffakur jarayoni biron narsadan taajjublanishi, hayron qolishiva natijada turli savollarning tug'ilishi tufayli paydo bo'ladi. Ko'pgina ota onalar va ayrim tarbiyachilar agarda bolalar ortiqchaberib yuborsalar, <<ko'p maxmadona bo'lma>>, << sen bunday gaplarni qayerdan o'rganding?>>, deb koyib beradilar. Natijada bola o'ksinib, o'z bilganicha tushunishga harakat qiladi. Ayrim tortinchoq bolalar wsa hech hamsavol bermaydilar. Bunday bolalarga turli mashg'ulotlar va sayohatlarda kattalarning o'zlari hamsavol berishlari va shu bilan ularni faollashtirshimiz lozim.

Har qanday tafakkur odatda biron narsani taqqoslash, analiz va sentiz qilshdan boshlanadi. shuning uchun biz ana shu taqqoslash, analiz va sentiz qilshni tafakkur jarayoni deb ataymiz. Sayohatlar bolalardagi tafakkur jarayonini faollashtirsh va rivojlantirshga yordam beradi. Bolalar tabiatga qilgan sayohtlarda turli narsalarni bir-biri bilan taqqoslaydilae, analiz hamda sentiz qilib ko'rishga intiladilar. Agar 2 yashar bolaning so'z boyligi taxminana 250 tadan 400 tagacha bo'lsa, 3 yashar bolaning so'z boyligi 1000 tadan 1200 tagacha, 7 yashar bolaning so'z zaxirasi 4000 taga yetadi. Demak bo'g'cha yoshi davrida nutqi ham miqdor sifat jihatdan ancha takomillashadi. Bo'g'cha yoshidagi bolaning nutqni o'sishi oilaning madaniy saviyasiga ko'p jihatdan bog'liq bundan tashqari bolada bilsh jarayoning shakillanishi tashqi muxit bilan ham chambarchasi bo'liq desak mubolag'a bo'lmaydi.

Darxaqiqat, barkamol avlodni tarbiyalashda ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi bo'lmish maktabgacha ta'limning o'rbi beqiyosdir. Maktabgacha ta'limda bolaning bilm jarayonlari qolaversa bilsh jarayonlari shakillantiriladi. Bilm jarayonlardan biri bo'lmish xotirani shakillantirsh makyabgacha yosh davrdagi bolaning shaxs sifatida shakillanishda, maktabgacha, o'ishga tayyorgarlikda kata rol o'ynaydi. Xuddi shuning

uchun ham maktabgacha yosg davridagi xotira turlari tafakkur jarayonlari qolaversa nutqni shakillantirishni o`rgabish dalzarb xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1 G`oziyev E, “Umumiy psixologiyasi” -T , “O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010-548-b.

2 Vaxrusheva L.N, “5 yoshli bolalarda bilish qiziqishlarni o`rganish”. M.TCsphere, 2012.

3 Tixomirova L. F “Bolaning bilsh qobiliyatini rivojlantirsh” Ota-onalar va o`qituvchilar uchun nashur qo`llanma.- Yaroslava: Rivojlanish akademiyasi, 1996-192p.

4 Poddyakov N.N “Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishing xususiyati”-M, 1996 y.

5 Nemov R.S. “Psixologiya”. –M; VLADOS, v-3-x tomax. 2009

6 Satarov E.N, Alimov X “Bolalarning xotirasini rivojlantirsh usullari”. –T 2003.

7 Dj U< Kalat Psychology.2013.

O`QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATGA NISBATAN YONDASHUVLARI

Muminova Gulnozaxon Sulton qizi

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O`zPFITI 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o`qituvchining innovatsion faoliyatga nisbatan akseologik, akmeologik, reflektiv yondashuvlar xususida yoritilgan.

Kalit so`zlar: innovatsion, akseologik, akmeologik, reflektiv, kreativ yondashuv.

Аннотация: В данной статье описаны аксиологический, акмеологический, рефлексивный подходы педагога к инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационный, аксиологический, акмеологический, рефлексивный, творческий подход.

Abstract: *This article describes the axiological, acmeological, reflexive approaches of the teacher to innovative activities.*

Key words: *innovative, axiological, acmeological, reflective, creative approach.*

Hozirgi davr ta’lim taraqqiyoti yangi yo’nalish - innovasion faoliyatni maydonga olib chiqdi. “Innovasion pedagogika” termini va unga xos bo’lgan tadqiqotlar XX asrning 60-yillarida g’arbiy Evropa va AQShda paydo bo’lgan. Dastlab innovasion faoliyat F.N. Gonobolin, S.M. Godnin, V.I. Zagvyazinskiy, V.A. Kan-Kalik, N.V. Kuzmina, V.A. Slastenin, A.I. Sherbakov ishlarida tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlarda innovasion faoliyat amaliyoti va ilg’or pedagogik tajribalarni keng yoyish nuqtai nazaridan yoritilgan.

X. Barnet, Dj. Basset, D. Gamilton, N. Gross, M. Mayerz, A. Xeyvlok, D. Chen, R. Yedem ishlarida innovasion taraqqiyotlarni boshqarish, ta’limdagi o’zgarishlarni tashkil etish, innovasiyaning “hayoti va faoliyati” uchun zarur bo’lgan shart sharoitlar masalalari tahlil qilingan.

Oliy o’quv yurtlarida innovasion faoliyatning sub’ekti o’qituvchi hisoblanadi. Bunda o’qituvchi shaxsining ijtimoiy-madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga molik bo’ladi va o’qituvchining innovasion faoliyatiga nisbatan yondoshuvlari quyidagicha talqin qilinadi [1.112].

O’qituvchining innovasion faoliyatiga nisbatan yondoshuvlari

Gumanistik aksiologiya - aksiologiyaga insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan-bir maqsadi sifatida qaraydi. Innovasion faoliyatga aksilogik yondoshuv insonning o’zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar majmuasini

Akmeologik yondashuv - akmeologiya (akme) - yunoncha oliy nuqta, o’tkir, gullagan yetuk, eng yaxshi davr

Kreativ yondashuv - termini AQShda XX asrning 60-yillarda paydo bo’ldi. U individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko’nikmalar hosil qilish qobiliyati, hislatilini bildiradi.

Refleksiv yondashuv - (lotincha reflexio - ortga qaytish) subektning o’z (ichki) psixik tuyg’u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi.

Intellektual mehnatning yangi tadbirlarini egallash; maqsadga muvofiq kasbiy o‘z-o‘zini tarbiyalash va mustaqil tahsil olish, qiyinchiliklarni a’lo darajada yenga bilish, o‘shish va mustahkam o‘rin egallashning kengayayotgan intellektual va kasbiy imkoniyatlari, istiqbollari bilan qoniqish, o‘zining sotsial roli, funksiyasini bajarishida faol munosabatda bo‘lish va hokazo.

Innovasion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o‘z-o‘zini boshqarishi va o‘zini-o‘zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo‘nalishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish.

Bunday yo‘nalish talabalarning o‘quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o‘z ichiga oladi.

Tayanch yo‘nalishlar – ta’lim, fan va ishlab chiqarishning integrasiyalashuvi, ularning o‘zaro aloqalarida yangi tamoyillarga o‘tish.

Shunday qilib, innovasion faoliyat omillari nazariyasi tahlili uning eng muhim yo‘nalishi gumanistik aksiologiya ekan degan xulosaga olib keladi.

Innovasion faoliyatga aksiologik yondashuv insonning o‘zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar jamini anglatadi. Aksiologiya insonga oliy qadriyat va ijtimoiy taraqqiyotning birdan-bir maqsadi sifatida qaraydi.

O‘qituvchining innovasion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat natijasi sifatida qaraladi.

В.А.Сластенин о‘qituvchining innovasion faoliyatini tuzishda unga akmeologik jihatdan yondashadi [2;112];

Akmeologiya (akme) - yunoncha oliy nuqta, y‘tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi davr degan ma’nolarni bildiradi.

B.G. Ananov, N.V.Kuzmina, A.A. Derkach va boshqalar kasbiy faoliyatning samarasini oshirish bilan yo‘g‘rilgan inson hayotining eng ijodiy davrlari, yetuklik bosqichlari to‘g‘risida fikr yuritadilar.

Innovasion faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv o‘qituvchining kasbiy mahorati cho‘qqilariga erishuvda uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini ochish imkonini beradi.

Innovasion faoliyat quyidagi asosiy funksiyalar bilan izohlanadi

- kasbiy faoliyatning ongli tahlili;
- me‘yorlarga nisbatan tanqidiy yondashuv;
- kasbiy yangiliklarga nisbatan shaylik;
- dunyoga ijodiy yaratuvchilik munosabatida bo‘lish;
- o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, o‘z turmush tarzi va intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassam qilish[1.112].

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, o‘qituvchi yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ‘ibotchisi sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Sh.S.Shodmonova, N.S.Mirsagatova, M.T.Mirsolieva, G.N.Ibragimova// “Pedagogik texnologiyalar” fanidan metodik qo‘llanma. 2011
2. Azizxodjaeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi.-T., 2000
3. Ziyomhammadov B., Abdullaeva Sh. Ilg‘or pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. "Ma'naviyat asoslari" darsi asosida ishlangan uslubiy qo‘llanma. - T., 2001

MUSTAMLAKACHI MA’MURIYAT HISOBOTLARIDA XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA MIRZACHO’LDAGI AHOLINING ETNIK AHVOLINING YORITILISHI

Rashidov Sharof Xolmurod o’g’li
JDPU Xalqaro hamkorlik bo’limi uslubchisi
sharofr58@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mustamlakachi ma’muriyat hisobotlarida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida mirzacho’ldagi aholining etnik ahvolining yoritilishiga oid ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Mirzacho’l, Toshkent-Samarqand, Qizilqum va Sirdaryo, Zarafshon, Yuz, Parchayuz, Qirq, Qang’li, Saroy, Qarapchi, Xitoy, Qipchoq, Muytan, Kenagez, Mang’it, Qo’ng’irot, Suzoq va Qoraqalpoq.

Turkiston bosib olingandan so’ng o’lkani boshqarish uchun mustamlaka ma’muriyati tomonidan bir qancha nizomlar ishlab chiqilgan. Mazkur me’yoriy hujjatlar o’lkani ma’muriy-hududiy jihatdan qayta bo’lib chiqishni talab qilgan. 1865-yil 6-avgustda chiqarilgan “Turkiston viloyatini boshqarish to’g’risida”gi vaqtinchalik Nizom Turkiston o’lkasidagi dastlabki me’yoriy hujjat hisoblangan. 1866-yil Jizzax va Xo’jand shaharlari egallanishi natijasida Mirzacho’l Rossiya imperiyasi tarkibiga kiritildi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Mirzacho’l yoki “Golodnaya step” nomlari ostida alohida ma’muriy-hududiy birlik sifatida tashkil etilmadi, balki uning asosiy qismida Jizzax uyezdi tashkil topdi.

1867-yilgi Nizomga ko’ra dastavval Jizzax uyezdi Sirdaryo viloyati tarkibiga kirib, Zomin va Jizzax kabi ikkita rayondan iborat bo’lgan. Bu vaqtda Jizzax uyezdining maydoni 632 kvadrat mil [1] bo’lib [2], shimoldan Chimkent va Toshkent uezlari bilan, sharqdan Xo’jand uyezdi hamda janub va g’arbdan Rossiya imperiyasining guberniyalari bilan chegaradosh bo’lgan.[3] 1886-yilda “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi navbatdagi Nizom ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatga ko’ra Mirzacho’lning asosiy qismida Samarqand viloyatining Jizzax uyezdi hamda Xo’jand uyezdining Savot

volostlari tashkil topgan. Jizzax uyezdi maydoni jihatidan viloyatdagi eng katta uyezd bo’lgan bo’lib, uning maydoni 45000 kvadrat verstni tashkil qilgan.[4]

1886-yilda chiqarilgan “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi Nizomning 61-bandiga muvofiq har bir uyezd uchastkalarga bo’lingan hamda uyezd bo’yicha uchastkalarining taqsimlanishi uning maydoni, aholisi va boshqa mahalliy sharoitlarga ko’ra amalga oshirilgan.[5] Ushbu Nizomga muvofiq Mirzacho’l hududida Bog’don, Yangiqo’rg’on va Zomin kabi uchastkalari tashkil topgan. Ularning ichida volostlar soni va hududining kengligi jihatidan eng yirigi Bog’don uchastkasi hisoblanib, u o’z ichiga 8 ta volostni qamrab olgan hamda maydoni 36000 kvadrat verstni tashkil etgan.[6] Biroq u aholisi va xonadonlarining soni jihatidan bu vaqtda 4000 kvadrat verst maydonda joylashgan va 7 ta volostdan iborat bo’lgan Yangiqo’rg’on uchastkasi bilan deyarli bir xil bo’lgan.[7] Zomin uchastkasi esa aholisi, volostlar soni va maydonining hajmi bo’yicha eng kichigi bo’lib, u 5 ta volostdan iborat bo’lgan hamda maydonining o’lchami Yangiqo’rg’on uchastkasining maydoni bilan teng bo’lgan.

Turkiston general-gubernatorligida har bir uyezd uchastkalardan so’ng volostlarga bo’lingan. “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi Nizomda volostlarni tashkil etish shartlari ko’rsatib o’tilgan. Bunga ko’ra volostlar taqsimlanishida aholining turmush sharoiti va hovli yoki o’tovlar [8] soni hisobga olingan. Jumladan, o’troq aholi yashovchi volostlar mingdan ikki minggacha bo’lgan hovlilardan tarkib topgan bo’lsa, ko’chmanchi aholi yashovchi volostlarda o’tovlar sonini viloyat boshqarmasi (Oblastnoe Pravlenie) aniqlab bergan, biroq, o’tovlar soni ikki mingdan oshmasligi kerak bo’lgan. Shuningdek, ko’chmanchi aholi yashovchi volostlarni tashkil etishda mahalliy sharoit va aholining qishki manzilgohlari joylashuviga ham e’tibor berilgan.

XX asr boshlarida Mirzacho’lda joylashgan Jizzax uyezdi Qoratosh, Rabot, O’zbek, Yom, Zomin, Yangiqo’rg’on, Naqrut, Savruk, Sangzor, Xotchamuqur, Chashmi Ob, O’smatqatortol, Bog’don, Sintob, Otaqo’rg’on, Qizilqum, Qo’rg’ontepa, Pistalitog’, Ko’ktepa, Chordor kabi yigirmata volostdan iborat bo’lgan.[9] Shulardan 14 ta volostda asosan o’troq aholi istiqomat qilgan bo’lsa, qolgan 6 tasida ko’chmanchi

aholi yashagan. O’troq aholi yashagan volostlar tabiiy-geografik jihatdan asosan tog’, tog’ oldi va qir-adirlarda joylashgan bo’lib, ular Mirzacho’lning markaziy, janubiy hamda janubiy-sharqiy hududlarida joylashgan. Qolgan 6 ta volostning joylashgan o’rni cho’l hududiga to’g’ri kelgan hamda ular hududning shimoliy va shimoliy-g’arbiy qismlarini egallagan.

O’z navbatida har bir volost bir necha qishloq va ovul jamoalariga bo’lingan. O’troq aholi yashovchi qishloq jamoalari bitta yoki bir necha mayda, bir-biriga yaqin, yer va ariqdan foydalanish bo’yicha umumiy xo’jalikka ega qishloqlardan tarkib topgan. Qishloq jamoalaridan farqli ravishda, ovul jamoalarini tashkil etishda uning o’tovlar soniga e’tibor qaratilgan va har bir ovul jamoasining soni 200 ta o’tovdan oshmasligi kerak bo’lgan. XX asr boshlarida Mirzacho’lning Jizzax uyezdi 112 ta qishloq va ovul jamoalariga (shulardan 77 tasi qishloq jamoasi, qolgan 35 tasi ovul jamoasi) bo’lingan bo’lib, ularda 896 ta aholi punkti (shahar, qishloq va ovul) mavjud bo’lgan.^[10] Odatda qishloq jamoalari uning tarkibiga kirgan eng katta qishloq nomi bilan atalgan bo’lib, qishloqlar o’zining qadimgi nomi bilan atalishda davom etgan. Biroq ovul jamoasida bu masala bir oz boshqacha hal etilgan. Chunki ko’chmanchi aholi odatda o’z qishlov yoki yozgi manzilini hech qanday nom bilan atamagan.

Ma’muriy bo’linish o’z navbatida ularni nomlashni talab qilardi. Natijada, mustamlaka ma’muriyati ovul jamoalarini tartib raqami bilan belgilab chiqqan. Qisqacha aytganda, ko’chmanchi aholi yashovchi 5 ta volost tartib raqami ostida ovul jamoalariga taqsimlangan. Mazkur volostlar orasida faqatgina Chordor volostida ovul jamoalari ma’lum bir ovul nomi bilan atalgan. Shuningdek, har bir ovul jamoasi bir necha aholi punktlariga bo’lingan bo’lib, u o’sha joydagi quduq nomi bilan, Chordor volostida esa ovul nomi bilan atalgan.

1886-yil “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi Nizom kuchga kirgandan keyin o’lkadagi ayrim ma’muriy hududlarning chegaralarini ushbu Nizom asosida qaytadan taqsimlab chiqishga to’g’ri kelgan. Oqibatda ushbu Nizomning talabiga javob bermagan ayrim volost, qishloq jamoasi hamda ovul jamoalarini qaytadan taqsimlab chiqilgan. Jumladan, 1888 yil may oyida Bog’don uchastka pristavi Naqrut volostining

Garasha hamda Ilonli qishloq jamoalarining holati bo’yicha ma’lumot yuboradi.[11] Mazkur ma’lumotga ko’ra, Ilonli qishloq jamoasi 171 ta hovlidan, Garasha qishloq jamoasi 457 ta hovlidan iborat bo’lgan bo’lib, bu hovlilarning joylashuvi jihatidan nomutanosiblikni keltirib chiqargan. Bundan tashqari ushbu vaqtda hamma hovlilardan soliqlar yig’ib olingan bo’lib, “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi Nizomning 79-bandi bilan ikki qishloq jamoasini qaytadan taqsimlab chiqish mumkin edi.[12] Shu bilan birgalikda, Garasha qishloq jamoasi oqsoqoli Mullo Tilla Irdanoev hamda Ilonli qishloq jamoasi oqsoqoli Ziyadulla Xo’ja Abdulfayzov ikki ma’muriy birlik o’rtasidagi hovlilar sonini qaytadan ko’rib chiqishga rozi bo’lgan.[13]

Natijada Jizzax uyezd hokimi bu ishni amalga oshirish maqsadida Samarqand viloyat harbiy gubernatoriga ma’lumotnima yuboradi. Ma’lumotnomada mazkur ikki qishloq jamoalarining qaytadan taqsimlanish sababi xo’jalik ishlarini yaxshilash va mahalliy ma’muriyat o’rtasida soliqlar miqdorini to’g’ri taqsimlash ekanligi aytiladi.[14] Biroq Samarqand viloyat harbiy gubernatori ikki qishloq jamoasi fuqarolarining roziligi ko’rsatilgan ittifoqnoma yuborishni so’raydi. O’z navbatida Jizzax uyezd hokimi Naqrut volosti boshlig’idan Garasha va Ilonli qishloq jamoalari fuqarolarining ittifoqnomasini yuborishni buyuradi.

Shu sababli 1888-yil 23-oktyabrda Garasha qishloq jamoasining 300 ta xonadondan iborat bo’lgan aholisi ularning tarkibida bo’lgan 131 ta xonadonni Ilonli qishloq jamoasi tarkibida bo’lishiga qarshi emasligini ma’lum qilgan bo’lsa, bir kundan so’ng, ya’ni 24 oktyabrda Ilonli qishloq jamoasining 171 ta xonadondan iborat fuqarolari yangi ma’muriy-hududiy birliklar tashkil etilishidan avval ularning tarkibida bo’lgan “131 adad uylukni Garasha jamoa istarshinasi qo’l ostidan o’z ichi”ga qo’shub olganligi to’g’risida ittifoqnoma qiladi.

1898-yil sentyabrda Samarqand viloyat harbiy gubernatori Jizzax uyezd boshlig’iga Mirzacho’ldagi volostlar va ularning ro’yxati to’g’risida to’liqroq ma’lumot jo’natishni so’raydi.[15] Ushbu xatda bu ma’lumotlar “Turkiston o’lkasini boshqarish to’g’risida”gi Nizomning 76 va 109-bandlarining ijrosini bajarish maqsadida so’ralayotganligi qayd etiladi. Bu xatga javoban Jizzax uyezdi hokimi hududdagi

volostlarning ahvoli to’g’risida ma’lumot hamda ushbu ma’lumotlarga asoslangan holda volostlar taqsimoti bo’yicha o’z takliflarini yuboradi. Ushbu ma’lumotlarga ko’ra Qizilqum volosti 2647 ta o’tov, Rabot volosti 2732 ta hovli hamda Zomin volosti 2188 ta hovli iborat bo’lib, mazkur volostlarni qayta taqsimlash kerak edi. Chunki bu holat 1886 yilgi Nizomning 76 va 109-bandlariga mos kelmas edi. Ammo bu erda volostlarni taqsimlashning boshqa sabablari ham bor edi. Jumladan, Qizilqum volosti katta maydonda joylashganligi va uni boshqarishda qiyinchiliklar vujudga kelgan bo’lsa, Zomin uchastkasiga qarashli Zomin, Rabot, Qoratosh va Yom volostlarining joylashuvida haddan tashqari ko’p chalkashliklar mavjud edi. Ayniqsa, Qoratosh volostining chegarasidagi noaniqliklar mahalliy aholi va mustamlaka ma’muriyati uchun ko’p qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Misol uchun, Zomin volostiga tobe bo’lgan Zomin qishloq aholisining bir qismi o’zini Qoratosh volosti aholisi deb hisoblar edi.[16] Shu sababli Zomin va Rabot volostlaridan ayrim qishloqlarni Qoratosh volosti tarkibiga o’tkazish kerak bo’lgan.

Bu davrda Zomin uchastkasi topografik joylashuv va volostdagi hovlilar soni jihatidan noto’g’ri taqsimlangan edi.[17] Bu holat mahalliy aholining yer va suvdan foydalanishida qiyinchiliklar tug’dirgan. Mustamlaka ma’muriyati bu masalani hal etish uchun Zomin uchastkasida yangi volost tashkil etishdan ko’ra, qishloq jamoalarini bir volostdan ikkinchi volostga o’tkazishni to’g’ri deb hisoblaydi va buni Samarqand viloyat boshqarmasiga ma’lum qiladi. Qayta taqsimlash jarayonida qishloq jamoalarining topografik joylashgan o’rni va ariq suvidan foydalanish xo’jaligi inobatga olinishi maqsadga muvofiq ekanligi aytiladi. Shu sababli Zomin volostining ayrim qishloq jamoalaridan bir necha hovlilar boshqa volostlarning qishloq jamoalariga o’tkazib berilgan. Jumladan, Zomin qishloq jamoasidan Pshag’or volostining Archa qishlog’iga 43 ta, Sho’rcha qishlog’iga 17 ta, Taylon qishlog’iga 26 ta hamda Yom volostiga 25 ta hovli o’tkazilgan. Oqibatda Zomin qishloq jamoasining hovlilar soni 705 tadan 594 taga etadi va bu mustamlaka ma’muriyatining talablariga javob bergan. Bundan tashqari ushbu vaqtda mazkur hududning Toshkeskan qishloq jamoasiga qarashli hovlilar soni 700 tani tashkil etgan va bu holat uni qayta taqsimlashni talab

qilgan. Shu sababli undan 210 ta hovli Qoratosh volostining Jorqunush, Jontut, Toshquruq, Berdibuloq va Taboqbuloq qishloq jamoalariga hamda yana 36 ta hovli Yom volostiga qarashli Jayol qishloq tarkibiga qo’shilgan. Bundan tashqari ushbu volostga qarashli Chitariq qishloq jamoasining 454 ta hovlisidan 54 tasi Pshag’or qishlog’iga olib berilgan. Faqatgina Zomin volostiga qarashli ikkita, Ko’rtepa hamda Axtaxonasoy [18] qishloq jamoalarida ma’muriy-hududiy jihatdan qayta taqsimlash ishlari olib borilmagan.

1899-yilning martida Jizzax uyezdi hokimi polkovnik Ribushkin Samarqand viloyat harbiy gubernatoriga Zomin uchastkasining ma’muriy-hududiy jihatidan qayta taqsimlanish to’g’risida o’zining taklifini yuboradi.[19] Mazkur xatda Zomin uchastkasining qaytadan taqsimlash uchun ikkita reja ko’rsatiladi. Birinchi reja hududning topografik o’rnidan kelib chiqqan holda tuzilgan bo’lsa, ikkinchi reja hududdagi ariqdan foydalanish tizimi asosida ishlab chiqilgan.

Bu bilan Zomin volosti qishloq jamoalarining bo’linishi to’xtab qolmagan. 1914 yilga kelib mazkur volost boshlig’i Zomin uchastka pristaviga xat yo’llab, Zomin qishloq jamoasini ikkiga bo’lish kerakligi to’g’risida ma’lum qiladi.[20] Shu sababli Zomin volosti qishloq jamoalarini qaytadan taqsimlash jarayonining “ikkinchi bosqichi” boshlanib ketadi. Bu bosqichdagi birinchi bosqichda bo’lgani kabi yuqori tashkilot buyrug’i asosida emas, balki quyi bo’g’in muassasaning iltimosi bo’yicha bo’lib o’tadi.

Xulosa qilib aytganda, asrlar davomida bir hudud tarkibida bo’lgan aholi Rossiya imperiyasi hukumatining tashabbusi bilan bir necha ma’muriy-hududiy birliklarga bo’linib ketdi. Mustamlaka ma’muriyatining Turkiston o’lkasini ma’muriy – xududiy jihatdan bo’lishning asosiy maqsadi mahalliy aholi ustidan boshqaruvni tashkil etish va soliqlarni o’z vaqtida hamda to’lig’icha yig’ib olish bo’lgan. Ammo, bu tashabbusda mahalliy aholiga qulaylik yaratib beradigan bironta sifatni topish mushkul. Aksincha, bu mahalliy aholiga bir qancha noqulayliklarni keltirib chiqardi. Bu ko’p jihatdan yer va suvdan foydalanish tartibiga borib taqaladi. Yer va suvdan foydalanishning mahalliy tartibi bir yaxlit hudud sharoitiga moslashgan edi. Mirzacho’l vohasining bir qancha

ma’muriy birliklarga bo’linishi natijasida ushbu tartibdan foydalanishda muammolar vujudga kela boshladi. Buning ustiga mustamlaka ma’muriyati suvdan foydalanishda yangi sharoitga moslashtirilgan bironta tartib o’rnatmaganligi hamda yerdan foydalanishda ham yangi tartiblarning hisobga olinmaganligi ko’pgina kelishmovchiliklarga olib kelgan. Bu holat hudud aholisining hayotiga nafaqat, siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy jihatdan, balki ijtimoiy jihatdan ham ta’sir o’tkazmasdan qolmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Узунлик ўлчови. 1 мил 1609,34 метр.
2. Туркестанский сборник. Том 59. – С.120.
3. Туркестанский сборник. -Том 112. –С.90.
4. Пален К.К.Уездное управление. –Санкт-Петербург,1910. –С.11.
5. Положение об управлении Туркестанского края. Том II. Часть 2. – Санкт-Петербург,1886. – С. 9.
6. Пален К.К.Уездное управление. – Санкт-Петербург, 1910. –С.11.
7. Боғдон участка пристави аҳолисининг сони 91212 та ва хонадонлар сони 11714 та бўлган бир вақтда Янги Қўрғон участка приставида 87159 та аҳоли яшаган ҳамда 11486 та хонадон мавжуд бўлган. (Список населенных мест Самаркандской области. (По сведениям 1904 и 1905 гг.). – Самарканд, 1906. –С. 67-101).
8. Ҳар бир алоҳида яшаш макони, яъни ўтов, сакля, ер-тўла уй ва уй ўтов деб ҳисобланган. (Положение об управлении Туркестанского края.Том II. Часть 2. – Санкт-Петербург,1886. – С.15).
9. Список населенных мест Самаркандской области. (По сведениям 1904 и 1905 гг.). – Самарканд, 1906. –С.67-101.
10. Список населенных мест Самаркандской области. (По сведениям 1904 и 1905 гг.). – Самарканд, 1906. – С. 67-101.
11. ЎЗР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 840-иш, 8-8 – варақ орқаси.
12. ЎЗР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 840-иш, 2-варақ.

13. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 840-иш, 10-варақ.
14. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 840-иш, 12-варақ.
15. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 840-иш, 1-варақ.
16. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 511-иш, 4-варақ орқаси.
17. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 511-иш, 19-19 – варақ орқаси.
18. XX аср бошларига оид манбаларда Ахтаҳона Соё қишлоқ жамоаси Ём волости таркибида бўлганлиги айтилади. (Список населенных мест Самаркандской области. (По сведениям 1904 и 1905 г.г.). – Самарканд: 1906. - С. 71).
19. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 511-иш, 19-19 – варақ орқаси.
20. ЎзР МДА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 1100-иш, 4-варақ.

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ ЎЗИНИ ЎЗИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Шакарбоева Шахноза Абдулакимова

Жиззах давлат педагогика университети

Умумий психология кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақола бўлажак ўқитувчиларда ўз устида ишлаш фаолиятини тарбиялашнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари мавзусига бағишланган. Шунингдек, мақола матнида педагогик фаолиятда ўз устида ишлаш қобилиятига таъсир этувчи психологик асослар, ижтимоий психологик детерминантлари, ўқитувчиларда шаклланган касбий мотивлар, толерантлик ва эмпатик қобилиятлар каби масалалар ҳам кенг ёритилган.

Калит сўзлар: Ўқитувчи, таълим, педагогик фаолият, ўз устида ишлаш, толерантлик, эмпатик қобилият, муваффақият мотивлари, билим, малака, касб, ўз-ўзини ривожлантириш.

Аннотация: Статья посвящена социально-психологическим аспектам развития способности к саморазвитию у будущих учителей. В статье также рассматриваются такие вопросы, как психологические основы, социально-психологические детерминанты, профессиональные мотивации, сформированные у учителей, толерантность и эмпатические способности, влияющие на способность работать над собой в педагогической деятельности.

Ключевые слова: учитель, образование, педагогическая деятельность, самосовершенствование, толерантность, эмпатическая способность, мотивы успеха, знания, умения, профессия, саморазвитие.

Annotation: The article is devoted to the socio-psychological aspects of the development of the ability for self-development in future teachers. The article also discusses issues such as psychological foundations, socio-psychological determinants, professional motivations formed by teachers, tolerance and empathic abilities that affect the ability to work on oneself in pedagogical activity.

Key words: teacher, education, pedagogical activity, self-improvement, tolerance, empathic ability, motives of success, knowledge, skills, profession, self-development.

Бўлажак педагогларнинг касбий тайёргарлигига назарий, амалий, методик ёндашиш ҳамда махсус тайёрлашнинг шартлари ва унинг методикаларини такомиллаштириш, бўлажак педагог ходимларнинг муваффақияти учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакалар, мустақил ишлай олиш қобилияти кабиларни аниқлаш масалалари ҳозирги замон асосий муаммосидир. Шу боис, муваффақиятли, ижодкор ўқитувчиларга хос ўз устида ишлаш фаолиятини тарбиялашнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини аниқлаш ва уни баҳолаш илмий аҳамият касб этиб, психологик билимлар тизимини модернизациялаш, уни жамият талабларига интеграциялаш, шунингдек, ўз устида ишлаш қобилиятини

тарбиялашнинг психологик шарт-шароитларини тадқиқ этишга қаратилган янги психодиагностик методикаларни жорий этиш, илм–фан тараққиётида талаба ёшлар фаоллигини ошириш ҳамда уларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга хизмат қилувчи, илғор инновацион механизмларни ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Шунингдек, ўз устида ишлаш фаолиятини тарбиялашнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини тадқиқ этиш ишларида аввало, илғор психодиагностик методикалар ва саволномаларнинг ролини ошириш, муаммога оид методик таъминотни модернизациялаш, янги инновацион ёндашувларга асосланган маҳаллий методикалар ва шахс сўровномаларини жорий этиш ва уни янги сифат даражасига кўтаришни талаб этмоқда.

Ўқитувчи ўз-ўзини тарбиялаши учун, аввало ўзини атрофлича чуқур ўрганиши, ўз ишидаги ютук ва камчиликларни кўра олиши керак. Ўз-ўзини ўрганиш ва бошқа кишини англаш учун ҳам зарурдир. Бошқа ютуқларни ўрганмай, ўзини бошқалар билан қиёс қилмай туриб, ўзини шахс сифатида ўрганиш мумкин эмас. Ўзини англаш, ўзини баҳолаш хусусияти бошқа кишилар билан муносабат процессида, биргаликдаги фаолият вақтида таркиб топади. Педагогик вазифаси-фақат иродавий фазилатлар доирасини кўрсатиб беришдан, уларнинг муҳим ахлоқий принциплари билан ички алоқасини очиб беришдан ташқари ўз иродасини ўзи тарбиялашга интилувчи ўқувчига ёрдам бериш, иродавий фазилатларни ривожлантиришнинг қандай усуллари кам самарадор ва қайси бирлари жиддий ёрдам бермаслигини кўрсатишдан иборатдир. Энг аввало ўқитувчи ўзида педагогик қобилиятнинг қандай хислатлари борлигини ўрганиши керак. Педагогик фаолиятга мухаббати юксак ўқитувчи ишга чин кўнгилдан берилиб ишлайди, ҳеч қандай формализмга йўл қўймайди. Ўз касбини севган ўқитувчи доимий равишда ғоявий-сиёсий савиясини ошириш ва билим доирасини кенгайтиради, ўз предметини чуқур билиш устида қунт билан ишлайди. Маълумки, инсоният камолотга чорловчи имкониятлари шунчалик кўпки, уларга эришиш мақсадлари интилишида сабр-тоқат билан ўз устида ишлаш орқали эришиши мумкинлигини тарихий ўз-ўзини тарбиялашни ўз олдига шарафли

вазифа килиб белгилаши лозим. Рус педагоги А.Б. Луначарский: “Педагог ўзида инсоният идеалини шакллантириши лозим”-деган эди. Айнан инсониятнинг гўзал фазилатларини ўзида шакллантириш ҳар бир педагогнинг касбий таёргарлигининг пойдеворини ташкил этади. Ушбу пойдеворда педагогнинг касбий маҳорати ўз устида ишлаш туфайли кундан-кунга ўсиб бориши мумкин.

Ўз-ўзини тарбиялаш ташаббускорлик ва мустакилликка ундайди. Ўз шахсий фазилатларини таҳлил қилишга, ҳатти-ҳаракатларини ўйлашга ўргатади. Ўз-ўзини назорат қилиш учун ўзининг юриш-туриши, интизоми, ижобий одатларининг ортиб бориши ва аксинча, салбий одатларининг камайиб боришини кузатиб боради. Ўз-ўзини баҳолаш ўқитувчини, ўз имкониятларини баҳолашда, ўзидан қониқиш ҳосил қилишда ёрдам беради. Ўқитувчи ўз-ўзини тарбиялаш билан бирга ўз устида тинмай ишлаб, ўзининг ғоявий-сиёсий онгини доимий равишда ўстириб ва педагогик маҳоратини такомиллаштириб боради.

Илғор ўқитувчи ҳамма вақт педагогика соҳасидаги янгиликларни билишга интилади, бошқа ўқитувчиларнинг тажрибаларидан фойдаланишга ҳамда ўз шахсий тажрибаларидан фойдаланишга, ҳамда ўз шахсий тажрибаларини умумийлаштиришга ҳаракат қилади. Агар шахс изланса, ўз қобилиятлари устида ишласа, ўзидаги яхши фазилатларни камол топирса, унинг обрўси, мавқеи ҳам шу даражада юксалади ва доимо эл назарида бўлади. Ўқитувчи ўзида кузатувчанликни, ғамхўрликни тарбиялаши лозим. Ўқитувчининг мустақил билим эгаллаши ва малакасини ошириши зарурий шартлардандир. Шарк мутафаккирлари ўқитувчи ўзи ўқиб турсагина – ўқитувчи бўла олади, агар ўқишни тўхтатиб қуяр экан, унда уқитувчилик ҳам сўнади, деб ҳаққоний айтганлар.

Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ўзини ўзи такомиллаштириш мотивацияси - бу мутахассисларнинг касбий ўзини ўзи такомиллаштириш жараёнини белгилайдиган, йўналтирадиган ва тартибга соладиган барча мотивлар ва шарт-шароитлар мажмуидир. Демак, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ўзини ўзи

ривожлантириш мотивини белгилайдиган муносабатлар тизими учта мезонни ўз ичига олади:

- 1) шахснинг ўз касбий фаолиятига муносабатини;
- 2) ўзига мутахассис сифатида муносабатини;
- 3) касбий соҳада ўзини такомиллаштиришга бўлган муносабатини.

Муаммога доир, назарий маълумотлар таҳлили шуни тасдиқлайдики, бўлажак ўқитувчиларнинг келажакдаги муваффақиятли фаолиятига қуйидаги омиллар тўсиқ бўлади:

- Ўз-ўзини англашнинг психологик механизмларини билмаслик;
- Касбий ўзини ўзи такомиллаштириш жараёнининг мазмуни, тузилиши ва мантиғини билмаслик;
- Ўз-ўзини ривожлантиришнинг асосий усуллари ва методларини билишнинг этишмаслиги;
- Таълимга психологик тайёр бўлмаслик, янгиликдан қўрқиш, танқид қилиш истагининг йўқлиги ва шахснинг ривожланишидаги қийинчиликлар;
- Шахсий ўзини ўзи ривожлантиришнинг аниқ вазифаларини ҳал қилишда тажрибанинг этишмаслиги.

Юқоридаги омилларни бартараф этишнинг яна бир муҳим шarti бу ўқитувчилар фаолиятини рағбатлантиришдир. Чунки, тадқиқотларда ўз ишига муносабат билдирмайдиган одам вақт ўтиши билан унга қизиқишни йўқотиши исботланган. Ўз устида ишлаш фаолиятини янада кучайтиришнинг икки усули мавжуд яъни ижобий (мукофот) ва салбий (жазо). Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, олий таълимда фаол усуллардан фойдаланиш, юқори малакали мутахассисларни тайёрлашнинг зарурий шarti бўлиб, ижобий кўплаб натижаларга олиб келади. Шу билан бирга, бундай шарт-шароит бўлажак ўқитувчиларни фаол ўқув-билиш фаолиятига жалб қилиш орқали билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга кенг имкон беради. Охир -оқибат соҳага оид барча маълумотлар талабаларнинг шахсий билимларига айланади.

Адабиётлар.

1. Ғозиев Э.Ғ. Олий мактаб психологияси. -Т.: Уқитувчи, 1997. – 197 б.
К.Б.Қодиров “Қасб танлашга тайёргарликнинг психологик жиҳатлари ва қасбий таъхис” Тошкент, 2001. – 36 б.

2. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения/Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии (1861). — М.: Изд-во Академии наук РСФСР, 1945. — С. 475.

1. Abdulakimovna, S. S. (2021). TEACHERS SELF-DEVELOPMENT AS A CRITERION FOR INCREASING PROFESSIONAL COMPETENCE. *World Bulletin of Social Sciences*, 3(10), 58-60.

2. Shakarboyeva S. БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА ЎЗ УСТИДА ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2022. – Т. 2. – №. 6.

3. Abdulakimovna S. S. Socially Psychological Education of Self-Development Skills in Future Teachers Functions //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 231-235.

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGNING INNOVATSION QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Rahmatova Feruza Abulqosimovna

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat Pedagogika universiteti Pedagogika ta’limi nazariyasi kafedrasini mudiri, dotsenti

Abdullayev A.S. – Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat Pedagogika universiteti magistri

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ yondashuv asosida pedagogning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish ilmiy jihatdan yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada umumiy o’rta ta’lim sohasida kechayotgan islohotlar, kreativ yondashuv

asosida pedagogning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish pedagoglar oldiga qo’yilgan asosiy vazifalardan biri ekanligi ilmiy nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: kreativ yondashuv, tarbiyachi, pedagog, metodist, tarbiyalanuvchi, tafakkur, ta’lim sifati va samaradorligini oshirish, STEAM o’qitish.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ КРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Аннотация. В статье научно подчеркивается развитие инновационных способностей педагога на основе творческого подхода. В статье также приводятся научные доказательства того, что текущие реформы в области общего среднего образования, развитие инновационного потенциала педагога на основе творческого подхода являются одной из основных задач, поставленных перед педагогами.

Ключевые слова: творческий подход, педагог, педагог, методист, мышление, повышение качества и эффективности образования, обучение STEAM.

DEVELOPMENT OF INNOVATION PUBLICATION OF PEDAGOG ON THE BASIS OF CRATIVE LIGHTING

Annotation: The article scientifically highlights the development of the innovative ability of the educator based on a creative approach. The article also provides scientific evidence that the ongoing reforms in the field of general secondary education, the development of the innovative capacity of the educator on the basis of a creative approach, are one of the main tasks set for educators.

Keywords: creative approach, educator, educator, Methodist, educator, thinking, improving the quality and efficiency of education, STEAM training.

Globalashuv sharoitida Respublikamizda yuz berayotgan ta’lim sohasidagi o’zgarishlar asosida ta’lim tizimida kasbiy va metodik faoliyat samaradorligini oshirish, pedagogning kreativlik potensialini rivojlantirish yuzasidan keng miqiyosda izlanishlar olib borilmoqda. Mazkur jarayon bugungi kunda kreativ yondashuv asosida ta’lim muassasalari pedagoglarining ta’lim-tarbiya jarayonini modernizatsiya qilishning

ustuvor yo'nalishlari: noformal (o'qitish – asosiy izlanish “Hamkorlik strategiyasi” asosida o'quv jarayoniga innovatsiyalar, onlayn o'qitish, tyutorli ta'limga urg'u berilishi) va informal (o'qitish – individual holatda va shaxsiy) o'qitish mazmunini takomillashtirish, bolalarning nutq va tafakkurini rivojlantirishning samarali shakl va metodlarini ishlab chiqish, mashg'ulotlarning integratsiyalashuvini ta'minlashning turli modellari va texnologiyalarini yaratish zaruratini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida —...uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish vazifasi belgilanib, bu borada pedagoglarning kreativligini oshirish, ta'lim mazmunini takomillashtirib borishda qulay sharoitlar yaratish, pedagogik deontologiya (yunon. «deontos» - loyqlik, munosib, kerakli, tegishli, «logos» - ilm, ta'limot) ni ta'minlash orqali kutilgan natijalarga erishish muhim ahamiyat kasb etadi. Mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, milliy qadriyatlarini anglash va qabul qilish asosida shaxs takomilida ma'naviy-axloqiy dunyoqarash shakllantiriladi. Sog'lom turmush madaniyati aqidalariga rioya qilish asnosida pedagoglar innovatsion qobiliyatini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Haqiqatdan ham kreativ yondashuv asosida pedagoglarning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish zamirida sog'lom turmush madaniyati, sog'lom dunyoqarash asoslari shakllantiriladi. Ammo pedagoglar innovatsion qobiliyatini rivojlantirish tushunchalarini o'zaro birlashtirib turuvchi omil real hayot, ya'ni amaliyot hisoblanadi. Real amaliy hayotda maktabgacha tarbiya yoshidan boshlab bolalarni odob-axloq me'yorlari asosida dunyoqarashlari shakllantirib borilsa, unda bolalar ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarkib toptirish oson va samarali kechadi, ma'naviy dunyoqarash tafakkur jarayonining negizini tashkil etadi. Aytish joizki, noan'anaviy ish usullari orqali pedagoglarning ijodiy qobiliyatlarini o'stirish, innovatsion qobiliyatini rivojlantirishi yangi g'oyalar va yangicha shijoat bilan faoliyat olib borishi, mazmunli dam olishi, qiziqarli va foydali faoliyatlar bilan kun tartibining boyitilishi o'ta dolzarb va muhim vazifalardan bo'lib hisoblanadi. Demak, pedagoglarning ta'limiy jarayonlardan tashqari vaqtini sermazmun o'tkazish, ularning ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan hordiq

chiqarishlarini ta'minlash, ular ongiga milliy g'oyani, vatanparvarlik tuyg'ularini hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish pedagoglarning kreativ potensialiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Mazkur masalalar S.I.Gavrinava, N.G.Kutyavinalar tomonidan ilmiy mushohada qilinib kreativ yondashuv asosida pedagoglarning innovatsion qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi g'oyalar, bilimlar, nazariyalar, badiiy obrazlar va boshqa ma'naviy qadriyatlar asosida ta'lim muassasalarida tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish orqali pedagogning ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy qarashlarning shakllanishiga, ta'lim jarayonida yuksak samaradorlikga erishishi uchun muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda kreativ yondashuv asosida o'quvchilarning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish mazmunini takomillashtirish pedagoglar oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biridir. Bizning fikrimizcha, yuqoridagi muammolar orasida eng muhimlari pedagog xodimlarni ta'lim jarayoniga kreativ yondashuv masalalarini modernizatsiyalash, innovatsiya va novatsiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari bilan qurollantirish lozim. Kreativ yondashuv asosida pedagoglarning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish jarayonini mazmunli tashkil qilish tayanch o'quv rejasining qanchalik mustahkam egallanganligiga bog'liq. Aytish o'rinliki, pedagoglarning ijtimoiy sohadagi yangilanishlari asosida ta'lim unsurlari jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Shu bois, uzluksiz ta'lim falsafasi, qonuniyatini, kreativ yondashuv asosida ta'lim muammolarini qaytadan ko'rib chiqish davr talabiga aylanib bormoqda. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan bir qator vazifalar ijrosini ta'minlash, faoliyat yuritayotgan pedagoglarning kreativ qobiliyatlarini zamon talablariga javob bera oladigan darajada rivojlantirish, ta'limni tubdan isloh qilish, mazkur tizimni yangi sifat bosqichiga ko'tarishning muhim shartlaridan biridir. Pedagoglarning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish jarayoniga yangicha yondashuv uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratish, uni maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'limiy imkoniyatlari va tarbiyalanuvchilarning qobiliyatlarini o'stirish bilan bog'liq mustaqil faoliyatga tashabbus uyg'otish va qo'llab-quvvatlash; tarbiyachilar jamoasini hamkorlikdagi ijtimoiy ahamiyatga ega, innovatsion o'quv loyihalari, dasturlar, ta'lim-tarbiya

texnologiyalarini ishlab chiqishdagi ishtirokini ta'minlash; ta'limiy muhitda o'zaro hamkorlik aloqalari, sherikchilikni kengaytirish tushuniladi. Aytish o'rinliki, pedagoglarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim xizmatlarini diversifikatsiyalash, sifat menejmentini joriy qilish, pedagogik texnologiya va ta'lim strategiyalarini o'zaro integratsiyalash, ta'lim shakllarini optimizatsiyalash vazifalarini belgilaydigan texnik va inson resurslari va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning butun jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodi YUNESKO tomonidan alohida e'tirof etildi.

Mavzu mohiyatidan kelib chiqib aytish joizki, bugungi kunda pedagogik atamalar lug'atida kreativ, pedagogik kreativlik, kreativ qobiliyatlar, kreativ kompetentlik terminlarini juda ko'p uchratamiz.

Kreativlik - (lot. «creare»; ingl. creativity- «yaratish», «bunyod qilish») – bu ijodiy qobiliyatlik darajasi, shaxsning barqaror sifati hisoblanadigan ijod qilishga bo'lgan qobiliyati bo'lib, u kreativ tafakkur bilan bog'liq. Kreativ tafakkur – bu shaxsning o'z oldida turgan vazifalarini nostandart hal etish hamda o'z maqsadlariga erishishning yangi, yanada samaraliroq yo'llarini topish qobiliyatidir. Ya'ni kreativlik, asosan, boshqalarga o'xshamagan g'oyalarni o'ylab topish, an'ana tusiga kirib qolgan fikrlashdan qochish hamda muammoli vaziyatlarni tez hamda samarali hal etish yo'llarini bilish hisoblanadi. Kreativlik insondagi ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga asos yaratadigan individual sifatlarining hamda fikrlash qobiliyatlarining birligidan iborat bo'ladi. Kreativ kompetentlik (ing. «create» yaratuvchanlik, ijodkorlik). Kompetentlikning bu turi pedagogning yangilik yaratish, ijodkorlik va tashkil etish singari ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan bog'liq. Kreativlik faqatgina yangi g'oyalarni yaratish uchunгина emas, balki shaxsning turmush tarzi va ma'naviyatini yuksaltirish uchun ham katta ahamiyatga ega [11;]. Bir qator pedagogik adabiyotlar tahlili va keyingi yillarda ilmiy izlanishlar olib borilgan tadqiqot ishlarida ham kreativ, pedagogik kreativlik, kreativ qobiliyatlar, kreativ kompetentlik tushunchalariga atroflicha izoh berib o'tilgan. Kreativ yondashuv tushunchasining ilmiy, falsafiy, adabiy yoki oddiy tilda ifodalanadigan ko'plab ta'riflarini keltirish

mumkin. Adabiyotlar tahlili asosida aytishimiz mumkinki, kreativlik termini Angliya Amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo’lgan bo’lib, bunda kreativlikning intellekt bilan bog’liqlik masalalari hamda kreativlikning psixologik jihatlari va uning har bir shaxsning individual xususiyatlariga bog’liqligi o’rganilgan. M.N.Gnatko kreativlikning mexanizmlarini ikkita turga ajratib tahlil qilgan.

Bular: - potensial kreativlik - bu kreativlikning zaruriy sharti bo’lib, qanday sharoit bo’lmasin pedagoglarning kreativlikka tayyor turishi, shuning natijasida o’z g’oyalari amalga oshirishidir.

- faoliyatdagi kreativlik - bu muayyan bir sohadagi kreativlik hisoblanadi. Kreativlik pedagoglarda o’z-o’zidan paydo bo’lib qolmaydi. Gnoseologik, aksiologik va kreativ texnologiyalar (ta’limning texnologik vositalari)ni faol ravishda ta’lim jarayonida qo’llash kreativlik potensialini rivojlantirib borishga zamin yaratadi. Bu esa davrning ijtimoiy talabi bo’lib, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish jamiyat taraqqiyoti bilan hamnafas tarzda pedagoglardan o’z ustida ishlashini, o’zini kreativ boyitib borishini, ilm-fanning yutuqlaridan boxabar bo’lib, ularni o’z faoliyatiga singdirib borishini talab etadi. B.X.Xodjayev ilmiy izlanishlarida o’quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish o’qituvchining yangiliklarga bo’lgan intilishi, ularni o’zlashtirish va o’zining pedagogik faoliyatida foydalana olish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o’tish, innovatsion yangiliklarni o’zining faoliyatida faol, ijodkorlik bilan qo’llay olish, o’zining mualliflik g’oyalari ega bo’lish hamda turli pedagogik vaziyatlarda ijobiy yechimlarni everistik yo’l topa olish qobiliyatlari bilan bog’liq bo’lgan kreativ kompetentlikga ega bo’lishni talab etadi degan fikrni ilgari suradi. [7;] Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov, R.G.Safarova, M.A.Yuldashev, M.B.Urazovalar motivatsion va shaxsni rivojlantirish vaziyatlarini ishlab chiqish, ularni tahsil oluvchilarning o’quv-bilish faoliyati tarkibiy tuzilmasi asosida tuzish pedagogning kreativ qobiliyatlariga bog’liq jarayon ekanligiga urg’u beradi. Yuqoridagi olimlarimizning fikrlariga tayangan holda aytishimiz mumkinki, kreativ potensialni ko’tarish ideal kreativ kompetentlikga erishishning ilk qadami hisoblanadi. Pedagogik faoliyat va kuzatishlarimiz asosida

aytishimiz mumkinki, pedagoglar o’z sohasi, kasbi bo’yicha raqobatbardosh bo’lishi uchun zarur bo’lgan tayanch kreativ kompetensiyalarga ega bo’lishi lozim. Fikrimizcha, har bir pedagog kasbiga sadoqat bilan yondashgan holda:

- intellektual ijodiy tashabbuslar ko’rsatishi;
- kasbiy bilimlarining kengligi va teranligi;
- intellektual qobiliyatlarga ega bo’lishi;
- turli ziddiyatlarga tayyor turishi;
- ijodiy g’oyalarni ilgari surish va ularga tanqidiy munosabatlar bildira olish;
- yangiliklarga intilish;
- o’zining tajribalarini boshqalarning tajribalari bilan taqqoslagan holda o’zining imkoniyatlari, kamchiliklari va muvaffaqiyatlarini anglab yetishi;
- o’zidagi kreativ jihatlarni anglay olishi;
- o’zini ko’rsata olishi, yangiliklarni amaliyotga olib kirishga tayyor turishi lozim.

Pedagogik ta’limda kreativ kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uning asosiy maqsadiga erishishiga ko’maklashadi, bu esa bolalarni pedagogik qo’llab-quvvatlash orqali ularning yashirin aqliy qobiliyatlari (zukkolik, nutqiy ravonlik va mantiqiy fikrlash)ni namoyon qilish imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta’limda kreativ kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni amalga oshirish uning asosiy maqsadiga erishishiga ko’maklashadi, bu esa bolalarni pedagogik qo’llab-quvvatlash orqali ularning yashirin aqliy qobiliyatlari (zukkolik, nutqiy ravonlik va mantiqiy fikrlash)ni namoyon qilish imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi 2017 - yil 7 - fevraldagi 4947-Farmoniga 1-ilovasi (www.lex.uz)
2. Pedagogik atamalar lug’ati. / O’zbek, rus, ingliz tillarida/ O.Musurmanova va boshqalar. T.: —TURON – IQBOL, 2019.844

3. B.X.Xodjaev “Umumta’lim maktabi o’quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish”: Ped. fan. dok. diss. – Toshkent, 2016. – 260 b.

4. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta’lim sifatini boshqarish. – T.: Turon Iqbol, 2006 y. – 592 b. TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTLARI 2021/ 5 - SON 148

5. M.A. Yuldashev “Xalq ta’limi xodimlarining malakasini oshirishda ta’lim sifati menejmentini takomillashtirish”: Ped.fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2016. – 92 b.

TA’LIM DARAJASINI O’ZGARTIRISHDA GLOBAL TENDENSIYALAR

**Abduraimov Sirojiddin Abdukarimovich. Turanov Xusan Haydarkulovich,
Baratov Farrux Najmiddinovich** Pedagogika nazariyasi va tarixi 2-kurs
magistrantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda ta’lim darajasini o’zgartirishdagi global tendensiyalar, o’quv jarayoniga intellektual va hissiy munosabatlar tog’risida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: tendensiyalar, xalqaro, baholash, tadqiqot, izlanish

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta’lim sharoitida o’qitish usullari ta’lim maqsadlarini o’zgartirish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida qurilgan yangi avlod davlat ta’lim standartini ishlab chiqish bilan bog’liq murakkab davrni boshdan kechirmoqda.

O’rta kasb-hunar ta’limining asosiy maqsadi - o’z mutaxassisligi bo’yicha samarali kasbiy faoliyatga qodir, mehnat bozorida raqobatbardosh malakali mutaxassis tayyorlashdan iborat.

O’quv jarayonida talabning kognitiv va ijodiy faoliyatini amalga oshirish uchun ta’lim sifatini oshirish, o’qish vaqtidan samarali foydalanish va o’quvchilarning reproduktiv faolligi ulushini kamaytirish imkonini beradigan zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari yoshi va ta’lim

darajasidan qat'i nazar, individuallashtirishga, o'quv jarayonining masofali va o'zgaruvchanligiga, talabalarning akademik harakatchanligiga qaratilgan.

Ta'lim muassasalari, xususan, SPEda o'quv jarayonida qo'llaniladigan ta'lim pedagogik texnologiyalaridan keng foydalaniladi. Ta'lim jarayoniga ta'lim jarayoniga zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish o'qituvchiga bilimning chuqurligi va mustahkamligini ishlab chiqish, faoliyatning turli sohalarida ko'nikma va malakalarni mustahkamlash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-son “2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” Farmonida O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish vazifasi belgilangan. 2022-yilda O'zbekiston Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturida (Program for International Student Assessment, PISA) ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekistonni ushbu xalqaro dasturga tayyorgarlik ko'rishida bir qancha davlatlar ko'maklashmoqda. PISA natijalari 2023 yil oxirida e'lon qilinadi. Mamlakatlar xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishlari o'sha davlatning ichki holatidan kelib chiqib emas, balki xalqaro standartlar nuqtai nazaridan chetdan turib baho beriladi. Qolaversa, ilk yillardan qandaydir juda yaxshi, ijobiy natijalar olish haqida gapirib bo'lmaydi. Rossiya 2000-yildan beri xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etib kelmoqda va PISA bo'yicha natijalari o'rtacha xalqaro darajadan past bo'lgan. Faqat 21 yil davomida ta'limga katta sarmoya kiritish orqali PISA tadqiqotidagi natijalarning o'rtacha ko'rsatkichlariga yaqinlashdi.

Bu Rossiyada ko'proq fan natijalariga, ya'ni yosh avlodga yaxshi, chuqur va uzoq muddatli bilimlarni berishga e'tibor qaratilganligi bilan izohlanadi. Ijodkorlikni rivojlantirishga ehtiyoj yo'q deb hisoblangan, olingan bilimlar barcha o'quvchilar tomonidan turli hayotiy vaziyatlarda ishlatilishini ta'minlash uchun vaqt ham bo'lmagan.

1. PISA tadqiqotlariga ko'ra o'quvchilar faol hayotiy mavqeidan joy olishi uchun imkon beradigan bilimga egalik darajasini baholashlari mumkin bo'ladi. Tadqiqotda

hayotda kerak bo'ladigan bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishiga hamda o'quvchilarni fanlarning o'zaro bog'liqligidan xabardorligini baholashga e'tibor qaratiladi (oldiga qo'yilgan masalani yechishda turli fanlarni o'rganish jarayonida olingan bilimlaridan yoki boshqa axborot manbalaridan olingan bilimlaridan foydalanishlariga e'tibor beriladi). Dastlabki qadamlarda 1999-yili PISA tadqiqotining mualliflari 15 yoshli o'quvchilarning zamonaviy jamiyatga moslashishga tayyorligini aniqlash masalasini qo'yanlar. Bu holat PISA tadqiqotining yo'nalishlaridan biri sifatida – 15 yoshli o'quvchilarning kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish uchun matematika fanidan foydalanish darajasini tayyorgarligini baholash yo'nalishini belgiladi. Tadqiqot 3 yillik davrlardan iborat bo'lib, bunda har 9 yilda boshqa yo'nalishlarga nisbatan matematika yo'nalishiga kattaroq e'tibor qaratiladi.

2. PISA Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etuvchi mamlakatlarda o'z yutuqlarini boshqa mamlakatlar bilan qiyoslay olish imkoniyati tug'iladi. 2022 yildagi asosiy yo'nalish - matematik savodxonligi qilib olinadi. Tadqiqot natijalari har uch yilda turli mamlakatlar ta'lim tizimini belgilovchi ko'rsatkichlar bilan birga e'lon qilinib boriladi. Bu axborot ishtirokchi mamlakatlarga o'z yutuqlarini boshqa mamlakatlarning yutuqlari bilan qiyoslash va bu orqali xalq ta'limi tizimi bo'yicha siyosatni aniqlashda foydalanish imkonini beradi. Jahondagi rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilish imkoni, mamlakatga ko'plab investorlarni qiziqishini ortishiga olib keladi. Natijada xalq farovonligi oshadi, ishlab chiqarish, yangi ish o'rinlari vujudga keladi. Bu esa, o'z o'rnida aholining moddiy daromadini oshirishiga, yashash sharoiti va ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini ortishiga olib keladi. Gruziyada 2018-yil o'tkazilgan PISA tadqiqotlarining natijaviy xulosasiga ko'ra 2015-2018 yillar oralig'idagi o'tgan davrda ta'lim oluvchilarning bilim sifati ancha pasaygan. Misol tariqasida o'quvchilar 2015-yilda o'qish savodxonligi yo'nalishi bo'yicha 401 balni qo'lga kiritgan. 2018-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 280 balga pastga tushgan. Matematik savodxonlik yo'nalishi bo'yicha 2015-yilda 404 bal to'plagan, 2018-yilda bu ko'rsatkich 398 balga tushgan. Tabiiy fanlar savodxonligi yo'nalishida 2015-yilda 411 ball bo'lgan, 2018-yilda esa 383 balga pastga tushib ketgan. Bu haqda Gruziya O'quvchilar bilimini baholash va nazorat

qilish Milliy markazi rahbari Sopio Gorgodze o'z hisobotida aytib o'tgan. Gruziya 2012 yilda PISA tadqiqotlarida ishtirok etishni rad etgan, lekin 2015-yildan boshlab yana PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish uchun rozilik bildirgan. PISA tadqiqotlari o'quvchilarning o'quv dasturlari bo'yicha bilim sifatinigina emas, balki shu bilimlarini hayotda qay darajada qo'llay olish ko'nikmasini aniqlaydi. Gruziyada o'quvchilarning matematik, tabiiy va o'qish savodxonligi yo'nalishlari ko'rsatkichin pastga tushib ketgan bo'lsada, o'tgan 10 yillik davr oralig'ida o'quvchilarni tanqidiy fikrlashi va siyosiy qarashlarida ancha ijobiy o'zgarishlar bo'lganligini kuzatish mumkin. Demak tadqiqot faqatgina o'quvchilar bilim savodxonligini o'rganib qolmasdan, balki ularning fikrlash darajasini o'zgarishi va o'sishiga ham sababchi bo'ladi. Shuning uchun mazkur omillarni tadqiq etish muammolari dunyoning ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar uchun dolzarbdir. Shu munosabat bilan innovatsion rivojlanishning darajasini tezkor va ishonchli tahlil qilishga mo'ljallangan baholash tizimi mavjudligi katta ahamiyatga ega. Bunday baholash tizimlari sifatida obro'li xalqaro tashkilotlari tomonidan yaratilgan xalqaro reyting tizimlari qo'llanilmoqda. Shulardan eng mashhur reyting tizimi sifatida INSEAD biznes-maktabi, Kornel universiteti va intellektual mulk Jahon tashkiloti tomonidan qo'llanilayotgan Global innovatsion indeks xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'limning asosi o'quv fanlari emas, balki fikrlash va harakat qilish usullari bo'lishi kerak. Yuqori saviyada tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassisni nafaqat qo'llab- quvvatlash balki uni yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, muayyan ishlab chiqarish muhiti sharoitlariga moslashtirish, mustaqil ravishda o'qitish bosqichiga ham kiritish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Belozertsev, E.P. Kasbiy ta'lim pedagogikasi: darslik / E.P. Belozertsev, A.D. Goneev, A.G. Pashkov, ed. V. A. Slastenin, 4-nashr, O'chirilgan. - M.: IT akademiyasi, 2008. -- 368 b.
2. Borisova, N.V. Ta'lim texnologiyalari pedagogik tanlov ob'ekti sifatida: darslik. nafaqa / N. V. Borisova. - M.: ITsPKPS, 2000. -- 146 p.

3. Gulova, M.N. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: darslik. DPT muassasalari uchun qo'llanma / MN Gulova, 4-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. - M .: IT akademiyasi, 2013 .-- 208 b.

4. Selevko, G.K. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik. nafaqa / G.K.Selevko. - M .: Xalq ta'limi, 1998 .-- 256 b.

PEDAGOGIK TAJRIBA - SINOV ISHLARI DASTURINI ISHLAB CHIQUISH METODIKASI

Abduraimov Sirojiddin Abdulkarimovich. Turanov Xusan Haydarkulovich, Baratov Farrux Najmiddinovich, Pedagogika nazariyasi va tarixi 2-kurs magistranti.
Elektron pochta sirojiddinabduraimov48@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pedagogik tajriba-sinov ishlarini olib borishning o'ziga xos tomonlari, tajriba-sinov ishlarida inson predmeti, tajriba-sinov o'tkazishdagi o'ziga xos tablalar va anketa so'rovlari. Tajriba-sinov maqsadi, qoidalari hamda natijalari haqidagi muammolar haqida fikr yuritilgan. Va so'ngso'z o'rnida xulosa va foydalanilgan adabiyotlar.

Tayanch so'z va iboralar: Tajriba-sinov, umummilliy tafakkur , empirik, kuzatuv, taxliliy, metod , shaxs, Ilmiy tadqiqot konsepsiyasi, falsafiy kategoriya, metadalogik asos, matematik statistik tahlil , mantiqiy tahlil, obyektiv, subyektiv.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish o'ziga xos murakkab va ma'suliyatlidir. Inson predmetida ayniqsa tajriba-sinov o'tkazish aniq dastur asosida tashkil etilishi, dastur har tomonlama pedagogika psixologik qonuniyatlar, shart-sharoitni hisobga oladi.

Bu shunday tafakkur va fikrlash jarayoni bo'lib, uning yordamida tabiiy yoki maxsus yaratilgan, nazorat qilinadigan, boshqariladigan pedagogik farazlar, g'oyalar, yangiliklar o'quv jarayoniga tatbiq qilinadi. Pedagogik ilmiy farazlar, muammolarni xal qilish-ning yangicha yo'llari va vositalari izlanadi. Pedagogik tajriba-sinov bu, umummilliy tafakkur jarayoni bo'lib, pedagogik omillar, shart-sharoitlar, jarayonlar o'rtasidagi sabab va oqibatlar bilan bog'-liq o'rganiladigan

bir yoki bir necha ob`ekt yoxud tizim-larni aniq rejalar asosida oydinlashtirish imkonini beruvchi jarayondir. Tajriba-sinov ishlari asosan ta`lim-tarbiya jarayoniga aloqador ilmiy faraz yoki yangicha usullarning tatbiqiy jarayonlarini sinash, tekshirish, aniqlash maqsadida o`tkaziladi. Pedagogik tajriba-sinovlar o`tkazishning asl mohiyati amaldagi pedagogik jarayonlarni takomillashtirishga olib boradigan tadqiqotlar va ularning farazlariga muvofiq ravishda aniq maqsad sari yo`naltirilgan, mutlaqo yangicha muhitni olib kirishdan iborat.

Ta`lim-tarbiya jarayonining takomillashib borishi va natijalarini oldindan ko`ra bilish imkoniyatlarini beradi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarini o`tkazishda o`ziga xos talablar mavjud:	
Ishning ilmiy jihatdan asoslangan farazini aniqlash va kutilishi lozim bo`lgan natija uchun reja belgilash	Tajriba-sinov uchun aniq obyekt belgilash
Tajriba-sinov o`tkazish vaqti va muddatini, sinflarni belgilash	Tajriba-sinov uchun kerakli vositalar, asbobuskunalar, material va matnlar,

Anketalar va boshqa zaruriy narsalarni tayyorlash;

- tajriba-sinovni olib borishda tadqiqotchi va tajriba- sinovni olib boruvchi o’qituvchi tadqiqot materiallari, olib borish yo’llarini, kutilayotgan natijalarni aniq belgilab olish, hamkorlikda ish yuritishi;

- tajriba-sinovning borishi va natijalarini aniq yozib borish, tahlil qilish, tegishli xulosa chiqarish va tavsiya-lar berib borishlari talab etiladi. Tajriba-sinovlarni o’tkazishdan oldin shu sohaga doir eng maqbul ishni olib borish texnologiyasi, metodini belgilash ham ko’zda tutiladi. Qo’llaniladigan texnologiya va metodlar asoslangan bo’lib, u ikki yo’nalishda olib borilishi mumkin.

Birinchidan, empirik (kuzatuv, taxlil) metod hozirgacha tajriba-sinov mavzusiga oid qanday adabiyotlar, qo’shimcha manbalar, g’oyalar, tajribalar ma’lumotini o’rganib chiqish, tajriba-sinovga oid barcha fa-razlar, modellar, bajarilishi kerak bo’lgan ishning loyihalash asosida belgilash metodidir.

Ilmiy tadqiqot dasturi tajriba-sinov ishlarini maqsadli, izchil amalga oshirish mazmuni belgilaydi. Pedagogik tajriba-sinov dasturi mavzuning dolzarbligi, ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatini aniqlash, ilmiy farazning haqqoniyligini asoslash qo’lanmasidir. Tadqiqot nazariyasining amalga sinab ko’rish; tadqiqot ilmiy-amaliy imkoniyatini joriy etish, umumlashtirish; bir necha variantda har xil sharoitda tadqiqot natijasini tekshirib ko’rish; matematik statistik tahlil qilish va baholash kabi yo’nalishlardan iborat bo’ladi. Ma’lumki, amaliyot ilmiy bilishning mezonidir. Ilmiy tadqiqot fanning istiqbolini belgilovchi, mumtoz qonuniyatlarni yorituvchi yoki vaqtinchalik bo’lishi, ba’zan takror bo’lishi ham mumkin. Shuning uchun tajriba-sinov ishlari ana shu imkoniyatlarni hayotda o’z ifodasini aniqlashdan iborat bo’ladi.

Ilmiy farazlarni asoslashda tajriba-sinovlari muhim tarkibiy qismidir. Ilmiy farazlarga asosan tajriba-sinov ishlari tashkil etiladi, ilmiy farazlar amaliyotda sinalsagina nazariy g’oyaga aylanadi. Ilmiy farazlar tajribalarda asoslanmasa ilmiy tadqiqot yo’nalishi o’zgartiriladi, qayta tajriba o’tkaziladi.

Ilmiy tadqiqotning konsepsiyasi muammoning o’rganilish tarixiy taraqqiyoti, hayotda tipik ko’rinishlari tajribada sinab ko’riladi. Amaliy tajriba tadqiqot nazariyasini asoslaydi todiradi. Shuning uchun tajribasinov ishlari dasturi ilmiy

tadqiqotni izchil amalga oshirish tizimi, mexanizmdir. Tadqiqot nazariyasi tajriba-sinov ishlari bir-biri bilan uzviy bog’liq. Nazariyaning amaliyot bilan bog’liqligi falsafiy kategoriya tajriba-sinov ishlarining metodologik asosidir.

Tadqiqotning ilmiy-amaliy ahamiyatini aniqlashda tajriba-sinov ishlari ekspertiza vazifasini bajaradi. Tadqiqot argumenti tajriba-sinov ishlarining natijasiga asosan ifodalanadi. Ilmiy tadqiqotni argumentlash, g’oyaviy aksioma tajriba-sinov ishlarining har xil variantda, har xil sharoitda o’tkazilganiga bog’liq. Pedagogik tadqiqotda subyektiv tavsiyalar o’tgan asrda ta’lim-tarbiya tizimini inqirozga olib bordi. Pedagogik tadqiqotlarni argumentlash tajriba-sinov ishlari dasturining tarkibiy qismidir. Bir necha variantda, shart-sharoitda ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish bo’yicha tajriba-sinov ishlari tajriba va nazorat guruhlarida sinab ko’riladi. Uzoq muddatli tajribada har bir bosqichda bajariladigan kuzatish tajriba-sinov ishlar tartibi belgilanadi. Tajriba guruhlarini xususiyatiga ko’ra bir yoki bir necha bosqichli tajriba-sinov ishlari rejalashtiriladi.

Tajriba-sinov ishlari natijalarini umumlashtirishda mantiqiy xulosalar bilan birga matematik statistik tahlil argumentli konsepsiyalar, amaliy qo’llanmalar yaratish imkoniyatini oshiradi. Tadqiqot yo’nalishi pedagogikaning tarkibiy qismlari, mavzuga doir tajriba-sinov ishlari dasturi yaratilishi, tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda ham ijodkorlik bo’lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Каримов И.А. Узбекистоннинг уз истиклол ва тараккиет йули. — Т.: Узбекистон, 1992.-71 б.
2. Каримов И.А. Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари - Т.: Узбекистон, 1997.-315 б.
3. Каримов И.А. Жамятимиз мафкураси халкни - халк, миллатни - миллат килишга хизмат этсин. 7-жилд. - Т.: Узбекистон, 1999.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. - Т.: Маънавият, 2008. - 176 б.

5. Каримов И.А. Жах,он молиявий-иктисодий инкирози. Узбекистон шароитида уни бартараф этиш йуллари ва чоралари. - Т.: Узбекистон, 2009. - 59 б.
6. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Узбекистон давлатини мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз” мавзусидаги Узбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида багишланган Олий Мажлис палаталарининг кушма мажлисидаги нутқи. - Т.: “Узбекистон”, 2016.-56 б.
7. Мирзиёев Ш.М. “Крнун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараккиёти ва халк фаровонлиги гарови” мавзусидаги Узбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маърузаси. - Т.: Узбекистон, 2017. - 48 б.
8. Мирзиёев Ш.М. Танкидий тахлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - хдр бир рах,бар фаолиятининг кундалик коидаси булиши керак. - Т.: Узбекистон, 2017 - 102б.
9. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб х,алкимиз билан бирга курамиз. - Т.: Узбекистон, 2017. - 488 б.
10. Узбекистон Республикаси Президентининг “Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича Харакатлар стратегияси тугрисида”ги Фармони. // Х,аракатлар стратегияси асосида жадал тараккиёт ва янгиланиш сари. - Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. - 92 б.

BOSHQARISH MADANIYATI VA RAHBARNING ISHINI TASHKIL ETISHDAGI UNING AHAMIYATI

JDPU “Ta’lim muassasalari boshqaruvi” yo’nalishi

2-bosqich magistranti Abdurazaqova Sojida

Annotatsiya. Ushbu maqolada avvalo madaniyat, shu bilan birga rahbarning boshqaruv madaniyati haqida, uning boshqarish uslublari haqida, jamoada ishlash madaniyati haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: madaniyat, boshqaruv, rahbar, uslub, jamoa, ma’naviyat, faoliyat.

Avvalo «Madaniyat» tushunchasi haqida gapirib o’tadigan bo’lsak, Madaniyat tushunchasi rivojlanishi darajasining umumlashtiruvchi ko’rsatkichi bo’lib, bir qancha ma’noni bildiradi. Masalan, jamiyat madaniyati, ayrim shaxs madaniyati, va nihoyat, inson faoliyatining ayrim turi madaniyati haqida so’z yuritish mumkin. Inson faoliyati moddiy va ma’naviy boyliklar yaratuvchi turlarga bo’linadi. Shu sababli, moddiy va ma’naviy madaniyat farq qilinadi.

Insoniyat madaniyati o’suvchan, o’zgaruvchan, chunki hozirgi avlod avvalgi avlodlar madaniy qadriyatlaridan ijodiy foydalanish asosidagina yanada rivojlanishi mumkin.

O’zbekistonning noyob madaniyati yillar, asrlar davomida shakllanib, uni saqlash, rivojlantirish ko’p millatli respublikaning yuqori ma’lumotli insonlari - fan, adabiyot, san’at arboblari vazifasidir.

Inson hayoti faoliyatining muhim tarkibiy qismi butun insoniyat tomonidan jamlangan madaniy boylikka ega bo’lishi, shu jumladan boshqaruv madaniyatini egallashdir.

Menejment madaniyati juda muhimdir. Insoniyat o’z rivojlanish jarayonida juda katta menejment tajribasini jamlagan. Bozor sharoitida bu tajriba boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilishi kerak. Menejmentning vujudga kelishi va rivojlanishi, avvalo boshqaruv madaniyati darajasi yuksalishi bilan bog’liqdir. chunki, menejment yo’llari, usullari, vosita va uslublariga tanqidiy baho berish yo’li bilan, ularning eng yaxshilari jahon tajribasida qo’lanishi uchun ajratib olinadi.

Menejment madaniyati inson madaniyatining tarkibiy qismi bo’lish bilan birga qator o’ziga xos xususiyatlarga ham ega. Madaniyatga ega bo’lish menejer uchun faqat zarur emas, balki shartdir, chunki har bir tashkilotning har bir bo’linmasi samarali ishlashi uchun uning xodimlari yuksak madaniyatga ega bo’lishlari kerak.

Menejment madaniyati darajasi xodimlar, ayniqsa, menejerlar madaniyatini, menejment jarayoni madaniyati, boshqaruv texnikasi, mehnat sharoitini aks ettiruvchi ko’rsatkichlar bo’yicha baholanadi. Menejment madaniyati unsurlarining turli-tumanligi

boshqaruv jarayonida turli-tuman me’yorlarga, jumladan, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, estetik me’yorlarga rioya qilish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Axloqiy me’yorlar insonning axloq va odob sohasidagi xulqini tartibga soladi. Ular jumlasiga ijtimoiy burchni to’g’ri tushunish, kishi o’rtasida insoniy munosabat va o’zaro hurmat, vijdonlilik, haqiqatgo’ylik, kamtarlik va hokazolar kiradi. Boshqaruv jarayonida axloqiy me’yorlarga rioya qilish uning madaniyati yuqori darajasidan dalolat beradi.

Tashkiliy me’yorlar tashkilot tarkibini, alohida bo’linma va shaxslar faoliyati tarkibi va tartibini, ichki tartib faoliyat turlarini, xodimlar vazifalarini, axborotni qayta ishlash va foydalanish jarayonini belgilaydi.

Texnikaviy me’yorlar korxonaning va uning bo’linmalarining boshqaruv uchun zarur uskuna, texnika va transport vositalari, asboblardan bilan qurollanganlik darajasini bildiradi.

Estetik talablar va me’yorlar ham boshqaruv jarayonida qo’llaniladigan texnika vositalari va uskunalar, ham boshqaruv xodimlarini o’rab turuvchi tashqi muhit uchun belgilanadi.

Menejment madaniyati tarkibiga boshqaruv xodimlari madaniyati, boshqaruv jarayonlari madaniyati, mehnat sharoiti madaniyati va hujjatlar yuritish madaniyati kiradi.

Menejment madaniyatining barcha unsurlari o’zaro bog’liq va o’zaro ta’sir etuvchidir. Shu bilan birga ular orasida boshqaruv xodimlari madaniyati yetakchi ahamiyatga ega. Menejer boshqaruv jarayoni madaniyatining yuqori darajasiga erishishi va o’z mehnatini tashkil etishni takomillashtirib borishi kerak.

Boshqaruv xodimlari madaniyati ko’p omillarga bog’liq, umumiy madaniyat darajasi, ishbilarmonlik sifatlari, boshqaruv ilmini chuqur va har tomonlama bilish va uni o’z faoliyati jarayonida qo’llay olish bilan xarakterlanadi.

Har bir korxonada va tashkilot menejeri o’z vazifasini bajarish jarayonida jamoaning boshqa a’zolari bilan munosabatda bo’lar ekan ishbilarmon kishilar o’rtasida mavjud axloqiy qoidalarga bo’ysunadi. Har bir jamoada xayrixohlik, insonga hurmat muhiti

mavjud bo’lishi kerak. Boshqaruv madaniyati sansalorlik, mansabparastlik, shavqatsizlik, qo’pollikka ziddir. Boshqaruv tizimida, shuningdek, davlat me’yorlariga rioya qilmaslik, va’dabozlik, faoliyatga noto’g’ri baho berish va boshqa xususiyatlarga yo’l qo’yib bo’lmaydi. Amaliy faoliyatda fandan foydalanish, mehnatga ijodiy yondashish, tadbirkorlik, javobgarlik, tashabbus va mustaqillik, xo’jasizlikka, byurokratizm, qonun buzuvchilikka, murosasizlik, vijdoniylik, kamtarlik va oddiylik boshqaruv xodimlari madaniyatini ifodalaydi.

Boshqaruv madaniyati uchun boshqaruv jarayonini tashkil etish madaniyati darajasi muhim ahamiyatga ega. Boshqaruv jarayoni madaniyatiga rioya qilish korxonada zamonaviy boshqaruv jarayoni qo’llanilishini bildiradi.

Boshqaruv jarayoni madaniyati shuningdek, boshqaruv mehnatini (boshqaruv mehnatini maqbul taqsimlash, kooperatsiya qilish va chegaralash, ishchilar sonini meyorlash, kadrlarni to’g’ri joylashtirish va ulardan foydalanish) va ishlovchi ish joyini (ish joyi va binoning qulayligi, ularning sanitariya-tozalik talablariga javob berishi), maqbullashtirish, majlislarni, suxbatlarni, tashrifchilarni qabul qilish, uchrashuv, telefon orqali so’rash, mehnatkashlar xatlari bilan tanishishni to’g’ri tashkil etish va rasmiylashtirishni ham qamrab oladi.

Boshqaruv jarayonida turli-tuman texnika - oddiy kalkulyatordan tortib murakkab EHMlarga qo’llaniladi. Menejerlar bu texnika imkoniyatlari va maqbul foydalanish sohalarini bilishlari lozim bo’lib, bu boshqaruv madaniyati darajasini bildiradi.

Rahbarning boshqaruv madaniyati ma’lum me’yorlarga asoslanadi:

- huquqiy normalar. Kompaniyaning barcha xodimlari singari menejer ham huquq va majburiyatlarga ega, uning faoliyati me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi, ularni yaxshi bilishi va yaxshi bajarishi kerak.

- axloqiy me’yorlar shuni anglatadiki, xo’jayin xudo bilan tenglashtirilmaydi, u ham axloq, axloq va axloqqa ega bo’lishi kerak.

- tashkiliy me’yorlar tashkilotda qabul qilingan tashkiliy rejaning turli xil normalarini, bo’limlar va umuman tashkilotning ish tartibi va jadvalini, ichki tartib qoidalarini va boshqalarni belgilaydi.

Rahbarning zamonaviy hayoti boy va ko'p qirrali bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qilishi kerak va shu bilan birga zamonaviy jamiyatda juda talab qilinadigan yuqori boshqaruv madaniyatiga mos keladi. Rossiyada tadbirkorlik madaniyati yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarilmoqda, shuning uchun berilgan vazifalarni aniq va samarali hal qila oladigan, ularni jamoaga jalb qiladigan, kompaniya ishini boshqaradigan va muvofiqlashtira oladigan menejerlar yuqori baholanadi.

Rahbarning kasbiy va axloqiy rivojlanishi, uning xizmat axloqi, boshqaruv an'analari - bu menejerning boshqaruv madaniyati, unga bir nechta "submulturalar" kiradi:

1. Shaxsiy madaniyat bo'ysunuvchilar bilan aloqa shaklini, shaxsiy gigienani, chiroyli tashqi ko'rinishini, mahorat darajasi va boshqalarni nazarda tutadi.

2. Shaxsiy va ish vaqtini qat'iy rejalashtirish. Maqsadni aniq belgilamasdan va ish kunini rejalashtirmasdan turib, rahbarning boshqaruv madaniyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Vakolatli va to'plangan rahbar kadrlar bilan ishlash, yuzaga keladigan muammolarni hal qilish va vazifalar o'zgarishi, bo'lim boshliqlari bilan uchrashuvlar, yig'ilishlar, muzokaralar va h.k.lar oldiga qo'yilgan maqsadlarni to'g'rilash uchun vaqt topishi kerak.

3. Demak, muzokaralar, uchrashuvlar, uchrashuvlar va hokazolar madaniyati kuzatiladi.

4. Har qanday masalada xodimlar bilan shaxsiy suhbatlar o'tkazish madaniyati. Tinglash va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati bu erda ayniqsa qadrlanadi.

5. Hujjatlar va xatlar bilan ishlash madaniyati. Rahbar o'z tashkilotida aniq hujjatlar aylanishini o'rnatishi kerak. Barcha muhim xatlar va hujjatlar mas'ul xodimlarga etkazilishi kerak. Barcha elektron pochta xabarlariga o'z vaqtida javob berish kerak. Eng muhimi, ijro etishni boshqarish.

6. Notiqlik nutqi madaniyati. Rahbar ko'p vaqtni bo'ysunuvchilar bilan muloqot qilishga sarflaganligi sababli, o'z fikrlarini malakali ifoda etish va suhbatdoshga asosiy g'oyani etkazish qobiliyati doimiy ravishda rivojlanib borishi kerak.

7. Zamonaviy boshqaruv madaniyati, shuningdek, ish joyidagi madaniyatni ham o'z ichiga oladi. Menejer stoli doimiy ravishda barcha muhim hujjatlar yo'qoladigan qog'ozlar bilan to'lib ketmasligi kerak. Asosiy amaldagi hujjatlar - bu xo'jayinning stolida bo'lishi kerak bo'lgan barcha narsalar. Jadval ko'rinishi bilan mehmon menejer haqida birinchi taassurot qoldiradi. Bundan tashqari, menejer kabinetidagi barcha mebellar yangi bo'lishi kerak, gullar esa chiroyli va gullab-yashnagan ko'rinishga ega bo'lishi kerak.

Rahbarning boshqaruv madaniyati ko'pincha xodimlarni boshqarish uslublari sifatida qaraladi: avtoritar, demokratik (yoki kooperativ uslubning bir turi), individual vaziyat va liberal. Har bir uslubning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. O'zlarining sof shaklida boshqaruv uslublari deyarli yuzaga kelmaydi, aksincha, uslublardan birining xususiyatlari ustun bo'lgan aralash shakllar mavjud. Bo'ysunuvchining o'ziga xos holati yoki shaxsiy xususiyatlari uchun o'zingizning boshqaruv uslubingizni tanlash yaxshidir. Va, mashhur e'tiqodga zid ravishda, uslubni tanlash etakchining jinsiga bog'liq emas, balki uning xarakteriga, shaxsiy tajribasiga, temperamentiga va o'ziga bo'lgan ishonchiga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизimini 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон).

2. О'zbekiston Respublikasi prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo’shimcha chora tadbirlar to’g’risida” gi 2019 yil 6-sentyabrdagi PF-5812- sonli farmoni

O’ZBEKISTONDA PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.

Abdurazaqova Sojida

JDPU “Ta’lim muassasalari boshqaruvi” yo’nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimizda amalga oshirilayotga ta’lim islohotlari, yangi professional ta’lim tizimi va bu tizimning mazmun – mohiyati, maqsad – vazifalari haqida ma’lumotlar yoritib boriladi. Hozirgi vaqtda Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlar fonida ta’lim tizimida sezilarli yuksalish kuzatildi, ko’lam va sifat jihatdan jiddiy tarkibiy o’zgarishlar yuz berdi. Prezidentimiz tomonidan sohada tub islohotlarni amalga oshirish va zamonaviy professional ta’lim tizimini barpo etishning maqsad va ustuvor vazifalari, bir so’z bilan sohaning yangi missiyasi belgilab berildi.

Annotation. In this article, information on education reforms in our country, the new professional education system and the content of this system, and the essence of this system is covered. Currently, there was a significant increase in the education system in the background of large-scale reforms in the country, scale and qualitative structural changes. The President on the implementation of radical reforms in the field and the establishment of the system of modern professional education, a new mission of the field has been set in a word.

Аннотатсия. В этой статье описаны цели и задачи и значения новой профессиональной образовательной системы Узбекистана, последние новости в сфере образования. На сегодняшний день в стране прослеживается коренные изменения в сфере образования. Президентом нашей страны назначены цели и задачи современного профессионального образования. Одним словом указана новая миссия современного профессионального образования в стране.

Kalit so’zlar. Tendensiya, innovatsiya, ta’lim, professional ta’lim, uzluksiz ta’lim, **jamiyat**, sifatli ta’lim, xalqaro mehnat bozori, xalqaro hamkorlik, texnologiyalar, missiya.

Maqola maqsadi: Yangi professional ta’lim tizimi va bu tizimning mazmun – mohiyati, maqsad – vazifalari haqida ma’lumotlar yoritib berish. Shu bilan birga, xalqaro mehnat bozori talablari, integratsion jarayonlarning jadallashuvi, raqamlashtirish, zamon talablariga mos malaka va ko’nikmalarga ega bo’lgan raqobatbardosh o’rta bo’g’in mutaxassislarini tayyorlashni, kasb-hunar ta’lim sohasida yangi tizimni – xalqaro andozalarga mos **professional ta’lim** tizimini o’rganish.

Maqola ob’yekti: Kasb-hunar maktablarida metodik ishlar jarayoni tanlab olinib, Paxtakor tumani kasb hunar kollejlari o’qituvchilari va talabalari ishtirokida.

Maqola yozishdagi vazifalar:

-Kasb-hunar ta’lim sohasida uslubiy ishlar holati va uni boshqarishga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilish;

-uslubiy ishlarning tashkiliy shakllarini tahlil qilish va ulardan foydalanish maqsadini muvofiqlashtirish;

-Kasb-hunar maktablarida davr talabiga javib beradigan uslubiy amalga oshiradigan ishlar hamda uni boshqarishning maqsadi, vazifalari va mazmunini ishlab chiqish;

Professional ta’lim muassasalarining rivojlanish tendensiyalarining mazmuni va ahamiyati.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani, Mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo’lida tez va sifatli ilgari borishini ta’minlaydigan zamonaviy innovatsion g’oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan tadbirlar ta’lim tizimini takomillashtirish vazifalarini ham belgilab berdi.

Shu asosda Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohotlar fonida ta’lim tizimida sezilarli yuksalish kuzatildi, ko’lam va sifat jihatdan jiddiy tarkibiy o’zgarishlar yuz berdi.

Shu bilan birga, xalqaro mehnat bozori talablari, integratsion jarayonlarning jadallashuvi, raqamlashtirish, zamon talablariga mos malaka va ko’nikmalarga ega bo’lgan raqobatbardosh o’rta bo’g’in mutaxassislarini tayyorlashni, kasb-hunar ta’lim

sohasida yangi tizimni – xalqaro andozalarga mos **professional ta’lim** tizimini talab qildi.

Prezidentimiz tomonidan sohada tub islohotlarni amalga oshirish va zamonaviy professional ta’lim tizimini barpo etishning maqsad va ustuvor vazifalari, bir so’z bilan sohaning **yangi missiyasi** belgilab berildi.

Ushbu missiya mohiyati yangi sifat va formatda inson resurslarini rivojlantirish, yoshlarda ichki va tashqi mehnat bozori talab qilayotgan amaliy klassifikatsiyalarni shakllantirish, ularning vatanga muhabbatini, xalqiga sadoqatini yuksaltirishdan iborat.

Professional ta’lim tizimi oldiga quyidagi vazifalar qo’yildi:

- Hududlar va sohalar kesimida iqtisodiy taraqqiyotga munosib hissa qo’sha oladigan o’rta bo’g’in kadrlarni tayyorlash;
- yoshlarni malakali malakali mehnat orqali o’z hayot farovonligini ta’minlashga o’rgatish;
- o’z mehnat faoliyatiga innovatsion va kreativ yondoshish, yaratuvchanlik, intellectual, madaniy, ma’naviy potensialni rivojlantirish kabi kompetensiyalarni shakllantirish metodologiyasini yaratish.

Ana shu missiya, maqsadlarni ko’zlab, Prezidentimiz 2019- yil 6-sentyabrda “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo’shimcha chora tadbirlar to’g’risida”gi farmon qabul qilindi.

Mazkur farmon O’zbekiston tarixida **yangi professional ta’lim tizimini** tashkil etishga asos bo’lgan bo’lsa, 2020 yil 24 – yanvarda davlatimiz rahbari o’z Murojaatnomasida “Joriy yildan boshlab, mutloqo yangicha professional ta’lim tizimi yo’lga qo’yilib, kasb – hunar maktablari, kollejlari va texnikumlar tashkil etiladi” deya mazkur tizimning ahamiyatini yana bir bor alohida ta’kidladilar.

Bunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlari barobarida tadbirkorlik, kichik biznes, oilaviy biznes, tomorqa biznesi, qurilish, xizmat ko’rsatish, chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilik kabi tez suratlarda ravnaq topayotgan sohalar uchun **ishchi kasblar** bo’yicha malakali kadrlar tayyorlashni ko’zda tutildi.

Bundan buyon professional ta’lim muassasalari imkoniyatlaridan kelib chiqib, o’quvchilarni jalb qilgan holda issiqxona, chorvachili, limonchilik, sabzavot yetishtirish, ishlab – chiqarish hamda xizmat ko’rsatish sohalarida tadbirkorlik va kichik biznes tarmoqlari tashkil etiladi. Endilikda texnikumlar bitiruvchilari o’z sohasiga mos bakalavriat ta’lim yo’nalishlari bo’yicha kirish imtihonlarisiz 2-kursdan o’qishini davom ettirish huquqiga ega bo’ladi.

2020/2021 o’quv yilidan boshlab O’zbekistonda boshlang’ich, o’rta va o’rta maxsus professional ta’lim tizimida tegishli ta’lim dasturlari joriy etilgan kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlardan iborat professional ta’lim muassasalari tarmog’i tashkil etiladi. O’zbekiston prezidentining 6 sentyabrdagi professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risidagi farmonida bu haqda so’z boradi.

Farmonga muvofiq, Ta’limning xalqaro standart tasniflagichi darajalari bilan uyg’unlashgan yangi boshlang’ich, o’rta va o’rta maxsus professional ta’lim tizimi hamda tabaqalashtirilgan ta’lim dasturlari joriy etilgan ta’lim muassasalari tashkil etilib, mazkur dasturlar asosida tegishli kadrlar tayyorlaydigan ta’lim muassasalari ro’yhatlari tasdiqlandi.

Bundan tashqari, jami 388 ta kasb-hunar kollejlari binolari tegishli ro’yxatga asosan maktab sifatida foydalanilishi belgilandi. Kasb-hunar maktablarida maktablarning 9-sinf bitiruvchilariga 2 yillik kunduzgi ta’lim beriladi. Ta’lim olayotgan o’quvchilar Davlat byudjeti hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida (202730 so’m) oylik stipendiya hamda uch mahal ovqat bilan ta’minlanadi.

Kollejlarda kamida umumiy o’rta ma’lumotga ega bo’lgan shaxslarga kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yilgacha muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta’lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to’lov-kontrakt asosida ta’lim beriladi.

Texnikumlarda esa umumiy o’rta ma’lumotga ega bo’lgan shaxslarga kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqqan holda 2 yildan kam bo’lmagan

muddatda kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida davlat buyurtmasi hamda to'lov-kontrakt asosida ta'lim beriladi.

Texnikumlarni tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2-kursdan o'qishini davom ettirish huquqiga ega bo'ladi.

Kasb-hunar maktablari, kollej hamda texnikumlari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan boshqariladi.

Hamkorlik asosida ta'lim muassasalari sifatini rivojlantirishda professional ta'lim muassasalarining huquqiy asoslari.

O'z navbatida yangi professional ta'lim tizimining ham barcha huquqiy me'yoriy asoslari yaratildi. Jumladan “O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normative – huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida” gi hukumat qarori e'lon qilindi.

Qaror bilan uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim to'g'risidagi nizom, Boshlang'ich professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan kasb – hunar maktablarining namunaviy ustavi, O'rta professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan kollejlarning namunaviy ustavi hamda O'rta maxsus professional ta'lim bosqichida kadrlar tayyorlaydigan texnikumlarning namunaviy ustavi tasdiqlandi.

Ushbu hujjatlar asosida o'quv jarayoni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan ta'lim dasturlari asosida tashkil etiladigan uchta toifadagi ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yiladi.

Bugun professional ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning istiqboli, samara va natijasi ish beruvchi va ta'lim muassasasining o'zaro hamkorligiga, ishlab chiqarish va o'quv jarayonining uzviyligi, milliy malaka tizimining muvaffaqiyatli joriy etilishi, mukammal professional standart va sifatli ta'limga bog'liq. Bu tizimning muvaffaqiyatli joriy etilishi yaqin istiqboldagi taraqqiyotimiz jadallashuvini ham belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизimini 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон).
2. О‘zbekiston Respublikasi prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi 2019 yil 6-sentyabrdagi PF-5812- sonli farmoni

PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARNING ROLI

Aliqulova Fotima Rashidovna

Jizzax shahar 15-umumta’lim maktabining boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotasiya: ta'lim jarayonida ijobiy motivatsiyani rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, izlanish va fikrlash muhitini yaratiladi.

Kalit so‘zlar: kompetentlik, ijtimoiy-pedagogika, kopitensiya, integrasiyalash, urf-odat, boshlang‘ich ta’lim, ijtimoiy-iqtisodiy, elektron o‘qitish.

Fanda rivojlanishning ixtiyoriy bosqichida bilimlar rivojlanishi darajasini baholash, nazariy asoslar va konsepsiyalarning asoslanishi, ularning amaliy faoliyat voqyeligiga mosligi, prognozlarni belgilash va nazariya hamda amaliyotning kelgusi rivojlanishi yo‘nalishlarini belgilash maqsadida to‘plangan tajribaning tahlili va umumlashtirish muammolari birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtdagi jamiyatning mustaqil ilmiy tarmog‘i sifatida va ijtimoiy-iqtisodiy, qonunchilik-huquqiy, tashkiliy va boshqa ko‘pgina muammolarni qamrab oluvchi amaliy bilimlarning katta bo‘limi sifatida ta’lim rivojlanishining mavjud sharoitlari bilimlarni yangi metodologik asoslarda o‘zlashtirish va umumlashtirish zaruratini yuzaga keltirdi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarning ijodiy kompetentligini shakllanishidagi boshlang’ich nuqta kreativ bilimdonlik, kreativ pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlardir. Bo’lajak, boshlang’ich sinf o’qituvchilarning ijodiy kompetentligi u egallagan ijodiy pedagogik faoliyat tajribasi asosida ijodiy qobiliyat va malakalarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Ijodiy jihatdan ahamiyatli shaxsiy sifatlarning muayyan majmuasi bilan shakllanadigan ijodiy tayyorlik pedagogik mehnatning kasbiy va shaxsiy jihatlari birligini ta’minlaydigan ijodiy kompetentlikning tizimni shakllantiruvchi elementi vazifasini bajaradi. Tuzilmaviy komponentlarning yaqin o’zaro aloqadorligi ijodiy kompetentlikni tizimli xususiyat ekanligini ifodalaydi.

Shu nuqtai nazardan ijtimoiy pedagogika mutaxassisligi bo’yicha o’rta yoki oliy professional ma’lumotga ega bo’lgan mutaxassis, ijtimoiy pedagogik faoliyatni professional tartibda yurita oladigan mutaxassisdir. Ijtimoiy pedagogika - shaxs ijtimoiylashuvi konuniyatlarini o’rganishga, jamiyatning ijtimoiy muammolarini xal qilish maqsadidagi samarali metodlar va ijtimoiy pedagogik faoliyat texnologiyalarini joriy qilishga qaratilgan pedagogik sohasidir.

Pedagogik jarayonda ijodiy kompetentlik bir qator vazifalarni bajaradi. Asosiy pedagogik vazifalar (maqsadni qo’yish, tashxis qo’yish, tashkilotchilik, shakllantiruvchi va boshq.) bilan bir qatorda ijodiy kompetentlikni tadqiq qilishda muvofiqlashtirish va tuzatish, nazorat-baholash kabi funksiyalar ham yangilanadi. Ijodiy kompetentlikning professionalizasiyaning o’ziga xos pedagogik jarayoni sifatida shakllanishi va rivojlanishi pedagogik ta’lim tizimining shaxsning integral xislati bo’lmish o’qituvchining ijodiy pedagogik mehnatga bo’lgan tayyorliginiga yo’naltirilganligini belgilaydigan ma’no-mazmun yaratuvchi, me’yor yaratuvchi, o’zini mustaqil rivojlantirish, o’zini takomillashtirish kabi sinergetik funksiyalarni bajaradi. O’qituvchining ijodiy kompetentligining funksional tuzilishida mavjud va potensial imkoniyatlar iyerarxiyasiga ega bo’lgan subyekt; o’ziga qo’yilgan obyektiv talablarga ega bo’lgan pedagogik faoliyat; ijodiy rivojlantiruvchi ta’lim makoni sifatida pedagogik jarayonning funksiyasini bajarishiga asoslangan ijodiy o’zini rivojlantirish tizimi; professionalizasiya subyektining kasbiy-shaxsiy holati kabilar ajratiladi.

Boshlang’ich ta’lim sharoitida bo’lajak o’qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish bo’yicha tadqiq etilgan ilmiy natijalar asosida: bo’lajak o’qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish tuzilmasini maktab, oila, turli toifadagi bolalar bilan ishlashga doir ijtimoiy-pedagogik funksiyalarning integrativlik darajasini qat’iy belgilash, diagnostik, kommunikativ, tashkiliy kabi malakalar doirasini an’anaviy va aralash ta’lim sharoitida kengaytirib borishga erishildi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarning pedagogik kompetentligini rivojlantirishning didaktik modelini o’quv materiallarning yirik bloklarga birlashtirish orqali elektron ko’rinishda o’qitish, elektron resurslardan foydalanish orqali an’anaviy ta’limni tashkil etish, elektron ta’lim orqali o’quv dasturlarini o’zlashtirish, individual ehtiyojlar asosida auditoriyada va elektron o’qitishga doir mashg’ulotlarni mustaqil ravishda uyg’unlashtirish modellarini milliy kredit-modul tizimiga adaptivlik darajasini ta’minlash orqali takomillashtirishga doir amaliy taklif va tavsiyalar keltirish mumkin.

Mutaxassis ijodiy kompetentligining rivojlanganligini ko’rsatuvchi engsezilarli o’zgarishlar bo’lajak o’qituvchining amaliy tayyorligi strukturasi sodirbo’ladi. Ta’lim-tarbiya jarayonining turli vazifalarini hal qilish bo’yicha ijodiy malakalari nisbatan yuqori darajada joylashgan. Faoliyat tahsil oluvchilarni o’qitish va tarbiyalashning yangi yondashuv va texnologiyalarini izlab topish va amalga oshirish bilan bog’liq.

Adabiyotlar ro’yxati

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning «Umumiy o’rta, o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida» gi Farmoni 25.01.2018 y. [PF-5313](#).O’zR qonun hujjatlari to’plami 4-son, 69-modda. www.lex.uz.

2. Aliqulov S.T. Professional ta’lim tizimida o’quvchilarning umumtexnik bilim va ko’nikmalarni rivojlantirish. Sbornik “ACTUAL THEORETIC - PRACTICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL SCIENCE” 14-15 December, 2020 y.

3. **Kurbaniyazova Z.K.** “Aralash ta’lim sharoitida bo’lajak o’qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish”. Dissertasiya 2022 y.

KASBIY KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA TAHLILI

Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti Pedagogika va psixologiya
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy kompetentligini amalga oshirish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo’llay olinishi, noan’anaviy vaziyatlarda yoki kutilmagan hollarda o’zini [qanday tutish](#), muloqotga kirishish, ta’lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijalari borasida so`z yuritiladi.

Kalit so’zlar: ko’nikma, malaka, kompetensiya, shakllangan, kasbiy tajriba, ta’lim tizimi, munosabatlar, vaziyat, yondashish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы приобретения и применения знаний, навыков и компетенций, необходимых для реализации профессиональной компетентности, как вести себя в нестандартных или непредвиденных ситуациях, как общаться, психологи в сфере образования. Обсуждаются результаты научных исследований.

Ключевые слова: умение, квалификация, компетентность, сформированный, профессиональный опыт, система образования, отношения, ситуация, подход.

Annotation: This article covers the acquisition and application of the knowledge, skills and competencies required for the realization of professional competence, how to behave in unusual situations or unexpected situations, how to communicate, psychologists in the field of education. The results of scientific research are discussed.

Keywords: skill, qualification, competence, formed, professional experience, education system, relationship, situation, approach.

Inglizcha «competence» tushunchasining lug’aviy ma’nosi «qobiliyat» demakdir, biroq [kompetensiya atamasi bilim](#), ko’nikma, mahorat va qobiliyatni ifoda

etishga xizmat qiladi. G’arb mamlakatlarida shakllangan an’anaga muvofiq mutaxassisning kasbiy malakasi uning kompetentlik, ta’lim tizimi esa — bilim, ko’nikma va malakalar darajasi bilan o’lchanadi. Xorijiy mamlakatlarda an’anaga muvofiq ishchining bilim va malakalarining o’ziga xos-xususiyati hisoblangan mutaxassislik (malakaviy) standartlari ishlab chiqiladi. Ushbu standart natijasiga qayd etadi. «Kompetentlik» atamasi ta’lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib keldi. Bu tushuncha noan’anaviy vaziyatlarda yoki kutilmagan hollarda o’zini [qanday tutish](#), muloqotga kirishish, raqiblar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutish, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda, hamisha rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda qanday harakat qilishi kerakligi to’g’risida nazariy bilimlar zarurligini ko’rsatadi. Kompetensiya o’z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o’rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o’z amaliy faoliyatida qo’llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo’lgan mutaxassis muammolarni yechishda o’zi o’zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan [foydalanishni yaxshi bilishi](#), hozirgi vaziyatga munosib bo’lgan metodlarni tanlab olib qo’llashi, to’g’ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko’z bilan qarashi kabi ko’nikmalarga ega bo’ladi. Pedagogikada kompetent yondashish mutlaqo yangi hodisa emas, balki uning irmoqlari uzluksiz rivojlanib boruvchi ta’lim jarayonlarida mavjud bo’lib, ular bosqichma-bosqich shakllangan. «Mahorat», «malaka», «salohiyat» masalalari, faoliyat, [shu bilan birgalikda](#), bir qator faoliyatlarning birikuvi M.N.Skatkin, I.Ya.Lerner, V.V.Krayevskiy, G.P.Shyedrovidskiy, V.V.Davidov va boshqa pedagogika sohasining olimlari ilmiy asarlari asosini tashkil etgan. A.K.Markova eng ko’p o’qituvchi mehnatining kasbiy kompetentligi asoslarini qidirgan pedagog olim. A.K.Markova fikri bo’yicha o’qituvchining mehnati kompetentlikka aylanadi qachon-ki o’qituvchi o’z faoliyatini yetarlicha yuqori hamda talabalarni o’qitish va tarbiyalashni yuqori darajada amalga oshirsa. Ushbu asoslar bilan birga o’qituvchining kasbiy kompetentligini to’rtga bo’lib o’rganadi:

Maxsus yoki faoliyatli kasbiy kompetentlik - bu faoliyatni yuqori kasbiy darajada olib borishi. Maxsus kasbiy kompetentlik nafaqat maxsus bilimlardan, balki bu bilimlarni amalga oshirishdan iborat;

Ijtimoiy kompetentlik - bu qo'shimcha faoliyatni olib borish yo'llarini bilish, hamkorlikda bajarish yo'llarini bilish;

Shaxsiy kompetentlik – o'zini rivojlantirish va o'zini ko'rsatish yo'llarini bilish (mutaxassis o'zining faoliyatini rejalashtirish, mustaqil qaror qilish, ma'lumotlar bilan va o'z ustida ishlash).

Individual kompetentlik - bu o'zini boshqarish yo'llarini bilish, kasbiy rivojlanishga tayyorgarlik va kasbiy yangiliklar yaratish. Shu bilan birga o'qituvchining bilimlari yangiliklar bilan boyigan bo'lishi, psixologik va pedagogik fazilatlar yuqori darajada bo'lishi.

Kasbiy kompetensiya tuzilishi va mazmuni ikki asosiy tarkibiy qismdan iborat. [Kasbiy kompetensiya - bu bilim](#), mahorat va tajriba o'zviyligi bo'lib, loyixalash mutaxassis faoliyatini ruyobga chiqaruvchi omil hisoblanadi. Turli mualliflar tomonidan e'lon qilingan kasbiy kompetensiya muammolari tug'risidagi ilmiy maqolalarda ijodiy izlanish eng asosiy sifatlardan biri ekanligi qayd etiladi. Ayniqsa, kasb ta'limi o'qituvchilari uchun bu o'ta muhim jihat sanaladi hamda mutaxassisning kasbiy kompetensiyasida ijodkorlik masalasiga alohida urg'u beriladi. Ijodiy dunyoqarash va qo'rqmay ijodiy faoliyat ko'rsatish, Hatto u turmush masalalari bo'lsa ham; «talaba» va uning mashg'ulotlari erkin tarzda takomillashib borishini chin dildan istashi va uni tashkil etish maqsadiv talabani o'sishi va har tomonlama rivojlanishi uchun shaxsiy mas'ullik ana shular jumlasidandir. Kasbiy kompetentlik–mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rga-nishni,

muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma’lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o’z faoliyatida qo’llay bilishni taqozo etadi.

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo’ladi:

- murakkab jarayonlarda;
- noaniq vazifalarni bajarishda;
- bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda;
- kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo’la olishda

Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis:

- o’z bilimlarini izchil boyitib boradi;
- yangi axborotlarni o’zlashtiradi;
- davr talablarini chuqur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularni qayta ishlaydi va o’z amaliy faoliyatida samarali qo’llaydi.

Kasbiy (shu jumladan, pedagogik) kompetentlikka ega bo’lishda o’z ustida ishlash va o’z-o’zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O’z-o’zini rivojlantirish vazifalari o’zini o’zi tahlil qilish va o’zini o’zi baholash orqali aniqlanadi. O’z ustida ishlash–shaxs yoki mutaxassis tomonidan o’zini ijtimoiy hamda kasbiy jihatdan rivojlantirish, kamolotga erishish yo’lida maqsadli, izchil, tizimli harakatlarning tashkil etishi.

Mutaxassisning o’z ustida ishlashi quyidagilarda ko’rinadi:

- kasbiy BKMni takomillashtirib borish;
- faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish;
- kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish;
- ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish;
- salbiy odatlarni bartaraf etib borish;
- ijobiy sifatlarni o’zlashtirish.

Pedagogning quyidagi amaliy harakatlari mutaxassis sifatida uning o’z ustida ishlashini ifodalaydi:

- aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;

- pedagogik jarayon samaradorligini, o’zining ishchanlik faolligini oshirish;
- izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o’zlashtirish;
- ilg’or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo’lish;
- faoliyatiga fan-texnikaning so’nggi yangiliklarini samarali tadbir etish;
- kasbiy ko’nikma va malakalarini takomillashtirish;
- salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevrvldagi "O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar Strategiyasi to’g’risida"gi PF-4947-sonli farmoni. Lex.uz – rasmiy saiti
2. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari // Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To’rayev A.B. – Toshkent, 2015.
3. O.M.Jabborova, F.U.Jumanova, Sh.R.Mahkamova.. Formation of Artistic Perception of Future Teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 4087-4095. (2020)
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligini baholash. (Boshlang’ich sinf o’qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo’llanma) «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. Toshkent-2019.
5. Xalqaro tadqiqotlarda o’quvchilarning matematik savodxonligini baholash. (Matematika fani o’qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo’llanma) «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Bosh tahririyati. Toshkent- 2019.

QURUVCHI MUHANDISLARNING MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA TENGSIZLIKLARNI YECHISHDAN FOYDALANISH

K.Axadova, Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Maqolada talabalarning murakkab tengsizliklarni qurish va yechishdagi matematik qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi o'rganiladi. Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida o'quvchilarning murakkab tengsizliklarni qurish va yechishdagi matematik kompetensiyalarini rivojlantirish shartlari ochib berilgan. Murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradigan metodik vositalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: rivojlantirish, matematik kompetensiyalar, qurish, murakkab tengsizliklarni yechish.

Zamonaviy sharoitda murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Bu jamiyatning yangi muammolarni qo'yishga, noaniqlik va ko'p tanlov sharoitida innovatsion yechimlarni topishga qodir bo'lgan qobiliyatli shaxslarga bo'lgan ehtiyojining tobora ortib borayotgani bilan bog'liq. Tabiiyki, uzluksiz ta'limning keyingi bosqichlarida shaxsning o'zini o'zi anglashining asosi sifatida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan talabalarning bilim faoliyatini tashkil etish masalasi tug'ilishi mumkin: talabalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini topish muammosi ta'lim faoliyati doirasida dolzarbdir. Maxsus tuzilgan topshiriqlar, mustaqil tadqiqot ishlarini tashkil etish, savol-javob tartib-qoidalarini yaratish va hokazolar yordamida o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish taklif etiladi.

Murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish tadqiqotining metodologik asoslari quyidagilardan iborat: pedagogik hodisalarni o'rganishga tizimli yondashuv; mashg'ulotlarga faoliyatga asoslangan va shaxsiy rivojlanish yondashuvi; o'qitishning psixologik yo'naltirilgan nazariyalari; shaxsning intellektual va ijodiy rivojlanishi muammolari bo'yicha nazariy

pozitsiyalar; matematikani o'rganishda talabalarning aqliy tajribasini boyitish asosida intellektual ta'lim tushunchalari; kontseptual tafakkurni shakllantirish sohasidagi nazariy ishlanmalar; matematika kursi mazmunini nazariy asoslash; mashg'ulotlarda faollik yondashuvidan foydalanishning nazariy qonuniyatlari; shaxsni rivojlantirishda matematik vazifalarning roli haqidagi nazariy ishlanmalar; matematik ta'lim nazariyasi va amaliyoti; kompetensiya nazariyasi yondashuvi; kasb-hunar ta'limi nazariyasi; kasbiy kompetensiya nazariyasi; ta'lim mazmunini yaratish konsepsiyalari; faoliyat nazariyasi; ta'lim jarayonining texnologik rivojlanishi nazariyasi; o'quv faoliyatini tashkil etishning nazariy asoslari.

Matematik kompetensiyalar - bu narsa va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan aniqlangan va ularga nisbatan sifatli ishlab chiqarish faoliyati uchun zarur bo'lgan shaxsning o'zaro bog'liq fazilatlarini (matematik bilim, ko'nikma va faoliyat usullari) majmui. Matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda o'quv materialini tushunishdir. Bu yerda quyidagi darajalarni aniqlash kerak: kuzatish, ko'paytirish, murakkab tengsizliklarni qurish va hal qilishda vazifani ijodiy tushunish. Biz murakkab tengsizliklarni qurish va hal qilishda vazifani tushunish darajasini oshirishga individual aqliy tajribaning asosiy tarkibiy qismlarini boyitish orqali erishiladi, deb hisoblaymiz: kognitiv tajriba, reflektiv tajriba va hissiy- baholash tajribasi. Etakchi faoliyatning psixologik xususiyatlari va xarakterini, ya'ni faoliyat ob'ektiga yo'naltirilganligini hisobga olgan holda, murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish muammosini nazariy tahlil qilish asosida. kontseptual, reflektiv va hissiy jihatdan boyitish orqali o'quv materialini tushunish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish asosida murakkab tengsizliklarni qurish va yechish jarayonida o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish shartlarini umumlashtirdik va tizimlashtirdik. -baholash tajribasi. Murakkab tengsizliklarni tuzish va yechish maxsus didaktik vosita bo'lib, o'quvchilarning matematik kompetensiyasini rivojlantirish uchun sharoit yaratadi.

Talabalarning matematik kompetentsiyasini rivojlantirish maqsadida o'quv jarayonida qo'llaniladigan murakkab tengsizliklarni qurish va yechishning didaktik imkoniyatlarini uslubiy asoslash sifatida quyidagilarni hisobga olish tavsiya etiladi:

- murakkab tengsizliklarni qurish va yechish jarayonida talabalarning matematik kompetentsiyalarini rivojlantirish shartlari, xususan, o'quv materialini tushunishni bosqichma-bosqich tashkil etish asosida o'quvchilarning matematik kompetentsiyasini rivojlantirish imkoniyati;

- o'quvchilarning matematik kompetentsiyalarini rivojlantirish ko'rsatkichlari;

- aqliy tajribaning turli shakllarini boyitish orqali o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlaydigan murakkab tengsizliklarni qurish va yechishning didaktik imkoniyatlari;

- talabalarning kontseptual, aks ettiruvchi, hissiy-baholash tajribasini boyitish orqali o'quv materialini tushunishning uchta asosiy darajasiga asoslangan murakkab tengsizliklarni qurish va yechish metodologiyasi.

Eksperimentning tadqiqot bosqichida tinglovchilarning ro'yxatga olinishi 65 kishini tashkil etdi; shakllantirish eksperimentining yakuniy bosqichida namuna hajmi 65 kishini tashkil etdi. Eksperimentning birinchi bosqichida murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga oid bir qator birlamchi tadqiqotlar o'tkazildi. Tanlangan vazifalarni bajarish natijalari talabalarning murakkab tengsizliklarni qurish va yechishda, umumiy usullar va g'oyalarni qo'llashda, bilimlarning xilma-xilligi va moslashuvchanligini ko'rsatishda o'z bilimlarini amaliyotga qo'llay olmasligini ko'rsatdi.(1-jadval)

Ko'rsatkich turi	Muammoni ko'ra olish mahorati	Moslashuvchanligi	O'riginalligi	Hissiy
Dashtlabki bosqichda	37	12	18	9
Tajriba oxirida	60	25	41	30

1-jadval. Talabalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish ko'rsatkichlari, %.

Eksperimental (E, 32 talaba) va nazorat (C, 33 talaba) guruhlarini tuzildi. Eksperimental guruhlarida talabalarning kontseptual, refleksli va hissiy-baholash tajribasini boyitish orqali o'quv materialini bosqichma-bosqich tushunishni ta'minlaydigan matematik usullar, shuningdek, murakkab tengsizliklarni qurish va yechish metodologiyasi ishlab chiqilgan.

Shunday qilib, tadqiqot davomida murakkab tengsizliklarni qurish va yechishning o'rni, ularning o'quv materialini tushunish darajasiga ta'siri va natijada talabalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'siri asoslanadi va aniqlanadi. Murakkab tengsizliklarni qurish va yechish ketma-ketligi ishlab chiqildi va birinchi marta asos talabalarning kontseptual, aks ettiruvchi va hissiy-baholash tajribasini boyitishga yo'naltirilgan. Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish shartlari asoslanadi; xususan, o'quv materialini tushunish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish asosida o'quvchilarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyati to'g'risida bayonot shakllantirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhadova K. S. PROBLEMS OF DEVELOPING MATHEMATICAL COMPETENCIES OF FUTURE ENGINEERS //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 316-323.

2. Adilov B. ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF PROJECT-DESIGN COMPETENCE OF STUDENTS OF THE ENGINEERING DIRECTION //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B4. – C. 318-322.

3. Bakhridinovich A. B. THEORETICAL BASES OF FORMATION OF DESIGN-DESIGN COMPETENCE OF FUTURE ENGINEERS IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 1791-1795.

4. Hamidov J. A. Using Multimedia Technology Problems in Professional Education // Eastern European Scientific Journal /Auris – Verlag.de 2019, №1. 187-190 стр.

5. Sergeeva, E. (2020). The Importance of Mathematics for Future Architects and Civil Engineers. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 753. 052024. 10.1088/1757-899X/753/5/052024.

INNOVATSIYA PEDAGOGIKA TAMOYILLARIDAN BIRI SIFATIDA

Gulmonova Dildora Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,

gulmonovadildora@gmail.com

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang’ich ta’lim) yo’nalishi
2 -bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada innovatsiya fenomeni nafaqat o’qituvchilarni, balki sotsiologlar, psixologlar, faylasuflarni ham qiziqtiradi. Chunki "innovatsiya" tushunchasi nafaqat innovatsiyalarni yaratish va tarqatishni qamrab oladi, ushbu yangiliklar bilan bog’liq bo’lgan faoliyat, turmush tarzi, fikrlash tarzidagi o’zgarishlarni tavsiflanadi.

Kalit so’zlar: pedagogika, psixiologiya, innovatsiya, pedagogik muhit

Аннотация: В данной статье феномен инноваций вызывает интерес не только у педагогов, но и у социологов, психологов, философов. Потому что понятие «инновации» охватывает не только создание и распространение инноваций, но и связанные с этими инновациями изменения в деятельности, образе жизни и способах мышления.

Ключевые слова: педагогика, психология, инновации, педагогическая среда.

Innovatsion jarayon sifat jihatidan boshqacha holatga o'tish, eskirgan normalar va qoidalarni, rollarni qayta ko'rib chiqish va ko'pincha ularni qayta ko'rib chiqish bilan

bog'liq. Ko'pincha innovatsiyalar jamlangan holda paydo bo'ladi va keyin butun innovatsion massiv shakllanadi.

M.S.Burginning ilmiy qarashlarida pedagogikaning “yangi” tushunchasi, pedagogikadagi yangilik darajalarini, uning xususiyatlarini tasvirlab berdi, yangilik o'lchovini aniqladi va yangilikni baholashda matematikaning imkoniyatlarini ko'rsatdi[].

R.N.Yusufbekova “pedagogik innovatsiya” tushunchasini ko‘rib chiqib, uni pedagogik voqelikning ilgari noma’lum, ilgari ko‘rilmagan holatga olib kelishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlar mazmuni, ta’lim va tarbiya nazariyasi va amaliyotini rivojlantiruvchi natija sifatida belgilaydi. Bu mazmun pedagogik voqelikka umuman yoki uning alohida komponentlariga tegishli bo‘lishi mumkin. Pedagogik innovatsiyaning asosiy tushunchalari tizimini hisobga olgan holda, R.N.Yusufbekova ta’lim tizimidagi innovatsion jarayonlar strukturasi uchta blokni ajratib ko‘rsatadi.

Birinchi blok pedagogikada yangi narsalarni yaratish blokidir. Unda pedagogikadagi yangilik, pedagogik innovatsiyalar tasnifi, yangisini yaratish shartlari, yangilik mezonlari, yangisini ishlab chiqish va qo‘llashga tayyorlik mezonlari, an’analar va innovatsiyalar, yangisini yaratish bosqichlari kabi kategoriyalar ko‘rib chiqiladi. Aslida, bu pedagogikada yangilik nazariyasining kategorik sohasini ishlab chiqishdir, bu tushunchalar *pedagogik neologiya tomonidan o'rganiladi*.

Ikkinchi blok - yangini idrok etish, rivojlantirish va baholash bloki: pedagogik hamjamiyat, yangilikni o'zlashtirish jarayonlarini baholash va turlari, pedagogikadagi konservativ va innovatorlar, innovatsion muhit, pedagogik jamoaning idrok etish va baholashga tayyorligi. Bu tushunchalarni *pedagogik aksiologiya o'rganadi*.

Uchinchi blok - bu yangidan foydalanish va qo'llash bloki. Ushbu blokda yangini kiritish, qo'llash turlari o'rganiladi. Amalga oshirish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan ushbu blok *pedagogik prakseologiya deyiladi*.

Innovatsion jarayonlarni yaxlit tushunish ularning rivojlanishidagi yetakchi tendentsiyalar, qonuniyatlar va qarama-qarshiliklarni ochib berishni talab qiladi. Adabiyotdagi innovatsion jarayonlarning qonuniyatlari orasida to'rtta qonun mavjud:

pedagogik innovatsion muhitning qaytarilmas beqarorlik qonuni, pedagogik innovatsiyalarni stereotiplash qonuni, tsiklik takrorlanish qonuni, ya'ni pedagogik innovatsiyalarning qaytishi. [1]

Pedagogik muhitning qaytarilmas beqarorlik qonuni shuni anglatadiki, ta'lim tizimidagi har qanday innovatsion jarayon o'zi amalga oshirilayotgan muhitda muqarrar ravishda o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bu esa har qanday pedagogik jarayon yoki hodisalar haqidagi yaxlit g'oyalarning barbod bo'la boshlashiga olib keladi; baholash va mulohazalar tizimiga bo'linish kiritiladi, bu esa innovatsiyalar, uning ahamiyati va qiymati haqidagi mulohazalar qutblanishiga olib keladi. Qoida tariqasida, keyinchalik bu yaxlit g'oyalarni qayta tiklash imkonsiz bo'lib chiqadi, bu esa pedagogik jamoada muqarrar kadrlar yoki ma'naviy xarajatlarga olib keladi. Pedagogik innovatsiya qanchalik muhim bo'lsa, beqarorlik shunchalik fundamentaldir: kommunikativ, nazariy, amaliy, psixologik. [2]

Innovatsion jarayonni yakuniy amalga oshirish qonuni bu jarayonning ertami kechmi, o'z-o'zidan yoki ongli ravishda amalga oshirilishi kerakligini anglatadi. Har qanday hayotiy innovatsiya, hatto dastlab o'qituvchilar yoki ularning o'quvchilari, rahbarlari yoki o'quvchilarning ota-onalari tomonidan o'zlashtirilishi uchun butunlay umidsiz bo'lib tuyulsa ham, oxir-oqibat o'z yo'lini ochadi.

Pedagogik innovatsiyalarni stereotiplashtirish qonuni shundan iboratki, har qanday pedagogik yangilik, hatto eng inqilobiy bo'lsa ham, oxir-oqibatda oddiylikka, fikrlash yoki amaliy harakat stereotipiga aylanadi. Har qanday yangilik muntazamlashtirishga mahkum va boshqa innovatsiyalar uchun to'siq bo'ladi.

Pedagogik innovatsiyalarning tsiklik takrorlanishi qonunining mohiyati yangiliklarning boshqa sharoitlarda qayta-qayta jonlanishidadir. Har bir yangi narsa unutilgan eski, deb bejiz aytishmagan.

Pedagogik reallikda innovatsion jarayonlarning ikki turi mavjud:

Birinchi tur - shartlar tizimi va ularni amalga oshirish usullari to'g'risida to'liq xabardor bo'lmagan holda sodir bo'ladigan spontan innovatsiyalar. Bu innovatsiyalar

empirik asosda, vaziyat talablari ta'sirida yuzaga keladi. Ushbu turdagi innovatsiyalarga innovatsion o'qituvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar va boshqalarning faoliyati kiradi.

Innovatsiyalarning ikkinchi turi - ta'lim tizimidagi yangilik bo'lib, u ongli, maqsadli, ilmiy tarbiyalangan faoliyat mahsulidir. Aynan mana shu innovatsiyalar pedagogik jarayonning barcha tarkibiy qismlariga, uning tuzilishiga va butun pedagogik jamoa faoliyatiga katta tizimli ta'sir ko'rsatadi.[3]

Innovatsion jarayonlar har doim o'z tashuvchisiga ega bo'lib, innovatsiyalarni amalga oshirish butun pedagogik jamiyatning ongi sohasidagi sezilarli o'zgarishlar bilan bog'liq. O'qituvchilarning tizimli innovatsiyalarni qabul qilishga psixologik tayyorgarligi eng muhim shartdir. Bu, ayniqsa, maktabimiz va universitetimiz pedagogikamizning nazariy merosini qayta ko'rib chiqishga, uning insonparvarlik asoslariga qaytishga olib kelgan tub o'zgarishlar davrini boshidan kechirayotgan hozirgi paytda muhim ahamiyat kasb etadi.

Konstruktiv yangilik innovatsion o'qituvchilar tomonidan yaratiladi. Aynan ularning ijodiy qobiliyatlari ularning pedagogik tajribasini avtomatik ravishda takrorlashga imkon bermaydi. Ular nafaqat yuqori intellekt va yangilikka bo'lgan ehtiyojning ortishi, balki eskirgan voqelikka tanqidiy munosabat, muqobil echimlarni izlashga intilish bilan ham ajralib turadi. Shuning uchun, bunday o'qituvchilar ko'pincha o'zlarini atrof-muhit bilan ziddiyatga olib boradilar.

O'qituvchi innovatsiya sub'ekti sifatida. Innovatsiyalar sub'ektlari masalasi fundamental ahamiyatga ega, chunki innovatsiyalarning taqdiri bevosita sub'ektning ularga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Subyekt - bu nafaqat tevarak-atrofdagi dunyoni anglaydigan va o'zgartiruvchi, ong va irodaga ega bo'lgan shaxs, balki o'z faoliyatini tashkil etishga qodir shaxsdir. Shaxsning o'z faoliyatini tashkil etishi uni safarbar etish, faoliyat talablari bilan muvofiqlashtirish, boshqa odamlar faoliyati bilan bog'lashdan kelib chiqadi. Bu daqiqalar faoliyat sub'ekti sifatida shaxsning eng muhim xususiyatini tashkil qiladi. Ular faoliyatni tartibga solishning shaxsiy usulini, uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan psixologik fazilatlarni ochib beradi. [3].

Faoliyat sub'ekti sifatida shaxs o'z-o'zini tartibga solishda namoyon bo'ladi, bu aqliy qobiliyatlarni aktuallashtirishni, kamchiliklarni qoplashni, faoliyat vazifalari va hodisalari bilan bog'liq holda individual holatlarni tartibga solishni ta'minlaydi. Faoliyatga qo'shilish sub'ektdan faoliyatning butun davri uchun kuchlarni hisoblashni talab qiladi, ayniqsa kutilmagan qiyinchiliklar, kutilmagan hodisalar va boshqalar. Faoliyat sub'ekti sifatida shaxs, shuningdek, vaqtni tashkil qilish, kelajakdagi faoliyatini dasturlash, uning voqealarini oldindan ko'ra bilish, o'ziga faollik va passivlik usullarini, mehnat va hayot faoliyati ritmlarini belgilash qobiliyati kabi maxsus individual qobiliyatlar bilan tavsiflanadi.

A.I.Prigojin ta'kidlaydiki, innovatsiya sub'ektining asosiy xarakteristikasi uning faol o'zini o'zi anglashi, ya'ni shaxsiy tashabbusini o'z mavjudligining sub'ektiv ravishda mumkin bo'lgan va jamiyat tomonidan qabul qilingan asosi sifatida tushunishdir. Muallif sub'ektivlikni bir shaxsda maqsad qo'yish va amalga oshirishning birligi sifatida ko'rsatadi. Subyekt - bu faoliyat turini, boshqa sub'ektlar orasida o'ziga xos rol ni tanlashga, o'z maqsadlari va ularga erishish vositalarini ishlab chiqishga qodir bo'lgan aktyor. U o'z taqdirini, turmush tarzini belgilash istagi, haqiqiy mustaqillik va malaka chegaralarini bosib o'tish istagi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, sub'ekt har qanday qo'shma faoliyatga hissa qo'shuvchi va muallifi, sub'ektlararo munosabatlardagi sherikdir. [4]. Ushbu mavzuni tushunish A.I.Prigojin qaram ijrochiga qarama-qarshi qo'yadi.

Innovatsion faoliyat doimo ijtimoiy muhitni o'zgartirish zarurati bilan bog'liq. Odamlar hayotga bo'lgan talablarini qayta ko'rib chiqish, ko'p narsalarga va o'zlariga qarashlarini o'zgartirish, yangi shaxslararo va ijtimoiy munosabatlarni qabul qilish zarurati bilan duch keladilar. Yangi ijtimoiy aloqalarni o'rnatish atrof-muhitning tajovuzkorligini bartaraf etish, yangisini joriy etishning logistik va psixologik qiyinchiliklari, pedagogik jamoada mavqega ega bo'lish bilan bog'liq. Innovatorlarning motivlari, intilishlari va qiymat yo'nalishlari jiddiy to'siqlarga duch keladi, chunki odamlardan munosabatlarni o'zgartirish, o'zgaruvchan vaziyatlarga javob berish qobiliyati talab qilinadi. Ushbu vaziyatni mavzu-amaliy yoki kognitiv faoliyat orqali hal

qilib bo'lmaydi: Undan chiqish yo'li faqat ichki faoliyatning maxsus shakli orqali sodir bo'layotgan narsaga sub'ektiv munosabatni qayta qurish orqali mumkin, nafaqat qayta o'ylash, balki "kasal bo'lish", hayot va kasbiy inqirozdan "omon qolish" kerak. Bu individual xususiyatlarga va individual chegaralarga ega bo'lgan ko'p darajali aks ettirishga asoslangan murakkab ichki ishdir. Innovatsiyalarni yaratish, amalga oshirish va qabul qilish shaxsdan hissiy, intellektual va axloqiy taranglikni, shuningdek, pedagogik ijodkorlikni talab qiladi. Innovatsion xulq-atvor pedagogik amaliyot kontekstida amalga oshirilgan mukammallik ideali va qadriyatlariga asoslanadi. Yangi va idealning aynan shu mohiyati o'z xatti-harakatlarining bir qismidan begonalashishni talab qiladi, o'zi haqidagi g'oyalarni o'zgartirishga rozilikni talab qiladi.[5]

Pedagogik ijodning o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchi doimo jonli "inson materiali" asosida yaratadi, uning g'oyalari timsoli odamlar bilan muloqot bilan bog'liq. Bu pedagogik ijodning motivatsion bilan chambarchas bog'liq bo'lgan axloqiy jihatini ta'kidlaydi. V.D.Shadrikov to'g'ri ta'kidlaydiki, pedagogik faoliyatda motivatsiya, axloq va harakat usullari o'rtasidagi bog'liqlik aniq ko'rinadi.

Pedagogik innovatsiya tushunchasini ko'rib chiqib, uni pedagog va o'quvchi o'rtasidagi voqelikning ilgari noma'lum, ilgari ko'rilmagan holatga olib kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar mazmuni, ta'lim va tarbiya nazariyasi va amaliyotini rivojlantiruvchi natija sifatida qarash mumkin.

Innovatsiyada subyekt tushunchasi muhim ahamiyatga egadir. Subyekt - bu nafaqat tevarak-atrofdagi dunyoni anglaydigan va o'zgartiruvchi, ong va irodaga ega bo'lgan shaxs, balki o'z faoliyatini tashkil etishga qodir shaxsdir. Bundan kelib chiqadiki innovatsion pedagogikada o'qituvchi shaxsi sub'yekt sifatida qaraladi.

Shunday qilib innovatsion faoliyat doimo ijtimoiy muhitni o'zgartirish zarurati bilan bog'liq. Odamlar hayotga bo'lgan talablarini qayta ko'rib chiqish, ko'p narsalarga va o'zlariga qarashlarini o'zgartirish, yangi shaxslararo va ijtimoiy munosabatlarni qabul qilishlari bilan bog'liq masala. Ushbu maqolada innovatsiyaning keng qamrovli tushuncha ekanligi, uning paydo bo'lish bosqichlari nafaqat pedagogik sohada, balki,

psixologiya, filofofiya hamda sotsiologoya sohalariga ham umumiy tegishli bo’la oladigan tarzda ta’riflab, izohlab berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дмитриченко А.В. Особенности формирования культуры межнационального общения в морском вузе // Педагогика и современность. 2014. № 4.

2. Зубрицкас И.И. «Формирование инновационной информационно–образовательной среды при изучении технических дисциплин», Журнал «Инженерное образование», №7, стр. 22–30, М., Ассоциация инженерного образования России, 2011.

3. Doniyarov M. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining nutq madaniyati haqida mulohazalar. Архив Научных Публикаций JSPI. 2020 у.

4. Hamidova G. Pedagogning innovatsion faoliyati. Boshlang’ich ta’limda integratsiyaviy –innovatsion yondoshuvlar. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. TDPU - 2019 yil.

5. Doniyarov M, Ahmedova M. Boshlang’ich ta’limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Boshlang’ich ta’limning dolzarb masalalari: muammolar va echimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar. – Jizzax. 2019 yil.

INNOVATSION FAOLIYAT VA INNOVATSION SALOHİYAT

Мамадиёрова Гулҳаё

Жиззах давлат педагогика университети
Педагогика назарияси ва тарихи факультети
1 курс магистранти

mamadiyorovagulhayo@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi iqtisodiyotda intellektual mahsulot axborot va ilmiy-texnik, innovatsion faoliyat lushining o’sishi shunga olib keldiki innovatsiyalar xuddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va inteluktual salohiyat kabi mamlakatning boyligi hisoblana

boshladi. “Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo’yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsakbu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin.

Kalit so’zlar: Innovatsiya, fan-texnika, Innovatsion faoliyat, Innovatsion salohiyat

Innovatsion faoliyat – yakunlangan ilmiy tadqiqot va loyihalar natijalari yoki boshqa ilmiy-texnik yutuqlarni (fan-texnika yutuqlarini) yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotga; bozorda sotiladigan, amaliy faoliyatda foydalaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonga, shuningdek, shu bilan bo’g’liq qo’shimcha ilmiy tadqiqot va loyihalarga joriy qilishga yo’naltirilgan jarayondir. 2006 yil 7 avgustdagi “Fan va texnologiyalar rivojlanishning muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi 1-Prezidentining Qarori va 2007 yil 7 sentyabrdagi “Innovatsiya ilmiy-texnika dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish tartibi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo’mitasining, O’zbekiston Respublikasi moliya vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligining, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Qarorida quyidagi ta’rif taklif etiladi: ”Innovatsion faoliyat – yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yaratish, ishlab chiqarishda o’zlashtirish va amaliy qo’llash bo’yicha ishlar bajarish va xizmatlar ko’rsatish”[1].

Innovatsion faoliyat qatoriga quyidagi faoliyat turlarini kiritish mumkin:

- Amaliyotda qo’llash uchun mo’ljallangan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot , yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon yaratish bo’yicha ilmiy – tadqiqotchilik, tajriba- konstruktorlik yoki texnologik ishlar bajarish;
- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot chiqarish, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon joriy qilish uchun ishlab chiqarishni tayyorlash va texnologik qayta jihozlash;

- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayonni sinab ko’rishni amalga oshirish;
- Xarajatlar o’zini oqlashiga qadar yangi yoki takomillashtirilgan texnologik jarayon qo’llash, yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot ishlab chiqarish;
- Yangi mahsulotni bozor tomon harakatlantirish bo’yicha faoliyat;
- Innovatsion infratuzilma yaratish va rivojlantirish;
- Innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;
- Sanoat mulki obyektlari yoki maxfiy ilmiy – texnik axborotlarga egalik huquqini boshqalarga berish yoki xarid qilish;
- Yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot , texnologik jarayon yaratish va amaliyotda qo’llash bo’yicha ekspertiza , maslahat, axborot, yuridik va boshqa
 - xizmatlar ko’rsatish;
 - Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishni tashkil etish[2].

Innovatsion faoliyat deb ishlab chiqariladigan mahsulot yoki xizmat sifatini oshirish nomenklaturasini kengatirish va yangilash, ularni tayyorlash texnologiyasini oshirish takomillashtirish va istiqbolda o’zlashtirish hamda ichki va tashqi bozorlarda samarali realizatsiya etish maqsadida ilmiy tadqiqot va ishlanmalar natijalarining ishlatilishi va tijoratlashuviga aytiladi. Innovatsion faoliyat o’zida bir qator ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy va tijorat tadbirlarini qamrab olib, ular bir butunlikda innovatsiyalarga aylanadi.

Innovatsion faoliyatning asosiy ko’rinishlari quyidagilardir:

- Ishlab chiqarishni tayyorlash va tashkil etish. U o’z ichiga yangi texnologik jarayonni yaratish uchun zarur bo’lgan ishlab chiqarish asbob-uskunasi, vositalari hamda ulardagi o’zgarishlarni, shuningdek, ishlab chiqarish va sifat nazorati jarayonlari, metodlari va standartlaridagi yangiliklarni qo’lga kiritishni qamrab oladi.

- Ishlab chiqarish oldi tadbirlari. Ularga mahsulot yoki texnologik jarayon modifikatsiyasi, yangi texnologiya va asbob – uskunani qo’llash maqsadida xodimlarni qayta tayyorlash ishlari kiradi.

- Yangi mahsulotlar marketingi. U yangi mahsulot sotuvi bilan bog’liq bo’lgan bozorni boshlang’ich o’rganish, mahsulotlarni turli bozorlarga moslashtirish, reklama kompaniyasini o’tkazish kabi faoliyat turlarini ifodalaydi.

- Chetdan nomoddiy texnologiyani qo’lga kiritish. Ular patent, litsenziya, nou-xau, savdo belgilari, konstruksiya, modellar va texnologik mazmundagi xizmatlar shaklida bo’lishi mumkin.

- Moddiy texnologiyani qo’lga kiritish. Texnologik mazmuniga ko’ra innovatsion korxonada mahsulot yoki jarayon innovatsiyalarini tadbiriq etish bilan bog’liq bo’lgan mashina va asbob-uskunalarini xarid qilishni bildiradi.

- Ishlab chiqarishni loyihalashtirish. Mazkur faoliyat ishlab chiqarish jarayonlarini va texnologik tadbirlarni aniqlash maqsadida reja va chizmalarni tayyorlashga yo’naltiriladi[3].

Innovatsion faoliyatning poydevori ilmiy-texnik faoliyat bo’lib, u fan va texnikaning barcha sohalarida ilmiy-texnik bilimlarni yaratish, rivojlantirish, tarqatish va amalda qo’llash nazarda tutiladi.

Innovatsion salohiyat mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega omillardan hisoblanadi. Xususan, islohotlar davrida yuzaga kelgan ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni hal etishda davlat ilmiy-texnika va innovatsiya siyosatining roli ortib bormoqda. Iqtisodiyotning ilmtalab tarmoqlarini rivojlantirish , yalpi ichki mahsulotning ilmiy sig’imini oshirish, qo’shilgan qiymat ulushi yuqori bo’lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni keng o’zlashtirish jarayonlarida ilmiy-texnika va innovatsion resurslaridan oqilona va yuqori darajada foydalanish muhim va dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ilmiy salohiyat bu fundamental ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish shartsharoitlari va resurslarining yig’indisidan iboratdir.

Innovatsion salohiyat ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning amalda, jumladan ishlab chiqarishda qo’llanilishini ta’minlashga xizmat qiladigan shart-sharoitlar va resurslarning yig’indisi hisoblanadi[4]. Ilmiy, ilmiy – texnika va innovatsion salohiyat ishlab chiqarish vositalari va usullarining samaradorligini oshirishni ta’minlaydi, yangi texnologiyalar va mahsulotlarning o’zlashtirilishini jadallashtiradi.

Ilmiy, ilmiy-texnika va innovatsion salohiyat bir-birini taqozo etuvchi va o’zaro bog’liq bo’lib, ilmiy-innovatsion jarayonning alohida bo’g’inlarini hisoblanadi. Yangi, ilg’or g’oyalarning tug’ilishi, fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar, tajriba konstruktivlik ishlari va tajriba texnologik ishlanmalar, tajriba namunasi, sanoat xarakteridagi sinovlar, ishlab chiqarishning o’zlashtirilishi, yangi mahsulotning amalda keng qo’llanilishi jarayonlari yagona ilmiy-texnika taraqqiyotining uzviy bir-biriga bog’liq bosqichlaridan iboratdir. Mana shu jarayonni boshqarish, tartibga solish va qo’llab quvvatlash maqsadida davlat ilmiy – texnika va innovatsiya siyosatini amalga oshiradi. Bu siyosatning alohida yo’nalishlari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalar markazi, O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, Oliy Attestatsiya komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi[5].

Fundamental va amaliy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga salmoqli hissa qo’sha oladigan ilmiy-texnika faoliyatining ustuvor yo’nalishlarini belgilash, imtaliq, resurslar, energiya va mehnat xarajatlari kam bo’lgan ishlab chiqarish va texnologiyalarni jadal rivojlantirishga imkon beruvchi ilmiy tadqiqotlarda ustuvorlik berish, ilmiy, ilmiy-texnika va innovatsion faoliyatning bevosita ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimi bilan bog’liqligini yuqori darajada ta’minlash, ilmiy-texnika va innovatsion faoliyatni davlat tomonidan boshqarishda ko’proq iqtisodiy usullardan foydalanish, sohaga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini rag’batlantirish kabilar davlat ilmiy-texnika siyosatining ustuvor yo’nalishlari hisoblanadi. Innovatsion va fan-texnika siyosatining maqsadi mamlakatning milliy innovatsion tizimini shakllantirish, tanlab olingan rivojlanish strategiyasiga muvofiq mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta’minlovchi aniq amalga oshirishdan iborat. Bu siyosat doirasida dinamik rivojlanayotgan bozor

iqtisodiyotiga mos keluvchi, mamlakatning resurslar imkoniyati va barqaror rivojlanish strategiyasiga to’la mos keladigan ilmiy, ilmiy-texnika va texnologik salohiyatni shakllantirish muhim rol o’ynaydi. Ko’rsatib o’tilgan strategik maqsad qo’shimcha maqsadlarga erishish yo’li bilan quyidagilar amalga oshiriladi:

- Iqtisodiyotning rivojlanishi va muhim ijtimoiy vazifalarning hal etilishiga fan va texnika hissasini oshirish;
- Fan-texnika salohiyatini rivojlantirish va undan samarali foydalanish;
- Ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatish sohalarida ilg’or tarkibiy o’zgarishlarni ta’minlash;
- Ishlab chiqarish samaradorligini va mahsulot raqobatdoshligini oshirish;
- Ekologik vaziyat va resurslar saqlanishini yaxshilash;
- Mamlakatning mudofaa qobiliyati, shaxs, jamiyat va davlat xavsizligini mustahkamlash;
- Jamiyatda fanning nufuzini oshirish;
- Fan va ta’lim o’rtasidagi aloqalarni mustahkamlash.

O’zbekiston iqtisodiyotidamilliy servis sohasining roli va ahamiyati salmoqli bo’lib, davlat mustaqilligiga erishilgandan keyin bu sohada tub xo’jalik- iqtisodiy, tashkiliy- institutsional va tarkibiy islohotlar amalga oshirildi. Har qanday iqtisodiyotni, ayniqsa, uning muhim tarmog,i bo’lgan sanoat sohasini taraqqiy toptirish yangi texnologiyalarni joriy etishni taqozo qiladi. Chunki, bu mahsulot yoki xizmatning ichki va jahon bozorlaridagi raqobatbardoshligini ta’minlovchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. SH.M. Mirziyoev “2019 yilda mamlakatimizning eng ustuvor vazifalari to’g’risidagi O’zbekiston respublikasi Prezidentining Parlamentga murojajnomasi” 2019 yil 28 dekabr www.kun.uz.

2. Goncharenko L.P, Arutyunov Yu.A. Innovatsionnaya politika. Uchebnik.- M.:KNORUS,2010 yil.

3. Ishmuxammedov A.E., Abdusattarova X.M Akabirova D.N. Innovatsion strategiya:-T.:MVSSO RUz, 2007 yil

4. www.stat.uz

5. www.lex.uz

TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI ZARURIYATINI BELGILOVCHI OMILLAR

D.A.Matyakubova

Nizomiy nomidagi TDPU

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang’ich ta’lim) 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi pedagogik tasnifda innovatsiyaga juda keng ma’noda yondashib, uni o’quv-tarbiyaviy faoliyatni samarasini oshiradigan pedagogik tizim, ta’lim jarayonini borishi va natijasini oshiruvchi omil sifatida alohida e’tibor berish lozim.

Kalit soʻzlar: pedagogik faoliyat, texnologiya, jarayon, raqobat, tarbiya, innovatsion ta’lim, ta’lim sifati, nazorat, baholash, ilmiy tadqiqot, yangilik, ta’lim.

Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo‘layotgan o‘zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta’lim tizimiga ham bog‘liq ekanligini xisobga olish kerak. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o‘shishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta’lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o‘z ta’sirini o‘tkazibgina qolmay, balki mazkur ijtimoiy tizimning barcha sohalarini o‘shishiga ham sezilarli darajada ta’sir etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda ta’limdagi strategik yo‘nalishlardan biri ta’lim muassasalarining innovatsion faoliyati asosiy omil sifatida belgilab berilayapti. Ta’lim tizimini isloh qilishning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta’lim muassasalarini innovatsion jarayonlarga qo‘shilishini taqozo etmoqda, o‘zini yaratish imkoni mavjud innovatsion maydonda ko‘rish va eng muhimi aniq yangiliklarni o‘zlashtirishdan iborat. Bu holat bugungi kunda o‘ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki, ushbu jarayon (innovatsion jarayon) ta’lim muassasalarini yashash sharti (bevosita va ko‘chma ma’noda ham), kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasining aloqalarini ijtimoiy himoyalash sharti bo‘lib

ham xizmat qiladi. Hayot ta’lim muassasalari oldiga yangi, mumkin bo’lmagandek tuyulgan vazifalarni, ya’ni eskichasiga ishlab turib, aniq yangiliklarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishni oldimizga qo’ymoqda. Barcha yangiliklarga o’ta ehtiyotkorlik bilan yondashadigan, o’tmish boyliglariga, tajribalarga e’tiqod ruhida tarbiyalangan, stabillikni yoqtiradigan keksa avlodni, shuningdek hech qanday o’zgarishlarni xohlamaydigan pedagoglarni ham tushunish mumkin. Bunday holatda “innovatsion jarayonlar orqasidan quvish” bugungi kun hayotimizning ajralmas qismi ekanligini ham tushunish zarur. Xohlaymizmi yoki yo‘q bizning ta’lim muassasalari devorining orqasida bozor va bozor munosabatlari jarayoni ketayapti. Bu jarayon to‘g‘ridan-to‘g‘ri bizga tegishlidir, chunki ta’lim muassasalari o‘rtasidagi raqobat tushunchasi ularni raqobat qobiliyati, ta’lim sifati, ijtimoiy buyurtmalar bularning hammasi turmushimizga kirib kelayapti. Bu jarayon biz yashayotgan muhit, hayot tarzi ekanligini har doim xis etib turishimiz kerak. Bu jarayonga qarshi turish befoyda va havflidir. Biz tanlash imkoniyatiga ega emasmiz va ushbu tezkor jarayon (quvish jarayoni) da ishtirok etishga majburmiz. Mazkur jarayonda eng muhimi aql bilan, foydali tarzda, o‘z tashkilotimiz uchun ishtirok etishdan iborat. Ko‘pchilik mutaxassislar fikricha, o‘zgarishlarga qobiliyat, bugungi kunda rivojlanishning hal qiluvchi omili, u yoki bu ta’lim muassasalarining raqobat qobiliyatini ta’minlovchi asosiy omil deb hisoblaydilar. Fanni va innovatsiyani kelajakda rivojlantirish strategiyasida “innovatsion insonni” yaratish, ya’ni ishlashidan qat’iy nazar u innovatsiya va yangi bilimlarga moyil bo‘lishi kerak. Bugungi kunda zamonaviy innovatsion yaroqlilik yuzaga kelmoqda.

Hozirgi milliy loyihalar saytida “innovatsion ta’lim” iborasi paydo bo‘lmoqda va unda aytilishicha innovatsion ta’lim o‘qitishni yangi bilimlarni yaratish jarayonida amalga oshirishni taqozo etmoqda. Bu esa bugungi kunda mavjud “Innovatsion ta’lim texnologiyalari” tushunchasi bilan yangi “innovatsion ta’lim” tushunchalarini bir-biridan ajratishni talab etmoqda. Xususi yangilik joriy zamonaviylashtirishda muayyan tizim mahsuloti unsurlaridan birini yangilashni ko‘zda tutadi. Murakkab va progressiv yangilanishga olib keluvchi ma’lum unsurlarning yig‘indisi shartli yangilik hisoblanadi.

Mahalliy yangilik konkret ob’ektda yangilikning foydalanishi bilan belgilanadi. Sub’ektiv yangilik ma’lum ob’ekt uchun ob’ektning o’zi yangi bo’lishi bilan belgilanadi.

“Innovatsion ta’lim” deganda odatda o’quv jarayoniga yangi elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta’lim tizimida innovatsiya o’zgartirish bilan bevosita bog’liq. Innovatsiyalar bu pedagogik tizimni sifat jihatidan takomillashtirishga qaratilgan o’zaro bog’liq qarashlar, jarayonlar, vositalar, natijalardir. Zamonaviy rivojlanish sharoitlarida jamiyat, madaniyat va ta’limning innovatsion pedagogik faoliyatning zarurligi qator omillar bilan belgilanadi. Ta’lim tizimidagi tub o’zgarishlarni taqazo etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar, ta’lim tizimida yangilanishlar, turli o’quv muassasalarida o’quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda metodika va texnologiyalardan foydalanishning zarurligi. Pedagoglar faoliyatining innovatsion yo’naltirilganligi ta’lim siyosatining yangilanish vositasi sifatida namoyon bo’ladi. Ta’lim mazmunida o’quv fanlari miqdori va tarkibidagi o’zgarishlar orqali insonparvarlik g’oyalarining kuchayishi; ta’lim va tarbiya tizimida muntazam tashkiliy yangiliklarni taqazo qiluvchi yangi o’quv predmetlarini kiritish orqali. Bunday vaziyatda o’qituvchilar orasida pedagogik bilim va mavqeyi oshadi, pedagoglarning kasbiy mahorati sezilarli ravishda ortadi. Pedagoglar tomonidan yangiliklarni qo’llashga va o’zlashtirishga nisbatan yondoshuvning o’zgarishi.

Ta’lim – tarbiya jarayonlari qat’iy vaqt meyorlariga rioya etish talab qilinadigan sharoitlarda pedagoglar nafaqat dastur va darsliklarni ixtiyoriy tanlash, balki o’zlarining pedagogik faoliyatlarida usul va vositalarni tanlashda ham ma’lum chegaralar mavjud edi. Bugungi innovatsion pedagogik faoliyat tanlash va tadqiqotchilik xarakteriga ega ekanligi bilan ham e’tiborga loyiqdir. Shuning uchun ham pedagogik jamoalar rahbarlari, ilmiy tadqiqot institutlarining metodik xizmatchilari faoliyatining muhim yo’nalishi o’qituvchilar tomonidan yaratilayotgan innovatsiyalarning tahlili va baholanishi, ularning samaradorlarini yaratish va qo’llash uchun zaruriy sharoitlarni yaratishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. T., 2002 yil.
2. R.Mavlonova, O.To‘rayeva, K.Xoliqberdiyev Pedagogika. Darslik. 2016 y
3. R.Mavlonova, N.Vohidova, N.Raxmonqulova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik 2011
4. M.E.Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O‘quv qo‘llanma T.2011y
5. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

PSIXOLOGIYA FALARINI O‘QITISHDA INTERFAOL USULLARNING O‘RNI

Maxmudov Salimjon,

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayoniga xosta’lim texnologiyalaridan foydalanish masalalariyoritilgan.

Tayanchso‘zlar: globallashuv, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interfaol metod, dunyoqarash, ishbilarmonlar o‘yini,

Annotatsiya: V etoy statye rassmatrivayetsya ispolzovaniye obrazovatelnix texnologiy, kotoriye imeyut otnosheniye k segodnyashnemu protsessu globalizatsii.

Klyucheviye slova: globalizatsiya, pedagogicheskaya texnologiya, razvitiye, protsess stabilnosti ideologiya, interaktivniy metod, vospitaniye, mirovozzreniye.

Annotation: This article discusses the use of educational technologies that are relevant to today’s globalization process.

Key words: globalization, threat, ideology, interactive method, education, development, stability, worldview.

Hozirgi kunda yangicha ijodiy fikrlaydigan, yuqori malakali, yuksak madaniyatli pedagoglarni tayyorlash jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifalaridan

biridir. Yoshlarni barkamol inson bo‘lib yetishishlarida ta’lim-tarbiya jarayonlaridagi islohatlarni yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta’lim konsepsiyasida shaxsni bilim olishga bo‘lgan ichki ehtiyojini hosil qilish va uni o‘qishga o‘rgatishga, ichki tajribasi, his-tuyg‘ulari, tafakkuriga katta e’tibor qaratilgan. Bu boradagi ishlarning ahamiyatligini O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti quyidagicha ta’kidlagan edi: «Biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining ustivor sohasi deb e’lon qilganmiz. Komil inson deganda biz, avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o‘zgalarga ibrat bo‘ladigan bilimli, ma’rifatli kishilarni tushunamiz».⁴²

Bu haqda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va ta’limni isloh qilish borasidagi boshqa meyoriy hujjatlarida ta’lim tizimini tubdan isloh qilish va shu asosda intellektual salohiyatli ma’naviy barkamol avlodni shakllantirish davlat ahamiyatiga molik muhim masalalardan ekanligi ta’kidlangan. Ayniqsa, bu borada «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da «Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O‘zbekiston taraqqiyotining muhim sharti» ekanligi asoslangan.⁴³

Shuni ta’qidlash kerakkita’lim inson bilish faoliyatining eng murakkab turlaridan biri bo‘lib, individual psixik rivojlanishni va bilimlarni o‘zlashtirishni ancha tezlashtiradi. O‘qituvchi ta’lim jarayonida faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki bu jarayonda o‘quvchi-talabaga ta’sir ko‘rsatadi. Bu esa ularning bilim olishlarini yanada faollashtiradi. Natijada, talaba ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. Ta’limdagi yutuqlar, eng avvalo, o‘qituvchiga bog‘liq.⁴⁴

⁴² Каримов И.А. “Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз” – 7 чи том. –Тошкент: Ўзбекистон, 48...б.

⁴³ Ш.М.Мирзиёев “Мақтаб таълимини ривожлантириш умумхалқ ҳаракатига айланиши зарур”Тошкент:23.08.2019 йил йиғилиш материалларидан 4.б.

⁴⁴ «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» G`G` Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy hujjatlar to'plami). – Toshkent: 2004. – 12 b.

Demak, ta’lim tizimiga yangiliklarni olib kirish zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan umumli foydalanish bugungi kun ta’limi oldiga qo’yilgan muhim vazifalardan biridir

Darhaqiqat, interfaol usullar ta’lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o’quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, talabalarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o’zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko’nikma va malakalarni shakllantiradi.

Bu borada Davlatimiz rahbari. Ta’lim-tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o’qitish metodlari, ta’lim standartlari, darslik va o’quv qo’llanmalarni yangilash zarurligi, bilim berishda ilg’or tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an’ana va qadriyatlarga sudyani muhimligini qayd etadi.

Bugungi kunda ta’lim jarayoniga axborot texnologiyalarni qo’llanilishi jadallashmoqda va bu ta’lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga ta’sir ko’rsatayotgani ko’zga tashlanmoqda. Shuning uchun xam ta’lim jarayonida interfaol metodlarni qo’llash, ta’lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning extiyojiga aylandi, talabalarning o’qish motivlarini o’stiradi.

Innovsiya (Innovation) yangilik yaratish, yangilikdir. Demak an’anaviy ta’limdagi kabi bir hil shablonlar asosida emas balki, yangiliklar asosida ta’lim jarayonining ta’sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalanish innovatsiya demakdir. Ta’limda pedagogik texnologiyalarga asoslanish va innovatsiyaga intilish, talabalarni faollashtirishga qaratilgan turli interaktiv metodlardan foydalanish ta’lim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Ta’lim va tarbiya jarayonida o’qituvchi (pedagog)lar tomonidan interfaol metodlarning o’rinli, maqsadli, samarali qo’llanilishi ta’lim oluvchi (o’quvchi, talabalar)da muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g’oyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog’liqlikni topa olish qobiliyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi.

Innovatsiyalar o’z navbatida quyidagilar bilan bog’liq bo’ladi:

-Yangi mavzuni qabul qilish;

- Yangi jarayonlarni olib kirish;
- Rivojlanish maydoninig yangi mazmuni;
- Birgalikdagi xarakterning yangi tashkiliy shakllari;
- Yangi boshqaruv;
- Yangi mahsulot kabilar.

Shu sababli ham hozirda pedagogik innovatsiyani yaxlit murakkab jarayon sifatida qaralib, uning interfaol sifatlari, tarbiyaviy qismlari, funksional tavsifi va uzviyligi izchil tadqiq qilinmoqda. Bu borada biz innovatsion ta’lim texnologiyalaridan psixologiya fanlarini o’qitishda foydalansak talabalar ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishda belgilangan talablar darajasida shakllantirish imkonini beradi.

Demak, bo’lajak mutaxassislarning ilmiy dunyoqarashini yuksaltirish – ilm-fan, texnika-texnologiya, ma’naviyat, maorif, san’at va shu kabilarni rivojlantirib, ularning hozirgi holatini yangi sifat bosqichiga ko’tarish degani ekan. Bugungi kunda ana shunday natijalarni qo’lga kirita oladigan mutaxassislarni tayyorlash o’ta mas’uliyatli va dolzarb ekanligi hech kimga sir emas. Ayniqsa, zamonaviy mutaxassislarning asosiy vazifalaridan biri ham ular o’zlarining intellektual salohiyatini jamiyat taraqqiyoti saviyalarga mos holda muntazam ravishda yuksaltirib borishdan iboratdir.

Buning uchun psixologiya fanlarini o’qitishda talabalar fan asoslarini mukammal o’zlashtirishlari uchun ta’lim jarayonida faol ishtirok etishlari va ularni qiziqiz bilan ishlashlariga imkon beruvchi samarali usullaridan foydalansak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Bu borada psixologiya darslarida DTS va fan dasturida qayd etilgan bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirishda ishbilarmon o’yindan foydalanish yuqori natijalarni beradi. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayoni o’quv-tarbiya mashg’ulotlari, ya’ni o’qituvchi bilan o’quvchi o’rtasidagi pedagogik muloqot ko’rinishida amalga oshiriladi.⁴⁵

⁴⁵ Т.Фафорова “Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар”.-Тошкент2011й-46-846

Ishbilarmonlik o‘yinlaridan foydalanishda talabalarning mustaqil, ijodiy va amaliy ish bajarish qobiliyatlari namoyon bo‘ladi hamda rivojlanadi. Oldin egallagan bilim va ko‘nikmalarni boyitish, yangi vaziyatlarda qo‘llash imkoniyatlari ochiladi.

Ishbilarmonlik yoki rolli vaziyatli o‘yinlar – muammoli vazifaning bir turidir. Faqat bu o‘rinda matnli material o‘rniga talabalar tomonidan rollar o‘ynaladigan hayotiy vaziyat sahnalashtiriladi.

Ishbilarmonlik va rolli vaziyatli o‘yinlar o‘quv usuli sifatida quyidagi vazifalarni bajaradi:

O‘rgatuvchi: umumta’lim mahoratni shakllantirish; ijodiy qobiliyatni o‘stirish; shu jumladan: yangi vaziyatlarni tushuntirish, aniqlash va taxlil qilish;

Rivojlantiruvchi: mantiqiy tafakkurni, nutqni, atrof-muhit sharoitiga o‘rganish qobiliyatini o‘stirish;

Motivatsion: talabalarni o‘quv faoliyatiga undamoq, mustaqil xulosaga kelishgishga rag‘batlantirmoq;

Tarbiyaviy: ma’suliyatni kommunikativlikni shakllantirish.

O‘yin usullari va vaziyatlarini, mashg‘ulotlarning belgilangan shaklida amalga oshirish quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha sodir bo‘ladi:

1. Didaktik maqsad talabalar oldiga vazifa ko‘rinishida qo‘yiladi.
2. O‘quv faoliyati o‘yin qoidalariga bo‘ysunadi.
3. Uning vositasi sifatida o‘quv materialidan foydalaniladi.
4. O‘quv faoliyatiga didaktik vazifani o‘yinga aylantiradigan musobaqa elementini kiritish.
5. Didaktik vazifani muvofaqqiyatli bajarilishi o‘yin natijasi bilan bog‘lanadi.

Ishbilarmonlik o‘yini rolli o‘yindan qanday farq qiladi?

Ishbilarmonlik o‘yini ishtirokchilariga o‘yin syujeti taklif etiladi. Unda, bayon qilingan hayotiy vaziyat bo‘yicha, ishtirokchilar oldiga faoliyatning bitta umumiy maqsadi qo‘yiladi: taklif qilingan muammoni yechish.

Shu bilan bir vaqtda, har bir ishtirokchi alohida rolli maqsadni bajarish kerak. Shuning uchun, yechimni ishlab chiqish jarayoni individual – guruhli xarakterga ega:

har bir ishtirokchi, avval o'zining rolli maqsadiga muvofiq qaror qabul qiladi, keyingisi guruh bilan maslaxatlashadi. Ushbu shaxsiy rolli maqsadni bajarilishi butun guruh a'zolarining natijalariga bog'liqdir. Odatda ishbilarmonlik o'yini davomida muammoni yechish bir nechta bosqichda sodir bo'ladi (2-3tadan 10tagacha o'yini mobaynida).

Qatnashchilar faoliyatini baholash yakuniy va oraliq davrdagi ko'rsatkichlar bo'yicha amalga oshiriladi.

Oraliq baholash o'yini davomida qatnashchilar faoliyatiga ta'sir ko'rsatish, oldiga qo'ygan vazifalarni mustaqil amalga oshirishga imkon beradi.

Yakuniy baholashda talabalarning tashkiliy faoliyati va ular tomonidan o'yinning rolli maqsadlarini bajarilishini hisobga olinadi.

Natijalarining ko'rsatishicha, talabalar ilmiy dunyoqarashini yuksaltirishga ishbilarmon o'yinni qo'llash quyidagicha qator ta'limiy afzalliklarni qo'lga kiritish imkoniyatini berar ekan:

- O'qitishningi jodiy muhiti yaratiladi;
- talaba sifatli va ishonchli o'quv-didaktik va intellektual ma'lumotlar bilan ta'minlanadi, ya'ni ular shug'ullanayotgan sohasi bo'yicha o'zlari ilm-fan va texnika-texnologiyalarning eng so'nggi yutuqlaridan xabardor bo'ladi;
- ishbilarmonlar o'yini barcha turdagi o'quv mashg'ulotlarida kompyuter dasturlarining qo'llanilishini a'minlashga imkoni yaratadi;
- mustaqil ta'lim olishlariga sharoit yaratadi, ya'ni ularning kasbiy faoliyatida, mustaqilholda, bilimlar egallashlarida ishonchli usullardan bo'lib, o'zlashtirish lozim bo'lgan bilim ko'nikma va malakalarni shakllantiradi.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'lajak mutaxassislarni xar tomonlama shakllantirishga qaratilgan bo'lib, metod orqali o'quv maqsadlariga erishiladi, obyekt faoliyatini subyekt munosabatiga almashinish, faollashtirish va natijani oldindan kafolatini belgilashni ta'minlab beradi.

Bunday o'yinning diqqatga sazovor tomoni shundaki, bo'lajak mutaxassis o'z kasbiy faoliyatini takomillashtirishga ongli va ijodiy holatda yondashadi.

Demak, yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda shuni ta’kidlash joyizki, har tomonlama yetuk mutahassislarni tayyorlash bugungi kunning asosiy maqsad vazifalaridan bir bo’lib kelmoqda. Albatta xar bir ta’lim olayotgan talabaga kasbiy yo’nalganligidan kelib chiqqan holda qo’llanilgan, interfaol metod ishbilarmonlar o’yinidan foydalanish ijodiytashkiliy-pedagogik faoliyat bo’lib, uning yordamida ta’lim-tarbiya jarayonining istiqbolli va samarali uslubiyatini yaratish hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» daqayd etilgan raqobatbardosh zamonaviy kadrlarni tayyorlashga erishish mumkin ekan.

Adabiyotlar ro’yhati:

1. Karimov I.A. “Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz ” – 7 chi tom. – Toshkent: O’zbekiston, 48...b.

2. Sh.M. Mirziyoyev “Maktab ta’limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur” Toshkent: 23. 08.2019 yil yig’ilish materiallaridan 4.b.

3. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» G`G` Oliy ta’lim (me’yoriy huquqiy va uslubiy hujjatlar to’plami). – Toshkent: 2004. – 12 b.

4. T.G`afforova “Boshlang’ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”.- Toshkent 2011y-4b-84b

BO’LAJAK PSIXOLOGLARNI TAYYORLASH JARAYONINI XORIJ PEDOGOGIK TAJRIBASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Mahmudova Adiba Sayfiddin qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Pedagogika va psixologiya yo’nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: O'zbekistonda psixologiya sohasiga va ta'lim jarayoniga ko'rsatilayotgan e'tibor yoritib berilgan. Xorij oliy ta'lim tizimida bo'lajak psixologlarni o'qitish jarayonlari batavsil bayon qilingan.

Kalit so`zlar: ta’lim, inavatsion g’oyalar, noananaviy ta’lim, rivojlantirish, zamonaviy, bilim darajasi, onlayn, xorij, **korreksion ta’lim**, amaliy, pedagogik taxnologiyalar

Аннотация: Освещается внимание, уделяемое области психологии в Узбекистане. Подробно описаны процессы подготовки будущих психологов в системе зарубежного высшего образования.

Ключевые слова: образование, инновационные идеи, нетрадиционное образование, развитие, современное, уровень знаний, онлайн, зарубежье, коррекционное образование, практические, педагогические технологии.

Annotation: The article highlights the attention paid to the field of psychology in Uzbekistan. The processes of training future psychologists in the foreign higher education system are described in detail

Key words: education, innovative ideas, non-traditional education, development, modern, level of knowledge, online, abroad, correctional education, practical, pedagogical technologies.

O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Sh. M. Mirzoyev “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib. dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” deya bildirgan fikrlari davlatimizning turli sohalarida olib borilayotgan islohatlar asosida o‘z tasdig‘ini topmoqda.

2021-yilning 6-noyabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni qabul qilingan edi.

So‘nggi yillarda mamlakatda psixologiya sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid bir qator ishlar amalga oshirildi.

birinchidan, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida yoshlarning psixologik holati diagnostikasiga ixtisoslashgan psixolog kadrlar hamda tashkilotlar mavjud bo‘lsada, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni amalga oshiradigan yagona tuzilmaning mavjud emasligi psixologik xizmatlar faoliyati samaradorligining past darajada qolishiga ta’sir ko‘rsatmoqda;

ikkinchidan, ta’lim muassasalarida profilaktika inspektorlari va mahalla vakillarining xizmat xonalari tashkil etilgan bo’lsada, ularning ta’lim muassasalari bilan o‘zaro hamkorligi yo‘nalishlari hamda faoliyati samaradorligini baholash mexanizmlari belgilab berilmagan;

uchinchidan, aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish yetarlicha yo‘lga qo‘yilmaganligi oqibatida jamiyatda ijtimoiy-psixologik, jumladan, oilaviy muammolar (ajrimlar, oiladagi nizolar, ota-ona va farzand munosabatlari, qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh, erta tug‘ruq), «ommaviy madaniyat»ning salbiy ta’sirlariga tobeklik, o‘z joniga qasd qilish holatlari davom etmoqda;

to‘rtinchidan, oliy ta’lim tizimida psixologiya sohasida tayyorlanayotgan amaliyotchi psixolog kadrlarning bilimlari umumiy bo‘lib qolib, tor soha mutaxassislarini tayyorlash amaliyoti yo‘lga qo‘yilmagan;

beshinchidan, psixologiya sohasida magistratura va doktoranturaga qabul soni past darajada bo‘lganligi oqibatida, milliy psixologiya maktabini shakllantirishda oqsoqlik sezilmoqda;

oltinchidan, psixolog kadrlarning moliyaviy rag‘batlantirilishi, aholiga psixologik xizmat ko‘rsatuvchi markazlar faoliyatining qoniqarsiz ahvolda ekanligi ularga tajribali psixolog kadrlarni jalb qilish imkoniyatini bermayapti.

Aholiga, ayniqsa yoshlarga sifatli psixologik xizmat ko‘rsatish, psixologik xizmat faoliyatini boshqarishni muvofiqlashtirish, ta’lim muassasalari bilan profilaktika inspektorlari va jamoat vakillari o‘rtasidagi hamkorlikni sifat jihatdan yangi darajaga ko‘tarish, psixologiya maktabini rivojlantirish hamda oliy ta’limda tor ixtisosliklar bo‘yicha kadrlar tayyorlash tizimini joriy etish, psixologik markazlar tashkil etishni yo‘lga qo‘yish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi

Biror kishining kasbiy faoliyatga mutaxassis sifatida kirishi uning kasbiy ta’limning muayyan bosqichlaridan o‘tishini o‘z ichiga oladi. Mamlakatda ta’lim maqsadlarini amalga oshirish uchun umumiylik bo‘lgan ta’lim tizimi mavjud:

- turli darajadagi va yo‘nalishdagi ta’lim dasturlari va davlat ta’lim standartlari tizimlari;

- ularni amalga oshiradigan turli xil tashkiliy-huquqiy shakllarga ega bo'lgan har xil turdagi va turdagi ta'lim muassasalari tarmoqlari;
- ta'limni boshqarish organlari va ularga bo'ysunadigan muassasalar va korxonalar tizimlari.

Shunday qilib, AQShda oliy psixologik ta'lim bir nechta mustaqil o'quv tsikllarini o'z ichiga oladi, ularning har biri tegishli darajani olish bilan yakunlanadi va o'qishni davom ettirish va ishga joylashish uchun ma'lum huquqlarni beradigan oliy maktabning uchta bosqichidan biri sifatida qaraladi.

Birinchi bosqich o'rta darajadagi kadrlar tayyorlashni amalga oshiradigan ikki yillik kollejlardan taqdim etiladi (odatda malakali mutaxassis nazorati ostida psixologik xizmatda ishtirok etadigan yordamchi yoki texnik xodimlar). Ikki yillik kollej bitiruvchilariga dotsentlik darajasi beriladi.

Ikkinchi bosqich oliy o'quv yurtlariga mustaqil yoki universitet tarkibiga kiruvchi to'rt yillik kollejlardan kiradi. To'rt yillik kollej bitiruvchilariga bakalavr darajasi beriladi.

Uchinchi bosqich oliy o'quv yurtlari yuqori darajadagi mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilgan va magistr va doktorlik darajalariga ega bo'lish huquqiga ega bo'lib, asosan universitetlardir. Bitta universitet doirasida, qoida tariqasida, tadqiqotchilarni tayyorlaydigan va fundamental tadqiqotlar olib boradigan tadqiqot maktablari va amaliyotchilarni o'qitadigan kasb-hunar maktablari mavjud.

Psixologiya fakulteti talabalari tomonidan o'rganilayotgan ilmiy fanlarning zamonaviy xilma-xilligi 1996 yil 16-21 avgust kunlari Monrealda (Kanada) bo'lib o'tgan 26-xalqaro psixologik Kongress tashkilotchilari tomonidan qabul qilingan psixologik tarmoqlarning tasnifi bilan tasvirlangan.

Muayyan universitetda o'qitiladigan o'quv fanlari ro'yxati juda keng va bitiruvchining kelajakdagi kasbiy maqsadining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Bundan tashqari, psixologiya doimiy rivojlanishda bo'lgan yosh fan ekanligini hisobga olish kerak. Psixologik bilimlarni farqlash va birlashtirish jarayonlari, amaliyot talablari yangi tarmoqlar va nazariy yo'nalishlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Taqqoslash uchun biz chet el universitetlarida psixologlarni tayyorlash dasturlarini taqdim etamiz.

Prinston universitetida (AQSh) (bakalavr darajasi 4 yil) talaba 30 ta fanni o'zlashtirishi kerak, ularning har biri uchun bitta semestr ajratiladi: 1-3 kurslarda-4 ta fan, 4 - kursda-semestrda 3 ta fan. Falsafa doktorlarini tayyorlash (bakalavr darajasiga qo'shimcha ravishda o'qish muddati - 4-5 yil) dastlabki ikki yil ichida 3-4 ta fanni o'rganish va imtihon topshirishni, keyingi yillarda esa dissertatsiyalar yozishni o'z ichiga oladi.

Darmshtadt oliy texnik maktabida (Germaniya) psixologlarni tayyorlash dasturi asosiy bosqichni (1-4 semestr) va maxsus tayyorgarlik bosqichini o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqichda talaba psixologiya bo'yicha asosiy bilimlarni oladi va statistika psixologiyasi asoslari bo'yicha seminarlardan o'tadi, eksperimental va empirik seminarlarda va ikkita professional seminarda qatnashadi. U ingliz tilida maxsus adabiyotlarni o'qishni o'rganishi, ilmiy muammolarni birgalikda hal qila olishi kerak.

Tayyorgarlikning ikkinchi bosqichida (5-9 semestr) talaba ikkita fanni ("diagnostika va baholash" va "tadqiqot usullari"), uchta amaliy fanni va bitta psixologik bo'lmagan intizomni o'rganadi. Bundan tashqari, talabalar "kognitiv psixologiya" yoki "aloqa psixologiyasi" ni chuqur o'rganadilar va olti hafta davomida uchta olti haftalik amaliyot yoki professional ishlarni bajaradilar.

Yana ikkita fakultetning tuzilishi va o'qitish yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz. Stokgolm universitetining psixologiya fakulteti — Evropadagi eng qadimgi va nufuzli fakultetlardan biri-6 ta o'quv va ilmiy bo'limlardan iborat:

- 1) biologik psixologiya,
- 2) kognitiv psixologiya,
- 3) klinik psixologiya,
- 4) mehnat va tashkiliy psixologiya,
- 5) idrok va psixofizika,
- 6) shaxsiyat, ijtimoiy psixologiya va rivojlanish psixologiyasi.

Ben Gurnon universiteti (Bersheva) Isroilda uchinchi o'rinda turadi. Uning tarkibiga xulq-atvor fanlari bo'limi, ya'ni.birinchi navbatda psixologiya va qisman sotsiologiya. U sanoat muhandisligi va menejment bo'limlari bilan o'zaro aloqada. Talabalar quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha o'qitiladi:

- 1) klinik psixologiya,
- 2) tashkiliy psixologiya,
- 3) rivojlanish psixologiyasi,
- 4) kognitiv psixologiya va neyropsixologiya,
- 5) antropologiya,
- 6) sotsiologiya,

7) sanoat psixologiyasi. Shuningdek, ta'limda teng sharoitlar, uzoq muddatli ta'lim siyosati, ishonch madaniyati va mustaqil ta'lim olish odatiga urg'u berish bu muvaffaqiyatning boshqa sabablari hisoblanadi. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi yuqori darajadagi hamkorlik ta'lim tizimining uzluksiz ishlashiga yordam beradi.

O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida psixologlarni o'qitish (bakalavr darajasi) 4yil.

Jizzax davlat pedagogika universitetining ta'lim sohasida xalqaro aloqalarni rivojlantirish va dunyo bo'yicha rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganishda quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

- Oliy ta'lim muassasasi professor o'qituvchilarning malakasini oshirish;
- Oliy ta'lim muassasasi professor o'qituvchilarning xorijiy ilmiy amaliy seminar, konferensiya va simpoziumlarda keng ishtirok etishi;
- Professor o'qituvchilarning va talabalarning xorijiy almashinuv dasturlari va treninglarda qatnashuvi;
- Xorijiy o'qituvchi va professorlarning oliy ta'lim muassasasiga, ta'lim jarayonini takomillashtirish va tajriba almashinuvi maqsadida ishlashga taklif etish.

Shuningdek JDPU [Yevropa Ittifoqining Erasmus Mundus](#) nomli ta'lim dasturlarida faol ishtirokini alohida ta'kidlash joiz. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari hamda JDPU Yevropa Ittifoqining talabalar, o'qituvchilarning akademik tezkorligi,

universitetlar o’rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan Erasmus Mundus dasturida ham ishtirok etadi. Dasturlar doirasida talaba va o’qituvchilar Yevropa oliy ta’lim muassasalarida ilmiy amaliyot o’tash imkoniyatiga ega bo’lishadi.

Hozirgi kunda xorijiy o’qituvchi va mutaxassislarni o’quv jarayoniga jalb qilish bo’yicha xorijiy sheriklar bilan hamkorlikka katta e’tibor qaratilmoqda. Mazkur yo’nalishdagi eng faol ish Koreyaning xalqaro hamkorlik bo’yicha agentligi [KOICA](#) bilan olib borilmoqda. Shuningdek Jizzax davlat pedagogika universiteti ikkita xorijiy oliy ta’lim muassasasi bilan qo’shma ta’lim dasturlariga ega bular, Belorusiyaning [Baranovich universiteti](#) bilan «2+2» ko’rinishida hamda [Belorusiya davlat pedagogika universiteti](#) bilan «3+1» ko’rinishida

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 23-sentabrdagi ta’lim to’g’risidagi qonun.
2. Miraliyeva D. Jaxon ta’lim tizimi. o’quv uslubiy majmua. Toshkent 2016
3. Mutalipova M., Imomov M. “Ta’limda ilg’or xorijiy tajribalar” moduli buyicha o’quv-uslubiy majmua. T.: Nizomiy nomli TDPU, 2017
4. K.Xoshimov va S.Ochilov O’zbek pedagogikasi antologiyasi. O’quv qo’llanma. T.1997 y
5. M.E.Axmedova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. O’quv qo’llanma T.2011y
6. www.ziyonet.uz
7. www.eduportal.uz
8. www.pedagog.uz

O’QUV-BILUV MOTIVLARINING MAZMUNI VA DARAJALARI

Nasimov Doston Sobir o’g’li,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

2-bosqich magistranti

Annotasiya: Maqolada motiv, motivasiya, ta’lim, o’quv-biluv motivlarining mazmuni ochib berilgan. Shu bilan birga A.K.Markovanning o’quvchilarni o’qish-bilish bilan bog’liq motiv sifatlarini turlari yuzasidan tushunchalar berilgan.

Kalit so’zlar: motiv, motivasiya, ta’lim, o’quv-biluv motivlari, ta’lim tizimining xarakteri.

Аннотация: В статье раскрывается содержание мотива, мотивации, воспитания, мотивов обучения. При этом даны концепции А. К. Марковой о типах мотивационных качеств, связанных с чтением и обучением учащихся.

Ключевые слова: мотив, мотивация, образование, мотивы обучения, характер образовательной системы.

Annotation: The article reveals the content of the motive, motivation, education, learning motives. At the same time, the concepts of A. K. Markova about the types of motivational qualities associated with reading and teaching students are given.

Key words: motive, motivation, education, learning motives, the nature of the educational system.

Motivlar o’qish – bilish jarayonini boshqaradi, unga faollik kasb etish bilan bir qatorda ta’limning mazmun-mohiyatini belgilab beradi. Shunday ekan, o’quvchilarning ta’lim jarayonida har tomonlama barkamol shaxs, yetuk malakali kadr sifatida shakllanishda o’quv-biluv motivlari, umuman keng qamrovli motivlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Motivatsiya shaxs faolligi, xulqi va faoliyatini tartibga soluvchi muhim omildir. Chunki insonning har xil xatti-harakatlari ostida ushbu xatti-harakatlarga undovchi asoslar, ularning motivatsiyasi yotadi. Shuning uchun ta’lim jarayoniga faqatgina o’quv – biluv motivlarigina emas, barcha keng qamrovli motivlar o’z ta’sir doirasi bilan ta’sir etib turadi.

O’quv motivatsiyasining mustahkamligini uning tarkibiga kiruvchi yetakchi ichki motivatsiyalar majmuasi belgilab beradi. A.K.Markovaning e’tiroficha, ijtimoiy motivlar bilish bilan bog’liq motivlarni keltirib chiqaradi. Bu motivlar o’quvchining bilishga bo’lgan qiziqishlarini oshirishi, ba’zan esa uning aksi kabi bir-biri bilan qarama –qarshi shakllarga ega bo’lib, u bolaning yosh xususiyati va unga yaratilgan sharoitlar bilan bevosita bog’liq bo’ladi.

Olima o‘quvchilarning o‘qish-bilish bilan bog‘liq motiv sifatlarini quyidagi turlarga ajratadi:

Mazmunli – ya'ni ta'lim faoliyati xarakteri bilan bog‘liq (anglanganlik, mustaqillik, umumiylik, o‘z o‘rniga ega bo‘lishlik va boshqalar).

Dinamik - bolaning umumiy rivojlanishi bilan bog‘liq o‘ziga xos psixofiziologik xususiyatlari (qiziqishlarining mustahkamligi, uning iroda va iroda kuchi, qiziqishlarini bir faoliyatdan ikkinchisiga almashtira olish qobiliyati, motivlarining rang-barangligi) bilan bog‘liq va boshqalar.

O‘quv motivi bu ma'lum bir faoliyatga yo‘naltirilgan xususiy motivdir. Bu o‘rinda faoliyat turi – o‘qish, o‘rganish, bilish faoliyatidir.

O‘quv motivlari rivojlanib kelayotgan o‘quvchiga nafaqat o‘z yo‘nalishini belgilab olishni, balki o‘zida mavjud imkoniyatlarni to‘liq ishga solishni hamda emotsional-irodaviy jihatlarini ham namoyon qilish va rivojlantirishda muhim omil vazifasini o‘tab beradi. Shuningdek, u o‘quvchining ma'lum bir oraliqdaga o‘quv faoliyatini xolisona baholash va undagi sifat o‘zgarishlarini aks ettirishning muhim omili vazifasini ham o‘tashga xizmat qiladi.

Ta'lim faoliyatining ichki manbasiga o‘quvchining bilish hamda ijtimoiy (jamiyat a'zolari tomonidan qabul qilingan va e'tirof etiladigan yutuqlarni qo‘lga kiritishga bo‘lgan intilishi) ehtiyojlari kiradi.

Ta'lim faoliyatining tashqi manbalari asosan ijtimoiy talablardan iborat. Talablar ijtimoiy odob normalari, muloqot, faoliyat jarayonida jamiyat talablariga amal qilishni taqozo etadi. Jamiyat a'zolarining ta'lim faoliyati jarayonida qiyinchiliklarni yengib o‘tish faoliyatini nazarda tutadi. Imkoniyatlar - bu ta'lim jarayonini amalga oshirish bilan bog‘liq shart-sharoit (maktab, darslik, kutubxona va boshqalarning mavjudligi) lardir.

O‘quv faoliyatining ichki, tashqi va shaxsiy (xususiy) faollik manbalari uyg‘unligi bevosita ta'lim jarayoni sifati va uning yakuniy natijalariga o‘zining amaliy ta'sirini ko‘rsatadi. Mazkur faollik manbalaridan birining yetishmasligi o‘quv motivlari tizimining nomukammalligiga yoki ular tarkibining buzilishiga olib keladi.

Yuqorida zikr etilgan faollik manbalari asosida quyidagi motivlar guruhini ajratib ko’rsatish mumkin:

Ijtimoiy motivlar (ta’limning ijtimoiy ahamiyatini anglash, uning shaxsni rivojlantirish xususiyatiga egaligini bilish, ta’limning dunyoqarashni o’stirish, fikr doirasini kengaytirishning zaruriy sharti ekanligini tushunib yetish va boshqalar). Ijtimoiy motivlar shunday motivlarki, bunda bola ta’limni hayotiy zarurat sifatida anglab yetadi va o’z ustozlaridan rag’bat olishga intiladi.

Ular ta’lim faoliyati jarayonidagi ichki o’quv motivi shakliga xos bo’lmasa-da tabiiy hol sifatida qabul qiladi.

Anglab yetilganlik (bilim olishga bo’lgan qiziqish, qiziquvchanlik, bilish qobiliyatlarini o’stirishga bo’lgan intilish, intellektual faoliyatdan zavq ola bilish va boshqalar).

Shaxsiy (o’zini hurmat qilish, o’rtoqlari orasida ajralib turishga bo’lgan intilish, hurmatga loyiq bo’lgan shaxslarga taqlid, atrofdagilarning e’tiborida bo’lishga bo’lgan intilish singari).

O’zligini anglash motivlari (ta’limning kelajakdagi ahamiyatini his qilish, bo’lajak kasbiy faoliyatga o’zini tayyorlash va b.) va o’z-o’zini takomillashtirish, rivojlantirish (ta’lim asosida o’z shaxsini kamol toptirish).

Tor doiradagi xususiy motivlar: maqtovga sazovor bo’lish, yaxshi baho olishga intilish, tengqurlari orasida ajralib turish (xotirjamlik va farovonlik motivatsiyasi), birinchi o’quvchi bo’lish, o’z tengqurlari orasida munosib o’ringa ega bo’lish istagi (istiqbol motivatsiyasi).

Salbiy motivlar: ota-onasi, o’qituvchilari, tengqurlari orasidagi ko’ngilsizliklardan qochish (ko’ngilsizliklardan qochish motivatsiyasi).

A.K. Markovning fikriga ko’ra, motivlar sirasiga asosan bilish-anglash hamda ijtimoiy motivlarni kiritish mumkin. Agar ta’lim jarayonida o’quvchilarda o’quv fani mazmunini o’zlashtirishga intilish kuchli bo’lsa, u holda bolada bilish motivlarining mavjudligini e’tirof etish mumkin. Agar o’quvchida fanga nisbatan atrofdagilarga

bo‘lgan qiziqish ustun bo‘lsa, demak, unda ijtimoiy motivlar yetakchi ahamiyat kasb etadi.

Bilish motivlariga bolaning ta'lim jarayonidagi o‘zini rivojlantirishga qaratilgan boshqalar bilan hamkorligi, hamjihatligi, noma'lumni, yangilikni bilishga bo‘lgan intilishlari nazarda tutiladi.

Yanada kuchliroq tashqi muhit bilan belgilanadigan quyidagi motivlar mavjud:

- ta'limning majburiy xarakterga egaligi;
- ta'lim jarayonining kundalik odatiy holat ekanligi;
- ta'limning shaxsiy manfaatlar omili ekanligi;
- diqqat markazda, e'tiborda bo‘lishga intilish.

O‘qituvchining asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarning barcha motivlari orasida ichki ta'lim motivatsiyalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.

A.K.Markovanning fikriga ko‘ra, bilish va ijtimoiy motivlar turli xil darajaga ega.

Bilish motivlari darajalari:

- Keng ko‘lamli bilish motivlari(yangi bilim, fakt, hodisa va qonuniyatlarni o‘zlashtirishga qaratilgan);
- O‘quv-bilish motivlari(bilimlarni o‘zlashtirish yo‘llarini hamda mustaqil ta'lim olish usullarini o‘zlashtirishga qaratilgan);
- Mustaqil ta'lim motivlari (qo‘shimcha bilimlarni egallash asosida o‘z bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirish borasida o‘z shaxsiy dasturiga ega bo‘lish).

Ijtimoiy motiv darajalari:

- keng ko‘lamli ijtimoiy motivlar (burch va majburiyat, ta'limning ijtimoiy ahamiyatini anglab yetish);
- tor doiradagi yoki xususiy ijtimoiy motivlar (atrofdagilarga nisbatan ma'lum bir tarafga mansub bo‘lishlikka intilish hamda ularning e'tiborini qozonishga harakat qilish);
- ijtimoiy hamkorlik motivlari(boshqa insonlar bilan hamkorlik qilishning barcha vositalarini ishga solishga intilish).

Keng ko'lamdagi ijtimoiy motivlar o'quvchining o'z burch va mas'uliyatini his qilishi bilan bog'liq xatti-harakatlarida o'z aksini topadi. Ijtimoiy hamkorlik motivlari jamoat ishlaridagi faollikka intilishi va uni samarali tashkil qilish yuzasidan bergan takliflaridan bilinib turadi.

Ta'lim motivlari o'quv motivlarining kuchi va ishonchli-mustahkamligi bilan tasniflanadi. Ta'lim motivlari kuchi o'quvchining bilim olish yo'lidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishga bo'lgan intilishlari, motivning ehtiyoji, uning davomiyligi bilan belgilanadi. Motiv kuchi ham fiziologik, ham psixologik omillarga bog'liq. Fiziologik omillarga motivatsion qo'zg'atish kuchi kirsa, psixologik motivlarga o'quv-anglash faoliyatining natijalari, uning mohiyatini anglab yetish, ma'lum ma'nodagi ijod erkinligi kabilar kiradi. Bundan tashqari, motivlarning kuchini bolalikda kuchliroq namoyon bo'ladigan emotsiyalar ham belgilab beradi.

O'quv motivlarining mustahkamligi deyilganda butun ta'lim faoliyati jarayonida o'quvchining turli ta'limiy topshiriqlarni bajarishda namoyon bo'ladigan iroda kuchi hamda uning o'quv materiallarini o'zlashtirish, esda saqlab qolish va amalda ulardan foydalana olish qobiliyatlari nazarda tutiladi. Mohiyatan olib qaraganda, o'quvchining o'zini ta'lim olishga ongli yo'naltira olishi, maqsad va vazifalarni to'g'ri belgilay bilishi va ularga amal qilishi anglaniladi.

O'quv motivlarining quyidagi vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

a) qo'zg'atuvchi funksiya o'quvchi motivlari energetikasi, boshqacha aytganda, motiv o'quvchining faoliyati va o'zini tutishidagi faolligini ta'minlab beradi.

b) yo'naltiruvchi funksiya o'quvchi energiyasi, maqsad va vazifalarining yo'naltirilgan obektini ko'rsatadi, chunki o'quvchi ta'lim jarayonida o'z faoliyatini konkret bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga yo'naltiradi. Yo'naltiruvchi funksiya motiv mustahkamligi bilan chambarchas bog'liq.

v) tartibga soluvchi funksiya bolaning xulqi va faoliyatini tartibga solish, ularning xarakterini belgilash vazifasini bajaradi. Bunda mazkur funksiya ijtimoiy motivlar bilan xususiy motivlar orasidagi muvozanatni tartibga soladi. Vazifa (funksiya) ning bu shaklida barcha motivlar baravar ishtirok etadi. Tartibga solishdan ko'zda tutilgan

asosiy maqsad qay bir motiv aynan qaysi o‘rinda ko‘proq samara berishini belgilab berishdan iborat.

Yuqorida e’tirof etilgan funksiyalar bilan bir qatorda motivning rag‘batlantiruvchi, boshqaruvchi hamda tashkillashtiruvchi, tarkibli, ma’no anglatuvchi, mazmun kasb etuvchi, nazorat qiluvchi, himoyalovchi funksiyalari ham mavjud.

Demak, barcha darajadagi motiv tiplari o‘zining shakllanish jarayonida quyidagi bosqichlarni bosib o‘tadi: odatiy motivlarning dolzarbligi, mavjud motivlar asosida yangi g‘oyalarning qo‘yilishi, muayyan maqsadlarga erishishda mavjud motivlarning ish berishi natijasida ularning mustahkamlik darajasining ortishi, aynan shu motivlar asosida yangi bir motivlarning yuzaga kelishi, turli motivlarning yagona bir motiv asosida birlashishi, bir qator motivlarda yangi (mustaqillik, ishonchlilik) sifatlarning paydo bo‘lishi va boshqalar. Bu jarayon esa shaxs shakllanishining ko‘rinishini ifoda etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маркова А.К., Матис Т. А., Орлов А.Б., Формирование мотивации учения: Кн. Для учителя. –М.: 1990 г, 192 с
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб,: Питер. 2000. 512с.
3. Е. G‘oziyev. O‘quvchilarning o‘quv faoliyatini boshqarish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1988, 104 b.
4. Е.Л. Деси и д.р. Мотивация и образования. 1991 г. 325-326 с.
5. А. Маслоу. Мотивация и личность. Изд. пер. с англ. – Спб.: Питер, 2008. – 352 с.

TA'LIMDA INTEGRATSIYALASHGAN INTILEKTUAL FAOLIYATNI TASHKIL ETISH

Shukurov Mirkomil To’lqin o’g’li

Jizzax davlat pedagogika universiteti Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari
bo’yicha) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta’limizda integratsiyalashgan intiletual faoliyatni tashkil etish, integratsiyalashuv aslida nima ekanligi, integratsiya masalasini pedagog olimlar va amaliyotchilar har xil yo’nalishlarda tadqiq etishi haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Interaktiv, tabiiy-ilmiy, genetik, predmetlararo, tabaqalashtirilgan, differentsiatsiya.

Ta’limning interaktiv ko’rgazmali ta’lim tizimi bo’lib, integrativ bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish asosida ko’rgazmali mahoratni vujudga keltirish sirlarini o’rganadi. Ko’rgazmali ta’lim tizimini turli xildagi turlar, shakllar, usullar, obyektlar asosida qurilgan. Integratsion ta’limning maqsad va vazifalari maktab tabiiy-ilmiy ta’lim tizimida tavsiflanadi. Bilimning integratsiyalashgan (ko’rgaz- . mali) tarrnog’ida integratsiyalashning usul va vositalari: ta’lim rejasidagi o’qitish joyida vaqtning hajmiga qarab, shu kursni to’la o’zlashtirish vaqti o’quvchilarning o’zlashtirish darajasi – ko’p maqsadli va rang-barangliligi hamda ko’p funksiyaga egaligi bilan tavsiflanadi.

«Integratsiya» so’zi lotincha integratio-tiklash, to’ldirish, «integer» butun so’zidan kelib chiqqan. Integratsiya tushunchasi quyidagi ikki xil jarayon sifatida talqin etiladi: birinchidan, tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog’liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon; ikkinchidan, tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni. Genetik jihatdan integratsiya-uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o’zaro aloqadorlik va nihoyat o’zaro bir-birini to’ldiruvchi, kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o’quv predmetlari mazmunini eng kamida ta’lim standartlari

darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir. Chunki predmetlararo aloqadorlikning har qaysi quyi darajasi, o‘rganilayotgan o‘quv predmetlari doirasida ma’lum didaktik birliklar orasida o‘rnatilib, ularni o‘rganish mazmunini va muddatlarini muvofiqlashtirishni ko‘zda tutadi, bundan farqli o‘laroq integrativ aloqadorlik asosida tashkil etilgan o‘quv predmeti yoki integratsiyalab o‘rganilayotgan predmet, hodisa yoki jarayonlarni yaxlit tizim shaklida har tomonlama aloqadorlik va munosabatlar nuqtai nazaridan talqin etishni talab etadi. Bu o‘z navbatida hozirgi va istiqbol talablariga javob beradigan, mustaqil fikr yurituvchi va ijodiy faoliyat ko‘rsatuvchi, etuk shaxsni shakllantirishga imkon beradi. Zero u tahsil oluvchilardan faqatgina tahlil qilish va sintezlash operatsiyalarini talab qilish bilan chegaralanib qolmasdan, balki mavhumlashtirish, algoritmlashtirish, turkumlash, shartli belgilar yordamida ifodalash, sabab oqibatli aloqadorlikni aniqlash, tahlil etish, sintezlash, tizimlashtirish, modellashtirish kabi yuksak darajali tafakkurlash operatsiyalarini talab etadi. Bu operatsiyalar o‘rganilayotgan ob’ektni barcha muhim jihat va xususiyatlarini ajratib olib (tabaqalashtirib), mohiyati va mazmunini anglab etish va ularni umumlashtirish orqali amalga oshiriladi. Demak, integratsiya har doim ham uning ikkinchi tomoni bo‘lgan tabaqalashtirish (differentsiatsiya)ga tayangan holda rivojlanib boradi yoki aksincha.

Integratsiya masalasini pedagog olimlar va amaliyotchilar quyidagi yo‘nalishlarda tadqiq etishni tavsiya etadilar: - o‘quv predmetlari va fanlar turkumi doirasidagi mazmunni integratsiyalab o‘rganish; - turli o‘quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini integratsiyalash; - ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllarini integratsiyalash va shu kabilar. Bu yo‘nalishlarning har birining aniq o‘z maqsadi bo‘lib, uni amalga oshirish uchun mos shakl, metod, vosita va shartsharoitlarni talab etadi. Amaliyotda ulardan uyg‘un holda foydalanilgandagina ko‘zlangan maqsadga erishish mumkinligini ham shu o‘rinda eslatib o‘tish lozim. Yaxlit tizimni tuzishda integratsiyalanuvchi aloqadorlik muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularni ichki ilmiy aloqadorlik ham deb ataladi. Tizimlashtirishdan ko‘zlangan asosiy maqsad ichki

ilmiy aloqadorlikni tartibga keltirish yo‘li bilan yaxlitlikni yuzaga keltirishdan iboratdir. Bu jarayonda hosil bo‘ladigan yaxlitlik yangi sifat ko‘rsatgichlariga ega bo‘ladi.

Fanlararo aloqadorlik nazariyasining taraqqiyotida tabaqalashtirilgan holat hukm sursa ham amaliyotda integratsiya, o‘zaro aloqadorlik fanning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan fanlararo aloqadorlik muammolarini hal etishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar ijtimoiy hayot talabidir.

Integratsiyalashgan intellektual faoliyatni tashkil etishda tegishli fanlar o‘qituvchilarining ishtiroki psixologik muammoni hal qiladi, bu bolalarni yangi ma’lumotlar blokiga osongina kiritish imkonini beradi, o‘qituvchining umumiy va kasbiy madaniyati darajasining o‘shishiga yordam beradi. global ta’lim nuqtai nazaridan maktab o‘quvchilarining qadriyat yo‘nalishlari.

Integratsiyalashgan intellektual faoliyatni tashkil etishda bosqichlarga bo‘linadi:

- Integratsiyalashgan ta’lim tushunchasini adabiyot o‘rganish va tahlil qilish
- O‘quv-metodik adabiyotlarni o‘zlashtirish
- IO yig‘ilishlari va o‘quv seminarlarida muammoli mavzularni muhokama qilish:
- Tabiatshunoslik tsikli sub'ektlari integratsiyasining zamonaviy muammolari
- OUUN va universal rivojlanishi o‘quv faoliyati tabiiy tarix fanidan fanlarni integratsiyalash orqali talabalar
- Umumiy vertikal va gorizontal rejalashtirish, integratsiyalashgan darslar va sinfdan tashqari mashg'ulotlarga asoslangan tabiiy fanlar fanlari integratsiyasi.
- O‘qituvchilar tomonidan fanlararo xarakterdagi etakchi tushunchalarni shakllantirishga yagona yondashuvlarni ishlab chiqish asosida o‘rganilayotgan fanlarning integratsiyasi.
- Tabiiy fanlar sohasidagi fanlarning integratsiyasi talabalarning asosiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida.

Amaliy bosqich

- uslubiy adabiyotlar;
- ommaviy axborot vositalari

- moddiy-texnik jihozlar
- UUDni shakllantirishga integratsiyalashgan yondashuvni amalga oshirish
- Integral kognitiv vazifalar bankini yaratish

Integratsiyalashgan darsda tahlil mavzusi ko'p qirrali ob'ektlar bo'lib, ularning mohiyati to'g'risidagi ma'lumotlar turli xil ma'lumotlarda mavjud. Bu umumiy ilmiy tushunchalar, kategoriyalar va yondashuvlarda ifodalanadigan sifat jihatidan yangi turdagi bilimlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. G.G. Lisova, T.A. Nikiforova, L.G. Prilezhaeva, N.N. . Saveliyev. "Tabiiy fanlarni integratsiyalashgan o'rganish". “Talabalar yutuqlarini mezon asosida baholash” monografiyasi. Moskva. DO GOU VPO MGPU ilmiy nashri. 2010 yil

2. G.G. Lisova, E.A. Mendeleev . "Teleshkola" NPda kimyo fanini masofaviy o'qitish. RAO ISMO. Materiallar to'plami « 2010.

3. G.G. Lisova. Talabalarning universal ta'lim harakatlarini shakllantirishda faol o'qitish texnologiyalari. Kimyo darslarida universal tarbiyaviy faoliyatni shakllantirish. Umumjahon ta'lim faoliyatini shakllantirish bo'yicha ishlarda diagnostika. Moskva. DO GOU VPO MGPU ilmiy nashri. 2012 yil

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: CHET TILI O’QITISHDA CHET EL TALABLARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENENTINI RIVOJLANTIRISH.

Xolmurodova Umida Ummatovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: O’quv jarayonini intensivlashtirish masalalari ko’rib chiqiladi; zamonaviy interaktiv, multimedia va intensiv texnologiyalarning xarakteristikasi berilgan; kasbiy muloqotga o’qitishning maqsadi, mazmuni va bosqichiga qarab turli xil usul va texnologiyalardan foydalanish bo’yicha uslubiy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so’zlar: kommunikativ, kompetentsiya, interaktiv, o’yin, multimedia, texnologiya, o’qitish usullari.

O’zbek tilini o’rganayotgan chet ellik talabalar o’rtasida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish vazifalariga sezilarli ta’sir ko’rsatdi. Talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini o’rganish uchun nutq faoliyatini faollashtirishda yangi ta’lim texnologiyalarini izlash kerak.

Ta’lim tizimida yangi texnologiyalardan foydalanish o’quvchilarning intellektual va ijodiy rivojlanishining zarur shartidir. Yangi texnologiyalar multimedia tizimlari va o’yin texnologiyalaridan foydalangan holda interaktiv ta’limni o’z ichiga oladi. Multimedia texnologiyalari – bu turli xil faoliyat turlarini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish jarayonida qo’llaniladigan zamonaviy audio, televidenie, vizual va virtual aloqa vositalari to’plami.

Interfaol ta’lim: birinchi navbatda interfaol ta’limda o’qituvchi va uning talabasi o’rtasidagi o’zaro ta’sir amalga oshiriladi. Ushbu texnologiya kontseptsiyasi shaxslararo muloqotda odamlarning ijtimoiy o’zaro ta’sirini tushunishga asoslanadi, uning eng muhim xususiyati odamning boshqasining rolini qabul qilish qobiliyati, aloqa sherigi uni qanday qabul qilishini tasavvur qilishdir. Interfaol ta’limning mohiyati shundan iboratki, o’quv jarayoni shunday tashkil etilganki, o’quv jarayoniga deyarli barcha o’quvchilar jalb etiladi.

Tashkil etilgan muhitda (interfaol muhitda) ular o’zlari o’rganayotgan, bilgan, qiladigan va o’ylagan narsalarni tushunish va mulohaza yuritish imkoniyatiga ega.

Interfaol ta’lim o’zbek tilida kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga qaratilgan. Samarali o’quv qo’llanmalari xaritalar, slaydlar, filmlar, kompyuter simulyatsiyasi, rol o’ynash o’yinlari, loyiha metodologiyasi bo’lishi mumkin.

Amaliyot shuni ko’rsatadiki, bu vositalar qanchalik kuchli va ifodali bo’lsa, shunchalik o’zlarida bir qator tadbirlarni amalga oshiradilar, chunki ular o’quvchilarning aksini kuchaytiradi. Talabalarni multimediyada o’qitishda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolarni yodda tutish kerak. Kino yoki uning parchasini oddiy ko’rish orqali o’qituvchi tomonidan qo’yilgan maqsadga erishib bo’lmaydi.

Videomaterial ham, uni tomoshabinga taqdim etish usuli ham yaxshi tanlangan bo’lishi kerak. Hikoya uzunligi multimedia texnologiyasining muhim komponentidir. Qisqa hikoyalar va taqdimotlar (4 daqiqagacha), tajribada shuni ko’rsatadiki, kerakli miqdordagi ma’lumotlarga ega. Multimedia texnologiyasining rivojlanishi va multimedia mahsulotlaridan foydalanish o’quv materialini taqdim etish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va o’qitish shakllari va usullarini diversifikatsiya qiladi, bu o’quv jarayoniga yangi sifat darajasini beradi.

Boshqacha qilib aytadigan bo’lsak, multimedia – bu ma’lumotlarni vizual va audio ko’rinishda aks ettiruvchi dasturiy va texnik vositalar to’plamidir.

Zamonaviy texnologiya va ilg’or texnologiyalardan foydalanish an’anaviy shakllar va o’qitish usullarini uyg’unlashtirish imkonini beradi. Natijada o’rganilayotgan materialga qiziqish kuchayadi, uni o’zlashtirish sifati yaxshilanadi, shuningdek, kerakli ma’lumotlarga (elektron lug’atlar, o’quv dasturlari, electron darsliklar va boshqalardan foydalanish) kirish ancha oson va osonlashadi. Sinov o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalari bilan uyg’unlashtirilgan multimedia darslari tizimi sinovdan o’tkazildi. Darslarning bunday tuzilishi uning to’liq izchilligini tasdiqladi, tinglash va nutq qobiliyatlari yaxshi rivojlanganligini, mavzu, ijtimoiy-madaniy va madaniyatlararo ma’lumotlarni o’zlashtirgan holda o’qish va yozish ko’nikmalarini tuzatishni ko’rsatdi.

Texnologiyani tanlashda kursni qurishda quyidagi tamoyillarga tayanish kerak:

- 1) o’rganishning kommunikativ printsipi;
- 2) rus tilining lingvostatistik tahlili;
- 3) taqdim etilgan o’quv materialining sifati: ma’lumotli, ko’rgazmali, uyg’unlikning kombinatsiyasi til materialini taqdim etish va mustahkamlashda kommunikativ yo’nalish;
- 4) mashqlarni tanlashda izchillik.

Ta’lim jarayonini rejalashtirishda o’quv jarayonida nutq faoliyatining turli turlarining tabiiy aloqasi haqidagi tezis asos bo’ladi. Ushbu tabiiy o’zaro ta’sir o’zining mavjud psixologik xususiyatlariga ko’ra, haqiqiy nutq aloqasi jarayonlariga mos keladigan bo’lsa, sodir bo’ladi.

Dars chorvachilik haqidagi ilmiy-ommabop filmning bir qismini tomosha qilish bilan boshlanadi, so’ngra nutq, til va kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirish uchun mashqlar taklif etiladi. Masalan, nutq kompetensiyasini shakllantirish uchun quyidagi turdagi vazifalar bilan ishlash taklif etiladi:

- film qismlarining to’g’ri ketma-ketligini belgilang, javobingizni matritsaga yozing;
- film parchasi mazmuni bo’yicha suhbat-intervyu. Suhbatning har bir ishtirokchisi kamida besh yoki olti nusxaga ega bo’lishi kerak.

Til kompetensiyasini shakllantirish uchun quyidagi turdagi vazifalar taklif etiladi:

- so’zlarning ma’nosini tushuntira olish;
- taklif qilingan so’zlardan nutqning boshqa qismlarini hosil qiladi;
- bu otlar yasalgan qo’shimchani ajratib ko’rsatish (sifat, fe’l va boshqalar).

Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun siz quyidagi vazifalar bilan rolli o’yinni taklif qilishingiz mumkin:

- siz teleko’rsatuvni tomosha qilayotganda tickerni o’qidingiz, undan sizni qiziqtirgan fermada bo’sh ish o’rni paydo bo’lganligini bildingiz. Siz faqat ushbu fermaning telefon raqamini yozishga muvaffaq bo’ldingiz. Belgilangan telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va bo’sh ish o’rni va fermer xo’jaligi haqida to’liq ma’lumot oling;

Do’stingiz go’sht zavodiga ishga kirmoqchi. Taklif etilgan reklama ma’lumotlariga asoslanib, unga kolbasa do’konida bo’sh ish o’rni tavsiya qiladigan xat yozing. Sizning xatingiz qaror qabul qilish uchun etarli ma’lumotni o’z ichiga olishi kerak.

Multimedia va interfaol ta’lim texnologiyalarining jozibadorligi, ulardan o’quvchilarning individual xususiyatlarini: xotira, Power Point kabi texnologiyalarning asosiy afzalligi matn va illyustratsiya materialining diqqat bilan tanlanganligidir. Bu RCTning har qanday jihati uchun muhimdir. Mavzularni muvaffaqiyatli, samarali o’zlashtirish faqat tasviriy va ko’rgazmalilikka tayangan holda mumkin.

Video tasvirlar. Lingvistik materialning vizual tasvirlar bilan parallel ravishda taqdim etilishi mavzuni o’rganishga qiziqish uyg’otadi, o’rganilayotgan til mamlakati madaniyati haqidagi bilimlarni boyitadi. Taqdimotlarda nutq malakalarini ma’no darajasida va ma’no darajasida shakllantiradigan va mustahkamlaydigan turli xil mashqlar ko’rsatilgan. Dialoglar bilan birga kelgan vizual seriya nutqiy vaziyatlarni tasvirleydi. Ekranida mintaqaviy ahamiyatga ega bo’lgan matnlar (har bir dars mavzusiga mos keladi) ko’rsatiladi. Nutq namunalarning taqdimoti vizual va eshitish ravshanligiga asoslangan.

"Rus tili" fanidan chet ellik talabalarning yakuniy test sinovlari natijalariga ko’ra, o’rganilgan yillarda o’quv natijalarining o’sishi to’g’risida ma’lumotlar olindi (testning barcha topshiriqlarini to’g’ri bajargan talabalar sonining ma’lum bir yilda sinovdan o’tgan barcha talabalar soni) (rasm). Ko’rsatkichdan ko’rinib turibdiki, multimediyadan foydalanishning birinchi yilida (2008 yilda) o’quv samaradorligi keskin 20 foizga, keyingi yili yana 20 foizga, 2010 yilda 0,5 foizga va 2011 yilda 0,5 foizga oshgan. Shunday qilib, biz multimedia texnologiyalaridan foydalanishning birinchi yilida o’quv samaradorligining sakrashini va o’rganilayotgan fanga qiziqish ortib borayotganini ko’ramiz, keyingi yillarda o’quv natijalarining bir xil yaxshilanishi kuzatilmoqda, lekin birinchi ikki yildagi kabi tez emas. Bu, ehtimol, ishlatiladigan texnologiyalarga ko’nikish bilan bog’liq, bir vaqtlar innovatsion bo’lgan narsa odatiy holga aylanib bormoqda. O’quv faoliyati statistikasi bilan bir qatorda chet ellik talabalarning muntazam so’rovlari o’tkazildi.

Ushbu tadqiqotlardan so’ng talabalar faoliyatining gistogrammasi tuzildi (rasm).

Respondentlarning 63 foizi yangi leksik birliklar va namunaviy iboralarni yaxshiroq tushunish va o’zlashtirish uchun multimedia texnologiyalaridan foydalanish zarur deb hisoblagan, 20 foizi bunday darslar psixologik stress va xato qilish qo’rquvini engillashtirishini ta’kidlagan, 17 foizi taqdim etilgan materialni ta’kidlagan. multimedia yordamida “rus tili” fanini o’rganishga qiziqish uyg’otdi.

Shunday qilib, innovatsion texnologiyalardan foydalanish chet ellik talabalarning o’quv faoliyatini va kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirishni yaxshilaydi, deb

ta’kidlash mumkin. Biroq, ayrim til kompetensiyalarini shakllantirish uchun, masalan, yangi grammatik materialni kiritish va rivojlantirish uchun an’anaviy ish turlarini (darslik, doska, didaktik material) e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

Multimedia va interfaol texnologiyalardan foydalangan holda har bir darsning mazmuni hisobga olinmasa, umidsizlik yoki asabiylashish muqarrar.

Tushunmaslik muammolarini qanday engish mumkin? Buning uchun chet ellik talaba rus madaniyati faktlarining ma’lum bir tizimini bilishi, ushbu madaniyat faktlari bilan bog’liq tajribaga ega bo’lishi, chet el madaniyatida nafaqat bizni ajratib turadigan narsalarni, balki bizni birlashtiradigan narsani ham ko’ra olishi kerak. bu voqealarga boshqa nuqtai nazardan qarang, lekin rus madaniyati nuqtai nazaridan. Biz madaniyatlararo muloqotni muloqotning asosiy parametrlari doimiy saqlanib qoladigan ta’lim texnologiyasi sifatida talqin qilishimiz kerak: yuqori motivatsiya, maqsadlilik, shaxsiy ma’no, nutq va fikrlash faolligi, shaxsiy qiziqish, o’quvchilarning o’zaro ta’siri.

Muallif ta’limning samarali texnologiyalarini qo’llash jarayonida sanab o’tilgan barcha funksiyalar yuqori darajadagi tushunishda shakllantirilishini ta’kidladi. Bundan tashqari, ularga o’qituvchining ta’sirisiz ular o’likdir va faqat o’qituvchining o’quv jarayonini pedagogik boshqarish jarayonida amalga oshiriladigan funksiyalari bilan o’zaro aloqada bo’lganda hayotga kiradi. Shunday qilib, professional o’qituvchi o’z oldidagi darsda ob’ekt emas, balki o’quv jarayonida teng huquqli sherik ekanligini tushunadi va shuning uchun u kommunikativ ta’limning ko’p va xilma-xil texnologiyalarini o’zlashtirishi kerak.

Bu o’qituvchining ijodkorligi va ta’lim jarayonini tashkil etishga nostandart yondashuvdir. Ko’rib chiqilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar o’quv imkoniyatlarini kengaytiradi, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga yordam beradi, o’quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o’quv jarayonini optimallashtiradi.

Rus tilini chet tili sifatida o’qitishda multimedia va interaktiv texnologiyalardan foydalanish amaliy mashg’ulotlarni jozibador va chinakam zamonaviy qiladi. Xulosa qilish mumkinki, o’quv faoliyatini bunday tashkil etish chet ellik talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi, ularning nutq

qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, rus tili va madaniyatiga qiziqishni rivojlantiradi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Passov E. I. Kommunikativ chet tilini o’qitish kontseptsiyasi: rus mutaxassislari uchun uslubiy qo’llanma. M., 2007. S. 145.
2. Lazareva O. A. Maktab sinovchisi Osipov. 2011 yil, 115-bet.
3. Petrova N. S. Rus tilini chet tili va yangi texnologiyalar sifatida o’qitish amaliyotida video filmlar // Rus tili: tarixiy taqdir va zamonaviylik: xalqaro kongress 13.03-16.03.2001: ishlar va materiallar. M., 2001. 109 b.
4. Kachalov N. A. Nutq va yozish ko’nikmalarini rivojlantirish uchun mashqlar to’plamini uslubiy tashkil etish // Vestn. Tomsk shtati ped. Universitet 2013 yil. Nashr. 7. S. 146.
5. Bimurzina IV, Batraeva O.M. Interfaol o’qitish usullaridan foydalangan holda multimedia darslari. Vladivostok: Dalryb-Vtuz, 2013 yil, 35-bet.
6. Bimurzina I. V. Rus tili chet tili sifatida kasbiy jihatdan: darslik. Nafaqa Vladivostok: Dalrybvtuz, 2013. 157 p.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA PROFESSIONAL TAYYORGARLIK

Turdimuratov Xusniddin Saloxiddin o’g’li

Jizzax politexnika instituti Servis fakulteti

551-21 PT yo’nalish talabasi

Annotasiya: o’qitishning zamonaviy didaktik vositalari asosida bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni, bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashga qo’yilayotgan zamonaviy didaktik va metodik talablarni amalga oshiruvchi, umumkasbiy fanlar bo’yicha o’quv materiallarini havola etish shakllarini aks ettirish.

Kalit so’zlar: materiallar qarshiligi, mashina va mexanizmlar nazariyasi, mashina detallari, materialshunoslik, konstruksion materiallar texnologiya, transport.

Buyuk kelajak yaratish va jahon hamjamiyatidan munosib o’rin egallashga dadil qadamlar bilan intilayotgan Respublikamiz uchun yuqori malakali, raqobatbardoshli mutaxassis kadrlar tayyorlash muhim va dolzarb masalalar sirasiga kiradi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi umumbashariy qadriyatlar, O’zbekiston hududida yashovchi halqlarning boy madaniy merosi, fan va texnologiyalar asosida yuksak umumiy va kasbiy madaniyatga ega, ijodiy faol, ijtimoiy - siyosiy hayotda mustaqil holda mo’ljalni to’g’ri ola biladigan, istiqbolli vazifalarni oldindan ko’ra oladigan va ularni oqilona hal etishga qobiliyatli mutaxassislarni tayyorlashni ko’zda tutilgan bo’lsa, kadrlar tayyorlash milliy modeli ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy jihatdan boy shaxsni shakllantirish va yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun shart-sharoit yaratib berish, ya’ni yangi ijtimoiy- iqtisodiy sharoitda yuzaga kelayotgan o’zgarishlarga mushtarak tarzda ta’lim- tarbiya mazmunini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qaratilgan.

Belgilangan vazifalar asosida tadqiqotimiz obyekti bo’lgan 5140900 – Kasb ta’limi (Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi) yo’nalishida bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchilar tayyorlash o’quv reja va dasturlari tahlil etildi. Mazkur tayyorlov yo’nalishi bo’yicha quyidagi fanlar bloki o’qitilishi ko’zda tutilgan: 1. Gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bloki. 2. Matematik va tabiiy fanlar bloki. 3. Umumkasbiy fanlar bloki. 4. Ixtisoslik fanlari bloki. 5. Qo’shimcha ta’lim turlari bloki.

Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimi bir necha qism tizimlardan iborat bo’lib, ular ham o’z navbatida o’z qism tizimlari va elementlaridan tashkil topgan.

Bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisining gumanitar va ijtimoiy- iqtisodiy fanlar bo’yicha tayyorgarligi milliy va umuminsoniy madaniyat xususiyatlari, inson hayotining ma’naviy-axloqiy asoslari, oilaviy va ijtimoiy an’analarning madaniy asoslari, inson hayotida fan va dinning roli, ularning inson ongiga ta’siri, turmush va dam olish haqidagi bilimlarni, masalan, bo’sh vaqtni samarali tashkil etish usullarini bilishini taqozo etadi. Mazkur blok mazmuni “Gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar”

bloki bo'yicha tayyorgarlik DTS dagi bakalavrlarning darajasi va zaruriy bilimlari mazmuniga qo'yilgan talablar asosida belgilanadi.

Matematik va tabiiy fanlar bo'yicha tayyorgarligi - dunyoni bilishning maxsus usuli bo'lgan matematika, uning tushuncha va qoidalarining birligini bilishni, fizika va nazariy mexanika kurslari esa kimyo, ekologiya kurslarini mukammal egallashni nazarda tutadi.

Umumkasbiy tayyorgarlik fanlar bo'yicha tayyorgarligi - bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining ijtimoiy borliqni his eta bilish va tushunish qobiliyati, hayot yo'lini mustaqil tanlashi, o'zining jamiyatdagi roli va o'rnini anglab yetishi, faoliyatini tashkil etishda aniq maqsadni belgilash hamda qaror qabul qilish malakasi, dunyoqarashi bilan bog'liq.

Ixtisoslik fanlari bo'yicha tayyorgarligi - bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining o'rganilayotgan aniq obyektlar bilan bog'liq mantiqiy fikrlashi, metodologik va ijtimoiy faoliyati elementlaridan iborat. U mustaqil fikrlash qobiliyatlari majmui bo'lib, unga maqsadni ko'ra bilish, faoliyatni rejalashtirish, uning mazmunini tahlil qilish, refleksiya, faoliyatini shaxsiy baholash borasidagi bilim va malakalari kiradi.

“Loyihalash – konstruktorlik – texnologik” kursining asosiy vazifa-lari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: zaruriy darajadagi nazariy bilimlar bo'lgan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish; mustaqil texnik fikrlash, mustaqil ijodiy ishlash qobiliyatini rivojlantirish; texnik adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish.

Umumkasbiy tayyorgarlik fanlari bloki tarkibiga kiruvchi fanlarni esa o'z navbatida quyidagi integrallashtirilgan o'quv kurslari bo'yicha tasniflash mumkin: 1) psixologik-pedagogik turkum o'quv kursi; 2) loyihalash – konstruktorlik – texnologik o'quv kurslari; 3) tuzilish va nazariy turkum o'quv kursi; 4) ekspluatasion turkum o'quv kursi. Ushbu turkum o'quv kurslari o'z ichiga oladigan o'quv fanlar ruyxati rasmda keltirilgan. Biz o'z tadqiqotimizda “Loyihalash - konstruktorlik - texnologik” turkum o'quv kurslaridagi “Materiallar qarshiligi”, “Mashina va mexanizmlar nazariyasi”, “Mashina detallari”, “Materialshunoslik, konstruksion materiallar texnologiya” o'quv kurslarining kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda ahamiyati

va o’rniga asosiy e’tibor qaratdik. Chunki, umumkasbiy tayyorgarlik fanlar bloki bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashda yetakchi rol o’ynaydi. Mazkur kursni o’zlashtirish bo’lajak kasb ta’limi o’qituvchisiga fundamental bilimlarni egallash, texnik obyektlarning tuzilishi va ishlash tamoyillarini, shuningdek ixtisoslik fanlarini samarali o’rganish imkonini beradi, ya’ni, ularni o’rganishda olingan bilim va egallangan ko’nikmalar ixtisoslik fanlarida qo’llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidov J.A. Основные компоненты информационно культуры учителя профессионального *Хабаршысы, № 4, вестник. Шымкентского социально - педагогического университета.- Шымкент- 2008.*

2. Alikulov S. T. Mechanisms of implementation of interdisciplinary relationships between public education and vocational sciences. *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция 25-26 сентября, 2020 года.*

3. Xamidov J.A. Modelirovaniye prosessa formirovaniya gotovnosti budushyego uchitelya professionalnogo obrazovaniya k primeneniyu informatsionnykh texnologiy// *Molodoy uchenyy.-Chita, 2011.-№12*

4. O.Azizov Pedagogika kolleji o’quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini badiiy asarlar orqali rivojlantirish. *Kasb-hunar ta’limi ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal. OAK Jurnal. 2021y.-1 son.*

5. Aliqulov S.T, Azizov O.E., The structure and content of the system for the formation of communicative competencies of future teachers. *current research journal of pedagogics 2(6): 141-151, june 2021*

6. Turabov Anvar Mavlonqulovich. Oliy ta’limda kredit-modul tizimining ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, “Ta’lim tizimida fan, innovatsiya va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari” *Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya materiallari. Jizzax viloyati XTXQT va MO hududiy markazi, Jizzax 2021 yil. 20 noyabr, 609-613 b.*

BOSHLANG`ICH SINFLARDA IJODIY TASAVVURNI RIVOJLANTIRISHNING MAVJUD IMKONIYATLARI

G`ofurova Mohidil Sayfutdin-qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ishi(boshlang`ich ta`lim)
4-bosqich talabasi

mokhidilgofurova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasavvur tushunchasi, boshlang`ich sinf o`quvchilarini ijodiy tasavvur va tafakkurlarini rivojlantirishning imkoniyatlarini kamol toptirishning nazariy asoslari, istiqbolli yo`llari yoritilgan. O`zlashtirish jarayonida tashkil etiladigan darslarning yangicha texnologiyalar asosida ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan holda tashkil etish, qay darajada samarali ekanligi ifodalangan.

Kalit so`zlar: tasavvur, didaktik o`yin, ijodiy qobiliyat, ijodkorlik, moslashuvchanlik, bolalar o`yini, zamonaviy ta`lim.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье описывается понятие воображения, теоретические основы и перспективные пути совершенствования возможностей развития творческого воображения и мышления учащихся начальной школы. Высказывается, насколько эффективно организовывать занятия, организуемые в процессе освоения, направленные на развитие творческого мышления на основе новых технологий.

Ключевые слова: воображение, дидактическая игра, творческая способность, креативность, гибкость, детская игра, современное образование

AVAILABLE OPPORTUNITIES TO DEVELOP CREATIVE IMAGINATION IN PRIMARY GRADES

Annotation: This article describes the concept of imagination, the theoretical foundations and prospective ways of improving the possibilities of developing the creative imagination and thinking of elementary school students. It is expressed how effective it is to organize classes organized in the process of mastering, aimed at developing creative thinking based on new technologies.

Key words: imagination, didactic game, creative ability, creativity, flexibility, children's game, modern education.

Tasavvur inson psixikasining o'ziga xos shakli bo'lib, u boshqa psixik jarayonlardan ajralib turadi va shu bilan birga idrok, fikrlash va xotira o'rtasida oraliq pozitsiyani egallaydi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda ijodiy tasavvurlarni rivojlantirishning qator imkoniyatlari o'rganib chiqilgan. Mavjud imkoniyatlardan ijodiy tasavvurga ta'sir etuvchi bolalar o'yinlari, didaktik o'yinlar, mehnat, ijod, turli ixtiyoriy harakatli o'yinlar va bolalar adabiyoti asosiy deb qaraladi va bu imkoniyatlar shu davrgacha bolalarning dunyoqarashi, xayollar olami, tasavvurlarida yaxshi samar berib kelmoqda. O'yin maktab yoshidagi bolalarda ijodkorlik va tasavvurni rivojlantiradi. Agar bolalar o'yin orqali tasavvur va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirsa, ular quyidagilarni amalga oshira oladilar:

- his-tuyg'ularini, fikrlarini va g'oyalarini og'zaki va og'zaki bo'lmagan usullarda ifodalash.
- bir nechta javobli muammolar haqida o'ylash
- masalalarni ko'p nuqtai nazardan o'ylab ko'rish
- muammolarni hal qilish uchun materiallar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish.

Nima uchun o'yin bolaning rivojlanishi uchun juda muhim? O'yin bolalarga turli xil hissiy, jismoniy va kognitiv tajribalarni beradi. Tajribalar miyada aloqalarni o'rnatadi, bu bolalarning jismoniy, kognitiv, ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun o'yin miyada «salyutlar» otilishiga o'xshaydi.

Maktab yoshidagi bolalar ko'proq tuzilgan mashg'ulotlar va o'yinlar bilan shug'ullanishi mumkin bo'lsa-da, bu yoshda ochiq o'yin muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi o'yinlar farzandingizning ijodiy rivojlanishini kuchaytiradi hamda unga tajriba, fikrlash, o'rganish va muammolarni hal qilishni o'rgatadi.

Bolaning rivojlanishi uchun juda ko'p turli xil harakatlar, jumladan, ijodiy o'yinlar, jismoniy o'yinlar, ijtimoiy o'yinlar va o'qish, shuningdek raqamli o'yinlar bilan shug'ullanish yaxshidir.

O'z-o'zidan “ijodiy tasavvurlarni rivojlantirish qanchalik ahamiyatli?” degan savol kelib chiqadi. Biz unga quyidagicha javob beramiz: Inson hayotida tasavvur bir qator o'ziga xos funksiyalarni bajaradi. Ulardan birinchisi, voqelikni tasvirlarda aks ettirish va ulardan muammolarni hal qilishda foydalana olishdir. Tasavvurning bu funksiyasi tafakkur bilan bog'liq bo'lib, unga uzviy kiradi. Tasavvurning ikkinchi vazifasi hissiy holatlarni tartibga solishdir. Inson o'z tasavvurining yordami bilan hech bo'lmaganda qisman ko'plab ehtiyojlarni qondirishga, ular tomonidan yaratilgan keskinlikni bartaraf etishga qodir. Bu hayotiy funktsiya ayniqsa psixoanalizda ta'kidlangan va rivojlangan. Tasavvurning uchinchi vazifasi uning kognitiv jarayonlarni va insoniy holatlarni, xususan, idrok, diqqat, xotira, nutq va hissiyotlarni o'zboshimchalik bilan tartibga solishda ishtirok etishi bilan bog'liq. Mohirlik bilan uyg'otilgan tasvirlar yordamida inson kerakli voqealarga e'tibor berishi mumkin. Tasvirlar orqali u idrok, xotiralar, bayonotlarni boshqarish imkoniyatini oladi. Tasavvurning to'rtinchi funktsiyasi - ichki harakat rejasini shakllantirish - ularni ongda bajarish, tasvirlarni manipulyatsiya qilish qobiliyati. Va nihoyat, beshinchi funktsiya - tadbirlarni rejalashtirish va dasturlash, bunday dasturlarni tuzish, ularning to'g'riligini, amalga oshirish jarayonini baholash. Tasavvur tufayli inson o'z faoliyatini yaratadi, aql bilan rejalashtiradi va ularni boshqaradi. Insoniyatning deyarli barcha moddiy va ma'naviy madaniyati odamlarning tasavvur va ijod mahsuli hisoblanadi. Tasavvur insonni bir lahzalik borliq chegarasidan tashqariga olib chiqadi, unga o'tmishni eslatadi, kelajakni ochadi. Inson boy tasavvurga ega bo'lgan holda, dunyoda hech bir tirik mavjudotga ega bo'lmagan turli vaqtlarda

"yashashi" mumkin. O'tmish xotira tasvirlarida mustahkamlangan, iroda kuchi bilan o'zboshimchalik bilan tiriltirilgan, kelajak orzu va xayollarda tasvirlangan.

Endi esa tasavvurni rivojlantirishda didaktik o'yinning hissasiga to'xtalib o'tsak. Didaktik o'yinlarning xarakterli xususiyatlari shundaki, ular kattalar tomonidan bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun yaratilgan. Biroq, didaktik maqsadlar uchun yaratilgan, ular o'yin bo'lib qoladi. Bu o'yinlarda bolani birinchi navbatda o'yin holati o'ziga jalb qiladi va o'ynab, u didaktik vazifani sezmasdan hal qiladi. Har bir didaktik o'yin bir nechta elementlarni o'z ichiga oladi, xususan: didaktik vazifa, mazmun, qoidalar va o'yin harakatlari. Didaktik o'yinning asosiy elementi didaktik vazifadir. Bu o'quv dasturi bilan chambarchas bog'liq. Boshqa barcha elementlar ushbu vazifaga bo'ysunadi va uning bajarilishini ta'minlaydi. Didaktik vazifalar xilma-xildir. Bu atrof-muhit (tabiat, o'simlik va hayvonot dunyosi, odamlar, ularning turmush tarzi, mehnati, ijtimoiy hayot hodisalari) bilan tanishish, nutqni rivojlantirish (to'g'ri tovush talaffuzini tuzatish, so'z boyligini boyitish, izchil nutq va fikrlashni rivojlantirish) bo'lishi mumkin. Didaktik vazifalarni elementar matematik tushunchalarni mustahkamlash bilan bog'lash mumkin. Didaktik o'yinda qoidalar katta rol o'ynaydi. Ular har bir bola o'yinda nima va qanday qilish kerakligini aniqlaydi, maqsadga erishish yo'lini ko'rsatadi. Qoidalar bolalarda (ayniqsa, kichik maktabgacha yoshdagi) tormozlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ular bolalarga o'zlarini tiyish, xatti-harakatlarini nazorat qilish qobiliyatini o'rgatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tasavvurlarini boyitsak, ular albatta muammoli va mushkul vaziyatlarda o'zlariga mos, to'g'ri yo'lni topib keta oladilar. Shuning uchun bolalarni yoshligidan tasavvurlarini rivojlantirishga muhim e'tabor qaratish lozim va bunga imkon boricha ota-onalar va pedagoglar, butun jamiyat xizmat qilmog'i zarur, zero, bejizga dono xalqimiz "Bir bolaga yeti mahalla ota-ona" kabi mag'izli maqollarni aytib o'tishmagan. Bugungi fan-texnologiyalar rivojlanib borayotgan zamonda, globallashuv jarayonida bizning bir qadam ortda qolib ketishimizga aslo haqqimiz yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Qonunchilik hujjatlari. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, T-2010

2. Darslik va o‘quv qo‘llanmalar.

3. “Maktab yoshidagi bolalarning ijodiy tasavvuriga o‘yinlarning ta’siri”

G.Yaqubova

4. Arapbayeva D.K., Norqulova N.T., Rustamova M.M. “Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari”. T.: “Navro‘z 2017-y.

5. Ochilova G. Pedagogik mahorat asoslari. Ma’ruzalar matni. – Toshkent, TDIU, 2012.

6. Psixologiya-pedagogika fanida “tasavvur” tushunchasining mohiyati. Internet sayti.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Мухторова Азиза Эркиновна ТДПУ тадқиқотчиси

Педагогик таълим муассасаларида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш муаммосини тадқиқ этиш педагогнинг ўзаро ҳамкорликка касбий тайёргарлигини шакллантириш стратегияси сифатида хизмат қилувчи етакчи тенденциялар шаклида ифодаланувчи сабаб-оқибатли алоқалар ва боғлиқликларни ўрнатди.

• Педагогик таълимнинг инсонпарварлик йўналганлиги тенденцияси педагогнинг ўзаро ҳамкорликка тайёргарлигини шакллантиришнинг талаба шахсига муносабати даражасига боғлиқлигини очиб беради. Мазкур тенденция мавжуд педагогик кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини субъектив ривожланиш ва педагог шахсини ўзини-ўзи ривожлантириши, субъект-мазмунли таълимнинг устуворлиги, педагогик ўзаро муносабатларни шахсийлаштириш принциплари, тизимли ва шахсий-фаолиятли ёндашувларни инобатга олиб қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтиради.

- Педагогнинг ўзаро муносабатга тайёрлигини шакллантиришнинг шахснинг касбий эркинлигининг ривожланганлиги даражасига, педагогик фаолиятда унинг имкониятларини очиб беришга боғлиқлигини акс эттирувчи ижодий ўзини-ўзи амалга ошириш тенденцияси. Мазкур тенденция индивидуаллаштириш ва табақалаштириш, умумий ва вариативнинг, субъектли ва субъективнинг умумийлиги, талабаларнинг умумий ва касбий ривожланиш жараёнларини рефлексив бошқариш, талабаларнинг инновацион фаолиятга жалб этилганликлари каби принципларда ўз ифодасини топади.

- Педагогик таълимни технологиялаштириш тенденцияси. Мазкур тенденцияга кўра талабаларнинг ўзаро муносабатларга тайёргарликларини шакллантириш, агар у диагностиклик, интенсивлик, такрорланувчилик, ижтимоий-ўйинли мазмун, касбий вазиятларни моделлаштириш, педагогнинг ижодий индивидуаллиги роли талабларига жавоб берувчи технологик жараён сифатида амалга оширилса муайян даражада бошқарилувчига айланади. Бу маънода шахсий ва амалий-йўналтирилган педагогик технологиялар энг самарали ҳисобланади.

Мазкур қонуният қатор принципларни ифодалаш имконини беради: назария ва амалиётнинг зиддиятли умумийлиги, педагогик жараённинг инструментал жиҳозланганлиги, шахснинг психологик захираларини очишга ва мақсадли тасдиқлашга йўналганлик, ярим субъектли ёндашув, ўқитувчининг супер ўрни ва ўзаро муносабатлар индивидуал шакллариининг ислоҳ қилиш, контекстли ва муаммоли-диалогни ўқитиш методларига таяниш кабилар.

Шу тариқа, биз педагогик технологиялар тушунчасини очиб берамиз ва улар остида қуйидагилар тушунилади: диагностик мақсадни белгилаш, тежамкорлик, изчиллик, лойиҳалилик, бошқарилувчанлик, коррекцияланувчанлик, визуаллик. Педагогик технологияларнинг кўпгина таърифлари мавжуд бўлиб, биз қуйидагиларга риоя этамиз:

- Дидактика, тарбия назарияси ва методикаси ўртасидаги орқалиқ бўғинни эгалловчи, педагогик фаолиятнинг операционал таркибини технологик даражага, анъанавий даражага нисбатан самарадорлик, оптималликнинг янги сифат босқичига кўчиришни кўзда тутувчи педагогик фан тармоғи.

- Педагогнинг ўқув-тарбия жараёни давомидаги ўқувчилар билан педагогик ўзаро алоқаларининг ягона функционал тизими, мазкур жараённи структуралаштириш усули. Муайян психологик-педагогик назариянинг амалиётда амалга ошириш лойиҳаси.

Педагогикани инсонпарварлаштириш жараёнига мос равишда инновацион технологиялар тушунчасини назарий англаш муаммоси юзага келди.

Ҳозирги вақтда инновацион технологиялар доирасида шахснинг жамиятдаги жадал ўзгаришларга тайёргарлигини, бўлажак касбий фаолиятга тайёргарлигини, ижод қилишга, тафаккурнинг турли хил шаклларига қобилиятини, бошқа инсонлар билан ҳамкорликка қобилиятини шакллантириш ўрганилади.

Педагогик технологиялар процессуал тоифа сифатида муайян фаолият тизимини ифодалайди. Инновацион технологияларнинг юзага келиши ва тарқалиши нафақат фаолиятнинг ва унга хос бўлган воситалар ҳамда уни амалга ошириш механизмларининг ўзгаришини, балки мақсадли установакалар, қадриятли йўналганлик, аниқ билимлар, кўникма ва малакаларнинг аҳамиятли қайта тузилишини ҳам англатади.

Бугунги кунда, ОТМда педагогларни тайёрлаш тизими инновацион фаолият доирасида ышйиладиган талабларга жавоб бермайди. Ўқитиш ўз-ўзидан амал қилувчи механизм, шахснинг муайян сифатларини такрорлаш сифатида хизмат қилади. Олий таълимда ўқитишни стандартлаштириш – шахс моҳиятини ҳамда унинг намоён бўлиш шакллариини белгиланган намуна бўйича ифодаловчи бир хил сифатларни «қайтариш» жараёни, мослашувчан ўқув режалари, дастурлари, дарсликлари ва ўқув қўлланмаларининг, ўзининг индивидуал ривожланиши учун

фанларни танлаш ҳақиқий имкониятининг йўқлиги талабани ижодга, янгини идрок этиш ва яратишга қобилиятлиликдан маҳрум этади (119, 9).

Шу тариқа, олий таълим педагогикасининг асосий муаммоларидан бири бўлажак педагогнинг касбий шаклланиши жараёни инновацион фаолият структурасини моделлаштиришмаслиги ажралиб туради. Айниқса, педагогни касбий тайёрлашда йўналтирилган ва юқори аҳамиятли педагогик амалиётни ташкил этиш зарурати юзага келади. Ўқитишнинг замонавий технологиялари диалогик таълимга йўналтирилган эди.

BIOLOGIYA DARSLARIDA KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH VA UNING AFZALLIKLARI

Sharipova Farida Salimjonovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali biologiya fani o‘qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada biologiya fanini o‘qitishning kompetensiyaviy yondashuvlar, ta’limni rivojlantirish sharoitlari hamda ta’lim texnologiyalardan foydalanish jarayoni, mohiyati, xususiyati, rivojlanish imkoniyatlari tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, interfaol metodlar, ta’lim texnologiyalari, innovatsion rivojlanish, modul, ijodiy faoliyat, mustaqil ta’lim, ko‘nikma, integratsiya, uzluksizlik.

Ta’lim-tarbiya jarayonida bugungi kundagi asosiy vazifalarimizdan biri o‘quvchilarning shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy hayotlarida uchraydigan vaziyatlarda egallagan turli tipdagi ko‘nikma hamda malakalarini samarali ravishda qo‘llashga o‘rgatish, mustaqil ravishda fanga oid zaruriy axborotlarni izlab topish, tahlil qilish natijasida zaruriy bilimlarni oshirishga oid materiallarni ajrata olish, ko‘zda tutilmagan noaniq, ya’ni, muammoli vaziyatlar vujudga kelganda ish beradigan malakalarga alohida ahamiyat berish hamda egallagan bilimlarini kundalik turmushi jarayonida qo‘llay oladigan xususiyatlarni egallashni tarbiyalashdan iboratdir.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim – o’quvchilarda egallangan bilim, ko’nikma va malakalarini o’z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo’llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo’naltirilgan ta’limdir. Inson o’z hayotida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o’z o’rnini egallashi, duch keladigan muammolarning yechimini hal etishi, eng muhimi o’z sohasi, kasbi bo’yicha raqobatbardosh bo’lishi uchun zarur bo’lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo’lishi lozim.

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda biologiya fanining bir qator fanlar, jumladan, matematika, fizika, geografiya, ona tili va adabiyot, chet tili, tarix, ekologiya, jismoniy tarbiya fanlari bilan integratsiyalashuvi muhim o’rin egallaydi. Quyida biz biologiya darslarida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda fanlararo integratsiyalashuv jarayonlariga to’xtalamiz.

1. **Kommunikativ kompetensiya.** Ushbu kompetensiyani shakllantirish uchun barcha turdagi savol- javob metodlari hamda yozma nazorat ishlari olish maqsadga muvofiqdir. Savol –javoblar asnosida o’qituvchidan o’quvchi fikrlarini tinglash, xatolarni jarayonni o’zida to’g’rilab borish talab etiladi. Bu kompetensiyani shakllantirishda “So’z ichida so’z o’yini” topshirig’idan foydalansa bo’ladi. Masalan: **“FOTOSINTEZ”** so’zi ichidan so’zlar topish orqali ushbu atama o’quvchilar ongiga singdiriladi. Foto, ot, tos, in, tez, sin, os, ez va hokazo. Faqat o’yin sharti buzulmasligi kerak, ya’ni har bir so’zni aytishdan oldin tayanch so’z ham aytilishi kerak. Bu topshiriq asosida biologiya fani ona tili va adabiyot fani bilan integratsiyalashuv jarayoni amalga oshmoqda.

2. **Axborot bilan ishlash kompetensiyasi.** Bunda o’quvchilar dars jarayonida mavjud axborot manbalaridan foydalana olishi, zarur bo’lgan axborotlarni izlab topishi, axborotlar ichida eng asosiylarini tanlab olish, axborotlarni tasarruf etish va tarqatish qoidalarga rioya qilishi (foydalangan manzilni ko’rsatish), ta’limga oid internet portallaridan foydalana olishlari kerak bo’ladi. Buning uchun o’qituvchi ma’lum bir mavzuga xos topshiriqni internet yoki biror bir manbaadan qo’shimcha sifatida topi kelishini topshiriq qilib beradi. Ana shu topshiriq asosida “Skanvord” tuzib shu orqali

topshiriq qanday bajarilganini aniqlasa bo’ladi. Masalan 7- sinflarda “**Baliqlar**” mavzusini o’rganish asnosida o’qituvchi O’zbekiston ichki suvlarida uchrovchi baliq turlarini qo’shimcha manbaalardan va internet materiallaridan topib kelishni vazifa beradi. Shu asosida skanvord tuzib, uni yechishni taklif qiladi. Topshiriq: O’zbekistonning ichki suv havzalarida uchrovchi baliq turlarini toping Javoblar: Zog’ora, forel, cho’rtan, laqqa.. va hokazo. Ushbu topshiriqni bajarish uchun o’quvchi avvalo suv havzalariga nimalar kiradi? O’zbekistonning ichki suv havzalari haqida aniq ma’lumotlarni egallashlari kerak. Va mana shu asnoda biologiya fani geografiya fani bilan integratsiyalashadi.

3.Shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetentsiyasi

Olgan bilimlarni kundalik faoliyatida qo‘llay olish.

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lay (**mashq, misol, amaliy mashg‘ulot, laboratoriya ishi orqali**) olish. Mustaqil ta’lim olish(fanga oid to‘garaklar, kitoblar o‘qish).

O‘z xatti-harakatini adekvat baholay olish(kamchilik va xatolarni tushunish). Tizimlar, voqealar va hodisalar, vaziyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish.Ushu kompetensiyani shakllantirishda dars jarayoni bilan bir qatorda o‘quvchilarni darsdan tashqari to‘garaklarga, turli xil tadbirlar va kechalarga jalb etish topshiriqlari katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, “**Qushlar va gullar bayrami**” tadbiri shulardan biridir. Albatta bunday tadbirlarda o‘quvchilarning notiqlik, ijodkorlik, sahnada o‘zini tutish, aktyorlik mahorati kabi xislatlari namoyon bo‘ib, bunda biologiya fani bir qator fanlar ona tili va adabiyot, musiqa, tasviriy san‘at fanlari bilan integratsiyalashuv jarayonlari kuzatiladi.

4.Ijtimoiy faol fuqorolik kompetentsiyasi. Ushbu kompetensiya dars jarayonida faol ishtirok etish, jamiyatda bo‘layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy voqea hodisalardan xabardor bo‘lish, sinfdan tashqari va jamoat ishlarida faollik,tejamkor bo‘lish, maktab mulki(parta, doska, shkaf va boshqa moddiy boyliklarni asrash. Tabiiy boyliklar suv, gaz. Elektr-energiya)ga oqilona munosabatda bo‘lish kabilarda shakllantiriladi. Ushbu kompetensiya asosan darsning tashkiliy qismida shakllantirilib, bunda o‘qituvchi

o`quvchilardan jamiyatda bo`layotgan muhim siyosiy va ijtimoiy hodisalar, fan olamida ro`y berayotgan muhim yangiliklarni, **”Guruhlar axboroti”** topshirig`i misolida shakllantiradi. Bu yerda biologiya fani Milliy istiqlol g`oyasi , ma`naviyat asoslari fanlari bilan integratsiyalanish jarayoni kuzatiladi.

5. Milliy va umummadaniy kompetentsiyalar. Odob-axloq qoidalariga rioya qilish. Qabul qilingan maktab formasiga (maktab, sport, laboratoriya) rioya qilish. **Umummilliy madaniyat**(iqtisodiy, musiqa madaniyati, ekologik, tibbiy va boshqa)ga rioya qilish. Nutq madaniyatiga rioya qilish; muomala madaniyatiga rioya qilish. Urf-odatlar marosimlar, milliy-madaniy an`analarga bag`rikeng va sabrli bo`lish. Bu kompetensiyani shakllantirishda biologik ertak metodidan foydalanish samara beradi. Ertaklarda ilmiylik bilan birga turli axloqiy normalar, urf odatlar, umuminsoniy xislatlar ham singdirib ketiladi. Ushbu jarayonda biologiya fani odobnoma, adabiyot fanlari bilan integratsiyalanadi.

6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Fanga oid bo`lgan turli **formula, model, chizma, grafik va diagrammalarni** o`qiy olish va foydalanish. Mavzuga oid taqdimot materiallarini tayyorlay olish. Taqdimot materiallarini tayyorlashda animatsiyalardan foydalanish. Elektron darslik va o`quv qo`llanmalaridan foydalana olish. Bunda o`quvchilar o`zlari tayyorlagan taqdimotlar, turli animatsion loyihalarini guruhda himoya qilishlari topshirig`i berilishi mumkin. Shu bilan birga biologiya darslarida misol va masalalar yechish topshirig`i ham ushu kompetensiyani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biologiya darslarida misol va masalalar yechish topshirig`i barcha sinflarda qo`llanilishi mumkin. Bu barchasi o`qituvchining malakasi va mahoratiga bog`liq jarayonlardir.

1-MASALA. Yorug`lik energiyasi hisobiga kungaboqar o`simligi hujayrasida 420 ta ATF sintezlangan bo`lsa, shu vaqtning o`zida aerob sharroitda sintezlangan ATF molekulasida yig`ilga energiya miqdorini toping. (kj da)

Yechilishi: Masalada o’simlikda yorug’lik energiyasi hisobiga ATF hosil bo’lganligi haqida aytilmoqda, demak, fotosintez haqida gap ketmoqda. Ma’lumki, mitoxondriyalarda xloroplastlardagidan 30 barobar kam ATF hosil bo’ladi.

$$420:30=14 \text{ mol ATF} \quad 14 \text{ mol ATF} \times 40 \text{ kJ}=560 \text{ kJ energiya yig’ilgan.}$$

2.MASALA. Ekologik piramida fitoplankton, zooplankton, baliq va tyulendan tashkil topgan. Piramida asosini tashkil qilgan fitaplankton massasining bir tonnasida 30% oqsil borligi ma’lum bo’lsa, tyulen tanasidagi oqsilning parchalanishidan hosil bo’lgan energiya iqdorini (kJ) aniqlang.

Yechilishi:

$$\begin{array}{l} \text{Fitoplankton} \quad \quad \quad 1 \text{ tonna}=1000 \text{ kg}=1000000 \text{ g} \quad \quad \quad 100\% \quad \quad \quad x \text{----} 30\% \\ x=30 \times 1000000 / 100=300000 \text{ g} \end{array}$$

$$\text{oqsil fitoplankton} \text{---} \text{zooplankton} \text{---} \text{baliq} \text{---} \text{tyulen} \quad 300000 \text{ g} \quad 30000 \text{ g} \quad 3000 \text{ g} \quad 300 \text{ g}$$

Demak tyulen tanasiga ushbu oziq zanjiridan 300 g oqsil yetib kelgan. 300 g oqsil $\times 17.6 \text{ kJ}= 5280 \text{ kJ}$. Javob: 5280 kJ

Albatta masalalarni tuzishda biologik qonuniyatlar buzulishiga yo’l qo’ymaslik kerak. O’quvchilar matematik va biologik bilimlariga asosan topshiriqlarni to’g’ri bajarishlari talab etiladi va o’z-o’zidan bu jarayonda biologiya va matematika fanlari integratsiyalashadi. Umuman olganda o’quvchiga sifatli ta’lim berishda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashuv jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Buni albatta har bir o’qituvchi darsni rejalashtirish asnosida hisobga olib borishi lozim.

**2-SHO’BA. PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI
AMALIYOTGA TADBIQ ETISHDAGI MUAMMOLAR.**

BO’LAJAK O’QITUVCHINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI INTEGRATIV ASOSDA RIVOJLANTIRISH MUAMMOSI

Hayitov Anvar Isomiddin o’g’li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
o’qituvchisi hayitovanvar7@gamil.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini pedagogik-psixologik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish muammosi ochib berilgan.

Kalit so’zlar: boshlang’ich ta’lim, kasbiy tayyorgarlik, integratsiya, muammo, fanlar, integrative yondashuv, integrative ta’lim, kompetensiya, psixologik-pedagogik mahorat, kasbiy kompetentlik, ilmiy-nazariy tayyorgarlik, inetgratsiyalab o’qitish.

Zamon o’qituvchilarni tayyorlash yangi yondashuvlarni talab qiladi. Xozirgi pedagogik ta’lim qayta qurilish holatidaligi hammamizga ayon. Ularning mashg’ulotlari xalqaro standartlarga to’liq mos kelmasligi, sifat ko’rsatkichlari, o’qitishning yangi tamoyillariga yo’naltirilmaganligi, umumiy madaniy va kasbiy, an’anaviy va muammoli, keng va intensiv, axborot va rivojlanish mashg’ulotlari o’rtasidagi farqni saqlab qolishi aniq. Kasbiy tayyorgarlikning mavjud tizimi kelajakdagi o’qituvchining pedagogik ijodkorlikka, o’quvchilari, ularning ota-onalari bilan hamkorlik va hamkorlik qilishga tayyorligini, samarali muloqotni to’liq ta’minlamaydi. Bu o’qituvchining shaxsiyatiga asoslanmaydi [1].

O’qituvchining kasbiy faoliyatining tabiati uning pedagogik haqiqat haqidagi tizimli qarashlarini shakllantirishga yordam bermaydi, natijada kasbiy faoliyat bir-biriga bog’liq bo’lmagan bir qator funksional faoliyatga bo’linadi. Bu, shuningdek, muhandis o’qish paytida chizilgan, ishlab chiqarilgan, hisoblangan, ya’ni uning kasbiy faoliyati doirasida amalga oshirish ishlari juda ko’p qilgani uchun ham sodir bo’ladi. O’qituvchi esa faoliyatga kirishishidan oldin o’quv fanlarini o’rganadi, ya’ni. keyinchalik o’quvchilar bajarish kerak bo’ladigan ishlarni bajaradi [4].

Darhaqiqat, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisi oliy ta’lim muassasasida ta’lim

oladi, ammo kasbiy faoliyatida u butunlay boshqacha ish qilishi kerak bo’ladi: ta’lim jarayonini tashkil qilish, o’quvchilarning bilim faoliyatini boshqarish, yordamchi sifatida harakat qilish, o’quvchilarni ko’p qirrali rivojlanishiga ko’maklashish va maktabning ta’limida ularning muvaffaqiyatli o’zini o’zi anglashi uchun sharoit yaratish.

Milliy ta’lim tizimidagi fanlarni integrativ o’qitish muammosi integral kurslarni yaratish, integral loyihalarni tashkil etish, o’qitishning yaxlit shakllari va usullari (immersion, konsentrlangan ta’limiy, o’yin usullari, muammoli rivojlantiruvchi ta’lim usullari, integrativ darslar, binar mashg’ulotlar va boshqalar.) umumiy va professional ta’limi integratsiyasi, ikki yoki undan ortiq malakaga ega mutaxassislarni tayyorlash orqali amalga oshiriladi [3]

Psixologik-pedagogik blok fanlarining umumiy maqsadi talabalarni o’quv jarayonida shaxsning shakllanishi va rivojlanishi haqidagi zamonaviy ilmiy g’oyalarni o’zlashtirishdir.

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisi, ya’ni talaba bilimlarni cheksiz to’play olmaydi, ularning psixologik va pedagogik tarkibga kiritilishi integral tarkibning mavjudligi bilan qoplanishi kerak. Va kasbiy bilimlarni egallashda diskretlikka yo’l qo’ymaslik aniq bo’lsa-da, shunga qaramay, ular kamroq darajada kam bog’langan axborot konglomeratini ifodalaydi.

Psixologik-pedagogik blok fanlarining integral aloqalarini amalga oshirish oliy ta’lim muassasasining birinchi kurs talabalarini o’quv rejasida ko’zda tutilgan barcha psixologik va pedagogik fanlarning yetakchi g’oyalari bilan tanishtiradigan “Mutaxassislikka kirish” ixtiyoriy kursini o’qitishdan boshlanadi. Ikkinchi kursda boshlang’ich ta’lim uslubiyoti talabalari umumiy psixologiya, pedagogikaning nazariy asoslarini o’zlashtira boshlaydilar va shu bilan birga psixologik-pedagogik amaliy mashg’ulotlarga jalb etiladilar [2].

Psixologik-pedagogik amaliyotning vazifalari sinfda, alohida o’quvchilar bilan sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va tashkil etish ko’nikmalarini o’zlashtirishni o’z ichiga oladi; sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning mohiyati va

mazmuni va o‘qituvchi, sinf rahbarining funksional vazifalari to‘g‘risida tajribalarni to‘plash; sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning asosiy shakllarini o‘zlashtirish; maktab o‘quvchilarining yosh va individual xususiyatlarini o‘rganish usullari va metodlarini o‘zlashtirish.

Amaliyot davomida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari qo‘yidagi psixologik-pedagogik mahoratni va ularning kasbiy kompetentligiga asoslanadigan ko‘nikmalarni rivojlantiradilar:

sinfda tarbiyaviy ishlarni kuzatish, tahlil qilish va rejalashtirish;

o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda aniq o‘quv vazifalarini aniqlang;

belgilangan vazifalarni bajarish uchun bolalar jamoasini tashkil qilish;

sinf sharoitida o‘quvchi shaxsini o‘rganish;

talabalar bilan tarbiyaviy ishlarning ayrim turlarini (jamoaviy va individual) amalga oshirish [2].

Uchinchi yilning birinchi yarmida psixologik va pedagogik amaliyot o‘quvchilarga kelgusi mashg‘ulotlari amaliyoti davrida va bolalar bilan yozgi o‘yin maydonchalarida, yozgi oromgohlarda va boshqa muassasalarda ishlash paytida ma’lum darajada o‘zini o‘zi anglash va shakllangan kompetensiyalarni takomillashtirish uchun yaxshi tayanch imkoniyatlarni yaratadi.

Boshlang‘ich ta’lim uslubiyoti yo‘nalishi talabalari maxsus fanlarni o‘rganar ekan, bitta fanning yetakchi g‘oyalari boshqa o‘quv fanlarining yetakchi g‘oyalari bilan aylanishiga, o‘quv dasturlarida bir xil nomli fanlar yetarli ekanligiga amin bo‘lishadi, bu o‘qituvchiga fanlararo aloqalarni o‘rnatishga, o‘rganilayotgan muammoning yaxlit ko‘rinishini shakllantirishga imkon beradi. Masalan, rivojlantiruvchi ta’lim tushunchalari “Pedagogika” va “Pedagogik psixologiya” kurslarida ko‘rib chiqiladi. Agar biz ushbu dastur materialini integrativ yondashuv asosida ko‘rib chiqishga harakat qilsak, unda ushbu muammo haqidagi psixologik va pedagogik bilimlar aniqroq, mantiqan to‘liq, puxta bo‘ladi, talaba turli xil axborot manbalari bilan mustaqil tadqiqot ishlariga vaqt ajratadi. Bitiruvchilar bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

“Pedagogik mahorat asoslari”ni o‘zlashtiradilar. Uning mohiyatiga ko‘ra, bu kasbiy malakalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan integral kursdir.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining psixologik-pedagogik kompetensiyasiga qo‘yiladigan davlat talablaridan biri bu talabalarda kasbiy faoliyat sohasida o‘quv va ilmiy-tadqiqot, eksperimental va amaliy, eksperimental ishlarni bajarish ko‘nikmalarini shakllantirish hisoblanadi.

“Talabalarning o‘quv va ilmiy-tadqiqot faoliyati asoslari” o‘quv fani uchinchi kursning ikkinchi yarmida o‘rganiladi va talabalarni oliy ta‘lim muassasasining o‘qish jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlariga tayyorlashga qaratilgan (kurs va bitiruv malakaviy ishlarini bajarish) va bo‘lajak kasbiy faoliyat uchun (talabalarning ta‘lim va tarbiya darajasini diagnostikasi, ta‘lim motivatsiyasini tadqiq qilish, oilaviy munosabatlar psixologiyasini aniqlash, ilg‘or va o‘z ish tajribalarini umumlashtirish, turli masalalar bo‘yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish va boshqalar.) [2]. Fanning o‘ziga xos xususiyatlari boshqa umumiy kasbiy fanlar bilan integratsiya va o‘zaro bog‘liqlikni, ayniqsa ularning psixologik va pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va usullari bo‘yicha talabalarning bilimlarini o‘z ichiga olgan qismini nazarda tutadi.

Referat, kurs va bitiruv malakaviy ishlari bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining psixologik-pedagogik kompetensiyasini shakllantirishda alohida o‘rin tutadi. Maxsus (ilmiy) adabiyotlarni o‘rganishda bitiruvchilar keyinchalik ish matnida va glossariy tuzishda foydalaniladigan psixologik va pedagogik tushunchalar va atamalarning ma‘nosini aniqlashtirish uchun turli xil darsliklar, lug‘atlar, ensiklopediyalar va ma‘lumotnomalarga, elektron ta‘lim manbalariga murojaat qilishadi.

Bitiruvchilarni yakuniy davlat attestatsiyasi savollarga yozma javob shaklida amalga oshiriladi. Uning maqsadi oliy ta‘lim muassasi bitiruvchisining kasbiy vazifalarni bajarish uchun maxsus tayyorgarligi darajasini va uning tayyorgarligini oliy kasbiy ta‘lim uchun davlat ta‘lim standartlari talablariga muvofiqligini aniqlashdir.

Bitiruvchini tayyorlash, agar davlat imtihonlari paytida u odatdagi vaziyatlarda kasbiy vazifalarni fundamental xarakterdagi xatosiz hal qilishda o‘zining umumiy va

psixologik-pedagogik kompetensiyachlarini ko'rsatadigan bilim va ko'nikmalar to'plamini namoyish yesa, davlat talablariga javob beradi deb hisoblanadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, pedagogik faoliyatini endigina boshlagan o'qituvchilar bir necha yillik amaliy faoliyatdan so'ng kasbiy muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Buning sabablaridan biri bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida fanlararo bog'liqlik prinsipining buzilishi deb hisoblanadi. Kasbiy vazifalarni hal qilish uchun muayyan pedagogik vaziyatlarda pedagogika, psixologiya va o'qitish usullarining nazariy va amaliy qoidalarini birlashtirish kerak. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida o'qitilayotgan fanlar o'rtasidagi integrativ aloqalarning yo'qligi, talabalarni yetarli bilimga yega bo'lgan holda ham, o'quv faoliyati jarayonida muayyan pedagogik vaziyatlarda qiyinchiliklarga duch kelishiga olib keladi [4]

Pedagogika oliy ta'lim tashkilotlarini talabalarining umumiy kasbiy tayyorgarligi pedagogik voqelik va undagi faoliyatni gumanistik qiymat yo'nalishlari asosida tizimli tasavvurni shakllantirishga qaratilgan. Bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning umumiy kasbiy tayyorgarligi mazmuniga umumiy madaniy, predmetli, psixologik va pedagogik bilimlarni singdirishni nazarda tutadi [4].

Pedagogik oliy o'quv yurtining bitiruvchisi o'qituvchining turli funksiyalarini bajarishga, pedagogik faoliyatning barcha turlariga muvaffaqiyatli qo'shilishga tayyor bo'lishi kerak. Bu esa o'z navbatida undan integrativ xarakterga ega bo'lgan, ya'ni psixologik, pedagogik va metodik bilimlarni birlashtirgan bilimlar tizimiga ega bo'lishni talab etadi.

Bo'lajak amaliy faoliyatning asosi bo'ladigan integrativ bilimlar tizimini o'zlashtirish umumiy kasbiy tayyorgarlik sifatini baholashning zaruriy mezoniga aylanadi. O'quv fanlari o'rtasidagi integral aloqalarning yetishmasligi yetarli bilim bilan talabalar kasbiy muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlariga olib keladi. Ularda fikrlash mustaqilligi, olingan bilimlarni o'xshash yoki boshqa holatlarga o'tkazish qobiliyatlari shakllanmagan bo'ladi.

Pedagogik faoliyat mobaynida bilimlarning avtomatik tarzda, maqsadsiz

integratsiyasi ko'proq sodir bo'ladi. Mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishning tashkiliy va uslubiy vositalaridan birini fanlararo integratsiya deb atash mumkin, bu esa o'z navbatida ikkita shaklga ega bo'lishi mumkin: birinchidan, bu talabada atrofidagi dunyoga yaxlit qarashni yaratishdir (bu yerda integratsiyani o'rganish asosiy maqsad sifatida hisoblash mumkin); ikkinchidan, bu fanlarga oid bilimlarining yaqinlashishi uchun umumiy platformani yaratadi (bu yerda integratsiya o'rganish vositasidir) [2]

Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy sharoitda har qanday profilli mutaxassisning kasbiy tayyorgarligiga integrativ yondashuv professional ta'lim sifatini oshirish vositalaridan biri deb aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016.
2. R.A.Mavlonova va bq “Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innivasiya, integrasiya”, Toshkent, ”G.G`ulom” nashriyoti 2013-yi,158-bet.
3. Abduqudusov O.A. v.b. “Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari” Toshkent, 2011-yil
4. Педагогические технологии / Под общей редакцией В.С.Кукушина. М.-Ростов н/Д: MapT,2004.
5. Panfilov A.N. Integratsiya pedagogicheskogo i psixologicheskogo znaniya kak osnova professionalno-pedagogicheskoy podgotovki uchitelya: Metodicheskoe posobie.- Yelabuga: YeGPI,2001.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARNING FANLARNI INTEGRATIV O‘QITISH TAYYORGARLIGI JARAYONI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
dotsenti **Abrorxonova Kamola Abrorxonovna**
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
4-bosqich talabasi **Ortiqboyev Sohib Inomjon o‘g‘li**

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini boshlang‘ich sinflardagi fanlarni integratsiyalab o‘qitishga ilmiy-nazariy jihatdan tayyorlash pedagogik muammo sifatida ko‘rilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, integratsiya, muammo, fanlar, integrative yondashuv, integrative ta‘lim, tayyorgarlik, ilmiy-nazariy tayyorgarlik, inetgratsiyalab o‘qitish.

O‘zbekiston Respublikasida inson faoliyatining barcha sohalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta‘lim tizimiga ham ta‘sir ko‘rsatdi, chunki jamiyatning iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy-siyosiy hayotining rivojlanish darajasi ta‘lim sifatiga bog‘liq.

Hozirgi kunda davlatimiz ta‘lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishi axborot uzatish paradigmasidan kompetensiyani shakllantirish paradigmasiga o‘tish sanaladi. Shuni ta‘kidlash kerakki, kompetensiyaviy yondashuvi dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarning milliy ta‘lim tizimining qadriyat yo‘nalishlaridan biridir [1].

Bo‘lajak mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi bilim, kasbiy va hayotiy tajriba, qadriyatlar va moyilliklarga asoslangan kasbiy vazifalarni hal qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Zamonaviy sharoitida mehnat bozori bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi darajasi va sifatiga yangi talablarni qo‘yadi.

Professional ta‘limi oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilariga keng dunyoqarashni, doimiy o‘zgaruvchan kasbiy faoliyat sharoitida bilim, ko‘nikma va malakalarni uzluksiz uzatishni ta‘minlaydigan fundamental ilmiy-uslubiy bazani yaratishi kerak.

Fanlarning differentsiatsiyasi jarayoni, yangi bilim tarmoqlarining paydo bo‘lishiga olib keladi. Bu aniq bilimlarni chuqur tadqiq qilish, yuqori professionallik zarurligini taqozo etadi, shuningdek, har tomonlama tahlil qilish, bilimlarni birlashtirish, birlashtirilgan jarayonlarni modellashtirish jarayonlarini ham talab qiladi. Bir necha asrlar davom etgan fanlarning differentsiatsiya davri ilmiy tadqiqot mavzularining ajralib chiqishiga olib keldi. Shunday qilib, differentsiatsiya tendensiyasi bilan birga, teskari tendensiya, integratsiya o‘zini namoyon qila boshladi. Ilmiy bilimlarni sintez qilish bilan birgalikda fanlarni farqlash, tadqiqot usullarini bir sohadan boshqasiga o‘tkazish, integrativ jarayonlar zamonaviy ilmiy bilimlarning rivojlanishini tavsiflaydi.

Ilmiy bilimlarni sintez qilish bilan birgalikda fanlarni farqlash, tadqiqot usullarini bir sohadan boshqasiga o‘tkazish, integrativ jarayonlar zamonaviy ilmiy bilimlarning rivojlanishini tavsiflaydi. Integratsiya jarayonini ta’lim nuqtai nazaridan ko‘rib chiqishga kelsak ilm-fan, jamiyat, madaniyat va natijada ta’limning o‘zi rivojlanishining eng muhim tendensiyalaridan biri sifatida qaralishi kerak. Fan, ta’lim va ishlab chiqarishning integratsion o‘zaro ta’siri global xarakterga ega hamda olimlar tomonidan ma’lum bir jarayonning prinsipi sifatida qaraladi [2].

Zamonaviy ta’lim rivojlanishining asosiy tendensiyalariga: insonparvarlashtirish, demokratlashtirish, intensivlashtirish, hamkorlik hamda integratsiya kirib ketadi.

“Integratsiya” atamasiga qo‘yidagilar kiradi:

1. Alohida differensial tizimlar va tizimning funksiyalari, organizmning bir butunga bog‘liqligi holatini, shuningdek, bunday holatga olib keladigan jarayonni anglatuvchi tushuncha.

2. Ularni farqlash jarayonlari bilan bir qatorda fanlarning yaqinlashuvi va aloqasi jarayoni. [4]

Pedagogika fani uchun “integratsiya” atamasi nisbatan yangi, ammo, shunga qaramay, pedagogik adabiyotlarda pedagogikada bilimlarni integratsiyalash muammosiga bag‘ishlangan tadqiqotlar mavjud.

Dastlab ta’limda integratsiya g‘oyasi pedagogika fanining klassiklari - Ya.A. Komenskiy, I.T. Pestalossi, A. Disterveg, K.D. Ushinskiy asarlarida tizimli va izchil

o‘rganish va ushbu maqsadlar uchun fanlararo va fanlararo aloqalardan foydalanish talablari shaklida asoslandi va rivojlandi.[3]

Psixologlar va pedagoglar o‘z tadqiqotlarida integratsiyaning ayrim jihatlariga bir necha bor murojaat qilganlar. Zamonaviy psixologik va pedagogik adabiyotlarda o‘quv jarayonida integratsiyaning ayrim muammolari bo‘yicha juda keng materiallar to‘plangan:

– falsafiy adabiyotlarda: fanlar va ilmiy bilimlar integratsiyasi muammosini ochib beradigan fundamental asarlar (B.M. Kedrov, N.T. Kostyuk, M.G. Chepikov, B.G. Yudin va boshqalar.);

– psixologik va pedagogik adabiyotlarda: I.D. Zverev, V.K. Kirilova, V.N. Maksimova, M.N. Skatkin, Yu.S. Tyunnikov, Yu.K. Dik, V.V. Usanov, M.N. Berulava [4].

Bugun biz integrativ pedagogik tushunchalarning mavjudligi haqida gapirishimiz mumkin. A.N. Panfilov quyidagi tushunchalarni belgilaydi: jamiyatning ta’lim va tarbiya qilish kuchlari integratsiyasi tushunchasi (V.D. Semenov, Yu.S. Brodskiy) bilimlarning intrapredmetlar integratsiyasi konsepsiyasi (V.I. Zagvyazinskiy), ta’limning integrativ manzarasi tushunchasi (G.N. Serikov), umumiy va kasb ta’limi integratsiyasi tushunchasi (M.N. Berulava, Yu.S. Tyunnikov), oliy ta’lim va fundamental fan integratsiyasi tushunchasi, golografik ta’lim tushunchasi va boshqalar [4].

Masalan, M.N. Berulava umumiy va professional integratsiyasini ko‘rib chiqib, “ta’lim integratsiyasi” substansial va protsessual jihatlarining birligini ifoda etadi va ta’lim mazmunining barcha darajalariga mos keladi deb hisoblaydi

Integratsiya-bu yanada yaxlit holatga o‘tish jarayoni bo‘lib, u nafaqat uning barcha elementlarining o‘zaro bog‘liqligi, elementlarning xususiyatlarining o‘zgarishi bilan ham tavsiflanadi.

Shunday qilib, A.Ya. Danilyuk ta’limda integratsiyaning uchta tamoyilini belgilaydi:

1. Integratsiya va differentsiatsiyaning dialektik birligi inson bilishining ikki tendensiyasi sifatida.

2. Antropotsentrizm-bu o’qituvchining o’quv jarayoniga alohida munosabati bo’lib, unda asosiy rol o’quvchiga beriladi.

3. Madaniy muvofiqlik. Ta’lim tizimi madaniyatning maxsus ilmiy asoslangan obrazidir [3].

Kasbiy faoliyat, bilim, ko’nikma va malakalarning bir hil, bir turdagi, aralash sohalarini birlashtirish zarurati quyidagi jarayonlarga bog’liq: fan, texnika, ishlab chiqarish, ta’lim, madaniyat va kasbiy faoliyatdagi integrativ jarayonlar; tabiat hodisalari va jamiyatni o’rganishda tizimli, sintetik yondashuvlarni kuchaytirish; mutaxassislarni tayyorlashni fundamentalizatsiya qilishni kuchaytirish; kasbiy tayyorgarlikning uslubiy funksiyasining ahamiyatini oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent: O’zbekiston NMIU, 2016.

2. Педагогические технологии / Под общей редакцией В.С.Кукушина. М.-Ростов н/Д: MarT,2004.

3. R.A.Mavlonova va bq “Boshlang’ich ta’limda pedagogika, innivasiya, integrasiya”, Toshkent, “G.G`ulom” nashriyoti 2013-yi,158-bet.

4. Hayitov.A.I. “Boshlang’ich ta’lim pedagogikasi,innovatsiya va integratsiyasi”. Uslubiy qo’llanma“Zuhra Baraka Biznes” T.: 2021.

TA'LIMGA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI KIRITISHNING ASOSIY MUAMMOLLARI VA ULARNI YECHISH YO'LLARI

*Shodiyeva Nazokat Abdukarimovna Jizzax davlat pedagogika universiteti
Magistratura bo'limi “Pedagogika tarix va nazariyasi” yo'nalish magistranti*

"Innovatsiya" so'zi odatda yangi narsa, qandaydir o'zgarish yoki takomillashtirish sifatida tushuniladi. Shuning uchun innovatsiya ham vosita, ham jarayon sifatida xizmat qiladi. Innovatsiyalar qanday rol o'ynashidan qat'i nazar, u har doim yangi narsa bilan bog'liq.

Ta'lim jarayonida innovatsiyalardan foydalanish yangi maqsadlarga erishish va yangi vazifalarni hal qilish bilan bog'liq.

Pedagogik innovatsiyalar yangi texnikalarni ishlab chiqishga, o'qitishda yangi texnologiyalarni joriy etishga, shuningdek, talabalarni tarbiyalashga yordam beradi. Oxir oqibat, ta'lim va tarbiya jarayonidagi yangiliklar o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Davlat ta'lim standartlari (DTS) paydo bo'lishi va joriy etilishi bilan o'quv jarayoni qayta tashkil etilmoqda, unga yangi texnologiyalar kiritilmoqda.

Asosiy larini quyidagilar deb atash mumkin:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;

talabalarga yo'naltirilgan ta'lim;

dizayn va tadqiqot faoliyati;

o'yin texnologiyalari.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida bunday texnologiyalardan foydalanish bir qator muammolarga duch keladi.

Pedagogikaning asosiy yo'nalishi innovatsiya - ta'limni qayta yo'naltirish. Bugungi kunda asosiy maqsadlardan biri shaxsning salohiyatini muvaffaqiyatli rivojlantirishdir. Innovatsion texnologiyalar mexanizmini ishlab chiqish, ushbu muammoni hal qilishda turli ijodiy va ijodiy usullardan foydalanishni nazarda tutadi.

Ma'lum bo'lishicha, innovatsiyalarni joriy etish asosan talaba shaxsining sifat ko'rsatkichlarini o'zgartirishga qaratilgan.

Ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ta'lim dasturlari, didaktik materiallar, o'quv faoliyati va boshqalarni takomillashtirish va innovatsiyalarni joriy etish kabi muammolarni hal qilish kerak. Shuningdek, fan va amaliyotning eng so'nggi yutuqlarini ta'limga tatbiq etish ham ana shu maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu o'zgarishlar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan rag'batlantirilishiga, mustaqillikni rivojlantirishga, nostandart tafakkurni rivojlantirishga, nostandart muammolar va hayotiy vaziyatlarni yechishga ijodiy yondashishga, o'quvchilarning tabiiy qobiliyatlarini to'liq ochib berishga undaydi.

Ta'lim jarayonida innovatsiyalarning roli o'quvchilarning salohiyatini ochish, shuningdek, ularning ma'naviy kamolotini ta'minlashdan iborat bo'lib, bu kelajakda ularning samarali ijtimoiylashuvini, so'ngra zamonaviy jamiyatda hayotini ta'minlashga yordam beradi. Hozirgi vaqtda ta'limda innovatsion texnologiyalar davlat va uning iqtisodiyoti, fan va texnikasi rivojlanishining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Bir qator sabablarga ko'ra innovatsiyalarni amalga oshirish juda qiyin. Bunday sabablarga innovatsiyalarning yetarlicha uslubiy o'rganilmaganligi, kadrlar motivatsiyasining sustligi va ularni qayta tayyorlashning murakkabligi, o'quvchilar va ularning ota-onalari motivatsiyasining o'ta pastligi, ta'lim muassasalari binolarining zarur moddiy jihozlari va texnik jihozlarining yo'qligi kiradi. Darhaqiqat, jamiyatning zamonaviy a'zolarini tayyorlash eskirgan ta'lim tizimi doirasida davom ettirilmoqda.

Davlat ta'lim standartining (DTS) paydo bo'lishi bilan ta'lim muassasalari uchun yangi maqsad va vazifalar paydo bo'ladi. Bunday muammolarni hal qilish uchun yangi uslubiy ishlanmalar talab qilinadi va innovatsiyalarni joriy etish boshlang'ich darajada bo'lganligi sababli uslubiy baza yetarli emas.

Muayyan innovatsion texnologiyani joriy etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar mavjud emas. Ko'pgina o'qituvchilarda Davlat Ta'lim Standartiga mos keladigan uslubiy adabiyotlar yo'qligi sababli ham muammo yanada og'irlashadi. Darsda o'qituvchilar eskirgan didaktik texnologiyalardan foydalanishga majbur.

Innovatsiyalarning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy etilishida o'qituvchilarning o'zlarining klassik o'qitish usullari va standart baholash usullariga bog'liqligi aybdor.

Hamma o'qituvchilar ham o'z o'qitish amaliyotida yangiliklarni qo'llashga jur'at etmaydilar. Ko'p yillik tajribaga ega o'qituvchilar uchun yangi standartlarga o'tish ayniqsa qiyin, ularning hammasi ham axborot va kompyuter texnologiyalari sohasida etarli malakaga ega emas. Ko'pincha innovatsiyalar yosh o'qituvchilar tomonidan kiritiladi, bunday o'qituvchilar AKT bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmaydilar. Shuningdek, yosh o'qituvchilar an'anaviy uslublar bo'yicha ishlashga bog'lanmagan va

vazifalarni yanada ijodiy bajaradilar. Biroq, ajralib turishni istamaslik, bu bilan hamkasblarning noroziligiga olib keladigan muammo bo'lishi mumkin.

Ishlab chiqarishning turli sohalarida innovatsiyalarni kuzatish uchun ishlab chiqarish amaliyotidan o'tish masalasi, kadrlar malakasini oshirish va texnologiya va Internet bilan ishlash ko'nikmalariga o'rgatish masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. O'qituvchilarni yangi texnologiyalarga yo'naltirish bo'yicha seminarlar, uslubiy yig'ilishlar o'tkazish zarur. Shuningdek, zamonamizning o'zgaruvchan sharoitlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirishga ham e'tibor qaratish lozim. Ko'pincha ta'lim muassasalari yangilanishlarga etarlicha e'tibor bermaydilar va odatda eski ta'lim tizimiga sodiq qoladilar.

Talabalar va ularning ota-onalari motivatsiyasiga kelsak, talabalar odatda yangi o'qitish usullariga ochiq. Ammo bu yerda muammo ko'pincha mustaqil maqsad qo'yish, ma'lumot olish, loyiha faoliyati va olingan bilimlarni tahlil qilish ko'nikmalarining etishmasligidan kelib chiqadi. Ota -onalar ko'pincha bolalarning ta'lim jarayoniga innovatsiyalarni kiritishga tayyor emaslar, bu asosan innovatsiyalarga o'tishning muhimligi va muqarrarligi to'g'risida xabardor emasligi sababli. Ba'zilar uchun bu konservativ qarashlar, boshqalar uchun esa ta'lim sohasidagi xabardorlikning etishmasligi bilan bog'liq. Shuni ham ta'kidlash kerakki, yangi ta'lim dasturlari har doim ham talabalarning qobiliyatiga mos kelmaydi.

Ta'lim muassasalarining o'quv xonalari uchun zarur moddiy-texnika jihozlarning yetishmasligi tufayli ta'limga innovatsiyalarni joriy etish jarayoni ancha sekinlashmoqda va bu, o'z navbatida, ta'lim tizimiga innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etishni ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Kompyuterlar va multimedia platalari, aloqa kanallari bilan bir qatorda, ularning to'g'ri ishlashini ta'minlaydigan qo'llab-quvvatlash xizmatlariga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir.

O'quv jarayonini to'liq olib borish uchun o'quv xonalarining jihozlari yetarli emas.

Ta'limga joriy etilayotgan innovatsiyalar samaradorligini bashorat qilishning imkoni yo'qligi, o'quv xonalari va laboratoriyalarning past texnik jihozlanishi, innovatsiyalarni joriy etishning eskirgan uslubiy va texnik vositalari, yuqoridagi barcha

muammolar joriy ta’lim tizimini joriy etish va qayta ko‘rib chiqish zarurligidan dalolat beradi. O‘quv jarayonida innovatsion texnologiyalardan muvaffaqiyatli foydalanish imkoniyati paydo bo‘ldi. Kadrlar tayyorlashga juda katta e’tibor qaratish lozim.

Shuni ham ta’kidlash joizki, ta’limga pedagogik innovatsiyalarni joriy etish borasidagi qator muammolarga qaramay, hamma joyda ta’limga innovatsion faoliyatni joriy etishga urinishlar olib borilmoqda.

Bu masalada ko‘p narsa o‘qituvchiga, uning yangi amalga oshirishdagi xohishi va sa’y-harakatlariga, o‘quv jarayonidagi yangiliklarni qabul qilish va o‘zlashtirishga tayyorligiga, o‘z kasbiy darajasini rivojlantirish va oshirish istagiga, qobiliyatiga bog‘liq. Tajriba almashish va bu yo‘nalishda sidqidildan ishlayotgan hamkasblaridan yangi asbob-uskunalar bilan ishlash qobiliyatidan o‘rganish va uni imkon qadar o‘quv jarayoniga kiritish. Bularning barchasi o‘quvchilarning doimiy ravishda o‘zgarib turadigan zamonaviy sharoitlarda samarali yashashga qodir bo‘lgan jamiyatning zamonaviy a’zosi bo‘lib qolishi va hayotda o‘z yo‘lini topa olishiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Shuni esda tutish kerakki, bunday amaliyotda duch keladigan muammolar muqarrar. Asosiysi, to‘xtamaslik, xavfdan qo‘rqmaslik. Aks holda, O‘zbekistonda ta’lim uzoq vaqt davomida eskirgan ta’lim va tarbiya modellarida qolib ketish xavfini tug‘diradi, bu yosh avlodning ta’lim muassasalariga bo‘lgan qiziqishini kamaytiradi, shuningdek, ta’limning rivojlanish darajasini buzishiga olib keladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
2. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida» gi Qonuni. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T., «Sharq», 1997 yil.
3. Sh.M.Mirziyoev. — “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan. / Toshkent: : „O‘zbekiston“, 2017. — 488 b

4. Sh.M. Mirziyoyev - Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq /. - Toshkent : O'zbekiston, 2016. — 56 b.
5. Baskaev R. Innovatsion rivojlanish rejimida//O'qituvchi.-2015.-№5.-25-31-bet.
6. Bessolitsina R.V. Ilmiy va uslubiy ishlarni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar // Metodist.-2016.-№1 .-25-bet.
7. Bychkov A.V. Innovatsion madaniyat // Profil maktabi.-2005.-№6.-33-38-bet.
8. ta'limdagi innovatsiyalarning eng muhim turi sifatida // Ta'lim.-2001.-№6.-51-bet.
9. Zaslavskaya O.V. Tarbiyaviy ta'lim sohasidagi innovatsiyalar...//Bosh o'qituvchi.-2008.-№2.-16-bet.
10. Ignatieva G. Pedagogik xodimlar bilan innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha uslubiy ishlarni tashkil etishga munitsipal yondashuv.// Metodist.-2008.-№10.-50-51-bet.
11. Innovatsion jarayonlar// Amaliyot.-2002.-№5.-b.29-44.
12. To'raqulov X.A. Ilmiy ijodiyot metodologiyasi. T-2006y.
13. Goziev Yo.Yo. «Umumiy psixologiya» 1-2-tom.Toshkent-2002y.
14. Azizxo'jaeva N.N. O'qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. -T.: TDPU, 2000.

**TEXNIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINI
INNOVATSION FAOLIYAT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI VA UNI
YECHIMLARINI TOPISHDA XORIJIY TAJRIBALARNING O’RNI**

Sapayev Umidbek Abdullaevich

Urganch Davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

E-mail: umidbek.sapayev@inbox.ru Tel: +998-91-914-86-08

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda innovatsion faoliyat madaniyatini rivojlantirish muammolari va echimlarini topishda xorijiy tajribalarni o’rni. Shuningdek talabalarning innovatsion qobiliyatlarini rivojlantirish yo’nalishlari to’g’risida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Kalit so’zlar: Innovatsiya, innovatsion faoliyat, innovatsion ta’lim muhiti, ilmiy tadqiqot, mustaqil fikrlash, innovatsion qobiliyat.

Dunyoda innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega talabalar noyob hodisa hisoblanib, jahondagi barcha mamlakatlar uchun bunday mutaxassislariga bo’lgan talab juda yuqori darajada baholanadi. Jahonning rivojlangan ko’plab mamlakatlarida bu muammoni echimiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish, innovatsion qobiliyatga ega bo’lgan talabalarni tanlash, ularni har tamonlama yuksaltirish va qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yo’naltirilgan o’ziga xos tajribalar to’planganligini alohida takidlash zarurdir.

Masalan, AQSh muvaffaqiyatining asosiy omili bu uning doimiy ravishda innovatsiyalarga asoslangan tarzda harakatlanishidadir [1]. Shuning uchun ham AQSh ta’lim sohasidagi islohatlarida innovatsiyalarni yaratuvchi mutaxassislar etishib chiqishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratishadi. AQSh boshqa mamlakatlarga qaraganda ta’lim sohasida ko’proq ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan bo’lsa-da, alohida talabalarning innovatsion faoliyatini rivojlantiruvchi yo’nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirish uchun davlat tomonidan yangi tizimlar ishlab chiqiladi [2]. AQSh ta’lim tizimiga ko’plab buyuk olimlar o’z hissalarini qoshishgan, jumladan Jon Dyui,

BF Skinner, Avraam Maslou, Albert Bandura, Xovard Gardner, Jerom Bruner va boshqalar ta'lim nazariyasini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shganlar. Spangehl va Hoffmannning yozishicha, "Amerika ta'lim tizimi talabalarni innovatsion qobiliyatlarini rivojlantirish, ilmiy salohiyatini oshirish, individual xususiyatlarini shakllantirish orqali davlatning ishlab chiqarish samaradorligini va unumdorligini oshiruvchi muhim omillarga erishish mumkinligini oldindan rejalashtiradi" [3, 17-26 bet].

XX asrning boshlarida Amerikada e’lon qilingan pedagogik – psixologik ilmiy adabiyotlarda innovatsion qobiliyatga ega bo’lgan talabalarni turli nomlar bilan tariflash va ularning alohida xususiyatlari baholangan. Amerikalik olim psixologiya fanlari doktori Uilli G. ning takidlashicha, innovatsion qobiliyatlarga ega bo’lgan talabalarni “Iqtidorli bollar” atamasi bilan baholanishini taklif etadi.

AQSh ta’lim tizimidagi asosiy g’oyalardan biri “Bir inson, bir millat va insoniyat baxtli yashashi va rivojlanishi uchun, albatda innovatsiya juda muhimdir” tushunchalari har bir ta’lim oluvchiga tushuntiriladi. Oliy ta'lim sohasidagi innovatsiyalar kelajakni yaratishda muhim o’rin egallaydi. "Innovatsiya mutatsiyaga o'xshaydi, jamiyatning hayotiy jarayonlarida yangi turlari rivojlanib, innovatsiyalar yashash uchun yaxshiroq raqobatlasha olish xususiyatlari paydo bo'ladi" [4. 3-bet]. Buni natijasida insonlarni baxtli hayot kechirishlari uchun yangi qulayliklarni yaratilishiga va ijobiy imkoniyatlarni paydo bo'lishiga sharoit yaratadi. Shuning uchun ham AQSh ta’lim tizimida innovatsiyalarga nisbatan hayot uchun eng zarur va ijobiy o'zgarish vositasi sifatida qaraladi. Har qanday inson faoliyati (masalan, turli ishlab chiqarish, xizmat ko’rsatish yoki ta'lim sohasida) barqaror rivojlanib bo'lishi uchun doimiy innovatsiyalarga muhtojlik sezadi.

Rossiya Federatsiyasida XX asrning oxirlari va XXI asrning boshlariga kelib jamiyatning innovatsion madaniyatini shakllantirish muammolariga jiddiy ahamiyat qaratilib boshlandi va davlatning strategik yuksalishi uchun eng muhim yo’nalishi sifatida innovatsiyalar institutini tashkil etishni belgilab olindi. Innovatsiyalar instituti tashabbusi bilan 1999 yilda birinchi dasturiy hujjat – “Innovatsion madaniyat xartiyasi” imzolandi va unga asosan eng muhim yo’nalish sifatida «hozirgi tsivilizatsiyaning

barqaror rivojlanishi faqat fan, innovatsion ta’lim, madaniyat, iqtisodiyot, menejment ...” deb belgilandi.

"Innovatsion faoliyat" atamasi Rossiya Federatsiyasining oliy ta’lim muassasalarida quyidagicha talqin etildi, -"zamonaviy islohotlar sharoitida oliy ta’limning sifatini yanada oshirish va davlat va jamiyat oldida belgilangan maqsadlarga to’liq erishish uchun to’laqonli shart-sharoitlarni va imkoniyatlarni yaratish jarayonidir" [5. 13-bet].

Rossiya Federatsiyasi rahbarlari, davlat boshqaruv organlari, yirik ishbilormon doiralar va fan arboblari innovatsiya madaniyatiga strategik ahamiyatga egaligi va jamiyatdagi muammolarni faqat innovatsion yo’nalishlarda hal qilish mumkunligi, hamda dunyo miqyosidagi masalalarni endi innovatsion yondashuvlar asosida hal qilish mumkunligini takidlashdi. Jamiyatda innovatsion madaniyatni shakllantirish, har bir shaxsning innovatsion salohiyatini rivojlantirish orqali davlat va jamiyatdagi barqarorlikni ta’minlash mumkun bo’ladi.

Xitoy Davlat Kengashi 2006 yilda "Ilmiy va innovatsion rivojlanishning ko’p tarmoqli davlat dasturi" ni e’lon qildi va unga asosan bosh maqsad sifatida "innovatsion taraqqiy topgan mamlakatni qurish kelajak uchun asosiy strategik tanlov" ekanligi belgilab olindi. Xitoylik olimlar tomonidan chuqur tahlillarga asosan, oliy ta’lim sohasidagi innovatsiyalarni rivojlantirish, unga nisbatan mavjud to’siqlarni olib tashlash, talabalarni va jamiyatni innovatsion madaniyatini shakllantirishning choralarini ko’rish, ta’limni baholashning yangi innovatsion usullarini joriya etish, davlat va jamiyatni ravnaq toptirish uchun zarur va tezkor innovatsion mexanizmlarni yaratish va joriy etish yo’llari davlatning eng muhim yo’nalishlardan ekanligi takidlandi [6].

Xitoylik olim Liu Pengzhi ilmiy tadqiqotlariga asos oliy ta’lim sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish va innovatsion iste’dodlarni tarbiyalash davlat uchun muhim sanaladi [7. 58-bet]. Lekin innovatsion qobiliyatga ega kadrlarni tarbiyalash uchun uzoq va mashaqatli mehnat talab etadi. Buni amalga oshirish esa quyi

bosqishdan, yani boshlang’ich va umumiy o’rta ta’lim, universitet va institutlar zimmasidagi muhim majburiyat hisoblanadi [8].

Xitoy oliy ta’lim tizimida yana bir muhim tamoillari mavjud bo’lib, ta’lim tizimida innovatsion ta’lim g’oyalari va innovatsiyalarni o’qitishning yangi usul va metodlari bo’lishi, an’anaviy o’qitish modelini tubdan isloh qilish va innovatsion faoliyat bilan shug’ullanuvchi talabalarni muntazam rag’batlantirish mexanizmlarining mavjudligi yangi innovatsion o’qitish muhitini shakllantirishga katta imkoniyatlarni yaratadi [9. 169-bet].

2018 yilda Angliya talabalarini “Halqaro talabalarni baholash” tashkiloti (Programme for International Student Assessment) tomonidan o’tkazilgan tekshirish va analizlar natijasida, talabalarining innovatsion qobiliyatlari va aniq fanlarni o’zlashtirish ko’rsatgichi o’rtacha 503,7 ballni ko’rsatib, dunyoda 13- o’rinni egalladi. Bu ko’rsatgich “Halqaro talabalarni baholash” tashkiloti belgilagan o’rtacha ko’rsatgichdan yani 493,3 balldan ancha ko’p bo’lib, AQSh va Yevropaning ko’plab davlatlarining talabalarining o’zlashtirish ko’rsatgichlaridan balnd hisoblanadi [10]. Shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkilotining oily ta’lim tizimidagi innovatsion faoliyat darajasini Angliya aholisining jon boshiga to’g’ri keladigan yalo ishlab chiqarish miqdori va aholini yashash darajasini o’lchaydigan ta’lim indeksida dunyo bo’yicha 10-o’rinni egallab, Yevropaning ko’plab davlatlaridan oldinda turadi [11].

Janubiy Koreyaning oily ta’lim muassasalarini innovatsion rivojlantirish, innovatsion ta’lim jarayonini yaratish, talabalarda innovatsion fikrlash madaniyatini shakllantirish va talabalarining innovatsion faoliyat bilan shug’ullanishlari uchun rag’batlantirish tizimi mavjud bo’lib, bunda asosan Kareyaning dunyo etirof etgan ishlab chiqarish kompaniyalari o’z tashabbuslari bilan ishtirok etishib, jumladan [LG Electronic](#), [Samsung](#), [Hyundai](#) va boshqa kompaniyalar talabalarni har semester oxirida sinovlar va musobaqalarni o’tkazishib, g’olib bo’lgan talabalarni ko’rsatgan natijalariga asosan rag’batlantirish mexanizmi yo’lga qoyilgan [11]. Janubiy Koreya oliy ta’lim muassasalarida bakalavr darajasini olish uchun talabalar 130 dan 140 kredit to’plashlari zarur bo’ladi [12, 27-bet].

Innovatsion faoliyat madaniyatini rivojlantirishga doir ilg’or xorijiy tajribalar asosida O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida ham keying yillarda muhim ishlar amalga oshirildi:

Birinchidan, innovatsion faoliyatni rivojlantirishning qonuniy asoslarini yaratilishi va Innovatsiyalarni rivojlantirish vazirligini tashkil qilinishi davlat va jamoyatdagi innovatsiyalarni rivojlanishiga asos bo’ldi;

Ikkinchidan, Xususiy universitet va institutlarni tashkil qilinishi, ta’lim sohasidagi sog’lom raqobatni vujudga kelishiga imkoniyat yaratidi va talabalarni yangi tizimdagi innovatsion ta’lim muhitlarida zamonaviy hayotning talablariga javob beraoladigan mutaxassislar bo’lib etishishlari uchun ham katta imkoniyat boldi;

Uchunchidan, universitet va institutlarga topshirish va tanlash imkoniyatining mavjudligi, talabalarni o’zini qiziqqan sohalarida talaba bo’lish va o’zining tanlagan sohasida to’laqonli innovatsion qobiliyatini namoyon qilish imkoniyatini yaratilganligi;

To’rtinchidan, iqtidorli talabalarni qullab – quvvatlash, innovatsion faoliyatlarini rivojlantirish va soha bilimlarini chuqur o’zlashtirish maqsadida talabalarni chet el institute va unversitetlarga jo’natish amaliyotining vujudga kelishi;

Beshinchidan, universitetlar va institutlarni mustaqil bo’lishi, ko’plab imkoniyatlarni vujudga kelishiga sabab bo’ldi. Jumladan, hududda joylashgan muassasalar, korxonalar, tashkilotlar, turli ishlab chiqarish tarmoqlari va xizmat ko’rsatish sohalarining kadrlarga bo’lgan talabini o’rgangan holda o’quv dasturlariga o’zgartirishla kiritish yoki qaytadan tuzush, mahalliy hududni innovatsion rivojlantirish uchun yangi zamonaviy ta’lim yo’nalishlarni ochish imkoniyatining vujudga kelishi va boshqa imkoniyatlarning paydo bo’lishi; .

Oltinchidan, Yurtimizdagi barcha oily ta’lim muassasalari kredit-modul ta’lim tizimiga o’tishi, talabalar mutaxassisligi uchun zarur fanlarni va professor – o’qituvchilarni mustaqil o’zlari tanlash imkoniyatini berdi. Bu talabalarni kasbga va hayotga bo’lgan innovatsion fikrlashlarini va shasiy mas’uliyatlarini oshirdi;

Ettinchidan, oily ta’lim muassasalari tarkibida texnoparklarning tashkil qilinishi, innovatsion ta’lim muhitini shakllanishiga, talabalarni innovatsion faoliyat bilan

shug’ullanishlariga, talabalarning innovatsion g’oyalari amaliyotda sinab ko’rish imkoniyatiga, ustoz – shogirt an’analarini innovatsion tarzda tashkil qilinishiga va boshqa ko’plab sharoitlarni vujudga kelishiga imkoniyat yaratildi;

Sakizinchidan, o’quv jarayoniga xorijdan mutaxassislarni jalb etilishi, ilm – fanning oxirgi yutuqlari bilan talabalarni tanishtirish va ularda innovatsion tafakkurni shakllantirish maqsadida xorij oily ta’lim muassasalari professor o’qituvchilarilari va soha mutaxassislari bilan to’g’ridan – to’g’ri onlayin muloqotning o’rnatilishi shuhasisiz innovatsion ta’lim muhitini shakllantirishda katta amaliy ahamiyatga egadir.

Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, xozirgi zamon sharoitida pedagogika fani oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida innovatsion qobiliyatli talabalarni tarbiyalash va talabalarning innovatsion madaniyatini rivojlantiruvchi mexanizmlarni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Zeihan P. *The Accidental Superpower: The Next Generation of American Preeminence and the Coming Global Disorder*, Twelve Hachette Book Group, New York, NY.-2014.

2. Science Watch (2009), “Top 20 countries in all fields”, Science Watch, Clarivate Analytics, Philadelphia, PA. available at:<http://archive.sciencewatch.com/dr/cou/2009/09decALL/> (accessed August 6, 2016).

3. Spangehl S. and Hoffman A. “Perspectives on innovation”, in Hoffman A. and Spangehl S. (Eds), *Innovation in Higher Education: Igniting the Spark for Success*, American Council on Education, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham MD. -2012. pp. 17-26.

4. Hoffman A. and Holzhuter J. “The evolution of higher education: innovation as natural selection” in Hoffman A. and Spangehl S. (Eds), *Innovation in Higher Education: Igniting the Spark for Success*, American Council on Education, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham MD.-2012. pp. 3-15.

5. Халин, В.Г. Инновационная деятельность в университетах современной России [Текст] / В.Г. Халин // Интеграция образования. 2006. № 1. С. 13–22.
6. Ma Jingzhong. Drawing on international experience in developing innovative educational approaches in Chinese universities and the countermeasures. Education Forum, 2013, 05:1-3.
7. Liu Pengzhi, Zhou Jianhua & Zhang Jianas Lin. Research on Integrally Constructing the New Training Mode of Inovative Talents in Colleges and Its Practice. Educational research, 2013. pp. 58-64.
8. Chu Cai College, Hubei University. Zheng Diwei, a graduate, was invited to take part in the “senior as a leader” and to make speech. Retrieved from <http://ccxy.hubu.edu.cn/info/1006/3624.htm>. 2018, February 5th.
9. Zhang Shuguo. Higher Education research and practice of college Student’s innovative exploration. Hudson Normal University (Humanities and Social Sciences), 2012, 1:168-170.
10. "Human Development Data Center | Human Development Reports". *hdr.undp.org*. 2016.
100. Jump up to: <https://www.oecd.org/pisa/> Combined_ Executive_Summaries_PISA_2018.
11. *Strother Jason* ["South Koreans Consider The Trades Over University Education"](#). [The World](#). 18 November 2011.
12. ["International Education Guide: For the Assessment of Education from South Korea"](#) . *International Qualification Assessment Service*. 2016. p. 28.

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА РУТНОН ДАСТУРЛАШ
ТИЛИНИ ЎҚИТИШ МУАММОЛАРИ

Джумабаев Куанышбай Нукусбаевич

*Қорақалпоқ давлат университети,
“Амалий математика ва информатика”
кафедраси ўқитувчиси*

Бугунги кунда талаб юқори бўлган соҳалардан бири информатика ва ахборот технологиялари ҳисобланади. Шунинг учун информатика ва ахборот технологиялари соҳаси бўйича мутахассиларни тайёрлаш учун дастлаб умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларининг ахборот технологияларига оид мустақкам билим, кўникма ва малакаларни ошириш лозим. Ўқитувчи олдида битирувчига нафақат билимлар тўпламини бериш, балки қўйилаётган муаммоларни мустақил ҳал эта оладиган, ўз фаровонлиги ва бутун жамият учун масъул бўла оладиган ўқувчини тайёрлаш вазифаси қўйилади. Бунинг учун асосий компетенцияларга эга бўлган масъулиятли, мустақил ва фаол шахсни тайёрлашда зарур шарт-шароитларни яратишни талаб этади. Ана шундай асосий компетенциялардан бири, ўқувчилар берилган масалаларни алгоритмини ва дастурини тузиш ҳамда турли амалий лойиҳалар тайёрлай олиш қобилиятидир. Бу борада Е.Ф.Родыгин фикрига кўра, ахборот технологиялари соҳасида замон талабларига мос мутахассисларни тайёрлаш учун мактаб ўқувчиларини “Алгоритмлаш ва дастурлаш” га оид ижодий қобилиятини ва компетенцияларини шакллантириш лозим [1].

Демак, умумий ўрта таълим мактабларида “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини “Алгоритмлаш асослари” ва “Дастурлаш асослари” бўлимларини ўқитиш масаласига алоҳида эътибор қаратиш лозим. “Алгоритмлаш асослари” ва “Дастурлаш асослари” бўлимлари “Информатика ва ахборот технология” фанини ўрганишда энг қийин мавзулардан бири ҳисобланади. Ҳозирда бу йўналишда, яъни алгоритмлаш ва дастурлашни ўргатиш масалаларига оид таълим тизимида ечимини топмаган кўплаб муаммолар мавжуд. Шу боис, узлуксиз таълим тизимида, жумладан умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларнинг алгоритмлашга ва дастурлашга оид мотивациясини оширишга, креатив фикрлашини ривожлантиришга ҳамда компетенцияларини

шакллантиришга йўналтирилган методикани ишлаб чиқиш лозим. Бу эса дастлаб, соҳага оид олимларнинг ишларини ўрганишни тақозо этади.

Бу борада, яъни мактаб ўқувчиларининг алгоритмлашга оид мантиқий, ижодий фикрлашини шакллантириш муаммолари, уларни бартараф этиш методикаси, ўқувчиларига тизимли-фаоллик ёндашуви асосида дастурлашни ўргатиш методикасига оид изланишлар мамлакатимиз ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида оид тадқиқотлар Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигида Т.Н.Лебедева, И.Н.Слинкина, И.В.Гаврилова, А.И.Газейкина каби олимлар томонидан ўрганилган.

Тадқиқот таҳлилидан шуни гувоҳи бўлдики, умумий ўрта таълим мактабларида олиб борилган илмий тадқиқот ишлари асосан ўқувчиларнинг мисол ва масалаларни алгоритмлашга оид фикрлашини шакллантириш ҳамда Pascal, Delphi, C++ каби дастурлаш тилларини ўқитишда турли ўқитиш технологиялари, электрон ўқув воситалардан, тармоқ технологияларидан ва компьютер ўйинларидан фойдаланиш методикаси, шунингдек, ўқувчиларнинг дастурлашга оид амалий кўникмаларини, ижодий қобилиятини ошириш ва компетенцияларини шакллантиришга бағишланган.

Келтирилган тадқиқот ишларида Phytun дастурлаш тилини ўқитишни баъзи бир ёндашувлари илгари сурилган бўлишига қарамай, ушбу илмий асарлардаги манбаалар етарли даражада деб, бўлмайди.

Шу билан бирга тадқиқотчиларнинг илмий-услубий мақолаларида Phytun дастурлаш тилини ўқитиш бўйича айрим ёндашувлари илгари сурилган бўлса-да, аммо Phytun дастурлаш тилини ўқитиш методикаси назарий ва амалий жиҳтда тўлиқ илмий асосланмаган.

Шу боис, илгари сурилаётган тадқиқот, яъни умумий ўрта таълим мактабларида Phytun дастурлаш тилини муаммоли таълим технологияси ва рақамли технологияларни ўзаро бойитиш, интеграциялаш асосида ўқитиш методикасини такомиллаштириш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Python dasturlash tili bugungi kunda rivojlangan davlatlarning umumiy ўrta taʼlim maktablariida ўqitilb kelinmoqda. Shuningdek, turli tashkilotlarning boshqaruv faoliyatini axborotlashtirishda va kompaniyalar (Google va Yandex) tomonidan amaliy loyihaalar yaratishda samarali til sifatida ʻytilmoqda.

Python dasturlash tili NumPy, SciPy, Matplotlib, Matlab paketlarning imkoniyatlarini ʻzida mujassamlatilib, turli ilmiy hisob-kitoblarda uchun universal muhit sifatida foydalaniilib kelinmoqda. Shuningdek, Houdini va Nuke kabi professional 3D grafik dasturlarning standart xususiyatlarini kengaytirishda Python dasturlash tilidan foydalaniiladi [2].

Shunday qilib, Python dasturlash tili kўp funktsiyali bўlib, undan foydalaniib turli ommaibop ʻyinlar, tizimlarni nazorat qiliish, axborot xavfsizligini taʼminlash, tashkilot va korxonalarning faoliyatini engillashtirishga mўljallangan dasturiy mahsulotlar yaratish uchun muhim instrumintal dastur hisoblanadi [3].

Funktsionallik nuqtai nazardan Python dasturlash tilini hibrid deb atash mumkin. Uning vositalari anʼanaviy skript tillari (Tcl, Scheme va Perl kabi) va dasturiy taʼminot tizimlarini ishlab chiqish tillari (C, C++ va Java kabi)ning imkoniyatlarini ʻzida mujassamlashgan [3].

Python dasturlash tilining ʻzi dasturda ishlatiladigan obʼyektlar turlarini kuzatib boradi, shuning uchun dastur kodida uzoq va murakkab deklaratsiyalarni ʻziishingiz shart emas. Aslida Python dasturlash tili tushunchasi va ʻzgaruvchilarni ʻzlon qiliish uchun zarurat tuʻgdirmaydi. Python kodini maʼlumotlar turllari bilan cheklanmagandligi sababli, u bir qator obʼyektlarni avtomatik ravishda boshqariishi mumkin [2].

Python tili taʼlimda, ilmiy modellashtirishda, maʼlumotlarni qayta ishlashda (ayniqsa matnda), ilovalar kodini ʻzishda (kўpincha ʻyinlarda), uzluksiz integratsiyada (avtomatlashtirilgan test, infratuzilmahni joiylashtirish skriptlari) muhim ahamiyat kasb etadi.

Хулоса қилиб айтганда, Python дастурлаш тилининг юқорида келтирилган имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, уни ўқитиш методикасини такомиллаштириш ва ўқувчиларнинг когнитив фикрлашини ҳамда компетенцияларини шакллантириш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Родыгин Е.Ф. Методические рекомендации обучения программированию в школе // информатика как основа современного общества. – С. 20-22.
[file:///C:/Users/Mirsanov/Downloads/metodicheskie-rekomendatsii-obucheniya-programmirovaniyu-v-shkole%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Mirsanov/Downloads/metodicheskie-rekomendatsii-obucheniya-programmirovaniyu-v-shkole%20(2).pdf)

2. Илюпова А.А. Основные возможности языка программирования PYTHON // <https://infourok.ru/statya-na-temu-osnovnie-vozmozhnosti-yazika-programmirovaniya-pyton-1106702.html>

3. Россум Г., Дж. Ф.Л., Дрейк, Д.С. Откидач, М. Задка, М. Левис, С. Монтаро, Э.С. Реймонд, А.М. Кучлинг, М.-А. Лембург, К.-П. Йи, Д. Ксиллаг, Х.Г. Петрилли, Б.А. Варсав, Дж.К. Ахлстром, Дж. Роскинд, Н.Шеменор, С. Мулендер. Язык программирования Python. / 2001. – 454 с.

ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МАКТАБЛАРДА ТРИГОНОМЕТРИЯНИ ЎҚИТИШДАГИ БАЪЗИ МУАММОЛАР

Ermatov Sherzodbek Latibjonovich

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Ихтисослаштирилган мактаблар турли ўқув фанларини чуқурлаштириб ўқитишга мўлжалланган бўлиб ўқувчиларнинг интеллектуал ривожлантириш эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда таълим бериш имкониятини беради. Айниқса, математиканинг муҳим бўлимларидан бири тригонометрияни чуқурлаштириб ўқитишни такомиллаштириш, кўргазмалилик тамойилини амалда қўллаш, математик тушунчаларни генетик ёндашув асосида шакллантириш, тригонометриянинг ички алоқадорлик имкониятларини такомиллаштириш долзарб методик муаммолардан биридир. Тригонометрияни ўқитишнинг илмий-

методик асосларни бойитиш, мавжуд муаммоларни янги концепция ва шарт шароитларда ҳал қилиш йўллари бўйича Обид Каримий, В.Н.Тимербаева, С.Р.Муродова, Г.М.Луканина, У.Х. Хонқулов, А.Н.Марасов, Ш.А.Бакмаева, J.V.Stickle ва бошқалар илмий тадқиқотларни олиб боришган. Тригонометрияни ўқитиш бўйича солмоқли тажрибалар тўпланган бўлишига қарамай тригонометрик тушунчалар ўқувчилар томонидан энг қийин ўзлаштириладиган математиканинг бўлимлари сифатида сақланиб қолмоқда. Бу ҳолат кўплаб омиллар билан изоҳланади. Тажрибалардан келиб айтиш мумкинки, тригонометрияни ўқитишни такомиллаштиришнинг самарали усули сифатида ўқув фанининг ички алоқадорлик имкониятларини боғлаймиз. Тригонометрияни ўқитишда математиканинг ички интеграцияси ва фанлараро алоқадорликка кам эътибор қаратилади. Натижа тригонометрия алоҳида, узилган бўлим сифатида ўқувчилар томонидан ўрганилади. Тригонометрия мавзуларида шундай масалалар учрайдики уларни ечишда математиканинг ички алоқадорлиги ва фанлараро алоқадорлик элементларини ишлатмаслик мумкин эмас. Бу эса ўқувчилар томонидан тригонометрияни чала ўзлаштирилиши ва бунинг натижасида бир оз шарти ва мазмуни, тамойили ўзгарган масалаларни еча олмаслик ҳолати кузатилади. Тригонометрик ёндашув асосида алгебраик масалаларни ечишга қаратилган мавзуларни мактаб математика курси мазмунига киритиш тригонометрияни ўзаро алоқадорликда ўқитиш имконини беради. Тригонометрия мавзуларини математиканинг турли бўлимлари билан ўзаро алоқадорликда ўқитиш кўплаб ижобий натижаларни бериши маълум. Математиканинг ички ўзаро алоқадорлиги тригонометрияни чуқурлаштириб ўқитишга мувофиқ амалга ошиши муҳим аҳамиятга эга. Математика курсининг турли бўлимлари ва улар орасида ўзаро алоқадорликни ўрганиш бўйича У.Х. Хонқулов, Ш.А. Бакмаев, В.А. Далингер, В.К. Кириллов ва бошқаларнинг тадқиқотларига асосланадиган бўлсақ, математиканинг ички алоқадорлигини қуйидагича даражада таснифлаш мумкин:

- мантиқий типда ички ўзаро алоқадорлик;*
- аналитик типда ички ўзаро алоқадорлик.*

Мантиқий типда ички ўзаро алоқадорлик икки хил тури мавжуд:

1. *Масаланинг мантиқий тузилмаси билан боғлиқ.* Бу кўринишда алгебраик шакл алмаштиришлар ва турли формулалардан фойдаланиб бир хил типдаги математик субъектлар аниқлади ва бу орқали масаланинг ечими маълум алгоритмларга келтирилади.

Тригонометрик материалларнинг ўзи ҳам ўзаро ички алоқадорликка эгаллиги бунга ёрқин мисол бўла олади. Масалан, турли тригонометрик ҳисоблашларни бажариш, тенглама ва тенгсизликларни ечишда тригонометрик ифодаларни шакл алмаштиришлар қўлланилади. Буни қуйидаги мисолда кўриши мумкин.

1-мисол.
$$\frac{\sin 10^{\circ} \sin 130^{\circ} + \sin 100^{\circ} \sin 220^{\circ}}{\sin 27^{\circ} \cos 23^{\circ} - \sin 157^{\circ} \cos 153^{\circ}} = ?$$

Ечиш: 1) Математик субъектлар учун келтириш формуласидан фойдаланамиз (биринчи мантиқий тузилма):

$$\sin 130^{\circ} = \sin(90^{\circ} + 40^{\circ}) = \cos 40^{\circ}, \quad \sin 100^{\circ} = \sin(90^{\circ} + 10^{\circ}) = \cos 10^{\circ},$$

$$\sin 220^{\circ} = \sin(180^{\circ} + 40^{\circ}) = -\sin 40^{\circ}, \quad \sin 157^{\circ} = \sin(180^{\circ} - 23^{\circ}) = \sin 23^{\circ},$$

$$\cos 153^{\circ} = \cos(180^{\circ} - 27^{\circ}) = -\cos 27^{\circ}.$$

2) Топилган қийматларни ўрнига қўямиз ва қўшиш формулаларидан фойдаланамиз (иккинчи мантиқий тузилма):

$$\frac{\sin 10^{\circ} \cos 40^{\circ} - \cos 10^{\circ} \sin 40^{\circ}}{\sin 27^{\circ} \cos 23^{\circ} + \sin 23^{\circ} \cos 27^{\circ}} = \frac{\sin(10^{\circ} - 40^{\circ})}{\sin(27^{\circ} + 23^{\circ})} = -\frac{\sin 30^{\circ}}{\sin 60^{\circ}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Келтириш формуласи ва қўшиш формуласининг ўзаро алоқадорлигидан иборат мантиқий тузилмалар мисолнинг ечимига олиб келди.

2. *Масалани ечишда ўхшашлик ва аналогия билан боғлиқ кўриниш.* Ушбу кўринишдаги ички ўзаро алоқадорлик бир субъектнинг тўғри ёки нотўғрилигини текшириш бошқа субъект учун қандай амалга оширилганлигига ўхшаш тарзда амалга оширилади, яъни умумий қонуниятларни текшириш тартиби ўзгармайди.

2-мисол. Функциянинг энг кичик мусбат даврини топинг:

а) $y = \sin 2x \cdot \sin 3x \cdot \cos 5x$ б) $y = 3^{\sin \frac{x}{2}} + 2^{\frac{tg x}{3}}$

Бу ерда иккинчи мисол биринчи мисолга ўхшаш тарзда ечилади.

Мантиқий типда ички ўзаро алоқадорликнинг масала мантиқий тузилмаси билан боғлиқ ҳамда ўхшашлик ва аналогия билан боғлиқ турлари мактаб математика курси дарсликларида самарали йўлга қўйилган. Аммо аналитик типда ички ўзаро алоқадорлик муаммоси етарлича таъминланмаган. Биз ушбу типдаги ўзаро алоқадорликни тригонометрияни ўқитишда қўллаш ижобий натижаларни беради деб ҳисоблаймиз. Аналитик типда ички ўзаро алоқадорликни таъминлаш ўрганилаётган тушунчанинг генетик жиҳатларини такрорлаш ва чуқурлаштириб ўқитиш имконини беради. Аналитик типда ички ўзаро алоқадорлик қуйидаги турларга бўлинади.

-бир қанча масалалар тўплами ечимларидан фойдаланиб берилган масалани ечиш билан боғлиқ кўриниш.

3-мисол. а) $\sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ = ?$ б) $\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 80^\circ = ?$

с) $tg^2 20^\circ \cdot tg^2 40^\circ \cdot tg^2 80^\circ = ?$ д) $ctg^3 20^\circ \cdot ctg^3 40^\circ \cdot ctg^3 80^\circ = ?$

-Асосий масалани ечишдан аввал турли мавзуларга оид аналитик кўринишдаги қўшимча масалаларни ечиш билан боғлиқ кўриниш.

4-мисол. $3x^2 - 2x - 1 = 0$ тенгламанинг илдизлари $tg \alpha$ ва $tg \beta$ бўлсин. Агар α , β биринчи чоракда бўлса, $tg(\alpha + \beta) = ?$, $tg(\alpha - \beta) = ?$

5-мисол. $y = 5x^2 - x - \frac{3}{20}$ параболанинг учи абсциссаси $\sin \alpha$ ва ординатаси

$\sin \beta$ бўлса, $\frac{1}{tg(\alpha + \beta) + ctg \beta} \cdot \frac{\cos(\pi + \alpha)}{\cos(\frac{3\pi}{2} + \beta)}$ ифоданинг аниқланиш соҳасини

аниқламасдан ҳисобланг.

6-мисол. Пропорциянинг номаълум ҳадини топинг:

$$\sin 75^\circ : \left(\frac{1}{2}x + 2\frac{1}{3}\right) = (tg 15^\circ + ctg 15^\circ) : \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{3}.$$

-Масалани ечиш жараёнида битта назарий ва амалий асосдан бошқа асосга ўтиш билан боғлиқ кўриниш. Масалани ечиш бир асосдан иккинчисига бир нечта ўтишни ўз ичига олади.

7-мисол. $\log_3(2\sin^2 x + 5\sin x - 1) = \log_{\sqrt{3}}(\sin x - 4)$ тенгламани ечинг.

Биринчи ўтиш - дастлабки масаладан тригонометрик тенгламага ўтиш ва соддалаштириш, иккинчиси – белгилаш орқали квадрат тенгламага ўтиш, учинчиси - алгебраик ечим топиш жараёни, энг оддий тригонометрик тенгламалар тўпламига ўтишдан иборат.

Ўзаро ички алоқорлик имкониятларидан фойдаланиб тригонометрияни ўқитиш жараёни ўрганилган мавзуларни такрорлаш ва уни алоҳида узилган мавзулар сифатида эмас, балки чуқурлаштириб ўқитиш мақсадларига мувофиқлигидан далолат беради.

Адабиётлар:

1. Sh.L. Ermatov. Trigonometrik tenglamalar yechimlari to’plamini umumlashtirishning bir usuli. Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. -Наманган, 2021. -№ 10. -Б.445-450.

2. Sh. Ermatov. Trigonometrik funksiyalarning qiymatlarini yodlash usullari. ЎзМУ хабарлари. -Тошкент, 2021. -№ 1/5/1. -Б.87-91.

3. У.Х. Хонқулов. Математика ўқув фани амалий машғулотларини такомиллаштиришнинг айрим масалалари. Наманган давлат университети илмий ахборотномаси. - Наманган, 2019. -№ 7. -Б.256-262.

4. Khankulov U.Kh. Description of methodical system of teaching the line of stochastics elements of mathematics by using computer technologies. Eastern European Scientific Journal. № 6. -Dusseldorf, Germany, 2016. -pp. 200-206.

**BO’LAJAK INFORMATIKA O’QITUVCHILARINING SMART
TEKNOLOGIYALARI BILAN ISHLASH KO’NIKMALARINI INDIVIDUAL
YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK
MUAMMOLARI**

*T.V.Mamadaliyev – T.N.Qori Niyoziy nomidagi
O’zPFITI tayanch doktoranti*

Annotatsiya: *Zamonaviy inson muhitining ajralmas qismiga aylangan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida smart ta’lim asta-sekin an’anaviy elektron ta’lim bilan o’rin almashmoqda. Ushbu maqolada Smart ta’lim va uning asosiy elementlari haqida ma’lumotlar berilgan.*

Kalit so’zlar. *Inson, Smart ta’lim, elektron ta’lim, texnologiya, element, texnologiya individual*

Аннотация: *В результате стремительного развития информационных технологий, ставших неотъемлемой частью современной среды обитания человека, интеллектуальное образование постепенно вытесняется традиционным электронным обучением. В этой статье представлен краткий обзор Smart Education и его ключевых элементов.*

Ключевые слова. *Человек, Умное образование, электронное обучение, технология, элемент, индивидуальная технология*

Annotation: *With the rapid development of information technology, which has become an integral part of the modern human environment, smart education is gradually being replaced by traditional e-learning. This article gives you a brief overview on Smart Education and its key elements.*

Keywords. *Human, Smart education, e-learning, technology, element, technology individual.*

Bugungi kunda ta’limni rivojlantirish uchun belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda, malakali mutaxassislarni tayyorlashni takomillashtirish va tayyorlashda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanishbu rivojlantirish uchun keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shularni hisobga olgan xolda axborot texnologiyalaridan

unumli foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to’g’risida» gi PF-5349-son, 2019 yil 8 oktabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida»gi PF-5847- son, 2020 yil 5 oktabrdagi « “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi PF-6079- sonli qarorlarida kompyuter ta’lim resurslarining milliy tizimini yaratish, elektron ta’lim resurslaridan axborot – kommunikasiya texnologiyalari negizida foydalanish, ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

So‘nggi paytlarda Smart so‘zi bilan bog‘liq terminlar juda ko‘payib ketdi. Masalan, «Smart doska», «Smart uy», «Smart universitet», «Smart shahar», «Smart jamiyat», «Smart sinf» va boshqalar. Shu o‘rinda ularga aniqlik kiritib olsak. «Smart» so‘zi o‘zi nima ma’noni anglatadi?

“**SMART**” atamasini birinchi bo‘lib 1954 yilda olim, iqtisodchi, publisist, pedagog Piter Ferdinand Druker olib kirgan bo‘lsa, 1965 yilga kelib Paul J Meyer hamda 1981 yili George T. Doran o‘zlarining ilmi izlanishlarida foydalanishgan⁴⁶

Smart ta'lim texnologiyalarining tarixiy ko'rinishi⁴⁷

<i>Yillar</i>	<i>Xususiyatlari va tizimlari</i>	<i>Misollar</i>
1950– 1969 yillar	Kompyuter tomonidan boshqariladigan tizimlar; o'quvchilarning ishlashiga moslashtirilgan; interaktiv; o'quvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish	O'z-o'zidan moslashuvchi klaviaturalar; Dasturlashtirilgan avtomatik o'qitish dasturlari

⁴⁶ Internet manba: Vikipediya: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART>

⁴⁷(Jonathan Michael Spector University of North Texas

1970– 1989 yillar	Komponentlarni ko'rsatish nazariyasi; o'quvchilar nazorati; ta'limni rivojlantirish tizimlari; aqlli repetitorlar; kompyuter yordamida topshiriqlarni tahlil qilish;	Vaqtli, interaktiv, kompyuter- Boshqariladigan axborot texnologiyalari
1990– 1999 yillar	O'quv maslahat tizimlari; aqlli repetitorlik tizimlari; ta'limni boshqarish tizimlari; suhbat interfeyslari; bilimlarni kuzatish; kompyuterlar aqliy vositalar sifatida	Kurs ma'lumotlari ; Didaktik materiallar mutaxassisi; Boshqaruv.
2000– 2009	Aqlli repetitorlarni yaratish vositalari; Pedagogik o'yin elementlari; aqlli web-illovalar	AutoTutor dasturlari ; Bilimlarni modellashtirish vositalari
2010– 2015	Ovozlar va tillarni tanlash bilan tabiiy til imkoniyatlarini yaxshilash; vizualizatsiya yordamining integratsiyasi;	Vizual bilim va malakalarni modellashtirish; Xotiraning o'rganish dasturlari

SMART - “Specific” (aniq, o’ziga xos), “Measurable” (o’lchovli), “Attainable” (erishiladigan), “Relevant” (muvofiq, resurs), “Time-bound” (vaqt bo’yicha chegaralar, aniq muddatli) inglizcha so’zlarining bosh harflari bilan ifodalangan⁴⁸

S – specific — aniq. Maqsad maksimal aniq bo’lishi va Siz hamda atrofdagilar tomonidan bir xil tushunilishi lozim. SMART texnologiyasi bo’yicha u: Bevosita nima qilinishi kerak? Qachon? Qanday miqdoriy ko’rsatgichlarda? kabi savollarga javob berishni ko’zda tutadi.

M – measurable — o’lchovli. Siz va maqsadga erishishni topshirgan kishilar, maqsad erishilganligi aniq bo’ladigan mezonlarni tushunishlari kerak. SMART

⁴⁸ Begbo’ tayev A.E. “Tarmoq texnologiyalari” fanini o’qitishni takomillashtirishning ilmiy - pedagogik asoslari. Monografiya. – O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. - Toshkent, «Tafakkur» nashriyoti, 2020.

texnologiyasi shaxsni, u erishiladigan natijalarda o’zining foydasini ko’radigan darajada motivasiya qiladi.

A — achievable, ambitious, aggressive, attractive — erishiladigan, ehtirosli, tajovuzkor, jozibador.

Achievable – erishiladigan. Texnologiyaning bunday mezoni ko’proq yollangan (taklif etilgan, jalb etilgan mutaxassis) xodimlarga to’g’ri keladi. Mutaxassislarga maqsadni uzatadi, lekin ularning xarakatlari egallagan lavozimlari doirasida chegaralangan.

Ambitious — ehtirosli. SMART texnologiyaning ushbu talqin qilinishi tashkilotning TOP-menejer (ish egasi, yaratuvchisi va mafkuraviy rahbar yoki yollangan menejeri – yollangan malakali boshqaruvchi)lari uchundir. Ular avvalgidek egasining ixtiyori bilan chegaralangan bo’lsalarda, lekin endi loyiha doirasida fikrlaydilar. SHuning uchun, ularning maqsadlari katta murakkablikka egadir, lekin har qalay bu maqsad texnologiya doirasida erishiladigandir.

Aggressive – tajovuzkor. SMART texnologiyasi bo’yicha maqsadga erishilganlikni baholash mezoni tadbirkorlar uchundir. Maqsad, atrofdigilarning fikri bo’yicha sog’lom ma’no doirasidan chiqib ketganda, egasi natijaga erishish uchun barcha harakatlarni amalga oshiradi.

Attractive – jozibador. YAKuniy natija nafaqat egasiga, balki maqsadlarga erishish uchun topshirilgan barcha shaxs(mutaxassis va xodim)larga ham erishish istiqbollarini qamrab olishi kerak.

SMART texnologiyasi rahbar yordamchilari tomonidan ham xodimlarni boshqarish va ularga vazifalar qo’yilishida ham ishlatiladi. Shu sababali, ular maqsadga erishishga shaxsan qiziqishlari uchun, yakuniy natijani xodimlarning motivasiyasiga bog’lash kerak.

R – relevant, resours – muvofiq, resurs. Relevant – muvofiq, ushbu vaziyatga mos

SMART-maqсад, ushbu vaziyatga mos bo’lishi lozim. U Sizning vazifangiz qo’shib ketmasligi va boshqa maqsadlar hamda ustuvorliklarning muvozanatiga xalaqit qilmasligi lozim⁴⁹

Barcha masalalar bosqichlar va kichik masalalarga ajratilishi kerak.

Ta’limdagi eng katta xato amalga oshiriladigan masalani 1 yilga qo’yib, har chorakka va kundalik harakat rejalarini tuzmaslikdir. Agar shunday rejalar tuzilib ish olib borilsa, Siz maqsadga erishish yo’lini yaxshiroq tushunasiz. Bu qo’yilgan muammoni hal etishda unga qanday yo’l bilan erishishingizni aniq tushunishingiz muhim. Ko’rinib turibdiki, SMART texnologiyasining ushbu toifasi (mezoni) ham shaxsni boshqarish bilan aloqador.

Resource – resurs. SMART texnologiyasi hozirda Sizda mavjud bo’lgan resurslar(shaxs, mablag’, vaqt)ni haqqoniy baholashga imkoniyat beradi. Ta’limdagi hususiy xatolaridan biri – bir kishiga turli yo’nalishdagi masalalarni topshirish, ya’ni turli mutaxassislar jamoasi o’rniga barcha yo’nalishlardagi ishlarni bir kishi olib borishidir.

T – time bound – vaqt bo’yicha chegaralar. SMART texnologiya ixtiyoriy vaqt bo’yicha maqsadni chegaralash sharti bilan qo’yiladi. Siz maqsadni bajarilish vaqtini aniq qo’yishingiz yoki aniq bir davrga bog’lashingiz mumkin. SHuni yodda tutish lozimki: Muddatsiz maqsad bajarilmaydi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati

1. *Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o’qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. – T.: TDPU, 2004.*

⁴⁹ *Abduqodirov A.A. Smart-texnologiyasiga oid tushunchalar va uning asosiy tamoyillari. / integratsiyasi. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, TDPU. 2019. - B.9-13.*

2. *Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardayev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari o’qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).*-T.: *Iste’dod*, 2010.-140 bet.

3. *Ishmuhammedov R., Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.*-T.: *“Nihol nashryoti*, 2013 yil 278 bet.

4. *Abduqodirov A.A. Smart-texnologiyasiga oid tushunchalar va uning asosiy tamoyillari. / integratsiyasi. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, TDPU. 2019. - B.9-13.*

5. *Begbo’tayev A.E. “Tarmoq texnologiyalari” fanini o’qitishni takomillashtirishning ilmiy - pedagogik asoslari. Monografiya. – O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi. - Toshkent, «Tafakkur» nashriyoti, 2020.*

PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI AMALIYOTGA TADBIQ ETISHDAGI MUAMMOLAR.

JDPU, o’qituvchisi **Uktamova Umida Sunatullayevna**,

JDPU, talabasi **Ergasheva Mohina Narzulla qizi**.

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik innovatsiyalar haqida qisqacha ma’lumot, ularning amaliyotga tadbiriq etishdagi yo’l qo’yilayotgan muammolar haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so’zlar: innovatsiya, pedagogik innovatsiya, ishonch, xurmati, aqliy hujum metodi, vesi-tarozi texnologiyasi metodi, kichik guruhlar bilan ishlash.

Bugungi kunda zamonaviy ta’lim tizimidagi ko’zga tashlanayotgan eng quvonarli tomonlardan biri chet davlatlarning dunyo tan olgan ta’lim tizimiga monand yangiliklar, o’zgarishlar va qo’shimchalar kiritilayotganligini e’tirof etmaslikning, tan olmaslikning imkoni yo’q. Zamonaviy innovatsiyalar asosida tashkil etilgan dars mashg’ulotlari hamda qo’shimcha to’garaklar o’quvchilarning bilimini yangicha usul va uskunalar yordamida yoritib berayotgani har ikkala tomon (o’qituvchi va o’quvchilar) uchun ham foydali ekanligini guvohi bo’lmoqdamiz.

Hozirda barcha sohalardagi kabi ta’lim, maorif sohasida ham bir qancha innovatsiyalar hayotga tatbiq etilmoqda. Xo’sh, innovatsiya o’zi nima? Innovatsiya - (ingl, "innovation" kiritilgan yangilik, ixtiro) Ilg’or texnika va texnologiya, boshqarish va boshqa sohalardagi yangiliklar va ularning turli sohalarda qo’llanishi [1] ga aytiladi. Innovatsiya XVII asrning o’rtalarida vujudga kelgan va ma’lum bir sohaga yangilik kiritish, bu sohada bir qancha o’zgarishlarning vujudga kelishini anglatadi. Innovatsiya, bir tomondan, yangilik yaratish, amalga oshirish jarayoni bo’lsa, ikkinchi tomondan, u umuman sub’ekt emas, balki ma’lum bir ijtimoiy amaliyotga innovatsiyani o’stirish faoliyatidir. Pedagogik jarayonga nisbatan innovatsiya deganda ta’lim va tarbiyaning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllariga yangilik kiritish, o’qituvchi va o’quvchining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish tushuniladi. [2]

Shu o’rinda savol tug’ilishi tabiiy xol, nega biz innovatsion ta’limdan foylanishimiz, pedagogik innovatsiyalarga zamin yaratishimiz kerak? Avvalgi davr allomalari Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur umuman olib qaraganda hech qaysi davlat arbobi, olim va mutafakkirlarimiz innovatsion ta’limdan foydalanib o’qishmagan ku vaholanki ularning yozgan asarlari va bildirgan fikrlari hali hanuz dunyoda "hukm surmoqda" Bu savolga jo’ngina qilib, "bu zamon talabi", - deyishimiz mumkin. Ammo, ushbu savolning javobi deya Xazrati Alining purma’no so’zlari ila javob bermoqlik maqbul: " Farzandlaringizni o’z zamoningiz ta’limotlariga ko’ra emas, ular tug’ilgan zamon haqiqatlariga mos tarbiyalanglar" [3]

Shu fikrlarga hamohang ravishda jamiyatimizda bugungi kunda ta’lim tizimiga e’tibor ham yetarli darajada deya olamiz. Chunonchi, O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo’nalishlarini belgilash, o’sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko’tarish, o’quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, shuningdek O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq

ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoniga muvofiq:

- O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish;

- xalq ta’limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish kabi bir qancha bandlar pedagogik innovatsiyalarning qanchalik kerak va unga muxtoj ekanligimiz isboti desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ammo, bu degani amaliyotda hammasi o‘z o‘rnida va o‘z vaqtida bo‘lishi ta’minlangan degani emas. Hamma jabhada o‘ziga xos qiyinchiliklar bo‘lgani kabi pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etishda ham ma’lum darajada to‘siqlarga yuz tutmoqdamiz.

Pedagogik innovatsiyalarning amaliyotga qiyinchiliklar bilan tatbiq etilishiga quyidagi omillarni keltirib o‘tishimiz mumkin:

- Ta’lim tizimida ota-onalar va ustoz o‘rtasida o‘zaro xurmat va ishonch. Ota-onalarning aynan o‘qituvchilarga bo‘lgan ishonchi qanchalik mustahkam, xurmati baland va bolaning o‘qish faoliyatiga bo‘lgan e’tibori yuqori bo‘lsa, o‘qituvchilarning ta’lim tizimidagi jonkuyarligi o‘zining samarali natijasini keragidanda avvalroq berishi muqarrar;

- Pedagoglarga bo‘lgan yuklamalarining kamligi ularda innovatsiya (yangilik)lar yaratishga, hayotga tatbiq etishdagi kuch-g‘ayratini yanada oshirib beradi. Tadbirbozlik, qog‘ozbozlik shular jumlasidandir. (Ular kamaymoqda, ammo batamom chek qo‘yilganicha yo‘q).

- O‘quvchilardagi hayotga, ilm olishga bo‘lgan ichki qiziqishning yuqoriligi, oldiga qo‘ygan maqsadning aniqligi hamda eng avvalo Vatanga va uning kelajagiga daxldorlik oliy tuyg‘usining shakllantirilmaganligi har qanday innovatsiyaning ham natijasini bermasligiga olib keladi.

- Pedagoglarning ilm olishga harakatining past ekanligi, ijtimoiy hayotdan ortib o'z ustida ishlamayotganliklari avvalo innovatsiyalar yaratilishiga, mavjudlarining tadbiri susayishiga sabab bo'lmoqda.

- Pedagogik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun, ayniqsa, eksperimental o'qituvchilar uchun zarur pedagogik kadrlar va moliyaviy resurslarning yetishmasligi;

- Eski dasturlar bo'yicha ishlashga odatlangan o'qituvchilar hech narsani o'zgartirishni, o'rganishni va rivojlanishni xohlamaydilar. Ular ta'lim tizimidagi barcha yangiliklarga dushman.

-O'ziga ishonchsizlik, qobiliyatlar, kuchli tomonlar, o'zini past baholash, o'z fikrlarini ochiq aytishdan qo'rqish tufayli ko'plab o'qituvchilar ta'lim muassasasidagi har qanday o'zgarishlarga oxirgi imkoniyatgacha qarshilik ko'rsatadilar.

-Fikrlashning qattiqligi. Eski maktab o'qituvchilari o'zlarining fikrlarini yagona, yakuniy, qayta ko'rib chiqilmaydigan deb bilishadi. Ular yangi bilim, ko'nikmalarni egallashga intilmaydilar, zamonaviy ta'lim muassasalaridagi yangi tendentsiyalarga salbiy munosabatda bo'lishadi.

Pedagogik innovatsiyalar ma'lum bir algoritim bo'yicha amalga oshiriladi. P.I. Pidkasti pedagogik innovatsiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishning o'n bosqichini belgilaydi:

1. Isloh qilinadigan pedagogik tizim holatining mezon apparati va hisoblagichlarini ishlab chiqish. Ushbu bosqichda siz innovatsiyaga bo'lgan ehtiyojni aniqlashingiz kerak.

2. Pedagogik tizimni isloh qilish zaruratini maxsus vositalar yordamida aniqlash uchun uning sifatini kompleks tekshirish va baholash. Pedagogik tizimning barcha tarkibiy qismlari tekshirilishi kerak. Natijada, eskirgan, samarasiz, mantiqsiz bo'lgan narsalarni isloh qilish kerakligi aniq belgilanishi kerak.

3. Innovatsiyalarni modellashtirish uchun faol bo'lgan va foydalanish mumkin bo'lgan pedagogik yechimlar namunalarni izlash. Ilg'or pedagogik texnologiyalar

bankini tahlil qilish asosida yangi pedagogik konstruksiyalar yaratish mumkin bo’lgan materialni topish kerak.

4. Hozirgi pedagogik muammolarga ijodiy yechimni o’z ichiga olgan ilmiy ishlanmalarni har tomonlama tahlil qilish (Internetdan olingan ma’lumotlar foydali bo’lishi mumkin).

5. Pedagogik tizimning yaxlit yoki uning alohida qismlarining innovatsion modelini loyihalash. Innovatsion loyiha an’anaviy variantlardan farq qiladigan o’ziga xos ko’rsatilgan xususiyatlar bilan yaratiladi.

6. Islohotlar integratsiyasini amalga oshirish. Ushbu bosqichda vazifalarni shaxsiylashtirish, mas’ul shaxslarni, muammolarni hal qilish vositalarini aniqlash va nazorat shakllarini o’rnatish kerak.

7. Mehnatni o’zgartirishning mashhur qonunini amalda qo’llashni ishlab chiqish. Innovatsiyani amaliyotga joriy etishdan oldin uning amaliy ahamiyati va samaradorligini to’g’ri hisoblab chiqish zarur.

8. Innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish algoritmini qurish. Pedagogikada ham xuddi shunday umumlashtirilgan algoritmlar ishlab chiqilgan. Ular yangilanadigan yoki almashtiriladigan sohalarni izlash amaliyotini tahlil qilish, tajriba va ilmiy ma’lumotlar tahlili asosida innovatsiyalarni modellashtirish, tajriba dasturini ishlab chiqish, uning natijalarini monitoring qilish, zarur tuzatishlar kiritish, yakuniy nazorat kabi harakatlarni o’z ichiga oladi.

9. Yangi tushunchalarning kasbiy lug’atiga kirish yoki eski professional lug’atni qayta ko’rib chiqish. Uni amaliyotga tatbiq etish uchun terminologiyani ishlab chiqishda ular dialektik mantiq, aks ettirish nazariyasi va boshqalar tamoyillariga amal qiladilar.

10. Pedagogik innovatsiyani psevdoinnovatorlardan himoya qilish. Shu bilan birga, innovatsiyalarning maqsadga muvofiqligi va asosiligi tamoyiliga amal qilish zarur.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, ba’zan katta kuchlar, moddiy resurslar, ijtimoiy va intellektual kuchlar keraksiz va hatto zararli o’zgarishlarga sarflanadi. Bundan kelib chiqadigan zarar tuzatib bo’lmaydigan bo’lishi mumkin, shuning uchun

sohta pedagogik yangilikka yo'l qo'ymaslik kerak. Faqat innovatsion faoliyatga taqlid qiluvchi psevdoinnovatsiyalar sifatida quyidagi misollarni keltirish mumkin: ta'lim muassasalarining ko'rsatgichlarini rasman o'zgartirish; yangilangan eskini tubdan yangi deb ko'rsatish; mutlaqqa aylanish va har qanday innovatsion o'qituvchining ijodiy usulini ijodiy qayta ishlashsiz nusxalash va hokazo.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. A. Madvaliyev tahriri ostida. "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent
2. <https://muegn.ru/uz/training/innovacionnye-tehnologii-obrazovaniya-innovacionnye.html> © muegn.ru
3. Baqirmaydigan onalar/ Xadicha Kubro Tongar. Toshkent: "Yangi asr avlodi" 2021, 240-b
4. PF-5712-coH 29.04.2019. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida
<https://lex.uz/ru/docs/-4312785?ONDATE=29.04.2019&action=compare>
5. Pedagogika. Qo'llanma. Ed P.I. Pidkasisty. - M.: Rossiya pedagogika agentligi, 1995 yil

MUSTAQIL TA’LIM ASOSIDA TALABALARNING GRAMMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH DIDAKTIK TIZIMI

**Samarqand davlat chet tillar instituti,
ingliz tili o‘qituvchisi, PhD,
Utaeva Iroda Baxodirovna**

Annotatsiya: talabalarning ijodiy faolligini oshirish, ingliz tili grammatikasini mustaqil o‘rganishning pedagogik sharoitlarini aniqlash, tahlil qilish va ular bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Kalit so‘zlar: shakl va usullari, yondashuv, loyihalash texnologiyasi, hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi, imitatsion o‘yin texnologiyasi, intensiv ta’lim texnologiyasi.

Аннотация: повысить творческую активность учащихся, выявить и проанализировать педагогические условия самостоятельного изучения английской грамматики и разработать рекомендации для них.

Ключевые слова: формы и методы, подход, технология проектирования, кооперативная технология обучения, имитационная игровая технология, технология интенсивного обучения.

Annotation: to increase the creative activity of students, identify and analyze the pedagogical conditions for independent study of English grammar and develop recommendations for them.

Key words: forms and methods, approach, design technology, cooperative learning technology, simulation game technology, intensive learning technology,.

Xorijiy til grammatikasi tom ma’noda amaliy bo’lishi kerak. Bunday grammatika umumiy xarakterga ega bulib, u o’qituvchi tamonidan ko’rsatmalar berishni osonlashtirish bilan bir qatorda talabani mustaqil fikrlashga, o’zlashtirilayotgan materialni talaba tamonidan tushunib, idrok qilib borish imkoniyatini yaratishga qaratilgan bo’lishi talab qilinadi. Demak, xorijiy til grammatik materialini o’zlashtirish til o’qitish metodikasini kognitiv, ya’ni ongli ravishda idrok qilish didaktik g’oyasiga suyangan holda tashkil qilish bilan bog’liqdir. Kognitiv didaktika amallarining va ijtimoiy yo’naltirilgan til ta’limining tadbiri qilinishi esa, o’z navbatida, ta’lim qaysi muhitda va qay maqsadda o’tayotganligi bilan bog’liqdir. Aynan shunga nisbatan grammatik materialning tarkibiy miqdori, berilish tartibi aniqlanadi xamda grammatik mashqlarning eng qulay va unumdor turlari tanlanadi.

Grammatik tushuncha bilan tanishishning boshlang’ich bosqichida yangi shakllangan tushunchani ilgari egallanganlardan farqlash tushunchalarning qarama-qarshiligiga asoslanadi. To’g’ri variantni tanlash bo’yicha mashqlar talabalarning nutqidagi ko’p uchraydigan xatolarning oldini olishga yordam beradi.

Present Perfect ni o’rganishda bu xatolar quyidagilardan iborat: *have* va *has* yordamchi fe’llarning ishlatilishidagi xatolar; fe’lning uchinchi shakli o’rniga birinchi va ikkinchi shakllaridan foydalanish; *Present Perfect (have had)* da *have* fe’lini tarjima

qilishdagi xatolar; *Present Perfect Active* va *Passive*ni ishlatish xatolari; *Past Simple* va *Present Perfect*ni qo’llashdagi xatolar. *Pr. Perf* tushunchasi shakllanishining keyingi bosqichi avvalgi bosqichlar bilan mantiqiy bog’langan. Nutqda *Pr. Perf*ni ajratgandan keyin talabalar uning boshqa fe’l zamonlari bilan o’xshashligini aniqlaydilar. So’ngra talabalar tomonidan egallangan bilimlarni mustahkamlash va aniqlashtirishga qaratilgan mashqlar bajarilib, bu modelimizga muvofiq holda shakllanuvchi tushuncha bilan ikkilamchi tanishishga to’g’ri keladi.

Tushunchalarni tasniflashning keyingi bosqichida talabalar o’rganilayotgan tushunchaning mantiqiy-tarkibiy tuzilishini (MTT) quradilar va avval reproduktiv, so’ngra tushunchalarni konkretlashtirish va qo’llash bosqichlarida – unumli va ijodiy mashqlarga o’tadilar.

Metodist olim J.Jalolov chet tili grammatikasini o’rgatishga yunaltirilgan mashqlarning quydagi turlarini eslatib o’tadi: idrok etilayotgan matndan o’rganilayotgan grammatik hodisani topish; yangi grammatikani boshqa tanish hodisalardan farqlash; eshitilgan, o’qilgan grammatik hodisaning nomini aytish; grammatik jihatdan gapni oddiy tahlil qilish; o’qituvchi aytgan grammatik hodisani gapda qo’llash; grammatik materialni sistemalashtirish (masalan, hozirgi, o’tgan, kelasi zamonlarda gap tuzish); rasmni hozirgi (o’tgan, kelasi) zamonda chet tilida tasvirlash; nutqiy vaziyatda grammatik hodisani erkin qo’llash; tegishli grammatik hodisani qo’llab, savol-javob qilish; didaktik tarqatma materiallarni grammatik mashq uchun ishlatish.

SHu o’rinda grammatikani o’qitishning shakllariga to’xtalib o’tsak. Grammatika til o’rgatishda, xususan, ingliz tilini chet tili (EFL) va ikkinchi til sifatida ingliz tili (ESL) tillarida o’z o’rniga ega bo’ladi, chunki grammatika bo’yicha yaxshi ma’lumotga ega bo’lmaslik, talabalarning til rivojlanishi jiddiy ravishda cheklaydi. Amalda grammatikani o’rgatishda talabalarga odatda gap qoliplari deb nomlanuvchi til qoidalari o’rgatiladi. Grammatikani o’rgatishda ham pirovard natijada grammatik elementlar yoki gap qoliplaridan to’g’ri foydalanishga e’tibor qaratilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, grammatikani o’rgatish til tuzilishi yoki jumla shakllari, ma’no va

foydalanishni o‘z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, grammatika til ko‘nikmalari to‘plami uchun asos bo‘lib xizmat qiladi: tinglash, gapirish, o‘qish va yozish. Tinglash va gapirishda grammatika og‘zaki tilni (masalan, iboralarni) tushunish va ifodalashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki til grammatikasini o‘rganish tilda grammatik jihatdan maqbul iboralarni yaratish qobiliyatiga ega bo‘lish uchun zarur deb hisoblanadi.

O‘qish jarayonida grammatika talabalarga paragraf, parcha va matndagi jummalarning o‘zaro bog‘liqligini tushunishga imkon beradi. YOzish kontekstida grammatika talabalarga yozma shaklda muvaffaqiyatli muloqot qilishlari uchun o‘z fikrlarini tushunarli jummalarga kiritish imkonini beradi. Nihoyat, yozishda grammatika talabalarga ma’noli va kommunikativ gaplar yoki iboralar hosil bo‘lishi uchun ba’zi leksik elementlarni qanday qilib yaxshi gapga birlashtirish zarurligini ta’minlaydi.

Ko‘pgina o‘qituvchilar grammatikani alohida o‘rgatish talabalar uchun ma’qul emas deb o‘ylashadi, chunki talabalar faqat tilning tuzilishini o‘rganadilar va ko‘pincha ularga grammatik qoidalar berilsa, talabalar bunday hollarda yaxshi ishlaydi. Biroq, ular yozganda yoki gapirganda, talabalar grammatik xatolarga yoki hatto keraksiz xatolarga yo‘l qo‘yadilar. Talabalarga grammatik qoidalarni kommunikativ vazifalarni (masalan, yozish va gapirish) qo‘llashga yordam berish juda qiyin. SHu sababli, o‘qituvchilar, ayniqsa, EFL kontekstida, grammatikani o‘qitish uchun ba’zi muqobil o‘qitish yondashuvlarini o‘rganishdan foyda olishlari mumkin, shunda ular grammatikani yoki tuzilmani boshqa til ko‘nikmalariga integratsiya qilishlari mumkin, shunda tilni o‘rganish maqsadiga erishiladi.

Talabalarining mustaqil nutqiy faoliyatining shaxs ongida mavjud bo‘lgan grammatik qoidalar mazmunini sinxron tarzda boshqa shaxslarning harakatlariga representativ kiritish hamda ijodiy-didaktik topshiriqlarni transformatsiyalash asosida takomillashtirilganligi uning barqarorligiga xizmat qiladi. Transformatsiya (lot. transformation - o‘zgartirish) asosiy sintaktik tuzilmani til qonun-qoidalari asosida o‘zgartirib, ikkinchi bir tuzilma hosil qilish. Ijodiy-didaktik topshiriqlarni transformatsiyalash uning grammatik qurilishiga ahamiyat beriladi. Turli sohalarda representativ kiritish ahamiyati o‘rganilgan bo‘lib, ushbu tadqiqotda shaxs ongida

mavjud bo’lgan grammatik qoidalar mazmunini sinxron tarzda boshqa shaxslarning harakatlariga reprezentativ kiritishning ahamiyatiga e’tibor qaratilgan.

Tadqiqotda talabalarning grammatik til faolligi darajasi grammatik kompetensiyalarni umumlashtirish va bosqichma-bosqich o’zlashtiriladigan sub’ekt-sub’ekt ko‘rinishidagi o‘zaro munosabatlar hamda o‘z-o‘zini rivojlantirishning qiymat-semantik usulini kiritish orqali takomillashtirilgan. Avvalo, faollikning nima ekanligini aniqlashtirish asosida til faolligini ta’riflash maqsadga muvofiq.

Faollik mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko‘rsatish, ishchanlik; ta’sirchanlik. Demak, til faolligi biror tildan foydalanish jarayonida jadallik, jonbozlik ko‘rsatish, ta’sirchanlikni nazarda tutadi. Mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishda grammatik til faolligi muhim bo‘lib, bu jarayon bosqichma-bosqich o’zlashtiriladigan sub’ekt-sub’ekt ko‘rinishidagi o‘zaro munosabatlarga asoslanadi. Sub’ekt-sub’ekt ko‘rinishidagi o‘zaro munosabatlar zamonaviy ta’limda oldingi o‘ringa olib chiqilmoqda. Masalan, sub’ekt-sub’ekt munosabatlari bilan individual tanlov erkinligining o‘zaro qayta aloqaga kirishuv darajasi barqarorligi muhimligini asoslash orqali aniqlashtirilgan. Mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishga yunaltirilgan o‘quv vaziyatlari muayyan prinsiplarga asoslangan xolda tanlanib, ularni intellektual jihatdan rivojlantirishga yunaltiriladi. Mazkur vaziyatlarda sub’ekt-sub’ekt munosabatlari ustuvor bo‘lib, o‘quvchilar bilish operatsiyalarini mustakil tarzda bajarishga o‘qituvchi tomonidan yunaltiriladilar.

Bugungi kunda talaba shaxsini barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun albatta ta’lim shaxsga yo‘naltirilgan tavsifda bo‘lishi talab etiladi. Buning uchun ta’limni tashkil etish jarayonida talabanning qobiliyatlari, ehtiyojlari va o‘ziga xos jihatlarini hisobga olish lozim. Ana shu elementlar hisobga olingan taqdirda o‘z-o‘zidan differensiallashgan, rivojlantiruvchi, o‘qishga bo‘lgan motivlarni kuchaytiruvchi “sub’ekt-sub’ekt” konsepsiyasiga asoslangan ta’lim tizimi kelib chiqadi.

Talaba har doim ham bilimlar tizimini maqsadli o‘zlashtirishga, o‘z-o‘zini anglash va o‘z-o‘zini rivojlantirishning qiymat-semantik usulini amalga oshirishga, kasbiy va

ijodiy qobiliyatlarini oshirishga har doim ham g‘ayratli va tayyor emas. Talabani o‘z-o‘zini o‘rganishi deganda, sub’ektning (talabani) o‘zini o‘zi rivojlantirish va har qanday fan sohasidagi bilim va malakalarni o‘zlashtirishda amalga oshiradigan va boshqaradigan faoliyatning shaxsiy tajribasini tushunamiz. Mustaqil ta’lim umrbod ta’lim tizimining asosiy tarkibiy qismidir. Demak, mustaqil ta’lim jarayonida talabalarning grammatik kompetensiyalarini rivojlantirishda qiymat-semantik usul o‘ziga xos kasb etadi va qiymat-semantik usul muhim didaktik imkoniyatlarga ega.

SHuningdek, quyida grammatikani o‘qitishning boshqa usullarini keltirib o‘tamiz. Ingliz tili grammatikasida juda ko‘p nozikliklar, tushunarsiz qoidalar va istisnolar mavjudki, grammatika o‘rgatishda turli xil yondashuvlardan foydalanganlari ajablanarli emas. Ilgari takrorlashga asoslangan yodga asoslangan texnikalar asta-sekin o‘z o‘rnini ijodiy usullarga bo‘shatib bordi. Bugungi kunda biz savodxonlikni qadrlaydigan va grammatika o‘rgatishda eng yaxshi natijalarga erishish uchun yanada samarali usullarga moslashishga tayyor bo‘lgan jamiyatda yashayapmiz.

CHet tilining grammatik tushunchalarini o‘zlashtirishda mustaqil bilim olishning asosiy didaktik vazifasidan kelib chiqib, o‘qituvchi faoliyatining strategiyasini quyidagicha belgilaymiz: chet tilini o‘rganayotgan talabalarning mustaqil bilim olish faoliyatini rag‘batlantirish. Talaba belgilangan bilim va ko‘nikmalarni egallashning muhimligi va zarurligiga muayyan motivasion munosabat, qiziqish va ishonchga ega bo‘lishi kerak, bu uni faol bo‘lishga va ichki va tashqi aloqa kanallarining ishlashini ta‘minlaydi. Motivasiya o‘quv faoliyatining maqsadga yo‘naltirilganligi bilan uzviy bog‘liq, shuning uchun talaba faoliyatning maqsadlariga, ya‘ni u belgilangan vaqt davomida ushbu fanni o‘rganish jarayonida erishish lozim bo‘lgan yakuniy natijaga baho berishi kerak; tarkibiga o‘quv vazifalari tizimini taqdim qilingan holda talabada bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni hisobga olish kirgan *o‘quv faoliyatining mazmuni va tarkibini tashkillashtirish*.

Grammatik tushunchalarni shakllantirish bo‘yicha mashqlarning tizimliliigi tilda grammatikaning o‘rni bilan ta‘minlanadi. Grammatika nutqning moddiy asosi hisoblanadi. CHet tilni o‘rganishda u og‘zaki va yozma nutq uchun qurilish materiali

vazifasini bajaradi, shuning uchun grammatik tushunchalarni o‘zlashtirish chet tilidagi nutq faoliyatining barcha turlarini amalda egallashga imkon beradi. “Grammatika – bu jonli tilni oziqlanadigan qon aylanish tizimi” bo‘lib, u “chet tili” deb nomlangan bino qad rostlagan poydevordir. O‘zingizga bu vositalarning hayotimizda nima uchun kerakligi haqida savol bering va siz grammatikaning nima uchun kerakligini anglab etasiz. Bu bizga tilda muloqot qilishimiz, shu til ichida yashashimiz, ijod qilishimizga yordam beradi.

Gapning shaklga nisbatan mazmun va mundarijasiga nisbatan katta ahamiyat yuklovchi grammatik materialni ishlab chiqish ketma-ketligi Macmillan Yenglis’h tomonidan taklif qilingan: 1) grammatik shaklni yaxshilashga qaratilgan mashqlar; 2) shaklni (va mundarijani) yaxshilashga qaratilgan mashqlar); 3) mundarijani (va shaklni) yaxshilashga qaratilgan mashqlar); 4) mundarijani yaxshilashga qaratilgan mashqlar.

SHunday qilib, talabalar uchun ingliz tilini o‘rganishning o‘yin usuli ingliz tilini o‘rganishning faol usullariga tegishli. Uning asosiy afzalliklari – ma’ruzalarga majburlash mexanizmining yo‘qligi va talabaning katta qiziqishi. O‘qituvchi talabalar bilan o‘rganilgan lug‘at va grammatik tuzilmalar uchun turli xil o‘yinlarni o‘tkazadi, ular davomida talabalar ularni tezda yodlaydilar va nutqda qo‘llashni o‘rganadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva YU.N. Kommunikativnaya metodika obucheniya inostrannym yazыkam i zarubejnyy pedagogicheskiy opыt. -Samarkand, 2001.

2. Axmedova L.T., Normuratova V.I. Praktikum po metodike prepodavaniya angliyskogo yazыka. – T.: Fan va texnologiya. –2011.

3. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti: Ped.fan.dok... diss. avtoref. -T., 2007. -42 b.

4. Jalolov J.J. CHet til o‘qitish metodikasi. CHet tillar oliy o‘quv yurtlari (fakul’tetlari) talabalari uchun darslik qayta ishlangan va to‘ldirilgan 2 -nashri. - Toshkent: Talaba, 2012. -432 b

5. Jarova L.V. Uchit’ь samostoyatel’nosti. - M.: Prosvetchenie, 1993. - 205 s.

6. Jackson N., Lund, H., (2000) Benchmarking for Higher Yeducation. Buckingham: SRHE and Open University Press. p. 33.

7. Lewis M. The Lexical Approach. London: Language Teaching Publications.1993.

MUNDARIJA

KIRISH SO’ZI	
Sharipov Shavkat Sharipovich. Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar.	5
YALPI MAJLIS MATERIALLARI	
Ибраимов Холбой Ибрагимович. Янги ўзбекистонда инклюзив таълимнинг ривожланиш йўналишлари ва истиқболлари.	9
Абдуллаева Барно Сайфутдиновна. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг ахборот компетентлигини ривожлантиришда замонавий ёндашувлар.	13
Р.Г.Сафарова. Янгича педагогик тафаккурнинг намоён бўлиши.	24
Barakayev Murod. Shaxsga yo’naltirilga ta’lim sharoitida uzluksiz ta’lim tizimini samarali tashkil etish muammolari.	29
Ж. А. Ҳамидов. Умумқасбий фанларини ўқитишда замонавий дидактик воситалардан фойдаланиш методикаси.	35
Bekimbetova Aynagul Amangeldievna. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida zamonabiy rahbar faoliyatini takomillashtirish	48
1- SHO’BA. PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA SOHALARINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR INNOVATSION YONDASHUVLAR.	
Barakayev Murod, Shamshiyev Abduvali, Hamroyeva Munisa Matematika o’qituvchilarini tayyorlash jarayonini kompetentsiyaviy yondashuv asosida tashkil etish.	56
L.R.Zaripov, A.E.Abdullayev. Mashg’ulotlarni aniq maqsadga asoslanuvchi loyihalar asosida tashkil etish.	59
Azimov Raximjon Karimovich, Azimov Bunyod Raximjonovich. Talabalarni kompetentlik darajalarini rivojlantirish-zamonaviy kadrlarni tayyorlashning asosidir.	62
Abdudullayeva B.S., Jo’rayeva Dildora Sobir qizi. O’qituvchi-psixolog ishining asosiy usullari.	66
Рузикулова Нигора Шухратовна. Таълим олувчиларда ўқув материаллари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш.	72

D.M.Malikova. Ixtisoslashtirilgan ta’limni tashkil etishga oid nazariy yondashuvlar va ixtisoslashgan ta’lim texnologiyalari.	79
Shamshiyev Abduvali. Texnikaviy tafakkurni shakllantirishda matematika fanini o’rni.	87
Г.Кушакова. Тарбиячилар медиакомпетентлигини ривожлантириш мазмуни.	90
Дилшода Мирзажонова. Хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш маҳалланинг ўрни.	95
Shamshiyev Abduvali, Almardonova Nafisa Baxtiyor qizi, Normurodova Zulxumor. Didaktik tamoyillarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi o’rni.	99
M.Tilakova, M.Xudoynazarova. Kreativ qarashlar davr talabi.	101
Усанов Меҳриддин Мустафаевич, Жониқулова Зулайҳо Бурхон қизи. Талабаларда касбий компетентликни ривожлантиришга имкон берадиган тармоқ хизматлари.	107
Diyor Tursunov. Innovatsion ta’lim muhiti o’qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish omili sifatida.	114
K.A.Abrorxonova. D.Sh.Alibayev. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilishi.	122
Komilova N.A. Talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorlashda elektron o’quv-metodik majmualarning o’rni.	125
Туланмирза Нишонov. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистикани амалий-касбий йўналтириб ўрганишнинг мазмуни ва услубий асослари.	134
Axmedova Nasiba Achilovna. Emotsional intellektning ijtimoiy-psixologik jihatlari.	139
Sh.Kamolova. Ochilov Chingiz Kaxramonovich. Ilmiy va innovatsion faoliyatining mazmun mohiyati va raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi ahamiyati.	144
Давурова Гўзал Акбаровна. Қарор қабул қилиш жараёнининг табиати, моҳияти ва турлари.	152
Otajonova Maftuna Sultonmurodovna. Vaqtni boshqarish tizim sifatida.	163
Po’latova N. M. Ergasheva Muxlisa. Psixologiya fanini o’qitishda samarali interfaol usullardan foydalanish.	166
Qayumov Asqarbek Vaxavovich. Abdullayev Akmal. Mediata’lim - yangi ta’lim usuli sifatida.	171

Рахматова Фेरүза Абулқосимовна. Тўрақулова М. А. Ўқувчиларни креатив фикрлашга ўргатишнинг тажриба – синов ишларини ташкил этиш	175
Qayumov Asqarbek Vaxavovich. O‘quv jarayonida virtual taqdimotlardan foydalanish.	182
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna. Psixologiyada intellekt muammosi.	186
Kamolova Shirin Usarovna. Xodboyev Zuxriddin. Ilmiy va innovatsion faoliyatni tashkil etish va uning samaradorligini oshirish yo‘llari.	191
Насиба Машарипова. Ўқувчиларда маънавий сифатларини ривожлантиришнинг педагогик йўналишлари.	195
Ҳамзаев Ҳ.Х. Рақамли технологиялар тушунчаси ва унинг таълимдаги ўрни хусусида.	198
Rasulova Dilrabo Rahmatullayevna. Pedagogika fanlarini o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	205
Otajonova Maftuna Sultonmurodovna. Vaqtni samarali boshqarish usullari.	209
Давурова Гўзал Акбаровна. Қарор қабул қилиш жараёнининг психодиагностик текширувини ўтказиш хусусиятлари.	215
Karomatova Dilfuza Sadinovna. Qilichova Mohichexra Jumaqul qizi. Yangi pedagogik texnologiyalar dars samaradorligining muhim omili sifatida.	220
Ravshanova G.A. O‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda mediata’lim texnologiyalarining o‘rni.	225
Saidova Zaxro Rahmatullayevna. Masofaviy o‘qitishning onlayn o‘qitishdan farqi va oliy ta’limdagi o‘rni.	231
Xamrayeva Nazira Ravshanovna. Tolipova Marjona Tolib qizi. Innovatsion faoliyat va innovatsion salohiyati.	235
Toshnazarova Uzukoy Azizberdi qizi. Hakimjonova Sevinch. Oliy o‘quv yurti talabalari kasbiy faoliyatida motiv va motivatsiyaning ahamiyati.	241
Umarova Sarvinoz Sardorovna. G‘oyadan –tugallangan ilmiy ishga bo‘lgan tadqiqot zanjiri.	244
Нодира Ташпўлатова Худжамурадовна. Ёрдамга мухтож болалар билан ишлашда билиш жараёнларига ёндашув.	249
Ёрқин Шарапович Туропов. Педагогик инновацияларни	253

амалиётга тадбиқ этиш мезонлари.	
Toshnazarova Uzukoy Azizberdi qizi. Muloqot psixologiyasida transakt tahlilning roli va ahamiyati.	260
Қунназаров Амангелди Қуатбаевич. Мултимедияли электрон ўқув қўлланмалардан умумий ўрта таълим мактабларида дарс машғулотида фойдаланиш.	263
Ибрагимова Гулноза Сайидмуродовна. Таълим-тарбия жараёни ҳамда таълим сифатини баҳолаш муаммосига оид ўқув-меъёрий ҳужжатлар таҳлили	266
Sattarova Feruza Rustam kizi. Karshiboyeva Dilfuza Burliyevna. General view on pedagogical methods in education field.	274
Насиба Байтураева. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий компетентлигини оширишда кадрларнинг ўрни.	283
Утаева Наима Нормуратовна. Технологик таълим ўқитувчиларининг касбий ижодкорлигини акмеологик ёндашув асосида ривожлантириш.	286
Абдуллаева Феруза Нурилловна. Научно-популярные статьи - источник мировых знаний	289
Хаққулов Комил Юсупович. Ta`lim jarayonida bilim va malakalarni mustaqil egallash ko`nikmasi.	294
Mavlonbek Arabovich Doniyarov. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini ta'minlaydigan omillar.	297
Doniyorova Shahnoza Erkinovna. Bo'lajak dizayner-pedagogning ijodiy tafakkurining turlari.	304
Doniyorova Shahnoza Erkinovna. Yunusova Dilnoza Erkin qizi. Bo'lajak o'qituvchilarning art-dizaynga oid bilimlarini rivojlantirishda ijodiy tafakkurini oshirish metodlari.	307
Mamaraimova Ra`no Usmonova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonining rivojlanishi.	311
Muminova Gulnozaxon Sulton qizi. O'qituvchining innovatsion faoliyatga nisbatan yondashuvlari.	315
Rashidov Sharof Xolmurod o'g'li. Mustamlakachi ma'muriyat hisobotlarida xix asr oxiri – xx asr boshlarida mirzacho'dagi aholining etnik ahvolining yoritilishi.	319
Шакарбоева Шахноза Абдулакимова. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий ўзини ўзи такомиллаштиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари.	326

Rahmatova Feruza Abulqosimovna. Abdullayev A.S. Kreativ yondashuv asosida pedagogning innovatsion qobiliyatini rivojlantirish.	331
Abduraimov Sirojiddin Abdukarimovich. Turanov Xusan Haydarkulovich. Baratov Farrux Najmiddinovich. Ta’lim darajasini o’zgartirishda global tendensiyalar.	338
Abduraimov Sirojiddin Abdukarimovich. Turanov Xusan Haydarkulovich, Baratov Farrux Najmiddinovich. Pedagogik tajriba - sinov ishlari dasturini ishlab chiqish metodikasi.	342
Abdurazaqova Sojida. Boshqarish madaniyati va rahbarning ishini tashkil etishdagi uning ahamiyati.	346
Abdurazaqova Sojida. O’zbekistonda professional ta’lim muassasalarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.	352
Aliqulova Fotima Rashidovna. Pedagogik kompetentligini rivojlantirishda bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarning roli.	357
Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi. Kasbiy kompetensiya tushunchasi va tahlili.	360
K.Axadova. Quruvchi muhandislarning matematik kompetensiyasini rivojlantirishda tengsizliklarni yechishdan foydalanish.	365
Gulmonova Dildora Bahodir qizi. Innovatsiya pedagogika tamoyillaridan biri sifatida.	369
Мамадиёрова Гулхаё. Innovatsion faoliyat va innovatsion salohiyat.	375
D.A.Matyakubova. Ta’limda innovatsion texnologiyalari zaruriyatini belgilovchi omillar.	381
Maxmudov Salimjon. Psixologiya falarini o’qitishda interfaol usullarning o’rni.	384
Mahmudova Adiba Sayfiddin qizi. Bo’lajak psixologlarni tayyorlash jarayonini xorij pedogogik tajribasi asosida takomillashtirish.	390
Nasimov Doston Sobir o’g’li. O’quv-biluv motivlarining mazmuni va darajalari.	396
Shukurov Mirkomil To’lqin o’g’li. Ta’limda integratsiyalashgan intellektual faoliyatni tashkil etish.	403
Xolmurodova Umida Ummatovna. Innovatsion texnologiyalar: chet tili o’qitishda chet el talablarining kommunikativ kompetentini rivojlantirish.	406

Turdimuratov Xusniddin Saloxiddin o’g’li. Oliy ta’lim muassasalarida professional tayyorgarlik.	412
G`ofurova Mohidil Sayfutdin-qizi. Boshlang`ich sinflarda ijodiy tasavvurni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlari.	416
Мухторова Азиза Эркиновна. Педагог-психологларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг психологик-педагогик хусусиятлари	420
Sharipova Farida Salimjonovna. Biologiya darslarida kompetensiyani shakllantirish va uning afzalliklari	423
2- SHO‘BA. PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI AMALIYOTGA TADBIQ ETISHDAGI MUAMMOLAR.	
Hayitov Anvar Isomiddin o’g’li. Bo’lajak o’qituvchining psixologik-pedagogik kompetensiyasini integrativ asosda rivojlantirish muammosi.	429
Abrorxonova Kamola Abrorxonovna. Ortiqboyev Sohib Inomjon o’g’li. Bo’lajak boshlang`ich sinf o’qituvchilarning fanlarni integrativ o’qitish tayyorgarligi jarayoni pedagogik muammo sifatida.	435
Shodiyeva Nazokat Abdukarimovna. Ta’limga pedagogik innovatsiyalarni kiritishning asosiy muammolari va ularni yechish yo’llari.	438
Sapayev Umidbek Abdullaevich. Texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarini innovatsion faoliyat madaniyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish muammolari va uni yechimlarini topishda xorijiy tajribalarning o’rni.	444
Джумабаев Куанышбай Нукусбаевич. Умумий ўрта таълим мактабларида Python дастурлаш тилини ўқитиш муаммолари.	451
Ermatov Sherzodbek Latibjonovich. Ихтисослаштирилган мактабларда тригонометрияни ўқитишдаги баъзи муаммолар.	454
T.V.Mamadaliyev. Bo’lajak informatika o’qituvchilarining smart texnologiyalari bilan ishlash ko’nikmalarini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik muammolari.	459
Uktamova Umida Sunatullayevna. Ergasheva Mohina Narzulla qizi. Pedagogik innovatsiyalarni amaliyotga tadbir etishdagi muammolar.	464
Utaeva Iroda Baxodirovna. Mustaqil ta’lim asosida talabalarning grammatik kompetensiyalarini rivojlantirish didaktik tizimi	469

“PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA ULARNING AMALIY
TADBIQLARI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

Jizzax shahri, 2022 yil 5-oktabr

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ"

Республиканская научно-практическая конференция

г. Джизак, 5 октября 2022 г.

PEDAGOGICAL INNOVATIONS AND THEIR PRACTICAL APPLICATIONS:
PROBLEMS AND SOLUTIONS"

Republican scientific-practical conference

Jizzakh city, October 5, 2022"